

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN HUMANIDADES**

**HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO
HUMANÍSTICO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN LA UCV
(2000-2007)**

**Autora:
Ninoska Flor Matos Castillo**

**Tutora:
Emma Martínez**

Caracas, febrero de 2018

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN HUMANIDADES

HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO
HUMANÍSTICO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN LA UCV
(2000-2007)

Autora:

Ninoska Flor Matos Castillo

Trabajo que se presenta
Para optar al grado de
Doctora en Humanidades

Tutora:

Profesora Emma Martínez

Caracas, febrero de 2018

Agradecimientos

En primer lugar debo agradecer a la vida, a mi esposo e hijo, a mi familia que me ha permitido existir y resistir frente a los obstáculos y barreras en la formación y el trabajo, apostando siempre a enaltecer los valores de la solidaridad, la humildad, el amor y la paz.

Hago un reconocimiento al acompañamiento extraordinario e incansable de la profesora Emma Martínez Vásquez, tutora de este trabajo que me ha enseñado entre otras cosas, la importancia de la tenacidad en el análisis y reflexiones en la praxis feminista.

Especialmente quiero agradecer a esas mujeres docentes e investigadoras que estuvieron dispuestas a responder la entrevista y dar su testimonio. Por su entereza y coraje.

Agradezco a mis estudiantes y colegas, pues el dialogo con ustedes alimenta mis reflexiones en el análisis de la complejidad de la vida humana y la educación.

Agradezco también a las instancias de Dirección de Personal de la UCV, y al CDCH-UCV por su disposición a colaborar con esta investigación y a proporcionar los datos que fueron requeridos.

Asimismo hago un reconocimiento con agradecimiento profundo, a mi Cátedra Teorías Pedagógicas Contemporáneas del Departamento de Teorías e Historia de la Educación de la Escuela de Educación de la UCV, exaltando el compromiso y valor del equipo humano y fraternal que hemos constituido con sentido ético y político a favor de la formación para el trabajo liberador y sobre la base del amor a la labor pedagógica que nos ha formado durante nuestra temprana juventud.

A todas aquellas personas, mujeres y hombres que colaboraron en el desarrollo de este trabajo, por su paciencia y disposición. Al grupo de compañeras y compañeros de la oficina de políticas públicas del Minmujer por ese proceso de aprendizaje único e invaluable. A todas las personas y colegas del FEVP, por su compromiso con el trabajo y ser parte de este proceso de formación.

A todas las mujeres de mi ancestralidad, en honor a sus huellas en este mundo por el logro de un sueño que en su tiempo histórico no pudieron lograr.

*Amó a las mujeres desde su piel que es la mía.
A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un
niño que se ha dormido para siempre,
a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja -mal pagada en
la ciudad, a la que gorda y contenta canta
cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal,
a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo.
A todas amo y me felicito por ser de su especie.*

Gioconda Bell (1986). *Amor insurrecto*. Barcelona. Amarantos

RESUMEN

HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO HUMANÍSTICO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN LA UCV (2000-2007)

Autora: Ninoska Flor Matos Castillo

Tutora: Emma Martínez

El problema del género y la educación es parte fundamental de nuestras inquietudes desde la corriente histórica-pedagógica, lo cual posibilita nuestro posicionamiento frente a la mirada epistémica del androcentrismo cultural que designa las nociones convencionales de lo femenino y masculino en la formación y el trabajo académico. Estas nociones se expresan concretamente en la historia de las mujeres, pues atraviesan, desde las ideologías, las construcciones discursivas en educación y en las prácticas sociales, legitimando y reproduciendo en el tejido sociohistórico, las asimetrías en la formación y el trabajo reproductivo y productivo entre mujeres y hombres. Reflexionar pedagógicamente sobre la educación de las mujeres como acto político, supone una postura crítica sobre nuestras prácticas docentes y de investigación, proponiendo una formación de lo sensible y lo ético del saber en el marco de la justicia social y en la pluralidad. Las experiencias en el trabajo de la docencia y la investigación de las mujeres en la UCV (2000-2007), revelan desigualdades que se vienen entrelazando en la historia contemporánea de la educación latinoamericana. El sexismo que se expresa en los sistemas de enseñanza refuerza la dicotomía del sexo-género como parte del sistema patriarcal que se filtra en todos los intersticios de la vida social y traspasa la formación profesional e intelectual de hombres y mujeres. La base epistemo-metodológica de nuestro estudio se fundamenta en la epistemología feminista, en la línea de la historia de las mujeres en la educación y en el trabajo, lo que implica en nuestra praxis, la consideración de las subjetividades en una resistencia cultural hacia un horizonte ético-político, de cara a la racionalidad masculina de la academia. Escogimos para nuestro análisis la Facultad de Ingeniería, la de Humanidades y Educación, la de Ciencias y la de Medicina. En la primera seleccionamos a las Escuela de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica; en la segunda las Escuelas de Educación y la de Bibliotecología y Archivología; en la tercera, la Escuela de Biología y en la de Medicina, al Instituto de Medicina Tropical. Se analizaron tres tipos de fuentes: documentales teóricas-conceptuales, institucionales y testimoniales, con el fin de problematizar las formas de segregación profesional y visibilización de las mujeres docentes e investigadoras. Este abordaje incluyó la aplicación de una entrevista semiestructurada a (10) mujeres docentes e investigadoras de las escuelas seleccionadas, con el fin de analizar su situación en la formación y el trabajo académico de docencia e investigación. Asimismo, es clave para nosotras la revisión de la presencia y aportes de las mujeres en los campos humanísticos, científicos y tecnológicos que señalamos, con el objetivo de visibilizar sus luchas y contribuciones, por lo que exponemos buena parte de las motivaciones y estrategias que utilizan estas mujeres para insertarse, mantenerse y ascender en estos espacios académicos de la UCV, a pesar de los obstáculos y desafíos en su experiencia. Parte de los hallazgos de nuestro estudio apuntan al reconocimiento de la presencia masiva de las mujeres en la Universidad durante las últimas décadas, lo cual no garantiza las condiciones de equidad de oportunidades en el trabajo intelectual-científico y la profesionalización en los campos y especializaciones de las humanidades y las ingenierías que señalamos; suponen de por sí, barreras distintas para cada caso. En general, las mujeres docentes e investigadoras se inician desde muy jóvenes pero luego se observa una tendencia al estancamiento en sus investigaciones, precisamente en los tiempos que coinciden con sus edades reproductivas, por lo que la sujeción a las responsabilidades en el ámbito privado-familiar suele afectar significativamente su desarrollo en el trabajo académico.

Claves: Mujeres, Pedagogía, Formación, Trabajo, Universidad.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	IV
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I. LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO Y EL ESTUDIO DE LAS MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-PEDAGÓGICA.	8
1. EL TEMA-PROBLEMA	8
A. ANTECEDENTES: DE LA INVESTIGACIÓN.	14
2. LOS NUDOS PROBLEMÁTICOS EN LA INVESTIGACIÓN	39
a. <i>La investigación histórico-pedagógica en la perspectiva de género.</i>	39
b. <i>Las mujeres como tema fundamental en la perspectiva histórico-pedagógica</i>	41
c. <i>Las dificultades de las mujeres en el siglo XXI</i>	42
d. <i>Mujeres y feminismo</i>	49
e. <i>Estereotipos y las mujeres en la universidad</i>	55
f. <i>Mujeres, conocimiento y saberes</i>	60
g. <i>Critica del género y el feminismo ante la razón técnica instrumental</i>	61
h. <i>Sistema patriarcal y sus expresiones en la historia de la educación de las mujeres.</i>	65
i. <i>El género como categoría de análisis en la historia de la educación.</i>	75
CAPITULO II. MUJERES EN LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN: CASO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (2000-2007)	77
1. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO REGIONAL Y NACIONAL	77
1. VENEZUELA Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES A PARTIR DE 1940	81
2. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA LAS MUJERES Y LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL EN LA DÉCADA DE LOS 60, 70 Y 90	89
3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES FEMINISTAS EN LAS UNIVERSIDADES Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	94
4. CONSCIENCIA HISTÓRICA EN TORNO A LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD	97
5. LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV): ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN	99
7. LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS VENEZOLANOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	109
8. PARIDAD DE GÉNERO EN EL PPI	111
9. EL PPI Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	117
10. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS (2000 AL 2007)	121
CAPÍTULO III. EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA Y DISEÑO METODOLÓGICO	124
1. LA CODIFICACIÓN ABIERTA:	126
2. CATEGORIZACIÓN:	126
3. INTEGRACIÓN LOCAL:	127
4. ANÁLISIS GLOBAL:	127
5. LIMITACIONES, PREJUICIOS Y OBJETIVIDAD:	127
6. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	139
7. GUIÓN DE PAUTAS PARA LA ENTREVISTA. TEMAS Y PROBLEMAS PROPUESTOS	141

8. SELECCIÓN DE LAS INFORMANTES CLAVE:	142
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DI ENTREVISTADAS QUE SE INICIAN EN EL DESARROLLO DE CARRERA O QUE SE UBICAN EN LOS NIVELES ALTOS DEL ESCALAFÓN (ANE).	144
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DI ENTREVISTADAS QUE SE INICIAN EN EL DESARROLLO DE CARRERA O QUE SE UBICAN EN LOS PRIMEROS NIVELES DEL ESCALAFÓN (INE).	145
11. LA ENTREVISTA	146
12. TESTIMONIOS BREVES	147
13. NOTAS CURRICULARES DE LAS DOCENTES-INVESTIGADORAS ENTREVISTADAS DE LA UCV	149
14. SEMBLANZAS PROFESIONALES DE LAS MUJERES DOCENTES E INVESTIGADORAS ENTREVISTADAS	150
<i>a. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación</i>	<i>150</i>
<i>b. Facultad de Humanidades y Educación. Bibliotecología y Archivología</i>	<i>151</i>
<i>c. Facultad de Ingeniería</i>	<i>151</i>
<i>d. Facultad de Ciencias. Escuela de Biología</i>	<i>152</i>
<i>e. Instituto de Medicina Tropical</i>	<i>153</i>
<i>f. Categorías de discriminación hacia las mujeres para el análisis de los testimonios.</i>	
<i>Codificación abierta y clasificación:</i>	<i>154</i>
CAPITULO IV. MUJERES DOCENTES E INVESTIGADORAS (DI) EN LA UCV: PRESENCIA Y TESTIMONIOS	157
1. PRIMERA PARTE: MUJERES EN EDUCACIÓN Y TRABAJO	160
<i>a. Mujeres estudiantes del pregrado y postgrado en las áreas afines a las escuelas seleccionada en la UCV.</i>	<i>160</i>
2. SEGUNDA PARTE. MUJERES EN LOS POSTGRADOS DE LA UCV EN EL LAPSO: 2000-2007	165
<i>a. Facultad de Ciencias</i>	<i>166</i>
<i>b. Facultad de Ingeniería</i>	<i>167</i>
<i>c. Facultad de Humanidades y Educación</i>	<i>172</i>
3. MUJERES EN EL TRABAJO DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN	175
<i>a. Personal en el trabajo de docencia e investigación en la UCV (2000-2007)</i>	<i>179</i>
<i>b. Facultad de Humanidades.</i>	<i>184</i>
<i>c. Facultad de Ciencias</i>	<i>185</i>
<i>d. Facultad de Ingeniería</i>	<i>188</i>
<i>e. Algunas consideraciones</i>	<i>196</i>
5. SEGUNDA PARTE: EN RELACIÓN A LOS TESTIMONIOS:	201
<i>a. Relaciones entre las Unidades y categorías de análisis del mundo privado y trayectoria del mundo público y profesional (Fuentes: testimonios orales y notas curriculares).</i>	<i>201</i>
6. LAS MUJERES (DI) SELECCIONADAS Y ENTREVISTADAS FUERON:	206
7. ESTAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:	206
CAPITULO V. LOS HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN	209
CONSIDERACIONES FINALES	233
BIBLIOGRAFÍA	240
1. ANEXO. CURRICULUMS DE LAS DI ENTREVISTADAS	252
2. ANEXO: TESTIMONIOS DE LAS DOCENTES E INVESTIGADORAS	330

INTRODUCCIÓN

El patriarcado es sumamente cómplice de las divisiones de clase, porque necesita clasificar, porque sin discriminación clasificatoria no hay herencia ni genealogía. Celia Amorós

Historia de las Mujeres en el Trabajo Humanístico, Científico y Tecnológico en la UCV (2000-2007), es una investigación que tiene como objetivo visibilizar los esfuerzos y las producciones de las mujeres docentes e investigadoras (DI) de la UCV, desde una perspectiva histórico-pedagógica y desde la perspectiva del género.

Desde esas perspectivas, lo histórico-pedagógico, ligado a la realidad de hombres y mujeres, a la historicidad, a las relaciones presente-pasado-presente, a una historia escolar, que va desde la escuela básica a la universidad, y donde se han moldeado los sentires, los prejuicios, la mentalidad, pero además, en un contexto en el que se conjugan el Estado y la Educación en todos sus niveles, aun en condiciones de alta tensión política. Ambas institucionalidades tienen un fundamento patriarcal. Las individualidades y las instituciones están ancladas a una cultura científica también patriarcal, y por lo tanto, productora y reproductora de las formas de pensar y de actuar socialmente. Esas son en parte, las razones por las cuales, el sexismo, el machismo, los estereotipos, la adjudicación de roles, el racismo, el clasismo, la invisibilización de grandes grupos humanos, entre quienes están las mujeres, atraviesan esa cultura científica que hace vida en nuestras casas de estudio. La Universidad impone sin articular palabra, el poder, utilizando consciente o inconscientemente, todos los mecanismos del modelo de vida patriarcal monolítico y hegemónico para legitimarse.

Historia de las Mujeres en el Trabajo Humanístico, Científico y Tecnológico en la UCV (2000-2007), es un análisis crítico de la consciencia histórica de las mujeres docentes e investigadoras (DI) como profesionales en distintas áreas de conocimientos y de saberes. Nos interesamos en saber si reconocen barreras o techos en sus respectivas áreas de especialización, ya que ese reconocimiento trae consigo formas de consciencia histórica que son pasos firmes para avanzar en la resistencia.

Esta investigación que estudia y analiza la situación de las mujeres docentes e investigadoras en la universidad, se fundamenta en la reconstrucción histórica de la trayectoria de estas mujeres, frente a distintas dificultades y desafíos en la formación y el trabajo. Implica un proceso analítico, reflexivo y continuo, que permite al desvelamiento de escenarios complejos en el marco de una línea gruesa de investigación denominada Historia de las mujeres en la educación, que abre nuevas miradas en el Doctorado de Humanidades del Postgrado de la UCV, como propuesta crítica, epistémica, teórica y metodológica que venimos haciendo en el ejercicio pedagógico de la Cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas, adscrita al Departamento de Teorías e Historia de la Educación de la UCV.

El proceso de investigación trabaja las formas de discriminación y segregación abiertas o solapadas, que deben encarar las mujeres en el trabajo académico y científico

y los condicionamientos en todos sus procesos formativos y de actuación profesional. A partir del reconocimiento de los mandatos sexistas en contextos sociohistóricos, con base en la división sexual del trabajo y la dicotomía sexo-género, se designan y naturalizan determinados roles y tareas que deben ser cumplidas por mujeres y hombres, tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo del ámbito privado-doméstico y familiar. Las definiciones ocupacionales y laborales reflejan la construcción antropohistórica y cultural del género y de la mujer.

La formación y el trabajo de las mujeres y hombres son definidos por esta construcción sociohistórica, los cuales desde la socialización temprana, marca las preferencias entre niñas y niños, de acuerdo a su sexo y a las mentalidades de su tiempo histórico.

La división sexual del trabajo se muestra como expresión de un orden social sustentado en la mirada biologicista, funcionalista y esencialista al separar históricamente a hombres y mujeres de acuerdo a las diferencias biológicas y con el fin de legitimar e institucionalizar estas diferencias como base de la organización social. De esta forma se formaliza y normaliza esta división de la vida en los espacios de lo público y lo privado y se consolida en las relaciones de poder que lo reproducen.

Este trabajo busca como se dijo al inicio, visibilizar la situación de mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación, particularmente en las Escuelas de Educación, Bibliotecología y Archivología, ambas de la Facultad de Humanidades y Educación; Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica; en la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Facultad de Medicina de la UCV, con el fin de exponer la situación de las mujeres en los ámbitos de la formación y del trabajo en docencia e investigación. Para llegar al objetivo señalado generamos algunos cuestionamientos sobre la base de la propia experiencia de vida en la formación y el trabajo en la universidad, para luego consolidar las ideas y proposiciones del Tema-Problema apoyado en el arqueo de fuentes documentales y testimoniales. Desde el ejercicio intelectual de repensar estos cuestionamientos y la interpelación de nuestras propias consideraciones, se inicia el camino de construcción de nuestro estudio.

El trabajo está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos se titula: **La Perspectiva del Género y el Estudio de las Mujeres en la Investigación Histórico-Pedagógica**, y está centrado en el Tema-Problema, el objetivo, el análisis histórico-crítico de las sujetas de la investigación y su justificación; en el estudio de los antecedentes de la investigación y los nudos problemáticos, todo ello con base en la aproximación a aspectos teórico-metodológicos que se constituyen la relación dialógica de referencia, sobre la base de una fundamentación histórico-pedagógica feminista y como sustento epistémico y teórico-metodológico de los antecedentes de la investigación.

El segundo capítulo se titula: **Mujeres en la docencia y la investigación: caso de la Universidad Central de Venezuela(2000-2007)**, el cual refiere a toda la contextualización de la presencia y participación de las mujeres en la formación universitaria en las carreras humanísticas y técnico-científicas de interés y aspectos vinculados a los indicadores venezolanos en Ciencia, Tecnología e Innovación y el papel

de las mujeres en este ámbito, incluyendo el programa del PPI (actualmente PEII), con el propósito de conocer la situación de estas profesionales .

El tercer capítulo se titula: **Epistemología feminista y diseño metodológico**, donde se exponen todos los criterios del abordaje metódico, metodológico y procedimental, incluido el diseño de la entrevista y el tratamiento de los testimonios de las mujeres entrevistadas.

El cuarto capítulo, titulado: **Mujeres Docentes e Investigadoras (DI) en la UCV: Presencia y Testimonios**, se desarrolla la cotidianidad de las mujeres docentes e investigadoras de las áreas humanísticas y de la ingeniería en la universidad en cuanto a su presencia y participación de procesos formales de formación y trabajo, a partir de los roles que éstas desempeñan y los procesos socializadores en los que se encuentran inmersas.

El quinto capítulo lo titulamos: **Los hallazgos en la investigación**. Este capítulo se estructura en dos apartados: en el primero presentamos el formato original del instrumento de la entrevista semiestructurada y los testimonios, de acuerdo a las pautas de guión de la entrevista y en el segundo apartado analizamos los testimonios, con base en las categorías de discriminación definidas en capítulos anteriores.

Por último se incorporan las **Consideraciones Finales**, producto de lo que se revela en el cruce de los hallazgos y las relaciones existentes entre las formas más comunes de discriminación hacia las mujeres (sexismo, segregación, micromachismo, macromachismo, ginopia) a las que se enfrentan las mujeres en el trabajo académico y científico. Agregamos el análisis de las condiciones del espacio laboral académico donde se ubican, generando una síntesis abierta a la discusión en torno a los rasgos culturales, familiares e ideológicos y la identidad de género en los roles que desempeñan las mujeres en la docencia y la investigación.

El desarrollo de los capítulos apunta a que los procesos de formación de las mujeres legitiman un modelo hegemónico y androcéntrico en la construcción del conocimiento. Los dispositivos ideológicos de la familia y la escuela, reproducen en la socialización, las especificidades de sus roles en la sociedad. Las expectativas de trabajo vienen influenciadas por estos cánones sexistas, a pesar de los cambios de las últimas décadas que ponen en evidencia una mayor presencia de las mujeres en algunos espacios de profesionalización y trabajo.

Las diferencias biológicas sirven de pretexto para designar espacios distintos para mujeres y hombres. Se trata de una racionalidad patriarcal dominante, una concepción de mundo, tejida, imbricada en todas las instituciones y en todas las mentalidades, que se expresa en el devenir de los conceptos y prácticas de vida y en las actuaciones en el mundo de lo privado y lo público, condicionando las posibilidades y el desarrollo de las potencialidades humanas.

La visibilización de las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación en la UCV 2000-2007, implica la concientización sobre la necesidad de hacer que las condiciones de vida y trabajo para las mujeres docentes e investigadoras, sean más justas

desde el empoderamiento y la conciencia histórica de su situación, entendemos que es un gran desafío en el presente estudio.

Con modestos aportes buscamos contribuir a los estudios de género en el área de Postgrado de la Facultad de Humanidades e incluso en la Escuela de Educación de dicha Facultad. En tal sentido, pretendemos aportar ideas, que en palabras de Celia Amorós nos guíen hacia una crítica de la razón patriarcal, y se convierta en “humus” de donde surgirán nuevos estudios que continúen ampliando y profundizando en este campo del saber.

CAPÍTULO I. LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO Y EL ESTUDIO DE LAS MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-PEDAGÓGICA.

*Es ver, que de aquí en adelante
Tengo solamente yo
De ser todo mi linaje”*

Sor Juan Inés de la Cruz. Obras Completas.

1. EL TEMA-PROBLEMA

A pesar de la presencia significativa de las mujeres en las universidades en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, su participación en docencia e investigación, ha sido variable de acuerdo con el área de conocimiento; a pesar de que las mujeres llegan a altos niveles de formación doctoral e incluso postdoctoral, siguen siendo subrepresentadas en el campo de la investigación y en los espacios de dirección o coordinación en algunas áreas críticas de los principales centros de estudio y producción científica.

En este contexto, la presencia de las mujeres docentes e investigadoras en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en el lapso comprendido entre el 2000 y el 2007, es notable, aunque su participación guarda relación con los campos de especialización en las áreas humanísticas, científicas y tecnológicas. En la fundamentación del trabajo que se presenta, problematizamos la selección de fuentes escritas, pues se trata de un periodo significativo en términos de la participación masiva de las mujeres en la formación de pregrado y postgrado en esta casa de estudio, al mismo tiempo que se reconoce una mayor presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo en Venezuela, en contraste con lapsos históricos previos.

Los niveles formativos de las mujeres no son necesariamente equivalentes ni se comportan de forma monolítica en las áreas de las humanidades, ciencia y tecnología; los altos niveles formativos tampoco garantizan automáticamente el acceso al empleo digno y emancipador; si bien la formación profesional ayuda a aumentar la proyección de empleabilidad de las mujeres, diversas condiciones socio culturales y socioeconómicas, pueden seguir limitando inexorablemente la ocupación productiva y el crecimiento en sus áreas de especialización

Mayores niveles de productividad en el trabajo de la docencia y la investigación en las universidades, no necesariamente están vinculados a mejores condiciones de trabajo remunerado para las mujeres; aunque en términos demográficos el aumento de la presencia de las mujeres y su mantenimiento en el mundo del trabajo del empleo formal haya aumentado en el tiempo de estudio, existen tipologías de trabajos que ocultan forma de segregación para las mujeres con respecto a sus pares. De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por Oliveira y Ariza (2000), la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo en América Latina se ha incrementado en forma continua en las últimas décadas, pero sigue siendo inferior a la existente en Europa, en Norteamérica y en algunos países asiáticos, pero en el caso del trabajo en docencia e investigación en las

universidades, las cifras de mujeres son superiores a las arrojadas por Europa y EEUU, sin que ello signifique la ausencia de formas de segregación ocultas en la naturalización de las tareas.

Estas consideraciones pueden ser revisadas en las estadísticas internacionales y nacionales, como es el caso de Instituto Nacional de Estadística (Boletines oficiales del INE) y del actual Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) y del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), a pesar de que en el primero, sólo considera el trabajo productivo de las mujeres y no el trabajo reproductivo y otras actividades remuneradas, por lo general, precarizadas. En el PEII se han hecho algunos esfuerzos para hacer un tratamiento estadístico de discriminación por sexo que contribuye a los estudios en materia de género. La transversalización del género en las estadísticas nacionales es un asunto que se ha señalado y criticado en numerosos estudios; sin embargo, los datos procesados según los indicadores, siguen siendo un referente obligatorio en el análisis de la situación de las mujeres profesionales DI, y en especial de las egresadas de la UCV.

En este punto, la presencia de las mujeres en el mercado informal o en condiciones de precarización: sin estabilidad ni reconocimiento socioeconómico, según lo estipulado en derechos laborales nacionales en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del trabajo (LOTT)- constituye una mayor segregación (Véase OIT/ONU-MUJERES). En el caso específico que nos toca analizar, debemos aclarar que el trabajo de la docencia e investigación, a pesar de que no está entre las actividades mejor remuneradas del sector productivo nacional, goza de algunas ventajas relativas que no ofrecen otros espacios; debemos aclarar que tampoco es parte del mundo del trabajo precarizado, cuyo concepto implica ausencia de beneficios estipulados por Ley del Trabajo (LOT), además de que se trata de un trabajo que implica un “salario social”.

Las relaciones con las instancias de adscripción, en Cátedras y Departamentos, pudiera generar una cierta apertura o restricción para el trabajo de las mujeres DI. Si los problemas que presentan las mujeres docentes, fuesen un tema de discusión, estos entrarían a formar parte en el marco de la autonomía y del Reglamento Universitario, de consensos y negociaciones sin perjuicio del cumplimiento de la legislación y sin menoscabo de la exigencia académica en el trabajo. Esto pudiera concretarse, por ejemplo, en la flexibilización de horarios de atención a las y los estudiantes, solidaridad entre todo el equipo docente, posibilidad de compensaciones factibles ante una forzada ausencia, repartición justa de las cargas académicas y administrativas de acuerdo al tiempo de dedicación, respeto a las vacaciones colectivas, entre otras disposiciones que amplían el uso del tiempo de las mujeres DI, del cual podrían disponer para otros asuntos de la vida. Todas esas posibilidades están aún hoy desreglamentadas.

No obstante, no es común que las mujeres DI se encuentren con espacios académicos en la UCV, que sean sensibles a su situación de género. De hecho, es un tema que paradójicamente invisibiliza, que se esconde en la supuesta neutralidad de las políticas académicas administrativas

Otro punto es el referente a las remuneraciones, que tanto para hombres como para mujeres DI, siguen siendo relativamente bajas, aún más considerando los índices inflacionarios, entre otros factores complejos de nuestras realidades sociopolíticas y económicas; sin embargo, consideramos que no se trata de un factor que condiciona el compromiso con la docencia y la investigación, pero se trata de un aspecto que no ayuda a la emancipación económica de las mujeres DI y la prosecución de sus investigaciones, de cara a los aportes que el país necesita.

En este sentido, el trabajo de la docencia y la investigación en la UCV durante las crisis, configuran escenarios que ejercen mayor tensión para las mujeres DI porque por lo general, estas mujeres no renuncian a las responsabilidades familiares que condicionan el uso de su tiempo. Por otro lado, la igualdad salarial entre hombres y mujeres dentro de la UCV, si bien es un hecho, no es una realidad que se replica en todas las esferas del trabajo productivo para las mujeres fuera de la universidad, y aunque está más o menos equiparado en la esfera de lo público, en el sector privado persisten brechas salariales a considerar (Véase OIT/ONUMUJERES)

Por otra parte, la vida reproductiva familiar, incluye el cuidado de otras y otros: niños, niñas, personas de la tercera edad, familiares que requieran atenciones especiales. Ante esta situación, las mujeres DI desarrollan estrategias o posibilidades de compartir justamente las responsabilidades de este tipo, pero no son siempre una opción factible. Esta situación puede determinar que en el mejor de los casos, las mujeres se sometan a aceptar múltiples empleos, o a recurrir a trabajos no formales por cuenta propia. Esta última alternativa, de acuerdo a la fuerza de trabajo a nivel nacional, cobra fuerza en los últimos años, mostrándose como una tendencia en aumento en el tiempo histórico de estudio, por lo que constituye una parte sustancial del problema que nos interesa estudiar.

Estas actividades de cuidado, del ámbito privado doméstico y familiar que hacen las mujeres DI, como la mayoría de las mujeres trabajadoras, no puede ser un tema velado porque constituye una forma estructural de ver y vivir en el mundo. Las responsabilidades académicas, a la par de las responsabilidades reproductivas responde fundamentalmente a la fragmentación del mundo privado y del mundo público según el género, esta dicotomía es parte del mandato de la cultura patriarcal que no hemos superado.

Las familias venezolanas que son en su mayoría extendidas y con jefatura de hogar femenina (INE, INAMUJER), se caracterizan por centrarse en la “multifuncionalidad” de la mujer, la alienación de su ser y de su tiempo que se celebra antes que condenarse. Esta estructura cultural familiar dominante en nuestro país, impide que se legitime en el imaginario popular de la familia y oculta la necesidad de compartir responsabilidades privadas domésticas por parte de todos y todas sus integrantes. A pesar de los esfuerzos en materia de políticas y legislación, hay mucho por hacer en el trabajo cultural y educativo.

La contratación de mujeres para atender los asuntos domésticos y de cuidado, no resuelve el problema de fondo, entre otros porque de esta manera se naturaliza la responsabilidad exclusiva de la mujer frente al trabajo ocasionado por el grupo familiar, quien debe lidiar injustamente con la doble y triple jornada; así pues, afirmamos que el cuidado de familiares entre ellos hijos, hijas, padres de tercera edad, u otros familiares

necesitados de atención, no es una tarea natural ni exclusiva de las mujeres. Hay otro punto que no podemos obviar y es el disfrute de los afectos ligados a la maternidad y a la convivencia familiar, derecho que tienen las mujeres en la relación con sus hijos, hijas, padres u otros familiares (CRBV, LOPVLV). Pero, cuando se trata de situaciones emergentes, por ejemplo referentes a la salud o cambios drásticos en la familia que requieran atención, la realidad que se impone es que las mujeres siguen viviendo para otros y otras, asunto que las recarga emocional y económicamente.

En todo caso, los múltiples compromisos de las mujeres DI, y que no son siempre consecuencia de la toma de decisiones conscientes, no es un asunto que pueda planificarse fácilmente; estos múltiples compromisos terminan afectando inevitablemente el uso de su tiempo en la docencia y en la investigación, y son un factor influyente en la baja en su desarrollo y productividad. En el peor de los casos, las mujeres DI pueden verse forzadas a la renuncia o deserción en el trabajo académico en la universidad, (al menos por un tiempo), ante la enorme carga que por lo general les toca asumir; en este punto entran también, otros factores de tipo formativo, moral y de compromiso institucional que hasta cierta medida, permiten la posibilidad de persistir, al menos hasta que no aparezcan en escena, problemas, más complejos que sean difíciles de manejar para cualquier persona.

Asimismo, en el caso del trabajo docente y de investigación en la UCV, la mayor segregación para las mujeres DI radica en la ausencia de una consciencia histórica con relación a su propia situación de opresión y que dificulta especialmente su trabajo en docencia e investigación, sumado a la invisibilización del entramado sociohistórico y cultural que naturaliza esta opresión y la hace ver como una forma de vida incuestionable. Todo ello es producto de la designación de los mandatos patriarcales: esta dominación sistemática sobre las mujeres es en gran medida, la que empuja hasta un límite que no puede ser superado sólo con la voluntad, o con el talento. Son realidades que diluyen las oportunidades para las mujeres, a pesar de sus esfuerzos por la consolidación en la tarea investigativa en áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Como una consecuencia de ello, la doble o triple jornada de trabajo para las mujeres, es un problema que se reproduce por la ausencia de acciones institucionales a favor de su erradicación, relacionadas con las políticas de igualdad de género que se impulsan a nivel internacional y nacional: (Beijing, 1995; Belém do Pará, 1995; Metas del Milenio, 2000; Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (mejor conocida por sus siglas en inglés, CEDAW) y en la Organización Mundial para los Estudios de Mujeres (Worldwide Organization for Women's Studies, WOWS). La ausencia de políticas de la promoción de la investigación sensible a la necesidad particular de las mujeres DI, es parte del problema, sobre todo para aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas, además de las dificultades relacionadas con sus cargas familiares o responsabilidades reproductivas no compartidas.

Sin embargo, existe un gran número de mujeres DI que a pesar de diversos y complejos obstáculos, logran superar estas barreras, consolidar sus líneas de investigación y elevar sus producciones de la mano con la docencia, y para ello usan distintas estrategias, entre ellas la planificación familiar; no obstante, no podemos dejar

de señalar que en todos los casos, algunas circunstancias del azar pueden jugar a favor o en contra del desarrollo de carrera de las mujeres DI, dando un margen de mayor o menor tensión ante las adversidades profesionales.

El azar y las adversidades son parte de nuestro análisis, sin pretender disminuir la capacidad de las mujeres de superación, pues de lo contrario estaríamos promoviendo el sexismo; la idea de incluir las circunstancias de la vida y del azar, como elementos del examen sobre su situación en el trabajo, parte del supuesto de que se trata de un factor que influye pero que no es necesariamente un determinante del desarrollo profesional en el trabajo de la docencia y la investigación. El azar que se entreteje en las experiencias de vida de las mujeres DI es fundamental en el trabajo histórico-pedagógico que nos proponemos y definitivamente, el éxito de las mujeres en el trabajo no es cuestión de suerte sino de probabilidades y de justicia social.

Las estrategias se unen a los factores del azar o a las circunstancias de vida de las mujeres DI. Se trata de que en sus experiencias, estas circunstancias no previsible, pueden generar rupturas en un acto de consciencia como un caer en cuenta sobre la necesidad de romper los techos o barreras que les impiden continuar el trabajo vocativo de la docencia y la investigación. Sin embargo estos obstáculos no siempre son reconocidos en primera instancia como tales, por las propias mujeres DI. Dicho de otro modo, no basta con las estrategias que las mujeres DI apliquen, cuando el contexto de imprevisibilidad, propio de nuestros escenarios políticos, sociales y culturales, imponen dinámicas emergentes que complejizan su situación.

A propósito de ello, el desarrollo del trabajo toma como base el análisis de aspectos sociohistóricos, políticos, culturales y educativos, que crean y definen la situación de las mujeres DI en la UCV, éstos se exponen en esta investigación (aproximación), con el fin de entender el problema de la segregación de las mujeres DI, en la educación universitaria y el trabajo productivo; para ello se incluye en la revisión la tipificación de carreras según el género (tendencias e historicidad), y en este particular, nos remitimos al estudio de la situación en ciertas escuelas, vistas como “tradicionalmente” femeninas o masculinas.

El abordaje teórico y metodológico deviene del enfoque histórico-pedagógico que se une a la perspectiva del género, para generar el análisis sobre la situación de las mujeres docentes e investigadoras en los campos de las ciencias sociales, humanas y científicas; de tal forma que puedan hacerse visibles las desigualdades y formas de segregación, y en este sentido hacer una valoración de las políticas y acciones institucionales que procuren las transformaciones socioculturales e institucionales necesarias, que operan a favor de construir y lograr condiciones más justas y equitativas para las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación: revisamos las diferencias sustantivas en las experiencias, barreras o techos en las distintas áreas de trabajo, derivadas del arqueo, estudio y comprensión de las fuentes primarias y secundarias, considerando tanto el bagaje teórico conceptual, como la construcción de las ideas sobre el personal docente y de investigación en escuelas y áreas que son medulares en el tratamiento diferencial entre hombres y mujeres DI. En función de esto, seleccionamos estudios de casos de las mujeres DI de la Escuelas de Educación, Bibliotecología y Archivología, Biología y las Escuelas de Ingeniería Mecánica, Geología Minas y Geofísica.

Debemos decir que en el problema que nos ocupa sobre las mujeres DI en la UCV, en las áreas mencionadas, encontramos que éstas no encuentran mayores obstáculos para el ejercicio profesional en la docencia universitaria; no obstante, es distinto en la investigación, campo en el que siguen enfrentando grandes dificultades: estancamiento de las investigaciones, postergación en los trabajos de ascenso en el escalafón universitario, interrupción temporal o enlentecimiento de la producción intelectual, en ciertos momentos que justamente coinciden con las edades reproductivas de las mujeres profesionales. Todo ello traduce los esfuerzos que las mujeres DI hacen ante las barreras que impiden la autonomía económica, la emancipación sociocultural y personal, en relación con sus pares masculinos.

En el desarrollo de este trabajo se seleccionaron algunas DI de las Escuelas de la UCV ya mencionadas para ser entrevistadas sobre: la visibilización de sus logros y desafíos; la valoración de los mismos de acuerdo a criterios fundamentados; aspectos relevantes sobre su experiencia de vida relacionada con el trabajo docente y de investigación, tomando en consideración además, los parámetros más deseables en el ejercicio formal académico y que les ha permitido o no, lograr una proyección positiva de su trabajo. Estos testimonios de sus experiencias en el trabajo que realizan dentro o fuera de la universidad, y otras actividades vinculadas a centros de investigación, ahondan en el análisis sobre su situación.

El objetivo central de este estudio es visibilizar los esfuerzos y producciones de las mujeres DI de la UCV, incluso de aquellas que no se suscriben dentro de la perspectiva del género como línea de trabajo; no obstante, más que una historiografía convencional, pretendemos un análisis crítico de la consciencia histórica de las mujeres docentes e investigadoras (DI) como estudiosas en distintas áreas de conocimientos y de saberes. Nos interesamos en saber si reconocen barreras o techos en sus respectivas áreas de especialización. Más que el análisis del desempeño de las docentes e investigadoras DI, lo cual forma parte de los testimonios, queremos conocer si en su percepción existen obstáculos y si estos han sido superados o no. Usamos el cruce de las referencias teóricas y las experiencias de las entrevistadas para develar su situación concreta en el período histórico 2000-2007 en las carreras de humanidades, ciencias y tecnologías.

Finalmente, buscamos definir los techos de cristal que aún no se han roto y que limitan las oportunidades en el desarrollo emancipador para las mujeres en la docencia y la investigación, sobre todo, en las áreas tanto de las ciencias básicas, como de algunas ingenierías. Así mismo, podemos asegurar que la docencia e investigación, como actividad remunerada encarna un desafío enorme para las mujeres en América Latina y el mundo. En este sentido, Venezuela no escapa de este desafío, y es aquí donde la Universidad Central de Venezuela (UCV) pudiera un escenario diverso en la ampliación de las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres.

a. ANTECEDENTES: DE LA INVESTIGACIÓN

En la amplia gama de investigaciones que hacen referencia a las relaciones de género y sus implicaciones en las diferentes esferas de la sociedad, con base a categorías históricas, ideológicas, culturales, formativas-educativas, etc., podemos mencionar algunos estudios referenciales, que contribuyeron de forma directa o indirecta a la investigación. Destacamos principalmente algunos de los referentes directos de investigación, cuyos aportes son importantes en el desarrollo de nuestra investigación.

♦ MUJERES Y UNIVERSIDAD

- a. Luzmila Marcano¹ (2008). *Huellas de la Mujer Docente Universitaria en su rol como Investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000)*. Tesis doctoral en Educación. UPEL. Publicado en 2009 por Consejo Nacional de Universidades.

Huellas de la Mujer Docente Universitaria en su rol como Investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000), es el título de la tesis doctoral de Luzmila Marcano, quien estructura de forma coherente los aspectos vinculados al desempeño en la actividad docente y de investigación de un grupo de profesoras de la Universidad de Carabobo. Se trata de un estudio de corte historiográfico sobre la situación de las docentes en esta Universidad. Defiende la idea de la docencia e investigación que deben estar equiparadas y para ello es necesario contar con políticas que establezcan claras relaciones para lograr la equidad de oportunidades para mujeres y hombres en la actividad intelectual, que al mismo tiempo, contribuyan a incentivar la investigación de las profesoras y estén puedan vencer las barreras o techos de cristal existentes. En el aspecto metodológico trabaja las trayectorias profesionales y testimonios.

La autora refiere al desempeño docente y de investigación, destacando los aportes y participación de las mujeres de la Universidad de Carabobo en estas actividades. Entre los criterios de selección de las entrevistadas se colocó que estas trabajaran algún tema con perspectiva de género.

En este trabajo Marcano aborda el tema de género desde una perspectiva histórica, planteándola como construcción social relacionada a lo masculino y a lo femenino. Su intención es indagar en qué momento comienza el interés hacia el estudio de la situación de las mujeres. Explica que el género, como categoría analítica, cobra mayor importancia en la historia a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Posteriormente, dada la apertura teórica y metodológica que trae consigo la Escuela de los *Annales*, el estudio del género adquiere transcendencia, situándose en la palestra de la discusión.

Además, realiza una breve descripción de las distintas concepciones que se le ha dado al término historia a lo largo de varios períodos y de acuerdo a las diversas corrientes de pensamiento. En este caso, destaca los postulados del socialismo marxista o “científico” relacionándolo con la teoría general de la historia para llegar a una nueva

¹ Licenciada en Educación, Magister en Historia y Doctoral en Historia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Profesora Asociada de la Cátedra de Métodos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Acreditada como Investigadora Nacional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Su línea de investigación se centra en las categorías género e historia.

explicación del origen de la opresión de las mujeres, ofreciendo estrategias distintas para su propia emancipación, mientras que le otorga un origen social a la opresión de las mujeres en vez de asociarla a causas biológicas como la capacidad reproductora y la constitución física, como históricamente se han señalado.

Marcano señala que el marxismo se encuentra entre las corrientes que se destacan en el estudio del género. En este sentido, las ideas socialistas prestaron atención a las diferencias que separaban a las mujeres de las distintas clases sociales, a la crítica de la familia y a la doble moral, al mismo tiempo que lo relaciona con la explotación económica y sexual de la mujer. Considera que la teoría marxista realiza contribuciones significativas, debido a que introduce elementos de análisis a la teoría de género, una vez que extrapola la teoría de la opresión de las clases para ubicar la opresión de las mujeres en la dinámica capitalista.

Posteriormente, la renovación historiográfica planteada por la Escuela de los *Annales* propicia entre otras cosas, la sustitución de la tradicional narración de los acontecimientos por una historia analítica orientada por un problema, pero sería después de la segunda Guerra Mundial cuando el ámbito de la historia cultural e intelectual fija su atención en la cultura popular, resaltando así el papel de las mujeres con sus historias anónimas, a la par de las reivindicaciones civiles y laborales originadas en las sociedades occidentales de la postguerra, conjuntamente con el surgimiento del movimiento feminista.

Los métodos de estudio también se vieron influenciados por las disertaciones acerca del género. La tendencia estuvo dirigida hacia la utilización sistemática de fuentes orales como medio principal en la elaboración del relato histórico. Esto favoreció nuevas posibilidades de reinterpretación de la historia que permitieron incluir a la mujer de manera protagónica. Al incluir nuevas categorías de género, hubo un desarrollo progresivo del pensamiento crítico, los cuales confluyen en nuevas formas de percibir a los sujetos.

Con el aporte de estos elementos, la dimensión del poder del género pasa a ser clave en el análisis de los procesos sociales abriendo espacio para el debate en el siglo XXI.

b. Vanessa Alejandra Azuaje Rondón (2014). La mujer en la ciencia y la tecnología en Venezuela

En este trabajo del año 2014 escrito para el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Caracas. Venezuela, Azuaje hace aportes reveladores sobre las docentes venezolanas, de quienes dicen se encuentran sub-representadas en algunos espacios institucionales de Coordinaciones y Centros de Investigación. Su autora parte del hecho de que las mujeres venezolanas obtienen el grado universitario en mayor proporción que los hombres, sin embargo, les cuesta avanzar hacia niveles superiores en las instancias políticas y administrativas del ámbito científico y tecnológico. Se hace referencia a diversos mecanismos de valoración y reconocimiento de sus aportes a la ciencia y la tecnología en Venezuela y toma en cuenta el reconocimiento en membresías académicas y en premios institucionales; esto puede explicarse por el techo de cristal de las docentes Investigadoras

que optaron por presentarse al Programa de Promoción del Investigador (PPI)², en Venezuela. De este estudio tomamos elementos empíricos que reforzamos con las consultas al registro de acreditaciones de las registradas en este Programa.

c. María Elina Estébanez (2007). Género e Investigación Científica en las Universidades Latinoamericanas

María Elina Estébanez³ es una investigadora argentina, y en este exhaustivo trabajo explica cómo el acceso de las mujeres a la educación superior y a la profesionalización en la ciencia presenta avances significativos. Es una fuente fundamental en el tratamiento de datos de las principales universidades de América Latina y es parte de una compilación de artículos en La revista Educación Superior y Sociedad, una publicación semestral, editada por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, con sede en Caracas, Venezuela. Referenciamos a Estébanez por la precisión de los datos comparativos de la región, información que coincide con nuestro estudio; es importante las proporciones que evidencian en relación con la presencia de las mujeres docentes e investigadoras en la UCV como espacio de producción académica, aspecto que al mismo tiempo permite analizar la subrepresentación femenina en el espacio laboral científico a nivel nacional.

Estébanez argumenta que la participación femenina en la ciencia y tecnología responde a un el 41%; ubicando a América Latina como una de las regiones del mundo con mayor participación científica femenina. Además expone como las las universidades regionales abren cada vez más espacios en la docencia e investigación para la mujer; sin embargo demuestra que existen brechas de género, y sexismo laboral que no son del todo explícitas, sino como “techos de cristal” o barreras invisibles que limitan el acceso de las mujeres a los lugares de mayor prestigio y poder de decisión.

En este artículo en lo que toca a Venezuela, hace referencia a la participación por género en la ciencia del personal docente de varias universidades entre las que destaca la ULA y la UCV; entre otras universidades regionales representativas en la productividad académica. El grado de desarrollo de los países seleccionados es variado; se presentan las tendencias generales del fenómeno de la participación femenina en las actividades universitarias de investigación para una selección de países representativos de los diversos grados de desarrollo científico que se registran en la región. La autora concluye que no hay acceso igualitario de los sexos a la carrera científica académica y hace recomendaciones de políticas para mejorar la condición femenina en la investigación universitaria.

2 Actualmente llamado PEII. A partir del año 2011, incluye a innovadores e innovadoras.

3 Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Otros antecedentes profesionales: Profesora de la UBA, en la FCE, cátedra de Teoría Social Contemporánea.

Docente investigadora del Conicet. Importante producción de artículos y trabajos publicados en revistas con arbitraje e innumerables trabajos presentados en Congresos y Seminarios. Coautora de numerosos trabajos y libros publicados. Especialización en Gestión de Tecnologías Innovadoras Producción y Apropriación Social del Conocimiento. Estébanez tiene otros trabajos que recomendamos tales como “La cooperación en ciencia y tecnología de Argentina con los países del Mercosur” y “Conocimiento científico y políticas públicas: un análisis de la utilidad social de las investigaciones científicas en el campo social”

- d. De Vessuri y Canino⁴ (2008). *La universidad en femenino. Un cuadro de luces y sombras.*

En este trabajo se afianza el papel del UCV en la formación de pregrado y postgrado en Venezuela, se asegura que la UCV continúa siendo la institución que produce el mayor contingente de egresados de las ciencias y las ingenierías en el ámbito nacional, tiene el mayor número de programas de posgrado y de investigadores. Tomamos del trabajo justamente datos cuali-cuantitativos sobre la participación de las mujeres docentes e investigadoras de la UCV. La presencia de las mujeres en la universidad va en aumento paulatino pero constante desde mediados del siglo XX, es posible gracias a la participación de las mujeres en la vida universitaria y en los procesos de formación doctoral; pero en términos del trabajo académico, se asegura persiste la discriminación de género por la asimetría en los cargos de autoridad y poder, además la segregación sigue siendo de clase, incluso dentro del mismo grupo de mujeres, pues siguen predominando las mujeres cuyo origen es de clase media y media alta; la presencia de mujeres afrodescendientes es débil y aún más las procedentes de las etnias indígenas.

- e. Hebe Vessuri y María Victoria Canino (2003). (Comp). *La otra, el mismo, mujeres en la ciencia.*

En esta compilación se recogen los trabajos escritos durante el período 1998-2008, como iniciativa del Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (CEC-IVIC), en colaboración con la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Esta investigación tomó en cuenta los aportes hechos por Trabajos de Grado para optar al título de sociólogas y los provenientes de Trabajos de Grado para optar al título de Magister Scientiarum en Estudios Sociales de la Ciencia (IVIC). El resultado es notable, y de estos estudios tomamos y citamos datos importantes en relación con las dedicaciones y categorías del personal docente de la UCV en los años 1990, 2000 y 2001, además de revisar las fuentes primarias referenciadas por las autoras, lo que aumentó el caudal de información y de las referencias.

- f. Hebe Vessuri y María Victoria Canino (2001). *El género en la ciencia venezolana.*

La autora plantea la necesidad en América latina de desarrollar estadísticas con perspectiva de género, donde puedan apreciarse los grupos de mujeres sub-representados. Lo hace utilizando una base empírica parcial, a partir de la cual ofrece un análisis de la situación del género en la ciencia venezolana, argumenta con datos estadísticos porqué la Facultad de Ingeniería de la UCV guarda aun un perfil masculino, sobre todo en algunas Escuelas donde destacan Hidráulica y Mecánica. En el análisis también incluye el postgrado en las distintas universidades seleccionadas: UCV, UCAB, USB además del IVIC. Trata la segregación en la elección de la primera carrera en el caso del IVIC e INTEVEP y analiza los datos del personal administrativo, dada la naturaleza de la

4 El Género en la Educación Superior (2001) y La universidad un cuadro de luces y sombras en la Universidad Central de Venezuela (octubre del 2008). Hebe Vessuri es antropóloga y profesora, con las nacionalidades argentina y venezolana, Doctora en Antropología Social de la Universidad de Oxford. En 2017, fue reconocida con el John Desmond Bernal Prize de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. Investigadora Titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). María Victoria Canino. Socióloga, Universidad Central de Venezuela (UCV), Profesional Asociado a la Investigación, IVIC. Departamento Estudio de la Ciencia, Sección: Conocimiento y Desarrollo, IVIC.

institución de investigación y desarrollo (D+I). Muestra así mismo que en los espacios directivos de estos centros existe una subrepresentación femenina significativa, existe segregación laboral y hace la comparación con el PPI y arroja evidencias claras que sustentan su conclusión y es que la comunidad científica en Venezuela es predominantemente masculina.

‣ SISTEMA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VENEZOLANA

- a. María Egilda Castellano⁵ (2011) *Universidad y Educación superior en Venezuela 1952-2002*

En este estudio se esclarece el origen del modelo de profesionalización de las universidades, revelando las discrepancias con respecto a las necesidades concretas del desarrollo socioeconómico del país, en correspondencia con el modelo democrático representativo. En este escrito, se sintetizan 50 años de Historia de la Educación Universitaria.

La relevancia de este trabajo para nuestro análisis radica en que el tratamiento de la información con fundamentos sociohistóricos es detallada y nos permite nutrir el contexto en el que la política de la educación superior es favorable al acceso de las mujeres; documenta y exalta el proceso la renovación (UCV, 1970) y auge y declive posterior del movimiento universitario y coincidimos con ella cuando afirma que el año 1958 representa una reorientación de la política educativa hacia la modernización. Hace referencia a la matrícula en educación superior del año 1979 hasta 1998, planteando la rehabilitación del Estado en la creación de un modelo de universidad democrática y participativa. Todos estos aspectos fueron considerados para la construcción argumentativa del contexto político sociohistórico y sus cambios en materia de educación universitaria, que impactaría la educación de las mujeres.

- b. Aníbal Lárez (2001) *Epistemología y educación*.

Se trata de una Compilación realizada por Magaldy Téllez, quien es docente titular de la Cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas de la Escuela de Educación de la UCV, y autora de diversos artículos en el campo de la epistemología, la filosofía política y la educación. El trabajo de Lárez sobre la perspectiva empírica analítica, fue publicado por el postgrado UCV. Este trabajo contribuye a entender la lógica de la razón técnica instrumental como forma de razonamiento de los modelos curriculares, asuntos de vital importancia en la crítica histórico-pedagógica en relación con la educación y el trabajo de las mujeres. El cuestionamiento epistemológico, aunque no es abiertamente feminista, desmonta la concepción transmisionista de la educación, por lo que posibilita la revisión de perspectivas conservadoras en educación femenina, la cual sigue siendo patriarcal y androcéntrica.

⁵ M^a Egilda Castellano, Socióloga. Magister en Educación. Mención: Educación Superior. Doctora en Educación. UCV. Profesora Titular, jubilada de la misma universidad. Fundadora y ex rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Investigadora nivel II del PPI. Docente e investigadora de larga trayectoria a nivel nacional e internacional.

◆ EN LA LÍNEA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, SEXISMO Y MACHISMO

- a. Beatriz Montes Berges (2008). *Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio*

Montes presenta en una primera parte, un minucioso trabajo sobre tres conceptos medulares: discriminación, prejuicio y estereotipos, y cómo estos conceptos se interrelacionan. Seguidamente, en la segunda parte, hace una síntesis de la historia del prejuicio, desde los años 20 hasta nuestros días y finalmente se enfoca en el caso del prejuicio hacia las mujeres o sexismo. De este trabajo tomamos las definiciones que analiza de sexismo tradicional u hostil y neosexismo o sexismo ambivalente; al considerar un tratamiento suficientemente claro, que permite reconocer las prácticas discriminatorias o la segregación profesional y laboral hacia las mujeres.

- b. Luis Bonino Méndez (2004). *Los micromachismos*

En este trabajo el psicoterapeuta y médico psiquiatra argentino Bonino⁶, plantea el análisis de las formas de machismos y entre ellas el micromachismo, como comportamientos que inducen a a las mujeres de forma manipulada para disminuir su libertad en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su vida en general, y estas manipulaciones que inducen a la legitimación de roles tradicionales de género en la mujer y que pueden ser de distintos tipos: utilitarios, encubiertos, de crisis y coercitivos; todo ellos con la finalidad de limitar la autonomía de las mujeres en relación con la educación y el trabajo y otros derechos sociales, civiles y políticos.

Luis Bonino, define macromachismo, hipermachismo y posmachismo constituye una corriente de nuevos hombres que en lugar de atacar directamente el empoderamiento de la mujer, utilizan instrumentos similares al de las feministas para fundamentar su posición dominante. La actitud ya no es la de imponer sus argumentos por la fuerza, sino a través de la naturalización.

De esta obra fundamentalmente trabajamos la conceptualización general del micromachismo, la tipología funcional de este concepto nos sirve para develar a partir de las experiencias de docentes e investigadoras entrevistas, parte de los obstáculos o barreras que deben enfrentar en el ejercicio profesional de la investigación en ciencia y tecnología.

- c. Amelia Valcárcel (2000) *Memoria Colectiva y los Retos del Feminismo*

Este libro es publicado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, impresa en Naciones Unidas de Santiago de Chile y que fue escrito previamente para ser presentado en la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2000). De este trabajo destacamos lo hilado de su discurso y el énfasis que hace sobre la primera ola del feminismo como “clave política” en el contexto histórico de la Ilustración, creando las condiciones para la segunda y tercera ola del feminismo; en su trabajo destacamos su visión de la filosofía política, que explica la memoria colectiva y los retos del feminismo en un recorrido histórico hasta nuestros días. En este trayecto histórico, hace un arqueo

⁶ Bonino trabaja desde el año 90 en Madrid, con el tema de la igualdad de género y la condición masculina, la otra obra que publica con éxito además de la citada, es “Hombres y violencia de género”.

de fuentes detallado, revisando críticamente los discursos de donde se originan muchos de los debates actuales en torno al tema de la igualdad de género.

Es muy valiosa para nuestro trabajo la consulta de esta fuente, porque permite posicionarnos ante estos debates.

d. Celia Amorós (1985). *Hacia una crítica de la razón patriarcal*

Consultamos este libro donde la autora expone magistralmente una crítica poniendo de manifiesto los sesgos androcéntricos y reivindica una revisión por parte de las mujeres, en un enfoque novedoso desde la perspectiva de género de la filosofía. De este libro tomamos una síntesis de la historia del androcentrismo. Al mismo tiempo referenciamos en un artículo de la misma autora: *Feminismo, Igualdad y Diferencia* donde expone las líneas esenciales de los feminismos de la igualdad y de la diferencia. Nos enfocamos justamente en el feminismo de la igualdad y la diferencia; consideramos en ella un discurso centrado en el feminismo de la igualdad, dado su su tratamiento en torno a la Ilustración, la crítica antipatriarcal, el sufragismo y la militancia de partido.

e. Cristina Molina Petit (1994) *Dialéctica feminista de la ilustración*

Molina Petit define al proyecto ilustrado como urgencia emancipadora, sobre todo el trabajo que hace de la dicotomía entre lo privado y lo público, el cual es fundamental para nuestro estudio, porque permite reconocer las barreras de las mujeres docentes e investigadoras en sus intentos por poner en equilibrio las actividades productivas y reproductivas. El análisis del pensamiento de J.J. Rousseau y el de Stuart Mill y la importancia que ambos tendrían en la fundamentación histórica del camino al acceso de las mujeres en la esfera de lo público; el carácter liberal que busca conciliar esta dos esferas y la explicación de su dinámica, nos permitió cuestionar el sentido liberal de esta dicotomía que busca equilibrar, mas no transformar el sistema a favor de las mujeres. También Vessuri nos ayudó a construir ideas en relación con la modernidad y la Ilustración, e incluso reflexionar sobre la postmodernidad y estado del arte del feminismo en este escenario.

f. Emma Martínez⁷ (2006). *La educación de las mujeres en Venezuela (1840-1912)*.

Este trabajo es una reconstrucción de lo que fue la educación de las mujeres venezolana durante el período histórico comprendido entre 1840-1912. Comprende el análisis de las particularidades del acceso de la población femenina a la educación sobre la base de reflexiones histórico-pedagógicas. La investigación realiza contribuciones importantes para la comprensión y el análisis de la realidad educativa de buena parte del siglo XIX y primeros años del siglo XX, vivenciada por las masas femeninas y ocultas durante décadas.

En este trabajo se considera en primera instancia, la significación de las oportunidades de estudio que tuvieron las venezolanas a lo largo del período estudiado.

7 Emma D. Martínez Vásquez es doctora en Historia, Titular, docente e investigadora de la Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas en Venezuela, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Escuela de Educación de la UCV, y tutora de este trabajo.

Martínez realiza un profundo análisis sobre la relación existente entre los términos libertad, igualdad y ciudadanía con respecto a lo femenino. Su trabajo se conforma como un eje histórico de nuestra investigación, en tanto que nos proporciona una visión compleja sobre la concepción social de las mujeres y la realidad educativa que hemos vivido a lo largo de la historia.

g. Blanca Elisa Cabral (2010): *Sexo, Poder y Género un juego con las cartas marcadas*. Tomo I y II

Cabral nos ofrece en su libro una lectura profunda, de un elevado nivel epistemológico y pedagógico sobre la crítica a la razón sexual que justifica todos los “ismos” en relaciones de dominación del sexo, el género, y el poder, sustantivos de la realidad contemporánea que deben ser redimensionados para entenderlos en su pluralidad. El libro que se presenta, desde el antiprólogo hasta los recuentos de vida, se somete a reflexión la dicotomía de la esfera de lo privado y lo público; el papel de las mujeres y de los humanos en general en el presente siglo. Nos conduce en su discurso en un devenir sobre la intimidad y las disertaciones de lo confesional, en la experiencia de los sujetos en sus relaciones sexuales, desde un género y un poder simbólico y muy real. Nos asomamos, por tanto, a una lectura de un discurso paradójicamente tan didáctico como hondo, que nos invita a navegar desde el desconcierto a la comprensión integradora de las reflexiones de la sexología imbricadas con las reflexiones filosóficas, psicológicas, sociológicas, históricas, pedagógicas y antropológicas culturales donde se inscriben los protagonistas de los relatos; es aquí donde transita en el análisis de la razón sexual como determinante de exclusión de género

Cabral, nos lleva a navegar en corrientes que desembocan en las relaciones dialógicas de todas esas dimensiones de las realidades humanas explicando el mundo globalizado y sus contradicciones éticas con lo humano en un discurso hermenéutico, y por tanto fenomenológico en esencia, con la impronta de su feminidad.

La investigación expuesta trabaja nudos conceptuales importantes que radican en la crítica del fetichismo del objeto de deseo (cuerpo sexuado), oponiéndose a la cosificación de los seres humanos en función de su sexo y género y la vinculación del poder con la postura androcéntrica, sustentada en las relaciones de dominación. Esta propuesta de Cabral, casi poética y fundamentalmente académica, pone de relieve la irreverencia de quien propone una ruptura paradigmática en torno a la complejidad dada entre los géneros, el sexo y la sexualidad, y su vinculación con el poder como expresión de nuestras prácticas político-ideológicas y permite reconocerlas en la expresión cotidiana de lo que significa ser “mujer” “hombre”, en el marco de la ontología del ser que dibuja un espectro amplio donde la razón humana busca espiritualmente integrarse al alma que es cuerpo, en una dialógica con la ciencia, invitando además, a la revisión de nuestra praxis en la necesidad de construir una pedagogía eco-sistémica y de convivencia pacífica.

En su lenguaje preciso, pero lúdico, explicita el proceso sociohistórico de la razón sexual en la formación social y cultural en nuestros países occidentales y periféricos, y elabora su crítica en torno a un sexismo que se va hilando a la luz del discurso eurocéntrico que se nos han impuesto por razones históricas económicas, políticas,

sociales e ideológicas que aún siguen legitimándose en la desigualdad de género, asumiendo que se trata de la disminución de cualquier ser humano por razones de sexo, preferencia sexual, género, origen étnico, condición económica y social. En todo este corraje se dibujan más humanamente nuestros rostros en un peculiar lenguaje en “Sexo, Poder y Género”

h. Graciela Alonso y Raúl Díaz⁸ (2002) *Hacia una pedagogía de las experiencias de las mujeres*.

Hacia una pedagogía de la experiencia de las mujeres, comprende el estudio de las relaciones que se establecen entre la pedagogía, la identidad y la política a partir de las vivencias experimentadas por un grupo de mujeres fuera de los espacios de escolarización (educación formal). Intenta vislumbrar cómo la construcción de los significados que le asignamos a las diversas prácticas sociales legitima un determinado imaginario sobre el ser mujer.

La investigación trata de ahondar en los procesos formativos que experimentan las personas en los diferentes escenarios sociales, de allí que lo pedagógico no se circunscribe al ámbito de lo formal, de la escolarización, de la institucionalidad (escuela), sino más bien es un proceso social e histórico que se contextualiza y particulariza en función de las experiencias vivenciadas por los sujetos. Tanto la cotidianidad como las interrupciones generan en hombres y mujeres aprendizajes que contribuyen a la formación de sus identidades conjuntamente con el ideal preconcebido del ser hombre o mujer.

Lo pedagógico visto desde este trabajo de investigación asume procesos de aprendizajes, des-aprendizajes, acción, reflexión y en su conjunto las experiencias y los diversos modos de formación que envuelven a las personas y conforma sus representaciones, las cuales emergen en gran medida de experiencias históricas, contextos y condiciones de vida similares, se convierten en identidad colectiva e influyen directamente los roles sociales que desarrollan los diferentes actores sociales.

En líneas generales Alonso y Díaz nos presentan las experiencias de vida de las mujeres como hechos pedagógicos y procesos continuos de conformación de identidades y generación de saberes.

i. Sara Martínez Covarrubias⁹ (2006). *Mujeres y universidad. Vidas académicas*

Mujeres y universidad. Vidas académicas, es un trabajo de investigación sustentado en la vida de dos mujeres que se desenvuelven como profesionales de la academia. Martínez realiza el análisis de la vida de cada una de ellas a partir de la

⁸ Graciela Alonso es docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Comahue-Argentina, Magíster en Investigación Educativa y activista feminista. Raúl Díaz es antropólogo profesor titular e investigador de la misma universidad. Despliega actividades de investigación con grupos de mujeres de sectores populares.

⁹ La Profesora Sara Martínez es Doctora en Ciencias de la Educación y directora de Posgrado de la Universidad de Colima, México. Actualmente, su línea de investigación está enfocada hacia las mujeres, la educación y la ciencia, por considerarlos como ámbitos en los que todavía es muy restringida la participación femenina.

interpretación y el significado que le asignan a las prácticas y recuerdos sobre los ámbitos familiares, académicos y profesionales.

La autora hace una revisión de cómo algunas mujeres viven en la actualidad sus vidas profesionales, considerando logros, expectativas, obstáculos, necesidades, etc. De igual forma busca comprender e interpretar las diferentes dimensiones de sus vidas públicas y privadas, y la influencia que éstas han tenido en su ejercicio profesional, toda vez que no son mundos aislados, por el contrario se conjugan, se complementan y conforman un todo.

Dicho trabajo representa una investigación etnográfica que tuvo como objetivo primordial responder a la interrogante ¿Cuál es el proceso de formación profesional y desarrollo de la vida académica en la universidad en mujeres que incursionan en ámbitos habitualmente masculinos y a la vez, asumen roles tradicionales femeninos como el de esposa, ama de casa y madre de familia?

En este sentido, se presenta una descripción del contexto universitario como ámbito laboral de las mujeres y el análisis de la interacción entre la identidad personal de las mujeres y su identidad profesional. Martínez hace un intento por entender y explicar la acción profesional de las mujeres en instituciones que ella define como patriarcales, en tanto que han sido pensadas y definidas por hombres para la práctica y el ejercicio masculino. El escenario laboral de las mencionadas mujeres lo comprende la universidad, donde cumplen diferentes funciones asociadas a las áreas de docencia, investigación y gestión.

La autora realiza un conjunto de reflexiones en torno al proceso que vivencian cada una de las mujeres al tratar de integrar y cumplir con las exigencias que de ellas demandan tanto el ámbito público, asociado con su ejercicio profesional; como el ámbito privado, que hace referencia al plano familiar.

En general, puede decirse que Martínez intenta comprender desde las experiencias de vida, la situación de las mujeres en la universidad como espacio laboral y la influencia que poseen los roles que cumplen en el hogar en dicha situación.

El trabajo de Sara Martínez nos permitió pensar en los miles de mujeres que dedican su vida a compaginar dos esferas: el sostenimiento de la vida familiar y en paralelo la realización en el ámbito profesional e intelectual. Esta investigación etnográfica sirvió de guía para formularnos supuestos metodológicos, considerando para ello el tratamiento que Martínez le dio en su oportunidad a la recolección de los testimonios de sus entrevistadas.

Partiendo de los señalamientos de Martínez, vislumbramos algunas de las dimensiones más importantes que se cruzan en la trayectoria vital de las mujeres (ámbito público vs., ámbito privado). De este entramado de ideas y experiencias, por demás complejo, logramos generar un conjunto de reflexiones en el marco de nuestra propia investigación, para realizar un análisis sobre la base de interrogantes, a saber: ¿Cómo se produce la ruptura paradigmática en estas mujeres? ¿Cómo se conciben a sí mismas? ¿Cuáles son los costos emocionales de dicha ruptura? ¿Cómo son los procesos formativos y su relación con otros ámbitos de la vida cotidiana? ¿Cómo subjetivan los roles de

género? ¿Cuáles son las estrategias de conjugación de lo público y lo privado? ¿Cómo conquistar un espacio masculinizado y convivir en él? Responder a estas interrogantes inspiradas en el trabajo de Martínez y complementadas con nuestras ideas, pasa por el surgimiento de contradicciones tanto socio-culturales, como familiares y personales, lo que requiere el develamiento de estereotipos y la reconstrucción de conceptos históricos.

j. Browne Naima¹⁰ y France Pauline¹¹ (comp.) (1986). *Hacia una educación infantil no sexista*.

Esta obra que compila artículos de diversos investigadores e investigadoras, permite conocer varios enfoques para abordar la discriminación sexista que silenciosamente se presenta al interior del sistema escolar. Para ello los autores y autoras tratan de hacer visibles las diferentes formas en las que la escuela contribuye a que las niñas adopten un papel pasivo, interiorizando la subordinación y aceptando naturalmente la desigualdad de género.

Los artículos de la obra coinciden en señalar que el sistema educativo, conjuntamente con la familia, los medios de comunicación, y otros actores sociales contribuyen a que las niñas adopten un papel pasivo, asuman que tienen un segundo lugar en la sociedad y acepten la marginación a la que todo las empuja. Desde los primeros años priva una educación que tiende a devaluar muchas de las actividades consideradas femeninas.

Aunque el derecho a la escolaridad está reconocido para todos los individuos en el mundo occidental, se esconden todavía formas de discriminación que develan que no todos tienen el mismo trato dentro del sistema escolar. De allí que existan diferencias importantes en el tipo de carreras elegidas y por ende, el desempeño laboral.

Browne y France logran compilar una serie de artículos que muestran el sistema escolar como un aparato transmisor de cultura que no escapa de los prejuicios sexistas, clasistas y racistas, ya que en la mayoría de los casos no estamos plenamente conscientes de las implicaciones de la cultura transmitida, las actitudes asumidas y las relaciones establecidas. Los elementos discriminatorios no son expresamente visibles.

El trabajo no trata solamente sobre la existencia de rasgos sexistas en la educación, sino de un análisis detallado de las formas en que éstos se dan, comenzando por una revisión histórica en las escuelas que intenta develar la manera en la que ésta ha sido utilizada para la división sexista, pasando por la clasificación de los juguetes hasta llegar a las valoraciones de maestras y maestros orientadas a reforzar la identificación de las mujeres con los papeles que la sociedad les ha atribuido. De esta manera, niños y niñas

¹⁰ Naima Browne ha trabajado durante varios años en escuelas del centro de Londres y fue profesora asesora en enseñanza preescolar del ILEA's Centre for Urban Educational Studies. Ha organizado seminarios sobre estrategias docentes antisexistas y no sexistas para profesoras de enseñanza infantil y primaria. Actualmente investiga los organismos educativos para niños muy pequeños en Londres del Siglo XIX.

¹¹ Pauline France ha ejercido la docencia en escuelas infantiles y primarias de Londres y durante 5 años fue profesora asesora del ILEA's Centre for Urban Educational Studies. Durante este tiempo dirigió un proyecto de investigación en la acción centrado en el desarrollo de enfoques y de materiales de promoción del lenguaje y del aprendizaje en el aula escolar de bilingües menores de 5 años. Tiene un hijo pequeño y en la actualidad participa en una escuela infantil de barrio regida cooperativamente.

terminan por aceptar los roles establecidos, restringiendo sus aspiraciones individuales para hacerlas coincidir con las expectativas sociales.

En general esta obra nos permite conocer una serie de investigaciones sobre la base de una línea de reflexión ya consolidada sobre las formas de discriminación sexista, clasista y racista que se ocultan en el sistema de educación actual, planteando así un reto a la gestión tradicional de la escuela.

k. Sandra Acker ¹² (1994). *Género y educación*.

Sandra Acker, realiza una serie de reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Plantea que la educación femenina ha sido construida a partir de estereotipos sociales y culturales propios para mujeres y hombres, y que a lo largo de la historia se ha reconocido y privilegiado la capacidad intelectual de estos últimos. Aborda críticamente las discriminaciones y exclusiones que ha tolerado la mujer en el ámbito educativo; donde el género ha influido desfavorablemente para ellas.

Género y Educación, constituye una investigación sobre la problemática femenina. Se estudian allí diferentes teorías feministas, así como las perspectivas sociológicas sobre la mujer. Acker, analiza los contextos familiares y profesionales de mujeres dedicadas a la educación; trata las discriminaciones, exclusiones y marginaciones que generalmente deben enfrentar. Con su investigación realiza una importante contribución al estudio del género, la educación y por ende la formación de las mujeres, de donde se constata que los procesos formativos poseen una influencia directa en la construcción social y la subjetividad de las mismas.

La mencionada autora, explica cómo la actividad feminista debe encausarse hacia los procesos sociales que se generan en aquellas instituciones conformadas como espacios para la promoción de las relaciones basadas en el ejercicio del poder, las desigualdades, la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, etc., y las cuales ejercen una influencia directa en la construcción de la identidad y en los roles que mujeres y hombres cumplen dentro de la sociedad.

La mayor parte del trabajo se centra en los procesos que se generan a lo largo de la formación de las mujeres, influenciados directamente por las relaciones de género. Considera las dificultades, exclusiones, desigualdades y discriminaciones que vivencia la mujer a lo largo de su vida educativa y profesional.

Acker basa su trabajo en experiencias concretas, en la vida cotidiana de las mujeres, en sus propias necesidades. Refleja las situaciones excluyentes y desiguales que legitiman la diferenciación entre hombres y mujeres, y que les ofrecen a estas últimas expectativas identificadas con el ámbito privado, con la esfera de la domesticidad.

Puede decirse que la autora trata de vislumbrar el por qué y el cómo la formación moldea la vida de las mujeres en forma particular.

12.Sandra Acker: Socióloga norteamericana de la educación, que ha desarrollado su vida académica en Inglaterra y Canadá. Es profesora en el Departamento de Sociología de la Educación de la Universidad de Ontario (Canadá) e investigadora de la problemática femenina. Estudiosa de las teorías feministas sobre género y educación y las perspectivas, aún remotas, de una Sociología de la Educación de la Mujer.

Carmen Sierra¹³ (2002). *Género y educación. La escuela coeducativa*.

Género y educación. Según Sierra, la escuela coeducativa, comprende un conjunto de ensayos, entre los cuales destacan para nuestra investigación: “El aprendizaje de los roles de género: de la inferioridad intelectual a la igualdad curricular” de Carmen Sierra; “Educar a mujeres y a hombres: La intervención educativa” de Nieves Blanco; “El estado de la cuestión: la coeducación en la etapa infantil y primaria”, y “El espacio de juego: escenario de relaciones de poder” estos dos últimos de Amparo Tomé. En líneas generales, estos artículos versan sobre la importancia del papel que juega la escuela en el modelo de socialización de los niños y las niñas, así como la necesidad de imprimirle una visión coeducativa a todos los aspectos de la vida escolar, con el propósito de equiparar los derechos entre hombres y mujeres.

En el ensayo “El aprendizaje de los roles de género: de la inferioridad intelectual a la igualdad curricular”, Sierra explica de qué manera las desigualdades sociales de los sexos está ligada a las relaciones sociales que organizan y jerarquizan las diferencias sexuales como un sistema sociocultural.

A partir de tales consideraciones, la autora afirma que el género es una construcción social y cultural, cuya base se haya en las diferencias existentes entre los sexos; promovidas a lo largo del tiempo por un modelo justificado sobre la base de la división sexual del trabajo.

Uno de los ensayos que compone la obra, es de Amparo Tomé quien escribe “El espacio de juego: escenario de relaciones de poder” intenta develar aquellas implicaciones del juego en el escenario de la escuela. Explica que la formación de identidades durante el juego abarca el significado de lo masculino y de lo femenino, es decir, esquemas de hegemonía en el caso de los niños, y esquemas de sumisión en el caso de las niñas. Esos parámetros excluyentes según la autora, se trasladan al ámbito de lo público y lo privado, por ejemplo, los varones tradicionalmente juegan fútbol, actividad que requiere de grandes proporciones de espacio y es reconocido a nivel competitivo; mientras que las niñas, generalmente asumen juegos en los cuales no se requiera mucho espacio y las reglas tienden a ser sencillas.

Las consideraciones generales de Tomé invitan a mirar el espacio de juego como un ámbito que ayuda a cuestionar las creencias sobre los límites del mismo y sobre las desigualdades sexuales, de clase, etnia y de raza que en él ocurren. Se puede pensar en el juego como un escenario de posibilidades educativas y de formación, donde se propicie la modificación de los modelos de conductas que son contrarios a los valores de solidaridad e igualdad.

1. Andrée Michel¹⁴ (2001). *Los estereotipos sexistas en la escuela y los manuales escolares*

13 Profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona.

14 Doctorada en sociología (Universidad de París, 1959), directora de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (París, Francia) donde dirige el Grupo de estudio de los roles de los sexos, de la familia y del desarrollo humano. Ha escrito numerosos artículos, publicados en revistas nacionales e internacionales, y ha escrito o dirigido diversas obras, entre otras: *La condition de la Française d'aujourd'hui*, *1 Activité professionnelle de la femme et uie conjúgale*, *2 Travail féminin: un point de vue*; ç

En este artículo, la autora intenta ofrecer una clave para la identificación de los estereotipos sexistas en los libros escolares e infantiles, que permita desarrollar conciencia y denunciar esta situación. Para ello realiza un esbozo de las diversas formas de sexismo en la escuela, el sexismo en la organización del sistema educativo, el sexismo en la relación docente-alumno/a, el sexismo en las relaciones alumno-alumna, los estereotipos sexistas en los manuales escolares y, finalmente, las posibles consecuencias de la presencia del sexismo en la escuela sobre la infancia, poniendo en evidencia que la escuela incide directa o indirectamente en la construcción de un orden patriarcal en las relaciones sociales.

Las denuncias de la autora se basan en la existencia de un predominio del sexismo en los libros de texto y manuales escolares; los puestos de dirección dentro del sistema escolar son ocupados mayormente por hombres; las mujeres ocupan un lugar secundario con respecto a la toma de decisión; los niños tienen fuertemente interiorizadas las ideas con respecto a los juegos monopolizando el patio del recreo, mientras que las niñas quedan como simples espectadoras y, en general, la orientación social y profesional que asumen niños y niñas se dirige hacia un arquetipo sexual tradicional.

Todo esto, según las argumentaciones de Michel, trae sus correspondientes repercusiones. No obstante, las consecuencias negativas que los estereotipos sexistas comportan para todos los individuos, se acentúan para las mujeres, porque las coloca en una posición de inferioridad y de dependencia, en tanto que para los hombres, si bien el sexismo tiene consecuencias negativas porque también limita sus posibilidades como personas, es evidente que les proporciona más poder y dominio sobre su entorno.

Femmes, sexisme et sociétés, 4 Les femmes dans la société marchande,⁵ Le féminisme y Femmes et multinationales? Miembro de varias sociedades científicas de sociología y de demografía, Andrée Michel ha participado en múltiples coloquios y reuniones nacionales e internacionales sobre la igualdad de oportunidades para las jóvenes y las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en materia de educación, de formación y de empleo. Extraído del texto: "Fuera moldes" , título original "NON AUX STEREOTYPES! Vaincre le sexisme dans les livres pour enfants et les manuels scolaires". Edición española: laSal, edicions de les dones, Valencia, 226 - 08007 Barcelona, publicado por la Unesco en 1987

✦ OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN MUJERES Y GÉNERO

- a. Luís Bravo Jáuregui¹⁵ y Gregory Zambrano¹⁶ (2001) *Mujer, cultura y sociedad en América Latina*.

Mujer, cultura y sociedad en América Latina, es un trabajo constituido por una serie de artículos generados sobre la problemática de la educación con respecto a la mujer. Los trabajos presentados en esta publicación asumen desde una perspectiva de género aspectos inherentes a la formación, el trabajo, la política y la sociología. Todo ello a fin de contribuir a vislumbrar las representaciones, el estatus y los roles que poseen las mujeres en la sociedad latinoamericana.

Las investigaciones expuestas en los artículos que conforman la citada obra, tienen su acento en el estudio de la temática inherente a la mujer y su formación. El objetivo primordial lo constituye el estudio complejo de las relaciones que se generan entre los procesos formativos y la conformación de la identidad de las mujeres, así como la influencia que éstos ejercen en los diversos roles que las mismas ejecutan en los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad.

- b. Ana María Fernández¹⁷ (1992). *Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencias*.

15Dr. Luis Bravo Jáuregui. Venezolano (1949). Profesor titular de la Escuela de Educación de la UCV Coordinador de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana y del Diccionario latinoamericano de Educación. Investigador Asociado en la Coordinación de Investigaciones del CENDES-UCV (2010-12) Investigador Visitante y Consultor pedagógico en el Centro de Estudios Integrales del Ambiente CENAMB-UCV (2008-2010) Investigador Becario por concurso, CELARG. Responsable del Proyecto: Educación y Cultura en la Venezuela que busca la integración de los pueblos del continente. 2006-2007. Profesor jubilado Titular. Dedicación Exclusiva. Cátedra de Sistemas Educativos, Dpto. de Pensamiento Social y Proyectos Educativos de la escuela de educación de la UCV. Adscrito a la Unidad de Investigaciones Educativas de la Escuela de Educación con un proyecto sobre el Sistema Escolar Venezolano y el Diccionario Latinoamericano de Educación (DLAE) Profesor D.E.(1977-1981) y T.C.(1981-1993) de la Universidad Simón Bolívar-Núcleo del Litoral. Profesor visitante en el Instituto de Educación Comparada de la Universidad Humboldt de Berlín (tres meses en 1994) y en la Universidad Autónoma de Barcelona, Dpto. de Pedagogía Aplicada, 1997-1998.

¹⁶ Gregory Zambrano nació el 28 de octubre de 1963, en Mérida, estado Mérida, Venezuela. Poeta, ensayista, crítico literario y editor. Estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad de Los Andes, de la cual egresó con la distinción Magna Cum Laude. Ingresó como profesor a la Universidad de Los Andes en 1989. Su primer poemario, *Víspera de la Ceniza* se publicó en 1990. En el año 1993 obtuvo el título de Magíster en Literatura Iberoamericana en la ULA y publicó su segundo poemario *Dominar el silencio*. Fue miembro fundador del taller literario *Mucuglifo* (1984-1988) y corresponsable de la página cultural "Vértice" (1984-1999) del diario *Frontera* de la ciudad de Mérida. Entre los años 1986 y 1996 se distinguió como locutor y productor de programas de radio e incursionó como presentador en programas de televisión Al regresar a Venezuela, en 2001, ocupó la Coordinación del Postgrado en Literatura Iberoamericana. De los años 2002 hasta 2004 fue Director de la Escuela de Letras y desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2007 fue Director del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes Ha sido miembro de comisiones académicas internacionales, como la Red ALFA de la Unión Europea y el Programa ALBAN. Extraído de <https://gregoryzambrano.com/about/>

¹⁷ Doctora en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista, Analista Institucional. Profesora Titular Plenaria en las Cátedras de Teoría y Técnica de Grupos e Introducción a los Estudios de Género. Actualmente es Directora del Programa de Actualización en el Campo de Problemas de la Subjetividad. Obtuvo un premio a su sobresaliente desempeño en el ámbito social y su indiscutible relevancia en la sociedad, otorgado por las Naciones Unidas para la Mujer, 2000. Ha sido

Las Mujeres en la Imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencias, representa un intento por desentrañar diversas interrogantes: ¿Quiénes somos las mujeres en la imaginación colectiva? ¿Cuál es la importancia de precisar el conjunto de significaciones que refieren a la mujer y al hombre en nuestra sociedad? ¿Qué relación hay entre la producción histórico-social y las prácticas de mujeres y hombres? ¿Hasta dónde es pertinente la revisión crítica en la noción del sujeto?, entre otras.

♦ EN LA LÍNEA DE MUJER E IDENTIDAD DE GÉNERO:

- a. María A. Banchs¹⁸ (2000). *Representaciones sociales, memoria social e identidad de género* es un trabajo que trata del carácter inconsciente de las construcciones sociales. Igualmente, aborda aspectos de las representaciones sociales que pueden contribuir a comprender las teorías sobre identidades de género para avanzar en la necesaria re significación de las mismas.

Asimismo, encontramos que la mencionada autora en su artículo “Educando para la igualdad”, hace alusión a la discriminación contra la mujer en la dinámica del sistema educativo. La autora comienza por mencionar los trabajos que estudian los libros de texto en nuestro país, donde se evidencia la manera en la cual desde las aulas son reforzados los estereotipos sexuales, ya sea de manera directa o indirecta, colocando límites a las actuaciones de mujeres y hombres. María Bancos sostiene que educadores y educadoras se encargan de mantener este modelo excluyente conjuntamente con la familia y los medios de comunicación, dándoles un trato diferencial a niños y niñas.

Dada esta situación, la mencionada autora elabora una propuesta donde ofrece respuestas concretas para contribuir a la erradicación de los estereotipos sexistas en la escuela. Este documento de carácter propositivo tiene como objetivo general desarrollar y consolidar progresivamente la erradicación de los estereotipos sexistas que discriminan a la mujer, para favorecer la emergencia de valores que consoliden la igualdad.

- b. Flor Andreani¹⁹ (1998). *Mujeres, cultura y malestar psíquico*

Flor Andreani, nos ofrece una investigación que se inscribe fundamentalmente dentro de dos perspectivas teóricas: la perspectiva de género y la perspectiva psicoanalítica. Dedicó buena parte de su trabajo al estudio de las relaciones que se generan entre los estereotipos culturales que definen la feminidad y los roles asignados socialmente a las mujeres en el marco de las construcciones sociales que denomina “imaginario colectivo”.

La investigación trata de dar cuenta del condicionamiento que los modelos culturales dan a la feminidad, tales modelos definen lo que es propio e impropio,

nombrada en tal oportunidad embajadora de la Campaña masiva de educación ciudadana para la prevención de la violencia contra las mujeres.

18 Doctora en Psicología Social de Procesos de Grupo, de la Educación y de la Formación de Conocimientos. Profesora Titular y Jefa del Departamento de Psicología Social, Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela. Actualmente desarrolla una línea de investigación centrada en las representaciones sociales, el carácter inconsciente de las construcciones sociales, las resistencias al cambio y las identidades de género.

19 Andreani, Flor, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. (IIES-FACES-UCV). Venezuela.

permitido y prohibido para las mujeres, así como la manera en que éstas deben sentir, pensar y actuar.

El trabajo de investigación se fundamenta en las representaciones atribuidas al hecho de ser hombre o mujer en cada modelo cultural y por ende social, para ello se apoya en el concepto de género entendido como la construcción social e imaginaria que define la masculinidad y la feminidad.

De acuerdo a la autora, los estereotipos y las representaciones de ser mujer u hombre son internalizadas por los sujetos, pasan a formar parte de la subjetividad y se consideran para asumir pautas de conductas específicas, tareas y roles como propios.

Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación versa sobre el interés de visibilizar la condición de subordinación que históricamente han tenido que vivenciar las mujeres, así como las consecuencias que tal condición genera sobre la vida de las mismas.

Andreani, analiza las imágenes que históricamente se han construido sobre la mujer a partir del género y que han sustentado la subjetividad femenina. Presenta un conjunto de explicaciones acerca de la concepción de la feminidad y la aparición de situaciones de riesgos, que hacen a la mujer estar propensa a sufrir ciertos malestares psíquicos, al mismo tiempo que introduce la temática de la subjetividad femenina a través del recorrido histórico sobre la concepción que en diferentes épocas ha prevalecido acerca de la mujer y su relación con ciertos malestares psíquicos.

Asimismo, aborda la construcción de la subjetividad femenina a partir de lo psicológico y considera para ello, los aportes de la teoría psicoanalítica que permite recurrir a la formación de las mujeres y a los propios estereotipos culturales para explicar la internalización de patrones y conductas que se le asignan a la feminidad. Se trabaja la construcción de la sexualidad femenina desde la perspectiva freudiana.

Vida cotidiana y malestar de las mujeres, contiene el análisis de los testimonios recolectados acerca de la vida de diversas mujeres, en correspondencia con la concepción que ellas poseen sobre la feminidad y los roles que les han sido asignados como propios. El grupo sujeto de investigación estuvo constituido por algunas mujeres recluidas en hospitales psiquiátricos, diagnosticadas como depresivas y mujeres sin diagnósticos de depresión y no hospitalizadas.

En la mencionada investigación, se visualiza el interés de la investigadora por el relato de las mujeres acerca de sus vidas en relación al desempeño de sus roles y la visión que se tiene sobre los mismos, toda vez que la mujer como sujeto social vivencia realidades sociales determinadas que conforman en su totalidad una estructura y un orden social dado que es asumido como lógico y necesario en la medida que un grupo es beneficiado por el mismo.

En lo metodológico, Andreani, asume el paradigma cualitativo como perspectiva teórico-metodológica, recoge el testimonio de las mujeres a través de entrevistas no estructuradas, que le permitieron visualizar en los relatos de las mujeres la presencia de estereotipos sobre los roles de género femenino, es decir roles que socialmente se consideran como propios de la mujer en nuestra sociedad por ejemplo el rol materno, el de ama de casa, el de esposa, el de madre, entre otros.

Entre las categorías trabajadas por la mencionada autora encontramos las siguientes:

- Identidad femenina: percepción sobre la feminidad, rol materno, ama de casa, y esposa.
- Vida cotidiana - rol de ama de casa: valoración personal del rol sentimiento que genera su desempeño, grado de satisfacción con el rol.
- Vida cotidiana – rol materno: madre ideal, cuidado de los hijos, satisfacción que genera el rol y sentimientos que funda el rol.
- Vida cotidiana – rol de esposa: esposa ideal, tareas propias del rol, sentimientos y características que orientan el rol.
- Público y privado: importancia y conflictos que se generan entre ambos ámbitos.
- Malestar psíquico: sentimientos de culpa valoración propia y sentimiento de impotencia.

c. Lourdes Benería y Martha Roldán²⁰ (1992). *Las encrucijadas de clase y género*.

A lo largo de este trabajo de investigación, las autoras buscan establecer, a partir del análisis histórico, la influencia del género y las clases sociales sobre el trabajo que realizan las mujeres dentro y fuera de lo privado-doméstico. Plantean como pilares esenciales de su investigación el por qué, cómo, en qué condiciones y con qué consecuencias es incorporada la mujer al trabajo remunerado. Enfatizan la manera en la cual el trabajo se "sexualiza", atendiendo a las especificaciones de género construidas socialmente.

De esta manera, las autoras explican que la división sexual del trabajo es un fenómeno fácilmente observable, expresado en la concentración de las mujeres en las tareas de la reproducción en el ámbito doméstico y también en determinadas actividades y puestos dentro del trabajo remunerado, produciéndose sistemáticamente diferencias salariales en detrimento de las mujeres. El objeto de estudio se enfoca hacia el trabajo industrial a domicilio, como el eslabón último de una cadena de subcontratación que utiliza primordialmente mano de obra femenina para abaratar sus costos de producción.

La obra pasa por la revisión teórica, haciendo énfasis en los dualismos de clase y género; la descripción del estudio realizado (metodología); el establecimiento de los vínculos de la subcontratación y la dinámica del empleo de la mujer; los resultados alcanzados en cuanto a la dinámica del empleo de la mujer y su relación con la subcontratación y el trabajo a domicilio; las trayectorias de clase, género y trabajo que típicamente siguen las mujeres en la ciudad de México; los intercambios desiguales que se producen en la unidad doméstica a partir de la condición de subordinación femenina; hasta la toma de conciencia y la renegociación de los términos del contrato conyugal. Para ello las autoras toman la situación por la que atraviesan un grupo de mujeres, muchas de ellas analfabetas o de escasa escolaridad, cuyo visón del mundo enaltece el papel de esposa y madre. Estas mujeres realizan trabajos como coser, envasar, ensamblar, a cambio de lo que les paga un subcontratista que sólo desea conseguir mano de obra barata.

Los planteamientos de este estudio buscan develar la existencia de una estructura productiva vertical y discriminatoria en diversos niveles de subcontratación, que se vale de reales o supuestas habilidades categorizadas como "femeninas" y de la condición de la mujer en el interior de la unidad doméstica para abatir costos de producción. Todo ello se conjuga para que estas mujeres se mantengan en una situación de sobreexplotación y, en palabras de las autoras, de sub-proletarización. Mientras tanto, el varón tiene posibilidades de consolidar su posición de género y de clase, siguiendo patrones diferenciados de incorporación como fuerza laboral de acuerdo al género y las fases del ciclo de vida de la familia.

Dada la imperante necesidad de redefinir los procesos de desarrollo, las autoras proponen un cambio social que tome en cuenta múltiples dimensiones y sobre todo que

20 Lourdes Benería. Doctora en economía. Catedrática, profesora e investigadora en la Universidad de Cornell. Directora de estudios sobre América Latina de la misma universidad. Martha Roldán es abogada y Doctora en Sociología. Ambas han publicado numerosos artículos y libros en co-autoría sobre la problemática de los procesos de desarrollo con foco en la dinámica 'informacional-comunicacional', organización del trabajo, y relaciones de género en el contexto de la 'Mundialización-Regionalización' contemporánea.

contemple el ámbito de la reproducción "como componente fundamental de la actividad humana y parte del proceso de desarrollo", lo cual implica la eliminación de la división desigual en la asignación de labores domésticas y crianza de los hijos, así como el control de la mujer, de su sexualidad y su capacidad reproductiva.

En síntesis, este estudio intenta comprender las encrucijadas de las dinámicas económicas y las relaciones sociales, ilustradas a partir de casos concretos acerca de la vida cotidiana de mujeres y familias de la ciudad de México en los últimos años.

♦ EN LA LÍNEA DE MUJERES EN EL MUNDO Y TRABAJO PRODUCTIVO

a. Luisa Bethencourt²¹ (1998). *Mujeres, trabajo y vida cotidiana*.

Luisa Bethencourt en su tesis doctoral titulada "Mujeres, trabajo y vida cotidiana", hace énfasis en el trabajo de las madres y las prácticas que éstas desarrollan para la satisfacción de las necesidades familiares, considerando como base la unidad doméstica y las complejas relaciones que se establecen en el seno de la misma. Toma como punto de partida la premisa de la división sexual del trabajo, referida a la asignación de tareas productivas y tareas reproductivas al hombre y a la mujer respectivamente, lo que a su vez es visualizado en los estereotipos de género que buscan discriminar las prácticas sociales en función del sexo.

Asimismo, presenta un panorama de los principales problemas que confronta la mujer dentro del sector formal del mercado de trabajo. El hilo conductor del análisis, consiste en mostrar la manera cómo la segregación ocupacional y la discriminación salarial, afectan severamente las posibilidades de inserción y de desarrollo de la mujer trabajadora dentro del mercado laboral.

El trabajo de investigación tuvo como objetivo fundamental analizar el proceso de reproducción social y material de las mujeres madres trabajadoras que habitan en sectores populares del área metropolitana de Caracas. De allí la importancia de caracterizar y sistematizar las prácticas desarrolladas por tales mujeres para satisfacer las diferentes necesidades familiares, personales, materiales y sociales.

La mencionada autora aborda la investigación desde una perspectiva de género que define lo masculino y lo femenino a partir de una construcción social, cultural e histórica. Hace una clara diferenciación entre la situación y la posición que ocupan las mujeres dentro de la sociedad; la situación hace referencia al estado material en que se encuentran las mujeres y la posición es inherente a la condición social y económica de las mujeres con respecto a la de los hombres.

El trabajo de investigación fue concebido desde una perspectiva micro social y bajo un enfoque cualitativo, que permitió realizar un estudio de casos con veinticinco mujeres del área metropolitana. El relato de vida de las mencionadas mujeres fue recogido a través de entrevistas en profundidad semiestructuradas, que consistieron en

21 Luisa Bethencourt, Economista. Magíster en Planificación del Desarrollo y Doctora en Estudios del Desarrollo, CENDES, UCV. Docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV. Estudiosa de los temas: Pobreza urbana, género, trabajo y políticas sociales; mujeres jóvenes excluidas; globalización económica y re-estructuración y productiva.

varias conversaciones intencionadas con las mujeres que se constituyeron como sujetos de estudios de la investigación.

Se esbozan a lo largo de la investigación las categorías de trabajo remunerado y no remunerado, hace énfasis en los aspectos relacionados a la inserción laboral de las mujeres, caracterización de las ocupaciones de las diferentes madres de los sectores populares, el trabajo doméstico no remunerado, al mismo tiempo que considera las estrategias desarrolladas por las mujeres madres para cumplir con los roles inherentes a lo productivo y reproductivo.

El trabajo de Bethencourt constituye un referente esencial para nuestra investigación, ya que desarrolla una serie de planteamientos que están íntimamente ligados con nuestro tema de estudio: las identidades como productos históricos culturalmente validados, trabajo productivo, trabajo reproductivo, construcciones sociales de los roles masculino y femenino. De igual manera, la aproximación teórico-metodológica empleada por la autora, nos sirvió de apoyo al momento de efectuar nuestras propias consideraciones al respecto, dado el carácter de investigación cualitativa que analiza las prácticas cotidianas desarrolladas por las mujeres. Adicionalmente, este trabajo nos suscitó una profunda reflexión acerca de la visión de género en las clases sociales, donde las mujeres se encuentran sujetas a constructos culturales que limitan su desenvolvimiento en la vida pública.

b. Doris Acevedo²² (2005). *Desigualdades de género en el trabajo. Evolución y tendencias en la sociedad venezolana. Producción y reproducción.*

En este trabajo la autora expone cómo la división sexual del trabajo y los estereotipos de género han favorecido la segmentación del empleo, las diferencias salariales y la segregación sexista en la incorporación al mundo laboral. Explica la manera cómo las oportunidades diferenciales de hombres y mujeres, marcan tendencias generadoras de desigualdades de género en el trabajo, con mayores desventajas para las mujeres en cuanto al acceso al empleo, la capacitación para el trabajo, las bajas remuneraciones, entre otros.

Define el trabajo como aquella actividad esencial al ser humano y a la reproducción de la sociedad, el aporte de trabajo de hombres y mujeres en la actividad económica. El enfoque de género refiere a la construcción social de las experiencias vitales de hombres y mujeres, así como a las relaciones sociales entre las personas de acuerdo al sexo. Una de las formas de expresión de las relaciones sociales de género es la división sexual del trabajo que vincula tareas y responsabilidades sociales a las personas de acuerdo a un determinado sexo.

Tal como lo explica Acevedo, el género se constituye en la ideología y se reproduce en las prácticas materiales. Aun así, el género se constituye y se reproduce tanto en la ideología como en las prácticas sociales y podemos encontrar diferencias entre

22 Doris Acevedo. Educadora con Maestría en Educación Comparada y Doctorado en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Profesora e Investigadora de la Unidad de Investigación de Estudios de Género "Bella Carla Jirón Camargo" del Centro de Estudios en Salud de los Trabajadores (Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Núcleo Aragua). Especialista en los temas: Mujer, trabajo y salud; participación comunitaria y salud de las mujeres; género, salud y políticas públicas.

la ideología dominante de género y las prácticas sociales en una sociedad dada. Por ejemplo, en la ideología de género, la división sexual del trabajo atribuye el trabajo productivo a los hombres predominantemente, y el trabajo reproductivo a las mujeres. Sin embargo, en las prácticas sociales se constata una participación intensa de las mujeres en el trabajo productivo, en diversos momentos históricos y en diversas culturas.

La división sexual del trabajo y los estereotipos de género han contribuido a la segmentación del empleo, las disparidades salariales y la discriminación sexista en el acceso al trabajo.

Por otra parte, la autora señala que la incorporación de hombres y mujeres al trabajo productivo ha sido constante en el devenir histórico, las formas que asume la división sexual del trabajo responden al modo de organización social de la producción en situaciones contextuales y momentos históricos dados.

Finalmente, la autora plantea la necesidad de una revisión de los criterios sociales de evaluación del trabajo y de la producción para repensar la importancia del trabajo de las mujeres en la sociedad.

c. Doris Acevedo (2002). *El trabajo y la salud laboral de las mujeres en Venezuela*.

Doris Acevedo, en la mencionada obra constituye el desarrollo de la temática mujer-trabajo-salud. En los dos primeros capítulos la autora trabaja los aspectos conceptuales del trabajo y del género desde dimensiones epistemológicas, económicas, sociológicas e históricas. Trata de establecer las relaciones que se generan entre ambos conceptos. Asimismo, presenta un análisis de las categorías género y trabajo sobre la base de las relaciones de poder.

En el capítulo III, la autora nos ofrece una línea histórica acerca de los trabajos que las mujeres venezolanas han efectuado a lo largo del tiempo. Por su parte, en el capítulo IV se estudia el tema de la flexibilización laboral y el impacto que la misma ha tenido en el trabajo de las mujeres y en su salud.

A lo largo del capítulo V, se presenta un enfoque analítico-conceptual de la salud laboral de las mujeres en Venezuela. Y, finalmente, en el capítulo VI se esbozan las respuestas que el Estado venezolano ha generado en materia de políticas públicas, salud y seguridad laboral para las trabajadoras.

De acuerdo a las consideraciones realizadas por Acevedo, es imprescindible analizar las relaciones establecidas entre el trabajo y la salud de las mujeres desde una perspectiva de género, con el fin de comprender cómo mujeres y hombres se insertan diferencialmente en el mundo del trabajo (espacios laborales de producción y espacios de la reproducción), producto de la división sexual del trabajo en la sociedad. Hombres y mujeres efectúan tareas diferentes, aún en los mismos espacios sus roles están signados de manera diferenciada y en correspondencia con la construcción social del ser hombre o mujer.

De allí se desprende la idea de que las mujeres están menos expuestas a riesgos de trabajos que los hombres y que sus problemas de salud laboral son insignificantes comparados con los de los hombres, toda vez que las mismas son visualizadas en los espacios inherentes al trabajo reproductivo.

d. Magdalena Valdivieso²³ (2004). *Mujer y gerencia: un desafío al poder patriarcal*.

Magdalena Valdivieso en su trabajo denominado “Mujer y gerencia: un desafío al poder patriarcal”, hace referencia a la escasa presencia de mujeres en cargos gerenciales, los obstáculos en el acceso y las dificultades para desempeñarse en los mismos, al tiempo que se formula diversas interrogantes acerca de la existencia de un perfil de mujeres “gerentas” y de una práctica gerencial femenina. Por tanto, muestra resultados parciales de investigaciones realizadas sobre esos aspectos y emite algunas consideraciones que ubican el problema de la relación gerencia-género, como una expresión de los conflictos de poder en la sociedad.

e. Rosalba Parra (2008)²⁴. *Una mirada al trabajo doméstico no remunerado*.

Rosalba Parra estudia a lo largo de este trabajo de investigación, el mundo de las representaciones y el sistema de género que giran en torno a la mujer, explorando desde su cotidianidad, el diálogo con ellas y para ellas.

Uno de los temas recurrentes en las discusiones sobre el género, sin duda ha sido la familia, considerando que ésta se encuentra entre los principales ámbitos donde se hace habitual dar continuidad a formas de vida propias del sistema patriarcal. Es por ello que Parra se interesó en recabar los testimonios de mujeres trabajadoras con distintas condiciones socioeconómicas, laborales y familiares, en un intento por conocer, a través de sus vivencias cotidianas, la manera cómo abordan las responsabilidades en el área del trabajo productivo y en el ámbito del trabajo doméstico no remunerado, a la par de indagar sobre sus sentimientos y percepciones acerca de sus derechos como humanas.

En este sentido, define al trabajo no remunerado como el “conjunto de actividades obligatorias y gratuitas que realizan mayormente las mujeres en todos los hogares como parte de las medidas para dignificar la calidad de vida, entre las cuales se incluyen el cuidado de niños, ancianos y personas enfermas, además de la higiene del hogar” (p. 217).

Parra afirma que este tipo de trabajo se asocia con la subsistencia de la familia y es fundamental comprenderlo desde la perspectiva de género, puesto que lleva consigo implicaciones de índole social y económica para quienes lo realizan mayormente: las mujeres. Por ejemplo, existe una elevada concentración de mujeres empleadas a tiempo parciales, es decir, subempleada. Ello adquiere un carácter político considerando que en este caso, el trabajo doméstico constituye una de las tantas actividades sobre-representadas que contribuyen a la subordinación de la mujer.

23 Magdalena Valdivieso, Doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Es ex directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV (2003-2007). Ha sido coordinadora de proyectos de investigación financiados por el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico de la UCV, en violencia, derechos sexuales y reproductivos; y mujer y poder. Autora de numerosos artículos y presentaciones para conferencias internacionales, además de investigaciones y proyectos, todos relacionados al tema de género.

24 Rosalba Parra es Licenciada en Educación, Magíster en Ciencias de la Educación, Doctoranda en Educación. Profesora Titular de Postgrado de la Universidad de Carabobo. Su más reciente trabajo de investigación gira en torno al estudio de las mujeres universitarias de la Universidad de Carabobo desde una perspectiva de género, en el marco de su línea de investigación: trabajo, género y educación.

Por otra parte, explica que la división sexual del trabajo se ha trasladado del ámbito del hogar a los espacios laborales. En un principio, se forma el concepto de “ama de casa”, donde la mujer es relegada a realizar labores no remuneradas en la esfera del hogar, lo cual forma parte de un proceso de “domesticación”. Posteriormente, cuando las mujeres logran incorporarse al mercado de trabajo, dicha división sexual del trabajo continúa allí, teniendo consecuencias negativas en cuanto a reconocimientos, oportunidades remuneración y representación social se refiere.

En líneas generales, refiere que la economía feminista ha centrado la discusión sobre el trabajo no remunerado, también llamado trabajo de cuidado, resaltando sus características de género, la poca valoración en el mercado de trabajo y su aporte a la reproducción social y al funcionamiento de la economía. Tal como lo señala Parra, existe una desproporción en cuanto a las horas anuales de trabajo no remunerado, el cual constituye el doble en referencia al trabajo remunerado. Tomando en cuenta que las esferas propias del trabajo doméstico continúan siendo atribuidas a las mujeres, éstas se ven segregadas en segmentos precarios debido a la no remuneración de sus labores, así como a la desvalorización social de la que es víctima.

Se plantea una paradoja entre estos dos tipos de trabajo, a pesar de la progresiva incorporación de las mujeres fuera del ámbito del hogar, y por ende, su repercusión en cambios significativos referentes a las estructuras familiares y sociales, incluso en la propia identidad de las mujeres.

Mientras que, el trabajo remunerado se sitúa cada vez más como tema de debate en las diversas instituciones y escenarios, es objeto de legislaciones, interpretaciones teóricas, convenios nacionales e internacionales; bajo los esquemas del modelo productivo de industrialización, el trabajo no remunerado es invisibilizado, en tanto que genera pocos beneficios lucrativos y por ende, baja acumulación de capital.

En líneas generales, Rosalba Parra enfatiza la necesidad de incluir el enfoque de género en la planificación de las políticas públicas, en los programas de responsabilidad de las empresas y de las comunidades.

2. LOS NUDOS PROBLEMÁTICOS EN LA INVESTIGACIÓN

a. La investigación histórico-pedagógica en la perspectiva de género.

La investigación histórico-pedagógica desde una perspectiva de género, permite:

1. La visión de la historia, de lo histórico, que contradice los discursos elaborados con el fin de **naturalizar** estos procesos (la naturalización de lo histórico sirvió para aplastar, para banalizar, sirvió para *deshistorizar* lo histórico, lo humano, lo social, diría Pierre Bourdieu²⁵). Permite también, historizar el concepto de mujer y desmontar una serie de mitos en relación con la mujer, su inteligencia, sus roles, sus funciones en el mundo social-civil;
2. Lo pedagógico por sus herramientas teóricas y metodológicas, permite la reflexión sobre la educación, sus fines y objetivos, pero también, desde la perspectiva de lo femenino y de género, abre una nueva vía de trabajo y de investigación y
3. La perspectiva de género nos permite una nueva mirada de los temas de género y nos ofrece un sustrato epistemológico para construir y explicar la realidad, para abordar los problemas de las mujeres en lo privado y en lo público.

Marcela Lagarde afirma que la perspectiva de género “está basada en la teoría de género y se inscribe en el paradigma teórico histórico-crítico²⁶. Agrega la misma autora en el mismo artículo que: “Perspectiva de género es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género y contiene también el análisis de género. Todo este bagaje permite el desarrollo crítico del estudio de las mujeres sobre su situación en el mundo de la educación y del trabajo. En este sentido, esta perspectiva permite reconocer conscientemente la importancia de la historicidad de las mujeres en su experiencia concreta de acceso y desarrollo profesional, vinculado al trabajo productivo en las humanidades, la ciencia y la tecnología.

Las contrariedades de las mujeres en los espacios de la docencia y la investigación en las universidades, debe ser problematizado y analizado en el contexto de las sociedades concretas del presente, sin olvidar la historicidad de su proceso, porque estos problemas han sido objeto de invisibilización y naturalización en sus procesos. Esta premisa parte de la idea de que en las sociedades del siglo XXI, hombres y mujeres tienen la palabra, pero de forma desigual y tensionada.

25 Pierre Bourdieu (2000). *La dominación masculina*. Editorial Anagrama, Barcelona, España. Traducción de Joaquín Jordá. Prólogo a la edición alemana. Preámbulo. P. 12. [Libro en Línea] [Consultado el 5 de julio de 2016] Disponible en <https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf>.

26 Marcela Lagarde, “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*, Ed. Horas y horas, España, 1996, pp. 13-38. [Artículo en Línea] [Consultado el 23 de julio de 2016] Disponible en: <http://www.iberopuebla.mx/tmp/violencia/genero/consulta/lagarde.pdf>. La autora agrega esta aclaratoria en un pie de página que incluimos por su importancia. Allí aclara que: “Perspectiva de género es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género y contiene también el análisis de género. En ciertos lenguajes tecnológicos se llega a hablar del variante género (como si el género fuera una variante y como si pudiera compatibilizarse dos perspectivas epistemológicas tan diferentes: una positivista y la otra historicista). Se le llama también el componente género y se le homologa al componente medio ambiente, al componente salud, etcétera.”

La dimensión política y ontológica de esta crítica a la realidad social que nos toca vivir desde la perspectiva de género, es asumida como un universo político de pluralidad. Marcuse (1987) definió esta realidad social como una necesidad de integración política. Decía: “Una vez discutida la integración política de la sociedad industrial avanzada, un logro hecho posible por la creciente productividad tecnológica (...) nos ocuparemos de la integración correspondiente en el campo de la cultura” (p. 86).

La reflexión consciente en el campo cultural y educativo se hace de forma interesada, y de igual manera lo es la construcción de un concepto de mujer y de hombre, es decir como proceso y producto de la oposición y desigualdad en las relaciones sociales y de poder. Por lo tanto, el concepto de hombre y de mujer en las sociedades responde al mundo valorativo hegemónico que favorece al individualismo y la supremacía de lo masculino.

Además de esto, la situación de las desigualdades sociohistóricas entre hombres y mujeres en la sociedad actual, se legitima entre otros factores, a partir de la lógica impuesta por la racionalidad técnico-instrumental, y esto se evidencia en la idea de una cultura global tecnocrática, que se entreteje con las relaciones asimétricas de género o de segregación. El trabajo pedagógico e histórico de visibilizar la situación de las mujeres es una declaración abierta de rechazo al sexismo, a la misoginia y a todas las expresiones patriarcales. Buena parte de las segregaciones por razones de género tiene que ver con la subrepresentación de las mujeres, sobre todo en el mundo de la educación y del trabajo y de jerarquía académica en las ciencias y en la tecnología. Sin embargo hay mujeres docentes e investigadoras que logran un desarrollo exitoso relevante en estos campos, sin estar exentas de las grandes dificultades que suponen los “techos” o “barreras” para las mujeres en el mundo de la educación y del trabajo productivo.

Considerando que la equidad plena de oportunidades en nuestra Región, entre hombres y mujeres, es un desafío pendiente en el trabajo científico, tecnológico y humanístico, ante lo cual no podemos permanecer indiferentes.

En relación al tema, María Elina Estébanez (2007) en un trabajo publicado bajo el auspicio de UNESCO, titulado: “Género e investigación científica en las universidades latinoamericanas”, se pronuncia al respecto, y a partir de datos publicados en el 2003 por 89 países del mundo, expone resultados sobre la paridad de género en el campo de la ciencia y de la investigación. Esta expone lo siguiente:

En el nivel mundial, las estimaciones sobre participación femenina se ubican en el 25 por ciento del total de personal de investigación. Según la UNESCO, solamente en 14 países sobre un total de 89 relevados se ha alcanzado paridad de género. Comparando las diversas regiones del mundo, América Latina (46%) junto a la región asiática central (42%) y la región del este europeo (46%) se destacan frente al promedio de participación femenina mundial y se alejan del promedio europeo (32%) y de la participación registrada en EEUU (20%). La presencia de las mujeres entre el personal científico y tecnológico de la región latinoamericana se ha fortalecido a lo largo de los últimos años. (p. 11)

Las mujeres en las ciencias podrían no sólo defender su derecho legítimo al acceso al trabajo productivo, en iguales condiciones y beneficios que sus pares, sino que pueden proponer una lógica distinta de hacer conocimiento. No obstante, la lógica del modelo de sociedad se sustenta en el determinismo tecnológico, el cual podría ver con sospecha este argumento.

b. Las mujeres como tema fundamental en la perspectiva histórico-pedagógica

La perspectiva histórico-pedagógica nos permite pensar-nos como sujetas históricas concretas, problematizando los desafíos de las mujeres en la docencia y la investigación universitaria. En primer orden, el reconocimiento de las mujeres en el trabajo productivo ha sido velado históricamente y sobre el particular Álvarez, M. , (2010) asegura que en general, existe una invisibilización del trabajo femenino. Asimismo, se considera que este ocultamiento se da sobre todo, cuando se trata de ocupaciones vinculadas a mayores niveles de rentabilidad. Álvarez sostiene que el trabajo femenino en general, se ha minimizado u ocultado. Dice: “Se ha ocultado que la mujer produce riqueza, de la cual se apropia especialmente la clase dominante y en general se beneficia toda la organización patriarcal de la sociedad. Se invisibiliza el trabajo femenino, quedando integrado a la estructura económica.” (p. 16)

De acuerdo con esta idea surge el compromiso de visibilizar el trabajo femenino a través de la historiografía, cuya construcción permite mostrar los obstáculos particulares que enfrentan las mujeres en el ámbito de la educación y del trabajo. Al mismo tiempo, asumimos que la historiografía vinculada a la experiencia de las mujeres, no suele considerarse parte de la historia tradicional o convencional. Es en parte, un trabajo pendiente.

Verena Radkau, En “Hacia Una Historiografía de La Mujer”, en 1986, afirma que habría que subvertir el orden de las cosas en la historiografía para las mujeres:

(...) para una historiografía para la mujer, muchas historiadoras, (son pocos los historiadores que se ocupan del tema), reconocen que tanto las corrientes tradicionales como las renovadoras siguen marginando a la mujer en sus estudios (...) No tiene mucho sentido insistir en la búsqueda aislada de heroínas que como excepciones más bien confirman la regla, para reivindicar la participación femenina en el proceso histórico; es preciso invertir la jerarquía de datos relevantes en la historiografía, revisar el bagaje metodológico tradicional y ampliar los campos de investigación histórica. Desde el punto de vista historiográfica y social es revalorizado lo que hacen, deberían hacer, o hicieron las mujeres. (p. 78).

Esta reflexión sobre el enfoque del trabajo historiográfico que nos ocupa, es distinta a la visión de la narrativa androcéntrica de la historia tradicional; en este sentido, reivindicamos a las mujeres de carne y hueso quienes, a través de relatos de sus propias historias cotidianas muestran aspectos reveladores vinculados con el trabajo de la

docencia y la investigación. Claramente defendemos que la historiografía de la mujer no es una historiografía general (Álvarez, 2010, p. 17).

La historiografía invisibiliza a la mujer. En tal sentido, la reconstrucción histórica está referida principalmente a la actividad política, destacando en ella a los hombres, mayoritariamente como actores sociales. La referencia hacia ellas casi siempre está enfocada al rol de esposas, hijas o madres de nuestros presidentes y figuras destacadas del mundo político.

Considerando la reconstrucción historiográfica sobre la participación y las contribuciones de las mujeres docentes investigadoras en la UCV 2000-2007, de acuerdo con las particularidades de los espacios o campos disciplinares, analizamos la subrepresentación de las mujeres en altos niveles de la investigación, en algunos de los espacios disciplinarios e hiperespecializados en particular de las Ingenierías, las Ciencias Biológicas y las Humanidades. Esta segregación ocurre sobre todo cuando su desarrollo profesional conlleva a ventajas remunerativas en el mercado de trabajo, representando una competencia importante con respecto a sus pares; ejemplo de ello es el caso de las mujeres docentes e investigadoras en las especialidades de la Ingeniería en Mecánica o Geología, Minas y Geofísica, entre otras.

En este breve apartado consideramos que en la historia tradicional se ha excluido a las mujeres y sus problemas, naturalizando además la desigualdad socioeconómica de los grupos marginados. Por lo tanto, es neurálgico el reconocimiento de las mujeres sobre de su origen étnico y de clase, como aspectos claves para entender su experiencia en el trabajo de la docencia y la investigación.

c. Las dificultades de las mujeres en el siglo XXI

Nuestras sociedades presentan unas condiciones concretas que agudizan las dificultades para la emancipación, la autonomía y el desarrollo de modelos propios suficientemente efectivos. En el contexto de estas complejidades del mundo actual, de acuerdo con el estudio de la situación de las mujeres, específicamente en educación y trabajo realizado por Bonder (2005), las mujeres siguen siendo la población más vulnerable, cruzada con las dificultades propias de clase social, origen étnico, grupo etario, nivel de escolaridad entre otros aspectos²⁷.

Bonder, (2005), afirma lo siguiente:

Estas características generales de lo que algunos autores llaman “modernidad tardía”, “posmodernidad” o “globalización”, evidentemente asumen rasgos singulares al interior de cada región y país. La situación de América Latina es particularmente elocuente en materia de tensiones y polaridades. Mientras que en los últimos años, y después de una profunda crisis, se nota un

27 Gloria Bonder, Directora del Área Género, Sociedad y Políticas de FLACSO – Sede Argentina. Ámbito desde el cual coordina dos programas regionales: (1) Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas www.prigepp.org, (2) Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. [Portal de Flacso en línea] [Libro en Línea] [Consultado: 2 de mayo de 2016]. Disponible en <https://catunescomujer.org/>

crecimiento económico que en algunos países alcanza niveles significativos, Latinoamérica sigue siendo la Región más inequitativa del planeta en términos de distribución del ingreso. Los altos índices de desempleo y precarización laboral todavía vigentes no conciben con el crecimiento macroeconómico. Sus consecuencias en las vidas de las personas, las familias y en especial de las mujeres, no han sido abordadas aún por políticas públicas que trasciendan realmente los enfoques asistencialistas o el clientelismo político. (p. 5)

La crítica histórico-pedagógica contemporánea, en relación con la situación de las mujeres en el mundo educativo y del trabajo, requiere necesariamente que podamos contextualizar las sociedades del siglo XXI. En este sentido, las condiciones objetivas de nuestras sociedades²⁸ sobredimensionan los procesos productivos en términos de la infraestructura de la formación del neoliberalismo. En la actualidad, el libre mercado parece concebir la utilidad de la cooperación humana ligada de manera casi exclusiva a la producción económica, separándose cada vez más de prácticas distintas (altruistas-no productivas en términos de capital).

Lenguita (2002), expone que no puede negarse la dimensión política del modelo socioeconómico y apoya el argumento de que la dominación tecnológica del modelo socioeconómico es su carácter político.

En síntesis, esta primera suposición insiste en que: en la sociedad industrial avanzada el progreso técnico se ha extendido hasta convertirse en el eje de la dominación y la coordinación. Con esa función mediadora crea formas de vida y reproduce un poder, que reconcilia a las siempre sensibles fuerzas antes contestatarias del sistema de dominación que nos precedió, cuando derrota toda protesta en nombre de la liberación (ubicándolas ahora como funcionales al statu quo). (p.405)

El escenario de la crítica feminista es la modernidad. Consuelo Miqueo, en el artículo: Leer y escribir en lengua materna: análisis del uso del español en la Comunidad Científica Internacional, de la compilación titulada: Ciencia, tecnología y género. Miqueo, Profesora Titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza (España), desde la mirada de la crítica feminista, hace una deconstrucción del androcentrismo, define la consciencia de la mujer feminista²⁹ e interpela la razón patriarcal (...) “la feminista es una pensadora crítica que desvela y somete a juicio las

28Condiciones al que el autor refiere para caracterizar estructuralmente el modelo económico-social que soporta al capitalismo. En palabras de H. Giroux” El Neoliberalismo no sólo extiende una influencia sin paralelos en la economía global, redefine también la naturaleza verdadera de la política y la sociedad. El fundamentalismo del mercado libre es ahora la fuerza que conduce la economía y la política en la mayor parte del mundo. Es una ideología de mercado dirigida no sólo por la obtención de ganancias sino también por la capacidad de reproducirse a sí mismo”. Ver en “Los Estudios Culturales en Tiempos Oscuros: La Pedagogía Pública y el desafío del Neoliberalismo”. [Artículo en línea] [Consulta: 7 de febrero de 2017]. Disponible en <https://fastcapitalism.journal.library.uta.edu/index.php/fastcapitalism/article/view/47/37>

29 Miqueo (2011) Ciencia, tecnología y género, Brasil, [Artículo en línea] [Consulta: 7 de febrero de 2017]. <http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgte/grupos-de-pesquisa/getec/publicacoes/livros-publicados/genero-ciencia-e-tecnologia>

modalidades del poder y la dominación implícita en todo discurso teórico, incluso el suyo. (...)” (Braidotti, en Miqueo, p.124)

La crítica feminista arrastra el problema de la naturaleza y de lo social como esferas separadas y como parte de la razón moderna, ideas que atraviesan todos los discursos del nuestro siglo³⁰. Cabral (2010):

En perspectiva de los discursos filosóficos que delimitan la modernidad (léase civilización científica-técnica) se delimita la modernidad a partir de la confluencia de tres acontecimientos de época que marcan la subjetividad en el acontecer histórico: la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. (p. 77)

A su vez, la modernidad se presenta como un acontecimiento con rasgos universalistas (Cabral, 2010, p. 76), que toca a toda la humanidad (al menos en el mundo occidental) y agregamos que además se expresa como un “mundo de vida” (Lanz, citado en Cabral, 2010). La razón de la modernidad constituye un lugar común de injusticias para las mujeres del mundo. Sobre las mujeres, sus vidas y cuerpos, se aplican múltiples formas de violencia y de discriminación; resultado de prácticas machistas y también micro machistas³¹. Estas últimas estudiadas a profundidad por (Bonino, 2004, p. 3) plantean el cuestionamiento de prácticas que se tornan cotidianas pero que esconden segregación hacia las mujeres. ³².

Las mujeres siguen experimentado desventajas para el acceso a trabajos productivos de mayor remuneración y reconocimiento social; existen formas más encubiertas que coartan su desarrollo y que nada tienen que ver con su capacidad para el trabajo, sino más bien con condicionantes políticos y socioculturales que limitan su desarrollo en algunas áreas especiales, por ejemplo en ingeniería, aunque hay otras. La situación de las mujeres en el campo de trabajo en América Latina es expuesta, entre otros autores y otras autoras por Oliveira y Ariza, (2000, p. 644), en un artículo titulado:

30 Desde el Medioevo en el siglo XV y con los inventos y máquinas que cambiaría el mundo, por ejemplo algunos inventos como la creación del reloj mecánico siguen siendo un emblema de la visión más lineal del tiempo de la modernidad. Ver en Cabral (2010, p. 76-77)

31 Hacemos énfasis en los micromachismos, porque suelen configurar esas sutiles pero terribles barreras para las mujeres en el oficio de la docencia y la investigación. Aunque su autor, Luis Bonino, define macromachismo e hipermachismo, consideramos macromachismos sea estructural en la sociedad ya lo hemos analizado en el espectro de oportunidades para ellas en relación a sus pares. El posmachismo constituye una corriente de nuevos hombres que en lugar de atacar directamente el empoderamiento de la mujer, utilizan instrumentos similares al de las feministas para fundamentar su posición dominante. La actitud ya no es la de imponer sus argumentos por la fuerza, sino a través de la naturalización. Ver en: Posmachismo en Televisión: Representaciones de actitudes y comportamientos micromachistas en la publicidad no convencional de Inmaculada Gordillo y Narcisa Gómez Jarava en: Razón y Palabra 2011, 16 (Mayo-Julio): [Artículo en línea] [Fecha de consulta: 7 de junio de 2017] Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/1995/199519981056.pdf>.

32 Bonino, L. (2004). Los micromachismos y sus efectos: claves. En: Ruíz Jarabo, Consuelo y Blanco, Pilar, La violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Madrid: Díaz de Santos. [Artículo en línea] [Consulta: 9 de noviembre de 2016]. Disponible en: <http://www.luisbonino.com/pdf/mM%20y%20sus%20efectos%202004.pdf>. Véase también, Luis Bonino Méndez. Micromachismos: la violencia invisible en la pareja. [Artículo en Línea] [Consultado el 27 de mayo de 2016] Disponible en: http://laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2014/05/micromachismos_0.pdf

*“Trabajo Femenino en América Latina: Un recuento de los principales enfoques analíticos”*³³.

De acuerdo con los resultados de la investigación de estas dos autoras, la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo en América Latina se ha incrementado en forma continua en las últimas décadas, pero sigue siendo inferior a la existente en los países europeos, Norteamérica y algunos países asiáticos (sin embargo, aunque parezca contradictorio, en el mercado de trabajo en docencia e investigación específicamente en las universidades, las cifras de mujeres son superiores a las arrojadas por Europa y EEUU). Aunque las mujeres casadas han presentado tasas crecientes de actividad económica durante los ochenta, las solteras y sin hijos se distinguen todavía por sus mayores niveles de actividad económica.

Existen evidencias en el caso de las mujeres latinoamericanas, cuyo estatus civil es de mujeres casadas, con mayores desventajas para el acceso al trabajo productivo que les proporcione autonomía económica³⁴. El trabajo productivo y no reproductivo sigue siendo un desafío para las mujeres del mundo³⁵ (Oliveira y Ariza, 2000, p. 644).

Aun cuando la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo en América Latina se ha incrementado en forma continua en las últimas décadas, la segregación ocupacional por sexo tiene implicaciones desfavorables sobre los niveles de ingreso y las posibilidades de movilidad social de las mujeres. Lo mismo ocurre con la discriminación salarial.

Por otra parte, aunque los indicadores estadísticos en la Región (OIT/ONU-MUJERES), sugieren que las mujeres muestran mayor participación en trabajos remunerados, sobre todo desde al año 2000, no significa que se hayan superado barreras vinculadas a las tensiones entre las responsabilidades reproductivas y las productivas, aunado el aumento de obstáculos en el desarrollo de carrera en áreas específicas. Darren (2000) compara las tendencias en las décadas desde los años 90 hasta la actualidad, y expresa:

Son las mujeres pobres que encuentran mayores dificultades para insertarse en el trabajo remunerado y ello, entre otros factores, está ligado a que enfrentan mayores obstáculos para delegar las responsabilidades domésticas

33 Orlandina de Oliveira es doctora en sociología por la Universidad de Austin, Texas; en la actualidad es profesora investigadora de El Colegio de México. Especialista en mercados de trabajo, familia y género. Ha publicado recientemente los siguientes artículos: "La participación femenina en los mercados de trabajo"; "Tercerización, feminización de la fuerza de trabajo y precariedad laboral en México"; "Género y pobreza, familia y relaciones de género en México".

Marina Ariza, es Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en sociología del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Áreas de interés: migración, familia, mercados de trabajo y género. Su última publicación, en coautoría con Orlandina de Oliveira y M. Eteinod, es: La fuerza de trabajo en México: Un siglo de cambios. En: J. G. de León y C. Rabell (ed.). La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI.

34 Esto no excluye a las mujeres no casadas o sin hijos e hijas o con hijos e hijas, que también tienen otras luchas en sus espacios de trabajo.

35 De Oliveira, O., y Ariza, M. (2000). Trabajo femenino en América Latina: un recuento de los principales enfoques analíticos. También Daeren, L. (2000). Mujeres empresarias en América Latina: el difícil equilibrio entre dos mundos de trabajo. Desafíos para el futuro. Proyecto Cepal-gtz. Institucionalización del enfoque de género en la CEPAL y en ministerios sectoriales.

y particularmente el cuidado de sus hijos. No obstante, en los años noventa, son justamente las mujeres pobres que han aumentado proporcionalmente más su participación en el mercado laboral (OIT, 1999, p. 24), dado probablemente la urgencia económica en que viven sus hogares. (p. 4)

Igualmente, existen relaciones de poder engranadas en las formas productivas más favorables al modelo tecnocrático y en las cuales las mujeres tienen aún más dificultades para insertarse y desarrollarse. A su vez, en este orden patriarcal y en el contexto de una sociedad de desarrollo capitalista y globalizada,³⁶ se concibe a la escuela como laboratorio ideológico, en el cual se promueven estas condiciones de segregación y sexismo, entre otras formas de violencia. Al respecto, la conceptualización del género dentro del sistema patriarcal tiene propósitos reproductores. (Cobo, 2005)

La violencia hacia las mujeres se naturaliza en la medida que se oculta el tema de los contenidos de la educación formal, los fines y las metas de la educación. A ese propósito se suman las instituciones religiosas, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esta idea se identifica³⁷ con lo que Louis Althusser³⁸ denominó en su momento “aparatos ideológicos del estado”, es decir la institucionalidad en su conjunto, las cuales contribuyen a la expansión y resguardo del sistema patriarcal y capitalista³⁹ en el tejido de la globalización y sus particulares expresiones. En este sentido, la educación de las mujeres ha estado signada por una desventaja histórica y cultural en la región latinoamericana.

De acuerdo con Ximena Aguado (2000) la globalización, como expresión expansiva de un proyecto civilizatorio y de dominación puede ser definido de distintas maneras. En términos de “desterritorialización”⁴⁰ (Aguado, 2000, p.44), de tal forma se representan y se distinguen las dinámicas de tales flujos e interconexiones, dependiendo del ángulo disciplinar de sus autores

La globalización y la modernidad tienen una estrecha y dialéctica relación. La modernidad como tiempo en la historia occidental, está estrechamente ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y a su vez ese desarrollo guarda relación con la ciencia y la tecnología. Coincidimos con la afirmación de Alain Touraine (1994) acerca de la idea de modernidad, la cual para el autor está fundada en el quehacer humano en correspondencia con la idea de producción, pero los cambios culturales son los más necesarios⁴¹.

Tiene que ver con cambios culturales, no con cambios sociales, y creo que ésta es la principal diferencia entre finales del siglo XIX y finales del siglo

36 En el texto consultado, se define a las sociedades como sistema complejos de estratificación, en grupos y redes, el orden patriarcal entrama estas conexiones. Ver en Bedia (2005). El género en las ciencias sociales. Cuadernos de trabajo social, 18, 249-258.

37 Márquez Covarrubias, H.(2009). Diez rostros de la crisis civilizatoria del sistema capitalista mundial. Problemas del desarrollo, 40(159), 191-210.

38 Althusser, L. (1974). Ideología y aparatos ideológicos del Estado.

39 Cobo Bedia, Rosa. Ellas y nosotras en el diálogo intercultural Interculturalidad, feminismo y educación. 2006.

40 Aguado y las múltiples acepciones sobre el término de globalización: “desterritorialización” Appadurai, (1990), “desanclaje” (Gidens, 1990), “hibridación” (García Canclini, 1992); “sistema-mundo” (Wallerstein, 1991), “poliarquía” (Rosenau, 1992). (Aguado, 2000, p. 44).

41 Touraine (1994). Las transformaciones sociales del siglo XX. pp.7-10.

XX: En las postrimerías del siglo XIX, los actores, desafíos, problemas y soluciones eran sociales. El contexto estaba definido por el trabajo, la producción y las relaciones de producción, las clases sociales, los derechos sociales, el derecho al trabajo, etc. En la actualidad, diría que los problemas que observamos tienen que ver con los fines de la actividad colectiva y no con los medios y que, por lo tanto, generan problemas relacionados con la cultura y la personalidad. Esto está vinculado al hecho básico de que durante el siglo pasado nuestros esfuerzos para transformar el mundo repercutían fundamentalmente en la naturaleza, mientras que los nuevos poderes de transformación repercuten fundamentalmente sobre los seres humanos, con el resultado de que si bien antes éramos dueños y amos de la naturaleza, como decía Descartes, ahora actuamos sobre la realidad de la cultura, la personalidad y el individuo, los cuerpos y las mentes de los seres humanos. Nuestros esfuerzos incluyen no sólo en las técnicas y los instrumentos, sino también en los valores y las normas. (p.4)

Si la globalización promueve la alienación, el individualismo y la indiferencia, la educación tecnocrática y la invisibilizarían de las mujeres, los desafíos que debemos asumir en la formación de la consciencia de género y para la paz, implica un compromiso firme⁴², Sacristán, (2005) en su texto *La Educación Posible*, analiza los retos para la educación “en la globalización” que para nosotras y nosotros, supone un compromiso ético y político de la consciencia social contrahegemónica:

La globalización es un concepto útil para expresar una condición del mundo en la segunda modernidad en la que nos encontramos, consistente en que las partes del mismo -sean países, grupos sociales, culturas y las actividades más diversas- participan de una gran red que condiciona a cada pieza del todo: sus economías, las políticas que pueden emprenderse, las culturas que quedan deslocalizadas y expuestas al “contagio” de las demás, la información que circula, etc. Una perspectiva que sobrepase el reduccionismo economicista y se fije en la dimensión cultural de la tendencia globalizadora nos pone de manifiesto las contradicciones y ambivalencias de donde se derivan retos nuevos para la educación. (p. 15)

Según OIT⁴³ en la actualidad, al menos 21 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones de explotación con similitud a la esclavitud y reciben poca o ninguna remuneración. De todo este conglomerado humano, de acuerdo con la fuente citada, las niñas y las mujeres constituyen al menos un 70%, siendo el rostro de la pobreza crítica en el mundo. Todos los sujetos y sujetas invisibles (incluyendo niñas/os y jóvenes) trabajan en minas o en fábricas de textiles, fábricas de ladrillos, prostíbulos y hogares y forman parte de la población más excluida y marginada.

42 José Gimeno Sacristán: Catedrático de Didáctica y Organización Escolar Universidad de Valencia. Esta cita se puede leer en el capítulo II, El significado y la función de la educación en la sociedad y cultura globalizadas”

43 OIT: “Romper el techo de cristal”. Las mujeres en los puestos de dirección. Actualización Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. 2004.

Las mujeres conforman una población mayoritaria de cara a la pauperización y a la precarización del empleo, a la marginalidad en términos de acceso a derechos básicos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad familiar, la educación pública de calidad, el acceso a la vivienda digna, a la formación para el trabajo productivo y la auto sustentabilidad. Algunos de estos problemas de las mujeres son de vivo interés en nuestro siglo.

A propósito del tema, la segregación hacia las mujeres tiene que ver con la estigmatización y explícita. Dolores Juliano en *Excluidas y marginales*, editada en 2004, lo expone de la siguiente manera.

Esta segregación se produce a través de dos mecanismos diferentes y complementarios, el mecanismo de marginación (San Román 1990) y los mecanismos de exclusión. En ambos casos la estrategia social rotula y estigmatizará al mismo tiempo (...) La exclusión social implica un paso más de alejamiento y entraña a veces las características de total e irreversible. La exclusión social implica un paso más de alejamiento y entraña a veces las características de total e irreversible. Según la definición de Tezanos, están excluidas las personas que “de alguna manera” se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros días. (p. 28).

Así mismo, en cuanto a logros, asegura que algunos avances de las mujeres no son garantía de erradicación del sistema patriarcal, como estructura de dominación sobre ellas, válida también para los hombres (véase Lerner, 1990, p. 60). En aquellos lugares donde las mujeres cuentan con un relativo mayor poder económico, pueden tener algún control más sobre sus vidas que en aquellas sociedades donde no lo tienen. Asimismo, la existencia de grupos femeninos, asociaciones o redes económicas sirven para incrementar la capacidad de las mujeres para contrarrestar los dictámenes del sistema patriarcal en condiciones reales concretas.

Algunos antropólogos/as e historiadores/as han llamado *libertad femenina* a esta relativa mejora. Dicha nominación es ilusoria e injustificada. Las reformas y los cambios legales, aunque mejoren la condición de las mujeres y sean parte fundamental de su proceso de emancipación, no cambian la raíz del problema que deviene del patriarcado. Hay que integrar estas reformas dentro de una vasta revolución cultural capaz de abolir el patriarcado. El sistema patriarcal solo puede funcionar gracias a la cooperación de las mujeres.

Esta cooperación entre mujeres que defienden consciente o inconscientemente el modelo patriarcal, se promueve de varias maneras: la inculcación de los géneros; la privación de la enseñanza; la prohibición a las mujeres a que conozcan su propia historia (naturalización, eternización, des historización); la división entre ellas al definir la «respetabilidad» y la «desviación» a partir de sus actividades sexuales; mediante la represión y la coerción total o por medio de la discriminación en el acceso a los recursos económicos y el poder político y al recompensar con privilegios de clase a las mujeres que se conforman.

En esa línea de desigualdades, Lerner citando a Amelia Valcárcel⁴⁴ refiere al caso de las mujeres y la trasgresión, la cual es estimulada en el hombre, pero en el caso de la mujer acarrea estigmatización y desvalorización (Valcárcel, 1991, p. 28). Esta desvalorización de mujeres transgresoras de las políticas y las condiciones que las oprimen, es promovida por los medios, la familia y la institucionalidad escolar, los cuales no solo contribuyen al *entrenamiento* de nuestros niños, niñas, jóvenes para ejercer y naturalizar la violencia, sino que también introyectarán el sexismo asociado al consumismo y a roles tradicionales asignados a las mujeres o a los hombres (por separado), etc. Esta reflexión histórico-pedagógica en clave de género posiciona el problema de las mujeres en el mundo educativo y de trabajo, en un contexto general.

d. Mujeres y feminismo

El feminismo como proceso político, organizado, ha tenido entre sus múltiples tareas la revisión y crítica constante de los discursos y las ideas acerca de la situación concreta de las mujeres en el mundo de la educación y del trabajo, entre otros aspectos y temas críticos. Su crítica ante los mecanismos de la deshistorización y la eternización del poder patriarcal (véase Bourdieu, 2000), cuestionan la mirada de la minimización o invisibilización de las mujeres como algo natural. Esta posición es una fuerza incuestionable. Las mujeres en el mundo de la educación y del trabajo, tienen intereses políticos, de clase, de género, de sexo, pero por lo general este asunto es encubierto o banalizado. Es necesario descubrir estos elementos para entender y desmontar las formas de esta racionalidad.

El feminismo mira con sospecha los mecanismos de poder representados por la familia, la educación, la escuela y la religión, ante la situación de dificultades para las mujeres. En este mismo orden de ideas, Judith Butler (1990)⁴⁵ expresa sobre la dimensión ético-política del feminismo:

En el caso del feminismo, la política está presuntamente articulada para manifestar los intereses y las perspectivas de las “mujeres”. Pero ¿tienen las

44 Amelia Valcárcel: filósofa y escritora española, es una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad, la amplia y polifacética trayectoria curricular de Amelia Valcárcel la ha llevado a configurarse como una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista en España, ocupando puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos. Desarrolla un extraordinario trabajo en el mundo de la docencia y la investigación. Extraído de “Mujeres para pensar” [Artículo en Línea] [Consultado el 2 de julio de 2016] Disponible en la web <https://mujeresparapensar.Wordpress.com/2016/02/06/amelia-valcarcel-2/>.

45 Judith Butler es autora del libro titulado *El género en disputa*, una obra fundadora de la llamada teoría Queer; Es un trabajo indispensable para comprender el desarrollo teórico sobre la diversidad sexual y su inmersión en el campo educativo por lo que es uno de los aportes teóricos más fuertes del trabajo de investigación. El trabajo de Butler constituye una lúcida crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obligatoria. Este estudio es el acercamiento, a los debates sobre el carácter socialmente construido del género, al psicoanálisis, a los estudios pioneros sobre el travestismo, y también a su activa participación en movimientos defensores de la diversidad sexual. Apoya su obra en autores como Jacques Lacan, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Monique Wittig y Michel Foucault, Butler ofrece aquí una teoría original y polémica. Esta obra y otras de la autora son un referente teórico fundamental sobre el tema que investigamos.

“mujeres”, por así decirlo, una forma política que anteceda y prefigure la evolución política de sus intereses y su punto de vista epistémicos? (p. 254).

En la búsqueda de los antecedentes de los movimientos feministas, estos muestran que han tenido cambios, etapas, conocidos como “Olas del feminismo”, inscritas en el proceso histórico y social contemporáneo. Que no es además, un movimiento único, homogéneo ni monolítico. Por eso es conveniente hablar de movimientos en plural. Se han elaborado varias periodizaciones en relación con el feminismo y en casi todas se reconocen hasta tres olas. Periodizaciones más recientes reconocen una cuarta ola, definida por los temas vinculados con las mujeres (aborto, educación, trabajo, lucha contra la violencia, maternidad, parto humanizado, etc.), los cuales vienen conformando las agendas desde Beijing (1995), Belém do Pará (1995), Metas del Milenio (2000), Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (mejor conocida por sus siglas en inglés, CEDAW) y en la Organización Mundial para los Estudios de Mujeres (Worldwide Organización for Women's Studies, WOWS)

Las Olas del Feminismo han tenido como sustrato las luchas en la búsqueda de la igualdad, inscritas en un tiempo histórico, en un contexto. Distinguimos:

- 1. Las Precursoras: en la efervescencia de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, las mujeres se organizarían para luchar por lo que consideraban sus derechos. Esto se da en un clima de búsqueda de igualdad, pero además con la mirada puesta en los temas femeninos: el voto, el matrimonio y el divorcio, los derechos de ciudad, los litigios acerca de la propiedad, los negocios, la representación (o no ser tratadas como menores), la violencia doméstica, el aborto, etc.⁴⁶
- 2. Primera Ola: en el XIX con el movimiento de las obreras y de los obreros y con el movimiento de las sufragistas que tiene un escenario amplio: europeo y estadounidense; esos movimientos definieron otras luchas, otros frentes, que en el caso de las mujeres se conjugan con la militancia política en partidos (en Europa: socialistas y anarquistas y en EEUU, partidos adscritos a esferas con tendencia hacia el liberalismo y en algunos casos mezclados con grupos religiosos radicales); con la militancia en grupos organizados que más tarde serían gremios y sindicatos. Esta organización precaria en sus inicios, provoca el cuestionamiento de la división que existe entre lo público (masculino, derechos civiles y políticos) y lo privado (femenino o seres al margen de los derechos ciudadanos, civiles y políticos). Todo el edificio de ideas fijas, deterministas, funcionalistas, biologicistas, fisiologistas, en relación con las mujeres, comienza a tambalearse (aunque aún hoy no termina de caer). (Martínez, 2011).
- 3. Segunda Ola: Todo lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, o como consecuencia de este gran sacudón en las décadas siguientes: 50 y 60, toca directa o indirectamente el mundo de las mujeres: el aumento de la población mundial por lo que se conoce como el efecto *babyboomer*, el control de la expansión o explosión (píldora anticonceptiva); la guerra empujó la incorporación de las mujeres al trabajo, lo que rompería con el pasado de las mujeres en espacios privados (ahora lo público estará cada vez más ocupado por las mujeres, lo cual es además, un fenómeno social irreversible). Esto se evidencia en la trayectoria de las

46 [Véase: Duhet, Paule Marie (1984). Las mujeres y la Revolución (1789-1794). Barcelona, Península; Véase también: Cuadernos de Queja.

mujeres en la universidad, donde algunos de los porcentajes matriculares se han invertido a su favor: antes fueron una minoría casi imperceptible y bastante invisible, ahora serían mayoría. En este contexto, aparecen algunos elementos teóricos como la obra de Simone de Beauvoir, *El segundo sexo* o *La invitada* o *Memorias de una Joven formal*, la cual agrega elementos importantes para la discusión y para la reflexión, sobre todo que las reivindicaciones radican ahora no ya en el sufragismo que había cubierto la etapa de la segunda ola del feminismo que fue larga y duró más o menos un siglo contando los países de América Latina, ahora el discurso se sitúa sobre la igualdad y sobre los derechos individuales, sociales, humanos, políticos, pero desde una perspectiva que tiene que ver con la afirmación del ser, del sujeto o sujeta histórica femenina: soy, existo, devengo mujer, pero también vivir, vivir el presente porque mañana quién sabe. (Martínez, 2011).

- 4. Tercera Ola: la situación comienza a cambiar con lo que se conoce como la tercera ola del feminismo o movimiento de liberación de las mujeres, que ocurre en los años sesenta, cuando habrá una presencia cada vez más abundante y firme de mujeres en los espacios públicos. Ejemplo de esta situación es que la incorporación a la educación universitaria es un fenómeno que comenzaría a avanzar, en los años 60 del siglo pasado y en algunas carreras como ingeniería, en el caso venezolano, en los años 70 u 80. Esta poca participación femenina está asociada a la educación formal e informal recibida por las mujeres durante siglos. (Martínez, 2011).

Durante la Primera Ola del Feminismo (Siglos XVIII-XIX “Sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución”), se desarrollaría con mayor fuerza en EEUU y en Europa, se fundamenta en la crítica al determinismo sexual, el cual minimiza el valor de las mujeres ante sus congéneres en razón de su sexo biológico de nacimiento. Entre las mujeres a quienes hay que nombrar y que mantuvieron el espíritu feminista en contracorriente a su época, están Flora Tristán en Francia, Louise Otto-Peter en Alemania y Ana María Mozzoni entre otras muchas. (Nash, 2003)

Una reconocida investigadora es la española Amelia Valcárcel (2000), quien destaca la idea de que el feminismo se funda en la obra de Mary Wollstonecraft y dice:

El feminismo se diferencia de esta tópica discursiva de forma radical. Es un pensamiento político típicamente ilustrado: En el contexto de desarrollo de la filosofía política moderna, el feminismo surge como la más grande y profunda corrección al primitivo democratismo. No es un discurso de la excelencia, sino un discurso de la igualdad que articula la polémica en torno a esta categoría política. El feminismo tiene su obra fundacional en la *Vindicación* de Mary Wollstonecraft, un alegato pormenorizado contra la exclusión de las mujeres del campo completo de bienes y derechos que diseña la teoría política resseuniana. Esta obra decanta la polémica feminista ilustrada, sintetiza sus argumentos y, por su articulación proyectiva, se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido estricto. (p.8)

Valcárcel (2000) plantea que el proceso vindicativo de las mujeres es indiscutible de la historia del cambio de mentalidades y de las energías propias del espíritu del escenario revolucionario. Dice:

(...) Si el primer feminismo que surgía como decantación de la polémica ilustrada había conseguido formular en clave política sus demandas, con dos

pilares, concepto viril de la ciudadanía y nueva definición de la feminidad, se comenzó a edificar la democracia excluyente. Pasado el momento revolucionario, realizar la nueva legislación civil y penal napoleónica e institucionalizar el modelo educativo curricular burgués fueron sus dos grandes tramos. (p.11)

Asimismo, el sufragismo es parte de una Segunda Ola del feminismo (2ª mitad del S. XIX - Primer tercio del s. XX “Sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia”). En esta “Segunda Ola” destaca la participación de Simone de Beauvoir, quien se convertiría en una de las figuras emblemáticas, a partir de la publicación de sus obras: *El segundo sexo*, *La invitada* y *Memorias de una Joven formal*, entre otras muchas obras escritas. Beauvoir contribuye con la profundización epistémica del feminismo de la Segunda Ola, situando el discurso sobre la igualdad y sobre los derechos individuales, sociales, humanos, políticos, pero desde una perspectiva que tiene que ver con la afirmación del ser, del sujeto o sujeta histórica femenina: soy, existo, devengo mujer. (Martínez, 2011), puede definirse así:

La perspectiva de Beauvoir es subjetiva, existencialista, contestataria, singular, contradictoria y hasta contrahegemónica en su tiempo histórico, aunque quizás hoy no lo sería. Para Beauvoir el estereotipo de mujer: coqueta, frívola, un poco débil desde el punto de vista mental, sumisa, obediente, sigue metido en los tuétanos de la mente. Establece que siempre la mujer se ha considerado en situación de servilismo a lo largo de las épocas como madre, esposa, hija, sin tener una verdadera concepción e identidad propia de mujer autónoma. Ejemplificadora aquí es una frase de ella que dice: No se nace mujer, se llega a serlo. (p. 432)

Otra figura de esta Segunda Ola, es Betty Friedan (1963), quien publica *La Mística de la feminidad*, donde elabora un discurso que critica al estereotipo ideal de la mujer blanca, norteamericana, estadounidense, y cuestiona valientemente lo que la mujer significa, más allá de cumplir con el rol determinado de “ama de su casa”. Las presentaciones públicas de algunas mujeres en defensa de la participación política en las primeras décadas iban en contracorriente a un nuevo discurso que reconvocaba a las mujeres trabajadoras al espacio doméstico en EEUU, que Friedan llamó irónicamente “*la ingeniera doméstica*”, para explicar el objetivo del *establishment* en relación con las mujeres: de trabajadoras en lo público, convocadas en la coyuntura de la Guerra a trabajadoras en lo privado, como consumidoras de nuevas tecnologías para las tareas domésticas y para lo que se empleó a fondo con la publicidad. Con este discurso Friedan mostró el falso empoderamiento de las mujeres al trabajo en el contexto de la postguerra en EEUU.

La obra de Friedan impactó de forma notable la mentalidad conservadora estadounidense, en relación con sus mujeres. Friedan cuestiona a la sociedad estadounidense en el contexto de la postguerra con sus ideas que transgreden la mentalidad de la clase media estadounidense, en un momento en el que el feminismo parecía diluirse. (...) “el feminismo de entonces se centraba en los derechos humanos y raciales, de los trabajadores oprimidos, producto de la Guerra Civil Española y las víctimas del régimen nazi” (Martínez 2011, p. 435).

Otros argumentos⁴⁷, sobre la lucha que permitió conquistar el derecho al voto, el divorcio, la patria potestad compartida, esclarecen que estos son sólo algunos avances que en apariencia reconocen la importancia de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, estas y que además, fueron luchas y demandas que lograron encontrar asidero en su momento (D'Atri, 2005).

En la Tercera Ola (Segunda mitad del s. XX y comienzos del XXI “Sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia”), ya se habían logrado muchos de los derechos constitucionales de los cuales gozan actualmente las mujeres, uno de ellos es el sufragio universal. Más tarde, la mujer empieza a ocupar lugares de manera masiva en las fábricas, bancos, etc., en un complejo contexto socio-laboral, donde la mano de obra masculina escaseó debido a las enormes pérdidas humanas de la segunda guerra mundial por un lado y a la migración de los hombres hacia espacios laborales más rentables y de mayor renombre, por otro.

El desarrollo del feminismo en sus distintas vertientes e inmerso en contextos complejos donde se imbrican lo social con lo político y otros aspectos, lo que contribuye a definir algunas de sus expresiones: el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo radical, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo marxista, el feminismo socialista y otros de aparición más reciente: el feminismo lésbico y el transfeminismo.

Eso significa que hablar de feminismos es hacerlo de una complejidad y pluralidad de conceptos y matices. No existe un único feminismo. Pero todos estos movimientos tienen ideas en común e igualmente proyectos comunes. Todos los movimientos feministas o de mujeres luchan por conquistar la igualdad, la equidad, los derechos sociales, civiles y políticos y el reconocimiento social de las mujeres a vivir una vida plena y libre de violencia. La trascendencia del feminismo es una idea defendida por autoras como Carmen Alemany, quien reflexiona sobre los principios masculinos que excluyeron a las mujeres del trabajo científico, apegado al modelo patriarcal de la ciencia y de la tecnología, fundamentado en la fragmentación entre la humanidad y la naturaleza. Dice: “El movimiento feminista, que es la revolución social más importante del siglo XX y la que ha conseguido, sin violencia, más cambios en las relaciones sociales, ha dado voz propia a las mujeres” (Alemany, 2011, p. 43).

Celia Amorós en un artículo titulado: Feminismo, Igualdad y Diferencia expone las líneas esenciales de los feminismos de la igualdad y de la diferencia⁴⁸. El de la igualdad lo ve ligado a la Ilustración a Kant y a la Revolución Francesa (puede encontrarse como Primera Ola o como tiempo de Precursoras). (Amorós, 2013)

47 Andrea D'Atri. Licenciada en Psicología y especialista en Estudios de la Mujer. Se desempeñó como docente universitaria en Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Ha dictado seminarios y conferencias sobre los temas de su especialidad en Argentina, Chile, Cuba, El Salvador y España. Actualmente integra el consejo asesor del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, donde coordina el Departamento de Género y dicta seminarios y charlas sobre los temas de su especialidad. Es dirigente nacional del Partido de Trabajadores Socialistas

48 Celia Amorós [Artículo en Línea] [Consultado el 2 de julio de 2016] Disponible en https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2778/pr.2778.pdf

(...) El feminismo de la Igualdad (...), tiene sus raíces en las premisas de la Ilustración y, sobre todo, en el concepto de universalidad son comunes las estructuras racionales de todos los sujetos humanos, es el concepto de intersubjetividad. Los sujetos tienen algo en común más relevante que sus diferencias: las mismas estructuras racionales en cuanto tales. En ese sentido la ética kantiana le dio su expresión más elaborada a lo que había sido la tendencia de la Ilustración, diferencia de los códigos morales tradicionales, los que habían tenido vigencia en el Antiguo Régimen, la Ilustración supuso la exigencia de universalización en la ética. Es decir, los contenidos de un código moral determinado no se justificaban por sí mismos, por su calidad de contenidos buenos, sino por poder o no someterse a la prueba de la universalización. Por poder o no ser universalizados. En el imperativo categórico de Kant, la bondad moral de una acción consistía en su estar motivada por la buena voluntad, la que queriendo auto normarse sólo por la razón había de querer el ipso que su norma pudiera ser universalizada. El sujeto-ilustrado es un sujeto autónomo, se considera a la Ilustración, a las Luces, según Kant como la mayoría de edad del sujeto, el momento en que se emancipaba de las ataduras tradicionales, adquiría autonomía. El sujeto auto legislador, tal como apareció en las constituyentes de la Revolución Francesa, se traduce en clave ética como sujeto moral autónoma, que se da a sí mismo la ley (...) (p. 5)

Amorós ubica al feminismo de la diferencia en la Segunda Ola del feminismo, posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se proyectaría hacia la década del 60-70 y es en ese contexto en el que cobran vigencia la obra de Beauvoir y de Friedan a quienes ya hemos nombrado en el contexto de este trabajo⁴⁹: Amorós (2013) dice:

(...)El feminismo de la diferencia, con todo su espectro ideológico (...), surgió en buena medida como respuesta a la necesidad de asumir un nuevo sujeto colectivo, un nuevo nosotras, tal como se planteó en el neofeminismo. En el feminismo ilustrado, todavía no se tuvo el respaldo de un movimiento social amplio, interclasista, y aunque las mujeres más lúcidas, como Mary Wollstonecraft, ya decían: "Pido para mi sexo y no sólo para mí", fue Simone de Beauvoir, precisamente, quien puso una bisagra teórica entre el feminismo ilustrado en su mejor tradición y el anticipo de lo que serán ciertos temas del neofeminismo, cuando la mujer se convierta no sólo en sujeto de vindicación sino haga la crítica de la cultura patriarcal, con una intención sistemática, lo que será propio ya del neofeminismo (del 68, de los 70). Aunque no se supere el ciclo de las reivindicaciones sufragistas y por tanto de la literatura vindicativa Ilustrada. En ese sentido hay un claro paralelo con la necesidad que se produce en todo grupo emergente de asumir un nuevo principio de identidad, de no interiorizar lo que en términos psicoanalíticos se podría llamar "el discurso del oprimido como discurso del Otro". Para articular una lucha que pretenda dar alternativas más generales tiene que haber cierta

49 Amorós, Feminismo, Igualdad y Diferencia, en. [Artículo en Línea] [Consultado el 2 de julio de 2016] Disponible en: https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2778/pr.2778.pdf

autoestima del propio grupo para consigo mismo. Digamos, una nueva forma de "re identificación", que no se limita a asumir la propia tónica con la que el opresor nos ha caracterizado. Naturalmente, si existe un auto-odio y una subestimación, por introyección del discurso del otro, el grupo no puede emerger ni su lucha levantar cabeza (como el caso de los negros que hubieron de afirmar *Black es beautiful*). Así también, el feminismo de la diferencia cumplió la función de des interiorizar el menosprecio del opresor que, por supuesto, era ambiguo, porque podía doblarse de magnificaciones oportunistas cuando convenía. Sin embargo, antes de que se dieran realizaciones emancipatorias era claramente un discurso de interiorización. Claro, cuando las mujeres ya habían salido a las fábricas, ya no se les podía decir "fregonas", había que proponerles que fueran "directoras gerentes de su hogar". Pero esa nueva pleitesía se tuvo cuando las mujeres ya habían ocupado los puestos de trabajo, y cuando los hombres volvieron de la guerra convenía que las abandonaran de nuevo, como analizó Betty Friedan, generándose así "la mística de la feminidad. (pp. 5 y 6)

Los feminismos que se mencionan son parte de la diversidad de posturas políticas que surgen con base en las necesidades e intereses de grupos de mujeres y hombres comprometidos en interpelar al sistema patriarcal y sus expresiones y el planteamiento de los desafíos para la inclusión, en relación con las tareas que deberíamos asumir para responder los cuestionamientos emergentes en este particular.

e. Estereotipos y las mujeres en la universidad

En relación con la presencia de las mujeres en la universidad y las diferentes actividades por ellas desarrolladas, puede decirse que es un fenómeno que hace su aparición conjuntamente con distintos cuestionamientos sobre su autonomía para el trabajo productivo intelectual. Este trabajo no provoca los cambios necesarios en relación con la hegemonía. En este orden de ideas, Teresa Forcades quien se define como defensora de los derechos de las mujeres en España⁵⁰ afirma que hay contradicciones entre lo que se piensa de las mujeres, lo que se difunde y la realidad. (Forcades, 1996)

Según los estereotipos de géneros las mujeres son más amantes y más dependientes (...) y sin embargo, parece ser que en la práctica, la mayoría de las mujeres asumen en solitario la responsabilidad de cuidar de sí mismas, mientras que la mayoría de los varones todavía recurren a alguna mujer para que cuide de ellos. ⁵¹ (p. 105).

50 La autora escribe un artículo titulado : la libertad feminista : un diálogo entre las perspectivas psicoanalíticas de J. Lacan y N. Chodorow, y la teología trinitaria clásica. Teresa Forcades i Vila (traducción del Dr. Edgar Moros del original inglés publicado en ESWTR Yearbook 2008 ; traducción revisada por la autora) "<http://av.celarg.org.ve/Recomendaciones/TeresaForcadesLalibertadfeminista.pdf>

51 Forcades cita a Nancy Chodorow, entre otras muchas sociólogas, afirmando que los estudios sobre la familia contemporánea "nadie apoya y restaura a la mujer afectiva y emocionalmente", entre otros estudios la desigualdad de la dedicación de las mujeres trabajadoras al cuidado de los padres ancianos y sus compañeros y diversas diligencias a favor de ellos. (p. 106)

Esta idea de Forcades ilustra acerca de la barrera socio-cultural del acceso de las mujeres al trabajo académico universitario (humanístico, científico, tecnológico), Forcades sostiene que la mujer necesita entender que no sólo es persona, sino “sujeta”⁵² y señala (...) que en términos psicológicos, la mujer es “parlante”, haciendo alusión a que deben tener voz propia, en general la autora plantea que esta mujer silenciada, a su vez vive desclasada y, disminuida como sujeta, castrada de su mundo interior”. En la línea de Teresa Forcades, sobre el cuidado de *sí misma*, plantea que desde la perspectiva patriarcal, se define al universo masculino como más independiente. Este estudio de la cotidianidad de las mujeres redimensiona el rol asignado a las mujeres como lo *femenino*, ubicándola en una suerte de péndulo cuyos extremos van de la dependencia, por temor a la soledad, al temor a la independencia, representada por la libertad.

Indudablemente los estereotipos convencionales que atribuyen ciertas cualidades “inherentes” a lo femenino y a lo masculino, suele ser un prejuicio común y se suman a las formas de segregación laboral que les cae a todas las mujeres y también, a las intelectuales.

Estos estereotipos son expresión del sexismo en el proceso de sociabilización y de educación de las mujeres, lo cual tendrá consecuencias desventajosas para su inserción y desempeño en el mundo del trabajo. Beatriz Montes, (2008, 159-169)⁵³ afirma que el sexismo se puede definir como “una actitud dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres y mujeres.” De acuerdo con Montes, se define la existencia “del sexismo viejo o tradicional, y una nueva forma de prejuicio de género, más sutil e indirecta.” (pp. 159-169)

Estas construcciones socioculturales y simbólicas gestan una determinada concepción de la educación y se reflejan en nuestras instituciones escolares, y es justamente en la escuela y sus procesos de enseñanza donde se libran grandes batallas éticas y, políticas, y donde se fomenta la reproducción de los machismos y del sexismo⁵⁴

52 Teresa Forcades i Vila (Barcelona, 1966) es doctora en salud pública (Universitat de Barcelona) y en teología (Facultat de Teologia de Catalunya), además de especialista en medicina interna (State University of New York) y Master of Divinity (Harvard University). Dedicó su tesis doctoral en salud pública a las medicinas alternativas y su tesis doctoral en teología al concepto de persona. Es autora de *La Trinitat*, avui (Abadia de Montserrat, 2005); *Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas* (Cristianisme i Justícia, 2006) y *La teología feminista en la historia* (Fragmenta, 2007), cuya versión castellana se publicó en 2011. En el 2009 manifestó públicamente sus críticas a la vacunación masiva contra la gripe A. Es monja benedictina de Sant Benet de Montserrat desde 1997. Esta interesante monja de la liberación y autodenominada feminista, incursiona en la política en Cataluña de forma irreverente. Sus conexiones con la PAH de Colau y con los movimientos antisistema es su carta de presentación frente a Podemos en Cataluña, formación dirigida por Gemma Nualart, compañera de Iglesias en la Complutense [Artículo en Línea] [Consultado el 1 de julio de 2016] Disponible <http://www.libertad digital.com/espana/2015-06-12/la-monja-forcades-cuelga-los-habitos-y-pasa-del-papa-1276550462/>

53 La autora cita a Expósito, Moya y Glick, 1998, en su artículo : « Discriminación, prejuicio, estereotipos : conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio.»

54 Las manifestaciones del sexismo según Faccio conlleva a diseñar estrategias que pudieran aplicarse en el análisis de los discursos, de forma crítica : Por otro lado, es común analizar la metodología de los 6 pasos que diseña la autora. 1. El androcentrismo que se percibe en el lenguaje. Desde esta perspectiva el hombre es sinónimo de la humanidad y se visualiza en la medicina y en la psicología. 2. La sobre generalización / sobre especificidad: refiere a la características de hombres para generalizar y características específicas a mujeres para minimizar Insensibilidad al género: Es de pensar que no se tiene la capacidad de ver las dominaciones múltiples desde este aspecto. 3. Doble parámetro: Refiere un mismo valor se ve diferente por ser hombre o mujer. Tiene que ver con el “deber ser de cada sexo” o las características intrínsecos a hombres

y con ellos, y diversas formas de exclusión, inherentes al patriarcado. Todo ello de acuerdo con Montero y Nieto (2002)⁵⁵ es expresión del orden masculino, universalista. La hegemonía del patriarcado limita el reconocimiento de la mujer en las sociedades de occidente y del mundo. Lo definen como⁵⁶:

La estructura social en la que muy diversos factores se entrelazan y refuerzan mutuamente para hacer posibles las actitudes y conductas machistas: categorías conceptuales, esquemas de percepción, universo simbólico, leyes, costumbres, instituciones, organización económica, educación, publicidad (...) (p. 4).

Coincidimos con la idea de que cuando se trata de sexismo, no es una práctica exclusiva hacia las mujeres ⁵⁷, el sexismo puede denigrar igualmente del hombre, pero sobre quien recae con mayor frecuencia y más ferozmente, es sobre las mujeres (Berges, 2008), como una práctica social basada en el prejuicio de la disminución de las mujeres en relación con los hombres, no solo refiriéndose al trato negativo hacia las mujeres, sino también al trato diferenciado, según ciertas categorías que las ponen en injusta desventaja frente a sus pares masculinos.

Todas estas líneas de investigación confluyen en un mismo argumento: si solamente consideramos el sexismo como una actitud negativa hacia las mujeres, hemos necesariamente de concluir que apenas existe sexismo en nuestra sociedad. Sin embargo, la consideración del sexismo como un trato diferencial a las mujeres por su pertenencia categorial, señala importantes datos: el sexismo sigue existiendo, a pesar de que no haya una evaluación negativa de las mujeres.

Cualquier forma de sexismo es cuestionable por lo que no avalamos la idea que de la existencia de un “sexismo tradicional” y un “endosexismo o sexismo ambivalente” Montes (2008) sostiene que:

El viejo sexismo o sexismo tradicional consiste “en una actitud prejuiciosa o conducta discriminatoria basada en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo” (...). El viejo sexismo se nutre de tres creencias: El viejo sexismo se nutre de tres creencias: el paternalismo dominador, que sostiene que las mujeres son seres más débiles e inferiores que los hombres, justificando la necesidad de la figura dominante masculina. La diferenciación de género competitiva, que se basa en que las mujeres son diferentes y tienen roles distintos que se adaptan a sus rasgos; no poseen características

y mujeres, asunto que está asociado a los “roles de género”⁴. Dicotomismo sexual: Consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no con características semejantes. 5. Familismo: La asignación social de la responsabilidad casi exclusiva y “natural” del cuidado familiar hijos, hijas, hermanas/os y los padres como principio que deja de lado otras aspiraciones de realización en las mujeres. 6. El poder: En este aspectos se entiende que existen múltiples manifestaciones en: lo público y lo privado, público y político, lo privado doméstico, cultura, naturaleza, la tolerancia, lo religioso, la familia, la educación y los conceptos de hombres y mujeres que han transitado la historia.

⁵⁵ En la misma ponencia, citando a sus fuentes.

⁵⁶ Montero y Nieto (2002) El patriarcado: una estructura invisible. p. 4. [Artículo en línea] [Consulta: 2016, abril 23]. Disponible en: <http://www.stopmachismo.net/marmar2.pdf>

⁵⁷ Berges, B. M. (2008). Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio. Iniciación a la Investigación.

apropiadas para encargarse de puestos de notable importancia, como el gobierno o administración de instituciones superiores. La hostilidad heterosexual, que mantiene que las mujeres son peligrosas y manipuladoras de hombres, pues poseen el “poder sexual”. Este comportamiento sexista tradicional ocasiona una serie de consecuencias psicosociales. Los trabajos sobre éstas siguen básicamente tres líneas distintas de investigación, desde que en los años 70 comenzaran a realizarse estudios sobre género (p. 14)

Sin embargo, la idea de la existencia de un sexismo bueno y otro malo es discutible, aunque su intención explicativa no legitima ninguno de estos sexismos, la autora busca distinguir un sexismo “benévolo” y otro “hostil” como parte del llamado sexismo ambivalente, asociando el sexismo hostil con el viejo sexismo. Esta idea sugiere reflexión. Pues el sexismo benévolo se basa en una idealización exacerbada de la mujer, sobre todo de cualidades relacionadas con su suavidad o con su capacidad reproductiva, puede camuflarse en un buen trato aparente hacia las mujeres; mientras que el hostil es aquel que se expresa abiertamente como discriminación.

Consideramos que ambos tipos de sexismo (hostil y benévolo) tienen su origen en discursos biologicistas, naturalistas, deterministas, todos emparentados con el patriarcado, los cuales tienen en común las diferencias entre hombres y mujeres, con el acento puesto en que las mujeres son inferiores en todo. Los hombres por su parte, detentan el poder con base a una infundada superioridad e inteligencia

También refiere a viejas y nuevas formas del sexismo. Esta idea es más pertinente y concuerda mejor con el enfoque del tema de estudio, puesto que pensamos que las mujeres enfrentan al menos dos formas de sexismo: el tradicional y el endosexismo o sexismo ambivalente.

Al definir la forma tradicional del sexismo coincidimos con Montes (2008) al decir que consiste en:

En general, el sexismo se puede definir como “una actitud dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres y mujeres” (Expósito, Moya & Glick, 1998, Rev Psicol Soc. 13 (2):159-169). Aunque conceptualmente cualquier tipo de actitud (positiva o negativa) hacia las mujeres atendiendo a su categoría sexual, pueda etiquetarse como “sexista”, siempre ha habido cierta tendencia a limitar el concepto de sexismo a las actitudes negativas hacia las mujeres. (p.11)

Por otro lado, en las nuevas formas del sexismo o “endosexismo” (Benokraitis⁵⁸ citado en Montes, 2008, p. 14) las define como formas encubiertas de discriminación

58 La investigadora y profesora emérita Nijole V. Benokraitis, está adscrita en el departamento de sociología en la Universidad de Baltimore, con doctorado en sociología por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido directora y directora de programas de postgrado del Departamento de Sociología de la Universidad de Baltimore y con liderazgo en los comités universitarios. Ha sido autora, coautora, editora, o coeditora de libros. Además, ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas como el racismo institucional y la discriminación contra las mujeres en el gobierno y en la educación superior. [Artículo en línea] [Consulta: 23 de abril 2016,]. Disponible en: <http://www.cengage.com/c/soc-5e-benokraitis>

hacia las mujeres, dirigida en virtud de su pertenencia al grupo⁵⁹. Este “endosexismo” se define como “la manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios y los sentimientos residuales negativos hacia las mujeres”. Consideran que el nuevo sexismo se caracteriza por dos elementos básicos y simultáneos: uno es que las normas sociales han hecho indeseables las opiniones prejuiciosas en contra de las mujeres, y lo otro radica en la posibilidad de percibir las políticas de introducción de la mujer en el mundo laboral como una amenaza a los valores tradicionales: la libertad de elección del individuo, o la igualdad de oportunidades basada en los méritos personales.

Igualmente, Beatriz Montes (2008) reconoce la importancia de al menos tres paradigmas de investigación sobre el sexismo, para explicar las diferencias sustantivas entre un viejo sexismo y le sexismo ambivalente o endosexismo.

Paradigma de Goldberg (1968). Aborda el tema de la discriminación laboral para las mujeres, e incluso es desvalorizada socialmente la actividad laboral cuando lo realiza una mujer. (Montes, 2008).

Según Goldberg (1968) el trabajo tiene valoraciones distintas si lo realiza una mujer y un hombre en el mismo contexto. Esta discriminación se reflejaba en mayor porcentaje, en mujeres con profesiones tradicionalmente femeninas y en las que éstas recibían menor salario que los hombres (incluso tratándose del mismo puesto de trabajo), y en que las posiciones de las mujeres eran, casi en la totalidad de las ocasiones, de categoría inferior a las de los hombres. Además, la discriminación laboral de las mujeres se manifiesta en que el prestigio de una profesión mermaba conforme aumentaba la incorporación de mujeres en ella y que el trabajo realizado era valorado más positivamente cuando era realizado por un hombre que cuando era realizado por una mujer.

El Paradigma de Kay Deaux (1976), refiere a la subvaloración del trabajo de las mujeres que tiende a darse cuando los resultados obtenidos por hombres y mujeres en la misma tarea, obvian la forma del trabajo que éstas realizan y los posibles obstáculos. (Montes, 2008).

Una mirada que desde esta referencia alude a una visión sesgada por los estereotipos de género tiende a minimizar el éxito de las mujeres en el trabajo, adjudicándole razones externas como factores que supuestamente las han favorecido y razones “inestables” como la buena fortuna, o un esfuerzo supra-normal, mientras que a los trabajos masculinos exitosos, les son reconocidas capacidades innatas, más que a razones externas o de “buena suerte”. Esto viene de ciertos modelos de atribución, que dependen de quién las emite y si son hombres o mujeres, de acuerdo al tipo de actividad.

Un tercer paradigma lo titula: “El estudio sobre el contenido evaluativo de los estereotipos.” Montes (2008):

En este enfoque existen líneas divergentes con respecto a la valoración de los estereotipos de hombres y mujeres en determinados trabajos, con una amplitud que incluye la defensa de que las mujeres en el trabajo, son valoradas más positivamente que

59 La autoría en el desarrollo del sexismo tradicional y neosexismo originalmente es de Francine Tougas, investigadora adscrita a la Universidad de Ottawa (Ottawa, Canada) y a otras instituciones.

los hombres (Moya, 1990 citado en Montes). Esta línea no está suficientemente sustentada y por lo tanto, no aporta elementos relevantes a nuestro estudio.

Todos estos paradigmas explican formas del sexismo tradicional, sin embargo existe un endosexismo, el sexismo ambivalente, en su expresión no se manifiesta como el sexismo tradicional y se atribuye su conceptualización a Peter Glick y Susan Fiske (1996)⁶⁰. Carrera, Failde, Rodríguez Lameiras (2009) comentan acerca de los alcances de Glick y Fiske:

(...) Sexismo Ambivalente, que se define como el resultado de la combinación de dos elementos con cargas afectivas antagónicas, que son consecuencia de las complejas relaciones de aproximación/evitación que caracteriza a los sexos. En este sentido, los autores desarrollaron inicialmente un instrumento para evaluar el sexismo de los hombres hacia las mujeres que denominaron Escala del sexismo ambivalente en Glick y Fiske (1996). Posteriormente, Glick y Fiske (1996) elaboraron la Escala de ambivalencia hacia los hombres (AMI) (...) ambas reflejan las actitudes ambivalentes hacia los sexos que son resultado del poder estructural de los hombres y el poder diádico de las mujeres. (p.132)

En este sentido, para Beatriz Montes (2008), el sexismo ambivalente añade un aspecto diferente sobre el prejuicio en general, y se trata de los sentimientos positivos hacia el grupo de las mujeres, característica esencial del nuevo sexismo y más particular de este tipo de prejuicio.

f. Mujeres, conocimiento y saberes

El “conocer”⁶¹, descubrir y reconocer es fundamental en el trabajo intelectual institucionalizado, son tareas ineludibles para la creación del conocimiento humanístico (CH) o Científico-Tecnológico (CyT), como trabajos productivos, implican contradictoriamente esfuerzos asimétricos para hombres y mujeres.

La razón patriarcal logra introducirse en las prácticas educativas, reafirmando las relaciones “estereotipadas y tipificadas” entre hombres y mujeres. El Patriarcado sirve de sistema ideológico, constituyendo la base donde se construyen los prejuicios que han excluido históricamente a las mujeres en el mundo de la educación y el trabajo. En este contexto se generan las tipificaciones de carreras profesionales para mujeres y hombres, y en ellas se asignan lugares propiamente “femeninos” y “masculinos”. La importancia de reconocer cuando surge el sexismo en las relaciones de poder y sus jerarquías, es fundamental. Martínez Covarrubias (2006) dice: “desde la distribución burocrática del poder hasta las fútiles de administración de conocimientos y las formas en que las personas se vinculan con ellos, evidencia el sexismo en la que se encuentra la sociedad toda.” (p. 271).

60 Glick y Fiske (1996) son citadas en el texto Aproximación al sexismo ambivalente.

61 El concepto de “conocimiento” es cuestionable desde el género como perspectiva. Sin embargo, en el trabajo institucionalizado del trabajo intelectual, se asume que es un concepto esencial. Es distinto a “saber” que más bien refiere a experiencia intersubjetiva.

Este modelo de “sociedad globalizada-globalizante”, esencialmente excluyente, controla los límites del “conocer” para muchos sectores y grupos sociales, y en ellos, especialmente para las mujeres. En este particular, coincidimos con la idea de Edgar Morin⁶² en la que el mundo de lo social se viene reduciendo. Lo llama principio disyuntivo/reduccionista. Con esto quiere decir que la fragmentación del mundo moderno trae consigo la justificación ontológica y epistémica de sólo mirar según el paradigma dominante que en occidente no deja de ser androcéntrico y ahistórico. Sobre ese mismo tema, Lárez (2001), nos aclara que se trata de “una visión objetivista de la realidad social” (p. 73). Esas visiones nos dan herramientas para analizar por qué nos domina este tipo de racionalidad en la construcción de conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico y epistémico, como el modelo o los modelos de hacer en las ciencias sociales y naturales.

El conocimiento científico, humanístico y tecnológico implica desafíos distintos para mujeres y hombres, no sólo en el sentido de las miradas existe-metodológicas que privilegian el paradigma masculino del saber científico, sino además, en el logro de la superación de barreras de responsabilidad compartida en las tareas reproductivas familiares y sociales.

g. Crítica del género y el feminismo ante la razón técnica instrumental

En la actualidad producto del proceso histórico y social, el reconocimiento a la condición de las mujeres no es un tema exclusivo de las orientaciones teóricas postmodernistas o de la teoría crítica feminista: es también parte del debate en la praxis educativa desde la perspectiva de género, cuyo fundamento feminista (en todas sus vertientes) permite dar argumentos y denunciar los graves problemas que afectan a las mujeres a nivel global y local. El desencanto cultural que incluye a las mujeres, refiere a problemas concretos como la exclusión y la miseria humana⁶³. Concordamos con Lárez, (2001) ⁶⁴ quien expone en su artículo “*Lógica técnico instrumental y discurso curricular*”, la importancia de la cosificación para este modelo que globaliza⁶⁵.

En el marco de esta lógica empírico-analítica:

(...) se despliega un concepto de racionalidad en el que tanto la teoría -en sus formas de construcción- como la del concepto, han de tener “su medida en la

62 Edgar Morín, de nacimiento Edgar Nahúm, es un filósofo y sociólogo francés de origen sefardí de 95 años de edad. Es un emblemático autor de la complejidad, la transdisciplinariedad y los desafíos educativos en el mundo contemporáneo, del tomamos ideas y la estructura del pensar complejo, como teoría y como categoría de análisis. Con una amplia trayectoria y publicación de obras diversas. Estas ideas están contextualizadas en lecturas de sus libros como *Introducción al pensamiento complejo*, la transdisciplinariedad, entre muchos otros. Morín, E. (1999). *Por una reforma do pensamiento. O pensar complexo: Edgar Morín e a crese da modernidade*, 3.

63 Que paradójicamente desde el mass media particularmente esta forma de mirar al mundo se convierte en un lente unificador

64 Lárez en Magaldy Téllez (Comp.).En “Epistemología y educación”. Estudios sobre la perspectiva empírica analítica. Cuaderno de postgrado nº13. UCV:

65 Lárez A. Cita en este pasaje a Habermas, J. , cuando este último autor alemán hace definición “de medida de la cosa “en el texto *Pensamiento postmetafisico*: p. 23.

cosa”: la cosa, los ámbitos objetuales, (...) y esa concepción determina por consiguiente la estructura del método. (p. 74)

En nuestro análisis asumimos que la lógica instrumental como modelo de educación ⁶⁶, convierte a los medios o estrategias/herramientas, en fines educativos, por lo que se anula la subjetividad femenina o masculina en su construcción sociocultural; además de esta manera se “des-pedagogiza” la escolaridad, porque procura la des-historización, el esencialismo, la inmediatez, y por lo tanto, niega la necesidad de reflexión sociohistórica y del sujeto o sujeta y su proceso en el devenir de los cambios societales y educativos. La des-pedagogización forma parte de una desatinada orientación teleológica de la razón instrumental, donde los medios terminan confundidos con el fin en sí mismos.

En Habermas ⁶⁷ (1984), en su texto: *Ciencia y técnica como ideología*, afirma que la lógica del conocimiento empírico y su lógica define lo siguiente:

Se refiere a situaciones de empleo posible de la técnica y exige por ello un tipo de acción que implica dominio, ya sea de la naturaleza o sobre la sociedad. , La acción racional con respecto a los fines, es por su estructura misma, ejercicio de controles, Por eso la racionalización de la vida según criterios de esta racionalidad viene a significar la institucionalización de un dominio político, la razón técnica de un sistema social de acción racional con respecto a fines no se desprende de su contenido político. (p. 15)

La ciencia y la tecnología han sido fundamentales en el desarrollo socio- histórico de la humanidad. Sin embargo, cuando la ciencia y la tecnología son concebidas como fines educativos, sin un fin ético y político para la inclusión, se convierte en parte estructural de la educación universitaria tecnocrática. En este escenario, las mujeres y los hombres son formados/as desde una educación que reproduce, en su dimensión ideologizante y manuales, un recetario vacío de contenido reflexivo, centrado en la operacionalización que por lo general, invisibiliza las diferencias, incluyendo las relaciones de poder que giran en torno al conocimiento y al sistema sexo-género.

Al respecto Lárez (2001) dice:

La lógica del sentido que caracteriza a la razón técnico-instrumental, -fundada en criterios epistemológicos empírico-analíticos y en una teoría social de naturaleza tecnológica- consiste en el desarrollo de lo que Morín denomina “concepto cerrado de la razón” o, en Habermas, “dogmatismo de la razón empírico- analítica”. Por su parte, Marcuse⁶⁸, al cuestionar las bases epistemológicas de la razón técnica instrumental, expresó que los conceptos de esta razón son operacionales; es a su vez, un operacional ismo que lleva a una “reducción represiva del pensamiento”, a un “cierre del universo del discurso”. (p. 72)

66 Esto significa, que se quiere deslastrar de reflexión crítica sobre el propósito ético- político de los procesos formativos del sistema educativo

67 Habermas. J. (1984): *Ciencia y Técnica como ideología*. Madrid. Tecnos.

68 Habermas. (1984) : *Ciencia y Técnica como ideología*. p.15

También esos “criterios epistemológicos desembocan en una noción restringida de la realidad educativa y de la teoría que la sustenta, que los reducen a la condición de potencia cognitiva-instrumental, la capacidad socio técnica, la teoría deja de implicar reflexión crítica”, (Lárez, 2001, p. 81). Es claro que, desde esta idea, la teoría es simplificada a la razón técnica, y contribuiría a anular a sujetos y sujetas pensantes de sí y de su objeto.

En este sentido, el supuesto de la paridad de género no se muestra como un hecho universal, ni homogéneo, no se da en todos los espacios ni en todas las instituciones. La educación de las mujeres sigue siendo un tema que provoca tensiones, y sobre el cual se debe repensar y aprender desde diferentes formas de organización del pensamiento.

El tema del conocimiento desde el orden racionalizador, que es expresión del sistema patriarcal, incluye las formas de concebirlo en la relación instrumental que ya hemos descrito en párrafos anteriores. Pensamos que el pensamiento reduccionista y sexista es un problema generado en una racionalidad dogmática.

En la actualidad, las mujeres docentes investigadoras, tienen percepciones distintas acerca de este fenómeno y éstas varían según la actividad, se asevera lo representativo del papel de las mujeres en la universidad en relación con la sociedad entera. (Martínez Covarrubias, 2006).

La universidad es un buen espacio para apreciar cómo es que se están concretando los referidos. Ahí es posible, en casos específicos, apreciar de qué manera viven mujeres reales estos cambios de roles, está participación en la esfera de lo público (el trabajo fuera del hogar) y en la vida privada familiar, tratándose de mujeres que se pueden considerar privilegiadas por haber disfrutado de mayores oportunidades académicas. También en la universidad un sitio complejo en la que prevalecen valores, esquemas de conductas, estructuras y formas de organización similares a las que se le dan en la sociedad en forma más amplia, así que, en este sentido reflejan muchos de los valores aún vigentes y también de los emergentes (p. 37).

Las mujeres docentes e investigadoras, que son productoras de conocimientos y saberes en la universidad, tienen también percepciones distintas sobre la carrera y el trabajo que se deriva de su formación universitaria. Su consciencia histórica⁶⁹ podría en gran medida, definir estas percepciones.

Actualmente en América Latina y en Venezuela, la equidad entre mujeres y hombres en las oportunidades y posibilidades de desarrollo en la docencia e investigación, no es un hecho conquistado. Las mujeres siguen enfrentando barreras en sus distintas áreas de formación y trabajo. Se sabe de la desventaja educativa histórica de las mujeres venezolanas en relación a sus pares, producto del legado del currículo sexuado que inauguró la escuela pública en nuestro país y que, en defensa del privilegio de la razón sexual, favoreció por mucho tiempo la educación de los varones, sobre todo, en su

69 Para impulsar las actividades humanísticas, científicas y tecnológicas propias de mujeres para sensibilizar el mundo sobre la situación de las mujeres.

vinculación con la esfera pública. Esa reminiscencia como un proceso residual aún sigue vigente en el imaginario colectivo.

Asimismo, las mujeres docentes investigadoras en las universidades, enfrentan menos obstáculos por razones de género, cuando se trata de ciertas actividades profesionales percibidas por la razón patriarcal como “afines a su naturaleza” (caso de las carreras humanísticas o en salud, como la enfermería, entre otras). Se sigue vinculando a las mujeres con actividades con una desafortunada frase: “tareas propias de su sexo” como administrativas, asistentes, maestras o bibliotecólogas. (González y Pérez, E, citadas en Martínez, 2011).

Los hombres encuentran menos impedimentos que las mujeres, sobre todo cuando optan por estudios de cuarto nivel, afines a “su sexo” (según la lógica patriarcal): ciencias exactas con sus actuales aplicaciones tecnológicas en ingeniería o arquitectura, para no hablar de medicina o derecho, que ya son más permeables a la presencia de las mujeres.(Estébanez, 2007).

La incorporación creciente al mundo del trabajo ocurre acompañada de procesos de estratificación que van relegando a la mujer a posiciones de menor relevancia técnica y menor prestigio. En los sistemas nacionales de CyT, las instancias de poder y de toma de decisiones siguen siendo, aún hoy, ocupados mayoritariamente por hombres. La participación femenina en esos espacios es bastante inferior a lo que podría esperarse al considerar la participación global de las mismas en las actividades de CyT. Como parte del fenómeno universalmente conocido como “techo de cristal”, la existencia de barreras al acceso a niveles de mayor jerarquía académica afecta recurrentemente a las investigadoras en su carrera profesional. Este proceso afecta tanto a los países con bajo nivel de participación femenina como en los países donde se registran situaciones de equilibrio, mostrando una vez más que los indicadores de participación en la I+D según los sexos no revelan adecuadamente condiciones de equidad efectiva en la ciencia. (pp. 96-97)

En este sentido, las mujeres docentes e investigadoras que sí han logrado acceder a espacios decisivos y de alto reconocimiento académico siguen siendo una minoría en América Latina y el Caribe. En la región las mujeres consiguen barreras o “techos de cristal.” Estébanez (2007) lo describe de esta manera:

La presencia femenina en la universidad no escapa a este fenómeno. Posiciones tales como dirección de programas de posgrado, dirección de centros o institutos de investigación o rectorados, siguen estando mayoritariamente ocupados por hombres. El fenómeno se traslada asimismo a los resultados alcanzados en procesos de evaluación del desempeño académico o científico, como es el caso de la categoría académica o científica alcanzada por las investigadoras, y las premiaciones y distinciones académicas (...). (p.97)

Las mujeres docentes e investigadoras aspiran a elevar su desarrollo con estrategias que muchas veces van en detrimento de sus derechos fundamentales como la salud, o el derecho al descanso o al ocio. Estas estrategias para multiplicarse en las tareas,

permiten de cierta manera, atender al mismo tiempo responsabilidades reproductivas y productivas.

Con relación a la controversia sobre el “empoderamiento real” del género femenino en espacios “tradicionalmente masculinos” en las universidades, encontramos como un ejemplo de esto a partir del año 2005, el aumento de la matrícula femenina en las algunas áreas de las ingenierías⁷⁰. En este contexto, se encuentran algunas voces que expresan ideas acerca de las mujeres en el trabajo de la docencia e investigación en algunas áreas de las ingenierías, entre otras; un ejemplo de esto es el recurrente mensaje de que estas se han masculinizado en estas áreas científicas y tecnológicas. Eso parece ir de la mano con el análisis del lenguaje androcéntrico de la universidad en el otorgamiento de los grados y títulos y justamente, el desconocimiento o el desinterés sobre este reconocimiento puntual, niega su propia autodeterminación como mujeres, lo cual hace su aparición en la memoria y en las historias de las entrevistadas.

La equidad de oportunidades para el desarrollo de trabajos de investigación con perspectiva de género, debe ampliarse para ahondar en la necesidad de entender que las mujeres pueden desplegar abiertamente sus cualidades para construir una concepción más integral sobre las técnicas y legados femeninos a la humanidad.

h. Sistema patriarcal y sus expresiones en la historia de la educación de las mujeres.

La perspectiva androcéntrica ha estado presente desde tiempos remotos⁷¹, algunos registros datan de hace más de 5 mil años⁷². Estas comunidades en sus formas organizativas, sometieron a las mujeres a su dominio sociocultural y económico. La ideología patriarcal en distintos niveles, matices y expresiones, condiciona la vida de hombres y mujeres, y representa los sistemas de organización que normalizan el paradigma dominante de cada época, impactando la creación y capitalización del conocimiento.

Del mismo modo, en muchas regiones del mundo, la educación que reciben las mujeres sigue condicionando su acceso al trabajo y a una vida digna y sobre sus hombros pesa una gran carga histórica.(Pérez, 2011)

La educación, para las mujeres, ha sido siempre un instrumento para la libertad e igualdad en todo el mundo y a lo largo de la Historia siendo demandada durante siglos. A finales del siglo XIX, fruto de esas demandas de las mujeres se logra el acceso a la Educación Superior

Lerner (1990) en el análisis que hace sobre la desventaja educativa para las jóvenes y mujeres adultas, sostiene que la hegemonía masculina procura la negación de las mujeres sobre sí mismas, afirmación que después de reflexionarla, puede permitarnos comprender las razones por las cuales existen ciénagas para las mujeres en muchos de los

70 Datos en Pérez, Lascano y Garrido (2008)

71 Hay registros de su existencia en el periodo neolítico de la humanidad

72 Incluso antes de Cristo en el calendario gregoriano.

espacios del empleo remunerado:

La negación a las mujeres de su propia historia ha reforzado que aceptasen la ideología del patriarcado y ha minado el sentimiento de autoestima de cada mujer. La versión masculina de la historia, legitimada en concepto de «verdad universal», las ha presentado al margen de la civilización y como víctimas del proceso histórico. Verse presentada de esta manera y creérselo es casi peor que ser del todo olvidada. (p. 64)

El patriarcado y sus expresiones atraviesan todo nuestro mundo de relaciones y significaciones. Igualmente se expresa este orden a través del currículo explícito e implícito de nuestras escuelas y universidades.⁷³

El patriarcado⁷⁴ como concepto fundamental en nuestra visión particular del estudio, incluye aspectos que nos permiten reconocer en la enseñanza algunas de sus expresiones.

Sobre el origen del patriarcado hay muchas posiciones, pero es innegable que el proceso histórico de conformación de la familia como unidad fundamental (Friedrich Engels), se sustenta sobre la estructura patriarcal. En la muy conocida obra de Engels: *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*⁷⁵, el autor explica que el patriarcado plantea la *ginecocracia*, como dominio absoluto de las mujeres en el orden social de las sociedades primitivas, la cual consistía en el heterismo⁷⁶.

La línea paterna a partir de la cual se funda el concepto de la familia burguesa, se definiría más adelante. Engels (1884/2012) lo planteó de la siguiente manera:

(...) a lo sumo se admitía que en los tiempos primitivos podía haber habido un período de promiscuidad sexual. Es cierto que aparte de la monogamia se conocía la poligamia en Oriente y la poliandria en la India y en el Tíbet; pero estas tres formas no podían ser ordenadas históricamente de modo sucesivo, sino que figuraban unas junto a otras sin guardar ninguna relación. También es verdad que en algunos pueblos del mundo antiguo y entre algunas tribus salvajes aún existentes la descendencia se cuenta por línea materna, y no

73 El análisis no se orienta a una propuesta antropológica positivista del género, la formación de las identidades en una sociedad de un tipo de hombre y mujer, tiene que ver con los modelos educativos y comunicacionales que esa sociedad en particular fomenta y promueve en un momento histórico concreto.

74 El patriarcado y sus diversas formas culturales de manifestación se asume en pluralidad aunque se enuncie en singular a efectos de su conceptualización.

75 Este y otros textos de Marx y Engels, y demás clásicos del marxismo, pueden consultarse en <http://www.marxists.org>. Friedrich Engels (1820-1895). El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Engels escribió esta obra en idioma alemán, entre marzo y mayo de 1884. Fue publicado por primera vez, en octubre de 1884 en Hottingen-Zürich. Título original: Der Ursprung der Familie, des Privatigentums und des Staats. Fuente de la traducción al castellano: Editorial Progreso, Moscú. No se conoce con exactitud el año de la publicación de la Editorial Progreso. Esta edición digital es del: Archivo Marx-Engels de la Sección en Español del Marxists Internet Archive (www.marxists.org), 2012. [Libro en línea] [Consulta: 23 de abril 2016,]. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf

76 Ha abierto una nueva senda, ya que ha sido el primero en sustituir las frases acerca de aquel ignoto estadio primitivo con promiscuidad sexual por la demostración de que en la literatura clásica griega hay muchas huellas de que entre los griegos y entre los pueblos asiáticos existió, en efecto, antes de la monogamia, un estado social en el que no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, sino que también la mujer mantenía relaciones sexuales con varios hombres.

paterna, siendo aquella la única válida, y que en muchos pueblos contemporáneos se prohíbe el matrimonio dentro de determinados grupos más o menos grandes -por aquel entonces aún no estudiados de cerca-, dándose este fenómeno en todas las partes del mundo; estos hechos, ciertamente, eran conocidos y cada día se agregaban a ellos nuevos ejemplos. (p. 16).

La definición etimológica del patriarcado refiere a las relaciones de poder que se implican en el concepto⁷⁷ (Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaréy Danièle Senotier; 2000), definen el patriarcado por su etimología: «patriarca» -dicen-proviene de la combinación de las palabras griegas *pater* que quiere decir padre, y *arquía* que significa mandar. Cierran diciendo: “La primacía y la autoridad son una misma cosa.

Julieta Paredes Carvajal (2012) en su artículo “*Las trampas del patriarcado*”, en el marco del evento realizado en Bolivia, titulado: **Pensando los feminismos en Bolivia**⁷⁸, habla también acerca de la definición etimológica del patriarcado y refiere a las relaciones de poder implicadas en el concepto. Afirma la estudiosa boliviana que:

Me parece importante compartir una última visión a la que tuve acceso: según Werlhoff (2007), podemos analizar el término ‘patriarcado’ desde la etimología del *pater* y el *arché*, algo así como el origen paterno. Creo que sobre *pater* se debe hacer muchas aclaraciones, aunque conviene decir que el concepto de paternidad es posterior, al de maternidad en la historia de la humanidad. (p.100)

El sentido etimológico nos dice esencialmente lo que significa en el imaginario occidental el orden patriarcal. Los puntos de referencia obligatoria para entender el concepto que la corriente materialista evolucionista donde se inscribe Johann Bachofen, Morgan y otros, supone la discusión sobre si “patriarcado” y “capitalismo” son conceptos diferenciados. Si entendemos que el patriarcado se incluye como parte esencial del capitalismo, entendemos también que se reconoce una reciprocidad estructural entre ambos sistemas, desde su fundamentación política, histórica y cultural. Existe una pluralidad de definiciones de patriarcado (algunas ya mencionadas en líneas anteriores), en tanto existe una diversidad sociocultural que es permeable y dinámica en cuanto a definiciones posibles, pero la visión antropológica cultural del patriarcado admite que existen también “feminismos, y masculinidades” en plural; todas estas expresiones son pues, construcciones simbólicas y políticas e igualmente variables de acuerdo con las dinámicas socio-históricas.

Al respecto de esta pluralidad con estricto sentido epistémico Lerner (1990) dice:

La subordinación femenina estaba implícita en la corriente materialista evolutiva. Las maternalitas afirmaban que existió un modelo alternativo de

77 Dictionnaire Critique du Féminisme. Presse Universitaires de France (PUF), Paris. Págs. 142 y ss. Traducción por EMV.

78 Consultamos el documento que resulta de las jornadas feministas auspiciadas por la organización Conexión Fondo de Emancipación es una iniciativa que cuenta con recursos de la Embajada Real de los Países Bajos y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, implementada y administrada por el consorcio conformado entre Hivos, en la Paz, Bolivia.

organización social humana previo al patriarcado. Así pues, la búsqueda de un matriarcado era esencial para su teoría. (p.45)

Engels (2012) plantea que en los orígenes familiares (matrimonio sindiásmico), el hombre o padre aportaba alimentación, trabajo (mano de obra) y sus herramientas y otras pertenencias, pero en caso de separación, el hombre continuaba siendo dueño de sus medios de producción y podía llevarse consigo todas sus propiedades. La familia no heredaba nada del hombre. La herencia de la prole era en línea materna. En ese estadio aún no puede hablarse de patriarcado.

En palabras de Engels:

Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras la descendencia sólo se contaba por línea femenina, y según la primitiva ley de herencia imperante en la gens, los miembros de ésta heredaban al principio de su pariente gentil fenecido. Sus bienes debían quedar, pues, en la gens. Por efecto de su poca importancia, estos bienes pasaban en la práctica, desde los tiempos más remotos, a los parientes más próximos, es decir, a los consanguíneos por línea materna. Pero los hijos del difunto no pertenecían a su gens, sino a la de la madre; al principio heredaban de la madre, con los demás consanguíneos de ésta; luego, probablemente fueran sus primeros herederos, pero no podían serlo de su padre, porque no pertenecían a su gens, en la cual debían quedar sus bienes. (...) Todos los miembros de ésta pudieron seguir siendo lo que hasta entonces habían sido. Bastó decidir sencillamente que en lo venidero los descendientes de un miembro masculino permanecerían en la gens, pero los de un miembro femenino saldrían de ella, pasando a la gens de su padre. (p. 33)

La idea del matriarcado ha sido controversial desde cualquier corriente del feminismo (Lerner, 1990), pues se considera importante la contribución de Bachofen sobre la idea del matriarcado que es esencial para entender el origen del patriarcado. Con lo cual coincide con el punto de vista de Engels, aunque situará el proceso de confiscación del poder a las mujeres, mucho antes que éste. Dice:

El esquema básico de Bachofen era evolucionista y darwiniano; describía varias etapas en la evolución de la sociedad, que pasaban ininterrumpidamente desde la barbarie al moderno patriarcado. La contribución original de Bachofen fue su afirmación de que las mujeres de las sociedades primitivas desarrollaron la cultura y que hubo un estadio de «matriarcado» que sacó a la civilización de la barbarie. Bachofen se expresa con elocuencia y de forma poética sobre dicho estadio: en el estadio más remoto y oscuro de la existencia humana, [el amor entre madre e hijo] fue la única luz que brillaba en medio de la oscuridad moral. (...) Porque cría a sus hijos, la mujer aprende antes que el hombre a desplegar sus atenciones amorosas a otra criatura más allá de los límites de su propio ser. (...) En este estadio la mujer es la depositaria de toda la cultura, de toda la benevolencia, de toda la devoción, de todo el interés por los vivos y de todo el dolor por los muertos. (p. 16)

La idea de Engels, describe que los nombres y la herencia paterna van de la mano con la servidumbre femenina. En este contexto, la razón patriarcal y el androcentrismo⁷⁹, invisibiliza la condición de persona de las mujeres, ubicando al “varón” en su centro de desarrollo. También se asigna lo masculino al mundo de la razón/cultura y lo femenino a la naturaleza salvaje/a lo místico, separando dicotómicamente al instinto de la pasión.

El patriarcado⁸⁰ como organización política, ideológica social y cultural, asume una noción dominante de género, con predominancia de los hombres en relaciones asimétricas de poder con respecto a las mujeres. La postura anti-patriarcal que viene fundando la propuesta del feminismo de la igualdad, reconoce el género como categoría. Se pueden incluir otras categorías, tales como clase social/nivel socioeconómico, etnia, pueblo, indígena, etapa ciclo de vida, entre otros, para problematizar las relaciones sociales, situación de hombres y mujeres en lo público y en lo privado, además de examinar el posicionamiento y las políticas de oportunidades.

El patriarcado es también parte estructural del poder religioso institucional, a pesar de las reformas que sugieren algunos cambios⁸¹; siendo un tema distinto al que nos ocupa, sólo decimos que es parte de una crítica de amplio espectro porque refiere a la sujeción ideológica durante la mayoría de los procesos históricos de la instauración del estado patriarcal y que en este sentido es que hacemos la referencia. No obstante, creemos que la relación supeditada de las mujeres a los hombres, es mucho más antiguo al paradigma judeo-cristiano en el tiempo⁸².

Lerner (1990) comenta de dónde proviene esta afirmación.

Aunque la formación de los estados arcaicos, que siguió o coincidió con importantes cambios económicos, tecnológicos y militares, trajo consigo diversas alteraciones en las relaciones de poder entre hombres, y entre hombres y mujeres, no existía evidencia alguna de una «derrota». El período de la «formación del patriarcado» no se dio «de repente» sino que fue un proceso que se desarrolló en el transcurso de casi 2. 500 años, desde aproximadamente el 3100 al 600 a. C. E incluso en las diversas sociedades

79 Consideramos que la visión teocéntrica y mitológica desde la antigüedad griega clásica, separó el mundo de lo natural de lo político, este legado filosófico de quienes se sirven como regidores de “la verdad”, avizoró sin cuestionamiento la disminución de las mujeres en el ejercicio de la racionalidad, la filosofía y las ciencias puras, aunque se contara con la mujeres filosofas pitagóricas tales como: Hipatía, Themistoclea Timica, mujer de Milias de Crotona, entre otras. Hay que decir pero en general, el pensamiento de la Grecia helénica confinó a las mujeres a tareas domésticas del mundo de lo privado 7; este discurso que asignaba esos roles típicos a las mujeres sobredimensiona el carácter sexual –reproductivo.

80 Una definición similar en “Nociones y definiciones básicas de la perspectiva de género. [Artículo en línea] [Consulta: 23 de abril 2016,]. Disponible en: [://www. ceiich.unam.mx/genero/conapo/genero-5. Html](http://www.ceiich.unam.mx/genero/conapo/genero-5.Html).

81 Mariluz Rojas Salazar, Doctora en Teología Feminista en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica(abril 2017), plantea la necesidad de incluir la personas de sexos diversos en la iglesia católica, que sea sensible a las realidades sociales y hace una propuesta sobre la necesidad de que el voto de castidad sacerdotal sea opcional y la necesidad de visibilización del papel protagónico de las mujeres en la iglesia católica sea rescatado, como lo fue en el nacimiento del cristiano primitivo

82Si bien el sistema patriarcal ese asume en nuestra investigación como transepocal, se referencia un hito de su origen como estructura socio histórica societal. Mientras se registra su existencia desde cinco mil años A. C, en un proceso durante milenios y que se relaciona con la formación de los estados arcaicos.

del mismo antiguo Próximo Oriente se produjo a un ritmo y en una época distinta. (p. 4)

Esta heterogeneidad en su constitución plantea cuestionamientos sobre lo tardío de la toma de consciencia de las mujeres en relación a su propia situación de opresión en la “institucionalización” del patriarcado; la subordinación femenina antecedió a la civilización occidental “en la construcción de la teoría feminista de la historia, a partir de registros que datan desde el cuarto milenio a. C.” La subordinación de las mujeres desde la instauración de los estados arcaicos en occidente y lo tardío de la conciencia histórica de las mujeres (3500 años de retraso) sobre su propia subordinación, es un tema medular en la propuesta (Lerner, 1990). En esos estados arcaicos en Mesopotamia que preceden a la formación de la propiedad privada, existía una noción de clase social, ligado a la posesión de medios de producción, que iba aparejado a una cierta cohesión de la familia patriarcal:

La familia patriarcal ha sido extraordinariamente flexible y ha variado según la época y los lugares. El patriarcado oriental incluía la poligamia y la reclusión de las mujeres en harenes. El patriarcado en la antigüedad clásica y en su evolución europea está basado en la monogamia, pero en cualquiera de sus formas formaba parte del sistema el doble estándar sexual que iba en detrimento de la mujer. En los modernos estados industriales, como por ejemplo los Estados Unidos, las relaciones de propiedad en el interior de la familia se desarrollan dentro de una línea más igualitaria que en aquellos donde el padre posee una autoridad absoluta y, sin embargo, las relaciones de poder económicas y sexuales dentro de la familia no cambian necesariamente. En algunos casos, las relaciones sexuales son más igualitarias aunque las económicas sigan siendo patriarcales; en otros, se produce la tendencia inversa. En todos ellos, no obstante, estos cambios dentro de la familia no alteran el predominio masculino sobre la esfera pública, las instituciones y el gobierno. (p. 5)

A sabiendas de que la dominación patriarcal sobre las mujeres se extiende a la dominación de hombres sobre hombres en distintos grupos, hay evidencia de que la esclavitud fue primero para mujeres que para hombres; los primeros códigos jurídicos avalaban la sumisión sexual de las mujeres y resultaron de la imposición de los estados totalitarios, se creó además, una división entre mujeres respetables y no respetables a partir de los privilegios de clase de sus esposos, desde este elemento, los vínculos sexuales mediaban en la clase social de las mujeres. Lerner (1990) aclara con algunas ideas puntuales:

- a. La apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso como mercancía está, de hecho, en la base de la propiedad privada. ...
- b. Los estados arcaicos se organizaron como un patriarcado; así que desde sus inicios el estado tuvo un especial interés por mantener la familia patriarcal. ...
- c. Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la jerarquía sobre otros pueblos, gracias a la práctica que ya tenían de dominar a las mujeres de su mismo grupo. Se

formalizó con la institucionalización de la esclavitud, que comenzaría con la esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados. ...

- d. La subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los primeros códigos jurídicos y el poder totalitario del estado la impuso. A través de varias vías se aseguró la cooperación de las mujeres en el sistema: la fuerza, la dependencia económica del cabeza de familia, los privilegios clasistas otorgados a las mujeres de clase alta que eran dependientes y se conformaban, y la división, creada artificialmente, entre mujeres respetables y no respetables.

Mucho después que las mujeres se encontraran sexual y económicamente subordinadas a los hombres, desempeñaban actividades de mediación entre los humanos y lo divino⁸³: “en su calidad de sacerdotisas, videntes, adivinatoras y curanderas” pero su supeditación al hombre en una unión precedió a estos roles femeninos más activos, sin que esto signifique su independencia. En realidad, en este contexto las mujeres eran venerables por la capacidad de concepción y de la maternidad, estas funciones eran vistas como dones divinos, puesto que no existía una explicación racional sobre este hecho. Al parecer, Lerner (1990) se argumenta también, que las raíces simbólicas y societales que conformaron el imaginario histórico de occidente, tiene raíces en la sociedad mesopotámica y sus influencias culturales en la conformación del sistema patriarcal.

En el caso de la sociedad mesopotámica, la abundancia de testimonios históricos hace posible, en la mayoría de los casos, confirmar el análisis que hago de los símbolos comparándolo con estos datos más fidedignos. Los principales símbolos y metáforas del género de la civilización occidental provenían de las fuentes mesopotámicas y, más tarde, de las hebreas. Por supuesto, sería deseable ampliar este estudio a fin de incluir las influencias arábigas, egipcias y europeas, pero una empresa de este porte exigiría más tiempo. (p. 6)

En lo contemporáneo las razones dogmáticas que se expresan en el biologicismo en la ciencia, justifican y reproducen la supeditación de las mujeres a la razón patriarcal. Gerda Lerner (1990) afirma que:

La defensa tradicional de la supremacía masculina basada en el razonamiento determinista biológico ha cambiado con el tiempo y ha demostrado ser extremadamente adaptable y flexible. Cuando en el siglo XIX empezó a perder fuerza el argumento religioso, la explicación tradicional de la inferioridad de la mujer se hizo «científica». Las teorías darwinianas reforzaron la creencia de que la supervivencia de la especie era más importante que el logro personal. De la misma manera que el Evangelio Social utilizó la idea darwiniana de supervivencia del más apto para justificar la distribución desigual de riquezas y privilegios en la sociedad norteamericana, los defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres por su rol maternal y que se las excluyera de las

83 Llama la atención una práctica en estos Estados Arcaicos, y se trata de una forma de estigmatización femenina, ellas debían cubrirse con un velo, estas las mujeres que no estaban ligadas a ningún hombre por lo cual no eran vistas como respetables socialmente.

oportunidades económicas y educativas porque estaban al servicio de la causa más noble de la supervivencia de la especie. (p. 12)

La existencia de una estructura de relaciones sociales de subordinación entre hombres y mujeres, carece de evidencias históricas concretas⁸⁴, las formas de la relación de opresión y desigualdad, en este caso a favor de las mujeres se basan en mitologías y aspectos religiosos; además en la prehistoria, sus formas y manifestaciones son variadas pero no es un modelo social primitivo universal. Finalmente, algunos teóricos de la antropología aportan argumentos suficientes para considerar al matriarcado, como un culto y no como un orden de la sociedad concreta.

Entender el origen del patriarcado, como sistema de relaciones, nos ayuda a fundamentar ideas en relación al sistema de dominación y segregación que afecta a las mujeres en el mundo contemporáneo.

Así como el conocimiento rudimentario de la constitución y expansión del patriarcado es fundamental para el conocimiento del proceso histórico de las mujeres y sus derechos, igualmente, la crítica anti patriarcal permite entender la historicidad de la educación de las mujeres, en especial de las europeas y latinoamericanas⁸⁵, con el fin de problematizar la concepción educativa republicana y su carácter sociohistórico. La mayoría de los antecedentes consultados en estudios sobre las mujeres⁸⁶ refieren a las luchas de la Revolución Francesa, al proceso de la Ilustración y al Proyecto Liberal en la educación. ⁸⁷ Estas ideas de la educación ilustrada de las mujeres fundamentan muchas de las construcciones teóricas que se defienden desde el feminismo.

84 Gerda Lerner, en “La creación del Patriarcado”, 1990, p. 45. Allí la autora aclara que quienes definen el matriarcado como una sociedad donde las mujeres dominan a los hombres, como si fuese el contrario del patriarcado, no recurren a datos antropológicos, etnológicos o históricos. Basan su defensa en evidencias extraídas de la mitología y la religión. [Libro en Línea] [Consultado el 5 de julio de 2016] Disponible en http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf

85 Algunos estudios de reconocimiento de cuarto nivel, refieren a la importancia del proceso ilustrado para las mujeres de entonces. Es el caso del trabajo de Emma Martínez, *La Educación de las Mujeres en Venezuela 1840-1912*. Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2006, el cual forma parte de una línea gruesa de investigación, que se decanta a partir de la visibilización de los rasgos generales del concepto de la mujer y sus luchas durante el proceso ilustrado, evidenciando las tensiones en las relaciones entre hombres y mujeres en las asimetrías de poder político en el espacio de lo público. Blanca Elisa Cabral (2010, p. 82) sugiere que existe “un consenso para situar el paradigma gnoseológico del proyecto de la Ilustración en Francia, Inglaterra e Italia”.

86 Las mujeres europeas y la realidad de las mujeres latinoamericanas y venezolanas son realidades distintas, pero tienen puntos en los que se tocan. Además, Europa no deja de ser nuestro referente por lo menos hasta ruptura con el imperio español y la emergente república que Bolívar impulsaba junto a otros y otras patriotas. Después de esto, la mentalidad colonial continuaría viva en los referentes del pensamiento y del imaginario colectivo.

87 Este es el siglo de los pensadores como Descartes, de la Barre, Kant con el racionalismo y sus implicaciones en la relación con lo político y lo educativo en las expresiones de Rousseau, Diderot, Holbach, d’Epinay, Montesquieu, Condorcet, Wollstonecraft, Gouges, entre otros y figuran como antecedentes de las luchas emancipadoras de las mujeres occidentales de Europa (es necesario profundizar sobre el tema). El pensamiento liberal propio del siglo XIX, como proceso y resultado de una producción de ideas gestadas en la ilustración, con un matiz propio de cada país de Europa, deviene en rasgos generales que lo perfilan como científicista y humanista; y paradójicamente, pareciera un escenario para entender las irreverencias de ciertas prácticas sociales y culturales de algunas mujeres que se atrevían a defender sus derechos, en resistencia ante las posturas dogmáticas propias de la escolástica.

La clase y el género, surgen con la esclavitud por lo tanto no son construcciones aisladas, Lerner (1990) dice que:

(...) Sólo después que los hombres hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos catalogados como extraños, supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos y, posteriormente, a los subordinados de su propia sociedad. De esta manera la esclavitud de las mujeres, que combina racismo y sexismo a la vez, precedió a la formación y a la opresión de clases. Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase no es una construcción aparte del género, sino que más bien la clase se expresa en términos de género. (p. 116)

En la Revolución Francesa se comienzan a conformar movimientos liderados por mujeres y se organiza “el feminismo”, que hemos denominado: Las precursoras.

Por otra parte, Cristina Molina Petit define al proyecto ilustrado como urgencia emancipadora universalista: “(...) podríamos leer esta dialéctica en clave feminista y decir aquí que la razón que en un principio representa la promesa de la liberación para todo en cuanto a razón universal se trastrueca en su puesto consumado y justificando la dominación y la sujeción de la mujer una vez definido “lo femenino” como naturaleza” (Molina, 1994, pp. 20-21). También hace referencia a mujeres transgresoras como Olympe de Gauges en la Declaración de los derechos de las mujeres; Theorigne de Mercosur, Madame Roland, Madeimoselle Jodin. Las mujeres francesas, están incluidas en la discusión del proyecto ilustrado, aunque en condiciones de desigualdad social en relación con los hombres de su época en la esfera de “lo privado” y “lo público” en . Dice:

La teoría política liberal como hija de la ilustración institucionaliza esta dicotomía de lo público” y lo privado. En efecto la distinción entre las actividades y las competencias de lo público y lo privado que conforma el principio de vida sociopolítico del Liberalismo (...) El individuo redefinido es el auténtico sujeto de la vida pública(...) sin la mujer en la esfera privada que cubra el ámbito de necesidad, no podrá darse el ciudadano ni el negociante”(pp 22-23).

A pesar de la sumisión de ellas mujeres en desde la razón ilustrada e instrumental, la Ilustración, como proceso sociohistórico heterogéneo y diverso, permitió reconocer a las mujeres hasta cierto punto⁸⁸. Pero en este tejido universalista⁸⁹ como ya hemos dicho, converge la visión antropocéntrica del mundo, que sustenta en buena medida, a la

88 Desde la estructura feudal en transición al capitalismo, entre los siglos XIV al XVII es precisamente un tiempo histórico en el que se alimentan expresiones en el cambio de mentalidad, en las pautas sociales y de la cultura que serían más evidentes en los siglos XVIII y XIX. Así es cómo se veían configurando un gran conglomerado de corrientes, que apuntan al Humanismo, como centro de interés en la construcción de los conceptos de “hombre”, “verdad”, “sociedad” y “Estado”.

89 El cambio paradigmático del modelo teocéntrico a lo antropocéntrico no fue mecánico ni rápido. Fue un proceso impulsado sobre todo en Francia e Inglaterra y a partir de entonces se podría considerar que en este tiempo proliferan las ideas y teorías del naturalismo en la ciencia, como el desplazamiento de la centralidad de la tierra por la teoría heliocéntrica propio del modelo Copernicano, así es que se trastoca una cosmovisión del mundo.

Ilustración y al liberalismo como orden social-político, afirma: “la ilustración cuna del liberalismo, cuyas doctrinas sientan las bases de las democracias occidentales” (Molina, 1994, p. 19).

La Ilustración expone en vitrina a una sociedad europea de cambios y es en este proceso histórico donde se debaten ciertos modelos o estereotipos de mujer, aunque desde la dicotomía de una mujer “casta y sacrificada” o “liberal y promiscua”, imbricados en aspectos ideológicos dominantes por parte de iglesias, escuelas y espacios de producción⁹⁰. En la Ilustración se abrió la posibilidad de pensar en la visibilización de las mujeres en el espacio público, ideas que fueron duramente atacadas durante el período de la Restauración, y en este sentido la igualdad constitucional entre hombres y mujeres, se configurará en adelante como una batalla compleja, al menos en buena parte del siglo XX.

La política educativa ilustrada creó las condiciones para pensar en la educabilidad de las mujeres. En las ideas de pensar en la educabilidad de las niñas y las mujeres⁹¹ están presentes en los discursos de los Asambleístas Franceses más emblemáticos: Talleyrand, Mirabeau, Condorcet, entre otros, quienes contribuyeron a pensar la educación femenina, en un nuevo contexto de derechos y libertades.

Asimismo, Rousseau, en ese orden ilustrado, antes que los asambleístas, se mostró como hombre de su tiempo, sin embargo se atrevió a pensar en la educación de las mujeres, expresión de una inquietud vanguardista en cuanto a este asunto, exaltando la idea de la democracia ilustrada como expresión de la voluntad general⁹². “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo también a cada miembro como parte indivisible de un todo. (Rousseau, 1762, p. 15)

Estas afirmaciones son criticadas por mujeres como Mary Wollstonecraft (1792) en la *Vindicación de los Derechos de la Mujer*, quien denuncia los prejuicios sociales de la época que impedían a la mujer el disfrute de los derechos humanos declarados. Sin embargo, un nuevo horizonte de posibilidad para la educación de las mujeres se configuraba. Es por ello que en Las Declaraciones de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la Independencia de Haití en 1804, se logra avanzar en el proceso de positivización de los derechos fundamentales⁹³ (Garay, 2013). Garay quien es

90 Esta mentalidad las confinaba al ámbito doméstico puesto que su sumisión era expresión de virtud; que ellas serían morales en la misma medida que mostraban aceptación y prudencia ante el orden “divino católico”, que más tarde se legitimaría con la convicción liberal “de orden y progreso”

91 En Mónica Marino la cita refiere a lo que ella denomina una responsabilidad del Estado y de ciertos hombres capaces de proveerla, promoverla y asumir dichas acciones: los intelectuales “legisladores” a quienes también refiere Zigmud Bauman.

92 Rousseau en el Contrato Social habla de la voluntad general como un producto de la legislación del hombre (el único nacido libre y dueño de sí)

93 En Nilda Garay Montañez (2013), el trabajo sobre los aportes desde el constitucionalismo feminista Letras Jurídicas Núm. 28 (99 julio-diciembre 2013) refiere a la obra: *Vindicación de los derechos de la mujer*, publicada en 1792, donde Wollstonecraft denunciaba dichas formas de opresión, resaltando los límites que la Ilustración imponía a las mujeres al sostener que no estaban dotadas de razón y negarles el derecho a la educación. Su denuncia se inspira precisamente en el espíritu de la Ilustración. Hizo un símil entre la producción del azúcar que se realizaba mediante la trata de esclavos (como sucedía en Haití) y el rol o comportamiento basado en la dulzura que el pensamiento ilustrado le impuso a las mujeres. Al

investigadora en esta línea de trabajo, expresa que en ese momento el derecho educativo de las mujeres seguía siendo visto como un asunto supeditado a los masculinos.

El pensamiento Ilustrado⁹⁴, sigue avalando el paradigma idealista sobre las mujeres, que en el fondo es prejuicioso. El avance de la industrialización moderna, se instaure abiertamente con la política liberal y la educación burguesa que al mismo tiempo, esconde e invisibiliza la enseñanza como acto político.

La ilustración conlleva de forma irreversible entre otras cosas, la crisis de legitimación patriarcal hacia una racionalización del poder basado en el género (Molina, 1994, p 17). Muchas voces femeninas buscaron canales no convencionales en los campos del saber, es decir espacios “no estrictamente científicos”, no por preferencia o casualidad, sino por razones históricas que las mantuvieron en desventaja en la formación.

i. El género como categoría de análisis en la historia de la educación.

En la actualidad, los enfoques de género, se preocupan por las relaciones sociales entre hombres y mujeres, como forma de abordaje para mirar las diferencias en las actividades humanas, de esta forma pueden incorporar cambios para reducir las desigualdades, según clase, etnia, asociadas a las singularidades.

El género en esta perspectiva, no es sinónimo de sexo. El sexo, es una condición biológica, pero no se limita a los genitales como parte externa de la diferenciación sexual⁹⁵. El género es una construcción socio-histórica, cultural, política y dinámica. Es además, categoría y perspectiva⁹⁶. El género es una construcción socio-histórica, cultural, política y dinámica. Huggins (2005), lo define de la siguiente manera:

Las relaciones genéricas construidas socialmente afectan la participación igualitaria de hombres y mujeres como sujetos de derechos y actoras/es sociales en la construcción de su destino, tanto en los asuntos de intereses prácticos (necesidades básicas de sobrevivencia), como en los asuntos de intereses estratégicos de género es decir, en las consideraciones relativas a la redefinición simbólica de los roles sociales de género, la impugnación de la

respeto, sostenía que someterlas a las restricciones severas que impone el decoro, significaba limitarles en su capacidad de actuar.

94 Esta visión en Europa occidental, en su devenir histórico contribuye al concepto de moral con la actitud pasiva y sumisa de la mujer, que no deja de expresar esa noción de que las mujeres eran irrenunciablemente más sentimentales y en tendencia más irracionales, lo que era asociado a debilidad y barbarie.

95 En esta razón, los procreadores aportan su información cromosómica que genera hormonas femeninas o masculinas según el caso. Esa carga hormonal es lo que va a activar la formación de los órganos sexuales, en los aspectos gonadal es se forman el escroto y los ovarios según hombre o mujer, existen alteraciones en el proceso se genera un sexo ambiguo o mal formado (inter sexuales y no deben llamarse hermafrodita que es la visión mítica del asunto no es correcta su denominación). Finalmente se manifiestan los genitales.

96 Magally Huggins Castañeda. (2005) Género, políticas públicas y promoción de la calidad de vida. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) Caracas, Venezuela, Noviembre.

división sexual del trabajo, la negociación del poder, la construcción de nuevas identidades colectivas, etc. (p. 13)

En concordancia con esta representación, el producto social de los simbolismos de lo femenino y lo masculino, al menos en una forma primaria, es excluyente y jerárquica y se fundamenta en una artificiosa división sexual de trabajo. Esa división está asentada en la falsa idea de la superioridad masculina. Entender que el género como perspectiva y como categoría de análisis contribuye a descifrar la ausencia de criterio y de sensibilidad, ante la situación de las mujeres en el mundo de la educación y el trabajo.

CAPITULO II. MUJERES EN LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN: CASO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (2000-2007)

“La enredadera feminista, se hace de muchos nudos y de muchos lazos, que se tienden imperceptiblemente para los ojos controladores del orden patriarcal”.

Marcela Lagarde, 2014. Heroínas. Retos del feminismo hoy.

1. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO REGIONAL Y NACIONAL

La situación de las mujeres en la docencia y la investigación científica como parte fundamental de la historia de la educación universitaria en Venezuela está marcada por múltiples factores y ha pasado por muchos momentos de definición. Una breve semblanza histórica nos acerca a la comprensión de la existencia de distintos elementos que condicionan la actuación de las mujeres en este escenario; en este sentido, buscamos contextualizar aquellos aspectos sociopolíticos y culturales que configuran los obstáculos y desafíos en la profesionalización de las mujeres para el trabajo académico.

En Latinoamérica, la educación de las niñas y las mujeres durante el siglo XIX y parte del siglo XX, estuvo signada por una visión moralista y religiosa que confinaba a las mujeres a las labores reproductivas en el espacio privado-doméstico; asimismo, sus derechos civiles estuvieron limitados durante el siglo XIX, y en algunos casos se extiende a buena parte del siglo XX. Sin embargo, algunos logros pudieron ser visibles, por ejemplo, los derechos de propiedad de la mujer casada (Deere y León, 2005) en relación con este punto citamos: “las reformas liberales de los derechos de propiedad de la mujer casada en el siglo XIX tuvieron aspectos tanto positivos como negativos, pero la tendencia favoreció un cambio progresista en términos de género.” (Deere y León, 2005, p. 92). Cabe destacar que el papel político de las mujeres estuvo restringido, a pesar de algunos avances.

En América Latina la mayoría de edad se redujo antes de que se resolviera por completo el tema del matrimonio civil y el divorcio. En la mayor parte de los países, esto significaba que a los 21 años los individuos podían heredar y administrar propiedades e ingresos propios, y podían casarse sin necesidad de contar con la autorización paterna. A esa edad, las mujeres solteras tenían casi los mismos derechos civiles que los hombres, con la notable excepción de los derechos políticos, pues en ningún país la mujer podía votar ni postularse para ser elegida o para ocupar cargos públicos. (...) Sin embargo, los padres seguían ejerciendo bastante control sobre el matrimonio de las jóvenes mediante el control sobre sus dotes y los cambios que ocurrirían en las leyes de sucesión en el curso del siglo. (...) (p. 49-50)

De acuerdo con Luzmila Marcano ⁹⁷ en su trabajo doctoral: *Huellas de la Mujer Docente Universitaria en su rol como Investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000)*, los logros de los derechos civiles de las mujeres fue el comienzo de una avanzada de reivindicaciones desde el punto legal

Por otra parte, respecto a la educación, de las niñas y mujeres, existen diversos aspectos del contexto político y socioeconómico que han condicionado la dinámica de su participación en el trabajo productivo, en tensión directa con las responsabilidades reproductivas, las cuales han sido asignadas socioculturalmente. En el ideario del pensador y educador cubano José Varona, encontramos que la educación femenina debía mantenerse como materia de lo privado⁹⁸ (Martínez, 2012). Asimismo, la idea de la educabilidad ⁹⁹ de las mujeres debía orientarse a su confinamiento en el mundo de lo -doméstico. Varona se preguntaba:

¿Qué provecho podrán sacar nuestras niñas de aprender a destajo algunas declinaciones latinas, cierto número de fechas y algunos nombres de la historia universal, unas cuantas docenas de voces técnicas de química o botánica, con seis o siete definiciones ininteligibles de lo que se llama en nuestras aulas filosofía? (p. 7)

En este mismo orden de ideas, de acuerdo con Camila Henríquez ¹⁰⁰ la educación femenina es una idea que está presente y vigente en el pensamiento de algunos pedagogos del siglo, como es el caso del maestro dominicano María Eugenio Hostos, quien concibe esta educación como: “un fuerte componente de moralidad y patriotismo que no descarga a la mujer de esa estima social de lo familiar por encima de sus necesidades autónomas” (Henríquez, 2006, p. 77). Sin embargo, Hostos defendió la idea de la educabilidad de las mujeres de una manera particular, aunque dentro del orden patriarcal de dominación que es propia de su tiempo.

No obstante, el pensamiento en torno a la educabilidad de las niñas y las mujeres en Hostos, concretamente en su obra *La educación científica de la mujer* (1993), constituye un razonamiento que apenas abre horizontes para pensar en educación de las niñas y las mujeres latinoamericanas en aquellos tiempos.

Esta mujer americana, que tantas virtudes espontáneas atesora, que tan nobles ensueños acaricia, que tan alta razón despliega en el consejo de familia y tan enérgica voluntad pone al infortunio, que tan asombrosa perspicacia manifiesta y con tan poderosa intuición se asimila los conocimientos que el

97 Marcano, L. (2008). *Huellas de la mujer docente universitaria en su rol como investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000)*.

98 Emma Martínez en (marzo) *Sobre Educación en Varona E.J* En material instruccional preparado para la Maestría en estudios de la Mujer. Asignatura: Historia de las mujeres en Venezuela y América Latina del siglo XIX. CEM. Caracas. Material mimeografiado.

99 La idea de educabilidad de las mujeres en la Ilustración trasciende de Francia a buena parte del mediterráneo, incluyendo sus colonias; de allí la relevancia del reconocimiento de esta matriz de pensamiento colonizador ilustrado sobre la educabilidad de las mujeres y la disminución categórica de la mujer que la confinaba a lo doméstico y esa idea base en el sentido teológico del educar, alegando la incapacidad o capacidad reducida de “pensar racionalmente”.

100 Camila Henríquez Ureña (1932) *Las ideas pedagógicas de Hostos y otros escritos*. Santo Domingo. Secretaria de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos.

aumento de civilización diluye en la atmósfera intelectual de nuestro siglo; esta mujer americana, tan rebelde por tan digna, como dócil y educable por tan buena, es digna de la iniciación científica que está destinada a devolver la integridad de su ser, la libertad de su conciencia, la responsabilidad de su existencia. En ella más que en nadie es perceptible en la América Latina la trascendencia del cambio que se opera en el espíritu de la humanidad, y si ella no sabe de dónde viene la ansiosa vaguedad de sus deseos, a dónde van las tristezas mortales que la abaten, dónde está el ideal en que quisiera revivir su corazón, antes marchito que formado, ella sabe que está pronta para bendecir el nuevo mundo moral en donde, convertida la verdad en realidad, convertida en verdad la idea de lo bello; convertida en amable belleza la virtud, las tres Gracias del mito simbólico descienden a la tierra y enlazada estrechamente de la mano como estrechamente se enlazan la facultad de conocer lo verdadero, la facultad de querer lo justo, la facultad de amar lo bello, ciencia, conciencia y caridad se den la mano. (p. 406).

Asimismo, los discursos dominantes¹⁰¹: esencialistas y religiosos contribuyeron a formar las mentalidades que legitiman el orden patriarcal, limitando la participación de las mujeres en lo público que incluye el mundo del trabajo productivo y científico: (Martínez, 2011).

(...) imbuidos en la idea del destino preconcebido para las mujeres que fue la norma en ese período largo que viene transitándose desde la independencia hasta al menos 1940, obstaculizando de esta manera, su educación y sus oportunidades educativas, su acceso al mercado de trabajo y por ende al trabajo en la producción científica (p. 413).

En general, el trabajo productivo en la ciencia y la tecnología representa un campo de trabajo de vanguardia en nuestro siglo, vinculado al modelo de la formación socioeconómica basada en el capital. En este sentido, creemos pertinente reflexionar sobre las condiciones objetivas del desarrollo económico social contemporáneo y para ello nos basamos en Horkheimer quien cita a Marx en 1932, sobre algunas ideas propuestas por este último con relación al trabajo en la ciencia, como parte de la vida social, resaltando que esta conforma al mismo tiempo, una fuerza y un medio para la producción. Horkheimer (1932), lo dice de la siguiente manera:

La ciencia, en la teoría de la sociedad sostenida por Marx, figura entre las fuerzas productivas del hombre. la ciencia hace posible el sistema industrial moderno, ya como condición de carácter dinámico del pensamiento carácter que, en los últimos siglos, se ha desarrollado con ella, ya como configuración

101 Ver y otros escritos en su artículo: Mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo 1950-2007. En una Compilación de Guillermo Luque titulado: Venezuela Medio Siglo de Historia Educativa 1951-2001. Editorial: Luces para Nuestra América. Ministerio para el Poder Popular Para La Educación Universitaria. La autora, realiza las investigaciones sobre el tipo de educación de las niñas y mujeres y analizamos desde sus aportes que esta educación formal de las niñas /mujeres estaba pensada desde la visión determinista del rol doméstico y maternal que les asignaba la sociedad colonial y postcolonial hasta mediados del siglo XX. Siendo la pauta de un largo tránsito histórico desde el periodo de la independencia, pasando por el periodo postcolonial hasta 1940 estuvo limitando las oportunidades de formación y profesionalización para nuestras mujeres.

de conocimientos simples acerca de la naturaleza y del mundo humano – conocimientos que, en los países adelantados, están al alcance incluso de los miembros de los estratos sociales más bajos–, y no menos como componente de la capacidad espiritual del investigador, cuyos descubrimientos contribuyen a determinar, en modo decisivo, la forma de vida social. En la medida en que la ciencia existe como medio para la producción de valores sociales, es decir, se halla formulada según métodos de producción, ella también tiene el papel de un medio de producción. (p. 15)

La ciencia como medio de producción según esta idea, marca el comienzo de un nuevo tiempo modernizador en el siglo XX. Al mismo tiempo, la organización de los espacios y proyectos de investigación científica, se halla anclada paradójicamente a una mentalidad conservadora y tradicionalista, di ya que al igual que la sociedad donde se desarrolla dice sustenta en gran medida en los argumentos deterministas, biologicistas, funcionalistas, naturalistas y especialmente religiosos, económicos y políticos; son los mismos discursos que justificaron y legitimaron la imagen de una mujer sumisa ante el ejercicio de sus plenos derechos civiles y ciudadanos en el tránsito de la historia occidental, sin embargo muchas historias concretas de mujeres en el campo científico en a lo largo de la historia y hoy con mayor fuerza, contradicen estos prejuicios que buscan justificar las disparidades de género, entre otras formas de segregación.

En el caso concreto de Venezuela, las disparidades de género en el trabajo científico y tecnológico siguen presentes en algunos espacios y niveles, a pesar de que la participación de las mujeres en la docencia y la investigación es notable y significativa en los últimos años. Un ejemplo claro de este argumento es la presencia relativamente reciente de mujeres en los sistemas de Ciencia y Tecnología venezolanos. Además un problema a considerar es que para muchas mujeres en la ciencia es difícil tratar con estos asuntos del género. Canino y Vessuri (2008) argumentan:

El tema de género es complejo, a veces confuso, sobre todo para algunas mujeres en la ciencia, que piensan que hablar de género significa que les regalan o les facilitan las cosas, que tendrán flexibilizaciones en sus evaluaciones, a lo que se oponen arguyendo que quieren ser tan competitivas como los hombres, que quieren igualdad de oportunidades, sin comprender que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que sus pares masculinos, para tener similar reconocimiento que sus homólogos del otro sexo. Otras mujeres, sin embargo, mucho más politizadas y conscientes de los tremendos desafíos del campo, claman por políticas de discriminación positiva incluyendo las mismas evaluaciones, pues viven en experiencia propia que no puede rendir lo mismo una madre con hijos, sobre todo pequeños y mucho más cuando son madres solteras y peor aún si no tienen apoyo familiar, que un hombre en un ambiente tan demandante y competitivo como el científico-tecnológico (...). (p. 15)

La historia de la participación de las mujeres en la ciencia y en el trabajo de la docencia e investigación universitaria, es concebida como proceso y producto, se mueve entre el presente y el pasado, para arribar a la explicación del presente. De acuerdo con esta premisa, concebimos a la historia humana y a la historia de las mujeres como un

proceso dialéctico: “El tiempo humano, en una palabra, siempre permanecerá rebelde a la implacable uniformidad, así como a la rígida división del tiempo del reloj”¹³. (Bloch, 2002, p. 173).

Dicho esto, afirmamos que el recorrido histórico es un continuo y de la incorporación de las mujeres en la formación universitaria no solo debemos decir que fue relevante en los años 60 del siglo XX, también hay que poner en evidencia que antes de esta década fue vista como una verdadera rareza. La educación en general para las niñas y las mujeres de comienzos del siglo XX en Venezuela define a futuro, una desventaja educativa en algunas profesiones, pues ellas se enfrentarían a grandes dificultades o a “techos de cristal” en el ejercicio profesional de estas carreras¹⁰² bajo la premisa de un modelo predominantemente despolitizado, con un diseño curricular transmisionista¹⁰³.

En este particular, todo modelo alternativo que plantee pluralidad de miradas en defensa de la autonomía y emancipación de las mujeres en el campo del conocimiento y el trabajo productivo es considerado una transgresión, por no decir una negación de la racionalidad instrumental. Finalmente, la educación científica de las mujeres representa, un verdadero desafío y la vez una necesidad que difícilmente escapa de esta racionalidad.

1. VENEZUELA Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES A PARTIR DE 1940

En el panorama político nacional en este tiempo (1940), después de la muerte de Juan Vicente Gómez, se comienza a escribir otra fase histórica en Venezuela. En todo este proceso de cambio sociopolítico destacamos la actuación de las mujeres de la Agrupación Cultural Femenina y la Federación Venezolanas de Mujeres, quienes defendían el derecho de las mujeres al voto; hecho registrado durante el gobierno de Isaías Medina Angarita.

Asimismo, estas pioneras logran introducir en el Congreso Nacional, la Reforma del Código Venezolano de Comercio, en este documento solicitaron la independencia profesional y económica a las mujeres en esta década. No sólo se el logro del voto femenino que fue un hecho a nivel nacional, sino que se hace un reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, que en realidad surge como el día de la mujer trabajadora; no obstante, pese a todos los esfuerzos, el tema del trabajo productivo como derecho de las mujeres estaba lejos de ser debatido entonces. Álvarez (2010):

el derecho al voto se lograría en el año de 1943 y en 1944 fue conmemorado por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Estos logros fueron impulsados por las mujeres intelectuales y militantes del feminismo del Partido Comunista. (p. 106)

El nuevo escenario político en Venezuela del siglo XX, después de 1936, otorgaba importancia a la función docente del Estado. Al respecto, una reconocida investigadora

102 Bloch (2002). Apología a la historia u oficio de historiador.

103 El proceso educativo tendrá por propósito organizar la acción educativa poniendo en funcionamiento el modelo de racionalización de la acción instrumental, racionalización que involucra despojar al proceso educativo de su constitución histórico-cultural, para dar paso a una visión objetivista y operacional del mismo (p. 83)

de la historia educativa venezolana, M.^a Egilda Castellano escribe en un artículo titulado: “*Universidad y Educación Superior 1952-2002*” (Castellano, 2011) en el cual esclarece el origen del modelo de profesionalización de las universidades, revelando las discrepancias con respecto a las necesidades concretas del desarrollo socioeconómico del país, en correspondencia del modelo democrático representativo. Dice:

Los procesos políticos, sociales y económicos y culturales que condicionaron a la educación universitaria desde inicios de la década de los cincuenta tiene sus raíces en importantes acontecimientos sociohistóricos desencadenados a partir de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez acaecida en diciembre de 1935, que gobernó casi 30 años e inicio la explotación de minerales e hidrocarburos a favor de empresas prioritariamente estadounidenses; los gobiernos de los Generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita ejercieron el poder político entre los años de 1936-1945 e intentaron poner en funcionamiento una democracia liberal, mantenido intacta la dominación de la clase dominante aliada a las transnacionales que, desde la segunda década del siglo XX, realizaban cuantiosas inversiones para la explotación del petrolero, actividad económica que contribuyó a agudizar el modelo agro-exportador y oligárquico, liberal, propiciando la economía petrolero rentística que caracterizó el siglo, y que aún pervive (p. 225)

En este y otros estudios analiza la década de los años 40 y 50, y hace énfasis desde la tecno-burocracia para incentivar el sistema productivo nacional con personal capacitado para los planes modernizadores, por lo que las universidades se convertirían en ejecutoras de esta visión. En la Constitución del 1947 y posteriormente la Ley de Educación del 1948, se tipifica que la educación debía procurar la formación para el progreso técnico-científico y que además, sería esa la función esencial de Estado. En ese entonces el ministro de Educación era Arturo Uslar Pietri.

En la Ley de Educación de 1948, se afirmaba el modelo educativo eclesiástico al reconocer la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado, “dando así una importante concesión a los grupos clericales” (Castellano 2011, p. 226). Más adelante en el trienio de 1945 a 1948, conocido como el *Trienio Adecó*, la alianza opositora al entonces presidente Medina era notable, lo que desembocó en la llamada Revolución de Octubre: “protagonizada por una alianza entre militares y el partido de AD que se había consolidado como fuerza política entre los años 41 al 45 desde las filas de la oposición al medinismo” (Luque, 1999, p. 282).

En este contexto, las funciones socioeducativas estuvieron orientadas a la formación universitaria de acuerdo con ciertas prioridades nacionales tales como: la capacitación técnica, la investigación científica, la difusión de los productos científicos y culturales. Todo ello, según la fuente consultada, con la finalidad de la creación de una conciencia social en relación con las necesidades de la época. Esa declaratoria de la formación universitaria como prioridad de la educación nacional, se plasma desde el año 1946 en los principios del funcionamiento de las Universidades Nacionales que les reconocerá la gratuidad, la democracia y la autonomía relativa y se incluye el financiamiento otorgado por el Estado (Castellano, 2011, p. 230). Sin embargo –afirma

M.^a Egilda Castellanos- la matrícula de la universidad continuó concentrada en Derecho, Medicina e Ingeniería civil. (Castellano, 2011, p. 230).

Estas profesiones liberales eran funcionales al Estado de entonces.

las profesiones llamadas liberales cuyos graduados servían fundamentalmente al Estado y a los grupos dominantes y dada la necesidad de lograr cambios culturales asociados a los patrones de vida capitalista, su función de mediadores, entre el Estado y la sociedad civil se amplió, contribuyendo estos profesionales a formar la tecno-burocracia del Estado...(p. 230)

Por otra parte, estas profesiones liberales eran pensadas fundamentalmente para los hombres. En este sentido, las primeras figuras femeninas graduadas en la Universidad, comienzan a asomarse tímidamente a partir de la tercera década del siglo XX, tal como lo reseña Álvarez (2010), quien afirma:

Los primeros nombres que asociamos con figuras femeninas comienzan a asomarse tímidamente a partir de la tercera década del siglo XX. De 3824 egresados en ese lapso, apenas 26 fueron mujeres (0,67 %) y si proyectamos esta cantidad en la historia de la Universidad podemos decir que en más de 200 años de fundada la UCV, la cantidad de muchachas egresadas de sus filas fue de 26 contra 14676 varones (0,18 % suponiendo que nuestra selección fue correcta), y donde filosofía concentró el mayor número de egresadas (13), todos bachilleres, farmacia (7), cinco en Ciencias Médicas y una en Odontología (p. 486)

Considerando los hallazgos las pocas mujeres egresadas de la UCV lo hicieron en las primeras tres décadas del siglo XX, se precisa la incorporación progresiva de las mujeres a la universidad. “Entre 1911 y 1939, la Universidad graduó a un número cada vez mayor de jóvenes (...)” (Canino y Vessuri, 2008, p.846). En este tiempo histórico se marca un hito en la incorporación femenina a la formación profesional universitaria.

Por otra parte, a finales de la década de los cincuenta, aumentan los financiamientos para impulsar las actividades científicas en el país: “se crean la Universidad de Carabobo, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de las universidades nacionales autónomas.”(Marcano, 2008, p. 68). Algunos organismos financiadores de la actividad científica de entonces, se exponen a continuación (Marcano, 2008).

(...) se reciben programas de ayuda financiera y académica para desarrollar la investigación, a través de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, Unión Panamericana, Asociación Internacional para el Desarrollo, Alianza para el progreso, Unesco y la Fundación Ford, presentándose con estos programas la posibilidad de intercambio de investigadores. A partir de estas interacciones se comienza a adoptar y reproducir los sistemas teóricos foráneos sustentadores del modelo económico. (p. 230)

Algunos cambios políticos de relevancia se presentaron durante el periodo 1959-1964, cuando las elecciones fueron ganadas por Rómulo Betancourt, y luego para el lapso

de gobierno 1964-1969 cuando resultó electo Raúl Leoni, ambos presidentes pertenecieron a Acción Democrática, firmante del Pacto de Punto Fijo, conjuntamente con los partidos COPEI y Unión Republicana Democrática (URD). Este pacto excluía a los militantes del Partido Comunista, principal objetivo del pacto. Este panorama crea las condiciones para que el 7 de agosto de 1959 se creara la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación (EDUPLAN), con responsabilidades para el mejoramiento del Sistema Educativo y ajustar la educación a las exigencias económicas de la nación, pero dejaba claro que la finalidad era impulsar la capacitación científica y técnica del personal venezolano, con ayuda extranjera (Vessuri y Canino, 2008). A mediados del siglo XX en Venezuela aumenta la demanda de personal calificado técnicamente para la ejecución de los planes de desarrollo socioeconómico, contando apenas con tres universidades, por lo que se contrata personal foráneo para tales fines.

Las necesidades del personal capacitado para acometer las tareas asociadas al desarrollo fueron solucionadas mayoritariamente a través de la inmigración de obreros, técnicos y profesionales europeos. Para 1950, Venezuela ya contaba con una población de cinco millones de habitantes, y sólo tenía funcionando tres universidades (Central, de Los Andes y del Zulia). Demás está decir que todavía la universidad seguía siendo una institución a la medida de las clases más favorecidas con personal cualificado técnicamente para el desarrollo de los planes modernizadores: (p 847)

A mediados de la década de los sesenta, a través de EDUPLAN, se formula un programa de investigación con el propósito de elevar la calidad educativa derivada de todas las investigaciones y diagnósticos regionales que miraban la legitimidad del modelo desarrollista en Venezuela; posteriormente a finales de 1969 se crea el organismo que tendría la tarea de dirigir, promover y coordinar la calidad investigativa sobre todo en las áreas científicas y tecnológicas: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), cuya creación fue sancionada en la ley del 26-06-67 y adscrita a la Presidencia de la República¹⁰⁴.

En el contexto general, para entonces, la gratuidad de los distintos ciclos básicos y diversificados del sistema educativo estuvo prevista, no así la educación universitaria. En la constitución de 1961, el Estado venezolano estaba obligado a garantizar el acceso a los dos primeros niveles de la educación: básica y media. Ley que resultó de de los diagnósticos de organismos internacionales como la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL)¹⁰⁵.

En este sentido, la industrialización iniciada en los años 40 fue deformada y promovió la industrialización importadora, en un país que para entonces presenta una distribución desigual del ingreso, bajos niveles de alfabetización y pocas oportunidades para las actividades científicas y culturales (Luque, 1999). En el lapso desde 1958 y hasta el año 1998 se promovió el modelo desarrollista (Castellano, 2011, p. 240). En el lapso desde 1958 y hasta el año 1998 se promovió el “modelo desarrollista modernizante”

104 Luzmila Marcano afirma que en CONICIT, fue un proyecto o idea que se había concretado desde 1962.

105 CEPAL/ONU (1995) Mujeres Latinoamericanas en Cifras. Madrid: Cepal-Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer.

(Castellano, 2011, p. 240); en este sentido, concordamos con la idea de que el proyecto modernizador fomentaba un modelo de sociedad donde la redistribución de la renta petrolera era la principal tarea del Estado, y el ingreso por concepto de explotación petrolera fue cuantioso. Al respecto dice Castellano (2011):

(...) se impulsó desde 1958 un régimen democrático y un modelo de sociedad cuyas bases fueron los paradigmas de desarrollo y la modernización expresados en lo ideológico y político en el modelo de democracia representativa, y lo en el desarrollo de las industrias básicas, bajo la conducción del Estado, en el crecimiento industria por sustitución de importaciones, modernización de la agricultura y expansión de servicios, estos tres aspectos conducidos por el sector privado, protegido y subsidiado por el Estado todo ello por parte de sectores privados y con subsidio del Estado(...). (p. 240)

Es innegable la ruptura generada en el año 1958 en el sistema político y social venezolano. (Castellano, 2011, p. 344).

(...) el año 1958 marcó un hito en la historia de la universidad venezolana, al concretarse el derrocamiento de una dictadura, proceso político en el que tuvieron participación relevante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La educación se reconstituyó como asunto público, resurgieron los conceptos de Estado Docente y Estado Social, que tomaron cuerpo en el imaginario de la población (p.344).

Este contexto sociopolítico y económico en Venezuela en la década de los setenta, de acuerdo con Rosaura Sierra (2005) consolidó el modelo modernizador que aumentaba la movilidad y la demanda educativa¹⁰⁶. La autora afirma:

(...) los salarios reales crecen y la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos. En este período también se da un intenso proceso de movilidad social en el que la educación, además del trabajo, juega un papel fundamental como mecanismo de integración social. Congruente con el papel central que el Estado venezolano tiene en la conducción del desarrollo y como redistribuidor de la renta petrolera, se observa un rápido crecimiento en el número de instituciones de educación superior públicas. En 1970, de un total de 10 universidades, 7 eran públicas. Entre 1970 y 1980, se crean otras 7 universidades públicas y 26 institutos no universitarios públicos (p.48)

Como expresión de este modelo que venía fortaleciéndose, se promulga un Decreto Ley en 1958 que regía a las cuatro universidades autónomas existentes para 1958: Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Carabobo¹⁰⁷. Rojas, (2005), lo expone de esta manera:

106 Revisamos a Rosaura Sierra Escalona en su artículo "Más mujeres graduadas y menos mujeres ocupadas. El dilema de la feminización de la educación superior en Venezuela (1970-2001)" y se publica en la web en versión pdf como parte de las publicaciones de los cuadernos del CENDES, AÑO 22. N° 58, tercera época, enero-abril 2005. UCV.

107 Rojas (2005) Historia de la Universidad en Venezuela. Revista Historia de la Educación latinoamericana, p.7. Rojas es doctor en Historia. Premio Nacional de Historia (1992), Premio Continental

Como se sabe, para el sistema universitario apenas contaba con dos universidades: la UCV, con 1256 alumnos inscritos y la ULA, con 276 (...) Y lo primero fue la ampliación del sistema educativo superior con la fundación del Instituto Pedagógico Nacional, como Escuela Normal Superior, el 30 de septiembre de 1936. En ese mismo año, se reinician las gestiones para la reapertura de la Universidad del Zulia, la cual se logra en 1946 y en 1954 se fundan las dos primeras universidades privadas el país: La Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello. Este hecho tiene que ver con la política educativa llevada a cabo tanto por la Junta Militar de Gobierno que derroca al presidente Rómulo Gallegos en 1948 como por el gobierno dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez (1953-58) en el que se le dio gran impulso a la educación privada. (...) Entre 1936 y 1958, es etapa de transición en la que se echan las bases de la ampliación del sistema universitario nacional con la reapertura de la Universidad del Zulia en 1946 y de la Universidad de Carabobo en 1958. En este mismo periodo, se crean en Caracas las dos primeras universidades privadas del país, la Universidad Santa María¹⁰, no confesional, y la Universidad Católica Andrés Bello, por la Compañía de Jesús, ambas en 1953. (...) (p.15)

Por otro lado, concordamos con M.^a Egilda Castellano en la afirmación que hace de que la orientación educativa empresarial que se legitimaría es parte del modelo desarrollista de la década de los años setenta. Castellano (2011) dice:

(...) implícitamente, la política de modernización abrió camino para incrementar la participación del sector privado en La educación superior, recordemos que las dos primeras universidades privadas se fundaron en el año de 1953, ambas en Caracas, 15 años después, en 1965 se creó la Universidad Metropolitana también en Caracas fundada por grupos empresariales con la finalidad expresa de formar, en las áreas técnicas, administrativa y gerenciales a la élite dirigente (...) (p. 255)

En el Decreto de 1958, se tipificó la gratuidad de la enseñanza universitaria, el financiamiento por parte del Estado a las universidades existentes: Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Carabobo ¹⁰⁸, “ (...) La Ley de Universidades de 1958, que dio origen a la universidad autónoma, popular y democrática, fue producto de un largo proceso de desarrollo, cambio y transformación, promulgada el 5 de diciembre de 1958” (...) (Amado, 2008, p. 357).

de Historia Colonial de América “Silvio Zavala”, México, IPGH (1995) y Premio a la Labor Investigativa en la UPEL (2004). Miembro del Programa de Promoción del Investigador (PPI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Nivel IV (2004-2009). Presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación (2004-2006).

¹⁰⁸ El decreto de Ley de Universidades en este periodo de transición fue presidida según Amado (2008), por el Dr. Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno mediante Decreto-Ley que otorgó a las universidades nacionales su autonomía, y la estructura que conocemos hoy en las universidades autónomas, de acuerdo a la concepción del programa de la Reforma Univeritaria de Córdoba en 1908. Destacó en su redacción la participación de distinguidos profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela que conformaron la Comisión Universitaria.

En la nueva legislación aparecen las figuras de cogobierno y autonomía académica y administrativa, al mismo tiempo en el plano de las ideas, se encamina el modelo de modernización y democratización¹⁰⁹ con la visión tecnocrática que venía desarrollándose y ya antes expuesta en párrafos anteriores. Estas condiciones permitieron el aumento de la matrícula universitaria. (Castellano, 2011)

Castellano presenta datos del crecimiento matricular universitario: en el año 1960 –dice- se registró una matrícula total en el sistema de educación superior venezolano de 24041 estudiantes que pasó a 85675 estudiantes en 1970¹¹⁰. Ejemplo de esto es el caso de la Universidad Central de Venezuela, donde la matrícula pasó de 12843 inscritos e inscritas (1960) a 32466 inscritos e inscritas (1970), representando aproximadamente el 46% del total de la matrícula universitaria nacional de entonces. ¹¹¹ (Castellano, 2011).

Sin embargo, la creciente matrícula universitaria arroja datos respecto a la subrepresentación femenina en la elección y acceso a ciertas escuelas de Ingeniería que en el caso de UCV era notable. Estos otros datos los presentan Canino y Vessuri (2008), quienes afirman:

En los años de 1961 a 1970 los hombres siguen teniendo el porcentaje más alto de egresados, con un 67 %. Es de hacer notar que en Facultades como Ciencias, Farmacia, Humanidades y Educación, y Odontología ya el margen de diferencia es muy estrecho, superando las féminas a los hombres en Facultades como Humanidades y Educación y Odontología. La Facultad de Ingeniería es la que presenta el mayor margen de diferencia entre hombres y mujeres, con sólo 134 mujeres contra 2.166 hombres. (p. 849)

De acuerdo con esto, puede pensarse que aumentó en estos años la productividad académica en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, otros investigadores disienten de esta afirmación, y aseguran por el contrario, que se registró una baja productividad relacionada esta vez con las publicaciones de la investigación universitaria en la década de los años sesenta (Uzcátegui, citado en Marcano, 2008). Desde nuestra consideración habría que analizar contextualizada mente y discriminar la producción académica por tiempo de dedicación (con., MT, TC y DE). Uzcátegui asegura:

(...) previo a dichos señalamientos, en otro documento del mismo ente, en 1970 se consideró particularmente baja la productividad de los investigadores con los indicadores de publicaciones y aplicabilidad de los resultados; en el mismo se acota que en las universidades alrededor del 36 % de los investigadores no habían hecho publicación alguna, el 26% no publicó nada durante toda su vida; más del 70% de los proyectos de investigación básica o de desarrollo experimental, no habían tenido aplicación práctica o era de escasa importancia. (p. 95).

Los cambios de dedicación y la productividad en la docencia y la investigación en las universidades autónomas para entonces y en todos los tiempos, representan problemas

109 Se estipula en los Planes de la Nación I y II en el año 1958.

110 Los datos trabajados provienen de fuente oficial publicada por el MPPPEs, 2009.

111 Castellano (2011) Universidad y Educación superior 1952-2002.

complejos, amplios y diversos que ameritan estudios de mayor profundidad que no abarcaremos en este apartado en toda su extensión.

A comienzos de los años noventa, específicamente en 1992, un grupo de mujeres contribuyen a la creación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Entre ellas figuran: “Gioconda Espina, Adicea Castillo, Nora Castañeda, María del Mar Álvarez, Elizabeth Acosta y Ofelia Álvarez.” También recordamos a algunas feministas de las principales universidades venezolanas ya nombradas, entre ellas estuvieron Nieves Graffe, (quien abrió un seminario sobre la mujer en 1972) y Vicky Ferrara, merideña, organizadora desde 1989 del encuentro de Grupos Feministas Venezolanos, en Pozo de Rosas.

2. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA LAS MUJERES Y LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL EN LA DÉCADA DE LOS 60, 70 Y 90

Entre los y las profesionales que egresaban de las universidades y los que aspiraban después de ese proceso formativo ingresar al mercado laboral en la década del 60 al 70, se dieron graves discrepancias. Hay que aclarar que el mercado laboral de entonces no tuvo la capacidad de generar los puestos de trabajo necesarios para absorber al número de egresados y egresadas producto de la explosión matricular.

Ante este fenómeno, se responsabilizó a las universidades de no estar capacitando a sus estudiantes como se esperaba que fuesen formadas las generaciones de profesionales que requería el país. De acuerdo con Castellano (2011), esta fue una estrategia por parte de grupos interesados en ocultar el desfase entre la formación universitaria y el mercado laboral.

Con la disidencia política de los años 70 en contra de las políticas neoliberales que comenzaban a ganar fuerza, se consolidaron grupos de resistencia que entre otras protestas, se pronunciarían contrarios a los allanamientos a las universidades autónomas por parte del gobierno, haciendo aún más difíciles las relaciones entre las instituciones universitarias y el Estado. Por otra parte, en términos generales, se vivieron tiempos convulsionados políticamente en América Latina, que en general afectaron de manera notable “a la organización de mujeres y a los movimientos feministas” (Martínez, 2011, p. 438).

Pese a estas atribuciones, la política nacional orientó su capacitación al servicio del modelo rentista y liberal. En estas décadas ocurre una ampliación de la participación femenina en la mayoría de las carreras de pregrado¹¹². Tal como lo expresa Castellano, (2011, p. 243) la expansión matricular como expresión de la implementación de políticas universitarias, es común a todos los países latinoamericanos, pero a pesar de ello, no se trascendió a la inclusión profesional requerida y mucho menos a todos los grupos socioeconómicos; aquellos grupos de orígenes obrero o campesino, no estaban incluidos.

El criterio de la clase social privaba sobre otros aspectos, por ejemplo aquellos/as jóvenes descendientes de padres no universitarios o con bajos niveles de escolarización, fueron severamente excluidos. Los grupos más favorecidos eran los de clase media o media alta. Esta tendencia se agudizó en las décadas de los ochenta y noventa del siglo

112 Como antecedente de la historia de la educación de las niñas en la sociedad venezolana, la educabilidad de las niñas fue una idea encontrada asimismo en el proyecto de la escuela pública republicana. Se denota en este particular un sesgo sexista que se encarnó en los planes de estudio en las Escuelas de Artes y Oficios, en estos planes las labores domésticas y quehaceres del hogar, eran el eje estructurante de la educación de las niñas y jóvenes. Los planes educativos de entonces que consistían en cuatro años de estudios para ellas en las escuelas públicas venezolanas. Las Escuelas Técnicas Profesionales para mujeres, fue un proyecto de Prieto Figueroa y su visión de la Pedagogía Popular. Esta idea ejerció gran influencia en la apertura de escuela con la idea de “progreso y modernidad” donde las mujeres podían acceder a oficios técnicos, ligadas al comercio, la administración y el ejercicio mercantil. Esto trajo un desfase entre la formación y el trabajo de las mujeres, quienes tenían graves dificultades para acceder al trabajo productivo, fuera del espacio privado de sus hogares, eso significó además desventajas formativas y de experiencia laboral con relación a sus pares. “Las mujeres ingresan al Magisterio aun estando en una sociedad conservadora, lo que supuso un gran cambio que desplazaría a muchos hombres”. Martínez, E., (2011:451).

XX, en el marco de una política de Estado, la cual profundizaría las políticas neoliberales y cuya agenda priorizaba la reducción del “gasto social” a través de la llamada “Agenda Venezuela” del año 1989¹¹³.

Es de hacer notar que las universidades tienen ciertas particularidades con respecto a otras organizaciones, en cuanto a su estructura, organización, propósito y al tipo de trabajo que en ellas se realiza, relacionado además, con la condición de autonomía y la función social que deben brindar. Las universidades y otras instituciones de docencia e investigación en los años noventa experimentaron una reducción significativa de su presupuesto, pues ya desde los años ochenta comenzaba la restricción del llamado “el gasto social”.¹¹⁴ Boscan y Pereira (2005):

(...)a partir de los ochenta como consecuencia de la devaluación de la moneda en 1983, se profundiza la crisis económica. De la referida crisis surgen nuevas estrategias de desarrollo económico basadas en un modelo neoliberal que según Dombois y Pries (2000: 39) se consolidó en América Latina durante las décadas de los 80 y 90. De manera tal que la disminución del gasto social se constituyó en una prioridad para el Estado. Las universidades se vieron afectadas financieramente al implantarse la política de los “presupuestos equilibrados”, que según Lovera (2001) las obliga a ajustar sus presupuestos a una cuota máxima. No obstante, la incapacidad financiera del Estado y por ende de las universidades públicas para sufragar los incrementos salariales conllevó a la implantación de las Normas de Homologación en 1982 como instrumento de racionalización del gasto público (...) (p.162).

La política educativa en la década de los sesenta y setenta se caracterizó por restricciones de diverso tipo. Amado (2008):

A toda la política de este tipo aplicada en los años sesenta y setenta, se agrega que el gobierno de Luís Herrera C. (1979-1984) comenzó a implementar en las universidades los llamados presupuestos equilibrados. De esta nueva política presupuestaria participaron los rectores de esas casas de estudio que estuvieron en el período 1980-1984, con lo cual se crearon graves conflictos entre estas autoridades y la comunidad universitaria, tal como ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Los Andes. (p. 364).

La crisis de los años ochenta y noventa agudiza la intervención de varias instituciones financieras¹¹⁵. En este orden de ideas, el Banco Central de Venezuela (BCV) se aclara el tema de las crisis financieras con relación a las intervenciones a instituciones bancarias desde los años sesenta hasta los años noventa (BCN,1999).

Durante la crisis de los años sesenta, por ejemplo, dos instituciones terminaron siendo intervenidas, tres requirieron ser auxiliadas y otras

113 Becerra, G. (2001). La educación Superior como proyecto político educativo: Autonomía, Financiamiento y Gratuidad. Mérida, Consejo de Publicaciones, Universidad de los Andes.

114 Boscán y Pereira (2005): El trabajo académico. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, en Venezuela., pp. 157-174.

115 González y Vera (1999) Quiebras bancarias, y crisis financiera en Venezuela .Una perspectiva macroeconómica.

dieciséis recibieron algún tipo de auxilio indirecto. En el período que va entre los dos de crisis financieras (desde 1965 hasta 1994), episodios de quiebras puntuales obligaron eventualmente a la intervención de ciertas instituciones bancarias, algunas de significativo alcance. La reciente crisis financiera experimentada en los años 1994 y 1995, terminó registrando la quiebra de 17 instituciones cuyos activos representaban el 48,4 por ciento del sistema y cerca de un 50 por ciento de los depósitos (...)

En los años noventa, algunas medidas tomadas para enfrentar las dificultades económicas no fueron suficientes y causaron déficit en muchas instituciones de formación universitaria. A esta descripción se suma, la caída de los precios del petróleo a menos de 8 dólares por barril. La opción fue la privatización de la industria petrolera al igual que la energía eléctrica, las telecomunicaciones y las industrias básicas, apuntando a la “desnacionalización”, lo que devino en una crisis ético-política, económica y social sin precedentes (Castellano, 2011, p. 243).

A partir de 1999, las nuevas condiciones del modelo político y social que se propuso exaltaron el papel del Estado en materia educativa, conformando un tema polémico en su amplia pluralidad de miradas, pero cuya orientación general se cristaliza en los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una propuesta para la democracia participativa, en el marco de una concepción humanista. Este nuevo escenario, marca el desarrollo de nuestro estudio sobre la participación de las mujeres en el mundo de la educación y el trabajo.

Aunque la participación política partidista no es el tema que nos ocupa en el análisis, es significativo señalar que desde el año 2000, las mujeres comenzaron a mostrar un fuerte liderazgo a nivel regional, local y comunitario en el caso de participación política; aunque la paridad de la participación política no se ha logrado en términos del empoderamiento real de las mujeres en todos los espacios de dirección política y en la toma de decisiones.

En el caso de las mujeres del mundo empresarial, pudiera pensarse que es más fácil acceder, mantenerse o ascender laboralmente, sobre todo cuando se trata de trabajos vinculados a las actividades que históricamente han sido vista como “femeninas”; ejemplo de ello tenemos: la asistencia y cuidado de otros, servicios, comunicación, entre otros; considerando que las mujeres enfrentan menos obstáculos que en las áreas antes mencionadas. Aunque en la actualidad las universidades oficiales y públicas, autónomas o experimentales, además de los institutos universitarios, se admiten hombres y mujeres de distintas edades, de diversas clases y origen étnico, pero persisten distintas formas de segregación para las mujeres, aunque no son fácilmente visibles si nos apegamos únicamente a los datos numéricos. Estébanez (2007) lo dice de la siguiente manera:

Si bien las mujeres han comenzado a ocupar en los últimos tiempos algunas posiciones de prestigio, éstas son en general las más bajas dentro de la escala jerárquica institucional y, por ende, las de menor responsabilidad y visibilidad. En perspectiva histórica, muchos de los logros actuales constituyen situaciones muy recientes en instituciones que tienen más de cien años de existencia.

En Venezuela las mujeres que ocupan cargos directivos y rectorales siguen siendo minoría, con relación al número de instituciones de educación superior que ofrecen sus servicios a nivel nacional. (Martínez, 2008).

(...) la escasa presencia de mujeres en cargos directivos y decisorios se ve reflejado a nivel de autoridades rectorales: de un total de 49 universidades entre nacionales autónomas, nacionales experimentales y privadas, el 86% de los rectores son hombres y sólo el 14% son mujeres.” (p. 242).

Además existe otra forma de segregación de acuerdo con Canino y Vessuri (2017). que opera en contra de las mujeres que acceden a la profesión docente en las universidades, que consiste en la migración del personal masculino de mayor formación y experiencia, a espacios de producción distinto de las universidades

Pareciera evidente que intervienen factores de expulsión relacionados con el estancamiento salarial del sector público, que unido al desprestigio de la carrera académica, expulsa mano de obra masculina del sector científica con, particularmente el sector público. La entrada significativa de mujeres en el medio universitario en busca de estabilidad y una mayor flexibilidad horaria, más presionadas a compatibilizar su rol reproductivo con el productivo, pudiera así ser interpretada como parte del proceso de segregación negativa de las mujeres, frente a otros espacios laborales mejor remunerados. (p. 258)

La equiparación de las condiciones, beneficios y remuneraciones salariales no es una realidad monolítica en todos los espacios laborales, sin embargo, se sabe que en las universidades y en el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la remuneración en la docencia universitaria, es equivalente tanto para mujeres como para hombres siempre y cuando estén en la misma categoría y tengan el mismo tiempo de dedicación, por lo que la problematización que hacemos no es exactamente sobre la desigualdad salarial en el trabajo de la docencia y la investigación dentro de la (UCV), sino que se trata de las dificultades que tienen las mujeres en la realización de su autonomía profesional (considerando incentivos y financiamiento para sus investigaciones, entre otros asuntos)¹¹⁶.

Las aspiraciones de mejorar el mercado laboral en lo que respecta a las carreras técnicas o científicas, no se corresponden con las experiencias de un gran contingente de mujeres que egresan de las universidades. Aunque desde el año 2000 hasta el 2007, se sigue registrando una clara tendencia al aumento de la participación de las mujeres como parte de la población económicamente activa en nuestro país; también es cierto que las mujeres ocupan en gran proporción espacios precarizados, depauperados y/o tercerizados; en tanto que un gran número de mujeres deciden trabajar por su cuenta en espacios no formales del empleo. Esta tendencia viene expresándose con más fuerza desde finales de los noventa, tal como lo plantea Filgueira (2001):

En un período de aproximadamente quince años y hasta mediados de los 90, la tasa de participación femenina se incrementó de 37% a 45%,

116 Este tratamiento incluye las dificultades para los ascensos de las mujeres, los requerimientos para sus acreditaciones, financiamientos y facilidades en la actividad investigativa.

aproximándose al valor promedio de los hombres, que se mantuvo en alrededor de 78%. Los sectores que más han absorbido el nuevo empleo femenino han sido los de servicio y comercio, y en particular, el sector financiero, en tanto el trabajo femenino tradicional de la región, sea de tipo rural o en servicio doméstico se ha reducido relativamente. Con el empleo femenino ocurre algo similar a la tendencia general del empleo que puede ser interpretada como una tendencia hacia la segmentación entre un número reducido de ocupaciones calificadas con niveles educativos altos y una masa mucho mayor de posiciones ocupacionales generadas en los sectores de baja productividad o informales. (p. 30)

Otro aspecto a considerar es que para las jóvenes de América Latina y el Caribe, el nacimiento de hijos e hijas, lo que significa cambios sustantivos en la vida, igualmente el aumento de la tasa de divorcios, que implica que en muchas de esas familias desaparece la figura paterna. Todos estos factores asociados o no, producen dificultades a las mujeres, no sólo para acceder a trabajos productivos que demanden mayor dedicación, y en general afecta gravemente a madres jóvenes u otros grupos de mujeres más vulnerables (Vessuri y Canino, 2008).

Uno de los autores que aborda el problema de la expansión del trabajo femenino en los empleos formales a finales de los años noventa, es Fernando Filgueira en el año 2001, quien en: *La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina*, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL¹¹⁷, plantea que ha incrementado el trabajo femenino, pero que este se encuentra segmentado:

En un período de aproximadamente quince años y hasta mediados de los 90, la tasa de participación femenina se incrementó de 37% a 45%, aproximándose al valor promedio de los hombres, que se mantuvo en alrededor de 78%. Los sectores que más han absorbido el nuevo empleo femenino han sido los de servicio y comercio, y en particular, el sector financiero, en tanto el trabajo femenino tradicional de la región, sea de tipo rural o en servicio doméstico se ha reducido relativamente. Con el empleo femenino ocurre algo similar a la tendencia general del empleo que puede ser interpretada como una tendencia hacia la segmentación entre un número reducido de ocupaciones calificadas con niveles educativos altos y una masa mucho mayor de posiciones ocupacionales generadas en los sectores de baja productividad o informales (...) (p. 29)

Es innegable la desigualdad al acceso y mantenimiento de mejores condiciones de empleo entre hombres y mujeres en América Latina, sobre todo cuando se trata de las y los jóvenes. En el caso del trabajo de la docencia y la investigación, sobre todo para los

117 F Filgueira, C. H. (2001). *La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina*. CEPAL. Hacia un modelo de protección social universal en América Latina. Serie Políticas sociales, N°188. Publicación de las Naciones Unidas. Este documento fue elaborado por Fernando Filgueira, consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del programa de cooperación conjunto de la CEPAL y el Gobierno de Noruega, "Promoting equality in Latin America and the Caribbean". Disponible en PDF. file:///C:/Users/segu/Desktop/cepal. Pdf.

ascensos y el desarrollo de las líneas de investigación, se requiere una dedicación que condiciona el uso del tiempo, aunado a los bajos sueldos y a las limitaciones para obtener financiamiento para la investigación.

Esta realidad afecta en particular a las mujeres, quienes se encuentran tensionadas entre la necesidad de ascender y avanzar académicamente y llevar al mismo tiempo, las responsabilidades familiares, que por lo general en la práctica, no son responsabilidades compartidas (Filgueira, 2001). Sin embargo, la tendencia es el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito productivo, dada las graves necesidades económicas, realidad que exige un análisis menos restringido con relación a las jefaturas de hogar:

La presión económica por el incremento del ingreso familiar conjuntamente con expectativas más igualitarias de género se combina, con diferente peso, en un resultado agregado que se manifiesta en tasas altas y crecientes de participación femenina. De hecho, tal incremento será una constante en las próximas décadas. Por lo menos, así lo indican las diferencias entre países al poner en evidencia que queda aún un largo camino para recorrer hasta alcanzar tasas de participación femenina más próximas a las de la mayor parte de los países desarrollados. Por otra parte, el empleo femenino no puede ser disociado de cambios y tensiones que operan al interior de la familia (persistencia de la desigualdad de roles de género a nivel doméstico, quiebre del modelo de tipo *bread-winner*) en tanto la opción del trabajo femenino constituye una estrategia colectiva de sobrevivencia del hogar. El punto más destacable es, sin embargo, que con la nueva configuración del trabajo familiar el "status" y la movilidad social no puede ser captada adecuadamente por el análisis restringido a la posición ocupacional del jefe del hogar o de los hombres. (p. 30).

Habría que considerar que para las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos en espacio formales del empleo universitario como docentes e investigadoras, se ven forzadas muchas veces, a buscar múltiples empleos u formas alternativas de obtener ingresos económicos, problema que dificulta gravemente su crecimiento profesional. Sobre este punto, las particularidades de este tipo de trabajo para las mujeres y sus implicaciones se analizan en lo sucesivo.

3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES FEMINISTAS EN LAS UNIVERSIDADES Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Las actividades de las feministas en las universidades venezolanas abren nuevos horizontes de lucha y acceso formativo para el trabajo productivo de las mujeres. Ya antes dijimos que en las primeras décadas del siglo XX, la formación universitaria para las mujeres era un fenómeno atípico y llamativo, esto va cambiando a medida que nos acercamos a los años sesenta y setenta, pero sobre todo en el año noventa ¹¹⁸ (Vessuri y Canino, 2008).

118 Canino, M.V., y Vessuri, H. (2008). La universidad en femenino. Un cuadro de luces y sombra en la Universidad Central De Venezuela. Arbor, 184(733), 845-861. Disponible en le web en PDF.

Al mismo tiempo algunas profesoras e investigadoras, como parte de grupos de activistas y promotoras culturales, trataban temas relativos a la situación de las mujeres venezolanas. En esas circunstancias, los movimientos feministas se concentraban en desvelar a la mujer y reivindicarla socialmente en el espacio público; no obstante, la inequidad de oportunidades en el desarrollo de las mujeres en ciertos campos de saberes, se convertiría en un problema discutido más ampliamente en tiempos posteriores.

Estos movimientos coincidieron no al azar con eventos de relevancia internacional sobre el tema de las mujeres, tales como la Convención en 1979, sobre “*La Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer*” (CEDAW)¹¹⁹, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que emite un documento fundacional, uno de los más importantes que legisla en materia los derechos humanos de las mujeres. Posteriormente se daría la firma de la Plataforma de Acción de Beijing (1995), con la cual los Estados se comprometieron a impulsar acciones afirmativas para el empoderamiento de las mujeres y su acceso a las estructuras de poder. Después de Beijing, en 2000, la Organización de las Naciones Unidas estableció la promoción de la igualdad entre los géneros y el acceso de mujeres a la toma de decisiones públicas como uno de los Objetivos de Desarrollo y Metas del Milenio. Más recientemente, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el progreso de los Objetivos de Desarrollo y Metas del Milenio depende, en gran medida, de la participación y el empoderamiento de las mujeres (Naciones Unidas, 2011, p. 20).

Pese a todos los esfuerzos de organismos regionales e internacionales, en materia de derechos humanos de las mujeres, no es sino hasta finales de la década de 1990 y principios del año 2000, cuando se inaugura una línea de investigación sobre ciencia, género y tecnología en Venezuela a solicitud de la Unesco, con la participación de Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile y España¹²⁰. Es

119 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW [en línea] 2000: [Fecha de consulta: 14 de marzo de 2017] Disponible en: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>. El documento explicita sobre su fundación, sus principales tareas y objetivos: “El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones. La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el documento fundamental y más amplio. Entre los tratados internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos.”

120 Según lo publicado por el MPPCT, las cifras del Instituto de Estadística de la Unesco revelan que en todas las regiones del mundo las mujeres están subrepresentadas en investigación y desarrollo. En América Latina y el Caribe, solo uno de cada cinco países ha alcanzado la paridad de género, pues el número de investigadoras oscila entre 45% y 55%. Ver más en

en ese contexto donde se discutirían las tareas y las posibilidades y estímulos para el máximo desarrollo de los objetivos fijados en esta nueva etapa.

En el caso del ámbito nacional, las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vienen avanzando desde 1975 cuando marca un antecedente fundamental para el desarrollo de una serie de eventos, entre ellos se organiza y desarrolla el Primer Congreso Venezolano de la Mujer, y se elaboran una importante cantidad de reglamentaciones, leyes, decretos y resoluciones, en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Podemos enunciar parte de estas reglamentaciones que se incorporan en la legislación venezolana desde 1990 al 99, en orden cronológico encontramos: la Ley Orgánica del Trabajo que protege la maternidad y la familia; luego en 1993 se sanciona la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz.

Más adelante en 1996, se promulga la resolución 1762 sobre el derecho al estudio de las menores embarazadas y el decreto 2506 sobre 148 guarderías infantiles; en 1998 se elabora la Reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y en 1999 se crea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde es evidente no sólo se legisla sobre la inclusión de la mujer en la participación y protagonismo de las mujeres en el ámbito político, sino en cualquier otro ámbito. Se trata de una constitución vanguardista en el uso del lenguaje no sexista, configurando una de las constituciones más avanzadas que marca una apertura al siglo XXI.

En 1975, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), hace un estudio relativo al estatus de las investigaciones en nuestro país y demuestra que hubo un desarrollo insuficiente en varias áreas de investigación, además de escasa conexión entre esas áreas y un claro desfase en relación con los sistemas de investigación científica frente a las necesidades del desarrollo económico de Venezuela (CONICIT, 1977, p. 10). Lo que nos permite pensar que las mujeres de por sí estuvieron subrepresentadas dado el tiempo histórico en el que se hace el estudio.

Otro informe sobre la Educación Superior en Venezuela, hace referencia a una encuesta nacional sobre la actividad científica llevada a cabo en 1972, señalándose que “el número de personas que desempeñan el cargo de investigador es sorprendentemente de 2516; el 32 % trabaja en el área de ciencias médicas pero el 75% de los cuales nunca ha publicado algún artículo o libro” (Morles, Medina y Álvarez, citado en Marcano, 2008, p. 95).

En este sentido, en la década de los 90 el énfasis se coloca en el problema de las relaciones entre los géneros, en el poder y en el imaginario simbólico, desde una perspectiva histórico-social, creando debates sobre las diferencias entre hombres y mujeres y las asimetrías de poder, discusión que adquiere un extenso reconocimiento a partir de entonces. Abordar todos estos elementos con sentido histórico, han permitido ahondar en el conocimiento y comprensión de las diferencias entre hombres y mujeres.

La incorporación del debate feminista ha sido importante en el acceso de las mujeres a lo público, a la educación y al trabajo, a la universidad, y parte del principio de equidad y toma en consideración la formación de las mujeres para la producción de conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos.

La equidad de oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres en la docencia y la investigación es una realidad materializable y queda pendiente escribir la historia de las mujeres latinoamericanas.

4. CONSCIENCIA HISTÓRICA EN TORNO A LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD

Es fundamental revisar la formación de la consciencia histórica en las mujeres que trabajan en docencia e investigación y la difusión tanto de aspectos relevantes sobre las mujeres investigadoras, incluyendo la propia, como igualmente es importante exponer claramente la necesidad de la formación para la igualdad de género que podría contribuir a la transformación universitaria orientada de forma más pertinente y a atender las necesidades del país.

La consciencia histórica sobre las mujeres, su participación y aportes, es esencial, e incluso va más allá de la militancia feminista, porque afecta indiscutiblemente las percepciones profesionales y el trabajo derivado de esa formación. Esta percepción afecta a su vez, los niveles de rentabilidad asociados al prestigio social de las carreras o profesiones que se “feminizan”, el cual es producto del sistema patriarcal.

A pesar de los cambios en los últimos años en relación con los estereotipos de trabajo para las mujeres, existe una orientación clara en relación con los intereses y expectativas desde la temprana infancia de las niñas en relación con las posibilidades y lo que social y culturalmente se espera de ellas, ya que existen estereotipos que han operado a favor de una naturalización de profesiones y ocupaciones asociados al sexo femenino y por esa razón no son orientadas ni estimuladas a actividades científicas o técnicas. Sin embargo, algunas mujeres optan por estudiar carreras técnicas e incluso propiamente científicas en la universidad, pero este asunto no supone en sí mismo un empoderamiento en los espacios del trabajo productivo para las mujeres. En esta línea González y Pérez, (en Martínez, 2011), hablan de la necesidad de enfocar una pedagogía con perspectiva de género desde muy temprano:

Las estrategias utilizadas para alentar el estudio y trabajo de las niñas y mujeres en las ciencias son variadas: unas se han centrado en el contenido de las materias, en la selección de lecturas adecuadas, en la inclusión de información normalmente no contemplada en los cursos estándar, o en las actitudes y expectativas que las niñas y adolescentes tienen hacia la ciencia y la tecnología (que suelen condicionar sus opciones de adultas) y las que los/las profesionales de la ciencia y la tecnología y sus enseñantes tienen (consciente o inconscientemente) hacia las mujeres, o en la necesidad de proporcionar modelos femeninos a las mujeres que quieren estudiar o dedicarse a la ciencia. (p. 4)

De la misma forma, el estímulo o promoción para la equidad de oportunidades para impulsar las actividades científicas y tecnológicas en las mujeres, no ha logrado consolidarse. En este sentido, la igualdad de oportunidades para el desarrollo de trabajos de investigación con perspectiva de género, debe ampliarse para ahondar en la necesidad de entender que en las carreras científico-técnicas, las mujeres pueden desplegar abiertamente sus cualidades y construir una concepción integral sobre los saberes y legados femeninos a la humanidad. Finalmente, se considera que los aportes desde la perspectiva de género en los trabajos que emprenden muchas estudiosas de la situación de las mujeres y su profesionalización, al igual que la nuestra, pueden abrir debates para la generación de modestos aportes a la construcción de un feminismo latinoamericano.

5. LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV): ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN

La Universidad Central de Venezuela (UCV) es una de las instituciones de mayor antigüedad en la educación superior venezolana, fundada en Venezuela colonial, el 22 de diciembre de 1721, por Decreto del Rey Felipe V¹²¹

En 1827, la Universidad de Caracas dejó atrás su pasado como institución Real y Pontificia. Bajo la visión modernizadora de Simón Bolívar y José María Vargas, se promulgaron los **Estatutos Republicanos**, dando nacimiento a la **Universidad Central de Venezuela (UCV)**. Este cambio representó un golpe institucional para los sectores conservadores y la Iglesia católica, que hasta entonces mantenían un control absoluto sobre la Casa de Estudios, permitiendo así la transición de un modelo monárquico a uno plenamente republicano y científico.

Martínez, E. (2017) refiriéndose a los intrínquilos de la ejecución de los Estatutos y cómo las autoridades universitarias escurrirían la nueva legislación, afirma:

Algo muy importante es que con el Decreto de los Estatutos, la Universidad tendría que abrirse a los distintos grupos étnico-sociales, derogando así –al menos en la letra- los viejos reglamentos de admisión que exigían no sólo ser blanco, sino demostrar con documentos ser cristiano viejo y no poseer sangre de negros, moros, judíos, gitanos o indios. De esta manera la Universidad tendría que abrirse para permitir el ingreso de vastos sectores de distintas *clases, castas y colores*, como diría Laureano Vallenilla Lanz. También permitiría el ingreso a las mujeres, pero en este caso había un impedimento mayor, ya que las mujeres no tenían acceso al trienio filosófico, requisito indispensable para entrar a la Universidad, situación que se mantuvo hasta las últimas décadas del siglo. Pero la Universidad por largo tiempo se salió con la suya: no entraron las mujeres al menos en el corto plazo, y tampoco se

121 Reinaldo Rojas. Historia de la Universidad en Venezuela. [Texto en línea][Fecha de consulta: 14 de marzo de 2017] Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21037/1/articulo2.pdf>. En este documento su autor expone que: “Es, en el reinado de Felipe V, que se funda la institución universitaria en la Provincia de Venezuela. Efectivamente, el 22 de diciembre de 1721, el Rey, mediante decreto, concede al Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima la “facultad para que pueda dar grados y erigirse este colegio en Universidad, en la misma conformidad y con iguales circunstancias y prerrogativas que la de Santo Domingo y con el título de Real, como le tiene dicha Universidad.”¹² Se trata, en consecuencia, de una universidad en el que parecen coincidir dos modelos de universidad imperantes en la península: el modelo colegio-universidad, “procedente de Sigüenza y Alcalá de Henares, con su derivación hacia el modelo seminario-universidad”,¹³ ya que las Constituciones de 1727, redactadas por el Obispo Juan José Escalona y Calatayud¹⁴, le reservaban muchas funciones al Obispo diocesano, como Patrono inmediato del Seminario, de cuyas rentas se sostuvo parcialmente la universidad, inclusive hasta 1784, en que ambas instituciones funcionaron unidas bajo una misma rectoría.¹⁵ Y el modelo corporativo claustral de la Universidad de Salamanca, que Puelles Benítez denomina Universidad Pontificia¹⁶, y que caracteriza de la siguiente manera: ‘Doctores, profesores y alumnos participan juntos en la organización bajo la autoridad del pontífice. El canciller es la primera autoridad en tanto que representante del papa, siendo frecuente que el obispo de la diócesis delegue en el maestrescuela de la catedral las funciones de canciller. El canciller concede los grados académicos, preside el claustro y ejerce la jurisdicción universitaria sobre escolares y profesores. Junto al canciller, el rector, segunda autoridad en la Universidad y, como tal, encargado de la vigilancia académica.’”.

admitió de manera franca a los diversos grupos étnicos que conforman el cuadro de intenso mestizaje que caracterizó a la sociedad venezolana. (p. 6)¹²²

La autora hace referencia al trabajo de Yajaira Freites¹²³, quien hace una esclarecedora argumentación en relación con el significado del Trienio Filosófico y las consecuencias de su aplicación en la admisión de las mujeres, y es que los planes y programas previstos en las Escuelas y Colegios para niñas y jóvenes mujeres no contemplaba las materias del Trienio, que era un requisito obligatorio de ingreso razón por la cual las mujeres no lograrían entrar en la Universidad Central de Venezuela sino casi finalizando el siglo XIX.

A comienzos del siglo XIX se fundaría la Universidad de los Andes, ambas universidades la Universidad Central y la de los Andes, funcionaban con el mismo carácter eclesiástico y selectivo¹²⁴ (Boscán y Pereira, 2004).

Más tarde, en relación con la participación de las mujeres en la Universidad Central de Venezuela (UCV), referimos la investigación de Vessuri y Canino (2008) quienes aseguran que desde los años cuarenta del siglo XX, hubo un cierto aumento en

122 Emma Martínez (2017). La escuela venezolana y la formación de las mujeres. Un discurso entre continuidades y discontinuidades 1840 y 1940, CNH, 2016-2017. Inédito.

123 Freites, Yajaira. (2000). Un Esbozo Histórico de las Matemáticas en Venezuela. I Parte: Desde la Colonia Hasta Finales del Siglo XIX. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, Vol. VII, 1 y 2 (2000). A nivel de los denominados estudios generales o Trienio Filosófico que los estudiantes tenían que realizar antes de optar a las distintas carreras (medicina, abogacía, cánones o teología), obteniendo a su término el grado de Bachiller en Filosofía, un grado que venía desde la época colonial. En el Trienio Filosófico los estudiantes tomaban cursos de metafísica o ideología, lógica, geografía, cronología, ética y derecho natural. Finalmente como parte de ellos se introdujo el estudio de la física general y de las matemáticas. Para cubrir estos nuevos conocimientos la reforma creó las respectivas cátedras de matemáticas y de física El gobierno central se orientó a la creación de una red de colegios nacionales o federales en las distintas ciudades de las provincias que conformaban la nación venezolana. Esta política fue una continuación de la iniciada por el gobierno de la Gran Colombia qu'en el caso de Venezuela había establecido colegios nacionales en Cumaná y Guayana. El primer gobierno de Páez (1830-1835) reanudó ese impulso encargándose el ejecutivo central de prever una parte de los medios económicos para el funcionamiento de colegios ya existentes, el de Cumaná (1833) y de Guayana (1833) y los que se fundaron en el Tocuyo (1833), Carabobo (1833), Guanare (1832), Trujillo (1834), Barquisimeto (1935). Otros colegios provinciales fueron creados o puestos a funcionar por los sucesivos presidentes, José María Vargas (1835-1837), Carlos Soublette (1837-1839; 1843-1847) y por el mismo Páez en su segundo mandato (1839-1842). Para 1839 Maracaibo, Margarita y Calabozo contaban cada uno con su respectivo colegio; Barcelona lo tuvo a partir de 1842. Los Colegios Nacionales constituyeron instituciones intermedias. Los colegios como tal, estaban facultados para otorgar los títulos de bachiller, pues en todos estaban dotados de las cátedras que comprendían el Trienio Filosófico y alguna que otra cátedra de teología, cánones, derecho e incluso de medicina. Esto último se dio en algunos colegios de acuerdo a las posibilidades que tuvieron de captar catedráticos para impartir enseñanza en dichas disciplinas que conformaban las carreras universitarias de entonces. Era precisamente la ausencia de personal adecuadamente versado en las carreras universitarias lo que dificultaba que cada colegio se constituyera en una universidad. El problema debió ser más acuciante en la provincia y por tanto se preveía que los colegios nacionales sólo proporcionarían una instrucción general para aquellos que podían sufragarla, amén de un primer título universitario como en ese entonces era el de bachiller. Si el joven deseaba avanzar en sus estudios universitarios tenía la opción de ingresar a la universidad de Caracas o de Mérida donde podía culminarlos en derecho, medicina, filosofía, cánones o en teología y acceder a los títulos de Licenciado o de Doctor en la respectiva carrera. (Negrillas nuestras)

124 Además en el libro consultado de Boscán y Pereira (2004) encontramos datos que afianzan el hecho de la segunda universidad autónoma en Venezuela (ULA) se remonta a 1808, a partir del Seminario de San Buenaventura-, para ello recomendamos revisar en la fuente referenciada el origen de la UCV y la Universidad de Mérida, destacando su carácter eclesiástico. Posteriormente en 1891 se crea la Universidad de del Zulia y al siguiente año la de Carabobo). (P. 4)

la matrícula de la Universidad: en ese año se graduaron 11170 personas de acuerdo a las autoras.

Como ya hemos dicho antes, no sería sino hasta los años 60 del siglo XX que las mujeres tendrían cabida de forma más notoria en las universidades latinoamericanas y del Caribe, en términos generales. No obstante, las mujeres aparecen en la escena de la formación universitaria desde mucho antes, a partir de la tercera década del siglo XX. (Vessuri y Canino, 2008).

Entre 1911 y 1939, la Universidad graduó a un número cada vez mayor de jóvenes. Los primeros nombres que asociamos con figuras femeninas comienzan a asomarse tímidamente a partir de la tercera década del siglo XX. De 3824 egresados en ese lapso, apenas 26 fueron mujeres (0,67 %) y si proyectamos esta cantidad en la historia de la Universidad podemos decir que en más de 200 años de fundada la Universidad Central de Venezuela, la cantidad de muchachas egresadas de sus filas fue de 26 contra 14676 varones (0,18% suponiendo que nuestra selección fue correcta), y donde filosofía concentró el mayor número de egresadas (13), todos bachilleres, farmacia (7), cinco en Ciencias Médicas una en Odontología. (p. 846)

Con respecto a la participación de las mujeres en la formación universitaria en el año 1936, la primera mujer en obtener el título en medicina fue Lya Imber de Coronil¹²⁵. Sin embargo desde finales del siglo XIX estuvieron presentes las primeras mujeres egresadas de Universidad Central de Venezuela¹²⁶. (Martínez, 2008).

Otro logro muy significativo de fines del XIX, es la salida de los estudios secundarios femeninos hacia la Universidad. Aunque es un logro, éste habla más del *empuje* de la gente y de sus acciones particulares, que de cambios en los instrumentos legales. Es así como encontraremos que tres hermanas de apellido Duarte: Adriana, Delfina y Dolores obtendrían, en 1893, sus títulos de agrimensoras en la Universidad Central de Venezuela (Leal, 1981:307) y que María de Jesús Lión se graduaría en 1904 de dentista en la misma Universidad y, entre 1936 y 1947, se graduarían en la misma casa de estudios, en todas las especialidades, 97 mujeres (3,9% del total de estudiantes graduados). Sin embargo, los mecanismos y las diligencias realizadas por estas tres hermanas en la búsqueda de salidas institucionales y legales con las que al fin logran vencer las trabas burocráticas y los prejuicios, son aún una incógnita.

125 Lya Imber nació en Odessa, Ucrania, el 12 de marzo de 1914. Emigró con sus padres a Venezuela en 1930, donde inició sus estudios de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo su título de doctor en Ciencias Médicas en 1936, siendo la primera mujer en lograrlo en el país. Disponible en la web: <http://www.fundacionbengoa.org/personalidades/>.

126 En este punto revisamos a Martínez V, Emma D. (2008) en la publicación digital de su artículo: La educación de las mujeres en Venezuela 1870-1940 o reconstruir la historia de Venezuela incluyendo a las mujeres. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 13 (31), 127-150. . [Artículo en Línea][Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012008000200009&lng=es&tlng=es.

Definitivamente la presencia de las mujeres en la UCV, es un hecho reciente pero masivo, pues se hacen notar progresivamente hasta hacerse equivalente en casi todas las Facultades, excepto en Ingeniería, , al igual que en Agronomía y Veterinaria.

Los egresados han aumentado en forma constante desde 1950 y ese aumento se ha dado en buena medida gracias al aporte femenino. La evolución de los egresados en la década de 1990 revela una institución con una población femenina dominante. El 66% de los egresados en dicho lapso han sido mujeres. A excepción de las Facultades de Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, en las restantes nueve predominan las egresadas. (p. 732)

Por otra parte, referente a la actividad de la docencia y la investigación, Canino y Vessuri el sistema universitario en la UCV, todavía favorece la realización de una carrera académica tradicional establecida en los años de 1960, es más, sin el incentivo y valoración que en ese momento se daba a la construcción de capacidades para la investigación. De hecho, moverse fuera del sistema establecido es exponerse a riesgos y al fracaso. Veamos entonces qué ha sucedido y cómo se han desenvuelto las mujeres en esas circunstancias de acuerdo con lo expuesto por Canino y Vessuri (2008):

Los egresados han aumentado en forma constante desde 1950 y ese aumento se ha dado en buena medida gracias al aporte femenino. La evolución de los egresados en la década de 1990 revela una institución con una población femenina dominante. El 66% de los egresados en dicho lapso han sido mujeres. A excepción de las Facultades de Ingeniería y Agronomía y Veterinaria, en las restantes nueve predominan las egresadas. (p. 732)

En algunas Escuelas, por lo general, se toman iniciativas de las Jefaturas y Coordinaciones, pero son iniciativas particulares y de grupos de investigación que no suelen tener trascendencia alguna. La reforma y actualización de programas y nuevos diseños curriculares sigue generando acaloradas discusiones entre miradas progresistas y conservadoras, pero no observamos cambios ni los resultados se producen con facilidad.

Las autoras antes citadas aclaran que:

El personal docente de la UCV se estimaba en poco más de 7000 personas para 2003. A pesar de que el reglamento universitario exige título de cuarto nivel para ingresar a la docencia universitaria, en la práctica esto no es así y basta con sólo estar inscrito o estar cursando cualquier nivel en los estudios de postgrado. De este modo encontramos que sólo una minoría tiene doctorado o maestría, y el grueso son licenciados o equivalentes. Queda además un amplio conjunto de personas sin definición de titularidad en los registros administrativos de la Universidad. A título meramente ilustrativo de una tendencia, se puede observar que entre los docentes que tenían su título registrado en los archivos de la Comisión Clasificadora Central de la UCV en 2001, las mujeres eran el 41% de licenciadas o equivalentes, alcanzaban a los hombres entre los especialistas y magísteres, y eran el 41 % de los doctores. En cuanto a la dedicación, las mujeres alcanzan a los hombres en la Dedicación Exclusiva, y su participación disminuye proporcionalmente a

medida que baja el número de horas de dedicación al trabajo universitario. (p. 855).

Según Estébanez (2007) la tendencia en inversión en la investigación y en actividades científicas en la región supera con creces los años previos: el 2003 es un año crucial para comparar el potencial humano con el que cuenta la UCV con las adscripciones al PPI con base a su productividad académica:

Los países de América Latina, desde hace varias décadas, han ampliado sus infraestructuras para la investigación. Durante los últimos quince años, varios han aplicado mecanismos para evaluar los desempeños individuales, estableciendo sistemas de incentivos a la productividad abocados a reconocer diferencialmente los resultados de la investigación. En ciertos casos, contribuyen a aumentar el ingreso por medio de la percepción de incentivos asignados en función de la intensidad del trabajo realizado. A nivel del sistema de investigación y desarrollo (I+D), el cual sigue siendo en la región esencialmente público, han diseñado medidas orientadas a captar una inversión privada, dado los costos ingentes de la investigación básica y el carácter estratégico de la aplicada, en economías del conocimiento. En relación a la formación de recursos humanos altamente calificados, han multiplicado el número de sus programas de maestría y doctorado y, ante su calidad incierta, han empujado a su acreditación por agencias, nacionales e internacionales, de aseguramiento de calidad, con el propósito de reducir los riesgos de desvalorización profesional del título académico en un contexto de masificación reanudada. (p. 67).

De acuerdo con estos planteamientos, la UCV para el año 2003 muestra que en las áreas de las ciencias exactas, la ingeniería y la tecnología, a medida que aumenta la categoría, las mujeres están en menor proporción, pero a pesar de que la tendencia aumentó levemente, igualmente están subrepresentadas en las dedicaciones más altas. Las docentes e investigadoras de la UCV para el 2003 tuvieron mayores tiempos de dedicación que sus pares, pero tuvieron también menor categoría en el escalafón universitario. Estébanez, (2007) dice que:

En la UCV de Venezuela, la participación femenina entre los 7136 docentes alcanzaba en el año 2003 el 43%, observando un descenso a medida que el cargo docente era de mayor categoría (46% en instructores, 45% en asociados y 38% en titulares) y cuando se inscribía en el campo de las ciencias exactas y las ingenierías (33 y 23% respectivamente) pero ascendiendo levemente en las dedicaciones más altas (48% de los docentes con dedicación exclusiva y el 44% de los docentes con dedicación completa). La fuerte presencia femenina en las altas dedicaciones no se corrobora a nivel nacional. En una selección de 8 universidades nacionales que cubren ampliamente la representatividad del sistema, el porcentaje de participación femenina según dedicaciones es: 37% entre las dedicaciones exclusivas; 38% entre el personal a tiempo completo; 44% entre el personal de tiempo medio; y 45% entre el personal de tiempo convencional. Esto muestra que la tendencia nacional es a mayor nivel de dedicación menor presencia femenina (p. 96).

Tabla N° 1. Escalafón y Dedicaciones al 2003-UCV

Escalafón	Mujeres	%	Hombres	%	Total
Instructores	442	47,22	494	52,78	936
Asistentes	672	43,08	888	55,92	1.560
Total	1114		1.382		2496

Fuente: Tabla de construcción propia, con base en los datos presentados por Canino y Vessuri (2008). Datos originales del Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática. Actualizado en mayo 2017

Tabla N° 2. Escalafón y Dedicaciones al 2003

Escalafón	Mujeres	%	Hombres	%	Total
Titular	479	37,57	796	62,43	1275
Asociado	397	45,58	474	54,42	871
Agregado	515	42,77	689	57,23	1204
Total	1391		1.959		3350

Fuente: Tabla de construcción propia, con base en los datos presentados por Canino y Vessuri (2008). Datos originales del Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática. Actualizado en mayo 2017

Tabla Nº 3. Escalafón y Dedicaciones al 2003

Escalafón	Mujeres	%	Hombres	%	Total
Auxiliar Docente	94	59,49	64	40,51	158
Jubilados y Pensionados .	2	6,45	29	93,55	31
Total	4.047	56,71	3.089	43,29	7.136

Fuente: Tabla de construcción propia, con base en los datos presentados por Canino y Vessuri (2008). Datos originales del Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática. Actualizado en mayo 2017

Con respecto a las dedicaciones, llama la atención que las mujeres predominan en todas las dedicaciones. Los hombres destacan en Tiempo Convencional y corresponden a un 66,09%, mientras que las profesoras representan un 33,91% (Canino y Vessuri, 2008, p. 856). Con esto puede aseverarse que las mujeres siguen subrepresentadas sobre todo en los mayores escalafones y en la actividad de la investigación. Afirman las autoras:

Con todo, vemos que la trayectoria femenina en la carrera profesional académica muestra una permanencia excesiva en los niveles de instructor y asistente y un descenso en sus números en los niveles superiores. El número de personas con dedicación exclusiva y tiempo completo, categorías históricamente pensadas para apoyar las funciones de investigación de la universidad, totalizan 4.501, lo cual sugiere un potencial importante para esta actividad. Sin embargo, este potencial no se ha plasmado en una dinámica fuerte de la investigación, como veremos a través de la consideración de la participación de investigadores e investigadoras de la UCV en el Programa de Promoción del Investigador (PPI) y en los subsidios de investigación del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la propia UCV.

La feminización de la matrícula¹²⁷ es un fenómeno que puede ocultar otras formas de segregación para las mujeres en los espacios productivos. Esto de acuerdo con Sierra, (2005), se acentúa en 1999. Dice: “(...) Este proceso, conocido como feminización de la matrícula en educación superior, se acentúa a partir de ese año y parece haber llegado a un máximo en 1999(...)” (p. 52)

Las formas de segregación que rastreamos tienen que ver con algunas dificultades que no son fácilmente evidenciables en los datos y requieren análisis cruzados y en comparación con otras fuentes y con los testimonios de las docentes e investigadoras que entrevistamos. La segregación laboral puede ser horizontal o vertical. La segregación horizontal (Anker, 1998) hace referencia a que “las mujeres se aglutinan en actividades

127 Con respecto a la feminización de la matrícula, las autoras mencionadas dicen: la “feminización de estas carreras” en la (UCV), denota una desventaja numérica de las mujeres con respecto a los hombres en Ingeniería Mecánica, Geología, Minas y Geofísica; aunque es innegable que mostró un cambio significativo, con respecto a una larga historia de invisibilización de las mujeres en estas áreas.” (Vessuri y Cruces, 2001).

vinculadas con las tareas habitualmente femeninas según la división sexual del trabajo”. (Barberá, 2011, p.988). Mientras que la segregación vertical es definida como sinónimo de “techo de cristal”. (Barberá, 2011, p.988). Barbera señala que:

Morrison (1987; 13) planteó la primera definición del techo de cristal como una barrera que es “tan sutil que se torna transparente, pero que resulta un fuerte impedimento para que las mujeres puedan moverse dentro de las jerarquías corporativas”. Los puestos más relevantes deberían estar a su alcance en base a sus conocimientos, a su esfuerzo y a sus capacidades y habilidades, pero en la realidad se mantenían muy lejos, realmente inalcanzables para la gran mayoría de las mujeres en puestos de dirección. Afecta a todo tipo de trabajos ya que “...sea cual sea el sector laboral analizado, incluidos los más feminizados, la proporción de mujeres disminuye a medida que se asciende en la jerarquía piramidal, de modo que su presencia ocupando posiciones de poder y asumiendo responsabilidades laborales es mínima”. (Sarrió et al., 2002, 56). Pese al aumento exponencial de los niveles de estudios de las mujeres, la segregación vertical no se modifica (Rubio, 2008). (p.989).

Existen aspectos estructurales coyunturales que igualmente hacen difícil las salidas productivas de estas mujeres en las áreas de formación. Sólo que en la década de los noventa el repunte de las mujeres en estas áreas fue un hecho. Vessuri (2001). Señalaba que:

(...) a diferencia de lo que se reporta con frecuencia en la literatura sobre el tema, la evidencia sugiere que las mujeres que buscan entrenamiento en CyT en Venezuela no encuentran obstáculos significativos. En la Facultad de Ciencias las mujeres predominan en la población total de egresados durante la década analizada con un total de 1186 (55%); de las cinco carreras que allí se ofrecen ellas siguen sub-representadas en sólo dos: Física (donde son el 22, 6%) y Matemáticas (36, 7%), aunque ya constituyen la mitad o la mayoría de las carreras de Química (51, 2%), Biología (67, 8%) y Computación (55%). (p. 273)

En relación con la situación de las mujeres en las ingenierías, existen casos distintos en cada país o región. A pesar de la referencia de CEPAL (1991), reconocemos que este organismo defendió en estos años el modelo desarrollista para América Latina, el cual criticamos, creemos importante citar y revisar algunas excepciones sobre la participación de las mujeres en algunas áreas ya mencionadas, entre los cuales figuraron los siguientes países.

Continúa diciendo Vessuri (2001):

En la ex URSS todas las especialidades de ingeniería tenían elevados porcentajes de mujeres, en Cuba en 1988 se reportaba que el 55, 3% de los graduados en ciencias exactas y tecnología eran mujeres (CEPAL, 1991) y en la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua en 1990 las mujeres constituían el 70% de los estudiantes de ingenierías (Koblitz, 1996). (p. 273)

He allí nuestro interés por estudiar la situación de las mujeres en áreas como la ingeniería. Sabemos que en Ingeniería Mecánica y Minas, la presencia de la mujer sigue siendo minoritaria (Canino y Vessuri, 2003). Este caso lo comparamos con las profesoras de las Facultades de Humanidades y Educación (FHyE) y Ciencias Biológicas y de la Salud (CBSA), haciendo la acotación que las mujeres en las áreas de las Ciencias Biológicas y de la Salud, tuvieron índices significativos en acreditación en el PPI¹²⁸. La ausencia de mujeres en algunas carreras de las ingenierías hasta el año 2001, es un hecho ya presente en los años noventa. (Canino y Vessuri, 2001).

En la Facultad de Ingeniería de la UCV, que como dijimos es una de las dos facultades de esa universidad que todavía guardan un perfil más "masculino", con 29,4% de mujeres entre sus egresados de la década de 1990, tiene sin embargo, una presencia femenina variable en la población de egresados según las carreras. No hay egresadas en Ingeniería Hidráulica, de donde salieron sólo 3 egresados varones, y es mínima la presencia femenina en los egresados de Ingeniería Mecánica (15,8%). En las restantes es superior al 20%, y llega ya al 55,7% de los egresados de Ingeniería Química, al 47,6% en Ingeniería Hidrometeorológica y al 40,3% en Ingeniería Metalúrgica. (p. 273)

Persiste la subrepresentación femenina estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UCV¹²⁹. Canino y Vessuri, las únicas tres facultades de la UCV que en el año 2000 tuvieron un menor porcentaje de mujeres entre sus egresados fueron: Ingeniería (41%), Agronomía (43%) y Ciencias Veterinarias (45%)". (Canino y Vessuri, 2003, p. 54)"

El caso de la Facultad de Ingeniería es distinto a la Facultad de Humanidades y Educación. De la mayoría de las Escuelas de la Universidad Central de Venezuela, en los registros del año 2000, la Facultad de Ingeniería se cuenta entre las facultades con disminución de su población egresada para los datos que se obtienen en ese año 2000, con 875 mujeres y 2245 hombres de 3120 total graduaciones (Canino y Vessuri, 2003, p. 244). Mientras que la Facultad de Humanidades y Educación destaca entre las Facultades de aumento matricular con 5972 mujeres y 1824 hombres sumando un total de 7796 egresos. Estos datos están recogidos por la Secretaria de la Universidad Central de Venezuela¹³⁰.

128 PPI Programa de estímulo a la investigación. MPPCTI.

129 Los datos que se revisan en Vessuri y Canino (2003) en su artículo: La otra, el mismo, mujeres en la ciencia

130 Revisado en Canino y Vessuri Anexo: tabla 6: "Facultades con Disminución y Crecimiento", Las Facultades donde disminuyó la matrícula de egresados/as: Ciencias, Ingeniería, entre otras. Mientras que destacan las Facultades en las que aumentó este registro: H y E, FaCES, entre otras

Gráfico N° 1. Egresados y Egresadas UCV, 2000

Fuente: El gráfico es de construcción nuestra. Está basado en los datos de Canino y Vessuri (2003) Anexo: tabla 6: "Facultades Con Disminución y Crecimiento."

Al mismo tiempo, en el año 2006 y 2007 observamos un aumento significativo en la matrícula general de la Facultad en Ingeniería, detallamos que fue notable en particular en las escuelas que detallamos: Geología, Mecánica y Metalúrgica en el año 2006, lo que pude ilustrarse en gráfico de construcción propia que abajo presentamos.

Gráfico N° 2. Escuelas de Ingeniería UCV, 2006

Fuente: El gráfico es de construcción nuestra. Está basado en los datos de Canino y Vessuri(2003,p.244).

7. LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS VENEZOLANOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Los indicadores estadísticos venezolanos en Ciencia, Tecnología e Innovación, refieren a datos sobre hombres y las mujeres dedicados a la investigación/docencia, adscritos y adscritas al Programa Promoción a la investigación(PPI), nombre del Programa durante el año noventa hasta el año 2008; allí analizamos la participación de mujeres y hombres en la actividad científica y de investigación desde los años noventa al año 2007, con base en el Índice de Paridad de Género (IPG) y el Índice de proporción de hombres y mujeres en relación con la población económicamente activa(PEA):

En el marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), se formularon políticas en esta materia de la CTI, por lo que se diseñaron dos instrumentos para tal fin: por un lado el RNII de Investigación e Innovación, como base de datos sobre esta actividad a nivel nacional y por otro lado, el PPI pasó a ser PEII, como programa de estímulo a la investigación y a la innovación a partir del 2011.

La creación del PPI tiene un referente: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México, creado en 1984; que sirvió de antecedente ¹³¹ (Marcano y Phélan 2009); “El PPI es una adaptación realizada por una comisión preparadora perteneciente al CONICIT, de lo que en México se denomina Sistema Nacional de Investigación. ” (Medina, 1991, citado en Marcano y Phélan, 2009, p 17).

Las similitudes y diferencias entre ambos sistemas de acreditación en términos de reglamentación, suponen una ventaja inicial para el SIN sobre el PPI. En sus comienzos no existía el cuarto nivel en la categoría de investigador¹³² (Marcano y Phélan, 2009).

La categoría de Investigador comprende cuatro niveles, I, II, III y IV, habiendo sido introducido este último nivel en la modificación estatutaria efectuada en el 2000. Los investigadores seleccionados son acreditados a partir de enero del año siguiente a la convocatoria y la duración de la acreditación depende de la calificación otorgada. (p 18).

Por otro lado en el resumen del trabajo que se cita, expone claramente que desde la creación do PPI existen rasgos destacados, donde se exalta el crecimiento significativo de las acreditaciones desde el 2000 al 2007, lo que corresponde a la evolución de este programa durante 17 años desde su creación: (Marcano y Phélan, 2009)

(...) el Programa de Promoción del Investigador (PPI), creado en 1990, constituye una referencia obligada en materia de evaluación de las actividades de investigación en Venezuela. (...) A partir de una breve reseña histórica de los antecedentes de su creación, se presenta un análisis de los rasgos más

131 Daissy Marcano tiene el grado de Ph.D. en Fisiología, University of London, RU. Es profesora, Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidenta, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), Venezuela. Y Mauricio Phélan es doctor en Sociología, Universidad de Barcelona, España. Profesor, UCV y Consultor, ONCTI, Venezuela. Ambos escriben el artículo: “Evolución y desarrollo del programa de promoción del investigador en Venezuela. Interciencia”.

132 Véase el Título III, Artículo 6 del Reglamento del Programa de Promoción al Investigador (PPI), el cual puede ser consultado en el portal del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI, 2007; www.oncti.gob.ve).

relevantes que registra en sus diecisiete años de existencia, entre los cuales destacan: a) la creciente participación de investigadores de todas las instituciones universitarias oficiales y privadas y de los centros de investigación y desarrollo del país, siendo las universidades las instituciones que concentran la mayor representación; b) el sostenido crecimiento registrado en el número de investigadores acreditados que para el año 2007 alcanzan la cifra de 5222 en las diversas áreas del conocimiento; y c) las variaciones registradas en la tasa de crecimiento interanual, que experimentan un notorio punto de inflexión a partir de los cambios de criterios de evaluación instrumentados entre 2001 y 2002, lo cual llevó a que la tasa de crecimiento pasara del 10% para el período 1990-2001 al 22,09% en 2002-2007. (p 17).

Los investigadores e investigadoras que se acreditan en el PPI se clasifican en cinco áreas del conocimiento. El estímulo o beca mensual es descrito por Marcano y Phélan, (2009) de la siguiente manera: “Los miembros del PPI reciben un beneficio definido como una beca mensual, cuyo cálculo se realiza tomando como referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas. El monto que recibe el investigador varía según la categoría o nivel asignado.” Los datos de las acreditaciones en el año 2007 muestran que la mayoría de los adscritos y adscritas pertenecen al área de Ciencias Sociales (Marcano y Phélan, 2009, p18).

De los 5222 miembros del PPI acreditados en el 2007, 1712 (32,78%) pertenecen al área de Ciencias Sociales (CS), 1140 (21,83%) son del área de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), 921 (17,64%) integran el área de Ciencias Ambientales y Agrícolas (CAA), 737 (14, 1%) provienen del área de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas (CFQM) y 712 (13,6%) forman parte del área de Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra (ITCT). (p. 20).

Desde el año 2002 se presentó un cambio considerable en cuanto al crecimiento de acreditaciones en el área de las Ciencias Sociales, desmitificando la idea de que el programa privilegia el área de las Ciencias Duras y de la Tecnología. “(...) El área de mayor crecimiento ha sido Ciencias Sociales, lo que rompe con el estereotipo que se trata de un Programa ajeno a este ámbito disciplinario”. (Marcano y Phélan, 2009).

En 1990, el 40, 4% de los miembros acreditados en el PPI formaban parte del área de Ciencias Médicas, Biológicas y Agro (CMBA), en 2002 esta área fue reestructurada a partir de los cambios de los estatutos en el año 2002, dando origen a las áreas de CAA y CBS. Es de interés destacar que en 2007, la suma de los miembros del PPI pertenecientes a las áreas de CAA y CBS constituyen casi el mismo porcentaje (39,47%) que el observado en 1990. (p 20).

El Programa de Promoción del Investigador (PPI) ha crecido progresivamente desde su creación y se tipifica que la tendencia creciente en el número total de adscritos/as, es consecuencia de los cambios implementados a partir del año 2002, “(...) al comparar el crecimiento interanual en los períodos 1990-2001 y 2002-2007, se observa que durante el primer período el crecimiento interanual fue de 10,05%, alcanzando 22,09% en el segundo período (...)” (Marcano y Phélan, 2009, p 20).

Desde el 2002 se toma en cuenta por un lado la formación de investigadores e investigadoras, cuyos trabajos especiales de grado y de doctorado tributarán al ascenso de la categoría de Investigador en el máximo nivel, que corresponde al Nivel IV. (...) “como Investigador Nivel IV debe haber sido tutor de por lo menos cinco trabajos especiales de grado aprobados, o tesis de postgrado aprobadas, de las cuales al menos una debe corresponder a un doctorado”. (Marcano y Phélan, 2009, p 18).

Por otro, en la categoría de Candidato se eliminó el límite de edad: “En 1990, sólo 15,65%, correspondió a esa categoría y para 2007 el porcentaje de miembros acreditados en ella fue de 32,08%, aumento que se hizo evidente después del cambio de criterios en 2002, cuando se eliminó el límite de edad para ingresar en la categoría”. (Marcano y Phélan, 2009, p 21).

Otro de los cambios que ha favorecido la inclusión y aumento de las adscripciones de Candidatos y Candidatas, es la valoración de las publicaciones de las revistas nacionales en el área científica y humanística, ampliando los criterios que en los años noventa solo dictaba los índices internacionales en las publicaciones TIPO A, la “Science Citation Index (SCI), único utilizado hasta ese momento”, igualmente valoraba poco las publicaciones de revistas al momento de aspirar al ingreso de los investigadores e investigadoras.¹³³

Las solicitudes de los nuevos aspirantes han aumentado en el periodo de estudio, sobre todo en los años 2006 y 2007. “El número de solicitudes recibidas en la convocatoria 2007 fue de 3241, lo que significó un aumento de 24,13% al compararlas con las recibidas en 2006, cuyo número fue de 2611. También cabe destacar que en la convocatoria 2007 el 34,16% de las solicitudes fueron de nuevos aspirantes”. (Marcano y Phélan, 2009, p 21).

8. PARIDAD DE GÉNERO EN EL PPI

El índice de paridad de género en el PPI es un indicador que da cuenta de la equidad de acceso en el registro y acreditaciones entre investigadoras e investigadores. En relación con la Paridad de Género (IPG)¹³⁴, de acuerdo con los datos que arroja el PPI en el histórico que presenta en el Boletín N° 2, sería en el 2007 y 2008 cuando por primera vez las mujeres superan a los hombres en la acreditación de investigación en Venezuela. A partir de ese año y hasta el 2013 –de acuerdo con fuentes del sistema ONCTI-PEII-, el índice muestra que las mujeres superaron a los hombres en participación en la investigación (hoy PEII). Nuestras entrevistadas DI, acreditadas en este programa, pudieron ser parte de este contingente de mujeres¹³⁵. Véase el gráfico a continuación:

133 Los criterios de evaluación vigentes se hallan publicados en el portal del ONCTI (2007).

134 Unesco en nota Informativa Género y Educación en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231298s.pdf>, aclara sobre el Índice de Paridad entre los sexos, equivalente al de paridad entre géneros. Allí dice lo siguiente: “Para facilitar el estudio de las disparidades entre los sexos en la educación existe una medida denominada índice de paridad entre los sexos (IPS), que se define como el valor de un indicador en la población femenina dividido por su valor en la masculina. Un IPS igual a 1 significa que dicho indicador no detecta diferencia alguna entre los sexos. Cuando es inferior a 1 indica un valor más alto en los varones que en las niñas, y cuando es superior a 1 indica justo lo contrario.”

135 Fuente: Boletín del PPI. 1990-2012. Página 22. Tabla de construcción nuestra.

Gráfico No. 4. Índice de Paridad de Género 1990-2013

Fuente: ONCTI-PEII 2015 en www.oncti.gob.ve. En: Emma Martínez (2016). **Mujeres e Historia. Una contribución a la reconstrucción histórica de las relaciones entre educación y trabajo en el caso de las mujeres desde las perspectivas de la igualdad y la equidad**. FONACIT, Caracas. Inédito.

En el año 2004, la UCV representaba el segundo lugar en las acreditaciones del PPI. (Estébanez, 2007).

El PPI beneficiaba en el año 2004 a 3189 científicos, un 86% de los cuales eran de 19 universidades públicas, destacándose la Universidad de Zulia (21% del total del PPI), la Universidad Central de Venezuela (17% del total PPI), la Universidad de Los Andes (17%) y la Universidad Simón Bolívar (8%) (ONCTI, 2007).(p.87)

Cuando revisamos los datos del PPI en el tiempo de estudio, muestra que la tasa proporcional de mujeres y hombres en los registros de los Acreditados y Acreditadas, en relación con la población económicamente activa (PEA) se incrementa desde los años noventa en adelante (año de la primera convocatoria a la postulación de candidatos y candidatas al PPI).

En el caso de nuestra tesis, subrayamos que entre los años 2000 y 2007 se evidencia una tendencia al alza en la participación de las mujeres al PPI. Esto puede apreciarse en las cifras históricas (ver tabla y gráficos a continuación). En los años 2006 y 2007 se registra una mayor tasa de participación de las mujeres, tendencia que vienen marcando con respecto a los hombres desde el 2003. Esta situación tiene relación con la reestructuración de los estatutos del PPI. Diferente es el PEA que se basa en la población mayor de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar en el período de referencia (2000 al 2007 en este caso) que es la semana anterior al período de la entrevista, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (2011). En el PEA, los hombres presentan una proporción mayor y en consecuencia, altos porcentajes (30% > a las mujeres).

La mayor participación femenina en el PPI, es un hecho acaecido en las cohortes postulantes a partir del cambio en los estatutos de 2002, especialmente en las categorías de Candidato y Nivel I. La brecha comienza a hacerse presente de nuevo en los siguientes niveles II, III y IV, en los que la participación masculina comienza a reaparecer de manera significativa (p. 21).

Hasta el final del período en estudio existe una brecha mínima entre hombres y mujeres en los grados de doctorado. Las mujeres están presentes de forma mayoritaria en todos los grados académicos, excepto doctorado y técnicos superiores. La idea sobre la feminización de la investigación, debe profundizarse para ahondar en las disparidades existentes entre los géneros relacionados con el grado académico y las áreas de conocimiento, ya que si analizamos la situación de los investigadores/as del PPI por área de conocimiento no existe paridad de género. (Marcano y Phélan, 2009).

(...) las investigadoras son mayoría en Ciencias Biológicas y de la Salud, y en Ciencias Sociales. En las demás áreas, los investigadores predominan, destacándose su mayoría en las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. En ninguna de las áreas hay paridad de género, guardando menor diferencia la de las Ciencias del Agro y Ambientales con 7,5 puntos. (p. 22)

Tabla N° 4. Investigadores/as acreditados/as por cada 1000 habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA)

S	MUJERES			HOMBRES			TOTAL (PEA)
	INVESTIGADORAS	MUJERES (PEA)	TASA	INVESTIGADORES	HOMBRES (PEA)	TASA	
2000	766	3782677	0,2	1036	6543965	0,16	10326642
2001	923	43209677	0,21	1154	6783812	0,17	11104779
2002	923	4627093	0,2	11541	7046822	0,16	11673915
2003	1346	4833838	0,28	4811	7174881	0,21	12008719
2004	1530	4800992	0,32	1618	7304302	0,22	12105294
2005	1844	4725045	0,39	1866	7383234	0,25	12108279
2006	2331	4747738	0,49	2295	7512840	0,31	12260578
2007	2707	4810450	0,56	2215	7609721	0,33	12420171

Fuente: MPPCI ONCTI (2012). Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012. *Boletín N° 1*, p. 14. Gráfico elaborado por NM.

La tasa de participación se calculó, de acuerdo con la fuente, con la formula siguiente:

Total de Investigadores e Investigadoras acreditados en el año de registro (i) *1000
Población Económicamente Activa (PEA) en el año de registro (i)

i=años 2000-2007

Gráfico No. 5. Población Económicamente Activa (PEA), 2000-2007 (en %)

Fuente: Daissy Marcano (edición y producción)(2007). *Boletín N° 2*, octubre 2007 ONCTI-PPI Grafico elaborado por NM.

Gráfico No. 6. Hombres y Mujeres en el PPI, 2000-2007

Fuente: Daissy Marcano (edición y producción)(2007). *Boletín N° 2*, octubre 2007 ONCTI-PPI Grafico elaborado por NM.

Gráfico No. 7. Tasa anual de Investigadores/as por cada 1000 habitantes de la Población económicamente activa en Venezuela (PEA), 2000-2007

Fuente: MPPCI ONCTI (2012). Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012. *Boletín N° 1*. Gráfico elaborado por NM.

Sobre el tema de la Paridad de Género en la investigación o la presencia o no de las mujeres en estas acreditaciones al PPI, es necesario relacionar estos aspectos con algunas dificultades de acceso y mantenimiento de las mujeres, sobre todo en altos niveles de clasificación del PPI (Niveles III, IV y Emérito). Las brechas de género en estos niveles son el resultado de una serie de factores socioculturales que inciden en el estancamiento o ralentización de la actividad intelectual de las mujeres; estos techos o barreras, *grosso modo*, se asocian a las dificultades de equilibrar o de atender prioritariamente la maternidad, puerperio, lactancia y otras actividades reproductivas familiares y sociales, con el trabajo docente y de investigación.

En el caso de algunas de nuestras entrevistadas (DI) acreditadas al PPI (ahora PEII), logran mantenerse y crecer, a pesar de que las exigencias para optar por el Programa son considerables por lo que un 89% se ubican en los primeros niveles de acreditación. Durante el histórico del 2000 al 2007 pueden verse los adscritos y adscritas al PPI que han ido incrementando las estadísticas en este tiempo.

Algunos estudios, que fueron realizados por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) sobre los niveles de productividad de hombres y mujeres en la docencia e investigación de varias universidades venezolanas contribuyen al tratamiento de los datos arrojados por el PPI (PEII desde el 2011), los cuales analizamos en el gráfico Gráfico No. 6. .

9. EL PPI Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En el periodo de estudio 2000-2007, existe un predominio de participación de investigadores e investigadoras de las universidades públicas sobre las universidades privadas y de otros centros de investigación y desarrollo. (Marcano y Phélan, 2009).

Desde sus inicios, en el PPI han participado investigadores de casi todas de las instituciones universitarias públicas y privadas de Venezuela y de los centros de investigación y desarrollo, siendo las universidades las instituciones con mayor participación (Marcano, 1990; Vessuri, 1996). Investigadores adscritos al PPI, ~86,9% pertenecen a las universidades, tanto públicas como privadas. Así, de 5222 acreditados en el 2007 (Tabla I), 4439 (85%) pertenecen al personal docente y de investigación de las universidades oficiales y 1,9% son personal de las universidades privadas. (p 19).

De acuerdo con Marcano y Phélan (2009), la participación al PPI del profesorado con mayores tiempos de dedicación (TC y DE) en las universidades venezolanas, es baja. Aunque los datos suministrados por la fuente no están discriminados por sexo, nos permite aproximarnos a la realidad del profesorado que hace vida en las universidades. El personal adscrito al PPI pertenece principalmente a cuatro universidades autónomas, en donde encontramos que la Universidad Central de Venezuela (UCV) ocupa el cuarto lugar detrás de la Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de los Andes (ULA)

hay cinco universidades que tienen más del 10% de sus profesores a TC y DE adscritos al PPI, entre las que destacan: USB (34, 20%), seguida por la ULA

(29, 29%), LUZ (17, 36%), UCV (13,58%), y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA; 12,73%). (p 19).

Sobre la “Distribución institucional acreditados al programa de promoción del investigador en el 2007” (Marcano y Phélan, 2009, p 19) construimos una tabla que ilustra la brecha diferencial entre las universidades públicas y privadas, e incluso con respecto a otras instituciones o centros de investigación. ¹³⁶

Tabla N° 5. Distribución institucional acreditados al PPI, 2007

Instituciones	Acreditaciones
Universidades O oficiales	443985
Universidades Privadas	991,90
Colegios e Institutos Universitarios	380,73
Organismos adscritos al MPPPCTI	3015,76
Otros	3456,61

Fuente: Daissy Marcano (edición y producción)(2007). *Boletín N° 2*, octubre 2007 ONCTI-PPI Grafico elaborado por NM.

A pesar de que la Universidad Central de Venezuela (UCV) está incluida entre las universidades con mayores adscripciones en el PPI, no es la que ocupa el primer lugar. La Universidad del Zulia (LUZ), se muestra como la universidad con la participación más significativa en el periodo desde 1996 hasta el 2007, esto tiene que ver con las políticas internas que promueven la investigación. (Marcano y Phélan, 2009).

Si se analiza la evolución del PPI en las universidades con mayor participación (Figura 2), se aprecia que LUZ es la institución con mayor crecimiento: de 39 investigadores adscritos en 1990, pasó a 1059 en 2007, lo cual significa un incremento de 27 veces. Lo anterior podría explicarse, al menos en parte, por las políticas instrumentadas por esta universidad en torno a la investigación. A partir de 1996, LUZ estableció el premio Francisco Bustamante, como un estímulo a sus investigadores, lo cual inicialmente correspondía a un monto en bolívares equivalente a lo asignado a cada profesor acreditado por el PPI. Asimismo, se ha dado un fuerte estímulo a la edición de revistas científicas, lo que determina actualmente que de 72 revistas calificadas por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) con un percentil por encima de 55, diecinueve (26%) son de LUZ y calificadas como tipo A para los efectos de la evaluación de los investigadores en el PPI. (p 19).

Por otro lado, la mejora en las condiciones de ingreso al PPI, ha favorecido sobre todo a las universidades oficiales, situación que se ha irradiado al interior del país, y ha favorecido también, al profesorado adscrito a Dedicación Exclusiva (DE) y Tiempo

¹³⁶ Gráfico de construcción propia con base en los datos consultados en la fuente: ONCTI (2007) y que coinciden con (Marcano y Phélan, 2009, p 18).

Completo (TC), en tanto hubo un incremento desde el 2002 al 2007 de 68, 80% del total nacional (Marcano y Phélan, 2009, pp. 19-20). Con relación a la Evolución del número de investigadores acreditados de las universidades con mayor representación en el programa de Promoción del Investigador, en el período 1990-2007, entre las dos universidades que muestran un mayor número de adscritos y adscritas esta LUZ y la ULA; estas universidades desde el 2002 hasta el 2007 han aumentado esta participación en 7 veces su cifra inicial.

El grupo conformado por otras universidades no supera al 14 % del total de investigadores e investigadoras acreditadas. Mientras que Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) destaca por tener la mayor la concentración de estas adscripciones dentro del grupo de organismos adscritos al MPPCT: “el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) con 248 investigadores, cantidad que constituye el 82, 39% del total de investigadores pertenecientes a entes adscritos al MPPCT.” (Marcano y Phélan, 2009, p 20).

Considerando la “evolución del PPI por Áreas del Conocimiento” (Marcano y Phélan, 2009, p 20) destaca el crecimiento de las adscripciones para el 2007 en el área de las Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas y de la Salud. En sus inicios el PPI resaltaba por las adscripciones en Ciencias Médicas, Biológicas y Agro (CMBA), pero esta área fue reestructurada a partir del 2002, generando dos nuevas áreas: CAA y CBS; pero que en suma da un porcentaje similar al de 1990 (el 40, 4%). En el ámbito de las Ciencias Sociales, juega un papel protagónico en las adscripciones en el PPI durante este periodo. (Marcano y Phélan, 2009).

Las postulaciones al PPI en el área de las Ciencias Físicas Químicas y Matemáticas (CFQM) ha disminuido (de 33% en 1990 a 14, 11% en 2007), mientras que el área de Ciencias Sociales se ha incrementado del desde el año noventa al 2007 (de 15% a 32,78% en 2007) constituyen el, mientras que en otros casos ha disminuido o se ha mantenido con poca variación estadística (Marcano y Phélan, 2009, p. 20).

En relación a los cambios más sustanciales en la concentración de las adscripciones por niveles y categorías, puede decirse en síntesis, que las mayores variaciones se presentan en el nivel I, y en la categoría de Candidatos: el nivel I disminuyó en 2007 con respecto al lapso del noventa al 2004 (de 52, 36% en 1990 a 41, 38% en 2007) y la categoría candidato aumentó significativamente desde los noventa hasta el 2007 (de 15, 65% en 1990 a 32, 08% en 2007) (Marcano y Phélan, 2009, p. 20).

En cuanto a la distribución geográfica de las acreditaciones que otorga el PPI, entre los años 1990 y el 2007 están presentes en casi todo el territorio nacional, con excepción del Estado Apure (Marcano y Phélan, 2009). La mayor concentración para el 2007 están en cuatro estados: y en los últimos años se ha incrementado las acreditaciones en estados diferentes a los de mayor concentración.

Cabe destacar que para 2007 el 71,29% de los miembros adscritos al PPI están concentrados en cuatro estados: Zulia (22, 79%), Distrito Capital (18,38%), Mérida (15,09%) y Miranda (15,03%). Sin embargo, en los últimos años ha habido un significativo aumento en el número de miembros adscritos al PPI pertenecientes a otros estados diferentes de los cuatro anteriormente

mencionados. Entre ellos destacan los estados Lara (5,73%), Carabobo (4,63%), Aragua (4,52%) y Sucre (3,08%). (p. 21)

Es importante decir que la Universidad Central de Venezuela (UCV), concentra a la mayoría de los investigadores/as de la región capital y en segundo lugar está el IVIC, mientras que la LUZ concentra la mayoría de la región zuliana y finalmente en la región andina destaca ULA con un gran porcentaje de acreditaciones. Dicen Marcano y Phélan (2009):

Es evidente que los investigadores adscritos al PPI están concentrados en las tres regiones de mayor desarrollo: Capital (33,47%), Zuliana (22,79%) y Andina (19,57%). Del total de investigadores del PPI pertenecientes a la Región Capital, 49,14% son investigadores de la UCV; 25,8% provienen de la USB y 14,18% pertenecen al IVIC. Con respecto a la región Zuliana, 89% son investigadores de LUZ. Asimismo, en la región Andina es la ULA la que aglutina el mayor número de investigadores (85,81%). Lo cual significa que la participación de las regiones en el PPI está relacionada a la presencia de las universidades. (p. 21)

La región capital en los niveles III y IV (58,74%) concentra la mayor proporción de investigadores. Los Niveles I y II se encuentran predominantemente en Zulia (23,54%), Distrito Capital (16,71%), Mérida (14,83%) y Miranda (13,81%). (Marcano y Phélan, 2009, p. 21).

Las edades más frecuentes de quienes reciben la acreditación en el PPI oscilan entre los 36, 46 y 56 años. Sin embargo, según la fuente consultada y citada, los más jóvenes entre 24,6 años que se ubican en las primeras tres categorías. Pero pueden perderse de vista los promedios de edad, ya que al Programa se acreditan personas de más de 70 años en cada categoría, porque el mismo no puede discriminar a los y las investigadoras por su edad ya que si lo hiciera desestimularía y dejaría de reconocer la trayectoria de vida en formación, dedicación y compromiso con el trabajo de investigación. (Marcano y Phélan, 2009).

En el año 2009 se documenta un registro de "(...) 9080 investigadores, de los cuales, 5222 están acreditados al PPI". (Marcano y Phélan, 2009, p. 23) El aumento del número de investigadores/as en las instituciones del país con acreditaciones en el programa es considerable; no obstante "sólo se cuenta con 0,42 investigadores acreditados en el PPI por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa (PEA)." (Marcano y Phélan, 2009, p. 23).

Esto sugiere que existe una debilidad que hay que enfrentar. En este sentido, es necesario profundizar la perspectiva de género que considere además del tratamiento y análisis de los datos desagregados por sexo (cosa que puede notarse en los últimos boletines oficiales), la construcción de transversalizar las políticas del programa a favor de la paridad y a su vez dedicar un mayor esfuerzo en impulsar el máximo aprovechamiento de las potencialidades humanas y los recursos materiales disponibles con el fin de fortalecer las actividades de investigación en consonancia con la reactivación y ampliación del aparato productivo de la nación.

En este mismo orden de ideas, la Misión Ciencia plantea nuevos desafíos relacionados con la necesidad de profundizar y ampliar la acción del PEII (antes PPI) en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de promover más efectivamente la participación de los investigadores/as en la ejecución de planes y proyectos de promoción del quehacer científico y tecnológico con calidad, enmarcados en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

10. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS (2000 AL 2007)

Para analizar la situación de las mujeres por cada Facultad seleccionada, referimos a una investigación donde se reflejan datos generales de los egresados y egresadas de las carreras de pregrado en algunas de las universidades venezolanas¹³⁷, los hallazgos refieren a que en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para el año 2000, se graduaron al menos 500 personas en la Facultad de Ingeniería, mientras que 814 graduandos y graduandas responden a la Facultad de Humanidades y Educación. Por otro lado, se registran 115 personas que egresaron en Ciencias, y en general, se observa además una creciente feminización de la matrícula en las siguientes universidades: Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC) y Universidad Simón Bolívar USB y UCAB. (Vessuri y Canino 2005, p. 229).

En el caso de la Escuela de Biología, se graduaron 1652 mujeres y 68 hombres en el mismo año 2000¹³⁸. Durante el año 2001, se mostró una mayor brecha de género en las áreas que corresponden a la Escuela de Ingeniería Mecánica, con 307 hombres y 103 mujeres. Asimismo, de la Escuela de Ingeniería de Geología, Minas y Geofísica egresaron 140 mujeres y 63 hombres. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica egresaron 164 mujeres 60 hombres. En último lugar, las mujeres y hombres que egresaron de la Escuela de Ingeniería Civil, indica una aproximación a la paridad de género en este año, con 81 mujeres y 80 hombres egresados. (Vessuri y Canino 2005, p. 229)¹³⁹

En la Escuela de Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica; a pesar de que se registró para el 2001 un mayor número de mujeres que hombres en el pregrado; es importante señalar que son pocas las mujeres que son docentes e investigadoras y las que continúan en el postgrado. Podemos decir además que no hay datos de mujeres de esta Escuela que estén becadas, acreditadas o financiadas por parte del CDCH, o adscritas al PPI. Asimismo, hay que señalar que en la Escuela Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, persiste una brecha de género a favor del grupo masculino. (Vessuri y Canino, 2009).

En Ingeniería las carreras que continuaban siendo territorio eminentemente masculino fueron Mecánica (14%), Eléctrica (22%) y Geología, Minas y

137 Vessuri y Canino. (2005). En una compilación llamada: Ciencia y tecnología y género en Iberoamérica. Pág. 233 del libro editado por norma Vásquez Graf y Javier Flores UNAM y Centros de investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, primera edición. México, DF. Se hace el análisis comparando la fuente primaria con los datos que aparecen en las figuras 2 y 3 del mencionado capítulo y sólo extraemos lo referente a las escuelas seleccionadas para nuestro estudio de los años 2000 al 2007.

138 Hubo 97 personas egresadas, que no pudieron ser identificadas por sexo, por lo que son consideradas como “indefinido.”

139 Las profesoras entrevistadas, justamente pertenecen a dos de estas Escuelas que mencionamos, donde es muy notoria la brecha de género: una de ellas es de Escuela de Ingeniería Mecánica.

Geofísica (31%). En Ingeniería Civil e Ingeniería Química y Petróleo hubo claro predominio de egresadas mujeres y en Metalurgia estas fueron el 48%. En el resto, incluyendo la Facultad de Ciencias, donde las mujeres fueron ese año el 67% de los egresados y Farmacia 78%, hubo amplio predominio femenino en la población egresada, como se puede apreciar en la figura 5. En Ciencias, incluso en Matemáticas que suele tomarse como una disciplina poco femenina en la literatura, el 73% del total de egresos fueron mujeres. (p. 156)

En términos de egresos en este nivel, la Ingeniería Mecánica y Metalúrgica son espacios de formación y trabajo que se han considerado “masculinos”; ahora bien, el egreso por parte de las mujeres en el pregrado no garantiza, necesariamente, facilidades en el acceso a trabajos acordes con sus niveles educativos. Por otra parte, en la Facultad de Humanidades y Educación, las escuelas de mayor tradición de participación histórica femenina son la Escuela de Educación y la Escuela de Bibliotecología/archivología. A propósito de ello, los estereotipos asociados a las ocupaciones femeninas son parte de un conjunto de prejuicios que derivan en formas de discriminación para las mujeres.

Aunque han cambiado estos estereotipos de forma significativa en los últimos años en cuanto a las opciones a las carreras universitarias, el problema se mantiene en los niveles de postgrado y en particular cuando se trata del trabajo de la docencia y la investigación. Vessuri y Canino (2005) plantean:

Dice que en los últimos tiempos los estereotipos de la segregación en la docencia universitaria han cambiado bastante, se observa una mayor libertad en la elección de las carreras las mujeres en el SSES venezolano tiene la misma posibilidad de obtener las mejores calificaciones. (p. 229) (Nota: siglas en el texto: Sub Sistema de Educación Superior)

Igualmente, continuando con la situación de las mujeres en el pregrado, en la Facultad de Ciencias¹⁴⁰ de algunas universidades de trayectoria histórica, destaca el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que en esta área de formación, así es que en el año 2001 se graduaron 596 mujeres y 430 hombres; mientras que en la UCAB, en este mismo año 2001 egresaron 175 mujeres y 94 hombres; asimismo, en la UC egresaron 84 mujeres y 69 hombres. Por su parte, en la UDO se graduaron 259 mujeres y 265 hombres, al mismo tiempo que en la USB y se graduaron exactamente la misma cantidad de hombres y mujeres: 270 mujeres y 270 hombres en la Facultad.

En este mismo año, existe una comparativa de la cantidad de egresados desagregados por sexo, provenientes de distintas Facultades de Ingeniería de las mencionadas universidades. En el caso la Universidad Central de Venezuela, en (UCV) el año 2001 graduaron 944 mujeres y 582 hombres¹⁴¹. También hay datos sobre la LUZ donde se graduaron 2072 mujeres y 560 hombres, mientras que en la UCAB se graduaron 803 mujeres y 400 hombres. Por su lado, en la UC se graduaron 1280 mujeres y 890 hombres; asimismo, se muestra en los gráficos consultados de la fuente, que la

140 Ver en la figura 2 de la fuente consultada, tablas construidas por las autoras del (2003, p. 231).

141 Hubo 98 personas egresadas cuyo sexo no se pudo definir por sus nombres, por lo que fueron consideradas como dato “indefinido”.

Universidad de Oriente (UDO) se graduaron 2818 mujeres y 1436 hombres y finalmente, se expresa que en la Universidad Simón Bolívar (USB) se graduaron 4373 mujeres y 2000 hombres.

Gráfico No. 8. Mujeres y Hombres egresados en Ciencias e Ingeniería en distintas universidades nacionales, en el año 2001

Fuente: Vessuri y Canino (2005). Ciencia y tecnología y género en Iberoamérica. .

CAPÍTULO III. EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA Y DISEÑO METODOLÓGICO

“La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, otro. El acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo”.

Amelia Valcárcel y Bernardo de Quirós. 2004. La política de las mujeres

La construcción metódica/metodológica suele ser un tema controversial y polémico en las investigaciones feministas. La correlación teórico-metodológica de los fundamentos históricos y epistemológicos que sustentan las prácticas más técnicas, están vinculadas de forma dialéctica, expresándose en la selección de las fuentes, en la búsqueda, la construcción discursiva¹⁴², el tratamiento de los datos a través de la triangulación metodológica de fuentes de la información y la exposición de hallazgos.

En cuanto a la selección de fuentes documentales y testimoniales, éstas deberían ser diversas de acuerdo con lo expuesto por Olivia Tena Guerrero en su trabajo: “Estudiar la masculinidad, ¿para qué?”. Allí plantea un asunto importante sobre la selección de las fuentes, las cuales deben ser diversas y plurales, de tal forma que evitemos lo que la autora llama “privilegio epistémico”.

La autora cita a Sandra Angeleri en su trabajo: “Pedagogía feminista y apelación al privilegio epistemológico” en el 2007, donde expone que en los estudios de las mujeres, la reflexión feminista atribuye “una ventaja cognoscente a las mujeres por el tipo de actividad históricamente desempeñada”, con disertaciones de la corriente postcolonial o también decolonial, que interpela el hecho de ser representadas por las feministas occidentales, asunto que en el enfoque de *Angeleri*, puede generar esta “parálisis epistemológica”(Tena, 2009, p. 279-280).

(...) Sandra Angeleri, quien plantea esta postura y sus últimas consecuencias en su experiencia docente congruente con las teorías que promueven el privilegio epistémico, las transmitió a sus estudiantes en su llamada “aula feminista”, hasta llegar a un punto de parálisis cognitiva (...). Esta experiencia obligó a la autora a repensar el extremo en la aplicación del principio del privilegio cognoscitivo para no caer en ese tipo de parálisis epistemológica, a través de diversificar las fuentes del conocimiento, asumiendo la importancia de escuchar voces varias (...). El privilegio epistémico no ha sido atribuido únicamente a quienes viven opresión para

142 En este mismo orden de ideas, exprofeso reflexionamos sobre el lenguaje y formas discursivas en “la fase expositiva” de este trabajo, en la que hubiésemos deseado escribir intentado romper con algunas ataduras formales de sesgo androcéntrico, sin embargo “el plural mayestático” es una exigencia académica de adscripción institucional. Ver a Eli Bartra (Comp.). Debates en torno a una metodología feminista, UAM-Xochimilco/PUEG, México, 2002.

estudiar sus circunstancias y transformarlas, sino a quienes desde su lugar — desde su experiencia— estudian su entono y su humanidad específica, que pudiera ser una posición de poder lo mismo que de opresión. Considerando esto, se alerta sobre la producción del conocimiento como un acto de poder, sea éste intencional o no (p. 279-280).

Considerando que la triangulación es parte de la metódica, destacamos, de acuerdo con Mora-Ríos y Flores (2012)¹⁴³, que la triangulación de fuentes resulta una estrategia metodológica propicia en análisis complejos de fenómenos sociales, pues “involucra comparar la información relacionada con el mismo fenómeno (...), destaca la amplitud y profundidad de los análisis, brindando una descripción más caleidoscópica de los fenómenos sociales” (p. 374). Por esa razón se procuró el uso de textos y documentos de autoras femeninas, sin excluir a autores masculinos que aportasen de forma sustantiva a nuestro estudio y que mostraran sensibilidad con el tema del género y los feminismos.

Por otra parte, desde la perspectiva de la trayectoria profesional de las entrevistadas y conjuntamente con la información obtenida en las entrevistas, se muestran aspectos asociados a dificultades en los ámbitos de formación y trabajo en área profesional de especialización.

Estamos conscientes del papel que juega la interacción entre la investigadora con las informantes y en ella tienen que ver los niveles de confianza, confidencialidad, la menor o mayor cercanía (entrevistada/entrevistadora), aspectos comunes y no comunes de la formación y experiencia laboral y otros aspectos de identificación etaria, socioeducativa, personal y familiar. Cualquier parámetro influye. Parafraseando a Elí Bartra, “el género de quien investiga es condicionante y afecta el proceso y resultado de la investigación (...) El sexo de quien lleva a cabo la investigación puede condicionar todo el proceso (...) es importante metodológica y epistemológicamente que eso se tome en consideración” (Bartra en Blázquez, 2010, p. 74).

Asimismo, entendemos que los relatos estarán afectados de manera distinta y singular por quien hace la investigación, y que el análisis queda abierto a otras reflexiones que agregan miradas y nuevas perspectivas de trabajo. Todo esto significa, siguiendo a Alessandro Portelli¹⁴⁴ que reconocer los factores que influyen en el testimonio, no pone en riesgo la rigurosidad metodológica.

Esta investigación no busca seguir un canon de “objetividad” típica de las investigaciones cuantitativas, y defendemos precisamente el carácter “no objetivo” de las

143 La cita se extrae de un documento escrito por N. Jazmín Mora-Ríos y Fátima Flores Palacio escriben un artículo titulado: Intervención Comunitaria, Género y Salud Mental. Aportaciones desde la Teoría de las Representaciones Sociales como parte. En un trabajo titulado: “Investigación Feminista Epistemología Metodológica y Representaciones Sociales”, Maribel Ríos Coordina conjuntamente con Norma Blázquez y Fatima Florre. La investigación y compilación fue realizada para la Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades entre Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Facultad de Psicología. México.

144 Alessandro Portelli escribió un artículo titulado: “Lo que hace diferente a la Historia Oral” Recuerdos que llevan a teorías, como parte del trabajo de compilación de Dora Schwarzstein en el libro: La Historia Oral. Publicado en Buenos Aires, por CEAL en 1991. Traducción de Antonio Bonanno.

fuentes orales (Portelli, 1991) u “objetividad fuerte” que propone Sandra Harding¹⁴⁵, en la que se re-significa el sentido de la “objetividad” como sinónimo de rigurosidad, desde una visión feminista.

Las entrevistas realizadas para esta investigación, fueron individuales y se realizaron en los espacios de trabajo de las docentes e investigadoras¹⁴⁶ quienes aceptaron conformar nuestro grupo de trabajo.

Nos adentramos al trabajo de análisis como un recorrido interminable que fue asomándonos siempre, algunas aproximaciones. En este sentido y en coherencia con el enfoque de género y feminista de la investigación, se revisan los factores socio-históricos e institucionales que dan cuenta del acceso y situación del personal femenino docente y de investigación en la UCV, de acuerdo a las escuelas seleccionadas y en relación con sus pares masculinos, considerando como referente el lapso (2000- 2007).

El objetivo central de la investigación consiste en visibilizar la situación de mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación en las Escuelas de Educación, Bibliotecología, Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica, Ingeniería Mecánica y en la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la UCV. Por un lado, describiendo su presencia con los datos por ellas aportados y con los registros de personal de Escuelas y Centros de Investigación y por otro, con su experiencia de participación y trayectoria a través de sus relatos, con base en entrevistas conversacionales y finalmente triangulando los hallazgos

El tratamiento de la información, se fundamentó en cuatro procesos (Valles, 1999, p. 223).

1. LA CODIFICACIÓN ABIERTA:

Se trata de la selección de unidades de análisis, entendidas como aquellas palabras expresadas por las entrevistadas en sus testimonios y que dan cuenta de vivencias relacionadas con la invisibilización en su formación y trabajo, aspectos que guían la lectura y relectura de las entrevistas, con los enunciados del guion de pautas de la entrevista. Las unidades de análisis fueron encontradas en: frases, oraciones, metáforas, anécdotas utilizadas para identificar la percepción de las entrevistas en relación a los obstáculos que enfrentan en su área de formación y trabajo, humanístico, y científico tecnológico.

2. CATEGORIZACIÓN:

Se clasifican las unidades de análisis antes descritas por temas o categorías conceptuales, a partir de palabras claves derivadas de las entrevistas, referentes a discriminación por razón de género, maternidad, dinámicas familiares, percepción de su

¹⁴⁵ Filósofa profesora de la Universidad de California en los Ángeles. E. U.

¹⁴⁶ Ver en el capítulo I. La connotación del rango de las mujeres s docentes e investigadoras es propio de la UCV, mientras que, en otras casas de estudio puede ser distinto, pues se les llama por la titulación obtenida aludiendo al estatus del docente en su desempeño. Consideremos que este aspecto es favorable en la UCV, pues refuerza la idea de que lo que esta primero, es la capacidad de trabajo demostrable en la docencia y la investigación.

actuación como esposa o cónyuge. Estas palabras claves o frases, vinculadas a sus actuaciones en el mundo privado y reproductivo, corresponden a dos dimensiones de análisis: origen étnico y sociocultural y responsabilidades reproductivas familiares.

3. INTEGRACIÓN LOCAL:

Se reclasifican las entrevistas, según la descripción de las categorías de discriminación hacia las mujeres en el análisis de sus testimonios, de acuerdo con la perspectiva de género. Estas categorías responden a unas definiciones relativas a experiencias discriminatorias directas o las sufridas por otras mujeres durante su trayectoria profesional, por ejemplo, en nuestro caso: misoginia, sexismo, micromachismos, Micromachismo, segregación laboral horizontal y vertical y la Ginopia.

4. ANÁLISIS GLOBAL:

En el manejo de la información, en el mismo orden el guion para la entrevista y al definir las categorías de discriminación por género, tomamos los fragmentos de testimonios de las mujeres entrevistadas que se asocian o corresponden en cada una de las categorías de discriminación hacia las mujeres que definen en la investigación, de tal forma que mediante el cruce de los dos ámbitos de análisis (origen étnico y sociocultural y ejercicio profesional) se revelen hallazgos en cada uno de los casos de las mujeres entrevistadas .

5. LIMITACIONES, PREJUICIOS Y OBJETIVIDAD:

En primera instancia, resaltamos la dificultad en la investigación documental, en la búsqueda y localización de las fuentes primarias y secundarias, pues las tesis doctorales sobre el tema y con el mismo objetivo, no son abundantes. Esta limitación puede estar asociada a dificultades en la difusión de investigaciones sobre mujeres y género. La investigación documental incluyó la revisión de fuentes bibliográficas y hemerográficas, tarea que ha sido además, un ejercicio permanente y continuo a lo largo de todo el proceso de desarrollo del trabajo. Es una suerte de sendero que no termina.

La recopilación de sus testimonios y producciones conforman también el sustrato teórico y metodológico, que pudiera servir a otras investigaciones, en el contexto del feminismo latinoamericano. En este sentido, defendemos la idea de que la perspectiva de género, deviene en una amplia teoría: “(...) abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo (...)” (Ríos, en Blázquez, 2010, p. 185). No obstante, en esta investigación no trabajamos con hipótesis, indicadores o variables cuantitativas, sino que se conjugan algunas técnicas cualitativas y cuantitativas partiendo de la relación “praxística” entre teoría feminista y género, incluyendo tres condiciones: “clase, etnia y edad”, a consciencia de que el papel del investigador o investigadora, recorre caminos metodológicos particulares (Blázquez, 2010).

Generalmente se asume que la teoría feminista proporciona un marco de trabajo singular y unificado (...) toda la teoría feminista considera al género como ordenador social y como categoría significativa que interactúa con otras

como clase, etnia, edad o preferencia sexual, con relaciones estructurales entre individuos, entre grupos y entre la sociedad como un todo. (...) (p. 28).

En el caso de las mujeres entrevistadas, sobre todo para quienes hacen vida en el campus de UCV de Caracas, la socialización y asimilación cultural hace que se sientan caraqueñas, a pesar de haber nacido y haberse criado en el interior del país. El ser caraqueña se ha impuesto en sus modos de sentir y ver al mundo de la formación y el trabajo, desde un criterio centralizador.

La percepción de las entrevistadas con respecto a sus propias características se incorpora como parte del análisis, considerando que el mestizaje es un aspecto vedado dentro del paradigma eurocéntrico en las investigaciones, y que pudiera implicar una doble segregación. Estos rasgos fenotípicos, a pesar de ser visibles, no son el referente de caracterización nuestra por lo tanto se transcribe y respeta lo que explícitamente dicen las informantes en torno al tema de autorreconocimiento étnico y origen /sociocultural.

Con respecto a este punto Hebe Vessuri y María Victoria Canino, dicen: “En la vida académica de la UCV siguen predominando las mujeres de clase media y no hay todavía una fuerte presencia de mujeres afrodescendientes o un número apreciable de representantes de las etnias indígenas” (Canino y Vessuri, 2008, p. 858) y aclaran las limitaciones estadísticas en su hallazgo:

Nuestras estadísticas no han reflejado la existencia de las minorías étnicas y raciales, no porque no existan sino porque la naturaleza de la información estadística no nos permitió identificar estas variables. No obstante, sabemos por observación y experiencia, que estas mujeres son raras en el medio académico (p. 860)

La información obtenida sobre el origen étnico, se cotejó con los datos personales que algunas de ellas expresan en sus notas curriculares y de esta forma se logra entender el sentido que le otorga la informante a este aspecto. La clase social era un aspecto que solo ellas podían reconocer y declarar o no en sus historias. Allí revelan aspectos que no emergieron en las semblanzas académicas formales.

Con respecto a “la objetividad” y de acuerdo con lo que sugiere Norma Blázquez, la epistemología feminista interpela la noción de objetividad como condición hegemónica y dominante en las investigaciones positivistas, que oculta además, el mundo emocional en un supuesto de que la realidad social puede ser observada como un ente ajeno a la consciencia de los sujetos. De acuerdo con Sandra Harding (cit. Por Blázquez), autora de una publicación en el 2004, en la que plasma ideas muy pertinentes sobre las investigaciones feministas¹⁴⁷, donde expone las implicaciones de una “objetividad fuerte”, la cual se logra en la misma medida en que se evitan prejuicios culturales y técnicos, mientras que una “objetividad débil” suele entenderse en la acepción neopositivista de investigaciones no feministas. Blázquez (2010), haciendo alusión a la autora, dice:

147 La investigación que se propone está en el texto de Sandra Harding, “¿Una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Allí la autora defiende la fundamentación de la propuesta sobre el punto de vista feminista” como una alternativa en la creación de conocimiento propiamente de las mujeres.

(...) Harding ha llamado la objetividad fuerte, en la que todas las fuentes de error o de prejuicio tanto cultural como técnico sean tomadas en cuenta. Propone que en lugar de desechar la objetividad como una meta, porque da lugar a proyectos y usos racistas, imperialistas, burgueses, homofóbicos y androcéntricos, es necesario sustituir la objetividad débil de la investigación no feminista, por una objetividad fuerte, en la que se requiere que la persona de conocimiento se coloque en el mismo plano crítico causal que los objetos de conocimiento (...) (p. 26)

De acuerdo con Harding y con la idea de lograr una mayor fortaleza en esta acepción de “objetividad fuerte”, ya que existen algunos aspectos fundamentales que pueden viciar la profundidad de las investigaciones feministas, rastreamos algunos aportes reflexivos para orientar nuestra ruta metodológica. Buscando la rigurosidad en el trabajo, localizamos la propuesta de Alejandra Restrepo publicado en el 2004, titulado: “Claves metodológicas para el estudio del movimiento feminista de América Latina y El Caribe”, en el cual se reflexiona sobre el trabajo de la socióloga francesa Andrée Michel, en su obra “El feminismo”, publicado en México en el año 1983 (Blázquez, 2012). Desde allí, se hace un acercamiento al contexto latinoamericano, advirtiéndonos sobre los prejuicios que pueden medrar en las investigaciones feministas.

(...) cuatro prejuicios que pueden obscurecer los estudios en este campo: el crono centrismo, el estatocentrismo, el androcentrismo y el eurocentrismo. A partir de la sistematización de su experiencia científica, llama la atención sobre los aspectos que deben ser tomados en cuenta para estudiar al feminismo como un movimiento social desde una perspectiva histórica y latinoamericana. (p. 16)

Los prejuicios producen en las investigaciones sociales en esta perspectiva grandes contradicciones, y suponen lo que Gastón Bachelard llamaría “obstáculos epistemológicos”. En esta idea coincidimos con Walda Barrios-Kle¹⁴⁸: “Una de las dificultades que enfrenta nuestra sociedad es que se encuentra cargada de prejuicios”.

El prejuicio se convierte en un obstáculo epistemológico, para parafrasear a Bachelard (Barrios, 2017, p. 140). No obstante, el prejuicio forma parte de la socialización de los sujetos y muchas discusiones surgen en torno a este asunto, pues cuando se hace investigación feminista con el uso de testimonios, se entiende que estas obcecaciones se revelan inexorablemente en la forma en que vemos al mundo y las relaciones sociales de género y el poder.

Por otra parte, Sandra Harding¹⁴⁹ introduce “la teoría del punto de vista en las investigaciones feministas”(Blázquez, 2010, p. 12), y entiende que la problematización en torno a método, metodología, epistemología, está presente en toda investigación. “en

¹⁴⁸ Walda Barrios-Kle es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC Magister en sociología rural por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Doctora ex tesis en sociología de la Pontificia Universidad de Salamanca.

¹⁴⁹ Harding publicó en el año de 1998 un artículo titulado: ¿Existe un método feminista? traducido por Gloria Elena Bernal. Ver referencia electrónica en la bibliografía del presente trabajo.

el caso de la investigación feminista las especificaciones del método y la metodología se mezclan y pueden confundirse” (Harding, 1998).

(...) las discusiones sobre métodos (es decir, sobre las técnicas de recopilación de información) y sobre metodologías (esto es, sobre teoría y análisis de los procedimientos de investigación) han estado mezcladas y han incorporado, además, problemas epistemológicos (es decir, cuestiones relacionadas con la teoría del conocimiento adecuado o con estrategias de justificación del conocimiento). La confusión ocurre tanto en los discursos tradicionales como en los feministas (p. 1)

Coincidimos con Eli Bartra que tanto en las investigaciones feministas así como en cualquier otra investigación, la creación del método no puede ser diseñado de antemano, pues el carácter dinámico y singular requiere que vayamos creando en la misma medida que nos interpelamos en el proceso mismo ante el sesgo androcéntrico y sexista: “Como cualquier otro método, el feminista no está creado de antemano, se va creando en la medida que se desarrolla el trabajo investigativo (...), no es algo deliberado sino que se va dando en forma espontánea” (...) (Bartra, 2010, p. 71).

De acuerdo con Alejandra Restrepo, con relación al primer prejuicio que puede comprometer la seriedad en la investigación feminista. El primer prejuicio que propuso Andrée Michel en la reflexión que hace Alejandra Restrepo en el 2012: es “el cronocentrismo”. Este sesgo consiste en apreciar una condición pasada por la relación con las normas feministas de la sociedad contemporánea (Michel, 1983, en Restrepo, 2010, p. 295).

De acuerdo con esto, el cronocentrismo se ha convertido en un vicio muy común cuando se trabaja sólo con la historia oficial, pues por lo general se “despolitiza”, de tal manera, que se hace un análisis descontextualizado de un feminismo como si fuese “entidad fija en dos siglos de historia” (Restrepo, 2012, p. 296).

Este mecanismo hace que se juzguen fenómenos tales como la reivindicación feminista de la autonomía del siglo pasado, tal cual se da en la actualidad, o que, por el contrario, se pierda la continuidad de los legados que permanecen y se recrean de una generación a otra (...) (p. 295)

Esto significa que algunas consignas y luchas feministas no pueden ser consideradas a la luz de las mentalidades actuales, aunque se traten de problemas que estén vigentes, pues esos eventos y momentos tienen un devenir e historicidad como eventos concretos en la historia. En nuestra investigación, los testimonios, como parte de la historia oral de las mujeres docentes e investigadoras entrevistadas, nos permitieron contextualizar sus problemáticas en su propio tiempo histórico.

Con respecto a las técnicas de la investigación, utilizamos la entrevista no estructurada (Sabino, 1986) siguiendo unas pautas, y lo conjugamos con los testimonios seleccionando aquellas frases que expresaban experiencias en algunas de las categorías de análisis, e hicimos la triangulación de fuentes documentales oficiales y no oficiales, conjuntamente con las fuentes testimoniales, de modo tal que pudimos incluir lo que

significa para las entrevistadas sus experiencias, de acuerdo a unas pautas categoriales que se detallan más adelante.

Con respecto al testimonio, su legitimidad y pertinencia, estamos de acuerdo con Carolina Delgado Sahagún quien define al testimonio a partir del análisis de las críticas, ventajas y desventajas, y argumentando su rigurosidad en la narrativa (Delgado, 2006).

El testimonio es toda una innovación en el arte de pensar, interpretar la realidad e investigarla. Paradójicamente, en los tiempos modernos, donde nunca hay tiempo de escuchar, se rescata al contador de historias ancestral. Esta recuperación, ya tenida en cuenta por Heródoto y Tucídides, adquiere hoy en el campo de la Historia una gran importancia por cuanto que es la forma de recuperar nuestra historia más reciente y dentro de ella aquellos acontecimientos, que por su carácter nos llegan con una forma determinada (p. 4)

Carolina Delgado, exalta la historia oral y su forma “desde abajo” de insertar nuevas reseñas históricos del acervo documental (Delgado, 2006) no escapa a las críticas, pero sigue siendo necesaria en el rescate de la memoria histórica. Dice: (...) existe fuerte crítica, basada en la subjetividad de la fuente, ya que ésta es creada en el proceso de interacción entre investigador y protagonista, mediatizados cada uno de ellos por una serie de factores (...) (Delgado, 2006, p. 3).

Por otra parte, coincidimos con la mirada de Alessandro Portelli en la traducción de un escrito de Antonio Bonann titulado: “Lo que hace diferente a la historia oral. Recuerdos que llevan a teorías”, donde esclarece que “las fuentes orales no son objetivas” ,al menos en el sentido empírico en que las investigaciones no feministas la entienden (Portelli, 1991).

Las fuentes orales no son objetivas. Esto por supuesto corresponde a todas las fuentes, aunque la santidad de la escritura a menudo nos lleva a olvidarlo. Pero la no objetividad inherente a las fuentes orales está en características intrínsecas específicas, siendo las más importantes el hecho de que son artificiales, variables y parciales (p. 6)

El hecho de que las entrevistadas pudieran recordar y expresar con sus propias palabras como ellas fueron afectadas por ciertos eventos, e incluso sus silencios ante ciertas pautas, le dan significado a lo vivido (Portelli, 1991, en Garrido, 2004), planteando con ello, una visión de lo biográfico, que está inserto en un ámbito sociocultural, histórico y familiar donde la construcción del género tiene lugar (Ferrarotti, 1990, en Garrido, 2004). En esta misma línea, Hilda Beatriz Garrido expresa que “el testimonio pone en evidencia el mundo emocional de quien narra” (Garrido, 2010).

El testimonio oral pone en evidencia la emoción del/ la narrador/ a, su participación en la historia y el modo en que la historia lo afectó (Portelli,

1991: 41). El/ la narrador/ a que relata construye y recrea representaciones e imágenes de sentido que hacen posible una nueva forma de aproximarse a la realidad; la memoria aparece como un activo proceso de creación de significados que no es inmutable y se inserta en un contexto de tiempo y lugar. Los cambios elaborados por la memoria evidencian el esfuerzo del/ la narrador/ a por darle sentido al pasado y una forma a su vida y colocan a la entrevista y a la narración en su contexto histórico (...) (p. 25)

Un segundo prejuicio según Andrée Michel, es el “estatocentrismo”, que consiste en “ (...) tomar las normas de la propia clase social por la norma y en ocultar todo lo que de ella difiere”(Restrepo, 2012, p. 296). En consideración con lo anterior, nuestra concepción y enfoque epistemo-metodológico, y el diseño de la investigación entrelaza las categorías del género, la clase, y la etnicidad, que coincidiendo con Alejandra Restrepo, son dimensiones que más allá de simples categorías y para ello referencia el trabajo de Mary García Castro que les define como “inscripciones”, o “epicentros abiertos de lucha” en el contexto de lo latinoamericano (Restrepo, 2010).

El feminismo latinoamericano, en este sentido, ha reivindicado la necesaria articulación de las distintas dimensiones: género-sexo, clase, pero también la de etnia y colonialismo para todo análisis de la condición de las mujeres. Mary García Castro es contundente cuando afirma que: “las múltiples inscripciones como la raza, etnicidad, género y clase, no son simples categorías de opresión, constituyen epicentros abiertos de lucha en total dependencia con las coyunturas y situaciones históricas (p. 296)

La idea en este trabajo es precisamente cuestionar la invisibilización de las mujeres desde la relación categorial: género, clase y etnicidad, sin olvidar las formas de praxis feministas. Mencionamos desde los primeros capítulos, a partir del debate de ideas, la participación de mujeres anarquistas y socialistas y su relación con la universidad como espacio de formación y trabajo. Asimismo, esbozamos algunas ideas en torno a la primera ola del feminismo (Ver en capítulo I). Además, agregamos que en la historia latinoamericana, estas mujeres activistas y académicas que hicieron aportes al desarrollo de la región e incluso a ciertas concepciones de discurso nuestro americano. En este contexto, en palabras de Gargallo, se destacan algunas mujeres que cuestionan el sistema de género “como sistema binario” que se impone en toda la década de 1990, y expone algunos nombres: “Teresita de Barbieri, Lorenia Parada, Beatriz Schmukler, María Luisa Femenías, Monserrat Sagot, Sara Poggio y Marta Lamas (...)”(Gargallo,2006,p. XVIII).

En este orden de ideas, Alba Carosio define el origen “rebelde” del feminismo latinoamericano y argumenta que en nuestra América, la relación de la militancia feminista y las universidades fue notable, siendo parte de la consolidación de estructuras institucionales que dan lugar a los debates necesarios en torno a las demandas de los grupos de mujeres (Carosio, 2009).

Al interior de las universidades, grupos cada vez más numerosos de mujeres, organizados como comunidades de investigación-acción, dieron lugar a una producción sistemática de conocimiento inexistente hasta entonces, desde una

visión propia, con comprensiones más amplias sobre la condición femenina.(...) Hay que destacar que la creación intelectual feminista siempre estuvo enlazada con la lucha callejera y con los procesos emancipatorios de los pueblos; se trataba de incorporar la dominación de género en los análisis del statu quo del capitalismo y en su superación (p. 32)

Igualmente, con el cuidado de reproducir el etnocentrismo y el racismo¹⁵⁰ es fundamental para nosotras la revisión personal de las actuaciones en el ejercicio de la profesión docente, desde el cuestionamiento antipatriarcal, el debate con respecto al modelo hegemónico en la ciencia, la necesidad de promover la equidad de oportunidades para hombres y mujeres en la producción de teorías y nuevas tecnologías para el desarrollo de la nación y, finalmente el meollo de los saberes y la construcción de conocimientos humanísticos y científicos en las universidades.

Al respecto, mencionamos a Alicia Salomé, quien problematiza este asunto en un revisión crítica de la ausencia de las mujeres en los textos clásicos de historia latinoamericana, y parafraseándola asegura que la teoría de las mujeres está ausente en los libros clásicos en Leopoldo Zea, Martin Stabb y José Miguel Oviedo y dice: (...) “la ausencia de la producción de mujeres suele confirmar la impresión de que éstas no se han expresado en el ámbito de las ideas o bien que sus textos son de nivel menor (...)” (Salomone, 1998, p. 1)¹⁵¹.

La necesidad de visibilizar el aporte y los esfuerzos de las mujeres en las ciencias, humanidades y tecnologías en las universidades debe estar orientada a un proyecto ético político claro de soberanía y autodeterminación de los pueblos de la región, de modo que la emancipación de las relaciones de opresión y desigualdad, son parte del proyecto del feminismo latinoamericano en construcción que despliega de forma muy particular la perspectiva decolonial.¹⁵²

De acuerdo con Alejandra Restrepo, el tercer prejuicio es el “androcentrismo”, que expresa riesgo en dos sentidos: una de ella es el riesgo de investigar desde la óptica masculinizante en torno a la historia del feminismo, y por otra parte, cuando se “sobrevaloran” los aportes o la sensibilidad de los hombres ante el fundamento feminista y precisa al menos cuatro características del androcentrismo en las investigaciones.(Restrepo, 2012).

Sandra Harding encuentra expresiones del androcentrismo en la investigación cuando: 1) Se desconoce a las mujeres como generadoras de conocimiento y

150 Se valoran los aportes de “afro feministas” en Jurema Werner o el caso de la feminismo indígena Marta Sánchez Néstor que trabaja la relación entre la militancia feminista y las luchas de las mujeres indígenas en sus propias comunidades y entornos, e incluso el “lesbofeminismo” latinoamericano en Mogrovejo, Norma, aun estando fuera del ámbito de esta investigación, y requiere un profundo tratamiento. Sin embargo es de notar que las mujeres afrodescendientes e indígenas en las universidades de tradición como la UCV, siguen siendo en minoría.

¹⁵¹ Alicia Salomone esta adscrita al Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. Investigadora IDEA-USACH, Román, Santiago, Chile.

¹⁵² Se trata de una perspectiva de la que participan respetadas autoras tales como María Lugones (2010), quien cuestiona el concepto moderno de género por como parte del proyecto civilizatorio occidental colonial, con sus ideas parte de la premisa que el contexto cultural dicta las pautas para la asimilación de rol de géneros.

como sujetas de investigación; 2) al ser indiferentes ante la participación y aporte de las mujeres en la vida social; 3) cuando se considera que las mujeres no son susceptibles de ser objetos de investigación en tanto víctimas de la opresión y dominación masculina y/o; 4) al negarles su lugar como sujetas de transformación con sus actos de resistencia (...) Esto es, una abierta discriminación androcéntrica en las distintas dimensiones de la relación investigación/ciencia y condición genérica femenina (...) (p. 296).

Considerando esta advertencia, procuramos no reproducir el androcentrismo, aun cuando es claro que el trabajo de las mujeres docentes e investigadoras en la universidad, viene influenciado por el patriarcado, a pesar de las miradas alternativas y acciones disidentes que interpelan y transgreden esta tradición. Dicho de otra forma, estamos conscientes de que el androcentrismo forma parte esencial del paradigma dominante en todas las universidades y entre ellas, la Universidad Central de Venezuela.

Ante la impronta del androcentrismo en el trabajo académico, desde la visión misma de su significado, coincidimos con las ideas de Francesca Gargallo cuando reflexiona en torno a las implicaciones del pensamiento hegemónico en las académicas feministas y la identidad latinoamericana, donde la “latinidad”, es herencia paradigmática que se reproduce desde sectores privilegiados, haciendo referencia al poder y al conocimiento que excluye a las mujeres (Gargallo, 2006).

Tengo muy claro que América Latina, en cuanto tal, no es una región del mundo donde se produce el pensamiento hegemónico, sino que sus sectores privilegiados lo reproducen, ejerciendo cierta violencia interpretativa para adecuar su realidad a los postulados de un pensamiento con el que consienten. Igualmente, sé que la idea misma de latinidad excluye a las mujeres negras e indígenas, que no hablan castellano o portugués y que no se identifican con la idea de padre, de ley o de familia de origen romano o napoleónico. A la vez, las académicas feministas enfrentan resistencias y discriminación al interior de las universidades, su pensamiento no tiene difusión masiva, y sus materias difícilmente son consideradas de valor universal. (p. 156)

La idea de Gargallo en relación con la reproducción del modelo hegemónico patriarcal “por parte de sectores privilegiados” converge con la idea de Nelson Caraballo, quien estimula el debate del eurocentrismo y hegemonía del saber cómo herencia para hacer conocimiento, y lo define como “imperial y racista” en un trabajo llamado: “La historia emergente: ¿eurocentrismo o saberes históricos descolonizados?”, esta tradición es un modelo monolítico (Caraballo, 2014)¹⁵³.

El modelo de pensamiento que heredamos nos vino en formato eurocéntrico, y con estas nociones no estamos rechazando perspectivas interpretativas venidas de este continente, sino que al aludir a esta idea apelamos a la

153 Caraballo es investigador de la UDO-Sucre. Escuela de Humanidades y Educación Cumaná – Venezuela. Escribe el artículo: “La historia emergente: ¿eurocentrismo o saberes históricos descolonizados?”, esta tradición es un modelo monolítico y se publica en el año 2014 en la revista electrónica: Human artes. Revista electrónica de ciencias sociales y educación. Año 2 ,nº4. Enero- junio 2014, pp:63-74

existencia de formas hegemónicas y homogeneizadoras de la verdad en torno a la sociedad, y esa verdad incesantemente tiene un olor, un sabor y un color imperial, racista y en nada cercano a nuestra historicidad, a nuestra con textualidad, ni a nuestra voluntad. Las disciplinas propias de las ciencias sociales, nacientes en la Europa del Siglo XIX, por igual vinieron cubiertas con una cosmovisión moderna, racional y hasta positivista de leer el mundo (...) (p. 64)

De acuerdo con Caraballo, asumimos que el lenguaje, expresiones y afectividades de las mujeres docentes en las viejas universidades, están atravesadas por las reproducciones y también por las resistencias particulares ante este modelo de formación, asunto que puede desvelarse a través de los testimonios.

Continuamos con lo planteado por Alejandra Retrepo con respecto a los prejuicios expuestos por Andrée Michel, y encontramos que el cuarto de ellos es el “eurocentrismo”. Ante este prejuicio, hacemos unas disertaciones algo distintas a la mencionada autora y que están sujetas a interpelación, pues creemos que puede darse otra lectura que va en la línea de Eli Bartra, al definir el “feminismo histórico” y diferenciarlo del “neofeminismo”. En palabras de Francesca Gargallo, Bartra define al feminismo como “una conciencia crítica radical, la forma más elevada de la teoría de los derechos humanos, una política de la idea” (Gargallo, 2006).

Bartra llama neofeminismo al feminismo de la segunda mitad del siglo XX para diferenciarlo del feminismo histórico, el de la lucha sufragista y de emancipación del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El neofeminismo equivale, por lo tanto, a feminismo autónomo o movimiento de liberación de las mujeres. (p. 53)

De acuerdo a lo anterior, concordamos con Bartra y Gargallo en el análisis del “feminismo histórico” y del “neofeminismo” es pues fundamental para entender las nuevas luchas o desafíos pendientes. En la corriente del neofeminismo se inscribe la idea de la problematización en torno a la formación el trabajo de las mujeres, ligados a los avances y problemas que genera la globalización económica y cultural.

Al mismo tiempo, un ejemplo claro que los diferencia, es el activismo político de mujeres universitarias de los años setenta del siglo pasado, el cual tuvo un carácter distinto al actual, pues las reivindicaciones y consignas de esta década se orientaban a la política de la libertad en las relaciones sociales y de la sexualidad, y las mujeres estaban “unidas y juntas” en una crítica antipatriarcal que formaba estereotipos (Gargallo, 2006, p. 119).

Otro ejemplo que ilustra este prejuicio, es lo dicho y hecho por las mujeres en el proceso histórico del feminismo ilustrado, por ejemplo, que según la asimilación cultural de nuestro contexto, puede distorsionar el sentido de los eventos originales¹⁵⁴.

Coincidimos con Alejandra Restrepo en este punto, cuando plantea la necesidad de evitar el eurocentrismo y en la importancia de legitimar las investigaciones de las

154 No obstante, entendemos existen otras historias de las mujeres no europeas y en el contexto colonial en Latinoamérica desde otras cosmovisiones, cuyo estudio no corresponde al objetivo central de nuestro estudio.

autoras no europeas y e incluso ella es incisiva en decir:“las no estadounidenses”. Asimismo, concertamos con Restrepo cuando habla de la necesidad de fomentar el “internacionalismo feminista“, y en lo imperioso que la delimitación metodológica en las investigaciones feministas, de genero yd e mujeres que no oculte la diversidad cultural

Esquema N.º 1. Ruta Metodológica

Fuente: construcción propia 2017

Esquema N.º 2. Lo Metódico y Procedimental

Fuente: construcción propia, 2017

En lo procedimental, y en correspondencia con los esquemas anteriormente expuestos, se hizo un análisis en dos tiempos: uno que corresponde al lapso 2000 al 2003 y otro que va del año 2004 al 2007. En esos dos lapsos de tiempo revisamos la proporción femenina y masculina en cada programa de postgrado, según el área de formación, con el propósito de hacer un análisis multireferencial, estableciendo las relaciones con las fuentes bibliográficas y digitales.

Es importante en el contexto de esta investigación, escuchar a las mujeres hablar sobre ellas mismas y sus problemas en una sociedad que cada vez es más compleja. Además del encuentro con sus propias experiencias desde los testimonios, dirigimos la mirada en la enmarañada red de relaciones del género y poder, orientada a identificar las barreras que invisibilizan el mundo de la educación y el trabajo y sus problemáticas particulares. Este problema es parte fundamental del desafío en la propuesta pedagógica latinoamericana de cara a la emancipación, el empoderamiento y autodeterminación de los pueblos¹⁵⁵.

155 No participamos de la visión hegemónica positivista que separa el objeto del sujeto; sino que, por al contrario, reconocemos que desde la perspectiva de género la historia de las mujeres en la educación y el trabajo requieren un abordaje detallado y complejo.

Al mismo tiempo, el empoderamiento de la palabra dicha por parte de las entrevistadas, es parte de un gran universo de problemas y denuncias relacionadas con los derechos y la justicia social¹⁵⁶, pues “la vida de cualquier sujeto es la síntesis vertical de una historia social y su comportamiento individual es la síntesis horizontal de una estructura social” (Márquez, 1995, p. 101). El proceso de revisión de la información disponible y no disponible, la preparación y selección de materiales y fuentes y el análisis global son parte medular de la ruta metodológica.

6. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

La entrevista fue diseñada por pautas, de tal modo que permitiesen tener una amplitud suficiente que permitiera a la entrevistada expresar más libremente su experiencia, en relación con su trayectoria y desafíos en el mundo de la formación y del trabajo académico.

Una vez culminado el proceso de grabación de las entrevistas, se realizó su transcripción, respetando de la mejor manera posible, la intención de sus frases, metáforas y ejemplos. Se respetó la literalidad y limpieza de las expresiones personales que les caracterizan en lo personal. No obstante, se editan las transcripciones aun cuando están presentes en los registros de voz, técnicamente lo hacemos cuando las palabras o expresiones no se refieren a ninguna pauta en particular, o en caso de falta de claridad en el sonido de los registros¹⁵⁷.

Asimismo, fue importante agotar las posibilidades de encuentros con las entrevistadas, o repetir pautas en donde no se hay emitido relato alguno, de tal forma que se evidencia la propia voluntad no emitir testimonio con respecto a un tema en particular, produciéndose los silencios que analizamos como parte de lo oculto de la entrevista.

En relación orgánica con las condiciones de sus propias circunstancias y las contingencias del momento en que se solicita la entrevista Esto es lo que se conoce como “saturación”. De acuerdo con Eucaris Rodríguez, la saturación es un mecanismo técnico para mejorar la calidad y cantidad de información esta técnica, propia de investigaciones cualitativas.

A pesar de que el sustento epistemológico y la historicidad de otras tradiciones de corte inductivo, propios de la Escuela de Chicago en los años 40 y 50 o del constructivismo (Cortazzo y Shenttini, 2015, p. 33), consideramos la “saturación” en el sentido de la tradición cualitativa en su dimensión técnica y no como teoría.

La base epistemológica de la Teoría fundamentada está en el Interaccionismo Simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la Escuela de Chicago, especialmente en las ideas de George Mead y John Dewey (Inciarte y otros, 2011; Andréu Abela y otros, 2007). Herbert Blumer en 1938 desarrolla el

156 Omar Márquez, escribe en 1995 algunas consideraciones en torno a la importancia del sujeto y el tema de la sustentatividad en el método biográfico, el trabajo se ubica en un apublicación periodica en Rigoberto Lanz y Miriam Hurtado (Coord.) Paradigmas, métodos y postmodernidad, Barinas, Venezuela. ULA. Consejo de Publicaciones Funda-Episteme pp. 191-2015.

157 Se indica con paréntesis y líneas cortadas: (---) cuando esto ocurre. Cuando está en la transcripción el paréntesis con puntos suspensivos: (...) significa que es un fragmento de testimonio, es decir que solo es una parte de una idea completa en el testimonio.

Interaccionismo Simbólico que supone a las relaciones sociales abiertas y sometidas a un reconocimiento por parte de los miembros de una comunidad donde la comunicación es un hecho social significativo. Esta corriente fue considerada como la profundización del pensamiento de un grupo de investigadores sociales de la Universidad de Chicago que ejercieron una gran influencia en la sociología norteamericana entre 1890 y 1940 (Joas, 1987, en Giddens, 1995) (p. 33)

Finalmente, se destacan sus autodefiniciones, y algunas ideas claves para establecer el análisis de las informaciones. Los criterios para la selección de las docentes investigadoras de la UCV tienen que ver no solo con los perfiles profesionales y la legitimidad en su trabajo, sino que se consideró de preferencia que la confiabilidad y la confianza estuviesen presentes.

En definitiva, siguiendo a Cortazzo y Shenttini, 2015¹⁵⁸ en el trabajo de campo son fundamentales las relaciones con las personas de confianza, aunque varíen los niveles de relación con ellas. En nuestro caso, lo hicimos a través de solicitudes formales e informales.

(...) debemos rastrear entre personas de confianza que conozcan el terreno donde pretendemos trabajar ¿cómo iniciar ese contacto? Puede ser formal (...) O bien de manera informal para ello el investigador recurrirá a conocidos, a algún miembro de la comunidad, deberá ser muy claro en la explicitación de sus objetivos. Esta forma de introducirse es muy fructífera ya que quien nos introduce explicará quiénes somos y de nuestras buenas intenciones (p. 55)

Las autoras definen además, que existen tipologías de informantes: “marginal, importantes y comunes”(Cortazzo y Shenttini, 2015). En este caso, todas las entrevistadas se consideraron importantes. Por otra parte, fue importante que las informantes reuniesen ciertos requisitos, se decidió en un primer momento que aquellas docentes a seleccionar fuesen recomendadas por las jefaturas o direcciones de sus escuelas de adscripción, por su producción y reconocimiento. No obstante, no era suficientes pues estaríamos excluyendo otros casos cuyos nombres o trabajos no se referencian institucionalmente, por esta razón, decidimos incorporar a otras mujeres docentes referenciadas por algunos grupos compañeros y compañeras de trabajo e incluso estudiantes, considerando que estuviesen disponibles para la fecha de solicitud formal de entrevista.

Agregamos que fue igualmente importante que las entrevistadas se ubicaran sobre todo en distintos niveles en el escalafón universitario. Además no todas tienen el mismo tiempo de dedicación, que va desde convencional por horas hasta dedicación exclusiva. Posteriormente, se entrevistan mujeres docentes de cada escuela seleccionada, que se inician en el escalafón universitario o que se ubican en los últimos niveles del mismo separándolas en dos grupos: Mujeres docentes e investigadoras que están en los últimos

¹⁵⁸ Inés Cortazzo y Patricia Shenttini participaron en la aplicación del instrumento y tratamiento de testimonios como parte de una investigación de violencia contra las mujeres en Brasil en 1997. Inés Cortazzo previamente tuvo experiencia en los años 1968 y 1969 en la aplicación de cuestionarios en Argentina y en parte del análisis de los datos además de investigaciones varias de mercado entre los años 1980 y 1984 en IEPREN, Brasil.

niveles del escalafón (ANE) y Mujeres docentes e investigadoras que se inician en el escalafón (INE).¹⁵⁹.

Las entrevistadas están en distintos grupos etarios (por observación y por la experiencia documentada en notas curriculares). Un punto a aclarar es que la edad no se incluía en el guion de entrevista, y se asume como un tema donde libremente las informantes podían o no comentar (no hubo comentarios al respecto).

La pautas de la entrevistas responden a razonamientos que nos permite conocer aspectos de la vida privada y pública de las docentes e investigadoras, e incluso reconocer su consciencia histórica con respecto a la situación general de las mujeres venezolanas y latinoamericanas, en las humanidades, ciencias y tecnología, en el contexto universitario. Por otra parte, el esfuerzo sostenido y el compromiso con su formación y arraigo institucional dependen de la conjugación de factores que inciden en la expresión y difusión de sus aportes. Lo siguiente es el diseño de las pautas de la entrevista, a razón de cubrir las inquietudes de la investigación, a partir de aquí se desarrollan las entrevistas.

7. GUION DE PAUTAS PARA LA ENTREVISTA. TEMAS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Autorreconocimiento de clase y etnia: pertenencia étnica/cultural
2. Breve historia familiar: Origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.
3. Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.
4. Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.
5. Situación de la formación actual: cursos de formación culminados /por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar.
6. Responsabilidades académicas; gestión en puestos de jefaturas, coordinaciones o direcciones.
7. Aportes de su línea de investigación, a la UCV u otras instituciones y en el contexto internacional.
8. Responsabilidades de gestión.
9. Financiamiento en su formación e investigaciones.
10. Reconocimiento de lo femenino como una lógica distinta: reconocimiento de una lógica distinta en la mujer en el trabajo académico, y del género como categoría/ perspectiva de trabajo académico.
11. Políticas de género de la UCV en su área de trabajo: conocimiento y recomendaciones sobre políticas sensibles al género en la universidad.

159 Se muestran los criterios de selección de estas docentes por grupos más adelante, en el apartado: Selección de las informantes clave.

12. Arraigo universitario a la UCV: esfuerzos y motivaciones para mantenerse en el trabajo de la docencia y la investigación.
13. El compromiso institucional con la UCV.
14. Cátedras y Departamentos como espacios de apoyo a la investigación
15. Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV: acompañamientos y gestiones a su favor por parte de instancias en la UCV
16. Estructura organizativa: consideración sobre la forma en que se organiza y estructura la universidad, en relación con la docencia e investigación de las mujeres.
17. Gestión económica: consideración sobre la forma en que se financia y administra la universidad en relación con la docencia e investigación de las mujeres.
18. Concepción dominante en las investigaciones: concepciones dominantes en sus áreas de investigación.
19. Otros aspectos con respecto al papel de las mujeres en la UCV
20. Consideraciones Generales sobre los cambios en la UCV: recuerdos de tiempos de formación e inicio en la UCV y situación actual.
21. El género y las oportunidades de desarrollo en la UCV.
22. Variantes paradigmáticas en el trabajo de la docencia y la investigación.
23. La productividad de los aportes en investigación: trayectoria y producciones visibles e invisibles en la UCV.
24. Difusión de sus aportes en medios impresos y digitales: medios frecuentes para la publicación de sus trabajos y aportes.
25. Enfoque transversal de género en la Universidad: consideraciones de la perspectiva de género en el diseño curricular de las carreras en la UCV
26. La consciencia histórica del género en las mujeres en la docencia y la investigación: historicidad en la relación de género en el trabajo de la docencia y a la investigación.
27. Política universitaria de promoción del género en la investigación: apoyos o financiamientos para impulsar proyectos propios o de grupos por parte del CDCH u otras instancias de la UCV.
28. Sugerencias para mejorar algunas políticas del desempeño de las investigadoras: Debilidades que percibe en los trabajos de colegas de la propia especialidad.
29. Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación: memorias y proyecciones profesionales en la UCV.

8. SELECCIÓN DE LAS INFORMANTES CLAVE:

Se seleccionaron a diez mujeres docentes investigadoras, de las cuales 5 fueron entrevistas cara a cara (Alba Castillo, Elsi Jiménez, Claribel Pereira, Omaira Bolívar, Belkisyolé de Noya) y las otras 5 entrevistas fueron entrevistas hechas a distancia, por voluntad de las informantes y en vista a situaciones coyunturales que surgieron en la fecha programada de las entrevistas. Por esa razón se usaron notas de voz, y el guion de pautas traducidas en preguntas (Rosa Amelia Maldonado, Jaqueline Gómez, María Carolina

Pérez). Finalmente, contamos con ocho registros de entrevistas, este material proporcionó los elementos necesarios y suficientes para nuestro análisis, ya que ilustran buena parte de la situación de las mujeres docentes en las escuelas seleccionadas para tal fin.

Al último grupo, con el cual se había conversado previamente vía telefónica, se envió por escrito una lista de pautas que guiaban la entrevista. Asimismo, de las diez entrevistas estipuladas originalmente, dos entrevistas cara a cara fueron desincorporadas del trabajo al no superar los criterios de rigurosidad que preveía un nuevo encuentro con la fuente entrevistada, asunto que no fue posible en dos de los casos.

La posibilidad de los reencuentros tenía como finalidad, insistir en aquellos pautas excluidas del relato, y los aspectos relacionados con las notas curriculares/semblanzas profesionales, siguiendo el tratamiento pautado por la técnica de saturación antes definida. Se trató del caso de la entrevista a la Decana de la Facultad de Ingeniería: María Esculpi, y la Directora de la escuela de Ingeniería Mecánica: Tibisay Zambrano. No obstante, se incluyeron en anexos las notas curriculares y semblanzas profesionales de ambas, considerando que son referencia de mujeres en puestos de toma de decisiones en una Facultad, cuya tradición tanto en el decanato como en la Dirección de la Escuela de Mecánica, había sido siempre masculina.

Ambos casos de desincorporación en los testimonios, refieren a profesoras que no conocíamos ni contactamos antes de las entrevistas, no obstante era interesante propiciar el encuentro. Es necesario mencionar que para estas dos personas se trataba de conceder una entrevista a una persona no conocida, lo cual es un inconveniente en las investigaciones cualitativas (Cortazzo y Shenttini, 2015). En la práctica vivimos que no es posible forzar la confiabilidad y el compromiso de las posibles entrevistadas.

De acuerdo con Maribel Ríos Everardo en “Metodología de las ciencias sociales y perspectiva de género”, del año 2010, y siguiendo a María Mies es necesario volver a la fuente pues se trata de la “subjetividad concreta” (...) considera que el énfasis en la experiencia personal es un punto de partida de la teoría feminista y es fundamental en la metodología feminista por tomar en cuenta la subjetividad concreta. (Ríos, 2010, p. 204).

Es consideración a lo anterior, volvemos al trabajo de campo cuantas veces sea necesaria para ampliar el horizonte de posibilidades para la respuesta, para el testimonio. Así que en concordancia con los lineamientos de rigor en estas investigaciones de María Mies, y que rescata Alejandra Restrepo, nos apegamos al primero de ellos por su pertenencia en las investigaciones feministas y se trata de la “flexibilidad” (Ríos, 2010).

Flexibilidad para: a) la elaboración del diseño; b) para regresar cuantas veces sea necesario al trabajo de campo para la recolección de datos, perfeccionamiento y/o ajustes de la información en las entrevistas o recopilar nuevos datos que complementen la investigación; c) revisar conjuntamente con las y los informantes los primeros análisis e interpretaciones y si es necesario ampliarlas o modificarlas. (p. 193)

Otro aspecto relevante es que para el encuentro y la realización de las entrevistas se eligieron los lugares de trabajos de las informantes, pues aunque no existen lugares

neutros en este tipo de investigaciones, existen sí, lugares donde las personas han logrado hacer espacios de confort y de hábito. La idea era no romper demasiado con su cotidianidad. En este particular, Inés Cortazzo y Patricia Shenttini nos dicen: “La elección del lugar se debe a cuestiones de accesibilidad, a familiaridad con el espacio que hace que, los participantes, se sientan más desinhibidos y cómodos y les permita sentirse un poco dueños de la situación (...) (Cortazzo y Shenttini, 2015, p. 23).

Nos referimos, particularmente, a la insistencia por parte de algunos colegas de reunirse en lugares denominados “neutros”; en lo personal consideramos que no existen lugares neutros. De ahí nuestra insistencia en que sean los participantes quienes propongan las condiciones de tiempo, horarios y lugares (p. 23)

A su vez, las entrevistas fueron realizadas en distintas fechas, que corresponden al lapso desde mayo- junio del 2015 hasta mayo-junio del 2016. Esta tarea se prolongó hasta el período 2017-2018, cuando se vuelve a contactar a las entrevistadas para corroborar algún aspecto de interés para la investigación.

A continuación, se detallan las condiciones generales para la selección de las informantes, siguiendo “el criterio estratégico personal” (Ruíz, 2012, p. 64)¹⁶⁰, que a nuestro juicio, son válidas para investigaciones cualitativas y feministas:

Por otra parte ampliamos estos criterios, de forma tal que podamos filtrar y hacer más precisa la selección. De acuerdo con los niveles en el escalafón universitario lo detallamos en dos grupos, quien inician en el escalafón universitario y quienes están en los últimos niveles del mismo:

En este particular se consideran algunas condiciones en las mujeres docentes e investigadoras seleccionadas para las entrevistas y son:

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DI ENTREVISTADAS QUE SE INICIAN EN EL DESARROLLO DE CARRERA O QUE SE UBICAN EN LOS NIVELES ALTOS DEL ESCALAFÓN (ANE).

- ♦ Formación de pregrado en la UCV.
- ♦ Estar ubicadas en distintos niveles del escalafón: Agregadas, Asociadas o Titulares, Tiempo Completo (TC) o Dedicación Exclusiva.

¹⁶⁰ José Ignacio Ruíz fue un reconocido catedrático de socioología en la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Doctor en la universidad de Forham, Nueva York y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación upv. Promotor y fundador de iniciativas del área sociológica en la misma universidad. Fallece el 15 de diciembre del 2014 a sus 84 años. Ver el obituario en https://elpais.com/ccaa/2014/12/15/paisvasco/1418642600_663517.html

- ♦ Ejercer la docencia y la investigación a nivel de postgrado, en el contexto nacional o internacional.
- ♦ Haber terminado la escolaridad en estudios doctorales /postdoctorales.
- ♦ Coordinar p haber coordinado proyectos de investigación.
- ♦ Ser fundadora o co-fundadora de líneas de investigación o proyectos de la UCV.
- ♦ Haber tutorizado a doctorandas/os, a nivel nacional o internacional.
- ♦ Contar con reconocimiento institucional de sus aportes por parte de las Direcciones de sus respectivas Escuelas.
- ♦ Pertenecer o contribuir a líneas de investigación de trayectoria y reconocimiento en la UCV.
- ♦ Ocupar o haber ocupado cargos de gestión o de responsabilidad institucional a nivel nacional o internacional.
- ♦ Haber participado en comisiones o en cargos relacionados con investigación.
- ♦ Reconocimiento humanístico, tecnológico o científico de los aportes e innovaciones en el marco nacional e internacional.
- ♦ Mujeres docentes –investigadoras con formación de base en la UCV, de reconocida proyección y trayectoria en sus espacios académicos.
- ♦ Mujeres docentes de distintos puntos de vista con respecto perspectiva feminista o de género en sus líneas de investigación.
- ♦ Mujeres docentes –investigadoras, cuya referencia de trabajo sea conocida por quien entrevista, en distintos niveles de cercanía, identificación y confianza.
- ♦ Mujeres-docentes que voluntariamente desean participar.
- ♦ Que este en cursos o haya culminado Estudios Doctorales y postdoctorales
- ♦ Tutora de trabajo de grado de maestrías, especialización, doctorales o postdoctorales.
- ♦ Experiencia en el ejercicio de gestión en puestos de responsabilidad como jefaturas de cátedra, coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones o comisiones en instancias de su área de especialización dentro o fuera de la UCV
- ♦ Que haya coordinado líneas de investigación de reconocimiento institucional dentro y fuera de la UCV.
- ♦ Adscrita a centros de investigación adscritos a la UCV y el CDCH.
- ♦ Haber participado en comisiones o en cargos relacionados con la investigación en su área de especialidad
- ♦ Reconocimiento en el campo humanístico, tecnológico o científico de los aportes e innovaciones en el marco nacional e internacional.

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS DÍ ENTREVISTADAS QUE SE INICIAN EN EL DESARROLLO DE CARRERA O QUE SE UBICAN EN LOS PRIMEROS NIVELES DEL ESCALAFÓN (INE).

- ♦ Estar ubicadas en los primeros niveles del escalafón universitario: Instructor y Asistente.
- ♦ Estar cursando o culminado Estudios de Maestría o Doctorales.
- ♦ Contar con reconocimiento institucional de sus aportes por parte de las Direcciones de sus respectivas Direcciones de Escuela.
- ♦ Pertenecer a líneas de investigación de trayectoria y reconocimiento en la UCV.

- ♦ Pertenecer a centros de investigación adscritos a la UCV.
- ♦ Haber participado en comisiones o en cargos relacionados con la investigación.
- ♦ Reconocimiento en el campo humanístico, tecnológico o científico de los aportes e innovaciones en el marco nacional e internacional.

Los criterios arriba señalados responden a los perfiles profesionales de dos grupos de mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación en la Universidad Central de Venezuela, cuyos testimonios ilustran una visión más completa sobre los cambios que se gestaban en el tiempo de estudio en relación a su participación y desempeño.

11. LA ENTREVISTA

Diseñamos y aplicamos una entrevista semiestructurada, a partir de un guion, de manera tal que las entrevistadas tuviesen la libertad de comentar o narrar libremente sobre los tópicos de interés. De acuerdo con Alexandro Portelli, este tipo de entrevistas son apropiadas, para evitar sesgos o “distorsiones” típicos de los instrumentos con preguntas cerradas (Portelli, 1991).

(...) el investigador el que decide que habrá una entrevista, en primer lugar. Los investigadores a menudo introducen distorsiones específicas: los informantes les dicen lo que creen que ellos desearían que les digan y así revelan quién creen que es el investigador. Por otra parte, las entrevistas rígidamente estructuradas pueden excluir elementos cuya existencia o relevancia eran previamente desconocidas para el entrevistador y por lo tanto no fueron contempladas en el programa de preguntas. Tales entrevistas tienden a confirmar el marco de referencia previo del historiador (p. 6)

En palabras de Eli Bartra “(. . .) En la investigación feminista se ha utilizado una multiplicidad de ellas pero, por ejemplo, en algunas ciencias sociales se ha privilegiado la entrevista semiestructurada, y frecuentemente se recurre a la historia oral” (Bartra, 2010, p. 71). Esta entrevista contiene aspectos que permiten conocer características particulares de las entrevistadas y otros aspectos vinculados al desarrollo profesional en la UCV. (Ver en anexos las transcripciones de las entrevistas)

En algunos testimonios se leen expresiones de sexismo y segregación de género, a partir del relato de sus experiencias, concepción g general de sus luchas, desafíos y logros, y entendiendo que no es un conglomerado aislado de circunstancia personales, sino que se entrama en una realidad sociohistórico e institucional.

Siguiendo a Portelli, el resultado de la entrevista es producto de un momento en el que ambas partes se afectan, “El resultado final de la entrevista es el producto tanto del narrador como del investigador (...) Cuando se suprime la voz del investigador, la voz del narrador se distorsiona” (Portelli, 1991, p. 6). Por esa razón, cuidamos que en las entrevistas y en la transcripción de las mismas, estuviesen presente la voz de la narradora como la de quien entrevista.

Por razones de viajes de trabajo de nuestras entrevistadas, en algunos momentos se dificultaron los encuentros cara a cara. Esto ocurrió con tres de ellas. . Eso obligó a utilizar otras estrategias: llamadas telefónicas, un cuestionario derivado del mismo guion de entrevista y el registro de notas de voz por parte de la informante. Eso implicó un

tratamiento diferente (casos de la profesora Carolina Gómez, Jaqueline Pérez, y Rosa Amelia Maldonado).

12. TESTIMONIOS BREVES

Considerando la particularidad de “lo inagotable de la memoria las fuentes orales” el registro de esa relación entrevistadora/entrevistada, no se interpreta sino que se analiza, a diferencia de un documento estable que hay que interpretar (Portelli, 1991, p. 6) “La investigación histórica con fuentes orales, siempre posee la naturaleza inconclusa del trabajo en realización”. Dicho esto, las entrevistas por pautas, cuestionario, notas de voz, fueron previamente concertadas a través de comunicaciones donde se dejó claro el propósito del trabajo, el contexto del cual surge.

El testimonio breve, como forma de narrativa es muy importante dentro de la corriente de la metodología de investigación biográfica, que según Marta Barbieri cuando se relata la vida propia se hace un esfuerzo por dar sentido al pasado, presente y la proyección futura de ese significado y agrega: (Barbieri, 2008).

(...) la historia singular de hombres y mujeres resulta intersectada con la de la sociedad a la que pertenecen. El relato de vida individual no sólo es relevante en sí, sino en conexión con la historia familiar y local. Las trayectorias personales se conjugan con las de otros, en tanto miembros de una comunidad, en cuanto a una adscripción de clase, étnica, de género y una pertenencia generacional, en síntesis como emergentes de un complejo entramado histórico, social y cultural (p. 1)

Las narraciones en la modalidad de testimonios, son la expresión de historias singulares entramadas en historias oficiales y no oficiales de los grupos y las clases en su contexto sociohistórico (...) “A través de la dimensión de la subjetividad relatada, se devela en qué medida el sujeto acepta, reformula, o se aparta de lo establecido. No escapa a las improntas de su época, pero también deja sus huellas.” (Barbieri, 2008).

Los sujetos no forman sus identidades como un producto estático y definitivo. Al procesar las experiencias biográficas se abre el camino hacia una nueva socialización capaz de generar diferentes cursos de acción. En palabras de Barbieri, y a la luz de la advertencia, hay que concientizar y exponer todas las circunstancias y aspectos que influyen en el momento de tomar los testimonios, pues como diría Barbieri: “(...) los sujetos refieren algunas cuestiones y omiten otras”.

Este proceder tiene que ver con una decisión del narrador, la cual es más o menos espontánea, pero también implica negociaciones igualmente más o menos implícitas con el entrevistador o entrevistadora, quien estimula que la información vaya “en determinada dirección” (Barbieri, 2008, p. 5).

Considerando que no se trata de exponer historias a profundidad, seleccionamos el testimonio como modalidad biográfica. Asimismo, en los testimonios breves, se revelan en cada caso particular distintas formas de vivencias relacionadas con ciertas categorías de discriminación hacia las mujeres.

De acuerdo con Barbieri, las características de quien entrevista afectan de forma singular el testimonio y dice:

Las condiciones de sexo, edad, personalidad, ideología del entrevistador, así como el *rapport* logrado en la situación de encuentro, influyen en el tipo del material que surge en la entrevista. Apelando a su memoria el narrador reactualiza las identidades a las que adscribe, recupera las modalidades según las cuales ha maniobrado frente a las interpelaciones de su época, desafiando roles y modelos establecidos, o bien señalando cómo los ha res significado, apropiado o transformado (...) En todos los casos aquellos que narran hacen un esfuerzo por encontrar significado a sus vidas (p. 5)

Asumimos que la noción de *rapport* está bien definida aquí, pues *Rapport* es una palabra francesa que significa relaciones intersubjetivas, “(...) para designar el proceso por el cual los sujetos establecen relaciones de afinidad, de complicidad, de confidencialidad con las personas, con el fin de compartir sus conocimientos, sus secretos, sus percepciones” (Cortazzo y Shenttini, 2015, 57). Dicho esto, y coincidiendo con lo planteado por Barbieri, guardamos registros de voz, e insistimos en los temas donde no se asocia ningún relato.

De acuerdo con Cortazzo y Shenttini, 2015, el respeto a los silencios es fundamental para una aplicación adecuada de la entrevista individual, sea realizada cara cara o a distancia

(...). El impacto negativo que puede producir un investigador en un primer contacto es muy difícil de revertir, en especial, en las entrevistas de carácter individual ya en las de carácter grupal muchas veces el investigador cuenta con aliados que le permiten contrarrestar esta primera mala impresión. Estas malas impresiones o mejor dicho conflictos se dan cuando el investigador ocupa el lugar del entrevistado ya sea no permitiendo los silencios, demostrando un desconocimiento total del sujeto o bien por el contrario mostrando un excesivo conocimiento del tema o cómo vive y piensa su entrevistado (p. 22)

Por otro lado, las informantes tuvieron la opción del anonimato. Sin embargo, prefirieron ser nombradas. Igualmente, establecimos que en el caso de las entrevistadas con quienes la relación de confianza/contacto fuese mayor, hubiese menos intervención por nuestra parte durante la entrevista (Cortazzo y Shenttini, 2015).

No obstante, según lo anterior, coincidimos con María Mies, cuando propone algunos de los lineamientos y actitudes que hay que cuidar, entre los cuales resaltamos en relación con las intervenciones: “Cuidar la confidencialidad para crear un espacio seguro y de confianza, donde se propicie compartir experiencias y sentimientos” (Mies en Bartra, 2010, 194), por lo que independientemente de la menor o mayor intervención en la entrevista, la idea es a propiciar estas condiciones ya descritas.

Al mismo tiempo, se dieron a conocer todas las entrevistadas de forma introductoria el guion de pautas de la entrevista, y en los casos de entrevistas a distancia, cada pauta pasa a ser una pregunta, al mismo tiempo, se dan a conocer el igual que objetivo central de la investigación (Ver entrevistas completas en los anexos).

En palabras de Maribel Ríos, es preciso: “informar el propósito, objetivos y preguntas de investigación con la mayor apertura y responsabilidad ética, respecto de las consecuencias que la actividad de observar, indagar, entrevistar e interpretar puede provocar sobre quienes van a participar” (Ríos, 2010, p. 194).

De acuerdo con Inés Cortazzo y Patricia Shenttini, es importante la primera impresión y no forzar situaciones en las entrevistas (Cortazzo y Shenttini, 2015). Dicen:

El investigador debe ser muy cuidadoso en su relación con los participantes para evitar forzar situaciones que puedan convertirse en obstáculos; además, en la necesidad de concretar sus objetivos de estudios, el investigador puede caer en algún tipo de manipulación o exceso de demanda por parte de los sujetos que dificulte el proceso. Pero este cuidado no debe interpretarse como omitirse, ya que por el contrario, consideramos que la omisión en nada ayuda al proceso de construcción del conocimiento y de socialización del saber (p. 22).

De manera tal que si las narraciones en cada tema no variaban mucho, se consideraban aspectos de testimonios firmes, asunto clave desde nuestro punto de vista para entender su situación profesional con los desafíos superados por superarse respetando sus singularidades, expresiones personales, y desde la ética y el respeto que se implica en este tipo de exploraciones.

13. NOTAS CURRICULARES DE LAS DOCENTES- INVESTIGADORAS ENTREVISTADAS DE LA UCV

Las semblanzas de las docentes investigadoras seleccionadas y entrevistadas se amplían a partir de las notas curriculares en extenso, proporcionadas por las informantes. Allí se explicitan los aspectos formales en la formación y la productividad intelectual, que no necesariamente se obtienen en la entrevista. Estos datos complementan y precisan fechas y formalidades que no aparecen en las entrevistas.

En este sentido, se valoró su productividad académica y las barreras que pueden estar asociadas a las acreditaciones y a la formación a nivel doctoral y postdoctoral. Asimismo, se resaltan los aspectos vinculados a los criterios de selección para ser entrevistadas y otros elementos relacionados con las pautas de la entrevista .

Más abajo describimos una semblanza breve profesional de cada una de las entrevistadas, incluyendo el de la Decana de la Facultad de ingeniería: María Esculpi, quien nos proporcionó lo solicitado. En el caso de la Directora de la Escuela de Ingeniería Mecánica: Tibisay Zambrano, al no contar con las notas curriculares en extenso, no pudimos incluirla en las semblanzas.

14. SEMBLANZAS PROFESIONALES DE LAS MUJERES DOCENTES E INVESTIGADORAS ENTREVISTADAS

Las semblanzas son breves descripciones que nos dan idea del perfil profesional de las entrevistadas, en base a los que ellas dicen de sí mismas en las notas curriculares.

a. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación

(i). Claribel Pereira Rojas.

- Profesora Asistente adscrita a la Cátedra Teorías Pedagógicas Contemporáneas del Departamento de Teorías e Historia de la Educación
- Licenciaturas en Filosofía y Educación, ambas carreras en la UCV
- Magister Scientiarum en Educación mención Educación Superior UCV, docente e investigadora (Pregrado y Postgrado) en asignaturas vinculadas a la Pedagogía y a la Filosofía, en esta última en el ámbito de la educación, la epistemología y la ética.
- Línea de Investigación adscrita al *Grupo de Estudio de Filosofía, Arte y Pedagogía*, Escuela de Educación.
- Ponente a nivel nacional e internacional.
- Investigadora en torno a las temáticas: 1) Pedagogía, filosofía, arte, amor y conocimiento y 2) Género y mundos de vida.

(ii). Omaira Bolívar.

- Profesora Agregada, Jubilada (a partir de 2006). Adscrita a la Cátedra Teorías Pedagógicas Contemporáneas del Departamento de Teorías e Historia de la Educación
- Licenciada en Educación, Universidad Central de Venezuela (1981) y Maestra Normalista, Patronato San José de Tarbes.
- Culminó la escolaridad en el doctorado en Educación-UCV.
- Adscrita a la línea de Estudios Socio Críticos en la Perspectiva de Formación. Líneas de investigación y praxis pedagógica desde el Humanismo Crítico latinoamericano-caribeño en sus expresiones y propuestas de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica

b. Facultad de Humanidades y Educación.

Bibliotecología y Archivología

(iii). Elsi Jiménez

- ♦ Profesora
- ♦ Doctora en Educación. Universidad Central de Venezuela, UCV. Título de la Tesis Doctoral: Estudio del impacto de la tecnología de la información en la producción y productividad académica de la Educación Superior Venezolana
- ♦ En la línea de trabajo sobre el impacto de la tecnología de la información en la producción y productividad académica de la Educación Superior Venezolana,
- ♦ Jefe del Departamento de Documentación e Información. Escuela de Bibliotecología y Archivología, FHE, UCV.
- ♦ Integrante del Comité Académico de la Maestría en Comunicación.
- ♦ Integrante de la Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. UCV y del Comité Académico de la Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo.
- ♦ Integrante de la Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. UCV.
- ♦ Representante del Área de Humanidades ante la Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación.
- ♦ Jefa del Departamento de Administración. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.
- ♦ Coordinadora del Doctorado de Humanidades en el postgrado de la UCV hasta septiembre del 2017, entre otras responsabilidades.

(iv). Jacqueline del Valle Gómez Venegas

- ♦ Docente e investigadora, instructora:
- ♦ Licenciada en Bibliotecología y Archivología. Universidad del Zulia, 1994.
- ♦ Postgrado: Universidad del Zulia, 2001. Título Obtenido: Nivelación Docente a Nivel Superior.
- ♦ Maestría: Universidad Central de Venezuela Lugar: Caracas Desde: 2016 en curso.
- ♦ Línea de trabajo: Tecnologías en almacenamiento, recuperación y transferencia de la información en Bibliotecas y Archivos Venezolanos y sociedad del conocimiento

c. Facultad de Ingeniería

(v). María Esculpi

- ♦ Profesora Titular desde julio 1995, Dedicación Exclusiva, adscrita al Departamento de Física Aplicada de la Escuela Básica de la Facultad de Ingeniería, desde 1979
- ♦ Doctora en Ciencias Mención Física (1985).
- ♦ Investigador I en el Programa de Promoción al Investigador área Ciencias Básicas (PPI) (1990-1997); PEI (97-98); CONABA Nivel III (1998); CONABA Nivel III (2000); CONADE 1998.
- ♦ Orden José María Vargas en su Segunda Clase (Placa) 1995.

- ♦ Línea de trabajo: Relatividad Especial y general en mecánica teórica y aplicada; Tópicos Especiales en Estabilidad Hidrodinámica y Metodología de la Investigación en Hidrodinámica de relatividad general y Tópicos de Astrofísica Relativista
- ♦ Decana de la Facultad de Ingeniería.

(vi). Alba Castillo

- ♦ **Profesora Asistente del Departamento de Minas, UCV.**
- ♦ **Ingeniera en Minas. Facultad de Ingeniería, UCV.**
- ♦ **MSc in Environmental Sciences Rutgers University, NJ-USA.**
- ♦ **Docente e investigadora en la Educación de las Geociencias**
- ♦ Línea de trabajo en minería y ambiente y minería en la sustentabilidad del desarrollo:
 - **Experiencias en Cursos de control de Sedimentos en Minería A Cielo Abierto Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Dpto. Minas, UCV**
 - **Administración de Recursos Mineros, Investigación, Docencia y Extensión en Minería, Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo,**
 - **Consultoría Técnica en Geotecnia y Conservación Ambiental.**
- ♦ Miembro del Grupo de Trabajo de Minería Ilegal, GTMI-MRE (Cancillería) en representación de la UCV, 2000-2006. Participación en pre-red iberoamericana CYTED XIII, en Tecnología Mineral.
- ♦ Asistencia a eventos técnicos, 16 de ellos en áreas profesionales relacionadas con minería y ambiente.
- ♦ Participación en foros y redes en materia minero-ambiental.
- ♦ Participación en actividades de gerencia académica.

d. Facultad de Ciencias. Escuela de Biología

(vii). María Carolina Pérez Gordones

- ♦ Licenciada en Biología- Mención Biología Celular.
- ♦ Doctora en Ciencias, Mención Biología Celular, (2003) UCV
- ♦ Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) 2013-2015
- ♦ Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) 2011-2013
- ♦ Programa de Estímulo a la Investigación (PPI) 2004-2008
- ♦ Beca Fonacit, para realizar estudios de doctorado en el Postgrado en Biología Celular, UCV.
- ♦ Premio Mérito Estudiantil. Mención Investigación. UCV

(viii). Línea de trabajo Biología Molecular y

Parasitología y Parasitología Molecular y

Bioquímica, Molecular. Rosa Amelia Maldonado

- ♦ Licenciada en Biología, Universidad Central de Venezuela - UCV, Caracas. 1989.
- ♦ Doctora en Ciencias Biológicas, 1992-1996

- ♦ Biología Molecular Universidad Federal de Rio de Janeiro-UFRJ, Brasil, y Northwestern University Medical School, Chicago, USA. Mentores: Samuel Goldemberg, Ph. D. and David Engman, MD/Ph. D. Universidad de Dundee, Dundee, UKMentor: Alan Fairlamb, Ph.
- ♦ Post-Doctorado, 1997-1999, en Parasitología Molecular. Universidad de São Paulo, Brasil. Mentor: Erney Camargo, PhD Sirlei Daffre, PhD
- ♦ Post-doctorado, 1999-2003, en Parasitología Molecular and Bioquímica. Universidad de Dublín. Edimburgo.

e. Instituto de Medicina Tropical

(ix). Belkisyolé de Noya

- ♦ Médico Cirujano. Universidad Central de Venezuela 1975.
- ♦ Profesor Titular desde el 5 de agosto de 1998.
- ♦ Coordinadora General de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela de Junio 2000 hasta Junio 2002.
- ♦ Decano Encargado de la Facultad de Medicina Agosto-Septiembre y Noviembre 2001. -Directora del IMT, electa en Diciembre 2015.
- ♦ Jefe de la Cátedra de Parasitología de la Escuela Luis Razetti, 1989-1991 y 1991-1993.
- ♦ Doctorado Parasitología Médica PhD-Tulane University Estados Unidos. 1976-1979.
- ♦ Instructor interino en la Cátedra de Parasitología. Escuela de Medicina “Luis Razetti“, UCV, desde enero 1980 a junio 1981.
- ♦ Jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical. Períodos 1993-1995, 1995-1997 y 1997-1999.
- ♦ Jefe de la Sección de Biohelmintiasis del Instituto de Medicina Tropical (IMT) desde 1980 al 2002.
- ♦ Línea de trabajo: Diagnósticos y tratamientos en casos de infección por protozoarios y especialmente Mal de Chagas y toxoplasmosis
- ♦ Jefe de la Sección de Inmunología del IMT desde 2002 y Fundadora (1996) y Directora del Postgrado Nacional de Parasitología (PNP) del 1º febrero 1996 a Junio 2000.
- ♦ Coordinadora del PNP desde Junio 2000 hasta julio 2011.

f. Categorías de discriminación hacia las mujeres para el análisis de los testimonios. Codificación abierta y clasificación:

Las categorías de discriminación hacia las mujeres para el análisis de los testimonios, atraviesan los discursos no teóricos¹⁶¹ en las entrevistas, modelando formas constructivas y planteamientos que se expresan en frase, idea, metáfora que corresponden entonces a eso que definimos antes como unidades de análisis.

‣ Categorías de discriminación hacia las mujeres para el análisis de los testimonios

- **Misoginia (Mis):** Se detecta rastreando las ideas expresadas por las DI entrevistadas en sus propios discursos, haciendo referencia a su experiencia directa, en relación al odio hacia ellas u otras mujeres por el simple hecho de ser mujer, en el ámbito de la formación universitaria y el trabajo profesional en sus áreas; este odio irracional puede ser manifestado por parte de colegas (hombres o mujeres) o de estudiantes, de cualquier género.
- **Sexismo. (Sex):** Se revela revisando las ideas expresadas por las DI entrevistadas en sus propios discursos, haciendo referencia directa a formas discriminatorias o excluyentes hacia ellas u otras mujeres, en su área de formación por razones de género, en nuestro caso de estudio por el hecho de ser mujer. El sexismo, puede ser manifestado por parte de colegas (hombres o mujeres) o estudiantes de cualquier género.
- **Micromachismos (Mm):** Se detecta examinando las ideas expresada por las DI en sus propios discursos, haciendo referencia a prácticas socioculturales que banalizan o subestiman el tema de género y las mujeres. Estas prácticas suelen ser sutiles o están naturalizadas, por ejemplo a través de chistes u otras formas sarcásticas que minimizan a las mujeres en su área de formación, o del trabajo. Deseamos destacar que en particular los micromachismos son formas de dominio que suelen aparecer en las relaciones y dinámicas de trabajo: (...) “A pesar de que estos abusos se alejan de la violencia física, a la larga tienen los mismos efectos y los mismos objetivos que esos: la dominación“ (Bonino, 2004, p. 3). Es común que se exprese cuando se les considera a las mujeres naturalmente débiles mental o físicamente, y por lo general, estas características se atribuyen como un pretexto que condiciona su actuación en comparación con sus pares. Puede ser manifestado por parte de algunos colegas (sean hombres o mujeres) e incluso por parte de estudiantes, empleados /empleadas en otras áreas no académicas.
- **Macro machismos (MMm):** Se muestra analizando las ideas expresada por las DI entrevistadas en sus propios discursos, haciendo referencia a su experiencia directa

161 Desde la experiencia en el análisis de los discursos pedagógicos de La cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas, en la Escuela de Educación de la UCV, consideramos que existen al menos, dos tipos de discursos, de los teóricos y los no teóricos en consideración de la fundamentación epistémica y conceptual que sustenta los primeros y el sentido más vivencial y opinático en el segundo caso. En ambos tipos de discursos, se hace un análisis crítico a través de diferentes categorías de análisis como realidad, sociedad, poder, ideología, género, verdad, totalidad, entre otras. Agregamos otras categorías de análisis desde la perspectiva del feminismo.

en relación a prácticas socioculturales sobre estereotipos sobre lo masculino y femenino que privilegia la sumisión y obediencia de las mujeres a los hombres o al orden patriarcal, para ello minimizan el esfuerzo, talento o capacidad de las mujeres. También está presente cuando el orden masculino o de figuras masculinas en un área determinada es dominante.

- ▶ Segregación laboral: Se puede analizar desde los discursos o relatos de las docentes, aquellas ideas relativas a tratos discriminatorias hacia ellas u otras mujeres en el espacio laboral, puede incluir impidan su actualización en la docencia y la investigación. Esta Segregación puede expresarse por ejemplo, en la ausencia de acompañamiento o compromiso institucional en lo que respecta a los trabajos de ascensos estudios de Maestría o Doctorados, sobrecarga académica-administrativa, ausencia de estímulos o apoyo para las publicaciones y la difusión de sus producciones intelectuales/científicas, ausencia del acompañamiento institucional y de financiamiento para estudios o proyectos de investigación, entre otros.
- ▶ Por otro lado, en la Segregación horizontal se considera todo lo que tiene que ver con sus proporciones menores en el caso de las profesoras en relación con sus pares, con base a su área de especialidad, y al personal activo en sus Cátedras y Departamentos, también implica si existe un trato diferencial por parte de colegas según si son hombres o mujeres, de manera tal que se afecte su desempeño, entre otras razones.
- ▶ Ginopia (Gin): Se puede reconocer en las ideas discursivas de las DI entrevistadas cuando aparecen ideas que sobre- denotan o subrayan en demasía la presencia de mujeres en actividades asociadas a estereotipos femeninos, pero que son actividades que pueden realizar tanto mujeres como hombres, tanto en el mundo privado doméstico, como en su área de formación académica profesional y de trabajo productivo. En esta investigación ninguna de las entrevistadas relato experiencias donde se evidenciara presencia de Ginopia.

Las unidades de análisis se revelan en los discursos testimoniales de las entrevistadas, las cuales ilustran algunas de las prácticas discriminatorias arriba expuestas. Estas se recogen ideas y experiencias en el proceso tanto de formación como de trabajo en la UCV y de la vida en general (público/privado), considerando para ello las categorías de Misoginia, Sexismo, Macromachismo, MicroMachismo, Ginopia, las cuales estarían presentes o ausentes en al menos tres dimensiones de las Unidades de Análisis, siendo la última medular para nuestra investigación:

Condición étnica, socio-económica familiar y personal:

Si la entrevistada lo reconoce u omite en su testimonio, aspectos significativos sobre su origen étnico-cultural y la valoración de ello en nuestra sociedad.

Responsabilidades del ámbito privado familiar presentes en el discurso testimonial:

Incluye sus percepciones sobre la maternidad, las responsabilidades domésticas y su actuación como esposa/conyugue. “Se rastrean en las entrevistas algunas anécdotas y expresiones que refieran a las prácticas de la vida cotidianas aspectos arriba señalados.

Formación y trabajo: Incluye logros, desafíos, problemas, preocupaciones, angustias a partir de las experiencias de formación.

Para cerrar este apartado, esclarecemos que el estudio, comprensión y explicación de estas unidades, finalmente son trianguladas con la trayectoria profesional expresada en sus notas curriculares en extenso, de manera tal que nos darán criterios más firmes en referencia a los factores que favorecen o desfavorecen el desarrollo y ascenso de la vida académica en las entrevistadas (ver cruce de hallazgos producto de la triangulación de fuentes en la tabla de relaciones categoriales del capítulo V).

En lo sucesivo, los resultados de la construcción metodológica y los hallazgos en torno a las fuentes documentales y testimonios, se exponen en el capítulo IV de esta investigación. El análisis global incluye una mirada de interconexiones de los aspectos teóricos y lo metodológicos, como proceso final en este diseño metodológico (capítulo V). Finalmente, a partir de estos hallazgos hacemos una aproximación general de la situación de las mujeres docentes en el trabajo humanístico, científico y tecnológico en la UCV (2000-2007), en una investigación no definitiva y en construcción permanente.

CAPITULO IV. MUJERES DOCENTES E INVESTIGADORAS (DI) EN LA UCV: PRESENCIA Y TESTIMONIOS

“Pero lo cierto es que al escribir sobre una mujer todo está fuera de lugar, peroraciones y culminaciones: el acento no cae donde suele caer con un hombre.”

Virginia Wolf, 2002. Orlando.

La situación de las mujeres en la formación y el trabajo en distintas áreas profesionales y los nuevos desafíos que esto representa, así como la presencia de las mujeres como parte del personal docente y de investigación¹⁶² de la Universidad Central de Venezuela, son los temas que abordaremos en el presente capítulo, conjuntamente con los denominados “techos de cristal”.

La presencia de las mujeres en la formación y el trabajo en la UCV responde a un proceso cuyo análisis es de amplio alcance. A pesar de la feminización y la equiparación relativa de hombres y mujeres en diversas carreras en la UCV, e incluso la predominancia en la matrícula de pregrado femenina como ocurre en algunas facultades, persisten algunas barreras en la formación y en el trabajo en algunas escuelas, como es el caso de la Facultad de Ingeniería, donde las mujeres son minoría en algunas de sus escuelas: Mecánica, Metalúrgica, Minas/Geología, entre otras¹⁶³. La investigación acerca de la presencia de las profesoras e investigadoras en las nombradas escuelas y otras instancias de la UCV, en líneas generales, muestra la existencia de una relativa equiparación entre mujeres y hombres como responsables de proyectos financiados o co-financiados por el CDCH-UCV. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de las mujeres adscritas, corresponden al área de las ciencias sociales, humanidades, letras, artes y ciencias médicas y menos en las áreas tecnológicas y científicas.

Con respecto a la elección profesional y el trabajo de las mujeres, de acuerdo al posicionamiento académico en el ámbito institucional de la UCV, tomamos en cuenta algunos criterios de la calidad y fortaleza institucional. Dicho esto, existen barómetros locales, nacionales y regionales, que posibilitan el reconocimiento de la fortaleza institucional, por lo que fue medular que en este escenario, rastrear las huellas de las mujeres en la docencia y la investigación (DI) y su producción intelectual.

En este estudio se incluyen las estimaciones de rangos o clasificaciones que establecen posiciones, de acuerdo con un referente regional sobre el nivel de calidad de formación e investigación universitaria e intentamos ver el lugar de las mujeres en estos posicionamientos. A pesar de que estas mediciones pueden ser controversiales y objeto de críticas, son también marcadores del estatus académico en ciertas instituciones, en

162 La figura de “docente e investigador” como formalidad, no existe en la estructura de cargos de la Universidad Central de Venezuela, sin embargo, sabemos que la actividad docente universitaria va de la mano con el trabajo de investigación.

163 A pesar de los avances técnicos y científicos, que le han permitido acceder a las mujeres a campos tradicionalmente masculinos, ligados al manejo de máquinas pesadas y herramientas, la relación en su entorno masculino de trabajo con otros compañeros suele ser difícil fácil de digerir.

consideración de su productividad y visibilidad a través de la web (Babini, 2011, citado en Papadópulos y Radakovich, 2006).

Al mismo tiempo, estas comparaciones permiten identificar o cuestionar la orientación institucional de la gestión del conocimiento dominante en la producción técnico-científica, y nos permite además, aproximarnos a conocer las principales barreras que las mujeres confrontan en estas áreas profesionales y que persisten en el tiempo. Este capítulo trata precisamente de la recolección de datos en el trabajo de campo y en el cruce de las referencias encontradas, que finalmente confluyen en la definición de la situación de las mujeres (DI) en las Facultades y Escuelas seleccionadas para la investigación.

Los resultados del trabajo de campo, las fuentes documentales y los testimonios de las mujeres DI entrevistadas, se analizan en conjunto. Entre las fuentes institucionales, está el CDCH-UCV, órgano responsable de planificar, gestionar y promover la formación continua para la actividad docente y de apoyo a la investigación. Esta fuente nos proporcionó datos muy importantes que apoyaron la investigación¹⁶⁴. Ejemplo de ello es la información aportada por este ente a través del cual pudimos examinar algunos casos de mujeres docentes que aparecen en dos de sus Informes de Gestión (2005-2006 y 2007-2008¹⁶⁵). Esa información ayudó a conocer a las DI, la relación con sus pares masculinos y con la Escuela de adscripción y su actividad investigativa en la UCV.

De acuerdo con María Victoria Canino y Hebe Vessuri (2008), hasta el año 2003, el 30% del personal de la UCV fue registrado y beneficiado por el CDCH-UCV (p. 262). Considerando que el CDCH-UCV no maneja el cien por ciento del personal docente y de investigación en las escuelas de interés, complementamos y corroboramos la información con otras fuentes, como las emitidas por las direcciones de Personal de sus Escuelas de adscripción, y otras procedentes del IVIC, INTEVEP, CONICIT, y el PPI y PEII, que también dan cuenta de la productividad social y científica de nuestras docentes.

Por otra parte, otro ente encargado de financiar y apoyar la investigación y la formación continua fue el CONICIT hasta el año 1998, de acuerdo con lo que dice María Elina Estébanez en su trabajo titulado: “El género e investigación científica en las universidades latinoamericanas”, donde planteó que el CONICIT (hoy, del año 2000 en adelante es el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACIT) es una referencia de apoyo a las investigaciones en Venezuela: “En Venezuela, el CONICIT otorgó entre 1970 y 1998, 2280 becas externas para estudios en el exterior, entre las cuales el 41% fue a mujeres, frente al 59% masculino de la matrícula de estudios de postgrado” (Estébanez, 2007, p. 94).

Igualmente, encontramos en la información emitida por el CDCH-UCV y las distintas Direcciones de Personales de la UCV acerca de:

- Una porción importante de las profesoras de todas las facultades de la UCV, recibieron algún tipo de subvención. Ejemplo son los subsidios para asistencia a eventos científicos y culturales en el lapso 2000 al 2007. Los registros indican que

164 Datos proporcionados por el CDCH-UCV en marzo del 2017.

165 Están disponibles para fines académicos, actualizadas en el mes de marzo del año 2017.,

fueron apoyadas económicamente para asistir más a eventos nacionales que internacionales (ver en anexo: datos y tablas).

- ♦ Se localizaron en los períodos bajo estudio a las DI vinculadas fundamentalmente a las Facultades de Humanidades, Ciencias y FaCES, quienes fueron beneficiadas para la adquisición de libros, ayudas para publicaciones, aportes complementarios para investigaciones, aportes institucionales, entre otros.
- ♦ Las mujeres figuraron como Jurados de Trabajos de Ascensos, en mayor proporción en Ciencias Sociales y Humanidades. Una menor proporción lo fue en áreas científicas y tecnológicas, cónsono con una menor presencia de mujeres en estas últimas.
- ♦ Se conocieron los escalafones de muchas de las mujeres ucevistas y en algunos casos, las líneas de investigación que desarrollan.
- ♦ Obtuvimos datos sobre la adjudicación de aportes institucionales a escuelas, facultades o dependencias, los cuales en algunos casos minoritarios, fueron administrados por DI.
- ♦ Pudimos conocer que aunque las DI figuran como Coordinadoras de Proyectos de Investigación Grupales o Individuales, no todas las facultades están allí representadas.

La construcción teórica y metodológica se centra en la actuación de las mujeres en el mundo profesional y su trabajo académico en la UCV, exponiendo a partir de la reconstrucción de su historia testimonial, las tensiones que se dan entre lo público y lo privado y que inciden en el trabajo académico, siendo esto último el punto focal de atención en nuestra investigación.

De acuerdo con lo expuesto, estructuramos el capítulo en dos partes en conformidad con la triangulación de las fuentes:

Primera parte: Mujeres en educación y trabajo

- ♦ Mujeres estudiantes del pregrado y postgrado en las áreas afines a las escuelas seleccionada en la UCV.
- ♦ Mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación en la UCV.

Segunda parte: Testimonios de las mujeres docentes/investigadoras entrevistadas.

1. PRIMERA PARTE: MUJERES EN EDUCACIÓN Y TRABAJO

a. Mujeres estudiantes del pregrado y postgrado en las áreas afines a las escuelas seleccionada en la UCV.

➤ Mujeres (DI) en las universidades nacionales

Algunos estudios referenciales en la Escuela de Educación y la Escuela de Bibliotecología, apuntan a que estas carreras siguen siendo profesiones entendidas y socializadas como “femeninas”, a pesar de que en el caso de Bibliotecología y Archivología, la brecha de género en la matrícula entre egresados y egresadas en pregrado, parece hacerse vez más pequeña en los últimos años.

Con respecto a la carrera en Educación, históricamente, las mujeres han aspirado al magisterio en mayor proporción que los hombres. En el magisterio las mujeres se incorporan de forma más notoria, desde el decreto de Antonio Guzmán Blanco y la incorporación masiva de niños y niñas a la escuela como expresión “de una concepción formativa que fortalece la responsabilidad del Estado, la dirección ético-política de la ilustración, la escuela pública y la ciudadanía, entendida como eje articulador de la concepción ontológica” (Peñalver, 2007, p. 8).

En este sentido, este tema es controversial. Peñalver expone ideas sobre el papel de las mujeres en las escuelas normales e ilustra con palabras del entonces ministro González Rincones sobre el Magisterio¹⁶⁶: “(...) atrae las aspiraciones de la mujer, pero no así las del hombre, quien se ve solicitado por otros oficios o profesiones más lucrativas o más de su gusto, con la natural excepción de aquellos que sienten una vocación decidida.” Estas palabras expresan la visión patriarcal en este asunto de la formación de las mujeres. Por otro lado Emma Martínez, en su artículo titulado: “Mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo 1950-2007”¹⁶⁷, publicado en una compilación de Guillermo Luque en el 2011, plantea que igualmente se limitaba la condición de ciudadanía y la participación sociopolítica de las mujeres.

(...) formar jóvenes para asumir cargos magisteriales(...) va más allá de la creación de oportunidades: la escuela y dirigencia social se movía en una educación-socialización de las niñas, mujeres jóvenes, y adultas, orientada hacia la función de sus roles sociales en función del sexo, construyendo una vía de destinación formal para este grupo humano, representado por las mujeres (...) pero, esos logros no borran la desigualdad y la injusticia social a la que fue sometida la mujer en un dilatado tiempo histórico: las mujeres del siglo XIX venezolano y gran parte del siglo XX, fueron excluidas de la vida socio-política y, en la mayoría de los casos, impedía el alcance de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos (...)(p. 414)

166 En el documento en línea: “Historia de la Formación Docente”

167 Trabajo que es parte de una serie de artículos compilados en una serie llamada Luces para la América, de distribución gratuita editado y publicado por el Ministerio del poder popular para la Educación universitaria. La coordinación la asumía entonces Maryann del Carmen Hanson Flores.

Por otra parte, en el siglo XX, la incursión de las mujeres venezolanas en las ciencias, nos plantea un tema de amplio espectro. De acuerdo con la línea de reflexión abierta en el Foro de Educación Universitaria, Investigación y Conocimiento de la UNESCO en diciembre del 2006, existen diversos factores, exceptuando el caso venezolano, que viene legitimando una mirada neoliberal¹⁶⁸ como modelo dominante que puede limitar la responsabilidad social de estas instituciones (Vessuri, 2017, p. 12).

Asimismo, Hebe Vessuri, en el documento titulado: “Universidades latinoamericanas como centros de investigación y creación de conocimiento”, refiere a que la orientación de este Foro, va de la mano con el pensamiento de Imanol Ordorika, pues apunta al reconocimiento de la tendencia del modelo dominante en las universidades en el contexto de la globalización, cuyos efectos en la periferia son difíciles de resistir. En este tema, se hace énfasis en la productividad de acuerdo a las políticas del mercado, reduciendo con ello “los fines” y “responsabilidades sociales” de las universidades a los procesos de capacitación. Esta tendencia genera al menos tres condiciones: “(...) a la alineación, jerarquización y homogeneización a que lleva el mercado global” (Ordorika, en Vessuri, 2017, p. 12). Eso significa la imposición de concepción dominante en la formación y el trabajo, simplista, reduccionista y deslastrado de la historia.

Esta problemática que enfrentan buena parte de las universidades públicas de la región, y la tendencia privatizadora “productivista” (Vessuri, 2017, p. 12), es un asunto que impone una dinámica que genera distintas barreras que pudieran surgir para las mujeres científicas en el trabajo de la docencia y la investigación.

En esta misma línea, Carlos Tünnermann Bernheim, en el 2008, edita un informe para el Instituto Internacional para la Educación Universitaria en América Latina y el Caribe y Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, titulado: **La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998**. Allí plantea que existen disparidades de género en la docencia universitaria, expresadas en las barreras que venimos tratando.

(...) en la región, y en especial en las megauniversidades públicas, hay más estudiantes universitarios de sexo femenino que masculino. Sin embargo, respecto de la distribución por disciplinas, se encuentra todavía una división sexual del trabajo que no se ha corregido enteramente. Ello adquiere mayor importancia si se analiza la cuestión de género en la conformación de los cuerpos docentes. Y se convierte en algo muy serio en la configuración de los cuerpos directivos (rectores y decanos) (p.54)

Asimismo, continúa en este planteamiento al referenciar algunos encuestados y citamos:

168 Imanol Ordorika es Doctor en Educación de la Universidad de Stanford, profesor Titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación tratan sobre Globalización y educación superior; Poder, política y cambio en la educación superior y Estado y políticas educativas en México. Citamos ideas d'un artículo titulado: “Globalización: Tendencias hegemónicas y construcción de Alternativa” donde hace una disertación sobre las condiciones de la globalización y la necesidad de cualificación profesional, analizando el problema de La fuga de talentos de los países del “Tercer Mundo” o del “Sur”, denunciada a menudo pero nunca encarada con efectividad.

Ha crecido bastante la matrícula femenina pero sobre todo en carreras de menor prestigio social. Los puestos más valorizados, en su mayoría, siguen ocupados por hombres. La fuerte competitividad instalada en la ES se opone a la cultura de paz y a los paradigmas de desarrollo sostenible. La responsabilidad social de moda es más comúnmente un mecanismo de *marketing* con objetivos mercantiles.

Otro encuestado aseveró:

Nuestras universidades adoptan en ocasiones estos temas en el ámbito discursivo pero las prácticas educativas y las políticas públicas se orientan más por la noción de la educación universitaria vinculada al mercado. Prevalece mucho de la tradición de compromiso social, de la universidad latinoamericana, pero esto se va perdiendo frente al pragmatismo del mercado.

Por otro lado, con respecto a la formación profesional, de acuerdo con Hebe Vessuri y María Victoria Canino las opciones formativas para las mujeres varían de forma notable “(...) en las últimas décadas, los estereotipos de segregación han cambiado bastante” (Canino y Vessuri, 2003, p. 59). Las mismas autoras aseguran en esta publicación de Cuadernos del CENDES del año 2003, que las mujeres “tienen mayor libertad en la escogencia de las carreras” y fue así desde la mitad del siglo pasado, pero sobre todo desde los años 70, cuando se evidencia la mayor acentuación (Canino y Vessuri, 2003, p. 59).

Además, parafraseando el resultado de los hallazgos empíricos de las autoras citadas, la matrícula general de la UCV¹⁶⁹ alcanzó el 66% de predominancia femenina en el pregrado. (Canino y Vessuri, 2003). Existen elementos para afirmar que en el año 2003 hubo “paridad de género”, y en otros casos se evidenció una predominancia femenina en la Facultad de Ciencias, solo en el caso de la UCV. No obstante, en la Facultad de Ingeniería, la proporción de egresadas sigue siendo mucho menor que la masculina¹⁷⁰. (Canino y Vessuri, 2003, p. 58).

En primera instancia, el caso de venezolano comparado con los países de la región, presenta un predominio de matrícula femenina en educación universitaria, la cual se comporta en una forma similar a las matrículas en Argentina, Paraguay y Brasil en el lapso del 2000 al 2007 (Estébanez, 2005).

En este universo de la educación universitaria en América latina y el Caribe, de acuerdo con los Indicadores de Participación Femenina en este subsistema en el año 2004, el registro de representación femenina según la UNESCO, destaca la presencia de las

169 Dentro d'un grupo de universidades públicas grandes de la zona metropolitana de Caracas en el 2003. El estudio incluyo las siguientes universidades: UCV, USB, UCAB, UC, ULA, LUZ y UDO, el Instituto Universitario Tecnológico Región Capital Federico Rivera Palacio (IUTFRC) y cifras globales del SSES, lapso 1999-20001 y algunas universidades 2003.

170 Las autoras mencionadas, aseguran como referencia empírica que según el CNU que da información al SSES, las mujeres en el pregrado se gradúan en mayor proporción que los hombres, considerando instituciones públicas y privadas de la zona metropolitana de Caracas.

mujeres de Venezuela con un 62% de mujeres en el pregrado, en términos globales¹⁷¹. (Estébanez, 2005).

Por otro lado cabe señalar que en este documento en lo que respecta al caso venezolano, no se reflejan cifras totales de mujeres y hombres en la matrícula de postgrado para ese año 2004, mucho menos separado por especializaciones o maestrías. No obstante, sólo se muestra que al menos un 50% de la matrícula a nivel doctoral está conformada por mujeres. Asimismo, destacamos la ausencia de datos de la matrícula en educación universitaria en Venezuela que estén desagregados según las disciplinas científicas y tecnológicas.

El caso venezolano es distinto a otros países. México por ejemplo, país en el cual de acuerdo a los porcentajes desagregados por sexo y áreas, tiene 40% de presencia de mujeres en el pregrado y en disciplinas relacionadas con las ciencias y la tecnología. Esto significa que, en términos totales de la matrícula nacional en este año, y en especial en las áreas científico-técnicas, las mujeres siguen siendo minoría. Mientras que en Argentina al menos un 47% corresponde a la proporción de mujeres estudiantes en el pregrado precisamente en las mismas disciplinas técnico-científicas, mostrando un comportamiento distinto al de México en el año 2004 (Estébanez, 2005).

En Paraguay, las mujeres representaron el 47% de los grupos estudiantiles de pregrado en campos de formación profesional técnico-científicas, frente a un 56 % en la matrícula nacional en otras carreras, por lo que siguen siendo minoría en estas disciplinas con respecto a sus pares. Igualmente, a nivel de postgrado en Paraguay las mujeres representaron el 25% del total de la matrícula en áreas técnico-científicas, mostrando una brecha de género importante en estos campos disciplinares. Igualmente, en Uruguay, el porcentaje de mujeres que se registraron para el 2004 en carreras científicas y tecnológicas, corresponde al 48 % del total de la matrícula nacional (Estébanez, 2005)

Asimismo, observamos que en casi todos los casos de países de la región no se muestran los datos de las mujeres a nivel de doctorado en las áreas técnico-científicas, exceptuando en el caso de México que sí muestra porcentajes en dichas disciplinas. Tampoco se publican en el documento de Estébanez, datos sobre la presencia de mujeres en los doctorados de otras áreas, lo que llama nuestra atención, ya que el doctorado define las posibilidades de ascensos de las mujeres en la docencia y la investigación.

De acuerdo con lo anterior, solo podemos afirmar que en el caso de México, las egresadas están presentes en las disciplinas científicas y tecnológicas en un 29 % en el nivel doctoral, lo que indica una notoria minoría con respecto a sus pares masculinos. Mientras que en el caso de Venezuela, las egresadas aparecen en porcentajes generales y no existen publicación de datos definidos por áreas científicas o tecnológicas.

En definitiva, y según los datos totales, las mujeres venezolanas aparecen mejor representadas en el pregrado con un 68%, mientras que el 58% corresponde al postgrado. (Estébanez, 2005)

171 La autora define con la palabra “grado” a lo que en Venezuela se conoce como el pregrado. Los niveles en la educación universitaria que refiere la autora son: grado, postgrado y doctorado.

Otro aspecto del problema en el contexto regional, es la inversión en investigación y desarrollo en educación universitaria e investigación, y es que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, depende en gran medida, de la inversión del estado. Esta inversión se muestra en descenso en la mayoría de estos países de la región hasta el 2003, escenario donde nuestro país marca una diferencia (Aupetit, 2007, p. 68).

De acuerdo a Sylvie Didou Aupetit, Venezuela figura entre los primeros países que invierte en esta materia, ocupando el segundo puesto entre los primeros tres países que más invierten en investigación y desarrollo científico en sus países hasta el 2003. La mencionada autora reflexiona sobre “los indicadores utilizados para supervisar las modalidades de ejercicio profesional”, especialmente en lo que percibe como una “redefinición de la profesión de investigación y una recomposición de las élites científicas” en un trabajo titulado: “Evaluación de la productividad científica y reestructuración de los sistemas universitarios de investigación en América Latina” en el 2007 (Aupetit, 2007, p. 65).

Según lo anterior, de acuerdo con la inversión de millones de dólares destinados a la investigación y el desarrollo de América Latina y el Caribe, encontramos que algunos países destacan, y Venezuela para entonces ocupó el segundo lugar: “(...) en el 2003, los países de la región que invirtieron más en I&D fueron Panamá (101.8 millones de dólares), Venezuela (64.02 millones de dólares) y Chile (50.68 millones de dólares). Los que invirtieron menos fueron Honduras (6.44 millones de dólares) y Argentina (11.97 millones de dólares)” (Aupetit, 2007, p. 67)¹⁷².

En el caso de la inversión en la formación universitaria, algunos instrumentos comparativos internacionales, regionales y locales, apuntan el desplazamiento de la UCV del primer lugar que ocupara entre las instituciones universitarias autónomas con el mayor número de egresados y egresadas, aunque sigue siendo una referencia histórica.

Algo se mueve en este contexto, puesto que la feminización de la matrícula en Venezuela es un hecho. Las mujeres siguen siendo mayoría en las matrículas universitarias, y egresan en mayor porcentaje que los hombres, tanto en el pregrado como en el postgrado (Papadópulos y Radakovich, 2006, p. 123).

En torno a la feminización de la matrícula en la educación universitaria en los países de América Latina y el Caribe, parafraseando a Jorge Papadópulos y Rosario Radakovich, encontramos que Venezuela ocupa un lugar medio al mismo lugar que Brasil y Argentina y citamos: (...) “Feminización propiamente de la matrícula: Nivel medio (54% a 60%): Argentina, Brasil, Venezuela. Por otro lado señala que el Nivel alto (más del 60%): Uruguay, República Dominicana, Panamá”. (Papadópulos y Radakovich, 2006, p. 121). No obstante, en Venezuela hacia el año 2007 muestra tendencia a una mayor feminización.

Por otro lado, la idea de la masculinización y feminización de ciertos campos disciplinares en las carreras universitarias, tiene una evaluación en su sentido histórico. En el caso de Venezuela, de acuerdo con María Elina Estébanez, se mantiene en el patrón

172 Sin embargo con relación a la productividad científica en términos de solicitud de las patentes científicas destacan en su aprobación: Brasil en el 2002, México y Argentina en el 2003. Venezuela ocupa el quinto lugar en estas solicitudes para el año 2003.

general definido para la región latinoamericana, y este fenómeno independientemente del nivel de desarrollo económico de los distintos países de la región que se toman en cuenta en el estudio de referencia, se considera la presencia femenina en los últimos tiempos en áreas como medicina, arquitectura y ciencias sociales (Estébanez, 2007).

La masculinización y feminización de determinados campos del conocimiento, que ocurren por igual en países ricos y países pobres, describen igualmente un patrón histórico. Las preferencias femeninas tradicionales, vigentes a mediados del siglo XX consistían en las disciplinas humanísticas y las ciencias auxiliares de la salud. Luego se amplió hacia algunas ciencias exactas y naturales, y finalmente hacia la medicina, la arquitectura y otras disciplinas sociales como el derecho, la economía y la psicología. Latinoamérica sigue este patrón con algunas peculiaridades propias del contexto socioeconómico local (...) (p. 92).

En las áreas de nuestro interés, en concordancia con la investigación de Canino y Vessuri en el año 2008, y con base en la comparación realizada entre las facultades para ver el aumento o la disminución de la matrícula en pregrado para la UCV, en el lapso 1981-2000, se observa que hubo un crecimiento matricular notable en la Facultad de Humanidades y Educación, la cual pasó en ese período de 6782 egresados en total en el año 1981, de los cuales 5125 fueron mujeres, a un total de 7796 egresados en el año 2000, de los cuales 5952 fueron mujeres. Por otro lado, en otras facultades, la matrícula general disminuyó, como es el caso de la Facultad de Ingeniería donde egresaron 5499 personas, en 1981, de los cuales 1392 fueron mujeres, y en el año 2000 egresaron 3120 en total, de los cuales 875 fueron mujeres.

En el mismo tiempo en la Facultad de Ciencias, la proporción de hombres disminuyó en relación con las mujeres, donde egresaron 1148 hombres y 1542 mujeres, para un total de 2690 (Canino y Vessuri, 2008, p. 851). Estas proporciones cambian de forma notable en los años subsiguientes.

Las mujeres en los campos disciplinarios de pregrado de las ingenierías representaban para el año 1990 un 29% de la población total de egresadas y egresados, (Canino y Vessuri, 2008, p. 851), mientras que en el 2006 las egresadas y egresados se muestran de forma más o menos equiparada en esta facultad, exceptuando los casos de las Escuelas de Ingeniería en Geología y Minas, e Ingeniería Mecánica.

En el caso de la UCV, las únicas tres facultades que en el año 2000 tuvieron un menor porcentaje de mujeres egresadas del pregrado, fueron: Ingeniería (41%), Agronomía (43 %) y Ciencias Veterinarias (45%). ” (Canino y Vessuri, 2008, p. 154). Desde el año 2000 al 2006 la proporción femenina en el pregrado de estas facultades se fue equiparando y para el año 2007, la situación ha cambiado, pero aun así, encontramos en estas escuelas que las mujeres están por debajo de los hombres en proporción.

2. SEGUNDA PARTE. MUJERES EN LOS POSTGRADOS DE LA UCV EN EL LAPSO: 2000-2007

En el período del año 1991 al 2003, egresaron de los postgrados de la UCV, un 59% de mujeres y un 41% hombres, y conocemos que las mujeres predominaban en las especializaciones.

Ejemplo de esto es que en los distintos postgrados hasta el año 2000, se observó que la participación de las mujeres creció, sobre todo en los cursos de las especializaciones que ofreció la UCV para el tiempo de estudio, con un total de 5420 egresadas y 5336 egresados para un total de 10756. En las maestrías, el número de egresadas fue de 2252, con respecto a los hombres que sumaron 2981, para un total 5233 de lo que evidencia una predominancia masculina en lo que se refiere a las maestrías hasta el año 2003. En los cursos de Doctorado, la tendencia muestra una amplia brecha entre mujeres y hombres: con 861 egresadas y 4369 egresados (Canino y Vessuri, 2008, p. 851).

En el período 2004 al 2007, encontramos que en las Especializaciones, Maestrías y Doctorados por Facultad, de acuerdo al orden cronológico en el que aparecen en el Boletín Oficial de la UCV, y a la información generada por el Archivo de la UCV¹⁷³, a pesar de los escasos egresos en cada uno de los programas de postgrado, el género masculino predominó en las áreas científico-tecnológicas, como el caso de las ingenierías que estudiamos¹⁷⁴. Desde el año 2000 al 2007, las mujeres siguen estando muy presentes y son mayoría en los cursos de postgrado en educación, humanidades, y biología.

a. Facultad de Ciencias

► Egresadas en el Doctorado en Biología.

En esta búsqueda y revisión, comenzamos a identificar a las profesoras e investigadoras de la Escuela de Biología quienes son parte de nuestra investigación. Revisamos las ofertas de postgrado que se vinculan más directamente con su ocupación, entendiendo que se trata de un campo del saber muy diverso y complejo, que además se relaciona con muchas otras disciplinas, sobre todo con Medicina, también con Agronomía e incluso con Ingeniería. El resultado de esta búsqueda resultó negativo en relación con las mujeres DI de Ingeniería y positivo para el área de Medicina en el lapso del 2000 al 2007.

► Egresadas y egresados del postgrado en el área de Biología en el lapso: 2000-2004.

En la Escuela de Biología, egresaron ocho (8) mujeres de quince (15) personas en el lapso del 2000 al 2004 en diferentes doctorados. En la lista de las egresadas en el Doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular, encontramos a cinco profesoras: López, Vílchez, Winkler, Campos y Peña.

Los doctorados obtenidos fueron en otras menciones. Encontramos a tres profesoras: Linares, Yépez y Márquez. En el caso de Linares, egresó del doctorado en Ecología, Yépez en Botánica y Márquez en Zoología.

173 Hasta la fecha no se encuentra en versión digital el Boletín de Egresados de la UCV del 2000 al 2004, De acuerdo a registro de egresadas y egresados, en grados obtenidos.

174 Algunas de las Especialidades, Maestrías y Doctorados que se publican en la página oficial de la UCV, no tienen registros de graduandos o graduandas en el período del 2000 al 2007. Aparecen algunos registros del 2008 que solo se enuncian, pero no se tomaron en cuenta en este estudio.

Además de ellas tres que terminaron exitosamente el doctorado en distintas menciones de Biología, otras cinco culminaron el doctorado en Biología Celular, sumando en total ocho mujeres en el doctorado en Biología.

En cuanto a las egresadas y egresados de Biología en términos globales en los distintos doctorados, en el lapso 2000-2004, se contabilizan ocho mujeres y siete hombres. Eso significa una ligera mayoría femenina.

► **Egresadas y egresados del postgrado en el área de Biología en el lapso: 2004 al 2007.**

En el lapso del año 2004 al 2007, se registraron ocho egresadas y cinco 5 egresados, para un total de trece personas. Todos los casos refieren a la obtención del título: Doctor en Ciencias, mención Biología.

A pesar de lo encontrado y expuesto anteriormente, y de acuerdo con las fuentes citadas, la mayor cantidad de inscritos a nivel doctoral son hombres, sin embargo en este período las mujeres en el doctorado fueron levemente mayoría. Lo que coincide con las tendencias que se observan tanto en pregrado (estudiantes) donde destaca la población femenina, como en la planta profesoral.

► **Egresadas y egresados en las Maestrías en el área de Biología en el lapso 2000-2004**

En las maestrías relacionadas más directamente con el área de Biología, se registraron cuatro mujeres y dos hombres, para un total de seis personas graduadas para este lapso 2000-2004.

Con respecto a las egresadas y egresados como Magister Scientiarum en Ciencias y Tecnología de Alimentos en el lapso 2000 al 2004, encontramos a once mujeres y cinco hombres. Las egresadas fueron mayoría en esta Maestría.

Agregamos que en el año 2005, sólo una egresada en la Maestría en Biología Celular de apellido Bastidas. No hubo registros masculinos

b. Facultad de Ingeniería

En la Facultad de Ingeniería se ofrecen algunas Especializaciones, Maestrías y Doctorados y entre ellas destacamos las que se vinculan a las áreas formativas de las Escuelas seleccionadas para la investigación, de tal forma que pudimos indagar alguna relación directa con el personal femenino que labora en esta Facultad.

Hubo inscritas en las especialidades de Comunicación y Redes de Comunicaciones de Datos, en Evaluación de Materiales e Inspección de Equipos y en Telecomunicaciones Digitales. De resto hay una fuerte y evidente predominancia masculina. En la Especialidad en Gerencia Integrada de Yacimientos de Hidrocarburos hubo once (11) mujeres egresadas de un total de veinte (20) personas matriculadas entre el año 2004 y 2007.

Existen especializaciones en las que no se encontraron registros de egresados o egresadas para el lapso de estudio, por esa razón no se incluyen. Tal es el caso la Especialidad en Controles Industriales y en Construcción de Carreteras.

En el área de instrumentación existen todos los niveles: Especialización, Maestría y Doctorado.

➤ **Especializaciones:**

Especialización en instrumentación.

Encontramos tres registros masculinos como egresados para esta especialidad desde el desde el 2000 al 2003, sólo encontramos una mujer de apellido Simancas en el año 2003. Se trata de una especialización con pocos graduados y de por sí son masculinos, incluso en el lapso del año 2004 al año 2007 no hubo egresadas en este lapso.

➤ **Maestría en Instrumentación**

En esta Maestría encontramos que para el lapso del 2000 al 2004, que se graduó una mujer en al año 2001 de apellido Sirit. El título obtenido fue: Magister Scientiarum en Ciencias, mención: Instrumentación. También se graduaron dos hombres en este mismo tiempo.

➤ **Doctorado en Instrumentación**

En el Doctorado en Instrumentación encontramos un registro masculino, de apellido Guada, quien se gradúa en el mes de junio del año 2003, obteniendo el título: Doctor en Ciencias, Mención: Instrumentación. No hay registros femeninos en este doctorado desde el año 2000 al año 2007.

➤ **Especializaciones:**

Especialización en Sistemas de Adquisición de Datos y Control Supervisorio (SCADA)

En esta especialidad en el lapso del año 2000 al 2004, no hubo registros de egresadas. Del 2004 al 2007 se graduaron cuatro (4) hombres y ninguna mujer.

Especialización en Telecomunicaciones digitales.

En esta especialidad encontramos que sólo egresaron dos mujeres: una de apellido Correia en el año 2002, y otra de apellido Magallanes en el 2003. No se encuentran registros masculinos desde el 2000 al 2003. El resto de los datos responden al año 2004, cuando egresaron dos mujeres y diez hombres. Hay una evidente minoría de mujeres en esta especialidad en este último lapso.

Especialización en Evaluación de Materiales y Equipos e Inspección de Equipos.

Se registran tres nombres masculinos en el lapso del año 2000 al 2004. Dos del año 2000 y uno del 2002. No aparecen registros femeninos en esta especialidad en todo el lapso de estudio.

Especialización en Sistemas Eléctricos de Potencia.

En esta especialidad egresaron doce estudiantes de los cuales, tres son mujeres: Sánchez, Reyes y Leccia. Las dos primeras egresaron en el año 2000 y la tercera en el año 2003, obteniendo los títulos de: Especialista en Sistemas Eléctricos de Potencia. Es esta especialidad también encontramos una significativa minoría femenina.

En cuanto a las Egresadas y egresados como Especialistas en Sistemas Eléctricos de Potencia durante el lapso 2000-2004, se encuentran tres mujeres y nueve hombres. También en este último lapso de 4 años, la mayoría es claramente masculina.

Especialización en Investigación de Operaciones

Se trata de un área profesional con gran demanda. Incluye los niveles de especialización, maestría y doctorado.

Especialización en Investigación de Operaciones:

En esta especialidad durante el mismo lapso, egresaron dos mujeres: Makhlouta en el año 2001 y González en el año 2002, ambas recibieron el título de: Especialista en investigación de operaciones. En la población de Especialistas en Investigación de Operaciones, encontramos también a un hombre.

En esta especialidad, egresaron dos mujeres y un hombre, para un total de tres registros en total desde el año 2004 al año 2007. Sólo se observaron graduados y graduadas en los años 2004, 2005 y 2006. Entre el 2000-2004 no hay registros de graduaciones de mujeres, tampoco en el año 2007. Es claro que las mujeres en esta especialidad ofertada en la UCV, no tienen una presencia significativa.

Especialización en Mantenimiento Vial

En esta especialidad, encontramos a una mujer y tres hombres quienes egresaron en el lapso: 2000 al 2004. Por otra parte, durante el 2004 al 2008 egresaron un total de tres hombres y dos mujeres.

Se agrega el único registro de un hombre, aunque es posterior al período de estudio en el año 2008 para dar cuenta de que se trata de una especialidad con muy pocos egresos, como en la mayoría de las especialidades. Se trata del especialista de apellido Nakandakari, quien egresó en junio del 2008.

Al mismo tiempo, en los años 2004, 2005 y 2006 encontramos a dos hombres y dos mujeres. En el año 2000, 2001, 2002, 2003 y 2007 no hay registros de graduaciones. De acuerdo con la fuente consultada, hubo dos egresados en esta especialidad en el año 2005 y el 2007. Con relación a las dos mujeres, una se registra como graduada en el 2004, y otra mujer en el año 2007. Tampoco es relevante la presencia de las mujeres en esta oferta de postgrado.

Especialización en Sistema de Adquisición de Datos y Control Supervisorio (SCADA)

En esta especialidad egresaron tres hombres, de los cuales uno en el año 2004 y dos en el 2006. La única mujer que aparece como egresada de apellido González, lo hace

en febrero del 2008, y aunque excede nuestro tiempo de estudio consideramos importante mencionarla, ya que es un área de formación especializada de tendencia masculina.

No hubo mujeres egresadas en esta especialidad en el lapso 2000-2007, lo que nos hace suponer en las opciones y expectativas de las mujeres en relación con esta área de formación y trabajo especializado, además de las dificultades que pudieran avizorar o enfrentar en este campo laboral.

Especialización en Telecomunicaciones Digitales.

En esta especialidad encontramos a seis personas egresadas desde el año 2004 al 2007: cuatro hombres y dos mujeres. Los años de egresos de las mujeres son 2006 y 2007. No aparecen otros registros, desde el año 2004. Siendo una especialidad atractiva para ambos géneros, en consideración de su amplio mercado laboral, siguen estando las mujeres en disminución con respecto a sus pares. Eso nos hace pensar en otros espacios de alta formación, en otras universidades e institutos, que puedan ser más convenientes o atractivas para las mujeres ingenieras.

Especialización en Telecomunicaciones Digitales.

En cuanto a las egresadas y egresados como Especialista en Telecomunicaciones digitales durante el 2004-2007, encontramos a una mujer y tres hombres. Se repite el patrón de proporción mínima para las mujeres, en esta como en otras especialidades.

Especialización en Evaluación de materiales y equipos e inspección de equipos.

En esta especialidad sólo hubo dos egresados desde el año 2004 al 2007: una mujer y un hombre. Los años de egresos son el año 2005 y 2006. Es la única especialidad donde hay paridad de género, aunque en una proporción no significativa.

► Maestría en Investigación de Operaciones

En esta Maestría encontramos que egresaron tres mujeres de un total de doce. Estas mujeres son: Cova en el año 2000, Serrano y Pico en el año 2004. Todas las egresadas obtienen el título de Magister Scientiarum en Investigación de Operaciones.

En esta Maestría sólo egresaron hombres en el lapso del año 2004 al 2007. Son cuatro graduandos quienes obtuvieron el título de Magister Scientiarum en Investigación de Operaciones. Es claro que existe una predominancia masculina en este programa de postgrado.

► Maestría en Ingeniería Mecánica

La única egresada registrada es de apellido Santana, docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica en el 2006.

► Doctorados

En el grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería, hallamos a tres mujeres y cuatro hombres, sumando siete personas egresadas durante el lapso del 2000 al 2007. Siguen predominando los hombres en este doctorado durante los siete años de estudio.

En el resto de los Doctorados no se asocian directamente a las escuelas de Ingeniería Mecánica, Minas, Geología y Geofísica.

Sólo se registran dos doctorados además del anterior, que sería el único donde podrían formarse los egresados y egresadas de las escuelas de Ingeniería Mecánica, Minas, Geología y Geofísica: se trata del Doctorado en Ingeniería Estructural y Doctorado en Metalurgia y Ciencias de los Materiales. No hay registros femeninos.

Lo que sugiere que buena parte de las profesoras en formación en estas Escuelas de Ingeniería, no optaron en estos siete años por postgrados en la UCV. Es posible que hayan optado por migrar a otras instituciones, dentro o fuera del país.

c. Facultad de Humanidades y Educación

En el lapso de estudio revisamos los datos de egresados de esta Facultad y encontramos registros en algunas especialidades, en una Maestría y dos doctorados. En el caso de la especialidad en Educación. Mención Orientación no encontramos registros de graduandos o graduandas en el tiempo de estudio, no obstante llama nuestra atención que en junio del 2008 aparece solo una mujer egresada: Delgado Sánchez.

► Especializaciones

Especialización en Asesoría en Psicología de la Instrucción

Encontramos a diecisiete mujeres egresadas y el único registro masculino fue Herrera Solórzano, en el 2004.

Especialización en dinámica de grupos

En la especialidad en dinámica de grupos, se encuentran en el lapso desde el 2004 al 2007, ochenta y una mujeres y doce hombres. La predominancia femenina en esta especialidad, concuerda con la tendencia a la feminización en esta área de postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, en particular se trata de la escuela de psicología y aunque no es parte de las escuelas seleccionadas, aparece entre las principales ofertas de postgrado de la mencionada Facultad.

Especialización en Educación en el Uso Creativo de la Televisión

Encontramos en el 2004: dos mujeres; en el 2005: una mujer y en el 2007: dos mujeres y dos hombres. En total suman siete los especialistas que egresan hasta el 2007.

Especialización en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información

Encontramos a catorce mujeres, y tres de los registros corresponden a hombres. En total: dieciséis egresados. Igualmente continuemos con una tendencia a la feminización en esta especialidad que ofrece la Escuela de Bibliotecología y Archivología.

Especialización en Intervención Psicosocial

En esta especialidad encontramos solo dos registros y son de mujeres: Albornoz y Amaro Abreu en diciembre del 2004.

Especialización en Psicología Clínica

Los once registros existentes son de mujeres y uno a un hombre de apellido De Benedittis González, quien egresa en el año 2007. La tendencia femenina se impone, aunque es una especialidad con pocos egresados.

Especialización en Orientación

Encontramos en esta especialidad diecisiete registros de mujeres y un solo registro masculino, este último responde al apellido Braca. La mayoría de quienes egresan son mujeres, de acuerdo con la tendencia de esta Facultad.

Especialización Educación, Mención Docencia en Educación Universitaria

Encontramos a tres mujeres y dos hombres como egresados en esta especialidad. La tendencia de esta especialidad se muestra femenina en estos años.

Especialización en Información y Comunicación para el Desarrollo

En esta especialidad encontramos solo un egresado masculino de apellido Medina Cantillo. No hay suficientes registros como establecer una comparación en esta especialidad.

Especialización en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información

En esta especialidad encontramos catorce mujeres egresadas, y cuatro hombres, sumando dieciocho registros de egresados. La predominancia femenina es evidente.

► **Maestrías**

Maestría en Educación, Mención Diseño de Políticas

Se ubican nueve egresados, de los cuales siete son mujeres. La predominancia de las mujeres es notoria.

Maestría en Educación, Mención Orientación.

Encontramos ocho registros de mujeres egresadas y sólo un registro masculino en el 2005, de apellidos Portillo Adames. Igualmente la tendencia de proporción es mayoritariamente femenina. De las ocho personas que se gradúan, cuatro lo hacen en el 2004; otros cuatro más, lo hacen en el 2005 y una de las mujeres lo hace en el 2006. En el 2007 no observamos registros de egresados. En el 2008 hay registros que no incluimos.

► **Doctorados**

Doctorado en Educación

En el lapso del 2004 al 2007 Se registran dos mujeres Carmona y Pérez, la primera en el 2004 y la segunda en el 2006, de resto se registran cuatro egresados en este doctorado en el mismo período.

Doctorado de Humanidades.

En el grado de Doctor en Educación, encontramos a una mujer y un hombre. Ambos egresaron en el año 2004. Llama nuestra atención, este caso pues aunque que no

es significativo en cuanto a comparaciones proporcionales el desagregar por sexo la cohorte, notamos los pocos egresos en este doctorado en un lapso de tiempo de siete años (2000-2007), a pesar de que se entiende que la educación conforma un área de formación y trabajo históricamente femenina, y en principio esperábamos conseguir mayor cantidad de mujeres.

En el grado de Doctorado de Humanidades, en el lapso de estudio sólo se registra una mujer de cuatro personas egresadas. En el 2007 no hubo egresados o egresadas en este doctorado. Con respecto a las Egresadas y Egresados en el Doctorado de Humanidades, llama nuestra atención el hecho de que al igual que el doctorado de educación tuvo muy poca presencia femenina en el lapso de siete años 2000-2007.

Para cerrar pudiéramos decir que los cursos de postgrado en Especialidades, Maestrías y Doctorado que ofreció la UCV durante los lapsos descritos en las escuelas seleccionadas, no muestran de forma consistente que exista paridad de género, e incluso hay una notoria disparidad entre mujeres y hombres, en las áreas de Ingeniería de la UCV. La presencia de mujeres es solo significativa en el postgrado, en el área de la biología, en sus diferentes niveles y menciones.

Tampoco hallamos evidencias de registros de egresadas en el postgrado que coincidan con los datos del personal femenino en docencia e investigación de la UCV entrevistado.

Las mujeres docentes e investigadoras en Ingeniería en la UCV, que optaron por culminar o continuar cursos de cuarto nivel antes del año 2000, o posterior al año 2007, no se reflejan en las fuentes consultadas. En todo caso, según la documentación, no es relevante, y claramente las mujeres siguen siendo minoría en esta área de formación y trabajo.

Puede inferirse en que hay otras preferencias u opciones más convenientes en la formación para las mujeres DI, bien porque gozan de reputación en el espacio de trabajo o por facilidades para el financiamiento durante estos siete años que no se registran en la UCV.

En todo caso, solo se refleja un caso de subvención por parte del CDCH-UCV a una de las docentes de las escuelas vinculadas a estas áreas de formación de cuarto nivel en la Ingeniería. De resto, no aparecen adscritas al CDCH-UCV para ningún curso de postgrado en este tiempo.

3. MUJERES EN EL TRABAJO DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

➤ Personal docente de la UCV

La actuación de las mujeres en el trabajo docente y de investigación es fundamental en la construcción de una universidad abierta, diversa, plural y vinculada a las comunidades.

Resaltamos que en las universidades nacionales, las individualidades femeninas que se ubican en las altas direcciones y con altas responsabilidades, no son mayoría; su presencia en estos cargos tampoco ha sido una tradición en las universidades venezolanas, y predominan las mujeres en cargos de responsabilidad intermedia: jefaturas de cátedras y coordinaciones.

Veamos los datos a continuación:

En dirección de proyectos

En el escenario institucional de la educación universitaria, de acuerdo con Vanessa Azuaje (2014) puede encontrarse que:

Las mujeres, mayoritariamente, son las directoras de los proyectos de investigación en LUZ (60,7%), UCV (52%), UC (58%), UPEL (69%), UNEFM (66,7%), UNET (63,7%) y en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt-UNERMB (62%) mientras que su participación en la dirección de proyectos es francamente minoritaria en instituciones como la (26,3%), UNELLEZ (30%), UDO (35,7%), UNEXPO (39,6%), USB (42,1%) ULA (44,5%), entre otras. (p.145).

Llama la atención el lugar ocupado por las mujeres de la Universidad Central de Venezuela, UCV, en dirección de proyectos de investigación.

En escalafón universitario

Los datos disponibles y que han sido trabajados en distintas investigaciones indican que en el año 2003, los porcentajes de los escalafones según el género son variables: el mayor porcentaje del personal en el escalafón de Titular fue predominantemente masculino con 62,43%, mientras que el caso femenino fue de 37,57%. No ocurre lo mismo en las dedicaciones.

Las mujeres docentes de la UCV para el mismo año 2003 son mayoría en el personal jubilado y pensionado con un 93,55%, (dos hombres y 29 mujeres). (Canino y Vessuri, 2008, p. 856).

Las mujeres en escalafones altos conforman el grueso de pensionadas y jubiladas, y también en ese grupo coinciden las que egresan de la carrera universitaria con la categoría de instructora (47,22%).

Las mujeres y los cargos directivos en la UCV

Las mujeres históricamente, han estado más presentes en direcciones de Escuelas que a cargo de los decanatos. Aunque es primera vez en la historia de la UCV, que tenemos una mujer al frente del rectorado, en términos generales, la proporción de mujeres en cargos de autoridad es baja. (Canino y Vessuri, 2008, p. 203).

Egresadas

No obstante, en la UCV de acuerdo con Canino y Vessuri, “en el caso de la UCV, las únicas tres facultades que en el año 2000 tuvieron menor porcentaje de mujeres entre sus egresados fueron ingeniería (41%), agronomía (43%).”(Canino y Vessuri, 2003, p. 60).

Docentes e investigadoras

La proporción de mujeres docentes e investigadoras (DI) tiene que ver con las opciones y decisiones de las mujeres, de acuerdo a las posibilidades de empleo productivo, y las mentalidades y modelos de sociedad donde ellas se forman.

Todos estos datos, más que una curiosidad plantea problemas que están presentes y que necesitan discusión. Ejemplo de esto es el tema de los “nuevos trabajos y ocupaciones de las mujeres”, que no necesariamente responden a la superación del machismo y la masculinización, pues muchas de ellas, replican acriticamente actitudes patriarcales, apoyándose de algunos grupos masculinos que comparten estas actuaciones, esto puede entenderse incluso en el “el meta relato del patriarcado latinoamericano” planteado en el capítulo VI de una compilación de Francesa Gargallo en el 2006, México titulado: “La Literatura como espacio de reflexión profeminista”, donde dice:

Sin embargo, a mediados del siglo XX, las escritoras latinoamericanas empezaron a manifestar masivamente que su escritura estaba determinada por su cuerpo y por el lugar que éste tenía en las historias familiar, nacional y continental. Seguramente sus narraciones contribuyeron al meta relato del patriarcado latinoamericano, con sus especificidades: machismo, caciquismo, dominación étnica, paternidad ausente, pero anhelada y dominante, traición de la madre, matrimonio forzado, sujeción sexual, indefensión social (p.96)

El trabajo en la docencia y la investigación no entra en el concepto de precarización, puesto que está atravesado por la legislación laboral y contratos colectivos, eso significa trabajo con beneficios sociolaborales, en el marco de la legalidad, a pesar de los bajos salarios. Pero, el problema del salario no forma parte de nuestro planteamiento, porque entre otras cosas, la desigualdad salarial según el sexo-género, no es el punto más importante de la discusión en el contexto de la docencia y la investigación en la UCV, aunque si es posible en otro contexto de formación y trabajo que se entretrejen. No obstante, nos centramos en el reconocimiento de talentos.

En este particular, Jenson (1989, p. 151) explica bien la visión de género, presente en este tipo de tareas, en las cuales se considera que el trabajo “refleja los supuestos

talentos de las mujeres, antes que una cualificación adquirida para la cual sería apropiado un reconocimiento salarial o social” (Jenson, en Quiñones, 2009, p. 324)¹⁷⁵.

En el marco de estas exigencias del mundo de la formación y el trabajo en la ingeniería, de acuerdo con Quiñonez, “el carácter “natural” que se atribuye a sus competencias comporta que, en muchos casos, pasen completamente desapercibidas, o más bien “encubiertas” (Quiñones, 2009, p. 324). En este particular, Jenson (1989, p. 151) explica bien la dimensión de género presente en este tipo de tareas, donde se considera que el trabajo “refleja los supuestos talentos de las mujeres, antes que una cualificación adquirida para la cual sería apropiado un reconocimiento salarial o social” (Jenson, en Quiñones, 2009, p. 324).

En relación con las carreras en las universidades latinoamericanas, en concordancia con Julio Testa, Claudia Figari y Martín Spinosa, existen profesiones institucionalizadas y otras en vías de institucionalización. (Testa, Figari, Spinosa, 2009). En el último caso, la “legitimidad social” es menor en relación con las primeras, y son frecuentes en el mundo académico, lo que nos sugiere que el hecho de estas profesiones en las universidades no necesariamente van de la mano con las demandas de trabajo institucionalizadas, y representa un mundo de trabajo más heterogéneo, dependiente de las relaciones y contactos, experiencias previas de la educación y el trabajo, “(...) sobrevalorando los saberes generales académicos que los específicos (...) esta situación tiende a incrementar los conflictos con otras profesiones, al mismo tiempo que se evidencian con mayor crudeza las dificultades para la inserción posterior de los graduados” (Testa, Figari, Spinosa, 2009, p. 286).

No obstante, siguiendo a Mariela Quiñonez, estas dislocaciones entre profesiones y trabajos específicos, tiene que ver con un concepto de competencia, como modelo en la evaluación y recompensa en base al aporte de conocimientos del individuo y en este sentido, la autora señala, en este argumento, que “el género (como la etnia o la edad, por ejemplo) es una categoría totalmente autónoma a su definición” (Quiñonez, 2009, p. 313), es por ello que la tendencia a la “mixtidad” como grupo de hombres y mujeres en ocupaciones y trabajos diversos, no es sinónimo de paridad de género (Quiñonez, 2009).

(...) no es posible omitir que cambios como los aquí descritos han contribuido a dar un decidido paso hacia el establecimiento de relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo: sectores que eran considerados bastiones masculinos, tales como la banca, la magistratura, la policía, profesiones como la ingeniería, la informática, empiezan a abrirse a la presencia femenina, y este hecho configura lo que Fortino (2004) denomina un “movimiento hacia la mixtidad”; sin embargo, las estadísticas laborales siguen indicando que las desigualdades de género persisten en la división de funciones y actividades, en las remuneraciones en trabajos de igual valor, en las escalas de prestigio de los trabajos de hombres y mujeres, así como en las

¹⁷⁵Mariela Quiñones Montoro Doctorado tiene un Doctorado en Sociología Universidad Autónoma de Barcelona, España en su artículo: “Pautas de desigualdad en el mundo social productivo uruguayo. Aportes para el debate en torno a la gestión por competencias”

oportunidades y la distribución de los recursos en el seno de las organizaciones (p. 313)

Agregamos una ejemplificación de estos sesgos sexistas, vinculadas a las profesiones con mayor prestigio y rentabilidad en el área de la ingeniería, campo donde la inserción laboral de la mujer sigue sesgada por patrones de especificidades técnicas de acuerdo con Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, en el trabajo titulado: “Potencialidades y limitaciones de sectores dinámicos de alto valor agregado la industria aeroespacial¹⁷⁶ en México”¹⁷⁷.

Ahora bien, para contextualizar el mundo actual de la formación y del trabajo, y en definitiva contextualizar la situación de las mujeres en ese escenario en la región, el cuestionamiento a la razón tecnocrática en la formación, es parte de las demandas de estos nuevos mercados. La problematización no termina en la idea de la necesidad técnica de la formación de las mujeres en estas especialidades, sino que el problema se centra en cambiar las razones que las excluyen estructuralmente, desde las estrategias alternativas de formación con el propósito de cuestionar paradigmáticamente las formas de segregación.

Asimismo, de acuerdo a lo que propone Quiñonez se considera que la “mixtidad” como movimiento definido por Fortino en el 2004, no ha superado las barreras y la desigualdad, por ejemplo, con relación a los salarios por trabajos de igual valoración socio productiva, y por el contrario se siguen promoviendo menores niveles de prestigio o estatus para el trabajo de las mujeres (Quiñonez, 2009).

(...) las estadísticas laborales siguen indicando que las desigualdades de género persisten en la división de funciones y actividades, en las remuneraciones en trabajos de igual valor, en las escalas de prestigio de los trabajos de hombres y mujeres, así como en las oportunidades y la distribución de los recursos en el seno de las organizaciones. (p. 313)

En este sentido, muchas de las jefas de hogar que trabajan en actividades diversas y versátiles, miran su situación como un asunto natural. Sin embargo, dadas las nuevas ocupaciones en una formación del trabajo productivo tecnificado y mecanizado, sobre la base de la hiperexplotación de la fuerza de trabajo, esta amplitud de ocupaciones de las mujeres no es sinónimo de justicia social ni de paridad.

En este punto, la docencia y la investigación en la universidad, como en muchos trabajos y ocupaciones de las mujeres, expresan unas orientaciones profesionales más o menos cerca de modelos del rol¹⁷⁸, se van construyendo desde el seno familiar-cultural, y socioeducativo (Martínez Covarrubias, 2006).

176 Los autores explican que la industria espacial y aeronáutica se abocan a la construcción y diseño de aviones, helicópteros, launchers, misiles y satélites, así como el equipo del que dependen, además de los motores y los equipos electrónicos utilizados a bordo (carrincazeaux y Frigant, 2007: 264), bien sea en el primer caso, fuera de la atmósfera terrestre y en el segundo caso exclusivamente en la atmósfera.

177 Este trabajo, incluyó entrevistas a las 23 plantas aerospaciales entrevistadas empleaban a un total de 6. 897 trabajadores en 2005, es decir, 300 personas en promedio por establecimiento, lo que da un total aproximado de 11. 500 ocupados totales.

178 En nuestro estudio se considera rol a toda actuación en el ámbito profesional, cuyo referente evaluativo se entrama en modelos socio-históricos dominantes que legitiman esas actuaciones en un momento

El rol de la profesión que se elige se fundamenta en todos los elementos y rasgos de identidad que ha asumido la persona en el proceso de socialización primaria, es decir, de manera esencial aquellos que son adquiridos en la familia y en el ámbito más inmediato de relación, que es también el más entrañable para el individuo porque en él han estado poderosamente unidos lo afectivo y los conocimientos, las ideas y valores primarios a partir de los cuales definen el mundo (p. 258).

Asimismo, el estatus se deriva de la valoración baja o alta de estos roles, definidos en nuestro estudio como una consecuencia directa y relacional de la valoración social de las habilidades y capacidades que demuestran las mujeres para resolver problemas en su área de especialidad. Esta valoración parte de la pertinencia de esta formación demostrable en el ejercicio de la docencia y la investigación como actividades centrales.

A continuación analizamos la presencia en términos de proporciones en las escuelas seleccionadas para tal fin en nuestra investigación.

a. Personal en el trabajo de docencia e investigación en la UCV (2000-2007)

Con respecto al personal docente de la UCV, la brecha de género no es significativa hasta el año 2003, año en el cual las mujeres DI representaban el 43% del total del personal (Estébanez, 2007, p. 96). Sin embargo, hay variantes en relación con las dedicaciones y categorías en el escalafón universitario que quisimos rastrear.

Asimismo, encontramos que la presencia femenina es significativa en la Escuela de Educación (EE) de la Facultad de Humanidades y Educación (FHyE) e igualmente en la Escuela de Biología (EB) de la Facultad de Ciencias, donde son la mayoría del personal docente y de investigación.

En las Escuelas de Mecánica y Minas de la Facultad de Ingeniería (FI), la presencia de las mujeres DI es relativamente menor que la de sus pares. En estas últimas Escuelas, destacamos que las docentes no figuran en los cursos de formación que abrió la UCV en el lapso 2000-2007.

Por otra parte, en las escuelas seleccionadas de la Facultad de Ingeniería (FI), una proporción importante de las DI son contratadas por horas (Tiempo Convencional) y muchas de ellas no ingresan por concurso de oposición, limitando la posibilidad para sostener actividades de investigación (líneas y proyectos en la UCV) y lo que supondría además poco compromiso académico. Esta situación explicaría por qué la mayoría de los

definido. En este particular, para entender el rol de las mujeres en ciertos contextos del mundo familiar y del trabajo académico en la universidad, tomamos elementos de los testimonios, para confrontarlos con las fuentes documentales, en momentos y contextos históricamente definidos. El estatus se deriva de la valoración baja o alta de estos roles, definidos en nuestro estudio como una consecuencia directa y relacional de la valoración social de las habilidades y capacidades que demuestran las mujeres para resolver problemas en su área de especialidad. Esta valoración parte de la pertinencia de esta formación demostrable en el ejercicio de la docencia y la investigación como actividades centrales.

registros en CDCH-UCV, corresponden a hombres docentes, casi todos coordinadores y responsables de proyectos de investigación y por lo tanto, quienes manejan recursos institucionales. También aparecen como beneficiarios de becas en el área de la ingeniería en este lapso de siete años.

Por otro lado, considerando que la mujer DI en las escuelas en Mecánica y Minas, tienen un alto nivel de formación, no es extraño que los grupos de adscripción a Cátedras y Departamentos, consideren que son aptas para asumir responsabilidades académicas y administrativas, pero que al final se trata de gestiones interminables, repetitivas y engorrosas que terminan limitando sus vidas privadas o estancando sus producciones, proyectos e investigaciones. La justificación muchas veces, es de índole administrativista, por ejemplo: la imposibilidad de reposición de cargos en la Universidad, lo cual termina cargando a las generaciones de relevo y dificultando su carrera, docencia y tareas de investigación, ya que en general, exceden sus tiempos de dedicación.

Esto supone que las mujeres DI en estas escuelas de la FI, al estar en condiciones de contratadas, pueden estar expuestas a una sobrecarga en lo académico y administrativo, dando lugar a ciertas prácticas discriminatorias, tanto en la docencia en aula como en el trabajo de campo. Parte de los testimonios corrobora que algunas prácticas segregacionistas eran comunes y frecuentes en la Facultad de Ingeniería en la década de los 70 y 80. No obstante, en la actualidad se relatan algunas experiencias indirectas que dan cuenta de cómo las mujeres pueden ser vetadas en algunos espacios como la minería, por razones culturales más que técnicas, por ejemplo (Véase testimonio de la Prof^a Castillo).

En otro sentido, con respecto a la presencia de las mujeres DI según categoría y tiempo de dedicación, algunos estudios con datos empíricos como el de Cardillo y Marcano¹⁷⁹, donde se señala una diferencia entre el 2003 y el 2007, momento en el que se produce un incremento general del personal en los niveles de Instructor y Asistente, con respecto a los otros escalafones que siguen. (Cardillo y Marcano, 2017).

Asimismo, del total de la población del personal docente de la UCV entre el 2003 y 2006, una notoria mayoría se ubicó para entonces en la Dedicación Exclusiva (DE). Esta diferencia mostró su pico más alto en el 2007, para luego acentuarse la diferencia proporcional entre los docentes de Dedicación Exclusiva, Medio Tiempo y Tiempo Convencional. Este fenómeno es más evidente desde el 2008 al 2010 (Cardillo y Marcano, 2017). Más personal en menores categorías y en mayores dedicaciones escenifica buena parte de la situación de las mujeres DI en la UCV.

(...) el número de profesores a dedicación exclusiva (DE) fue mayor que el número de profesores cumpliendo otros tiempos de dedicación ($p \leq 0,05$). Para el 2007, se encontró diferencia significativa ($p \leq 0,05$) entre los docentes a DE con respecto a los docentes a Medio Tiempo (MT) y T. Conv. (p. 7)

179 Considerando hallazgos de trabajos afines en la perspectiva, encontramos el resumen de una investigación presentada de forma sintética, a modo de ponencia para una Jornada de Investigación en Educación Superior en Montevideo en el 2017, está adscrita al área temática "Educación Superior, Política y Sociedad", la ponencia se titula: "Algunos aspectos de la participación de las mujeres en el sistema universitario venezolano, Caso Universidad Central de Venezuela" (Cardillo y Macano, 2017).

De acuerdo con María Elina Estébanez (2007), en referencias de trabajos como el de Vessuri y Canino en el 2004, cada vez más mujeres docentes ocupan menores tiempos de dedicación en relación con sus pares, al menos hasta el año 2007. No obstante, desde el punto de vista de algunos indicadores de paridad regional que menciona la autora, no existen estadísticas nacionales que confirmen esta aseveración.

En la UCV de Venezuela, la participación femenina entre los 7.136 docentes alcanzaba en el año 2003 el 43%, observando un descenso a medida que el cargo docente era de mayor categoría (46% en instructores, 45% en asociados y 38% en titulares) y cuando se inscribía en el campo de las ciencias exactas y las ingenierías (33 y 23% respectivamente) pero ascendiendo levemente en las dedicaciones más altas (48% de los docentes con dedicación exclusiva y el 44% de los docentes con dedicación completa). La fuerte presencia femenina también en las altas dedicaciones no se corrobora a nivel nacional. En una selección de 8 universidades nacionales que cubren ampliamente la representatividad del sistema, el porcentaje de participación femenina según dedicaciones es: 37% entre las dedicaciones exclusivas; 38% entre el personal a tiempo completo; 44% entre el personal de tiempo medio; y 45% entre el personal de tiempo convencional. Esto muestra que la tendencia nacional es a mayor nivel de dedicación menor presencia femenina. (p. 6).

En consideración con la situación general de la participación de las mujeres docentes en este tiempo, encontramos que la mayoría de ellas están ubicadas en los primeros escalafones: Instructor y Asistente al menos hasta el 2003, este hallazgo fue confirmado como resultado de la triangulación con los datos que surgen de estas fuentes con respecto a la información que manejan las direcciones de sus respectivas escuelas.

Tomando en cuenta que entre los años 2003 y 2007 hubo un incremento en las dedicaciones de las mujeres en la docencia y la investigación de la UCV y al cruzar los datos con el PPI, como programa referente de estímulo a la investigación en el país, notamos que a pesar de que estas mujeres disponían de mayor tiempo de dedicación, su productividad intelectual académica no alcanzó los niveles más altos en las calificaciones de dicho programa, y el número de mujeres que alcanza los niveles superiores del PPI es mucho menor que el número de hombres” (Azuaje y Marcano, 2011, p. 1)¹⁸⁰.

En este sentido, sintetizando lo planteado por Azuaje y Marcano, la mayoría de las mujeres en docencia e investigación, se ubica en este lapso, en los niveles más bajos de la calificación del PPI, (Azuaje y Marcano, 2011, p. 1). Este fenómeno nos sugiere que las mujeres docentes e investigadoras en la UCV entre el 2003 y el 2007, no se destacaron en la productividad investigativa. Las razones para la baja productividad habría que buscarlas en las dificultades en lo privado o en las oportunidades para financiamiento y otras ventajas.

¹⁸⁰ Daissy Marcano y Vanessa Azuaje escribieron este artículo: el techo de cristal en el programa de promoción del investigador (PPI) en Venezuela para la Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT). Caracas. Venezuela.

De acuerdo a lo dicho en los primeros capítulos de esta investigación, las mujeres venezolanas en humanidades, ciencias y tecnologías, adscritas al PPI, a partir del año 2006 superaron en proporción a los hombres (Azuaje y Marcano, 2011).

En este sentido, es preocupante que las mujeres DI en la UCV, a pesar de usufructuar mayores tiempos de dedicación, no se muestren en la misma proporción en este aspecto. Desde nuestra perspectiva, las barreras invisibles o techos para lograr altas calificaciones es parte de una realidad que habría que analizar más profundamente en nuevas investigaciones. Agregamos que desde el año 2000 al 2006, la presencia de las mujeres DI en el PPI fue minoritaria (Azuaje y Marcano, 2011).

A continuación, revisamos la proporción del personal DI femenino en las escuelas seleccionadas.

► **Mujeres docentes e investigadoras en la Facultad de Humanidades y Educación**

En relación a las mujeres docentes e investigadoras que ingresaron en el período del 2000 al 2007 y que figuran en la datos disponibles del personal de la Facultad de Humanidades y Educación, encontramos setenta y dos (72) mujeres docentes, es decir un 50,34% de un total de ciento cuarenta y tres (143) miembros del personal docente de la Facultad.

En la Facultad de Humanidades y Educación, encontramos que en la categoría Instructor están treinta y tres (33) profesoras que representan un 49,25%, mientras que se evidencian treinta y cuatro (34) profesores, representando un 59,75% de un total de 67 registros. La tendencia del aumento del año 2007 en esta categoría coincide con lo referido en las investigaciones consultadas, pues tanto el personal femenino como masculino están ubicados predominantemente en categoría Instructor, con una pequeña brecha entre los géneros, donde los hombres muestran una leve mayoría.

En la categoría de Asistente, hallamos a (21) veintiuna mujeres, lo que corresponde a un 45,65%. Por otro lado, hallamos a veinticinco (25) hombres que equivalen a 54,34% del total del personal, para un total de cuarenta y seis (46) docentes adscritos entre hombres y mujeres¹⁸¹. La categoría de Asistente en la Facultad de Humanidades y Educación, es mayoritariamente masculina.

Igualmente, se registran que veintiún (21) docentes en el escalafón Agregado, de los cuales trece (13) son mujeres, es decir 65%, y siete (7) son hombres con un 35%. Resultando que las mujeres son mayoría en la categoría de Agregado en esta Facultad, donde precisamente una buena parte de las carreras se han asociado a las ocupaciones típicamente femeninas, o en todo caso existen menos barreras para las mujeres en el acceso y desarrollo de profesiones que se muestran *más acordes* a la tipificación de roles

181Destacamos que existe un cargo vacante en este escalafón en la Cátedra de Metodología, de Tiempo Completo. Considerando que las Dedicaciones Exclusivas y Tiempos Completos son fundamentales para la dedicación a la formación y a la investigación, las docentes que ingresaron desde el 2000 al 2007 que se encuentren en este renglón, serán mencionadas de forma especial, en términos de reconocer su situación en las Escuelas seleccionadas

en actividades como: la enseñanza, el cuidado de otros/as, la expresión libre de la sensibilidad, entre otros¹⁸².

En el escalafón de Asociado, encontramos a seis (6) docentes de ciento cuarenta y dos (142) en total, de los cuales, tres (3) son mujeres y tres (3) son hombres. Hay paridad de género en proporciones muy pequeñas del personal en esta categoría. Asimismo, dos (2) de los seis registros refieren a puestos de Dirección a cargo de personal DI masculino: el primero es Director de Escuela y otro está al frente de la Dirección de un Instituto.

En síntesis, no se observa paridad de género, sino una relativa ventaja para los profesores en la categoría Asistente, y una leve ventaja para las mujeres en la categoría Asociado y Agregado

Con relación a este grupo de los Asociados, destacamos la presencia de la profesora Lozada¹⁸³, quien, es personal docente en la Cátedra de Desarrollo Temprano y Familia, y única mujer en los datos del 2000 al 2007, que tiene la Dedicación Exclusiva, su ingreso al cargo fue en el año 2000. No destacan las mujeres en las dedicaciones más altas en esta Facultad, a diferencia de lo que se señala como tendencia en estos años, de acuerdo a las fuentes e investigaciones constadas y referenciadas.

Asimismo, en la categoría de Docente Temporal, tenemos a tres (3) mujeres de ciento cuarenta y dos (142) registros, representando el 2,11% del total del personal. No se registran hombres docentes e investigadores en la condición de contrato Temporal y es interesante ver que este tipo de personal, aparece en la categoría Instructor a Tiempo Completo.

Por otro lado, conocemos que las reclasificaciones de los ascensos tardan en reflejarse en los directorios de personal, un ejemplo de ello es el caso encontrado para la fecha de la profesora Nieves¹⁸⁴, quien espera reclasificación de su trabajo de ascenso actualmente y se considera en el escalafón de Asistente y al momento aparece como Instructor. La profesora Nieves, quien está adscrita de la Escuela de Educación, está ubicada en este escalafón, junto a las otras dos profesoras de la Escuela de Idiomas Modernos para esta fecha.

En los casos del cargo de Director de Escuela y Director de Instituto para la el tiempo de estudio, tenemos que se registran tres (3) profesores y ninguna mujer. En este sentido, hallamos a un profesor en grado de Agregado de apellido Paz¹⁸⁵: quien figura como Director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, además de dos profesores como Asociados: el profesor Latouche¹⁸⁶, y el profesor Guzmán¹⁸⁷, el primero aparece

182 Pensamos igualmente que existen excepciones como Filosofía Geografía, Letras, Idiomas, entre otros donde la brecha de género quizás no esté tan visible pero la estructura académica administrativa del pensum ofertado, de la mano con el modelo androcéntrico dominante de la formación puede limitar a las mujeres, sobre todo pensando en la posibilidad de trabajo productivo en las condiciones y exigencias laborales actuales. No obstante, corresponde a otros estudios profundizar en este asunto.

183 Mireya Lozada Santelis.

184 Luz de Mayo Nieves

185 Lionel Enrique Muñoz Paz.

186 Miguel Ángel Latouche Reyes.

187 Carlos Enrique Guzmán Cárdenas.

como Director de Escuela de Comunicación Social y el segundo como Director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación . Todos los Directores mencionados tienen la Dedicación Exclusiva para el período.

b. Facultad de Humanidades.

► Escuela de Educación

La proporción femenina en categoría Asistente, con Dedicación Exclusiva en la Escuela de Educación del 2000 al 2007, es mayoritaria. Mientras que este lapso de siete años, observamos el registro de dos (2) casos de docentes en el escalafón Instructor, un hombre y una mujer. En el primero de ellos, se trata de una profesora con Dedicación Exclusiva para este lapso, y que ha asumido cargos de coordinación: la profesora Ríos Colmenarez¹⁸⁸, quien es Personal Docente de la Cátedra de Formación de Recursos Humanos, y figura como Instructora, aunque en la actualidad ya consignó trabajo de ascenso, no obstante, para la fecha del arqueo aparece como Instructora a Dedicación Exclusiva.

El otro caso de trata del profesor Jaimes Núñez,¹⁸⁹ quien está adscrito a la Cátedra de Lenguaje y Comunicación, aunque no aparece en alguna coordinación administrativa, es actualmente coordinador de una línea de investigación en la mencionada Escuela, en el área de Filosofía y Educación. El profesor aparece como Instructor a Dedicación Exclusiva.

En único caso entre las profesoras para el lapso descrito en el escalafón de Agregado, es la profesora Vásquez, quien es Personal Docente de la Cátedra de Psicología Educativa de la Escuela de Educación. Asimismo, destacamos a las profesoras de la Escuela de Educación que están en la categoría de Asistentes, en su mayoría están en Dedicación Exclusiva, tal es el caso de la profesora Hernández¹⁹⁰, quien ingresa a la Escuela el 21/02/2005¹⁹¹, quien es la Coordinadora del Programa del Componente Docente de la Escuela de Educación en la actualidad. Por otro lado, encontramos a la profesora Acevedo¹⁹², quien ingresa el 01/10/2001 y la profesora Riera, que ingresa el 15/06/2007. Podemos decir que en síntesis se encontraron a cuatro (4) profesoras en categoría Asistente que son a Dedicación Exclusiva, mientras que son tres (3) los profesores se ubican en el mismo nivel de escalafón y tiempo de dedicación. La mayoría de los docentes en escalafón Asistente en esta escuela, fueron mujeres.

Las profesoras que se registran en RRHH de la Facultad de Humanidades y Educación para la fecha en esta categoría de Asistente son:

- ♦ Hernández, Cátedra de Didácticas Especiales
- ♦ Acevedo, personal docente de la Cátedra de Informática y Educación
- ♦ Riera, personal docente de la Cátedra de Informática y Educación

188 María Janeth Ríos Colmenarez. La profesora mencionada estuvo en gestiones de cargo en la Coordinación Académica en la Escuela de Educación para el año 2016.

189 Jaime Antonio Jaimes Núñez.

190 Adelfa Hernández.

191 Actualizado hasta mayo del 2017.

192 Norhemma Acevedo.

- ♦ Villarroel, personal docente de la Cátedra de Psicología Evolutiva

Por otra parte, en el nivel de Titular en la Facultad de Humanidades y Educación, sólo encontramos a un hombre del 2000 al 2007 y es el profesor López, adscrito ¹⁹³ en la Cátedra de Historia Universal, quien para la fecha figura con la dedicación: Tiempo Completo. A excepción de la profesora Rosario Hernández, no aparecen registros de mujeres docentes en escalafón titular en el lapso del 2000 al 2007, siendo un elemento que refleja bien la tendencia de una mayor proporción de la presencia de hombres en los máximos niveles de escalafones.

► Otros

Asimismo, el Personal Docente en Tiempo Completo de la Facultad, suma ciento doce docentes (112) de ciento cuarenta y dos registros (142), representando un 78,87%. El personal Docente y de Investigación “Temporal” suman veinte y cuatro (24) de 142 registros, es decir, 16,90%. En las direcciones de Institutos, encontramos que todos los nombres registrados son masculinos, y una vez encontramos que los resultados no son representativos para las mujeres en estos cargos. La mayoría del personal en docencia e investigación en este lapso es Tiempo Completo.

Mientras que por otra parte, tres hombres y una mujer han asumido responsabilidades en Direcciones de Escuela de la Facultad.

► Bibliotecología y Archivología

Asimismo, en la Escuela de Bibliotecología y, encontramos a la profesora Rondón¹⁹⁴, adscrita en la Catedra General como Instructora, a Tiempo Completo, desde el 01/04/2007. De igual modo, encontramos a tres profesoras con escalafón de Agregadas, a Dedicación Exclusiva, mientras que se registra un profesor que tiene el mismo tiempo de dedicación, e igual grado del escalafón.

En síntesis, de acuerdo a los datos obtenidos, la escuela de Bibliotecología y archivología, las mujeres DI que están en categoría de Agregado, tienen también los máximos tiempos de dedicación, en correspondencia con la tendencia nacional y regional.

c. Facultad de Ciencias

► Escuela de Biología

Personal docente y de investigación en la escuela de Biología de la UCV

Del listado del personal activo de la Escuela de Biología, adscritos/as al Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos, en el Departamento de Biología celular en estos siete años se cuentan trece profesoras y tres profesores. ¹⁹⁵

193 Oscar Julio Saco López.

194 Cristina Martha Rondón.

195 Que nos proporciona la Escuela de Biología.

Resaltamos que todo este personal tiene doctorado, excepto dos mujeres: una de apellido Salas que debió jubilarse en el 2016 y otra profesora de apellido Gajardo, ambas aparecen como Licenciadas para la fecha del arqueo.

Igualmente, hallamos datos de un profesor por jubilarse en el 2017 cuyo apellido es Laurentin. En el resto de las exploraciones, encontramos tres mujeres: Hernández; Valdivieso y Vicenzase, y se asume que en estas profesoras son de reciente ingreso a la UCV, considerando que su fecha de jubilación es 2024, 2026 y 2027 respectivamente entre las cuales, encontramos a la profesora María Carolina Pérez Gordones, quien conforma el grupo de profesoras seleccionadas para la entrevista y fue recomendada por compañeros y compañeras y la Dirección de la Escuela.

Departamento de Biología Celular

Con respecto al personal docente del Departamento de Biología Celular, encontramos catorce mujeres y tres hombres, de las cuales cinco profesoras cursaron y aprobaron un doctorado. Es el caso de la profesora Pérez, seleccionada para la entrevista, quien tiene grado de doctorado. Sin embargo este dato no aparece en el listado del personal que nos proporcionó la dependencia. Dos de las mujeres de la lista aparecen como licenciadas y de las catorce profesoras, siete mujeres DI con nivel de doctorado, el resto no aparece el nivel de formación.

Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos

Con relación a los profesores y profesoras activos cuya adscripción es del Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos, encontramos a ocho profesoras, una persona cuyo género aparece indefinido, y un solo profesor de apellido Valls¹⁹⁶, quien aparece como Magister. El resto de las profesoras tienen nivel de Maestría en el área y sólo aparece una Profesora como Licenciada de apellido Palomino, quien es Instructora para la fecha.

Las profesoras que están próximas a jubilarse son Barrero, Matos, y Raybaudi. Esta última profesora tiene fecha de jubilación del 2019, sin embargo, llama nuestra atención que es la única que aparece entre las becadas en el CDCH-UCV durante el tiempo de estudio. El resto de las docentes podrían estar ofreciendo clases *ad honorem*, aunque su condición sea de jubiladas, incluyendo el profesor Valls en el 2015.

Dos docentes se jubilan en el año 2017: Emaldi y González. Se observa que el personal femenino registrado destaca por su alto nivel de formación y compromiso, pues asumen cargas académicas, aun estando en su tiempo de jubilación.

Profesores y profesoras del Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos

Como parte del personal activo que está adscrito al Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos, se registran ocho mujeres, un hombre y una persona cuyo referente de nombres y apellidos en la lista no permite identificar con un sexo-género en particular.

196 Jaime, Valls.

Dirección de la Escuela de Biología de la UCV

Por otro lado, del personal activo que está adscrito a la Dirección de la Escuela de Biología de la UCV, encontramos a nueve profesoras, cuatro son profesores, y un docente, cuyo nombre no se asocia a un género en particular en el listado proporcionado por la dirección de esta Escuela.

La única profesora que aparece para la fecha de la consulta, con una licenciatura es de apellido García, quien es Instructora del Departamento de Biología Celular; ocho (8) de las nueve (9) mujeres tienen nivel doctoral y la novena, tiene maestría.

El único profesor que aparece con grado de Doctor es de apellido Rodríguez, el resto de los profesores aparecen como Licenciados. De los profesores mencionados sólo uno tiene Dedicación Exclusiva, siendo de escalafón Asistente y se trata del profesor Ayesta, quien trabaja en el Laboratorio de fotografía (debió jubilarse en el año 2001).

La única Doctora de nueva generación con Dedicación Exclusiva es la profesora Tonino, quien labora del Centro de Microscopía Electrónica (CME) en Zoología, esta profesora para la fecha aparece como Agregado, y la fecha estimada para la jubilación es en el 2021. De acuerdo con datos del CDCH-UCV, se le aprueba un beneficio para la realización de una pasantía de estudio para realizar un conjunto de técnicas especializadas en microscopía de inmunofluorescencia e inmunomicroscopía electrónica, en The University State Washington Pullman, Washington en el 2006.

En resumen dos de las mujeres docentes que tienen nivel de doctorado pasaron su fecha de jubilación: del 2013 y 2014, respectivamente. La primera de ellas es de dedicación Tiempo Completo y la otra es Dedicación Exclusiva.

Sólo queda una profesora activa cuya fecha de jubilación es 2035, por lo que inferimos que es de reciente incorporación; asimismo se halló a una profesora de apellido Petralanda, tiene nivel de doctorado, y es de escalafón Asistente a Tiempo Completo. Esta docente aparece adscrita al CDCH-UCV como beneficiaria de recursos destinados a la investigación durante el 2000 y el 2007.

En definitiva, las mujeres DI adscritas a la Dirección de la Escuela de Biología de la UCV, están en mayor proporción que sus pares en las categorías de Agregado y Titular, con Dedicación Tiempo Completo y Exclusiva. Asimismo, la mayoría de las mujeres DI de esta Escuela están por jubilarse o han superado su fecha de jubilación. Del personal activo destacamos apenas dos profesoras de escalafón Asistente: una con Tiempo Completo y la otra profesora con Dedicación Exclusiva y con doctorado.

De acuerdo a la descripción, urge incorporar personal para la generación de relevo, en esta Escuela. La mayor proporción del personal con maestría y doctorado son mujeres y están ubicadas en los mayores tiempos de dedicación, pero jubiladas o próximas a jubilarse.

Profesoras y profesores activos adscritos a la Dirección de la Escuela de Biología

Del personal adscrito a la Dirección de la Escuela, encontramos que la mayoría es femenina, pues son ocho profesoras, cuatro profesores y dos personas cuyos nombres en la lista no se asocia a ningún género, por lo que le colocamos “I”, de indefinido.

d. Facultad de Ingeniería

Gracias a los Informes de Gestión 2004-2008 del CDCH-UCV sobre la Facultad de Ingeniería y las publicaciones del Movimiento Estudiantil INGENIA-UCV¹⁹⁷, pudimos obtener datos, los cuales fueron analizados en comparación con la información que aparece en los Boletines Informativos de la OPSU y del PPI con el fin de rastrear parte del estatus académico de las profesoras que cursan programas de cuarto nivel, y así reconocer sus esfuerzos e identificar sus líneas de trabajo. Esta información permitió además, inferir cuáles son las barreras que impiden o dificultan el avance de las mujeres en algunas actividades de investigación, ligadas a problemas estructurales y socioeducativas con relación a la formación y el trabajo. Nos centramos en las Escuelas de interés, aunque señalamos algunos rasgos interesantes de otras escuelas que tienen relación estrecha con el área de formación.

La Decana de esta Facultad es María Esculpi, Decana de la Facultad de Ingeniería (2005-2008) reelecta desde el 2008, quien fue entrevistada, pero cuyo testimonio no incorporamos por razones metodológicas ya expuestas, igualmente hicimos en el caso la profesora Tibisay Zambrano en la Dirección de la Escuela de Ingeniería Mecánica. La profesora Esculpi en una breve semblanza¹⁹⁸ expresa que es Doctora en Ciencias, Mención Física (1985), Titular desde julio 1995. Ha desempeñado diversos cargos académicos-administrativos en la Facultad.

Entre las profesoras de planta de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, encontramos a la profesora Alba Castillo Padrón, quien además de ser entrevistada es incorporada en los testimonios. Todas estas docentes han estado en puestos de Jefaturas de Cátedra, Departamentos, Comisiones, Mesas de Trabajo y forma parte del Consejo de Escuela o Facultad.

Con respecto al CDCH-UCV, los datos de las profesoras de estas escuelas en la proporción de mujeres y hombres docentes, es llamativo. Destacamos a las mujeres DI en la asistencia a eventos científicos y culturales subsidiados por el CDCH-UCV, estos aportes son destinado al personal docente de esta Facultad en los años 2005-2006. De un total de once beneficiados, cinco son mujeres.

197 En el caso de la Facultad de Ingeniería, los datos de personal docente y de investigación no fueron proporcionados por la Dirección de Personal en razón de algunas dificultades internas de esa instancia. Logramos obtenerla de otras fuentes institucionales de la UCV, en articulación con el centro de estudiantes de la Facultad.

198 Tomado de las notas curriculares en extenso que nos proporcionó la Decana en marzo del 2016.

Entre las docentes participantes en distintas actividades, figuran las siguientes profesoras:

- Herrera, quien participó en las VII Jornadas Venezolanas de Transporte y Vialidad, en fecha: 06/12/2005
- Vives, participó en las Jornadas de Investigación de La Facultad de Ingeniería-JIFI 2006, en fecha: 10/05/2006.
- Córdova, quien participó en el Proyecto III, Simposio Ambiente y Desarrollo, en fecha: 2005-2006
- Castillo, quien participó en la Conmemoración del 50° Aniversario del Departamento de Minas, enmarcadas en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería (JIFI'2006) en fecha 05/06/2006.
- Sánchez, quien participó en el Encuentro Académico Industrial, enmarcado en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería (JIFI'2006).

Entre las docentes mencionadas observamos que se incluía a la profesora Alba Castillo, seleccionada como parte del grupo de informantes claves que entrevistamos. La profesora Castillo en el año 2005 impulsó la I Jornadas de Minería y Ciencias Afines, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, con subsidio del CDCH-UCV, para trabajar los Indicadores locales para la sustentabilidad de Distritos Mineros Venezolanos.

Para el 2007 el CDCH-UCV tenía un compromiso de financiamiento para este proyecto individual que presento dos etapas, la primera en el año 2005 y la segunda en el año 2006. Desde el año 2004, su línea de investigación es la Minería ecológica.

Catorce docentes de esta Facultad tienen compromisos pendientes de financiamiento por ejecutarse por parte del CDCH-UCV, para el desarrollo de proyectos individuales, de los cuales cuatro son mujeres, lo cual indica que una mayor proporción masculina pudo postularse y recibir apoyo para estas actividades. Entre estas docentes están: Córdova, Rincones, Henriette, y Mediavilla (CDCH-UCV, 2006, p. 218). La mayoría del personal DI de esta Facultad, desde el 2000 al 2007, apoyado por el CDCH-UCV UCV, es masculino.

Con respecto a las Becas Académicas aprobadas en el año 2006, tres (3) fueron otorgadas a profesores de un total de cuatro (4) para cursos de Maestrías,

En cuanto a Becas Doctorales para DI en el 2007, se reportan tres (3) casos de becas asignadas: 1. Villafañe, Beca Académica en el 2007 para cursar el Doctorado Ciencias de Materiales Facultad de Ingeniería, UCV; 2. Mogollón, Beca Sueldo Nacional también en el 2007 para cursar un Doctorado Ciencias Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Edo. Miranda y 3. Pérez, Beca Sueldo Nacional en el mismo año para cursar un Doctorado Ciencias Aplicadas en la Universidad de los Andes, Estado Mérida.

Finalmente, con relación a las Becas-Sueldo para Cursos Doctorales en el Exterior, a pesar de tratarse de una asignación muy baja en relación a los gastos reales que esto supone, no deja ser una ayuda deseable. En el año 2006, se otorgaron cuatro(4) becas, de un total de diez (10) becas, sumando todas las facultades y dependencias. Sin

embargo ninguna de estas becas fue asignada a mujeres para cursos de doctorados. Se otorgaron dos (2) para maestrías y recayeron en DI de la Escuela de Mecánica.

► **Escuela de Ingeniería Mecánica**

La Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCV está conformada por tres Departamentos: Tecnología de Producción, Energética y Diseño. Para el año 2001 la población docente era predominantemente femenina y en su mayoría Tiempo Convencional (Canino y Vessuri, 2008, p. 274). La situación de las docentes entre el año 2002 y 2007, no ha variado mucho.

Destacamos algunos nombres de profesores/as de esta Escuela, con la intención de identificar si las mujeres están en cargos de jefaturas o si lideran proyectos de investigación y precisar también, algunos referentes en torno a las barreras o techos en su ascenso o desarrollo en el trabajo de la docencia y la investigación.

Departamento de Diseño

En la Jefatura de Departamento encontramos a un profesor de apellido Cadenas del Departamento de Diseño. Este al igual que el profesor Gil, destacan por tener doctorado en el exterior, obtenido entre el año 2000 y 2007.

Cadenas, figura como Jefe de Departamento de Diseño, y Asistente en el escalafón y Dedicación Exclusiva para el año 2005. Este docente se registra como beneficiado en este mismo año con una Beca Sueldo Exterior, para cursar un Doctorado en Ingeniería Mecánica, en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Lille, Francia (CDCH-UCV, 2006, p. 253). Gil también cursó Doctorado en el exterior, es Asistente y Dedicación Exclusiva, obtuvo beca-sueldo para cursar estudios de Doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Montpellier II en el año 2004. (CDCH-UCV, 2006, p. 253).

Encontramos a Martínez, quien dicta la asignatura de Diseño Conceptual, y aparece como investigador asistente a eventos en su área de especialización, tales como XI Congreso Latinoamericano de Geoquímica Orgánica (CDCH-UCV, 2008, p. 190). El mismo, es responsable de aportes institucionales financiados por el CDCH-UCV para el Instituto de Ciencias de la Tierra, específicamente para el Centro de Geoquímica. Está adscrito a la Facultad de Ciencias, y al igual que muchos egresados y egresadas de esta Facultad, es docente en Ingeniería. Martínez ha sido tutor de instructores en Plan de Formación, como es el caso de Sánchez, quien logra su ascenso a la categoría de Asistente en el año 2014. Este profesor Instructor no aparece en ninguna de las programaciones académicas de los cursos intensivos de este año¹⁹⁹.

Otros docentes de este departamento son: Moret, quien dicta la asignatura de Dibujo y Diseño en Ingeniería, y para el lapso de investigación, no se registra en ninguno de los informes del CDCH-UCV y Rojas, quien dicta la asignatura de Mecánica de Maquinas, de quien no se encontraron registros en el CDCH-UCV en el lapso del 2004 al 2008.

199 Estos datos son publicados en las decisiones del Consejo de Facultad de Ingeniería de Mecánica y recogidos por el Movimiento estudiantil Ingenia, UCV. Actualizado en octubre del 2017.

En cuanto a las profesoras, destacamos que encontramos a una sola mujer DI adscrita y es de apellido Nieto. Esta profesora dicta Diseño de Maquinas II, y no aparecen datos en asignación de becas, ayudas de los programas o aportes que ofrece el CDCH-UCV en el lapso del 2004 al 2008.

Departamento de Tecnología de la Producción en Escuela de Mecánica

En el Departamento de Tecnología de la Producción en Escuela de Mecánica rescatamos información del Jefe del Departamento profesor Villalobos. No aparecen registros de este profesor en el CDCH-UCV durante el lapso 2004-2008.

Asimismo, de este Departamento hallamos a dos profesoras que fueron beneficiadas por la Subvención Matrícula. Ellas son: De Abreu y Santaromita, ambas cursaron una Maestría en Ingeniería Mecánica de la misma Facultad en el año 2006.

También hubo profesoras que optaron por financiamientos como responsables de proyectos de investigación individuales; está el caso de la profesora Santana, quien trabajó para la fecha de consulta en un proyecto titulado: “Propiedades mecánicas y tribológicas de materiales a base de PVC”, aprobado en fecha 27/03/2006. Esta docente de la Escuela de Mecánica, se registra como cursante de la Maestría en Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería, UCV.

Otros dos profesores que aparecen como responsables de proyectos son el profesor Padilla y Silva. El primero, adscrito a la dirección de la Escuela de Mecánica y el segundo del Departamento de Tecnología de la Producción (CDCH-UCV, 2006, p. 46). Como se evidencia, son escasas las mujeres que asumen responsabilidades de proyectos de investigación en esta Escuela.

En Aportes Institucionales del CDCH-UCV, se registra a la profesora Hernández, del Laboratorio de Dinámica de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Mecánica. (CDCH-UCV, 2006, p. 112).

Para hacer este tipo de solicitudes el profesor o profesora está encargado/a de algún ente institucional: laboratorio, Centro de Investigación, etc.

Con relación a la formación de alto nivel, el único profesor que registra para cursar un Doctorado en el área de Ingeniería Mecánica, es el profesor Villegas, con una Beca Sueldo Exterior, otorgada por el CDCD-UCV, en el 2005, para cursar Doctorado en Ingeniería Mecánica en The University of Nottingham, Inglaterra. No obstante, no existen registros de profesoras que hayan sido beneficiadas por el CDCH-UCV del año 2000 al 2007, de la misma forma para cursar estudios en un doctorado de tal significación fuera del país.

Por otra parte, encontramos datos de una profesora becada para cursar una pasantía en el exterior de apellido Henrriette²⁰⁰; quien hizo su Pasantía de estudio en: "Investigación en el Laboratorio de Mecánica", en la Universidad de Lille, Francia en el

200 Staia, Mariana Henrriette.

año 2006. Conjuntamente con un profesor de apellido Puchi, que realizo la misma pasantía y en el mismo año (CDCH-UCV, 2006, p. 163).

Otros profesores le acompañan: Silva y Muñoz. Silva es de escalafón Asistente y ha sido nombrado como jurado en el año 2006 de forma recurrente en distintos trabajos de grado, entre ellos figura un trabajo titulado: “Caracterización geomecánica para diseño de sostenimiento en minería subterránea. Un caso de aplicación: Nivel 6, Mina Colombia, El Callao, Estado Bolívar” (CDCH-UCV, 2006, p. 266).

El problema de la reposición de cargos y de apertura de concursos para cargos donde las profesoras e investigadoras en estas Escuela, sigue siendo un desafío en el lapso de nuestro análisis. Llama nuestra atención que para el 2014, de todos los concursos organizados, solo una mujer gano para el cargo de Preparadora en este Departamento, y se trata de Quijada. Al mismo tiempo, en este año ganaron en el mismo cargo dos jóvenes de apellidos: Centeno y Medina.

Departamento de Energética

En este Departamento encontramos que la Jefatura es asumida por hombre, al igual que en los otros dos Departamentos de la Escuela. Esta vez se trata del profesor Sansone de Energética. El profesor Sansone, para la fecha registrado en la Universidad como Asistente de Dedicación Exclusiva y fue beneficiado para la fecha con un Complemento de Beca Sueldo Exterior, para cursar un Doctorado en Ingeniería Mecánica, en la Université Joseph Fourier, Grenoble en al año 2003.

Otro profesor que es parte del Departamento es Berrios, quien dicta las asignaturas: Mecánica de fluidos en la formación teórica y en el laboratorio. El CDCH-UCV registra un compromiso de financiamiento pendiente por ejecutar para éste profesor por un proyecto de investigación individual. (CDCH-UCV, 2006, p. 226). No se registran mujeres profesoras en estas asignaturas y tampoco como beneficiarias del CDCH-UCV en proyectos individuales en estas áreas.

Se insiste en la necesidad de incorporación de generación de relevo en la docencia y la investigación en estas Escuelas, sin embargo, persisten las dificultades para la reposición de cargos y aperturas de concursos. Un ejemplo de este problema es que en el Departamento de Energética, sólo podemos hablar de dos mujeres que desde el 2014 están en las preparadurías, Alcalá en el Departamento de Energética y Quijada, del Departamento de Tecnología de Producción. Los acompañan en el 2014, un grupo de 5 jóvenes bachilleres: Christian Mavarez, Sergio Otero, Vladimir Rojas, Rafael Guerrero (ratificados) y Jhonathan Enciso.

En esta Escuela, son frecuentes las contrataciones de profesoras de 4 horas, 6 y 8 horas, también en las renovaciones de contratos en las comunicaciones que se leen del Consejo de Facultad de Ingeniería disponibles hasta el 2014, donde se recogen las aperturas de concursos de credenciales para medio tiempo. Esta situación da cuenta de la condición de inestabilidad laboral limitan la investigación y desarrollo ligada a las asignaturas de la formación en la UCV.

Según datos disponibles, el Instituto de Mecánica de Fluidos, que por excelencia se vincula la Escuela en cuestión, pudo abrir un Concurso de Credenciales, para proveer

un (01) cargo de Docente Asistente a Medio Tiempo, en el cual resultó ganador el Ciudadano François Paul Henri Courtel en el año 2014. No hay mujeres que hayan ocupado este cargo en el lapso de estudio.

Son escasas las docentes de esta Escuela que entre el 2003 y el 2008 hayan logrado financiamiento del CDCH-UCV para la realización del Doctorado; entre estos raros casos está Esculpi, Directora de la Escuela de Mecánica, antes mencionada. Igualmente, obtuvimos información de que en el lapso de estudio, cuatro (4) de diez (10) becas aprobadas por el CDCH-UCV, fueron adjudicadas a igual número de docentes para cursar el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.

El informe del CDCH-UCV referenciado nos muestra con datos desde el año 2003 hasta el 2008, dependiendo del caso y el compromiso adquirido por cada docente o dependencia, la presencia de estas mujeres es débil en los cursos doctorales en esta disciplina (CDCH-UCV, 2006, p. 255). Sin embargo, destacamos a continuación a las mujeres que lo han logrado:

- 1 Profesora Cuervo Paz, quien egresó con una Beca Académica, en el Doctorado Ciencias de la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería, UCV en el año 2006. No aparece su escalafón o dedicación.
- 2 Profesora Pinto, quien es egresada con Beca Académica en el Doctorado Individualizado: Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, UCV en el año 2007. No aparece su escalafón o dedicación.
- 3 Profesora Mediavilla, quien se registra como Asistente, en Dedicación Exclusiva, Con Beca Sueldo Nacional para cursar el Doctorado Individualizado en Ciencias de la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería, UCV en el año 2006.
- 4 Profesora Carlson, ubicada en la categoría de Instructor, Dedicación Exclusiva, quien obtuvo una Subvención Matrícula Profesor para la realización de un Doctorado Individualizado en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, UCV, en el año 2006.

Es necesario generar estrategias de estímulo institucional para que las profesoras de la UCV, puedan acceder a oportunidades de formación y desarrollo en la formación y trabajo en esta especialidad. Asimismo, procurar que el ingreso de estas docentes e investigadoras de alto nivel se fortalezca, garantizando que puedan coordinar proyectos o líneas de investigación sin prejuicios sexistas en los cursos de postgrados a nivel nacional y regional, y que definitivamente se vinculen a proyectos de investigación consolidados con perspectiva de género, con la aspiración de que se eleve la calidad y cantidad de investigaciones con continuidad en la política institucional, es decir impulsar políticas institucionales sensibles a las necesidades de las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación.

► **Escuela de Geología, Minas y Geofísica**

En la Escuela de Geología, Minas y Geofísica la brecha entre hombres y mujeres docentes es notable. La Escuela de Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica y la Escuela de Ingeniería Mecánica, son las únicas Escuelas de las UCV con menos del 15% de representación femenina, en especial la presencia de las mujeres docentes, es aún menor

que en el grupo de estudiantes, con una proporción del 12 %, es decir, 8 mujeres docentes frente a cincuenta y cinco profesores (Canino y Vessuri, 2008, p. 243-244).

Encontramos que la mayoría de las profesoras están por un contrato a Tiempo Convencional, y al menos hasta el 2014, fecha de consulta de los últimos datos disponibles, esta tendencia persiste. Un ejemplo de ello, es el caso de la profesora Artigas, Docente Temporal, Instructora, quien es contratada para seis horas semanales. La profesora labora en la Unidad Docente y de Investigación de Minería General, adscrita al Departamento de Minas, a partir del 01-10-2014 al 31-12-2014.

Otro caso es el de la Profesora Casal, Docente Temporal, Instructora, contratada a Dedicación Exclusiva. Este caso llama poderosamente la atención, aunque el tiempo dedicación es el tope posible y la condición del ingreso sigue siendo la misma. La mencionada profesora está adscrita al Departamento de Minas para el período enero-diciembre del 2015.

Otro ejemplo llamativo, es el hecho ya enunciado es que las plazas de preparadurías, que se proyectan como parte de la generación de relevo en estas dependencias, donde las mujeres son minoría. Se encontró que cuatro plazas para preparadurías que hasta el año 2014 están ocupados por jóvenes.

No obstante, destacamos el caso excepcional de Apertura del Concurso de Oposición y designación de Jurado, para proveer un (01) cargo de Docente Instructor a Dedicación Exclusiva, en la Unidad Docente y de Investigación Prospección Geofísica, adscrita al Departamento de Geofísica y de un jurado de al menos 5 docentes, sólo figura una mujer como principal y una mujer como suplente.

Para integrar dicho Jurado se propusieron a profesores tales como: Antonio Ugui (Coordinador-Tutor); Jesús González, Inírida Rodríguez (Principales), José Cavada, Juan Infante y Laura Piñero (Suplentes), todo el grupo es de la Escuela en el lapso de estudio. Sin embargo, es de considerar que al rastrear estos nombres no aparecen en los registros de proyectos individuales o grupales, o en asistencia a eventos financiados por CDCH-UCV en el período del 2000 al 2007. Exceptuando el profesor González, quien aparece en los informes del CDCH-UCV, como jurado de al menos cuatro Trabajos de Ascenso de la Facultad de Ciencias del año 2007-2008.

Por otro lado, no se documentaron mujeres DI docentes de esta Escuela en una actividad investigativa financiada por este organismo en el período 2001-2007. Tampoco que hayan cursado estudios de cuarto nivel en el exterior, apoyados por el CDCH-UCV.

Continuando con becas aprobadas para estudios doctorales por parte de los docentes adscritos a esta Escuela en el año 2001 y 2002, todos los datos son masculinos.

- Benavides, Agregado, Dedicación Exclusiva, Beca Sueldo Exterior Doctorado Geofísica Texas A&M University en agosto del /2001
- Carrillo, Instructor, Dedicación Exclusiva, Beca Sueldo Exterior Doctorado Geología Universidad de Savoie en el año 2002
- Carrillo, Instructor, Dedicación Exclusiva, recibió una Beca Sueldo Exterior para cursar un Doctorado Geología Universidad de Savoie, en el año 2002. El criterio de

ser instructor no impidió el otorgamiento de esta beca. No se registra ningún caso de mujeres que hayan estado en la misma condición en el lapso de esta investigación.

- ♦ Un profesor de nombre Alfonso, Agregado, Dedicación Exclusiva, con Beca Sueldo Exterior para cursar un Doctorado en Geofísica, en Texas A&M University en el año 2001.
- ♦ Bermúdez, Asistente, Dedicación Exclusiva, aparece con una Beca Sueldo Exterior para cursar el Doctorado en Ciencias Geológicas, en la mención de Geología Estructural, Geocronología y Tectónica, en la Universidad de Joséph Fourier, Grenoble, Francia en el año 2006.

No se encontraron mujeres docentes de la Escuela en este lapso 2000-2007 que cursaran un doctorado en el extranjero en esta especialidad, con financiamiento o cofinanciamiento del CDCH-UCV.

Llama nuestra atención el hecho de que en el Centro de Geofísica de la Facultad de ciencias, se vinculan docentes e investigaciones que comparten espacios de intervención común y en el 2008 este centro recibió una ayuda institucional Tipo B, por parte del CDCH-UCV, lo que significa que se han gestionado recursos y equipos para el funcionamiento y operativización. (CDCH-UCV, 2006, p. 165). No obstante, ninguna mujer aparece como responsable en este tipo de ayudas

A pesar de este hecho, destacamos la presencia de una profesora de apellido Rodríguez, quien en el año 2007 se hizo responsable de trámites de divisas destinadas a la investigación, designada a Ingresos Propios del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería, UCV (CDCH-UCV, 2008, p. 210). No se evidencian otras iniciativas institucionales cuya responsabilidad sea asumida por una mujer en todo el período.

Por otra parte, los nuevos ingresos de docentes en el caso de las mujeres , son Contratos Temporales y Tiempo Convencional, la mayoría de estas profesoras son Instructoras, incluso en altos niveles de dedicación, aunque la dedicación en este caso no garantiza la consolidación de trayectoria investigativa demostrable ente el CDCH-UCV es un factor que contribuye a una mayor posibilidad de productividad académica.

Agregamos que los nuevos ingresos fuera del lapso de estudio, que escapan de esta tendencia, son escasos. No obstante, por los registros disponibles hasta el 2014, destacamos el caso de la profesora de apellido Carmona, quien prepara su ascenso a la Categoría de Asistente, y fue aprobado su Plan de Formación y Temario de la Clase Magistral en el año 2014, con el acompañamiento del Tutor Profesor Alezones.

Igualmente, podemos afirmar que es notoria la desigualdad en la condición escalafón y dedicaciones de las mujeres DI en relación con sus pares, sobre todo en cuanto a financiamiento y beneficios por la labor académica-administrativa entre mujeres y hombres docentes en ambas Escuelas de la Facultad de Ingeniería La inestabilidad que ofrece la temporalidad de los contratos es una constante en las tres escuelas seleccionadas para el estudio, desestimulan el estímulo, desarrollo y productividad investigativa con arraigo institucional, por lo que reflexionamos sobre la necesidad de una política, a partir de estrategias sensibles a la necesidad de promover su participación y productividad es necesario desde la propia UCV.

e. Algunas consideraciones

Las mujeres DI en ciencias, las humanidades y tecnología en la UCV, intentan ocupar espacios claves de la producción de saberes, sin embargo no se ha logrado desmitificar la tipificación de acuerdo al sexo/género a pesar de los avances de las mujeres en espacios de formación y trabajo. Las áreas de formación y trabajo de las ciencias de la ingeniería, muestran una presencia minoritaria de mujeres docentes e investigadoras. Las mujeres siguen siendo minoría tanto en los proyectos individuales como en los grupales de investigación, coordinaciones de investigaciones y en los centros e institutos adscritos a las Escuelas seleccionadas, según el análisis de los registros que nos proporciona el CDCH-UCV.

Las mujeres tienen ahora muchas más posibilidades de acceder a los estudios superiores. No obstante, persiste una tendencia de minimización de su representación o de su liderazgo académico en la UCV, en el área Ingeniería: Mecánica, Eléctrica, Minas y Geofísica. Al mismo tiempo, las mujeres (DI) siguen siendo mayoría en las áreas de humanidades y educación, ciencias sociales y de la salud, con especial énfasis en enfermería, entre otras.

El devenir de multiplicidad de factores sistémicos entre los que figuran el papel de las redes familiares, sociales, culturales y escolares, donde desde la temprana socialización de las niñas y jovencitas, orienta sus preferencias vocacionales que inclusive niega la preparación y las salidas técnicas en la educación, haciendo que sus habilidades puedan estar limitadas en el ejercicio de algunas actividades manuales o de manejo de herramientas, en aras del devenir del modelo hegemónico productivista, que escindió las orientaciones educativas de las niñas, jóvenes y mujeres.

La tendencia de los valores asociados a las profesiones sigue contribuyendo a la conservación de los roles típicos del cuidado de los demás y la conservación de la familia en perjuicio de otras actividades productivas que deseen hacer las mujeres, y sin embargo hay mujeres DI que perseveran con nuevas estrategias para incursionar y crecer dentro de estas áreas de especialización, enfrentando diversas barreras segregacionistas y sexistas en la práctica concreta.

Este problema responde entre otras a las características del sistema socioeducativo. De acuerdo con Pavel Gutiérrez²⁰¹ en su ensayo crítico, que la relación de la formación y el trabajo de las mujeres en el estadio de las sociedades pre-capitalistas no las confinaba al mundo privado de la misma forma en que se hace dentro del capitalismo, a pesar de las apariencias, la segregación laboral es un hecho demostrado. (Gutiérrez, P. y Holguín, 2011, p. 75)

El problema de la formación en relación a las ocupaciones y el trabajo de las mujeres, tiene que ver con la opresión que genera el modelo dominante en nuestra región, y Gutiérrez asume una postura bastante radical ante las instituciones que a su juicio representan esta política neoliberal. Desde nuestro criterio, esta misma política promueve

²⁰¹ Pavel Roel Gutiérrez Sandoval y Evangelina Cervantes Holguín son profesores Investigadores adscritos al Programa de Licenciatura en Educación del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

formas de segregación específicas sobre las mujeres docentes e investigadoras. Gutiérrez asegura que:

Los sistemas educativos en América Latina enfrentan un proceso de desmodernización que tiene como base formas discursivas propias de la sociedad capitalista, del Estado neoliberal y de las diversas recomendaciones financieras de los organismos internacionales; el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), que generan una represión política, cultural, ideológica, educativa y económica de las mujeres profesoras en el sector educativo (p. 77)

El sistema educativo reproduce en un orden social jerárquico y centralizado, el saber que ha sido elaborado además para “varones, adultos, blancos y de cultura occidental” (Moreno, 1986, p. 2). Los saberes de las mujeres son excluidos de la cultura escolar. Mientras las mujeres se incorporan a los saberes y trabajos masculinos, lo cual lleva a la universalización del modelo masculino, se fomenta la infravaloración de las actitudes consideradas tradicionalmente femeninas.

Mata hace un recuento de los estudios que a su criterio son merecedores de una atención en relación a las historias socio-laborales de las docentes investigadoras, que permanentemente deben argumentar la validez de su trabajo (Mata, 2009 en Gutiérrez y Holguin, 2011). Dice Mata:

(...) es en el espacio escolar donde las mujeres profesoras son identificadas como grupo profesional y donde se (re)construyen los elementos que les diferencian de otros grupos de profesionistas en el mercado laboral. Ante esto, las mujeres profesoras son vistas como profesionales de las que se espera no sólo que enseñen, sino que pueda justificar, razonar y validar lo que enseñan, desde su condición como intelectuales críticos y transformativos, organizadores de la cultura y agentes sociales que tienen una función que va más allá de la transmisión de contenidos académicos (p. 79)

Uno de los aportes de Gutiérrez (2011), que llama nuestra atención tiene que ver con su idea acerca de las identidades laborales femeninas. Dice:

“(...) las identidades laborales de las mujeres no se construyen únicamente por los significados relacionados con la profesión u ocupación, con el espacio laboral y con la política o cultura del lugar de trabajo, sino que son producto de sus múltiples roles y posiciones dentro del espacio público y privado” (p. 80).

Aunque no trabajamos directamente con la construcción de las identidades, es interesante reconocer los roles que son asignados desde lo privado y lo público en la historia de las mujeres²⁰².

202 Analizando temas en común con corrientes postmodernas, debemos decir que las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación científica académica construyen identidades profesionales distintas al de resto de los profesionales donde intervienen cambios culturales en relación con la cybercultura y la dimensión tecnológica, la autonomía, la voluntad y formas de sujeción sobre su cuerpo en la red social,

Con respecto a lo planteado Pavel Gutiérrez Sandoval, el concepto de identidades laborales que viene desarrollando, se expresa en lo que dicen las mujeres de sí mismas de su actuación profesional, en este sentido, citamos sus palabras:

Las mujeres profesoras en estas fronteras simbólico-discursivas ajustan sus diferencias con los varones profesores, transforman sus cosmovisiones sobre el trabajo docente y mezclan, segmentan, yuxtaponen o distinguen sus identidades laborales de otros grupos profesionales(...) como un planteamiento común con lo establecido en la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (red-estrado) construyen el estado epistemológico y metodológico de los estudios sobre el trabajo docente, a través de varios documentos que refieren a la constitución e interacción de sujetos individuales o colectivos en los centros de trabajo, a sus procesos de inserción laboral y profesional, sus experiencias, perspectivas, expectativas, imaginarios, representaciones y percepciones como sujetos laborales, sus identidades y trayectorias como docentes, sus procesos de socialización y empleabilidad profesional, así como la génesis, evolución y re-producción del magisterio(p.80)

A su vez, coincidimos la idea de que la narrativa es capaz de cambiar el mundo con historias nuevas (Gutiérrez, 2011). Por lo que esta herramienta de investigación facilitaría la organización de las experiencias, las prácticas docentes y las percepciones de las mujeres profesoras al tiempo que les reconoce como sujetos históricos y biográficos.

En este sentido, Etelvina Sandoval en su propuesta de transformación epistémica en el aspecto “semiótico, deconstructivo, meta-ideologizador, democrático”, con una clara orientación ética, política, humanista, que procura la justicia y la igualdad, propone el movimiento diferencial, mediante el cual se busca crear un nuevo tipo de ciudadanía.

En este último caso, no es de extrañar que se manejen criterios académicos masculinos en la UCV al referirse a las docentes, omitiendo la importancia de lenguaje no sexista en sus trabajos, incluso en el otorgamiento de los títulos de grado y postgrado en la UCV; justamente el desconocimiento o el desinterés sobre el posicionamiento del enfoque de género en la universidad, ha sido legitimado desde las propias mujeres.

Por otra parte, nos suscribimos de Martínez, en relación a que no solo persisten formas de segregación profesional para las mujeres en la docencia y la investigación científica académica, sino que han empeorado con el tiempo en la estructura misma de la sociedad. Así tenemos que: “desde la distribución burocrática del poder hasta las formas sutiles de administración de conocimientos y las formas en que las personas se vinculan con ellos, lo que evidencia el sexismo en la que se encuentra la sociedad toda” (Martínez Covarrubias, 2006, pág. 271). En la universidad, como espacio de formación profesional y trabajo, las mujeres están muy presentes pero en posiciones muy distintas, de acuerdo a su área profesional.

problemáticas que son importante para aquellos enfoques del ciberfeminismo y que se podría investigar más a profundidad.

Además, aunque las mujeres logren destacarse en la formación y en el rendimiento académico, no alcanzan en la misma medida un posicionamiento relevante en los espacios laborales en sus áreas de especialización en los campos científicos-tecnológicos. El tema de la profesionalización y las segregaciones con respecto al género es un asunto que merece un análisis más extendido, sin embargo, enunciaremos algunas consideraciones fundamentales al respecto. Las mujeres incorporadas a la educación universitaria como docentes e investigadoras están cada vez más formadas y más ocupadas (Caputo, Requena y Vargas, 2016).

En un ámbito más general, de acuerdo con la CEPAL 2004, conocer la situación de las mujeres en la ocupación profesional como empleadas o empleadoras es interesante, pues permite identificar formas de segregación ocupacional o laboral. Así tenemos que la mayor tasa de empleadores en nuestro país corresponde al género masculino y que las mujeres se ocupan más en el sector servicios y actividades domésticas.

Asimismo, se demuestra en este informe que la segregación ocupacional de acuerdo al género, está relacionada con la calidad del empleo y el acceso a puestos de decisión o autoridad en el caso de los empleadores (Papadópulos y Radakovich, 2006). Es importante referenciar que para el período de análisis y en el contexto nacional general, las mujeres venezolanas están ocupadas en gran medida en el sector de servicios (coincide con CEPAL 2004), e incluso en mayor proporción en trabajos que requieren poca o ninguna cualificación. Esto ocurre a pesar de que estén accediendo a mayores niveles de formación en las universidades y otras instituciones de formación y capacitación profesional (Papadópulos y Radakovich, 2006).

En las ocupaciones se destaca que las mujeres representan el 31.14% de los Directivos de Gobiernos y Empresas. Estas representan el 48.79% de los Profesionales, Científicos, Intelectuales, el 59.34% de los empleados de oficina afines, el 65% de los trabajadores de servicios y vendedores y afines, el 71% de los peones y trabajadores no calificados, entre otros (p. 124)

En nuestra investigación, las posibilidades de estudiar el caso de las mujeres venezolanas y sus ocupaciones productivas, permitieron reconocer que los altos niveles de formación de las mujeres (DI), facilitaban una mayor presencia en puestos relevantes o de decisión en áreas laborales en sus campos de especialización.

En las escuelas seleccionadas para esta investigación, la presencia femenina es notable, pero existe una notable subrepresentación en investigaciones y producción científica, al menos esa es la realidad que reflejan los datos publicados desde el 2001 hasta el 2008, por el CDCH-UCV. Resaltamos que las becas-sueldo en el Exterior, siguen siendo destinadas preferencialmente a los hombres en casos de estudios doctorales, mientras las docentes resaltan en la asignación de Becas o Sueldos nacionales. Las profesoras siguen siendo minoría en el caso de Ingeniería, en las coordinaciones de proyecto, e incluso en proyectos individuales presentados ante el CDCH-UCV.

En síntesis, existe una corriente de ideas que apuntan a que las mujeres (DI) tienden a naturalizar el orden masculino en estas áreas científicas y tecnológicas (Alario y Anguita, 2001). A pesar de que su formación en las universidades tradicionales como la UCV, responde a esta concepción, en la vida concreta de su profesión, ellas enfrentan

a mayores dificultades, las cuales afectan directamente los ascensos, y la consolidación y continuidad en la trayectoria de la investigación académica y científica.

Finalmente, la equidad de oportunidades para el desarrollo de trabajos de investigación con perspectiva de género en las áreas descritas, se ampliará con los y testimonios breves de las mujeres DI entrevistadas para tal fin, de forma tal que nos permita contrastar estos hallazgos.

4. SEGUNDA PARTE: EN RELACIÓN A LOS TESTIMONIOS:

a. Relaciones entre las Unidades y categorías de análisis del mundo privado y trayectoria del mundo público y profesional (Fuentes: testimonios orales y notas curriculares).

➤ En torno al análisis de los testimonios

De acuerdo con Barbieri, con el propósito de responder a las interrogantes de la investigación se buscan fuentes orales, que termina siendo historia, en la medida en que respetamos el significado que la informante les otorga a los hechos para dicho instante (Barbieri, 2008). El centro de la narración, es el propio narrador o narradora, partiendo de la premisa que su relato es importante para descifrar aspectos vitales que corroboran o desmontan supuestos en nuestro estudio con la finalidad de cómo “(...) producir un conocimiento desde adentro” (Althabe, 1999, citado en Barbieri, 2008, p. 6).

En este sentido, se procuró un ambiente de confidencialidad al momento en que las mujeres entrevistadas narran sus experiencias de vida, la cual contiene una información única que nos interesa. Las entrevistas conversacionales tienen la peculiaridad de dejar abierta las posibilidades de entender mejor como éstas asumen algunas experiencias en el mundo personal, privado y de trabajo, en el ámbito público, siendo este parte del tema en debate.

Igualmente, nos cuestionamos hasta qué punto lo privado en estas mujeres DI es asunto público, o hasta qué punto deben ser públicos los asuntos de la vida personal de las mujeres, y por otra parte, nos cuestionamos también, si las formas de relación y el trabajo doméstico, por ejemplo es un asunto exclusivamente privado, al ser interpelado en investigaciones de esta naturaleza. En todo caso, las mentalidades y particularidades de las mujeres Di, son evidencia de lo que están dispuesta a decir, entendiendo que será publicado para fines de esta investigación, en relación con su propia trayectoria académica en la UCV.

Las confidencias que pasan a ser manifestaciones abiertas con el consentimiento de los mismos informantes, siempre serán aspectos que se pueden profundizar y que no son la totalidad de lo vivido. Sin embargo, en ellas se desvelan otros asuntos concretos del trabajo de las mujeres que no necesariamente encontramos en fuentes documentales escritas, y que nutren nuestro análisis. Además fue un desafío para esta investigación relatar testimonios de mujeres colegas con quienes tuvimos diferentes niveles de confianza y confidencialidad o cuando se comparten elementos entre quien entrevista y la entrevistada, y “el extrañamiento” es visibilizado y hecho cuidadosamente.

El análisis de los testimonios como discurso, las palabras, términos, construcciones de ideas utilizadas, la emotividad imprimida a estas vivencias, los espacios de silencios y la interpretación de los mismos, el respeto a la diferencia entre nuestra interpretación y el significado otorgado a sus experiencias, nos dan elementos más allá de las fuentes documentales sobre cómo se entretajan el valor del compromiso

con el trabajo, con la estimación de los alcances de las responsabilidades familiares y en la profesión .

La idea es identificar estrategias para evitar la explotación en lo laboral y los obstáculos que convergen o confluyen en el estancamiento profesional de las mujeres en sus áreas y los modos para superarlo, en correspondencia con los obstáculos epistémicos que sugiere la propia formación especializada para las mujeres.

Las palabras dichas, de acuerdo a los correspondientes soportes de registros de voz, permiten advertir en sus afirmaciones, preguntas, silencios, ritmos, pausas, en distintas formas de un discurso oral que expresa una concepción del mundo, de sociedad y de mujer, en relación con aspectos propios de la cultura dominante asimilada en los distintos niveles en su formación.

Las actuaciones que definen, con cercanía o con distanciamiento, conforman una posición con respecto a lo que hemos llamado las prácticas androcéntricas y hegemónicas en la universidad. Además en los testimonios afloran elementos no previstos que nutren el análisis, de tal manera que analizamos y fijamos una posición respetuosa y crítica a partir del testimonio, en torno a las expectativas y necesidades de estas mujeres en la Universidad, incluyendo lo que ellas anhelan o desean para ellas mismas y para la Universidad.

No obstante, como diría Portelli 1997 y Bourdieu (1993), es dificultoso lograr “el extrañamiento” como el hecho mismo de una gran dificultad para el investigador o investigadoras que comparte afinidades o tiene una gran cercanía al mundo social de la informante. En palabras de Barbieri esto significa: “encontrar una distancia que permita producir sentidos (...) la lejanía con el mundo social de los interlocutores puede facilitar el propósito del investigador cuando éste es percibido como menos intrusivo que los sujetos locales (...)” (Barbieri, 2008, p. 6).

Igualmente, la posición de quien investiga en palabras de Bourdieu (1993): “Habla del desasosiego del investigador que tiene afinidades, intereses comunes con los entrevistados, cuando ambos comparten códigos de comunicación, o la pertenencia de clase, social, generacional, cultural”. (Barbieri, 2008, p. 6). Sin embargo a pesar de la probabilidad de que la entrevista realizada a algunas de las profesoras pudiera arrojar información aparentemente evidente, en realidad en el uso y lectura de una pauta de la entrevista sin conocimiento previo de las mismas, la poca intervención durante la entrevista y la codificación como procesos sistemáticos, dan cuenta de que puede ser parte de un estudio, sin que se comprometa la rigurosidad del mismo.

Un ejemplo de ello es el testimonio de una de las informantes, la profesora Pereira, que siendo colega cercana en edad y situación laboral, y compartiendo códigos e ideas además en común en ciertos aspectos, trabaja desde una línea hermenéutica que si bien no es ajena al feminismo, no es la perspectiva que sustenta nuestro trabajo y el uso adecuado de las técnicas de recolección de la información y su análisis en el contexto de nuestro enfoque, es clave en el buen uso del testimonio.

En esos casos es probable que la información recibida resulte tan obvia para el entrevistador, que éste experimente la sensación de no haber escuchado nada significativo. La interacción entonces corre el riesgo de convertirse en

un autoanálisis compartido. Pero siempre la aceptación de su presencia es un desafío cotidiano para el investigador (p. 6)

Volvemos sobre la idea de Carolina Delgado Sahagún (2006), a quien nombramos en el capítulo anterior, sin embargo nos pareció importante retomar algunas de las ideas de su trabajo titulado: “Análisis del testimonio como fuente oral: género y memoria”, en el cual resalta la necesidad de trabajar en historia con testimonios para conocer aspectos del pasado en relación con costumbres, tradiciones, y todo aquello que no es insertado en las fuentes oficiales. (Delgado, 2006).

Las fuentes se van anquilosando por su uso en la reconstrucción, reinterpretación y reescritura de la Historia. Concebir la interpretación histórica como un proceso dinámico nos lleva a trabajar con nuevas fuentes. Estos nuevos tipos de fuentes, entre los que se hallan los testimonios, nos dan la posibilidad, de conocer antiguas tradiciones o costumbres de generaciones anteriores, pero sobre todo, los nuevos tipos de fuentes, nos acercan a aquellos sectores sociales que no fueron insertados en el acervo documental (p. 3)

Es una forma de narrativa que revela aspectos de lo que la autora denomina “las esferas escondidas” que pertenecen al mundo privado de las informantes, y que por otros medios no se obtendría la información.

La misma autora dice que: “La Historia Oral encarna el propósito social de la Historia al introducir evidencias nuevas desde abajo, amplía los ‘datos históricos’ del acervo documental, y abre nuevas áreas de investigación a las que las demás fuentes no pudieron llegar”.

Ante las críticas sobre la subjetividad²⁰³ de estas fuentes, dice que: “queda desmontado el argumento pues esta historia cuenta con rigurosos soportes y registros que dan cuenta de la originalidad e inamovilidad de esos discursos. Son legítimas y no falseables en sí mismas.” (Delgado, 2006, p. 3).

El problema de la subjetividad es ampliamente discutido, y se convierte en un falso problema en la misma medida en que se acepta que en la historia documental la narración de los hechos también pasa por la concepción y mirada de quien escribe y publica, en este sentido no es más o menos objetivo, se trata de otro tipo de objetividad que en el cap. III consideramos de acuerdo con Haardy “objetividad fuerte” en investigaciones feministas.

Los registros sonoros pueden ser ampliados, siendo un testimonio una “puerta de entrada al mundo y memoria del informante, la reconstrucción de la experiencia es resinificadas en ese momento. Como dice Delgado:

203 Revisando lo anterior, consideramos que ninguna perspectiva epistemológica debe pretender apropiarse de ciertas categorías y definiciones que también convergen en los estudios de las mujeres con abordajes epistémicos y metodológicos múltiples, tal es el caso de categorías como subjetividad e intersubjetividad o la discusión sobre el lenguaje no sexista.

(...) la memoria como construcción social narrativa implica el estudio de las propiedades de quien narra, de la institución que le otorga o niega el poder y lo/a autoriza a pronunciar las palabras (Jelin 2002: 35). Se entiende por fuentes voluntarias aquellas que por su naturaleza interna y no por la forma en que son leídas han sido concebidos para transformarse en fuente histórica (p. 4).

Los acontecimientos que marcan la forma de ver la vida de las mujeres en su situación, implica el hecho de que quien narra estos sucesos estuvo implicada bien sea como espectadora o como protagonista de la experiencia. Considerando que la idea de las entrevistas era precisamente visibilizar los esfuerzos del trabajo en la docencia y la investigación (se aclaró expresamente antes de la realización de las entrevistas), pues estas trayectorias que se muestran, incluyen los obstáculos o barreras superadas o por superar, es un ejercicio de la memoria. Este ejercicio de la memoria oral, despierta una emocionalidad al ser re-significada, y es matizada por comportamientos aprendidos, donde los silencios traducen significados que se revisan o que se prefieren omitir u ocultar acerca de experiencias que no se quieren recordar.

Por otro lado, con respecto a lo que llama Delgado Sahagún “susurros” escapados de la consciencia que rescata significados de lo vivido, o como “receptor de las diferentes voces” del cual puede hacerse eco. Entre los testimonios sobre experiencias que denotan algún tipo de segregación, sexismo, misoginia, micro y macromachismo entre otros, los susurros pueden revelarse en distintas intensidades Jelin, (2001) y Lummis, (1991), generalmente y a nuestro juicio, el relato aunque breve, es más intenso cuando se vive en primera persona.

A consideración de lo expuesto en la ruta metodológica, de las diez (10) entrevistadas, cinco (5) de ellas dan un testimonio oral y otras cinco (5) lo hacen de forma escrita. En ambos grupos los testimonios se transcribieron de manera literal a partir de las entrevistas presenciales o escritas²⁰⁴. En el caso de las cinco (5) entrevistas por escrito, se contactó telefónicamente para aplicar el principio de saturación y corroborar la orientación y el sentido emocional que le otorgan a sus experiencias, a través del seguimiento analítico (Delgado Sahagún, 2006).

Es necesario el seguimiento analítico de sus testimonios, no para buscar similitudes o veracidades, sino para observar en un continuum temporal la fijación en su memoria de ciertos factores de incidencia. En este apartado también se incluye aquellos testimonios narrados de forma escrita, porque después de la recogida de los relatos, al ponerse estos por escrito, o para su difusión, también pasan a configurarse como relato testimoniado en papel (p. 5)

El accionar de las mujeres en el campo de lo privado y familiar en relación tensionada con su ejercicio profesional implica significados en la “interacción social concreta” (Scott, 1990, p. 44). Se establece que no hay “un lugar” de las mujeres con base en lo que producen sino a lo que son, no obstante el trabajo de las mujeres, considerado productivo a diferencia del reproductivo en lo privado, es foco esencial de nuestro

204 Ver con detalle en el abordaje metodológico y metódico de la investigación.

análisis, sin que ello suponga un enfoque productivista que eclipse la mirada humanista necesaria. Igualmente, la relación de las mujeres con la sociedad rescatada desde la historia oral, ofrece posibilidades para entender las mentalidades de las mujeres en un tiempo histórico (Lau, 1994).

La ausencia de la historiografía de las mujeres contribuye a los vacíos o al desconocimiento diferencial entre el género y los estudios de las mujeres, que al momento de extraer los testimonios de forma oral o escrita permite su reconocimiento, asunto importante en tiempos de la mediatización masiva de los discursos hegemónicos en un escenario global de incertidumbre.

Este punto es resultado de enfoques históricos, los cuales rescatan la importancia de la memoria de los propios informantes o entrevistadas. De acuerdo a Portelli “El hecho de que la gente recuerde, la forma en que recuerda (y olvida) son en sí la materia de la que está hecha la Historia” (Portelli, 1991, p. 213). De acuerdo con el autor, las experiencias que las informantes recuerdan y narran a propósito de un trabajo de corte histórico-pedagógico y feminista, con aval institucional, es reflejo de una voluntad, disposición, y necesidad de decir lo que se ha vivido. Lo que les gustaría que se dijese de ella, lo que ellas dicen que les gustaría que otros y otras leyeran, lo que este compromiso supone y lo que no se puede recoger de las palabras dichas, son hilos que no están sueltos en la historia de las mujeres en la formación y en el trabajo humanista y científico-académico en la UCV.

Los testimonios orales y escritos, hablan de ciertas vivencias únicas, pero socialmente se insertan en lo concreto y se expresan con mayor o menor intensidad emocional y nos dicen, en relación con el tiempo cronológico en que los eventos ocurrieron, el nivel de impacto del efecto de lo vivido en la concepción de mundo y de su relación con la profesión. En este sentido, nos permite conocer si lo vivido fue un condicionante en su capacidad de lucha o resistencia ante los obstáculos diversos, y en definitiva que tan viva está esa experiencia en su memoria, de tal forma que esto explica los silencios y las sombras de lo no dicho por las mujeres DI.

Los silencios son una manera de volver “hacia adentro” para pensar o entender los significados de lo vivido en el pasado y hacia fuera cuando se trata de la forma conveniente y deseada en el momento de narrar los hechos. Esto tiene que ver con el concepto de memoria en la construcción del sentido del pasado y su relación con el presente como acto dinámico, dialógico y social (Jelin, 2001 en Delgado, 2006).

Coincidimos con Delgado cuando cita a Halbwachs (1925) para afirmar que todo recuerdo puede ser traducido en palabras inteligibles en el contexto donde se vive y a pesar de que los testimonios se utilicen para dar cuenta de vivencias traumáticas, por ejemplo en el caso mujeres durante procesos de represión históricamente documentada. En nuestra investigación estas entrevistadas recuperan igualmente eventos de su pasado importantes en función de unos tópicos que no escapan del instante mismo en que narran y que de acuerdo con Vezzetti: “no puede separarse de una recuperación que se incorpora e interviene desde un horizonte presente” (Vezzetti 2001, p. 86, citada en Delgado Sahagún, 2006).

Finalmente en concordancia con estas argumentaciones, defendemos la idea de que la mirada histórica de quien narra, es conferir inexorablemente e un significado a lo que dice y que este significado conforma un rico y complejo entramado de creencias, actitudes, y valores personales en cada caso donde esta red de relaciones de significados se enlaza con una historia documentada de una realidad concreta. La concepción de mundo, sociedad, de mujer y hombre en la formación y el trabajo en la docencia y la investigación definirá la intencionalidad y referentes para dar forma a lo actual, del presente en retrospectiva de lo que es valorado en su propio devenir.

En consideración de lo anterior, en el anexo aparece la entrevistadora o el entrevistador y como resultado el testimonio, que termina siendo una fuente oral y finalmente, historia. Los factores internos se cruzan con los externos, de forma bidireccional para entrevistar a la informante, de donde se derivan factores internos.

5. LAS MUJERES (DI) SELECCIONADAS Y ENTREVISTADAS²⁰⁵

FUERON:

- **Claribel Pereira y Omaira Bolívar:** Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación.
- **Jackelin Gómez y Elsi Jiménez:** Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación.
- **Alba Castillo:** Escuela de Ingeniería en Geología, Minas y Geofísica, también en Ingeniería Mecánica y **María Esculpi**, decana de la Facultad de Ingeniería.
- **M^a Carolina Pérez y Rosa Amelia Maldonado:** Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias
- **Belkisyolé de Noya:** egresada de la Escuela de Medicina y actualmente Directora del Instituto de Medicina Tropical, donde trabajan mayoritariamente mujeres de la escuela de Biología, entre otras disciplinas.

6. ESTAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS

SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Las categorías de análisis son formas de discriminación hacia las mujeres (DI), con base en las fuentes y experiencias de mujeres en el ámbito de formación y trabajo en las universidades. Los testimonios productos de las entrevistas se hicieron con base al guion de pautas para la entrevista que se detalla a continuación:

205 Ver semblanzas en el Cap. III.

Guión de pautas para la entrevista.

- ♦ Autorreconocimiento de clase y etnia: pertenencia étnica/cultural
- ♦ Breve historia familiar: origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.
- ♦ Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.
- ♦ Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.
- ♦ Situación de la formación actual: cursos de formación culminados /por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar.
- ♦ Responsabilidades académicas. Gestión en puestos de Jefaturas, Coordinaciones o Direcciones.
- ♦ Aportes de su Línea de Investigación a la UCV, a otras instituciones y/o en el contexto nacional o internacional.
- ♦ Responsabilidades de gestión y
- ♦ Financiamiento en su formación e investigaciones.
- ♦ Reconocimiento de lo femenino como una lógica distinta: reconocimiento de una lógica distinta en la mujer en el trabajo académico, y del género como categoría/ perspectiva de trabajo académico.
- ♦ Políticas de género de la UCV en su área de trabajo: conocimiento y recomendaciones sobre políticas sensibles al género en la universidad.
- ♦ Arraigo universitario a la UCV: esfuerzos y motivaciones para mantenerse en el trabajo de la docencia y la investigación.
- ♦ El compromiso institucional con la UCV.
- ♦ Cátedras y Departamentos como espacios de apoyo a la investigación
- ♦ Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV: acompañamientos y gestiones a su favor por parte de instancias en la UCV.
- ♦ Estructura organizativa: consideración sobre la forma en que se organiza y estructura la universidad, en relación con la docencia e investigación de las mujeres.
- ♦ Gestión económica: consideración sobre la forma en que se financia y administra la universidad en relación con la docencia e investigación de las mujeres.
- ♦ Concepción dominante en las investigaciones: concepciones dominantes en sus áreas de investigación.
- ♦ Otros aspectos con respecto al papel de las mujeres en la UCV
- ♦ Consideraciones Generales sobre los cambios en la UCV: recuerdos de tiempos de formación e inicio en la UCV y situación actual.
- ♦ Género y las oportunidades de desarrollo en la UCV.
- ♦ Variantes paradigmáticas en el trabajo de la docencia y la investigación.
- ♦ La productividad de los aportes en investigación: trayectoria y producciones en la UCV.
- ♦ Difusión de sus aportes en medios impresos y digitales: medios frecuentes para la publicación de sus trabajos y aportes.
- ♦ Enfoque transversal de género en la Universidad: consideraciones de la perspectiva de género en el diseño curricular de las carreras en la UCV

- ♦ La conciencia histórica del género en las mujeres en la docencia y la investigación: historicidad en la relación de género en el trabajo de la docencia e investigación.
- ♦ Política universitaria de promoción del género en la investigación: apoyos o financiamientos para impulsar proyectos propios o de grupo por parte del CDCH-UCV y/u otras instancias de la UCV.
- ♦ Sugerencias para mejorar algunas políticas del desempeño de las investigadoras: Debilidades que percibe en los trabajos de colegas de la propia especialidad.
- ♦ Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación: memorias y proyecciones profesionales en la UCV.

CAPITULO V. LOS HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN

*Más la mujer que quiero,
No ha de tener linajes ni parientes;
Quiero una mujer sin madres y sin tías,
Sin amigas y espías
Sin viejas, ni vecinas,
Sin vistas, sin coches y sin Prado.*

Ignacio Arellano y Celsa Carmen García Valdés,
1997. *Quevedo Entremés del marido fantasma.*

En este capítulo presentamos las reflexiones sobre los hallazgos de la investigación. Desarrollamos tres grandes temas y algunos subtemas. En una primera temática hacemos algunas reflexiones sobre el patriarcado y sus expresiones, y dentro de este tema abordamos dos puntos:

- 1 La hegemonía patriarcal en las instituciones de enseñanza y
- 2 El androcentrismo en la formación de las mujeres dentro del modelo científico como forma de producción /reproducción del poder patriarcal

Seguidamente, analizamos el tema de la invisibilización de las mujeres y de la perspectiva de género, los subtemas refieren a tres puntos:

- 1 El endosexismo en las mujeres docentes e investigadoras.
- 2 Las mujeres ensimismadas y ciertas formas de alienación, y
- 3 La naturalización de las formas de segregación que encontramos en los testimonios de las entrevistadas.

El último tópico trata de la consciencia histórica del género que muchas veces está ausente en las mujeres en la formación y en el trabajo de la docencia y de la investigación. Los subtemas que se relacionan con esto son:

- 1 Los cambios sociohistóricos impulsados por las mujeres: desconocidos y banalizados,
- 2 La negación de la historia de las mujeres como una historia viva y
- 3 El sentido ahistórico y despolitizado de las mujeres, frente a la necesidad de transformar el quehacer científico marcado por la pluralidad, por la equidad y por un sentido femenino en la formación y el trabajo académico, humanístico, científico y tecnológico en la UCV.

A lo largo de esta investigación hallamos que el patriarcado como sistema, atraviesa todas las formas sociales, va de lo micro a lo macro. Está presente en las relaciones sociales, en todo el proceso escolar, en la historia académica de cada persona en particular y en general en la educación como fenómeno individual y colectivo, donde además se expresan la etnia, la clase, la familia, la religión y todo lo que eso implica en términos de imaginarios y simbologías.

En el caso de esta investigación la formación es un proceso de empoderamiento personal y profesional, a partir de herramientas cognoscitivas y vivenciales que se

articulan e influyen poderosamente en las posibilidades de trabajo de las mujeres en la docencia y la investigación en la UCV. Las mujeres DI alcanzan un altísimo grado de formación académica y compromiso con la institución además de haber desarrollado en su proceso, importantes trabajos científicos que desmitifican y echan por tierra aquella supuesta debilidad, inferioridad, incapacidad para pensar, de la cual hablaron durante siglos, los más conspicuos filósofos, historiadores, políticos, etc. A pesar de ello, y a la luz de esta definición que hacemos, el trabajo de las mujeres que estudiamos no es aún, un trabajo liberador.

Desde el origen institucional de la Universidad, el modelo masculino es parte sustantiva de sus fundamentos; desde allí se conforman todas las respuestas que naturalizarían las formas de segregación: pardos, negros, pobres, mestizos y por supuesto las mujeres. Esta sociedad de *Clases, Castas y Colores* (Vallenilla Lanz en **Disgregación e Integración**), estuvo asentada sobre las bases de la discriminación. Aún con el advenimiento de Venezuela como una nación libre y emancipada de la metrópoli española, el proceso mental siguió intacto y a la Universidad no entrarían las mujeres sino después de un largo recorrido histórico (Ver Cap. II. La Universidad Central de Venezuela ... en esta misma investigación).

Las trabas impuestas a una parte importante de la población, suscitó el distanciamiento con respecto al género y a toda praxis sensible a la problematización de la vida de las mujeres en la sociedad. Esta negación ontológica y política hacia las mujeres como sujetas desde el claustro universitario, las despoja por una parte de verse como mujeres desde una perspectiva de género, que es el sustrato epistemológico para construir, explicar la realidad y, para comprenderla y toma como punto focal al género, sus atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales, en relación con el poder y con las tensiones que se producen con este último; e intenta despojarlas igualmente de toda posibilidad de resistencia. El patriarcado, en palabras de Sara Martínez Covarrubia, es toda una organización “en virtud de una supuesta superioridad, que se justifica, defiende y perpetúa a través de mecanismo ideológicos que legitiman esa desigualdad.” (Martínez Covarrubias, 2006, p.274). (Véase Cap. II).

Como hemos visto, la hegemonía patriarcal está instaurada en las formas culturales en las universidades, así como en las instituciones de enseñanza en general, desde la escuela donde se imparte educación inicial hasta la educación universitaria en todos sus niveles y variantes.

El desmontaje de la hegemonía patriarcal en el mundo de la ciencia y la filosofía debe ser una actividad permanente y consciente a favor de la transformación de la racionalidad androcéntrica en el trabajo humanístico científico y tecnológico con parámetros de equidad. Es por supuesto, un trabajo de largo aliento que revisa, cuestiona, plantea y trabaja, porque de lo que se trata es de impulsar cambios sustantivos en la concepción del mundo, en las mentalidades.

Sin embargo, existe una corriente del feminismo que parece condescender con la idea de que es suficiente una inclusión de las mujeres en iguales condiciones que sus pares masculinos: el “feminismo empírico”, que a nuestro juicio dista mucho de ser una propuesta feminista en su sentido político, no propone un cambio epistémico a favor de

una lógica femenina que sea más inclusiva y plural para la construcción de los saberes (Ríos, 2010). Los testimonios ofrecidos por nuestras entrevistadas María Carolina Pérez, Elsi Jiménez, y Jaqueline Gómez, se acercan a esta corriente. Ellas consideran que las oportunidades de desempeño se relacionan sólo con las competencias. Sin embargo ninguna de ellas se siente o actúa conforme al marco del feminismo que entendemos en esta investigación.

***MCP:** Yo nunca he sentido que tengo menos oportunidades por mi género. Puede que sea algo personal pero el hecho de ser mujer no me limita a competir por el cargo que quiero. Las veces que he competido y no he alcanzado la meta es debido a que mis contendientes han estado mejor preparados y no por el hecho de ser hombres. Esto más bien me ha obligado a prepararme cada vez más.*

***EJ:** Yo nunca me sentí, en los trabajos que he desarrollado he sido consultora en distintos sitios, y no me he sentido que el sexo me haya sido una traba, el que sea mujer o sea hombre, pienso que hay lo uno tiene que tener es una formación profesional sólida, mientras más este tu sólidamente formado no importa si eres hombre, mujer, mujer, hombres lo que tú quieras! (no audible) yo creo que allí está un elemento importante, (no audible) lo que yo observo he si he si voy a pasado las oportunidades que me dieron a mí ,o se me presentaron fue por mi formación, no porque fuese mujer (no audible).*

***JG:** Considero que la UCV me ha ofrecido las mismas oportunidades que ha cualquier ciudadano con las especialidades y competencias que ha requerido*

En este sentido podemos notar que existen distintas formas de pensar a las mujeres y al feminismo: desde la hostilidad, hasta una comprensión histórica del tema, pasando por un abanico interminable de posiciones y contradicciones. Algunas lo aceptan porque reconocen que es un discurso que cada vez más, ha ido creando espacios teóricos, metodológicos, epistémicos, éticos, políticos, pero, a pesar de ello, desconocen las profundidades del mismo. El feminismo es además, una propuesta contrahegemónica y contracultural. Es una propuesta de un mundo mejor. Pero es un asunto de interés y de aprendizajes. Es necesario abrir el debate. Otras (muchas) no solo dicen no interesarle el tema, sino que lo adversan con las armas mismas del patriarcado más feroz y conservador.

La idea del feminismo que venimos asumiendo, en palabras de Susana Gamba es el de “un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo (...) pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora” (Gamba, 2008, s.p). Esta visión se aleja de la primera corriente del feminismo empirista. Es necesario aclarar que ninguno de los testimonios se puede asumir feminista propiamente en su construcción y expresión, aunque algunos de ellos se acerquen al conocimiento de las nociones básicas que este sistema de ideas propone como es el caso de Omaira Bolívar, Claribel Pereira y Alba Castillo, quienes reconocen que el sistema es patriarcal y es machista.

OB: *Ahora, la mujer ha tenido un papel importante histórico, antropohistórico fundamental, y aun considerando esta dominación machista, patriarcal, del género masculino, imponiendo la verdad, un lugar de predominio, de jerarquía, en el ejercicio del control, la organización y la participación de la sociedad, de la construcción de la cultura, de los tejidos, en los intersticios, de cómo va construyendo lo que son los tejidos, desde donde se van decidiendo y se van proyectando, las generaciones, el futuro. Es la esclavitud, sin embargo lo que podemos ver es una ruptura como diría el presidente Correa, “epocal” en la construcción de una nueva civilización necesaria y pertinente porque o creamos una nueva civilización o nos acabamos.*

OB: *La dominación machista, patriarcal, imponiendo un lugar de predominio, del ejercicio del control del ejercicio de organización de la sociedad (no audible) es la esclavitud, eso ha sido el gran detonante. Hay una ruptura de conciencia epocal, en la construcción de una nueva civilización. Nosotros estamos en la necesidad de la construcción de una nueva civilización.*

CP: *Una de las cosas por ejemplo que me pasó, es que cuando colocaba mi nombre en cualquier documento, cuando estaba en la cátedra de sociología, yo colocaba ¡profesor! Según lo que dice la Real Academia (no audible) el lenguaje gramatical (no audible) sin darme cuenta yo entré en un mundo patriarcal (no audible) Seamos conscientes o no, es un deber revolucionario, romper la reproducción contra la lógica dominante, también. Veía como el lenguaje de la construcción fálica patriarcal, dije ¡qué! No eres un hombre. Porque la hegemonía es del hombre, la lógica operante a nivel ideológico. Pero estadísticamente hay más mujeres, ¿pero hay igualdad? Para mí era legítima mi condición de filósofa en la Escuela de Educación (no audible) para mis compañeras, la mayoría (no audible) por lo tanto. Es decir que ninguna de mis compañeras pensaba en educar. Aun cuando eso generaba la licencia para serlo.*

RAM: *Bueno como iba diciendo, tengo varias drogas en fase pre clínica y la única limitación es el financiamiento y la esperanza es que pueda llegar a ser usado por los pacientes. Cuando hice mi postgrado en Escocia (no audible) hubo financiamiento científico, pues se seleccionó mi proyecto y mi sueldo, lo cual me dio buen estatus en la universidad. Allí es donde más sentí la diferencia de trato, lamentablemente mi jefe era muy machista (no audible) me ponía siempre por debajo, mis compañeros me dicen a mí fue la que trato mejor. Eso me console, aunque continuaba incómoda.*

RAM: *Si hay ciertas preferencias, más facilidades para el género masculino, uno tiene que imponerse con carácter, pero sin groserías para que te respeten, aunque no me puedo quejar porque nada es fácil y si una quiere llegar a un lado, tiene que trabajar muy duro. Final de la entrevista*

La ciencia en su devenir epistémico reconoce la incertidumbre y el caos y aun así, no asume en la práctica del espacio laboral condiciones igualitarias en el acceso en la formación y el trabajo para las mujeres. De acuerdo con Eulalia Pérez Sedeño, y Marta I. González García, la ciencia es una construcción social, inseparable del contexto histórico, social y económico. Asimismo, los desafíos que enfrenta la propia ciencia ante las complejidades de la vida humana buscan respuesta en lo simbólico pero eso no expresa superación de la segregación en la formación y el trabajo para las mujeres. En concordancia con lo que dice Georges Balandier (1993).

La ciencia actual manifiesta una mayor incertidumbre. La ciencia interroga su modo de conocer, aborda lo complejo, hace lugar a lo imprevisible. Las teorías científicas son ahora menos globales o unificadoras que locales, poco o nada deterministas, sometidas al trabajo del tiempo; proponen síntesis sucesivas separadas por espacios huecos (La ciencia) no es dueña de su propio lenguaje. Sus nuevos objetivos lo complejo, el devenir, y uno por otro sus nuevas lecturas de una nueva realidad cuyo desciframiento no tiene fin. Toma prestado, contribuye a la circulación de las metáforas y de los símbolos, los utiliza como medios de comunicación que intervienen en su comunicación con la naturaleza. En el esfuerzo de búsqueda y expresión que la impulsan a hacer incursiones extraterrestres, la ciencia tiene acceso a otra presentación de ella misma y a un sistema de relaciones más amplio (p.40)

Por otra parte, estamos de acuerdo con Maribel Ríos²⁰⁶, incluso desde la apertura misma de la ciencia en su amplio espectro, la diferencia biológica entre los sexos ha servido como argumento de subordinación social de un género, lo que permitió cuestionar los privilegios de los varones en la vida social sobre la base de la subordinación de las mujeres. La autora refiere en su argumento a la obra de Stuart Mill y le reconocimiento que éste hace a su esposa de Harriet Taylor, mujer de vanguardia y transgresora de su tiempo que influye en las ideas de Mill, al defender la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No obstante, en la misma historia del feminismo no se visibiliza como se merece, el aporte de Taylor en la obra de Mill. Esta postura comulga con el “feminismo empirista” que define Ríos se sigue privilegiando las voces y acciones de la gran historia masculina.

De acuerdo con la postura de Ríos, la corriente del feminismo “empirista” no cuestiona al hegemon del patriarcado, alegando que la ciencia y el conocimiento son producciones sociales producto del consenso de sus comunidades científicas donde deben ser incluidas las mujeres como iguales con respecto a sus pares. Nos suscribimos a la crítica que se hace de esta corriente, pues evita transgredir el modelo hegemónico de la ciencia, que estructuralmente defiende un mismo orden científico, la supuesta neutralidad y objetividad, las hipótesis empíricamente verificables propias del racionalismo y su aparente asepsia ideológica.

En concordancia con esta idea, encontramos una aproximación al tema en el testimonio de Omaira Bolívar (OB), quien afirma que la racionalidad machista es una episteme, y ello nos hace pensar en las formas femeninas de abrazar el trabajo y el compromiso con los otros/otras; plantea además la superación del individualismo y la frivolidad característica en los modos de vida consumistas a favor de la solidaridad.

Veamos cómo se construye esta idea en sus propias palabras:

***OB:** Era una racionalidad muy machista del poder, la autoridad, ¿sabes? (...) entonces ves maestras que son machos cuando interpelan un niño, someten al niño porque es un ejercicio del poder, de la jerarquía de autoridad. En la educación hay que romper con eso, hay que romper con el paradigma de la*

²⁰⁶ Con base a un trabajo de Emilia Pardo sobre el “Prólogo”, en: Stuart Mill, La esclavitud femenina, obra de ensayos que elabora Stuart Mill en coautoría con su esposa, Harriet Taylor Mill sobre igualdad sexual

reproducción machista para ir hacia lo más feliz de una sociedad, más feliz del vocablo “feliz”, es el fecundo, el que engendra, la madre que amamanta, esa relación de fecundidad. Hay mujeres en cargos que pueden reproducir el machismo en esto, pero es como el capataz cuando ejerce el poder, que es peor que el patrón. Las mujeres que ejercen poder con la mentalidad machista, lo ejercen con mayor crueldad, muchas veces peor que el hombre.

OB: *Yo tuve una experiencia muy grata en esa época, Antes había muchos profesores espirituales y revolucionarios, profesores intelectuales, poetas, filósofos, sociólogos revolucionarios, ¡con una formación bellísima!, y ver que ahora en mi percepción, que la racionalidad dominante machista está muy muy metida en la Escuela de Educación, incluso en algunos que los podríamos ubicar en el marco de la sexodiversidad, aun así, a pesar de que son gays, hombres y mujeres, reproducen el patrón machista, ¡siendo gays! (No audible)*

NMC: *Si, independientemente de su orientación sexual.*

OB: *¡Es una cosa tan fuerte!*

NMC: *Está arraigado, entonces.*

OB: *Sí, es una cosa tan fuerte, **porque es una episteme**. El problema es que una episteme que la tenemos metida, y nosotras mismas vamos reproduciéndola. Yo me caso siendo profesora de la universidad, haciendo mi doctorado, siendo Jefa de Departamento, y la gente me decía ¿cómo haces? Ser mujer implica una condición de género, tenemos que mirarnos como resistencia a la dominación y no como una dominación de la mujer sino, desde el punto de vista orgánico, tenemos que mirarlo de la lucha y resistencia a la dominación. Allí está el papel de la mujer en la resistencia histórica contra la dominación, contra el poder hegemónico, excluyente, hambreador. Así es ¿no? Históricamente está claro que la condición de mujer tiene un componente antropológico en primer lugar, en lo que es la definición de la cultura aun cuando el patriarcado, desde la concepción machista y desde el punto de vista de la organización del poder, se haya impuesto históricamente, porque eso es lo que ha ocurrido, se ha impuesto por múltiples factores.*

Con relación al androcentrismo en la formación de las mujeres dentro del modelo científico, encontramos que persiste el propósito de promocionar el papel subalterno de las mujeres en la ciencia, a partir de la jerarquización dicotómica de categorías como: “Objetivo/Subjetivo, Universal/Particular, Racional/Emocional, Abstracto/Concreto, Público/Privado, Hechos/Valores, Mente/Cuerpo, Literal/ Metafórico” (Maffia, 2005, p.626). El androcentrismo en la formación de las mujeres en la vida científica es en sí mismo, una forma de producción /reproducción del poder patriarcal.

En relación con el androcentrismo encontramos que el término es producto de la crítica feminista y designa a aquello que se funda tomando en cuenta sólo el punto de vista masculino, ignorando el de las mujeres y su opinión. En su sentido histórico hacia fines del s. XIX, apareció el término antifeminismo para hablar de la oposición al movimiento en pleno desarrollo, bien estructurado, con organizaciones, una prensa dinámica, impecables presentaciones e intervenciones en los espacios públicos (Ramírez, Ramos y Rivero, 2008)²⁰⁷.

²⁰⁷ De acuerdo a Ramírez, Ramos y Rivero (2008), « Las libertades y los derechos de las mujeres trajeron como consecuencias, múltiples formas antifeministas. Aunque la izquierda, republicana liberal, socialista

Con respecto al androcentrismo en la formación de las mujeres dentro del modelo científico como forma de producción/reproducción del poder patriarcal hallamos que este último se impone en toda institucionalidad del estado, en los centros de enseñanza, y en distintas construcciones de agrupación social/cultural expresándose en la prácticas, en los sentires y pensares de las entrevistadas, quienes, a partir de su exposición vivencial, nos muestran la forma cómo se anclan en una cultura científica productora y reproductora de las formas de ocultamiento y enajenación que mantiene a las mujeres, centradas en los propios avatares entre lo privado/público.

El androcentrismo que tiene múltiples formas de presentarse en el amplísimo espectro de lo social, se expresa abierta o disimuladamente, como es de esperarse, en los discursos, en los apelativos, en la construcción de la lengua que hablamos, en el lenguaje institucional, en la denominación de las profesoras, incluso en lo que es la ciencia, la técnica, las humanidades (un poco menos), con sus fines, objetivos, conceptos y producciones en ideas y en mercancías. Ese escenario crea carreras competitivas, igualmente abiertas o disimuladas, a la que las mujeres concurren con algunas cargas adicionales que dificultan sus actividades y sus ascensos en la academia. Ejemplo de esto es la maternidad que pertenece a la naturaleza femenina y sin embargo, las mujeres que aspiran a un *desempeño sin tropiezos*, desisten de ella. Por el contrario, aquellas que han decidido ser madres, intentan por todos los medios, realizar todas las tareas del cuidado que contrae la maternidad: embarazo, crianza, lactancia y un largo recorrido que va cambiando, pero que continúa ocupando parte importante en la vida de las mujeres. También hay que comprender que hay decisiones que cada vez más, son reivindicadas por las mujeres en su individualidad o por grupos de mujeres y que tienen que ver con la discusión de la opción o no a la maternidad. Ambas posiciones tienen sus detractores y detractoras o sus seguidores y seguidoras.

Entre los testimonios nos parecieron importantes los siguientes, a continuación porque muestra las diferentes posiciones en relación con el tema de la maternidad y algunos de los problemas por los que atraviesan las mujeres y que deben resolver:

Rosa Amelia Maldonado:

RAM: *Con respecto a ser mujer y la maternidad. Bueno, en este aspecto no puedo decir mucho, porque dedicarme extremadamente a mi carrera realmente me hizo dar cuenta de que era muy tarde para tener hijos, y al final no los tuve. Lo cual realmente nunca me ha deprimido, aunque a veces me ha dado curiosidad, pero la verdad es que mi carrera me ha llenado completamente y supongo que seré un poco egoísta en este aspecto.*

Elsi Jiménez (EJ)

y hasta revolucionaria sea la cual del feminismo, alimentó un antifeminismo teñido de anticlericalismo, a veces misógino como miedo a la concurrencia del trabajo femenino, adhesión a un modelo de familia que le adjudicaba a las mujeres, el rol exclusivo de los trabajos domésticos. El rechazo que genera ver desarrollarse paralelamente al movimiento obrero, un movimiento feminista autónomo, es neto desde principios del XX. Pero será la extrema derecha la que desde su origen se constituirá en el adversario del feminismo, vinculando sus fantasmas de declinación de occidente a la «feminización» de hombres castrados por el progreso de la igualdad de los sexos. Los movimientos fascistas y nazis desarrollan doctrinas sexistas y las ponen en aplicación. »

***EJ:** Yo decidí no tener hijos (no audible) fue una decisión de pareja, cuando nos casamos hace muchos años, y bueno, y tal vez, por eso he estado más dedicada a poder estudiar, investigar, no tengo problema si me invitan a una Conferencia por ejemplo, ah bueno vamos, ¡chévere! (No audible). He tenido muchísima más libertad, que otras compañeras que, bueno, tienen familia, tienen que andar con su atención puesta en el ámbito familiar.*

Claribel Pereira (CP)

***CP:** Me eduque para ser madre, para ser una mujer completa tenía que ser madre. Eso fue un dilema que tuve con mi pareja a mis 18, pues estábamos planificando cuando íbamos a tener hijos. Si algún día iba a ser madre, era una pregunta que me daba vueltas y me di cuenta que me era incompatible: no me imaginaba yendo al altar, no me imaginaba ser madre. El matrimonio era una cuestión de palabras, de valores, no un papel que diga cómo es. En algún momento lo busqué, debo confesar, pero qué bueno que no se dio, biológicamente todo está perfecto pero el azar no lo permitió, pero soy madre ahora de corazón, tengo una hija, es una hija que me dio la vida.*

***CP:** Es hija de unos compañeros de trabajo y llenó mi vida por completo. Estos compañeros decían que su hija era conflictiva, porque nadie podía con ella, es una hija amada, respetada, a veces regañada. Esa hija que llego por el azar, ya tiene en mi vida 7 años. Y es mi hija. En toda su carrera universitaria he estado con ella y yo para eso soy madre, llegó a mi vida con 17, soy una madre extraña aun cuando biológicamente no salió de mi vientre. Creo que hay una conexión de madre, madredad otra ¡Porque es otra madredad! Me siento madre porque primero ya conmigo volvió nacer: le doy respeto, valores, pero además de eso ha creado una matriz, un mundo de vida nuevo: ahora es una negra en la familia amada. Mi papá es su abuelo y le dice negrita en portugués y para toda la familia, ella es una más de la familia. Es la prima de mis primos, la sobrina de mis tíos. Es una familia. Antes en mi familia no había posibilidad de eso. Es una cuestión de espiritualidad. Es una madredad otra.*

Sin embargo poniendo el tema como problema, el asunto es que algunas mujeres se asumen por fuera de esas dificultades, tratando sin proponérselo, de parecerse lo más posible a un género o a un sexo *sin ataduras ni complicaciones* de este tipo. Allí pudieran estar en el fondo, algunas formas de enajenación ¿El problema está en la maternidad o en ser mujer y tener la posibilidad de la maternidad o está en las estructuras capitalistas que fundamentan las estructuras sociales y que ponen por fuera al ser humano y sus necesidades y emergencias? ¿Cómo se concibe al ser humano, hombre o mujer, dentro del engranaje capitalista? ¿Es una mercancía, es horas-hombre u horas-mujer? ¿O qué es? De nuevo el cuestionamiento es que las estructuras capitalistas consideran inútil y desechable lo que llamamos la cultura del cuidado. Pareciera que el ser que concurre al trabajo debe despojarse de partes importantes de su propia naturaleza o de sus deseos más íntimos para acceder al mundo del trabajo con un yo disminuido. Pero este es un tema en sí mismo. Lo que nos mueve es que hombres y mujeres necesitan trabajar y necesitan hacerlo por razones materiales, pero, también, por razones humanas, culturales, sociales, espirituales, y es en ese mundo donde quiere tener las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento y aportar ese granito de arena que contribuya a la vida.

Esa invisibilización y desprecio está tipificado en lo que conocemos bajo el nombre de Segregación horizontal y tiene que ver con incomprensión e indiferencia ante

factores externos e internos que especialmente afectan la salud de las mujeres, o cuando se exige una mayor presencia o más trabajo, precisamente cuando la mujeres este experimentando situaciones de enfermedad, o traumas en la vida personal y familiar que inevitablemente cambian la dinámica ordinaria de su desempeño²⁰⁸.

Expresiones acerca de esta incomprensión del ser femenino en el trabajo, son las opiniones, experiencias en los testimonios, de Alba Castillo (AC) y Elsi Jiménez (EJ):

AC: (...)en las operaciones mineras las mujeres no pueden decir en caliente que tienen dolor menstrual o dolor de cabeza, pues son actividades que demandan lo presencial, actualmente las mujeres hacen planificación de minas, manejan maquinarias, pero una migraña no debería estar afectando disponible para este trabajo, por ejemplo(...)no es igual al trabajo intelectual

EJ: (...) en mi área de formación (...) no veo diferencia en lo que trabajan hombres y mujeres, de verdad que no lo veo, lo que si observo es la tendencia de la mujer y la curva en la investigación que comienza a temprana edad, sin embargo llega un momento que alcanza un tope y cae, después los hombres por lo general van en línea ascendente y es que la mujer cuando empieza a investigar (...) claro, esas son tendencias, pero en general, se observa eso. Hay algo interesante (...) las mujeres comienzan muy bien, pero a medida que avanzan se encuentran con la responsabilidad de sus roles (...) claro, hay personas que se mantienen en línea ascendente, mientras que los otros no, es interesante (...) el rol por lo general es diferente cuando se ve que esa tendencia en la mujer tiene que ver con la familia

EJ: “(...) en mi área de formación (...) no veo diferencia en lo que trabajan hombres y mujeres, de verdad que no lo veo, lo que si observo es la tendencia de la mujer y la curva en la investigación que comienza a temprana edad, sin embargo llega un momento que alcanza un tope y cae, después los hombres por lo general van en línea ascendente y es que la mujer cuando empieza a investigar (...) claro, esas son tendencias, pero en general, se observa eso. Hay algo interesante (...) las mujeres comienzan muy bien, pero a medida que avanzan se encuentran con la responsabilidad de sus roles (...) claro, hay personas que se mantienen en línea ascendente, mientras que los otros no, es interesante (...) el rol por lo general es diferente cuando se ve que esa tendencia en la mujer tiene que ver con la familia”

EJ: (...) yo donde si veo la diferencia entre hombres y mujeres es en las tareas del sector obrero, en el sector de investigación no lo veo (...)

EJ: A lo mejor como soy miope físicamente ¡también lo sea sobre esto! Puede ser (no audible) porque no veo la diferencia del desempeño del rol entre hombres y mujeres, la mujer si se lo propone puede lograr lo mismo a través del esfuerzo. Aunque sí, la racionalidad de la academia es masculina ¡la racionalidad de la academia es masculina! Yo veo la diferencia de género en el sector obrero de la universidad, donde hay tareas masculinas y otras femeninas. Pero hay mujeres haciendo el mismo trabajo que pueden hacer los hombres, bueno tenemos una rectora mujer.

NMC: ¡Si!

208 No significa que no pueda pasarle a los docentes masculinos, pero ciertamente la línea de nuevas masculinidades podría desarrollar este tipo de investigaciones.

EJ: (no audible) te guste, no te guste, buena, mala, pero ¡es una mujer! (no audible) entonces esto permite decir que la mujer si se lo propone puede lograr lo mismo en cuanto al desempeño académico profesional que un hombre, y en la medida que veamos eso, será una cadena.

NMC: Entonces. ¿La academia es masculina? ¿La racionalidad de la academia es masculina? ¿O no?

EJ: (No audible) Si. La racionalidad de la academia es masculina (no audible). Hay una influencia desde edad media donde el hombre es el que ha llevado las riendas de la academia (no audible).

Hay entre las mujeres y en general en toda la población, un cierto rechazo al feminismo. El feminismo aparece en el contexto político y social en el siglo XVIII con algunas manifestaciones y demandas, más tarde toma las banderas del sufragismo y empezando el siglo XX, es parte importante de las luchas socialistas y anarquistas. El antifeminismo aparece al unísono del feminismo, por muchas razones, pero fundamentalmente porque significa resistencias y cuestiona el poder patriarcal. Después, hacia el XIX, va formalizándose como discurso, sobre todo cuando el feminismo es parte sustantiva de las luchas de las mujeres en contexto de mayor politización.

Pero, la subestimación del feminismo en el mundo científico, de acuerdo con Maffia, tiene que ver con el sentido ideológico que se le asigna, y aunque vivencialmente una gran mayoría de las mujeres del mundo científico y académico intelectualmente conozcan y vivencien el sexismo, mantienen una postura sumisa o complaciente, al no contar con estrategias de resistencia consistentes frente al paradigma que normaliza estas prácticas. A pesar de los esfuerzos hechos en los últimos treinta años por desarrollar una epistemología feminista, se sigue asumiendo desde el mundo científico convencional que el feminismo no es más que una ideología.

El antifeminismo en la academia, desde todas las posiciones (de poder o no), es una forma de aceptar el poder y el discurso de la academia, revestido de neutralidad y objetividad, sin serlo. Ejemplo de eso, es que ese poder y sus discursos, operan abierta o subrepticamente para disminuir la atención integral a la población que en esas instituciones labora y en las que las mujeres son cada vez más presentes.

Los cambios a favor de la erradicación del sexismo en el mundo de la ciencia y de las profesiones en áreas técnico-científicas en general, implicarán entonces una actitud firme con el fin de denunciar los vicios que existen en los procesos de requerimientos, exigencias de pertinencia, méritos y reconocimientos de las mujeres en las comunidades científicas y académicas. Ellas deben ser vistas como sujetas de la investigación y no como objeto de la ciencia misma.

Es necesario legitimar las teorías científicas que resultan del trabajo de las académicas, de forma tal que su validez no sea interpelada desde el prejuicio machista que presupone debilidad o inferioridad, sino por criterios legítimamente académicos abiertos a la pluralidad. El trabajo científico de las mujeres contrarios a los paradigmas dominantes en su área de investigación, propone como todo trabajo intelectual, su discusión, pero es importante que se haga sobre la base de los propios planteamientos teóricos y metodológicos. Y legitimar significa en este caso, darle valor y hacerlo visible sin ocultar o mediatizar su autoría y los temas que se tocan. Pero además, el trabajo de las

mujeres debe enrumbarse hacia un horizonte de plenitud y ruptura con los poderes hegemónicos que hacen de la ciencia y de sus actoras y actores, mercancía.

Encontramos a lo largo de este estudio, que las mujeres en la vida científica-académica en la universidad se articulan al poder institucional, usando consciente o inconscientemente los mecanismos que lo reproducen. Se trata de un problema realmente grave porque las mujeres no tienen formas de enfrentar esta cultura que se configura como un modo de vida.

Debemos decir que en relación a muchas masculinidades supeditadas a la subjetividad androcéntrica (centrado en el concepto del hombre blanco, heterosexual, propietario, que demuestra capacidad), también son excluidos de comunidades científicas por ser “varones indígenas y afrodescendientes” (Maffía, 2005). No obstante, muchas personas, hombres y mujeres, heterosexuales o de otra orientación sexual, se mantienen por convicción o por comodidad o por enajenación, plegados al poder hegemónico. Puede manifestarse en sexismo, endosexismo, ginopia, invisibilización

Esto puede verse con diversos matices y niveles de compromiso con lo femenino o con el feminismo (no son términos equivalentes). En el testimonio de Omaira Bolívar (OB) existe el problema y hay que debatirlo porque tiene muchos matices. No es cuestión ni de números ni de espacios laborales. Va más allá:

OB: *Mi condición personal, mi historia personal continúo, porque antes hice un marco muy general de lo que yo veo el papel de la mujer, que ha venido ganando espacios en lo laboral, ante los prepucios machistas, me pregunto: ¿hay una ruptura estratégica de conocimiento epistemológico? ¿se ha dado realmente? Todavía, no basta hablar de 50 y 50, porque es una racionalidad netamente cuantitativa medir el logro desde la cantidad de mujeres que entran, ¿eso te garantiza a ti el protagonismo de alguna manera? No se trata de una mirada de hombro con hombro (No audible) hay que ver como las mujeres han roto con los paradigmas desde el punto de vista cultural y social y qué implicaciones epistemológicas tiene esto. La racionalidad instrumental es machista, la perspectiva empírica analítica es machista.*

OB: *La mujer tiene mucho que hacer. Estos modelos son muestras, si hay mujeres ingenieras, taxistas, ¡está bien!, pero desde el punto de vista de una racionalidad, del lugar y el sentido del alcance la mujer, realmente en la toma de decisiones fundamentales en el sentido del poder, no hay igualdad. Yo pienso, que puede haber muchas mujeres en las universidades, cosa que antes era clandestina, antes que una mujer entrara en la universidad era un acto criminal en la construcción del modelo naturalista, solamente desde el punto de vista naturalista y biologicista. El sentido de lucha implica romper con esta racionalidad. A las jóvenes, tercera edad, trabajadoras campesinas, hay que incluirlas en la lucha del trabajo, del poder ideológico, poder político, de todo poder.*

OB: *Me llamo mucho la atención una gran lideresa, obrera, con argumentos serios de las trabajadoras de las textiles sometidas al más brutal proceso de explotación y que defendía la feminización de la luchas ante la explotación, ante las maquilas que es el concepto más denigrante para las mujeres como ciudadanas, como ser humano, rompe con el derecho de su ciudadanía, su humanidad, en toda su plenitud. En ese sentido hay una gran cantidad de mujeres así, el sistema capitalista es un problema machista !si!*

OB: *¡Hay mujeres presidentes pero eso no quiere decir que escapen de la racionalidad machista! como el único paradigma posible.*

OB: *Esta líder –decía- estuvo presa, fue maltratada en fin, todo lo que viven este tipo de mujeres en la historia, ella señalaba ante la pregunta de cómo se puede superar el nivel de explotación como mujer, y dice: “yo la veo como un ser humano explotada, es decir soy negada, explotada, vulnerada en mi dignidad como mujer, pero como mujer en el marco de la lucha de clases, por ser además, pobre, pero además por la parte de la lucha racial por ser negra, primero por ser mujer, por ser negra y luego por ser pobre! Allí ella te está planteando el nudo de la cuestión, la lucha de la mujer de género es una lucha de clase también, tiene que buscarse en la lucha de estratos (no audible). Es lucha contra todo tipo de exclusión de la sexodiversidad, étnica y también de clase, o cualquier otro tipo de diversidad, como mujeres en su subjetividad.*

OB: *Como mujeres estamos en una pelea, también el género es la otra condición del poder, de la dominación. Este es un poco el marco como yo veo este asunto. En lo personal, ¿cómo llego yo a esto? parece sencillo, pero no es fácil, romper la cultura, una racionalidad determinada ¡no es fácil! Estamos sometidos a grandes conceptos ideológicos, por ejemplo: yo como gano tanto y como gano más que otro que carga cajas ¡soy más! (No audible) aunque sea del mismo género. Algunos no son coherentes con el ser revolucionario, las mujeres pueden estar al servicio de la dominación, pero es la lucha. Recordando a Nora Castañeda, existen buenos materiales sobre la luchas por la condición de la mujeres y desde la perspectiva de la lucha social, te das cuenta donde están los vulnerables y por qué, allí es donde viene el gran trabajo y realmente tener esta visión de lucha.*

Por su parte, en el mundo del trabajo científico y académico, muchas mujeres se miden con sus pares desde los mismos cánones androcéntricos, y se ven en la necesidad de demostrar aún más capacidad de lo que se espera de ellas, reproduciendo las actitudes que de forma estereotipada se asocian a lo masculino: indiferencia, individualismo, jerarquización, unilateralidad, y arbitrariedad. En definitiva, en el contexto de la docencia y la investigación, las mujeres reproducimos todos aquellos valores que acompañan el modelo androcéntrico de la ciencia y la filosofía convencional, y nuestra tarea es resistir ante ello, generando otras prácticas a favor de una nueva forma de convivencialidad.

En términos de momentos históricos que marcan a las mujeres en el trabajo humanístico, científico y tecnológico destacamos que en el contexto de los años 70 y hasta buena parte de los 80, se muestra un escenario de grandes disputas en torno a la supuesta objetividad del conocimiento, planteando discusiones sobre el carácter ideológico y político sobre la ciencia. En este sentido, rescatamos esta idea al poner en tela de juicio al cientificismo, como una corriente conservadora y reaccionaria en defensa de los intereses de quienes ejercen el poder político y económico en el desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología. En el testimonio de la Omaira Bolívar y el de Elsi Jiménez, a pesar de que no existe una gran brecha en los tiempos de su formación en pregrado y su experiencia temprana con el trabajo docente desde la preparaduría, ambas manifiestan discursos de divergencia política, que hunde raíces en este contexto tensionado de lo político de la Universidad de entonces.

En el caso de Omaira Bolívar se expone abiertamente su postura ideológica-política en una praxis a favor de las mujeres como un género oprimido, atravesado por la clase y la etnia.

Sin embargo, encontramos casos distintos como es el en el testimonio de Elsi Jiménez, allí se refleja el androcentrismo científico que atraviesa su formación de tal forma, que se fija en ella una posición de neutralidad y objetividad de la realidad social e institucional. Dos miradas antagónicas se reflejan en la profesora Bolívar y Jiménez, desde la visión política ideológica y formativa y al mismo tiempo ambas mujeres tiene en común su adscripción el mundo de las humanidades. (Véanse los Testimonios de ambas, reproducidos de manera integral en los anexos).

Encontramos que en este contexto histórico de la UCV, la incursión de las mujeres en las carreras técnico-científicas aumentó, en relación con los tiempos previos. Eso lo hemos trabajado profunda y arduamente en esta investigación. Las mujeres comienzan a ingresar muy gradualmente desde finales del siglo XIX, para acudir a exámenes de suficiencia en distintas áreas y después, para formarse en licenciaturas y más reciente en el tiempo, apenas desde los años 60 del siglo XX, ellas logran ingresar a los programas de doctorado.

En el tiempo de un periodo de siete años que precisamos en el estudio, fueron cruciales dado el aumento matricular femenino en la universidad y en el escenario de unas condiciones sociopolíticas a nivel nacional de grandes conflictos en la construcción de un proyecto de nación. Al mismo tiempo hallamos que la presencia de las mujeres entonces fue más notoria en humanidades y en áreas científicas, vinculadas a las ciencias biológicas y de la salud. Es decir, en carreras que no se alejan mucho del estereotipo femenino que asigna a las mujeres el trabajo del cuidado de otras/otros, pero, al mismo tiempo amplió la base poblacional femenina al frente de tareas altamente consideradas en el mundo científico y de alto prestigio social. Sin embargo ¿Introdujo cambios en la mirada femenina de los problemas de la ciencia o de la medicina? ¿Introdujo cambios importantes por ejemplo, en la medicina obstétrica?.

Entre los principales prejuicios que consideramos a partir de los y las autoras trabajadas en esta investigación, es la idea de una mujer considerada inferior, débil, sumisa, con propensión a obedecer, la cual parte de una matriz de opinión de larga data que instaló en el imaginario colectivo, donde siguen agazapadas ideas preconcebidas sobre hombres y mujeres, sobre lo público y lo privado, sobre roles y estereotipos. Ideas que tienen canales de comunicación y difusión, formales y no formales, activos y pasivos. Se trata de patrones culturales que se transmiten de muchas maneras. En general son aprendizajes que por su fuerza se hacen de manera incontestable, porque además, estos discursos transepoales cayeron en la eternización y en la naturalización ... se deshistorizaron²⁰⁹. Son aprendizajes no para la reflexión y transformación, sino para

²⁰⁹ Pierre Bourdieu (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama, Barcelona, España. Traducción de Joaquín Jordá. Prólogo a la edición alemana. Preámbulo. Pág. 12. Disponible en http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Bourdieu%20-%20Pierre%20-%20La%20dominacion%20masculina_0.pdf. Bourdieu en la búsqueda de respuestas y posibles soluciones, afirma en esta obra que hay que abrir la vía política que haga oposición tanto a las visiones esencialistas (biologicistas y psicoanalistas) de la diferencia entre los sexos, como a lo individual o a la creación

internalizarlos, incorporarlos y acomodarlos sin explicaciones. Sin embargo, esos aprendizajes también han engendrado respuestas, desde resistencias silenciosas, hasta las más enérgicas contestaciones.

En esta onda de la naturalización, eternización, deshistorización, se ubicaron una pléyade de grandes cerebros de la cultura universal: deterministas, evolucionistas, empiristas, biologicistas, naturalistas, ilustrados, positivistas, etc., quienes con su trabajo justificaron y legitimaron las desigualdades entre hombres y mujeres. Desde esas tribunas pregonaron, durante siglos, la legitimación y justificación de sus ideas acerca de las mujeres, su inteligencia o *su inteligencia*; sus roles: todos de cara a la familia, a los deberes, a lo privado doméstico, a la maternidad; sus derechos mezquinados o conculcados con base en una supuesta inferioridad.

Hoy habría que hacer mención especial a los medios de nuevo régimen que tienen sobre este tema un trabajo fino, estudiado, constante (publicistas, Facebook, Tv, radio, internet, blogs, twitter, etc.). Sin embargo el trabajo y el empuje de las mujeres organizadas o no, partidos políticos, filósofos y filosofas, teóricos y teóricas, han dado al traste con estas falacias, de la misma manera como han hecho caer las ideas acerca de las poblaciones negras, indígenas, asiáticas, africanas, pobres, campesinas, etc. Pero, a pesar de la contestación, el machismo, el patriarcalismo, el racismo y otras desviaciones y aberraciones sociales, logran mantenerse en pie, y también la lucha, la discusión y la resistencia.

Las mujeres en síntesis han tenido que luchar por derribar grandes barreras que dificultan el hacer ciencia en la misma medida que sus pares.

Se trata de una visión acerca de las mujeres, que las descalifica, aunque estén interesadas en hacer ciencia. Otro punto es que si las mujeres no plantean otro modo de hacer ciencia, finalmente ellas terminan reproduciendo los cánones, adaptando sus valores, resinificados en función de las nuevas necesidades y práctica que dicta el mundo científico del trabajo (Harding, 1998).

Esta subvaloración suele ser el factor más importante que degenera hacia distintas formas de segregación hacia las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación. Coincidimos con Pavel Gutiérrez cuando asegura que existe una concepción hegemónica en el ejercicio docente que condiciona la posibilidad de ser en las mujeres (Gutiérrez, 2011).

En este sentido, el aspecto reproductivo familiar centrado en la maternidad como proyecto, se configura como una opción peligrosa, sospechosa e irracional para las mujeres en la formación y el trabajo de la docencia y la investigación, sobre todo en el área científica/técnica, pues estas ocupaciones implican una dedicación completa a las actividades en campo o fuera del hogar. Concretamente en el trabajo de la docencia y la investigación encontramos que lo que respecta a la carga académica-administrativa que viene asumiendo el personal docente y de investigación, de acuerdo a su tiempo de dedicación (sobre todo para quienes son Tiempos Completos y Dedicaciones Exclusiva)

performativa individual de algunos discursos feministas. Dice que hay que neutralizar los mecanismos de neutralización de la historia (pág. 8).

se constituyen en responsabilidades de gestión que sobrecargan a las mujeres, pues muchas veces son designadas por las autoridades de turno.

El sentido del compromiso institucional que tiene una amplia forma de manifestaciones en lo cotidiano, en la expresión de hermandad, solidaridad, sororidad, con otras y otros colegas, en muchas ocasiones conlleva a que las mujeres docentes asuman cargos que muchas veces superan sus propios límites físicos y emocionales, generando una cantidad de tensiones y limitando en gran medida, sus investigaciones en lo individual. A pesar de ello, estas responsabilidades, concretamente en las jefaturas y coordinaciones o direcciones, terminan siendo parte substantiva de vida, marcando irreversiblemente la trayectoria de las mujeres en el trabajo académico en la UCV.

A fuerza de tenacidad, las mujeres en el mundo científico académico sortean los obstáculos que impone el paradigma masculino dominante en las investigaciones científicas. Pocas mujeres con relación al grueso de la población femenina como fuerza productiva en la docencia y la investigación, se atreven a desafiar esta lógica. En este sentido, su lucha es intensa pues por lo general ellas deben sacrificar las opciones de vida personal, que implica entre otras cosas, negar o aplazar la maternidad. Estas mujeres no pueden arriesgarse a ser execradas de las comunidades científicas e institucionales pues e sus único referente de trabajo productivo que les permite cierta autonomía, siendo una lucha que se inicia en la temprana juventud y desde la infancia misma, la formación científica. Entrampadas, pocas logran escapar de este laberinto paradigmático.

Los testimonios de Rosa Amelia Maldonado y Elsi Jiménez, encajan con esta reflexión, a pesar de que la misma intelectualidad en ellas, procura argumentar bien que la maternidad no fue parte de sus prioridades de vida, entendemos que estas decisiones no dejan de entramarse en un sistema de ideas mayores en el mundo social y familiar de las mujeres, a diferencia de que la causa sea por una condición de salud y pueda impedir la reproducción, se entiende entonces que las mujeres con vocativos científicos han asimilado desde la infancia y temprana juventud que solo se puede tener éxito en el desempeño profesional entregándolo todo, razón por la cual muchas de ellas piensan que la maternidad lo complicaría todo. Las experiencias familiares vinculadas con la responsabilidad y el compromiso con los hijos e hijas, los testimonios indirectos de mujeres en la familia y círculos cercanos, dan lugar a ciertas sentencias que define su vida futura.

En este sentido, el aspecto reproductivo familiar centrado en la maternidad como proyecto, puede configurarse como una opción “peligrosa, sospechosa e irracional” por quienes no están conscientes del significado de la maternidad que tiene para las mujeres. Aunque la maternidad y el trabajo de la docencia y la investigación no son de por sí, incompatibles, suele ser criticada despiadadamente incluso por las propias mujeres quienes desde el hegemon patriarcal ven esto como “una amenaza” a los intereses particulares e institucionales, sobre todo cuando se requiere que la mujeres estén presente en cargos de mayor responsabilidad o dedicación y en el mantenimiento y ascenso de sus líneas de investigación.

Aunque la maternidad y el trabajo de la docencia y la investigación no son de por sí, incompatibles, suele convertirse en una barrera cuando se requiere que la mujeres estén

ejerciendo cargos de mayor responsabilidad o dedicación y en el mantenimiento y ascenso de sus líneas de investigación. La historia de las mujeres en la formación y el trabajo científico que son reconocidas en la producción de biografías y autobiografías desde el enfoque cualitativo, las muestran en un mundo de hombres y desde una visión de la historia universalista, ocultando en el caso de las que son madres, los desafíos y problemas que enfrentan en el juego de roles durante su trayectoria.

El control masculino como expresión patriarcal en el mundo científico es parte de nuestra crítica. Estamos de acuerdo con lo que expone el feminismo de la igualdad, en cuanto a la jerarquización que se establece desde las diferencias entre mujeres y hombres, por lo que se constituye en tareas suplementarias para ellas en el mundo científico y tecnológico que mantiene a las mujeres en segregación laboral, pues ellas se ubican en su mayoría en las actividades más rutinarias, alejándose de la creatividad de la producción teórica y práctica. Un ejemplo está en el testimonio de Alba Castillo, cuando sugiere que a pesar de que las mujeres están presentes en las industrias y plantas de ingeniería incluso en actividades relacionada con el manejo de las máquinas, son exaltadas en las empresas más por su papel como administradoras de los recursos y por su cumplimiento en el trabajo que por su inteligencia e ingenio en la resolución de problemas teóricos y prácticos con respecto al diseño o a proyectos.

No queremos proponer un determinismo que replique la misma lógica de subordinación entre los géneros. Tampoco se trata de verlo desde la idea de la complementariedad de los géneros, que supone en sí, el reconocimiento de estereotipos o atributos asignados a lo femenino y masculino, sino más bien la transformación de las categorías de naturaleza y realidad que subyace en la dicotomía sexo/genero de lo masculino y femenino.

Siguiendo lo que nos dice Celia Amorós (1995) los estereotipos se definen así:

Creencias fuertemente arraigadas acerca de las características que se atribuyen a ciertas categorías de personas. Las representaciones que mujeres y hombres construyen en función de modelos sociales estereotipados se interiorizan sutilmente a partir de la influencia que ejercen los procesos socializadores y formativos en la construcción de la identidad de las y los sujetos. Al mismo tiempo esas representaciones son exteriorizadas en los diversos escenarios de acción que ocupan las y los individuos y que no dejan de reforzar sus conductas en correspondencia con los propios estereotipos, convirtiéndose en espacios formativos y socializantes (p. 10).

Por otra parte, de acuerdo con Rosa Cobo los estereotipos de género conforman un conjunto de ideas profundamente arraigadas en la consciencia sobre el hecho de ser hombre o mujer, que se conjugan con el ideal preconcebido de feminidad y masculinidad. Esos estereotipos se convierten en representaciones aceptadas y compartidas por la colectividad diferenciando a los sexos a partir de estándares socio-culturales (Cobo, 1995).

En ambas definiciones encontramos que estas creencias o ideas están profundamente arraigadas en el imaginario colectivo. Las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación no escapan de los estereotipos y entran en contradicción con

relación a las exigencias del trabajo. Con la misma idea de entender la expresión patriarcal en la subjetividad de estas mujeres, llama nuestra atención que la referencia patriarcal se expresa también en la figura paterna de las entrevistadas. El padre como figura está muy presente en todos los testimonios y se avizora como un aspecto importante tanto en su psique como en el mundo de expectativas de formación y trabajo desde su temprana juventud. Incluso la presencia o ausencia del padre, marca la historia de las mujeres inspirándolas en lo profesional, ilustrando aquella idea de que madre es la que da el calor de hogar y que el padre enseña el mundo a los hijos e hijas, es una idea androcéntrica bien instaurada en el imaginario colectivo que se ha internalizado y ha inspirado a las mujeres en el trabajo científico.

En el testimonio de Belkys de Noya, la entrevistada narra aspectos como la sobreprotección paterna en su temprana juventud, ilustrando el macromachismo en el relato de experiencia en un trabajo de campo. Aunque en el caso de Rosa Amelia Maldonado la inclinación por la ciencia lo atribuye a sus dos padres, ciertamente nombra en primer lugar el esfuerzo de su padre como proveedor de la familia y que el amor por la medicina fue un sueño que su padre siempre quiso realizar. En los testimonios de Claribel Pereira en la misma definición de clase, nombra en primer lugar al padre asociado la ocupación de comerciante con el hecho de ser criada en una familia de clase media, aunque cercana al proletariado, y luego sugiere que desde su temprana infancia tuvo que apoyarlo en sus labores de comerciante además de los quehaceres del hogar, en todo sentido hace de su padre una figura principal en su historia de vida.

Con respecto a la invisibilización de la perspectiva de género y de los problemas de las mujeres, el endosexismo en las mujeres docentes e investigadoras, las mujeres ensimismadas como sujetas de alienación a partir del distanciamiento de sus intereses con relación al colectivo de mujeres y la naturalización de las formas de segregación que encontramos en sus testimonios. Encontramos la masculinización de la realidad de trabajo y que su mirada sobre las barreras que se les presentan son parte de los desafíos individuales que las han enfrentado, en la mayoría de las entrevistas las mujeres no problematizan en su testimonio sobre el dilema sexista de las mujeres en la docencia y la investigación como un asunto del colectivo de las mujeres docentes.

En el caso de los testimonios de la profesora de Alba Castillo se muestran rasgos del endosexismo y del esencialismo/biologismo cuando afirma que la mujer debe sobreponerse y estar disponible en el trabajo operativo, a partir de la idea de que las mujeres son débiles y tienden a enfermarse naturalmente, esto lo expone refiriéndose al trabajo de campo de las mujeres en ingeniería en minas.

Por otra parte, con respecto al sexismo, desde una crítica antropohistórica, la profesora Alba Castillo expone elementos del macromachismo vigentes en la cultura occidental, pero a diferencia de lo proponemos en nuestro estudio, ella lo ubica como un problema superado y pasado.

A su juicio, el problema del género “ha dejado de ser un problema”, y ya no existen “desventajas” para las mujeres en el campo de la minería, por ejemplo. Asunto frente al cual fijamos una posición distinta, pues es parte de los dilemas más duros para las mujeres profesionales y trabajadoras que en el presente siguen estando segregadas y

explotadas Desde el punto de vista de la formación, la entrevistada piensa que la igualdad de género es más evidente cuando observas los estudiantes que estudian ingeniería, sin embargo el tema de las proporciones en cantidad de mujeres y hombres es un criterio que comparten con otras entrevistadas, tal como es el caso de la profesora Jiménez, la profesora Gómez, la profesora de Noya y la profesora Pérez.

AC: Yo puedo decir, que en parte del efecto de tijera en la Ingeniería en Minas se viene dando en esta primera década del siglo XXI, yo he tenido cursos de mitad y mitad, mitad caballeros y mitad femenina, y venimos de una área en la cual (no audible). En las actividades mineras las mujeres estaban consideradas de la mala suerte dentro de las minas, porque decían que había una competencia entre el hecho cultural que es la excavación subterránea y el principio femenino (no audible). Entonces, prácticamente estaban prohibidas. En algunas sociedades prohibían la participación de la mujer en las actividades en las minas, ¡sobre todo cuando era excavar! ¡También era un tema de la fuerza! (no audible). Pero en la misma medida en que la tecnología ha venido ayudando a la actividad, ya no se requiere tanto esfuerzo sino más bien intelecto para operar maquinas, los equipos (no audible) bueno, eso ha ayudado porque ya no necesitamos tanta fuerza para la ejecución o trabajo de la maquinaria (no audible). Prácticamente ya todas las “desventajas” que se pudieran atribuir a la participación de la mujer en el campo de la minería están cada vez más, negadas en sí mismas.

JG: Los salones de clase están repletos de mujeres, por lo menos en mi escuela, sin embargo en el seno familiar es donde la decisión de tener más tiempo para la investigación y la docencia o para la familia, y por el hecho de ser mujer, se hace necesario que dediques más tiempo a la construcción familiar, ya que el desempeño de ambos roles son necesarios, pero el de la mujer lo considero imprescindible.

EJ: (No audible) Cuando yo estudié en los años 80 Bibliotecología, tu podías observar en un salón de 30 personas un hombre y veintinueve mujeres (no audible), ¡esa era la proporción! Actualmente, y desde hace por lo menos, yo diría desde unos diez años, esa proporción ha cambiado y ya hay bastante equilibrio entre hombres y mujeres en los salones de clase, eso ya es un indicador de que la profesión ya no es femenina y ya es heterogénea y hay una buena proporción de hombre en la Escuela.

BN: Tenemos gente joven trabajando, incluso está mi hijo, que es higienista, yo me veo en su trabajo. Hay otros jóvenes, que tiene una semilla que logró germinar!

BN: El deber ser es alargar con el mantenimiento los equipos, pero no se hizo en el tiempo reciente. Esta tarea comienza a funcionar con la fundación de egresados de la UCV, con el CDCH, voluntades privadas, muchas de esas motivaciones han surgido en ese grupo de Medicina Tropical para Siempre, allí están las chicas de computación, una de sociología, un grupo de mujeres del Instituto de Medicina Tropical y un solo hombre que se dedica a los equipos. Por allí vamos captando más hombres, pero fundamentalmente hay ¡mujeres, mujeres y más mujeres!

BN: ¿Cuál es el peligro de esto?, que en 10 años seamos hermafroditas!

MCP: Yo creo que las mujeres en Venezuela que aún piensan que su género las limita en su profesión y es porque se han desarrollado en medios donde ese es el pensamiento. El machismo en nuestro país es y siempre ha sido inculcado por

la mujer. No quiero con estas palabras culpar a mi género de los errores del pasado, pero ya en este momento tiempo-espacio, no debemos seguir echándoles la culpa a los hombres de que no nos permiten desarrollarnos de igual manera. Ya sabemos que podemos lograr lo que nos proponamos y este no es un mundo de hombres sino un mundo de Mujeres- Hombres. MCP: Ojo, no soy feminista, sólo creo en la igualdad.

En el caso de testimonios como el de Belkys de Noya del Instituto de Medicina Tropical y su relación e estrecha con la Escuela de Biología, notamos el reflejo del endosexismo, al usar una metáfora biologicista, precisamente para hacer notar la supuesta irrelevancia o no pertenencia del tema del género en el mundo científico, alegando el hecho de que existe una población mayoritariamente femenina tanto en el grupo estudiantil como en la planta profesoral, agregamos que encontramos que la mayoría de ese personal que es femenino está jubilado o por jubilarse, y no se cuenta con una generación de relevo que cubra del todo las necesidades formativas y que a futuro pueda encargarse cabalmente en la continuidad de los proyectos de investigación en curso o enfrentar nuevos retos.

Asimismo, Belkys de Noya expresa el peligro de la masiva presencia de las mujeres en la UCV y en el IMT, y que sin hombres en la universidad nos convertiríamos en “hermafroditas”. En este testimonio revela un no-reconocimiento de la perspectiva de género y de los problemas de sexismo y segregación de las mujeres en la formación y el trabajo científico-académico.

Por otra parte, existen procesos de enajenación de género que nos atan y comprometen con posturas y modos de vida lleno de contradicciones. Ser sujetas ensimismadas supone un estado en el que la capacidad en el caso de la profesora Claribel Pereira, se exalta el carácter controvertido de lo que recrea sobre sí misma, con base al prejuicio de otras/os frente a su aspecto físico: “juvenil y arreglada”, en combinación con su formación y su experiencia. Destaca la importancia del *arreglo* como aspecto simbólico y cultural femenino, y como una expresión de su personalidad que choca con la racionalidad de la Universidad. Agrega vivencias donde se vio desafiada a demostrar sus capacidades frente a los profesores varones en Filosofía y en Sociología de la Educación, a pesar de los prejuicios, que según ella le adjudican por no ubicarse en el estereotipo tradicional de la mujer académica de la UCV.

La entrevistada Claribel Pereira (CP) se centra en el relato en experiencia y mirada particular. Expone aspectos en defensa de la visión de género en una expresión de su mundo introspectivo.

CP: Hay que empalabrar, lo preferencial en el mundo es una dicotomía, mujer débil, hombre fuerte. Lo bello es la mujer, lo rudo es el hombre. Cuando hablo de empalabrar, es lo que estoy trabajando en el doctorado, porque en esa deconstrucción hay una palabra que es un pliegue, es el placer sexual, es muy complejo en Derridà me permite ver nuestro cuerpo sexuado con otro empalabramiento: es decir que pensamos que el himen no es solo un órgano sexual sino que tiene un significado, no es un problema de ovarios, ni de senos, ni de maquillaje (no audible) el machismo no es solo un problema de la mujer, es un tema que nos atañe a todos (no audible) es un problema de entrar a comprender a los que estaban marginados (no audible).

En cuanto al endosexismo como una práctica frecuente en las comunidades científicas y académicas por parte de las mujeres trata de la auto-invisibilización de género, despreciar o minimizar la problematización de la situación de las mujeres en el trabajo científico-académico es producto de la alienación, una concepción de mundo en su formación, sumada a su experiencia socio cultural e histórica. Hacer que las mujeres sean conscientes de este hecho, es parte del desafío de la pedagogía feminista. El testimonio de Rosa Amelia Maldonado encaja con este aspecto, aunque reconoce el sexismo en el mundo científico y la doble segregación de género y de origen cultural en su caso, está cercada en un paradigma masculino dominante altamente competitivo, que exige un sobreesfuerzo permanente.

RAM: *Bueno como iba diciendo tengo varias drogas en fase pre clínica y la única limitación es el financiamiento y la esperanza es que pueda llegar a ser usado por los pacientes. Cuando hice mi postgrado en Escocia (no audible) hubo financiamiento científico, pues se seleccionó mi proyecto y mi sueldo, lo cual me dio buen estatus en la universidad. Allí es donde más sentí la diferencia de trato, lamentablemente mi jefe era muy machista (no audible) me ponía siempre por debajo, mis compañeros me dicen a mí fue la que trato mejor. Eso me consoló aunque continuaba incómoda.*

RAM: *¡Si hay ciertas preferencias! ¡Hay más facilidades para el género masculino! Uno tiene que imponerse con carácter, pero sin groserías para que te respeten, aunque no me puedo quejar porque nada es fácil y si una quiere llegar a un lado, tiene que trabajar muy duro.*

Con relación a la ausencia de una consciencia histórica del género y las mujeres en la formación y el trabajo, hallamos que cuando las mujeres no desarrollan una consciencia histórica sobre su propia situación, vivencian la alienación de tal manera que tienden a abstraerse en sí mismas con respecto a un mundo de problemas que ellas piensan que son sólo particulares, “soportando como un mal necesario” la hostil indiferencia ante su realidad. Con ello se limita la superación de las barreras que surgen durante su formación y el trabajo científico y académico que finalmente restringen su calidad de vida.

Asimismo, salvo casos como el de Omaira Bolívar y en algún sentido, Alba Castillo, la mayoría de las entrevistadas no develan esa necesidad que va más allá de tener información o conocer algunos aspectos de la perspectiva del género.

En el sentido ahistórico y despolitizado de las mujeres frente a la necesidad de construir una lógica femenina en la formación y el trabajo científico-académico en la UCV, hallamos en los testimonios de Claribel Pereira, Alba Castillo y Omaira Bolívar, una aproximación a la consciencia del papel histórico y político de las mujeres como grupo humano en lo social y en la universidad, además de una exposición en torno a la necesidad de implementar una lógica femenina en el quehacer científico/técnico, que nos ayude a superar la depredación de la civilización falocéntrica. El resto de las entrevistadas o bien se centraron solo en las anécdotas particulares, desdibujando que son parte de un colectivo que sufre de problemas similares, o apuntalan directamente a la conservación del hegemon patriarcal.

Sobre los cambios sociohistóricos que han impulsado las mujeres en el mundo y la región existe un gran desconocimiento sobre esta historia viva. Las formas en que el

modelo científicista se impone como una impronta en las mujeres, se exterioriza en la forma en que estas mujeres han aprendido a pensar social e históricamente la realidad, mirando la historia de la sujeción femenina como un asunto del pasado, o un episodio estático en la historia. Plantea por un lado, no existe consciencia histórica y por otro la producción y reproducción del modelo patriarcal en la ciencia y la filosofía de gestión de la universidad, despoja a las mujeres de la autonomía, en ausencia de una episteme y racionalidad distinta a la masculina, y en cambio se busca propiciar una cultura universitaria de hospitalidad, solidaridad, recibimiento y acompañamiento amoroso en su proceso que en los actuales momentos, no existe en la vida y política universitaria.

Al sumergirnos en las vidas de las mujeres entrevistadas, confrontamos una variedad de situaciones dignas de ser problematizadas. En nosotras se expresan contradicciones en una lucha interna permanente y a su vez con el mundo de lo público que exige nuestra presencia y participación. El pensar y el actuar en conformidad con los valores de igualdad y solidaridad supone muchos desafíos ante la multiplicidad de aspectos que se conjugan en las frases, ideas, sentencias, y reflexiones en torno al complejo papel de las trabajadoras de la docencia e investigación

En el trabajo de la docencia y la investigación el aspecto más operacional de las áreas científico-técnicas implica un sentido de transgresión para las mujeres que no puede arrojarse conscientemente. El androcentrismo científico y académico diseña una encrucijada donde las mujeres entran en contradicción ante el modelo estereotipado de mujer.

En las palabras de estas mujeres nos encontramos con la existencia de unos estereotipos de género que mantienen, reproducen y perpetúan la manera de mirar y comprender el mundo. Las prácticas cotidianas de las trabajadoras académicas universitarias nos dejan claro lo distante que están del discurso de igualdad.

La visión estática y lineal de la historia masculina moldea la estructura universitaria. Uno de los síntomas del desconocimiento de las transformaciones que las mujeres están logrando es reducido desde esta visión, asumiendo que estos cambios finalmente no escapan de un hecho inmutable y universal, donde lo masculino ha sido siempre masculino y lo femenino siempre femenino. La eternización de los atributos que contribuyen a la dominación masculina es perpetuada, aunque también son combatidos históricamente. En general, es evidente el desconocimiento de las situaciones que afectan a las mujeres docentes e investigadoras como creadoras y transformadoras de los saberes. De allí se desprende la necesidad de que ellas reflexionen críticamente las implicaciones de su trabajo productivo y reproductivo, analicen cuales son las matrices ideológicas que intervienen en su formación, para profundizar en los estereotipos que marca idealmente la actuación de las mujeres, despojándolas de su real autonomía y derecho de libertad, esto es parte de las ideas implícitas y explícitas en las que se presenta la opresión de género.

La incorporación de las mujeres en áreas operacionales requiere en primera instancia, modificar sustancialmente las relaciones de poder entre los sexos, y para ello es necesario llevar a cabo un conjunto de transformaciones en la estructura de las mentalidades, donde se entienda que los hombres pueden y deben incorporarse al trabajo

de las mujeres, así como también ellas pueden y deben incorporarse al trabajo de ellos, porque solamente desde allí, desde una situación de paridad será posible cruzar el camino hacia la verdadera igualdad de oportunidades.

Es imprescindible señalar que las desventajas laborales de las mujeres están íntimamente relacionadas con su rol histórico en el núcleo familiar, toda vez que mientras ellas tengan la mayor responsabilidad de las tareas reproductivas, se verán afectadas en su rol profesional. Esto a su vez refuerza la matriz ideológica, donde el mercado de trabajo concibe que las mujeres tengan una función asignada como “prioritaria”, que probablemente les impedirá el desempeño ocupacional, ideas que tienen su asiento en los estereotipos de género creados en un sistema patriarcal.

La economía de la producción, es decir, el trabajo productivo y remunerado, ha sido valorada a través de los tiempos, mientras la economía del cuidado (ligada a la reproducción y el bien-estar de las personas), apenas recientemente comienza a ser discutida y valorada.

De modo general, podemos deducir que la situación socioeconómica de las últimas décadas ha propiciado numerosos cambios en las dinámicas familiares y escolares y en los conceptos que sobre el género se tenían tradicionalmente, al requerirse que la mujer trabaje y perciba la necesidad de capacitarse para acceder a puestos mejores.

La incursión de la mujer en el mundo laboral, crea el rol de mujer trabajadora, en el cual ha de converger las responsabilidades del ámbito privado con las del ámbito público, convirtiendo el rol de mujer en un doble trabajo, es decir, en una doble presencia. Ello significa que el hecho de ser trabajadora productiva no transforma del todo los roles tradicionales impuestos socialmente a la mujer, sino más bien aumenta sus responsabilidades en otros espacios. Este fenómeno no ocurre de igual manera en el caso de los hombres a quienes aún no la sociedad no les exige presencia y participación en el ámbito privado y reproductivo. La forma cómo se define el mercado de trabajo y sus normas, está orientada a la mayor ganancia en la producción económica ligada al ámbito público.

Las mujeres docentes e investigadoras que ingresan a los espacios laborales de las universidades, se enfrentan a una estructura orientada a cánones masculinos, y a pesar de trabajar en horarios que no las compromete de la misma forma que en otros espacios laborales más empresariales o corporativos, la retribución material y económica se hace despreciable, convocándolas forzosamente a tener varios empleos al mismo tiempo (pluriempleo), de tal forma, que si se dedica únicamente a las actividades de docencia e investigación (lo que es poco viable) debe contar con condiciones materiales que les permitan dedicarse con exclusividad a ello. Estas condiciones no son comunes y excluyen a las mujeres confinándolas al trabajo proletarizado.

Asimismo también en el caso de los hombres existen otros determinismos patriarcales, pues están calados en su rol de proveedor que impone un rígido sistema de regulaciones sociales y laborales, asuntos que les convoca más bien al distanciamiento de actividades que no estén vinculadas con la producción y el trabajo remunerado. Son enjuiciados por sus aportes en el ámbito reproductivo-familiar sobre todo cuando participa de condiciones equitativas asociadas al cuidado del hogar, la crianza de las hijas

e hijos. De acuerdo con Gargallo “la economía no toma en cuenta los indicadores económicos de la esencial producción doméstica en el seno de la familia, porque ambos sexos creen que la producción doméstica no es una categoría económica sino una de las características biológicas de las mujeres” (Gargallo, 2006, p.149).

La lógica de la división sexual en el contexto social y productivo conlleva a que las actuaciones que infringen los límites de ambos espacios, y con ello nos planteamos las repercusiones de las profundas sanciones morales que en muchos casos estigmatizan al sujeto o sujeta y como ello deviene en la construcción de una sociedad concreta. La investigación *Historia de las Mujeres Docentes e Investigadoras en el trabajo en la Universidad Central de Venezuela*, nos aporta aspectos sobre la vida de las mujeres en la educación y el trabajo con investigaciones, datos referenciales y su análisis contextualizado.

Al pensar y repensar sobre el trabajo científico y académico de las mujeres reflexionamos sobre el término *Akademios* o *Academus* que en cierta medida petrificaba el sentido dinámico y desmitificador del mundo de las mujeres desde el feminismo latinoamericano, no obstante en referencia del contexto del trabajo en las universidades en su misma racionalidad era preciso designarlo así. La frase: mujeres académicas en realidad interpeló nuestra mirada sobre “la mirada”; en un ejercicio, como diría Galeano Eduardo de “ser senti-pensante” por lo tanto, la síntesis del trabajo de investigación, se vuelca de forma sencilla sobre el sentido amplio, hermoso y complejo de lo que significa “ser mujer” -en términos relacionales de género -en el trabajo intelectual en las Humanidades, en la Ciencia y en la Tecnología.

Hacemos una crítica ante lo que la sociedad patriarcal ha designado como el ser mujer. En este sentido precisamos la definición que hace Sara Martínez de mujer-madre (Martínez, S. 2006)

(...) el ser de otro o para otro lo que define a la mujer-madre. Ésta se va formando desde pequeña en el ambiente familiar y tiene como modelo también a la madre. Entonces, al final, todas las mujeres nos convertimos, en mayor o menor grado, en madres de los otros, porque pasamos la vida constantemente preocupadas por esos “otros” y esto es porque nuestra identidad se ha construido así, reforzada por todas las instituciones sociales: desde la casa, la escuela, el empleo, la iglesia, el gobierno, etc.(p254)

Nosotras las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación, nos encontramos en una historia de opresión, violencia de género y de desarraigo; estos caminos comunes nos permiten conectar con esos temas que nos atañen. Somos conscientes ahora que las elecciones profesionales no son producto de la casualidad, incluyéndonos en ello. Este análisis puede parecer “insolente” y es producto de las contradicciones de clase, y origen étnico-cultural. Estos elementos quizás puedan servir para contextualizar otros planteamientos sobre estas mismas dificultades de las mujeres.

A partir de estas reflexiones, nos acercamos al *leitmotiv* de las mujeres entrevistadas con una preocupación en mente: una historia en occidente de al menos 5000 años, no ha podido resolver el problema la desigualdad de género y la segregación contra las mujeres, asunto este que limita su autonomía en la educación y el trabajo. Las políticas

y prácticas culturales para la inclusión plena de las mujeres, exige una educación más ética y para la paz, en términos de equidad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estas cuestiones no pueden responderse mecánicamente, en realidad no terminan de responderse nunca, por lo que apenas hacemos unas humildes deliberaciones sobre ello. Por esto es que nos podemos seguir preguntando: ¿Cuántas personas, en nuestro siglo siguen promoviendo la razón androcéntrica y patriarcal, argumentando la disminución racional de las mujeres en los espacios productivos? Ciertamente, es ardua la tarea de desentrañar estas respuestas desde testimonios claves en algunas mujeres docentes e investigadoras, develan en su definición una concepción dominante de “ser mujer” en lo contemporáneo.

En este nudo problemático, se hayan un grupo numeroso de mujeres y hombres que se preocupan y ocupan en estas causas; para esta investigación se navegó y aún se navega en corrientes turbulentas con el fin de problematizar la racionalidad técnica, instrumental y patriarcal que subyace en las barreras en la educación de las mujeres para el trabajo, y sobre todo para entender que siguen existiendo formas de segregación y exclusión en el mundo del empleo.

Las mujeres, a medida de que accedemos a mayores niveles educativos, podemos lograr acceder al mundo del trabajo productivo pero aún seguimos segregadas en relación con nuestros pares masculinos. Hacemos pues, una propuesta pedagógica crítica en clave de género, orientado a desentrañar parte de la complejidad del problema de la educación de las mujeres y su trabajo en la docencia y la investigación, a partir de una reflexión sistemática sobre el acto de educar²¹⁰ esta postura nos cuestiona y llama a la reflexión en la propia construcción de la realidad.

Esta pretensión de análisis crítico y de género, sigue en proceso para comprender esto de “las formas hegemónicas y contrahegemónicas del pensar sobre el hombre y la mujer en su realidad histórica, social y cultural. Los hallazgos que analizamos no se procuraron en forma de recuento informativo o forma de un “manual” de ideas sobre la epistemología y la educación.

Las voces y las palabras de las mujeres docentes e investigadoras sobre sus historias son vistas desde la complejidad como un *logos* que complejamente deja entrever los mitos latentes en nuestras historias comunes. La manera en que nuestras mujeres entrevistadas se autodefinen, responde a la razón patriarcal. Cada palabra en los testimonios es fundamental como expresión de un conglomerado heterogéneo y particular de saberes, experiencias e ideologías que estén en tensión sobre la base de las opciones políticas que asumen nuestras mujeres docentes e investigadoras en la UCV.

²¹⁰ Definición de la Cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Programa de la Asignatura. Escuela de Educación. FHE. UCV.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis crítico que a continuación se presenta, no pretende ser una conclusión o cierre definitivo, por el contrario, se trata de ideas que abren nuevos caminos de investigación con respecto al tema de la Tesis Doctoral, titulada: Historia de las mujeres en el trabajo humanístico, científico y tecnológico en la UCV (2000-2007). Esto se debe a la complejidad de las experiencias y de las estrategias de la cotidianidad de las mujeres en estos espacios; implica una reflexión continua que no termina con la presentación de este documento. Todas estas ideas expresan buena parte de un proceso que alimentó la investigación del Tema-Problema de las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación. Es además una proposición a los estudios doctorales en Humanidades de esta Casa de Estudio, con las ideas de crear y fortalecer nuevos espacios epistémicos, que abran el debate necesario que contribuya a deconstruir la universidad hegemónica y a repensar un nuevo modelo universitario, una nueva mujer y unas nuevas formas sociales.

Esta apertura a la discusión de ideas en torno al problema de la formación y el trabajo de las mujeres en la docencia y la investigación, se orienta en la exploración, en la deliberación y la reconsideración de los debates necesarios que contribuyan a nuevas visiones plurales que puedan enriquecer el foco de nuestra investigación.

La problematización y despliegue teórico conceptual y metodológico, viene dado en concordancia con los objetivos de la investigación y el Tema-Problema, de tal forma que la fundamentación sirve de ruta teórica y metodológica en el estudio de la compleja realidad que se analiza.

Ex profeso, analizamos la incorporación de nuestra propia subjetividad en la investigación, pues somos parte orgánica de la propia realidad que estudiamos. Existe una relación intersubjetiva de interés en las investigaciones feministas que implica nuestra propia problemática, consideramos que la propia subjetividad presente en el testimonio de las mujeres entrevistadas, plantea un distanciamiento con respecto al criterio positivista de la “neutralidad” de quien investiga y lo “objetivo” de la realidad que se analiza.

El estudio efectuado con las mujeres docentes e investigadoras de la UCV, da cuenta de la interiorización de las barreras o distintas formas de segregación en el ejercicio de sus roles profesionales, en paralelo con las dificultades propias de sus roles familiares. A partir de esa internalización, las mujeres cumplen papeles tipificados según su género con implicaciones distintas en el caso de los hombres, identificándose de esta manera, con escenarios de acción concedidos de forma interesada en el orden sociocultural.

La división sexual de trabajo y el orden sociocultural traza las actitudes y actuaciones humanas sobre la base de la construcción de la identidad femenina y masculina, a favor de un modelo cuyos cánones morales refuerzan a través de distintos mecanismos ideológicos, la perpetuación del modelo dominante que marca relaciones de subordinación de unos grupos sobre otros. Tales formas ideológicas configuran lentes a través de los cuales las mujeres (¡y también los hombres!) miran el mundo y su papel en él, a partir del significado de lo masculino y lo femenino. Los juicios de valor sobre lo

justo o lo injusto, lo deseable o no para las mujeres, deviene entonces de un proceso de vida donde se cruzan obstáculos, anhelos, esperanzas, deseos y expectativas.

De acuerdo a lo expuesto, la conciencia histórica del ser mujer es parte de una construcción de significados a partir de una experiencia de vida que es parte de la memoria viva. Esa conciencia histórica del ser mujer, se sustenta en todas las prácticas del mundo de lo público y de lo privado-doméstico y abarca las tareas productivas y reproductivas. Las cargas morales pesan sobre las responsabilidades que se les atribuye a ellas, por el hecho mismo de ser mujer, y que incluye el cuidado de otros y otras, especialmente hijos e hijas, madre, padre o alguna otra figura importante en su vida. La atención permanente sobre la familia, cónyuge, hijos e hijas o padre, madre, interviene a la fuerza en la condición de la autonomía de las mujeres y con mayor fuerza aun cuando su condición de clase social, es proletaria o clase media baja, muy cercana al proletariado.

La mayoría de las mujeres en la docencia e investigación en la UCV, no manifiestan tener una conciencia histórica sobre las segregaciones que aún persisten en el espacio productivo, si bien reconocen los avances de la presencia de las mujeres en muchas de las especialidades en esta profesión, no muchas de ellas logran ocupar posiciones relevantes, y en lo operativo del trabajo de campo, no dejan de sentirse transgresoras de los espacios “de los hombres”, dada la historicidad de quienes siempre desarrollaron las actividades en este campo técnico-científico.

En el área de las humanidades, en educación, las mujeres si bien están conscientes de lo feminizado que es el ámbito de la formación y el trabajo en el que se ubican, no escapan de las barreras que se imponen en el trabajo académico en la universidad, pues la orientación androcéntrica de la UCV las atraviesa y les exige una resistencia cultural que a su vez, exige grandes esfuerzos para hacer investigación.

La minimización u ocultación de las estrategias y dinámicas del trabajo reproductivo-doméstico no son consideradas por las mujeres en general, como “un trabajo”, ya que el concepto de trabajo está asociado a la remuneración y por lo tanto, al igual que pasa en las estadísticas convencionales con relación al trabajo doméstico, no genera acumulación de capital, ni masas dinerarias. A pesar de ello, el trabajo doméstico es una actividad fundamental para la dinámica de las familias: es el soporte material y espiritual del bienestar, de la salud, de ciertas formas del buen vivir, de la cultura del cuidado, de la solidaridad. Esa actividad está sin embargo, atravesada por la mentalidad rentística de lo que es el trabajo y el salario, y por una mentalidad utilitarista e individualista que penetra los discursos acerca de lo femenino y de lo masculino y adjudica tareas a unos y a otros o a unas y a otros. Parte importante de la cultura occidental y de sus intelectuales, se han ocupado a fondo, a lo largo de siglos, conjugando además todas las fuerzas sociales y morales: familia, religión y educación, en armar, justificar y legitimar las ideas y las prácticas sociales y culturales que naturalizan, esencializan y deshistorizan a la mujer, concebida desde esas perspectivas, para las tareas privadas y domésticas, para la maternidad, para el cuidado, pero además débil e inferior y quien merece en consecuencia, ser sometida, ser controlada, ser sojuzgada, etc., porque no es igual. Esto se traduce en detrimento y conculcación de todos sus derechos sociales, civiles y políticos. Está claro que ese ser tiene roles, lugares y tareas. El discurso impregnó a todos y a todas. De allí venimos batallando y resistiendo

Hoy este discurso condiciona violentamente el uso del tiempo de las mujeres sin gratificación, limitando sus potencialidades productivas. Es necesario resignificar el sentido del trabajo de las mujeres y es necesario reivindicar las labores del cuidado, las labores amorosas del cuidado. Para que esa idea se haga realidad, es necesario democratizar y humanizar el hogar: tiempos compartidos, tareas compartidas para la plenitud.

A lo largo de nuestro análisis, la docencia y la investigación en cualquiera de las áreas de interés, trata de una actividad que pierde prestigio social en la misma medida en que se ha feminizado. El rol materno y doméstico una vez que se asume, suele superponerse a los intereses propiamente profesionales y a las ocupaciones de las mujeres, y al no estar totalmente disponibles para estos roles, les crean situaciones problemáticas. En razón de las exigencias sociales y familiares y desde el punto de vista de los prejuicios, los señalamientos o los cuestionamientos que se dan, pueden afectar su subjetividad.

La maternidad se asume como el rol natural y en el contexto del trabajo académico científico, las mujeres deben luchar por legitimar su lugar, no obstante la maternidad se convierte en un tiempo en el que su proyección profesional es cuestionada. Las mujeres en el trabajo académico se comprometen por destacar y por ser reconocidas como competentes, con relación a la actuación de sus pares, por lo que su dedicación y esmero consciente o inconscientemente, busca compensar su ausencia en el hogar. Esto genera contradicciones y carga con culpas a las mujeres, sobre todo porque parte del discurso hegemónico no les ha sido desvelado. Es la lucha entre la razón y la carga ideológica que se suele arrastrar sin dejar sentir el peso de su existencia. Si la razón y la consciencia histórica se imponen, se genera la resistencia, sino se imponen distintas formas de enajenación.

El trabajo productivo académico y científico se ve como suplementario en el mundo de las mujeres, y para aquellas que han sorteado o enfrentando exitosamente las barreras, y que han logrado una alta remuneración/estatus en el mundo productivo es habitual enfrentarse a prejuicios en el mundo privado-familiar. Pero, en general, las mujeres se sienten exigidas por el entorno social y cultural, en sus hogares y fuera de ellos, y se sienten obligadas a responder a las exigencias de las responsabilidades del cuidado de los demás y de los espacios en común, ejerciendo doble y hasta triple jornada, las cuales son grandes barreras.

La interpelación de los significados subyacentes en las representaciones sociales de lo femenino y masculino, en lo formativo y ocupacional, puede crear las condiciones necesarias para la plena aceptación de la equidad del género en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. La igualdad en la diferencia debe conformar una concepción que sea sensible a las singularidades y especificidades biológicas de hombres y mujeres, sin que ello suponga desventajas para la mujer en el ejercicio de sus derechos humanos y laborales.

La formación del ser humano se asume como un proceso permanente durante su vida. Esta complejidad de lo aprendido y por aprender en la vida de las mujeres, responde a un modelo de realidad predominante, donde el poder y todas sus expresiones, buscan su

perpetuación. En este contexto, se entienden que los procesos que ponen el acento en la adaptación de los sujetos y sujetas frente a las normas y prácticas culturales y educativas, son parte de la una enmarañada red de poder en torno al sexo y al género.

Nos planteamos desde estas perspectivas, que los procesos formativos no son inocentes o espontáneos. La historicidad de las y los sujetos en interacción pueden o podrían transformar sus realidades inmediatas en su senda por la vida social, como constructoras y constructores de la historia desde un posicionamiento frente al mundo y su complejidad.

Los juicios de valor que se emiten con respecto a la actuación de hombres y mujeres, buscan avalar y conservar, en el sentido de lo políticamente correcto, las estructuras tradicionalmente masculinas o aquellas que han masculinizado el mundo de las profesiones y de la competencia ocupacional, sobre todo en el ámbito técnico-científico y por supuesto la labor académica demanda de las mujeres sobre esfuerzos, los cuales son invisibilizados desde esta lógica conservadora y patriarcal.

La internalización que es intencional y sistemáticamente reforzada por la familia y los sistemas de enseñanza, establece paradigmáticamente lo permisible o no en las actuaciones de hombres y mujeres en sus roles.

La mirada fragmentaria, monolítica y lineal de una cierta construcción histórica es el resultado de un modelo que segrega a la mujer y a su subjetividad, y que destaca lo masculino y las funciones del varón en lo familiar y lo social, y a las mujeres las presenta en esta historia, como personajes secundarios o en muchos casos, anulándolas de la misma.

En el desarrollo de esta temática de Tesis Doctoral, la construcción de estereotipos de género en las profesiones y ocupaciones y en particular en la docencia y en la investigación, considera como parte de la fundamentación los testimonios de las mujeres entrevistadas que develan buena parte de sus trayectorias. Desde esta perspectiva se partió de la alta consideración que tenemos de las mujeres universitarias, dignas de estudio. Esto se comprende desde una visión de conjunto: su intelecto, su espiritualidad, sus emociones, etc., involucradas en sus quehaceres universitarios. Creemos que esto nutre o podría nutrir y hacer visible la discusión sobre la importancia de los estudios sobre las mujeres, de la historia de las mujeres, de los estudios de géneros y del feminismo.

Esta investigación nos ubica, además, más allá de las problemáticas de las mujeres docentes e investigadoras, en el contexto de las Escuelas con las que trabajamos: Educación, Bibliotecología y Archivología (FdeHyE) Minas (FdeI), Biología (FdeC) y el Instituto de Medicina Tropical (FdeM) y también en el contexto de la UCV, por lo tanto hablamos de espacios plurales y diversos para la lucha y el debate, pero en la cual coexisten nichos para la desigualdad y la jerarquización.

La voluntad de las mujeres en sus testimonios nutre nuestro estudio y es muestra de una disposición al autorreconocimiento de sus labores y esta necesidad trasciende sus saberes disciplinarios. En este punto y de acuerdo al análisis global y crítico de los hallazgos, y a partir del cruce de referencias y fuentes, encontramos elementos testimoniales que se reflejan todas las categorías de discriminación. Se trata de formas de

segregación muy frecuentes hacia las mujeres en la formación y el trabajo científico, humanístico y tecnológico en contextos académicos de universidades conservadoras y en particular, en la UCV. El entendimiento de estas experiencias a lo largo de esta investigación, se sustenta en la premisa de que lo social no está suelto en la historia, ni se deslinda de las racionalidades que son dominantes en este contexto. Como devenir, la realidad producida y reproducida culturalmente, crea las posibilidades de inserción y de oportunidades, en las ocupaciones y posiciones de poder en el trabajo productivo para las mujeres y para los hombres, las cuales están mediatizadas y sustentadas en prejuicios de género. También crea las barreras.

La dicotomía del sexo-género existe en la misma medida en que creemos que existe una supuesta “supremacía” masculina, exaltando cualquier asunto relacionado con el hecho mismo de ser “varón” como concepto biológico o de “hombre” como concepto sociocultural, a quien, en todo caso, se le atribuye la fuerza, la luz, la racionalidad y el dominio de lo afectivo en el trabajo productivo, como si se tratase de una debilidad superada. Todo lo relacionado con los sentimientos es visto desde la razón patriarcal, como un defecto humano, propiamente femenino.

Por esta misma razón, las mujeres docentes e investigadoras del área científica y tecnológica, tienden en su construcción discursiva y actuación profesional, a minimizar expresiones de ternura, compasión, o cualquier otro rasgo que se asocie a los aspectos emocionales. Estos prejuicios se expresan a través de unos estereotipos de género y el antagonismo de las cualidades que se les atribuye. Estos estereotipos fundamentan en la negación de lo que se espera sea femenino y por lo tanto, ajeno a la racionalidad masculina, desde la razón patriarcal que describimos. Es por ello que las mujeres en la docencia y la investigación, sobre todo en campos de la exploración, innovación en la ciencia y la tecnología, tienden a desarrollar un distanciamiento entre los aspectos personales de los aspectos propiamente productivos.

En muchas ocasiones las mujeres en cuestión, consciente o inconscientemente, moldean sus expectativas con relación a la maternidad, siendo esta una posibilidad que puede ser negada como opción pero también es vista como una oportunidad perdida a través del paso del tiempo, cuando la dedicación profesional así lo impuso. Esto supone otra barrera invisible para las mismas mujeres, pues a pesar de que pueda tener un considerable control de la reproducción en estos tiempos, no necesariamente los métodos existentes son garantes absolutos en la planificación familiar, y también suele convertirse en un dilema cuando la concepción y crianza es producto de su deseo.

El poder sociohistórico impuesto a favor de estos estereotipos femeninos y masculinos, alimentan las formas de discriminación hacia las mujeres. Los cambios en defensa de la equidad de oportunidades de trabajo y desarrollo para hombres y mujeres no puede darse sin remover los hilos mismos que entretejen estas formas de relación instauradas. En el juego del poder relacional, tanto mujeres como hombres pueden asumir una actitud y comportamiento hostil, dominante, agresivo y discriminante hacia otras personas y grupos alternativos. La dominación como orden social, atraviesa el escenario de la vida de las mujeres, ubicándolas en el lugar de sujetos dominados, detrás de una fachada, allí es donde se guarecen las formas del micromachismo, el cual exalta como multifuncional a las mujeres, y detrás de la maximización de sus capacidades,

esconde sutilmente la dominación que naturaliza la explotación y la negación de la autonomía en el ámbito de lo reproductivo y de lo productivo.

En la exposición de estas consideraciones finales, destacamos categóricamente que existen similitudes en la construcción discursiva y las diferencias y particularidades en los testimonios de las mujeres entrevistadas, que también son parte de complejas representaciones sociales de género, con manifestaciones variadas y orgánicas en sus relaciones.

El alcance de nuestra reflexión y análisis busca la superación propia de las prácticas de ocultamiento, y estamos seguras de que las transformaciones de estas relaciones desiguales entre los géneros es posible y necesaria a partir de la concientización y sensibilización frente al problema de la segregación y el sexismo, entre otras formas de discriminación.

El sentido político y democrático conlleva a la defensa del principio de la justicia social y a la equidad de oportunidades para todas y todos, aquellos que conformamos una sociedad en nuestro tiempo defendemos la idea de propiciar la convivencia, la hospitalidad, la paz y la solidaridad. El género es entonces la categoría que nos permite deliberar sobre nuestros modos de vida y su significado en el marco de estos significados.

El desafío por la equidad de oportunidades y de la igualdad en el trato justo hacia las mujeres, es parte de un largo camino por recorrer. A pesar de los cambios socioculturales, socioeconómicos y de los avances tecnológicos y científicos que han impactado el proceso de producción y modos de vida de quienes conforman la sociedad, no se ha logrado garantizar unas mejores condiciones de vida y de trabajo para las mujeres, de tal forma que no se ha logrado nivelar definitivamente la balanza que históricamente ha desfavorecido su situación. La presencia e inserción progresiva de las mujeres en el ámbito de la formación a nivel de la educación universitaria y su mayor participación en el mercado del trabajo remunerado, si bien es un avance, tampoco es equivalente a una mayor autonomía pues impone la idea de que su posición natural sea de subordinación.

La universalidad del patriarcado como sistema cultural, desconoce esas singularidades del ser humano en su diversidad y de esta forma discrimina a todo aquello que es ajeno al androcentrismo. El reconocimiento es la condición humana en su particularidad, y es necesario en el sentido de la libertad y de la plenitud de sus potencialidades.

Al correr la cortina y exponer las formas de discriminación hacia las mujeres hacemos un esfuerzo en analizar histórica y pedagógicamente los criterios que justifican aquellas situaciones que la reproducen, exaltando la necesidad de valorar la diversidad en hombres y mujeres en las distintas formas de relación que existen

Al entender que la multiplicidad de factores que hacen del universo social un mundo de complejas significaciones, en cuya estructura se diseñan niveles y jerarquías que diferencian las posiciones y situaciones de quienes hacen vida en la realidad social que se estudia. Cuestionamos toda propuesta reduccionista y simplista que defina el propósito de la humanidad con base a las funciones netamente reproductivas de hombres

y mujeres. Pensar en una concepción del ser humano, mujer y hombre en sus posibilidades de relación justa y equitativa, debe reconocer las necesidades de acuerdo a las propias condiciones individuales y colectivas, que entienda y trascienda el hecho de la supervivencia material y nos brinde más bien una orientación existencial que nos ayude en la resistencia cultural, frente a la alienación y la des-humanización.

Es importante para nosotras esclarecer que al contrario de cualquier postura determinista, buscamos analizar los elementos que configuran los escenarios que condicionan a las mujeres en el trabajo de la docencia y la investigación, bajo la sospecha epistemológica necesaria, con el fin de nutrir estas reflexiones acerca del mundo de las mujeres en esos campos. Como parte de este contexto de trabajo, se requiere para ello una revisión continua de nuestras propias miradas y prácticas con respecto a este problema. Se trata de un tema que está permanentemente en nuestro horizonte ético y político, con la idea de alimentar las utopías de un mundo mejor. El propósito desde este estudio es promover las reflexiones necesarias que guiarán nuestras actuaciones, a favor de la equidad de oportunidades para todas y todos

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Bibliohemerográficas:

- Abbagnano, N y Visalberghi, A. (1992). *Historia de la pedagogía*. Madrid, España.: Novena educación, Fondo de Cultura Económica.
- Acevedo, D. (2002). *El trabajo y la salud laboral de las mujeres en Venezuela. Una visión de género*. Venezuela: Fondo Editorial de la Universidad de Carabobo.
- Acker, S. (1994). *Género y educación: Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo*. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Aguado, X. (2000). *La globalización, tiempo, espacio y poder*. Venezuela: Comisión de Estudios de Postgrado. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela.
- Alemanly, C. (2011). *¿Presentes y Eclipsadas? en Ciencia, Tecnología y género*. Brasil. Editora Gráfica Ltda.
- Alonso, G. y Díaz, R. (2002). *Hacia una pedagogía de las experiencias de las mujeres*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Althusser, L. (1749) *Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado (Notas para una investigación)*. Barcelona: Escritos.
- Álvarez M. (2010). *Historia de Lucha de La Mujer Venezolana*. Caracas, Venezuela: Fundación editorial el Perro y La Rana.
- Amorós, C y de Miguel A (2005). *Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo*. Madrid: Editorial Minerva.
- Amorós, C. (1985). *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Editorial Antropos.
- Amorós, C. (2005). *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Andreani, F. (1998). *Vida cotidiana y malestar de las mujeres*. Caracas: Ediciones Faces – UCV.
- Balandier, G. (1993). *El desorden. La teoría del caos y las Ciencias Sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento*. Serie CLA.DE.MA. Barcelona. España. Gedisa Editorial.
- Ball, S.J. (1993). *Foucault y la educación*. Madrid: Ediciones Morata.
- Barbera J.M. (1980). *Parirás con placer*. Editorial Kairós .Barcelona: España.
- Barranquero, E., Pozo, y Prieto, L. (2000). *Mujeres en la contemporaneidad: educación, cultura, imagen*. Málaga, España: Serie Atenea de la Universidad de Málaga.
- Bartra, E. (2002) *Debates en torno a una metodología feminista*. Edición; 2a ed. México. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
- Beauvoir, S. (1981). *El segundo sexo. Los hechos y los mitos*. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte
- Beauvoir, S. (1981). *El segundo sexo. I. Los hechos y los mitos*. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte.
- Bedoya .J.I. (2002). *Pedagogía y Epistemología* .Colombia. Editorial Ecoes.
- Benería, L. y Roldán, M. (1992). *Las encrucijadas de clase y género*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Berger, P. Luckmann, T. (1968). *La Construcción Social de la Realidad*. Madrid: Editores Amorrortu.

- Berges, B. M. (2008). *Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio. Iniciación a la Investigación.*
- Bethencourt L. (1998). *Mujeres, trabajo y vida cotidiana.* Caracas, UCV.CENDES.
- Blázquez, N. Flores, J. (2010) *Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica.* México: Universidad Autónoma de México.
- Bloch (2002). *Apología a la historia u oficio de historiador.* Traducción de María Antonia Neira. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bolívar, O. (1984). *Unidad Metodológica. (Criterios Generales).* En: Introducción a la Pedagogía. Estudios Universitarios Supervisados. Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela.
- Bourdieu, P. (2000) *La dominación masculina.* Barcelona: Anagrama.
- Bravo, L. y Zambrano G. (2001). *Mujer, cultura y sociedad en América Latina.* Venezuela: Editorial Demanda.
- Browne, N. y France, P (Compiladoras) (1986). *Hacia una educación infantil no sexista.* Madrid: Editorial Morata.
- Butler, J. (1990) *El género en disputa.* Traducción de Mónica Mosour y otras. Barcelona ,España. Paidós.
- Cabral, B. (2010). *Sexo, Poder y Género.* Tomo I y Tomo II. Caracas, Venezuela: Editorial El perro y la Rana.
- Castellano, M. (2011) *Universidad y Educación superior en Venezuela 1952-2002. Medio Siglo de Historia Educativa 1951-2001.* Vol. Editorial: Luces para Nuestra América. Ministerio para el Poder Popular Para La Educación Universitaria.
- Castells, M., Flecha, R., Freire, P., Giroux, H., Macedo, D., Willis, P. (1994). *Nuevas perspectivas críticas en educación.* Barcelona: Ediciones Paidós.
- Cendales, L., Torres, A. y P., M. (1992). *Los otros también cuentan: elementos para la recuperación colectiva de la historia.* Colombia: Segunda edición. Dimensión Educativa.
- Cernuda, P. (2000). *La mujer en la política. El camino hacia la igualdad.* Barcelona: Plaza & Janés Editores
- Chodorow, N. (1984). *El ejercicio de la maternidad.* Barcelona: Gedisa.
- Clair, R. (1996). *La formación científica de las mujeres: ¿por qué hay tan pocas mujeres científicas?* Madrid: Comisión francesa para la UNESCO. Los Libros de la Catarata.
- Cobo, R (2006). *Ellas y nosotras en el diálogo intercultural Interculturalidad, feminismo y educación.* España.
- Cobo, R. (1995). *Diez palabras clave sobre la mujer.* España: Editorial Verbo Divino.
- Colaizzi, G. (1990). *Feminismo y teoría del discurso.* Madrid: Ediciones Cátedra.
- D'Atri, A. Funes, B. y Murillo, C. (2005). *Luchadoras. Mujeres que hicieron historia.* Primera edición. Buenos Aires. Argentina: Editorial del I.P.S.
- Daeren, L. (2000). *Mujeres empresarias en América Latina: el difícil equilibrio entre dos mundos de trabajo. Desafíos para el futuro.*
- Darnés, A. Y López, F. (Compiladores) (2002). *Género y educación: la escuela coeducativa.* Barcelona: Editorial Graó.
- Davies, B. (1989). *Sapos y culebras y cuentos feministas.* Madrid: Ediciones Cátedra.
- De la Garza T., E. (Compilador) (1999). *Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI.* Buenos Aires: CLACSO.

- De Oliveira, O., y Ariza, M. (2000). *Trabajo femenino en América Latina: un recuento de los principales enfoques analíticos*.
- Delgado, Y, González, M. (Compiladoras) (2007) *Mujeres en el mundo: historia, revoluciones, dictaduras, trabajo, religión y poesía*. Venezuela: Laboratorio de investigaciones en estudios del trabajo, Universidad de Carabobo.
- Dictionnaire Critique du Féminisme. Presse Universitaires de France (PUF), Paris.
- Dilthey W (1960). *Historia de la Pedagogía*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Duby, G. y Perrot M. (1993). *Historia de las Mujeres*. Madrid: Ediciones Taurus
- Duhet, P. (1984). *Las mujeres y la Revolución (1789-1794)*. Barcelona, España: Península.
- Engels, F. (1981). *El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado*. Moscú: Editorial Progreso, Obras escogidas de Marx y Engels.
- Fernández, A. (Compiladora) (1992). *Las mujeres en la imaginación colectiva: una historia de discriminación y resistencias*. Buenos Aires: Paidós.
- Fornaca, R. (1978). *La investigación histórica-pedagógica*. España: Ediciones oikos-tau.
- Foucault, M. (1996). *Vigilar y Castigar, nacimiento de la prision*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Freire P. (2008) *El grito Manso*. México: Siglo XXI.
- Freire P. (2008) *Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa*. Mexico: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1998). *Pedagogía del Oprimido*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Friedan, B. (2016). *La Mística de la feminidad*. Madrid, España: Cátedra.
- Gabilondo, A. *El discurso en acción: Foucault y una ontología del presente*. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Gad Gadamer, H. (2003). *Verdad y método I*. Salamanca. España: Editorial Sígueme, décima Edición.
- Gadamer, H. (1993). *Verdad y Método II*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Gadamer, H. (1998). *Mito y Razón*. Barcelona. España : Editorial Paidos.
- García, A. (1987). *Lenguaje y discriminación sexual*. Madrid: Editorial EDICUSA.
- Gargallo, F. (2006). *Ideas feministas latinoamericanas*. Caracas: Fundación Editorial el Perro y la Rana.
- Giroux, H. (1992). *Cruzando límites: trabajadores culturales y políticas educativas*. Barcelona: Paidós.
- Gordon, C. (1985). *Qué Sucedió en la Historia*. Información General. España: Editores Planeta-de Agostini.
- Hartmann, H. (1987). *El Infeliz Matrimonio Entre el Marxismo y el Feminismo*. Cuadernos Del Sur N° 5.
- Hochman, E. y Montero, M. (1993). *Investigación documental: técnicas y procedimientos*. Caracas: Editorial Panapo.
- Huggins, M C. (2005). *Género, políticas públicas y promoción de la calidad de vida*. Caracas, Venezuela, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
- Hurtado, S. (1995). *Trabajo Femenino, Fecundidad y Familia Popular Urbana*. Caracas: Universidad Central De Venezuela.
- Juliano. (2004). *Excluidas y marginales*. Madrid, España: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A) Primera edición.

- Korol, C. (Compiladora). (2007). *Hacia una pedagogía feminista. Género y educación popular*. Buenos Aires, Argentina: Editorial El Colectivo. Primera Edición. Colección Cuadernos de Educación Popular.
- Lagarde, M. (1995). *Memoria: género y desarrollo desde la teoría feminista*. Bolivia: CIDEM.
- Lagarde, M. (1996). *Género y feminismo: desarrollo humano y democracia*. Madrid: JC Producción.
- Lamas, M. (Compiladora) (1996) *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Miguel Ángel Porrúa-PUEG.
- Lerner. (1990). *La Creación del Patriarcado*. Traducción castellana de Mónica Tusell de la traducción castellana para España y América. Barcelona: Editorial Crítica, S.A.
- López, M. (1998). *Simone de Beauvoir. Una filósofa del Siglo XX*. España: Universidad de Cádiz.
- Luque, G. (1999). *Venezuela Medio Siglo de Historia Educativa 1951-2001*. Caracas. Venezuela. Editorial: Luces para Nuestra América. Ministerio para el Poder Popular Para La Educación Universitaria.
- MacLAREN, P. (1997). *Pedagogía crítica y cultura depredadora: políticas de oposición en la era posmoderna*. Barcelona: Paidós Educador.
- MacLAREN, P. (2005). *La vida en las escuelas: una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Martínez, E. (2017). *La escuela venezolana y la formación de las mujeres. Un discurso entre continuidades y discontinuidades 1840 y 1940*. CNEH, Caracas, Inédito.
- Martínez, E. (2016). *Mujeres e Historia. Una contribución a la reconstrucción histórica de las relaciones entre educación y trabajo en el caso de las mujeres desde las perspectivas de la igualdad y la equidad*. FONACIT, Caracas. Inédito.
- Martínez, E. (2011). *Mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo 1950-2007*. En una Compilación de Guillermo Luque titulado: *Venezuela Medio Siglo de Historia Educativa 1951-2001*. Editorial: Luces para Nuestra América. Ministerio para el Poder Popular para la Educación Universitaria.
- Martínez, E. (2006). *La Educación de Las Mujeres en Venezuela (1840-1912)*. Caracas: Fondo Editorial de La Facultad de Humanidades y Educación.
- Martínez, E. (1986). *Marc Bloch, oficio: historiador*. Cuadernos de Difusión, USM, Caracas, 1986
- Martínez, M. (1998). *La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación*. México: Trillas
- Martínez, M. (2006). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. México: Trillas.
- Martínez Covarrubias, S. (2006). *Mujeres y Universidad. Vidas Académicas*. México: Universidad de Colima.
- Maruani, M., Rogerat, C. y Torns, T. (Directoras) (1998). *Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado del trabajo*. Barcelona: Editorial Icaria & Antrazyt.
- Marx, Carlos, Engels, F. (1975). *La ideología alemana*. Argentina: Ediciones pueblo unidos, 5ª edición española.
- Mateo, F. (1977). *Antonio Gramsci y la educación como hegemonía*. México: Nueva Imagen, 2da Edición.
- Mires, F. (1996). *La Revolución que nadie soñó o la otra Posmodernidad*. Caracas: Ediciones Nueva Sociedad.

- Molina, C. (1994) *Dialéctica feminista de la ilustración*. Madrid, España: Antropos.
- Moreno, A. (1986). *El arquetipo viril protagonista de la historia*. Barcelona, España: LaSal
- Morín, E. (1993). *El método: la naturaleza de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios de la educación del futuro*. Barcelona: Unesco.
- Nash M. y Marre, D. (2003) *Desafío de la diferencia, representaciones culturales e identidades de género, etnia y clase*. Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
- Navarro, M. y Stimpson, C. (Compiladoras) (2000). *Cambios sociales, económicos y culturales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Nuño, L. (Coordinadora) (1999). *Mujeres: lo público y lo privado*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Osho (2003). *El Libro De La Mujer. Sobre El Poder de lo Femenino*. Caracas: Editorial Melvin.
- Parra, R. (2008) *Una mirada al trabajo doméstico no remunerado*. Caracas, Venezuela: Universidad de Carabobo-FACES.
- Pateman, C. (1995). *El contrato sexual*. Barcelona: Editorial Anthropos.
- Rísquez. (2007) *Aproximación a la feminidad*. Caracas, Venezuela. Monte Ávila Editores Latinoamericanos
- Rodríguez P. (2000). *Dios Nació Mujer. La invención de Dios y la sumisión de la mujer*. Editorial Paidós. España.
- Rogerat, Chantal y Torns, Teresa (Directoras) (1998). *Las Nuevas Fronteras De La Desigualdad. Hombres Y Mujeres En El Mercado Del Trabajo*. Barcelona: Editorial Icaria & Antrazyt.
- Sabino, C.(1986) *El proceso de investigación*.Caracas,Venezuela:Editorial Panapo
- Sacristán, G. (2005) *La Educación Posible*. Madrid, España: Morata.
- Sierra C. (2002). *Género y educación. La escuela coeducativa*. Primera edición Caracas, Venezuela.: Laboratorio educativo.
- Stuart M, J y Taylor M, H. (2001). *Ensayos sobre la igualdad sexual*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Stuart Mill, J. y Taylor Mill, H. (2001). *Ensayos sobre la igualdad sexual*. Introducción Neus Campillo y Traducción Carmen Martínez Gimeno. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Taylor y Bogdan (1990) *Introducción A Los Métodos Cualitativos De Investigación*. Buenos Aires: Editorial Paidós
- Téllez, M. *Epistemología y educación. Estudios sobre la perspectiva empírica analítica*. Colección Cuaderno de postgrado n°13. UCV.
- Testa, J.; Figari, C. y Spinosa, S. (en prensa). (comp) *La producción de saberes en los itinerarios y trayectorias de profesionalización: debates y controversias en la relación entre educación y trabajo en la Argentina*". Ciccus, Buenos Aires.
- Torres, J. (1998). *El currículum Oculto*. Madrid: Ediciones Morata.
- Torres, M. (1996). *La Mujer, gran ausente de la historia universal*. Quito: Editado por TM Libros Internacional.
- Tubert, S. (2003). *Del sexo al género: los equívocos de un concepto*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Vaccari, L. (2000). *Familia, Trabajo e Identidad*. Mérida. Venezuela: Editorial CDCHTA - ULA.
- Valcárcel, A. (1991). *Sexo y Filosofía sobre Mujer y Poder*. Colombia: Editorial Anthropos.
- Valcárcel, A. (1997). *La política de las mujeres*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Valera, G. (2002). *Pedagogía de la alteridad*. Colección Monografías.CEP.FHE.
- Violi, P. (1991). *El Infinito Singular*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Varcárcel, A. (2000). *La memoria colectiva y los retos del feminismo en Los desafíos del feminismo ante el Siglo XXI*. Sevilla: Instituto Andaluz de la mujer.

Woods, P. y Hammersley, M. (1995). *Género, cultura y etnia en la escuela*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Artículos en publicaciones periódicas

Acevedo, D. Desigualdades de género en el trabajo. Evolución y tendencias en la sociedad venezolana. Producción y reproducción. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (2005). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 10 Nro. 24. UCV, Caracas, enero / junio.

Becerra, G. La Educación Superior como Proyecto político educativa: Autonomía, Financiamiento y Gratuidad. Mérida. En *Revista del Consejo de Publicaciones* (2001), Universidad de los Andes.

Banchs, M.A. Mujer, visibilidad y ciudadanía. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (1998). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 3 No. 8. UCV, Caracas, julio / septiembre.

Banchs, M. A. Educando para la igualdad. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (1998). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 3 No. 9. UCV, Caracas, octubre/ diciembre.

Banchs, M.A. Representaciones Sociales, memoria social e identidad de género. En: *Revista Humánitas* (2000). Portal Temático de Humanidades, Vol. 2, N° 1, UCV, Caracas.

Banchs, M. Representaciones sociales, memoria social e identidad de género. *Revista Akademos*, II, 1,59-76, Postgrado UCV, 2000

Boscán, Pereira y Pereira (2005): El trabajo académico. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, en Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales*. (RCS) Vol IX. N° 1, ABRIL 2003, PP.103-117FACES- LUZ.

Carrera, Failde, Rodríguez Lameiras (2009). Aproximación conceptual al sexismo ambivalente: Estado de la cuestión. Universidad de VIGO, *Revista SUMMA psicológica*. UST España. Vol 6, N° 2, 131-142.

CEPAL. Hacia un modelo de protección social universal en América Latina. Serie Políticas sociales, N°188. *Publicación de las Naciones Unidas*.

Foucault, M. (1997) El pensamiento del afuera. *Revista Critique*, Junio de 1966. N° 229, Valencia, España

Garay, N. (2013), el trabajo sobre los aportes desde el constitucionalismo feminista. *Letras Jurídicas*, Núm. 28 (99 julio-diciembre 2013).

Huggins, M. Género, políticas públicas y promoción de la calidad de vida. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (2005). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 11 No. 26. UCV, Caracas, octubre.

Lacueva, A. Niñas y mujeres en los libros de texto. *Revista Universidad*, N° 5 (1983), pp. 69-72.

Lozada, M. Vida cotidiana y espacio público. La acción política de las mujeres. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (1998). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 3 No. 8. UCV, Caracas, julio / septiembre.

Martínez, E. (1993). «Marc Bloch, historiador y maestro.» *Revista de Historia*. N° 10. Caracas.

Márquez, H. (2009). Diez rostros de la crisis civilizatoria del sistema capitalista mundial. Problemas del desarrollo. *Revista UNAM*, Vol 40, N° 159.

Márquez, O. Algunas consideraciones en torno a la importancia del sujeto y el tema de la sustentatividad en el método biográfico. (1995). en *Paradigmas, métodos y postmodernidad*, Barinas, Venezuela. ULA. Consejo de Publicaciones Funda-Episteme pp. 191-205.

- Michel, A. Los estereotipos sexistas en la escuela y los manuales escolares. En: *Revista Educere* (2001). Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Volumen 5 Nro. 12. ULA, Mérida, enero / marzo.
- Montes. (2008). Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio. *Revista de la Universidad de Jaén*. España, N° 3.
- Rojas, R (2005) Historia de la Universidad en Venezuela. *Revista Historia de la Educación latinoamericana*, p.7.
- Sierra,R (2005) Más mujeres graduadas y menos mujeres ocupadas. El dilema de la feminización de la educación superior en Venezuela (1970-2001)”y se publica en la web en versión pdf como parte de las publicaciones de los cuadernos del CENDES, AÑO 22. N° 58,tercera época,enero-abril 2005.UCV.
- Touraine, A. (1994). Las transformaciones sociales del siglo XX. Pp.7-10
- Valcárcel, A. (2001). La memoria colectiva y los retos del feminismo. Editorial .Serie Mujer y desarrollo. N° 31. *CEPAL-IESALC*, Santiago de Chile, Chile.
- OIT: Romper el techo de cristal”. Las mujeres en los puestos de dirección. Actualización Ginebra. *Oficina Internacional del Trabajo*. 2004.
- Rey De Viera, Estereotipos sexuales en la atención de la denuncia en violencia doméstica hacia la mujer. En: *Revista venezolana de estudios de la mujer* (1999), Vol. 4, Nros. 12 y 13 julio/diciembre.
- Salas, M. Campos Petroleros, Cultura Empresarial y la Construcción de Ciudadanía en Venezuela. California: Departamento de Historia, Pomona College, Claremont.
- Sedeño, E. y González, M. Ciencia, Tecnología y Género. En: *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación*, N° 2, Enero-abril 2002. Artículos. OEI.
- Tomé A. y o Ruíz R. El espacio de juego: escenario de relaciones de poder. En *Aula de innovación educativa*, ISSN 1131-995X, N° 52-53, 2002.
- Valdivieso, M. Mujer y gerencia: un desafío al poder patriarcal. En: *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (2004). Centro de Estudios de la Mujer, Volumen 9 Nro. 23. UCV, Caracas, julio / diciembre.
- Vethencourt, José Luis. La estructura familiar atípica y el fracaso histórico cultural en Venezuela. En: *Revista SIC* 362 (1974).

Ponencia y presentaciones de eventos

- Martínez. E. (2012, marzo) Sobre Educación en Varona E.J En material instruccional preparado para la Maestría en estudios de la Mujer. Historia de las mujeres en Venezuela y América Latina del siglo XIX.CEM .Caracas. Material mimeografiado.
- Cardillo, Elizabeth. y Macano, Daissy. (Octubre,2017). Algunos aspectos de la participación de las mujeres en el sistema universitario venezolano, Caso Universidad Central de Venezuela. Extraído el 7 de noviembre del 2017 desde *Jornadas de Educación Superior*. Montevideo 2-27 De Octubre Del 2017 en:
[HTTP://eventos.cse.udelar.edu.uy/indico/eevnt/0/session/34/contribution/.../o.docx](http://eventos.cse.udelar.edu.uy/indico/eevnt/0/session/34/contribution/.../o.docx)
- Lamas, Marta.2007. Equidad de Género en la UNAM. Extraído el 7 de febrero del 2016 desde <http://www.pueg.unam.mx/documentos/Foro equidad...,2007>.

Trabajos de grado, ascenso y similares

- Luzmila Marcano (2008). *Huellas de la Mujer Docente Universitaria en su rol como Investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000)*. Tesis doctoral en Educación. UPEL. Publicado en 2009 por Consejo Nacional de Universidades
- Alba Ramírez, Isa Ramos y Sarahí Rivero (2000). *Mujer, Educación y Trabajo: Perspectiva Histórico-Pedagógica Acerca de las Trabajadoras en la Industria Petrolera 1976-2007*. Mención Honorífica Y Publicación. UCV.
- Neil Garrido, Martha Ma. Lascano y María Gabriela Pérez S. (2008). *Reconstrucción Histórica para la visibilización de las mujeres. Facultad de Ingeniería, UCV (1958-2007)*. Docencia, Investigación y Extensión. Mención Honorífica y Publicación. UCV

Documentos y reportes técnicos

- Aupetit, D. (2007). Evaluación de la productividad científica y reestructuración de los Sistema universitario en América Latina. Extraído el 4 de mayo del 2017 desde unesdoc.unesco.org/
- .CDCH UCV CDCH-UCV (2008) *data de eventos y beneficiarios 2000-2007*.Caracas. ONCTI-PPI. Histórico. *Boletín N° 2*, 2007 y 2008.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario) Marzo 24, 2000. Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.152 (Extraordinario) Junio 19, 1997.
- Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto N° 428). (1999, Octubre 25). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.398 (Extraordinario) Octubre 26, 1999.
- Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.770 (Extraordinario) Septiembre 17, 2007.

Referencias de Fuentes Electrónicas en Línea

- Amorós, C. (2013). Feminismo, Igualdad y Diferencia. *Archivos de publicaciones de Minmujer*. Extraído el 2 de julio de 2016 desde: <http://www.minmujer.gob.ve/publicos/archivos/publicaciones/MinMujer%20-%20Publicaciones%20-%202014-10-31%2016%3A40%3A14%20-%20Feminismo%20Igualdad%20y%20Diferencia.pdf>
- Luis Bonino Méndez. Micromachismos: la violencia invisible en la pareja. Extraído el 27 de mayo de 2016, desde: http://laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2014/05/micromachismos_0.pdf
- Azuaje, V. (2014). La mujer en la ciencia y la tecnología en Venezuela. Extraído el 20 de marzo del 2016 desde www.oei.es/historico/congreso/memoria/pdf/Azuaje.Rondon.pdf
- Barbieri, M. (2008) La perspectiva cualitativa en la investigación social: el uso de la narrativa personal. Extraído el 20 de abril del 2014 desde http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9453/ev.9453.pdf
- Barrios-Kle, G.(2017) Feminismo y Ciencias Sociales. Año 6 - Edición 115 - Marzo / 2017.evista de Anlaais de la realidad nacional.Extraído el 25 de abril del 2016 desde [ttp://www.digi.usac.edu.gt/iumusac/sistemas/docs/archivos/ponenciawalda.htm](http://www.digi.usac.edu.gt/iumusac/sistemas/docs/archivos/ponenciawalda.htm)
- Butler,J.(1990) El género en disputa. Extraído el 05 de abril del 2013 desde <https://www.google.co.ve/search?q=judith+butler+el+g%C3%A9nero+en+disputa+pdf&oq=Butler%2CJ.+El+g%C3%A9nero+en+disputa&aqs=chrome.2.69i57j0l5.2850j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Caputo, C. Requena, J. y Vargas, D. (2016). Las mujeres incorporadas a la educación universitaria como docentes e investigadoras están cada vez más formadas y más ocupadas Extraído el 15 de septiembre del 2017 desde <https://es.scribd.com/>

Caraballo, N.(2014) La historia emergente: ¿eurocentrismo o saberes históricos descolonizados?, esta tradición es un modelo monolítico y se publica en el año 2014 en la revista electrónica: Human artes.Revista electrónica de ciencias sociales y educación.Año 2 ,nº4.Enero- junio 2014,pp:63-74. Extraído el 15 de julio del 2014 desde <https://es.scribd.com/document/225661966/La-Historia-Emergente-Eurocentrismo-o-Saberes-Descolonizados>

Carosio, A. (2009) El feminismo Latinoamericano y su proyecto ético-político en el siglo XXI Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.33 Caracas dic. 200, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.33 Caracas dic. 200. Extraído el 2 de julio de 2016, desde http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000200001

Castellano, M^a. E. (2011) Universidad y Educación Superior 1952-2002. Extraído el 2 de julio de 2016, desde www.cresta.edu.ar/ar/uploads/seminario/castellno.pdf

Canino, M.V., y Vessuri, H. (2008). La Universidad en femenino. Un cuadro de luces y sombras en la Universidad Central de Venezuela. Extraído el 10 de abril del 2012 desde <https://www.researchgate.net/>

Vessuri, Hebe; Canino, María Victoria. (2001) El género en la ciencia venezolana (1990-1999). Interciencia, vol. 26, núm. 7, julio, 2001, pp. 272-281. Asociación Interciencia. Caracas, Venezuela. Extraído el 15 de julio del 2014 desde:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33905802_en versión pdf en :
<http://www.redalyc.org/pdf/339/33905802.pdf>

Carrillo, J. y Hualde, A. (2009). Potencialidades y limitaciones de sectores dinámicos de alto valor agregado a la industria aeroespacial en México. Extraído el 14 de enero del 2018 desde biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216050317/19.pdf

Lau, (1994) la relación de las mujeres con la sociedad rescatada desde la historia oral, ofrece posibilidades para entender las mentalidades de las mujeres en un tiempo histórico. Extraído el 22 de abril del 2012 desde

www.inehm.gob.mx/wprk/models/inehm/Resource/1484/.../HistMujeresMexico.pdf

Filgueira, C. H. (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina. Serie Políticas sociales, N°188. Publicación de las Naciones Unidas. Este documento fue elaborado por Fernando Figueira, consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Extraído el 4 de abril del 2014 desde https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6008/1/S0108617_es.pdf

Harding, S. (1998). ¿Existe un método feminista? Extraído el 3 de marzo del 2018 desde https://scholar.google.es/scholar?cluster=15346088993934193239&hl=es&as_sdt=0,5

Lerner, G.(1990) La creación del Patriarcado. Libro en Línea] [Consultado el 5 de julio de 2016] Disponible en http://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf

Vessuri, H. y Canino, V. (2003) La Otra, el mismo, mujeres en la ciencia. El género en la ciencia venezolana. Extraído el 13 de junio del 2012 desde www.scielo.org.ve

CEDAW (2017) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW. Extraído el 14 de marzo del 2017 desde <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>

Vessuri, H.(2005) Ciencia, Política E Historia De La Ciencia Contemporánea En Venezuela. Extraído en bversión pdf el 14 de marzo del 201 desde Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2005, vol. 11, nº 1 (ener.-abr.), pp. 65-87.

Cortazzo, I.y Shenttini, P. (2015) Análisis de datos cualitativos en la investigación social.Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa.Universidad nacional de la Plata, Argentina., 2015.Extraído el 22 de mayo del 2017 desde <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49017> en versión pdf

Deere y León (2005). Los derechos de propiedad de la mujer casada. Extraído el 24 de marzo de 2013 desde www.scielo.br/pdf/ref/v9n/8634.pdf

Delgado Sahagún (2006). Análisis del testimonio como fuente oral: género y memoria. Extraído el 14 de mayo de 2014 desde <https://halshs.archives.ouvertes.fr/hals.00104016>

Estébanez, M (2007). Género e Investigación Científica en las Universidades Latinoamericanas. Extraído el 12 de febrero del 2014 desde www.politicasci.net/index.php?option.com

Egresados de la UCV (2000-2004 y 2004-2008). Extraído el 10 de mayo del 2013 desde portal.ucv.ve/organizacion/vrac/biblioteca-central-ucv/reecursos.../egersadso-ucv.html

Forcades, T. (1996) libertad feminista: un diálogo entre las perspectivas psicoanalíticas de J. Lacan y N. Chodorow, y la teología trinitaria clásica. Extraído el 1 de julio de 2016 desde <http://www.libertaddigital.com/espana/2015-06-12/la-monja-forcades-cuelga-los-habitos-y>

González y Vera (1999) Quiebras bancarias, y crisis financiera en Venezuela .Una perspectiva macroeconómica. Extraído el 12 de febrero del 2014 desde www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/quiebras.pdf

Gutiérrez, P. y Holguin, E. (2011). Las mujeres profesoras y el trabajo docente. Extraído el 17 de junio del 2015 desde <https://www.google.co.ve/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&ei=s6DsWr6TNa-c5wKmjZPoDg&btnG=Buscar&q=Gutiérrez%2C+P.+%28s%2Ff%29.+Las+mujeres+profesora+s+y+el+trabajo+docente>

Hostos, (1993). La educación científica de la mujer Extraído el 15 de abril del 2012 desde www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/47049/67563/S97VEN01.html.

Horkheimer, A. (1932) Teoría crítica. Extraído el 12 de mayo del 2013 desde <http://lideresdeizquierdaprd.files.wordpress.com/.../teorc3ada-critica-maxhorkheimer>

Maffia, D. (2005). Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Extraído el 2 de marzo del 2018 desde www.scielo.org.ve/.

Marcano, y Phelán (2009). Evolución y desarrollo del programa de promoción del investigador en Venezuela. Interciencia.Extraído el 2 de marzo del 2018 desde http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009000100005

Martínez, E. (2008) La educación de las mujeres en Venezuela 1870-1940 o reconstruir la historia de Venezuela incluyendo a las mujeres. Extraído el 05 de septiembre de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012008000200009&lng=es&tlng=es

Miqueo, C. Ciencia, tecnología y género. Extraído el 15 de enero del 2018 desde www.oei.es/historico/congresoctg/comunicaciones.htm

Montero y Nieto (2002) El patriarcado: una estructura invisible. el 23 de abril del 2016, desde: <http://www.stopmachismo.net/marmar2.pdf>.

Mora-Ríos, J.y Flores, F (2012) Intervención Comunitaria, Género y Salud Mental. Aportaciones desde la Teoría de las Representaciones Sociales, en una coompilacion titualda: Investigación Feminista Epistemología Metodología y Representaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y

Humanidades Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Facultad de Psicología
Extraído el 23 de abril del 2016, desde <http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Investigacion%20Feminista.pdf>

Papadópulos y Radakovich (2006). Capítulo 8. Educación Superior y Género en América Latina y el Caribe. Educación Superior y Género en América Latina y el Caribe / 117-128. Extraído el 20 de julio del 2014 desde <https://www.ses.unam.mx/cursos2013/pdf/Papadopoulos2006.pdf>

Paredes, J. (2012) Las trampas del patriarcado. Extraído el 18 de febrero del 2015 desde glefas.org/las.trampas.del.patriarcado/

Pérez, E. (2011). Situación de las mujeres en el Sistema educativo de ciencia y tecnología en España y en su contexto internacional. Extraído el 4 de junio del 2014 desde <https://dialnet.unirioja.es/>

Peñalver, L. (2007). Hacia una historia de la formación docente en Venezuela. Extraído el 14 de enero del 2017 desde conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ART000036.pdf

Portelli, A. (1991) Lo que hace diferente a la historia oral Recuerdos que llevan a teorías. Extraído el 20 de marzo del 2016 desde <https://es.slideshare.net/>

Quiñonez, M. (2009). Pautas de desigualdad en el mundo social productivo Uruguay: aportes para el debate en torno a la gestión por competencias Extraído el 12 de enero del 2018 desde <file:///C:/Users/segui/Desktop/16.pdq%20C3%B1onez%20f.pdf>

Radkau, V. (1986). Hacia una Historiografía de la Mujer. Extraído el 12 de enero del 2018 desde www.redalyc.org/articulo.oa

Restrepo, A. (2012) Claves metodológicas para el estudio del movimiento feminista de América Latina y El Caribe en una compilación titulada: Investigación Feminista Epistemología Metodología y Representaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Facultad de Psicología. Extraído el 4 de junio del 2014 desde <http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Investigacion%20Feminista.pdf>

Rousseau, 1999. El Contrato Social. Edición: elaleph.com. Extraído el 12 de abril del 2012 en www.wnaxxa.com/biblioteca/ROUSSAU%20EL%20Contrato%20Social.pdf

Salomone, A. (1998) Una mirada, desde la perspectiva de género, a la historia del Pensamiento en América Latina Anais Eletrônicos do III Encontro da ANPHLAC São Paulo Brasil. Extraído el 20 de marzo del 2016 desde <http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/alicia.pdf>

Testa, J. Figari, C., Spinoza, M. (2009). Trabajo, empleo, calificaciones profesionales. Extraído el 22 de enero del 2018 desde biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100625114604/neffa.pdf

Valles, M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Editorial síntesis. Madrid, España. Extraído el 15 de enero del 2016 desde <https://metodologiaecs.files.wordpress.com/2014/11/vallesmiguel-tc3a9nicas-cualitativas-de-investigacion-social-1999.pdf>

Valcárcel, A. Mujeres para pensar, 1991. Extraído el 2 de julio de 2016 desde <https://mujeresparapensar.wordpress.com/2016/02/06/amelia-valcarcel-2>

Ríos, M. (2010) Metodología de las Ciencias Sociales y Perspectiva de Género. Extraído el 15 de febrero del 2018 desde biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich.unam/20170428032571/pdf:1370.pdf

Artículos en publicaciones periódicas

Martínez, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas. *Revista Iberoamericana de Educación*. Extraído el 3 de marzo de 2002 desde <http://www.oei.co/Oeivirt/rie07a01.html>
/2013/06/celia-amoros-feminismo-igualdad-y-diferencia.pdf Extraído en 5 de marzo del 2011 desde www.minmujer.gob.ve/

Sitios web

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/sirveobras/02589516444614584232268>)
<http://www.marxists.org>.
www.ine.gov.ve/
www.bcv.org.ve/
www.minmujer.gob.ve/
www.inamujer.gob.ve/
www.mppeuct.gob.ve/
www.minci.gob.ve/
www.un.org/es/
www.unwomwn.org/es
<https://www.cepal.org/es>
www.mercour.in/
www.oncti.gob.ve/
www.ilo.org/global/lang-es/index.htm

1. ANEXO. CURRICULUMS DE LAS DI ENTREVISTADAS

CURRICULUM VITAE ELSI JIMÉNEZ

ALGUNOS DATOS PERSONALES:

Venezolana. Caraqueña
jimenez.elsi@gmail.com / @jimenez_elsi
ID orcid.org/0000-0001-5616-861X5590241
RIF V-5590241-7

FORMACIÓN:

1. 1999-2003. Doctor en Educación. Universidad Central de Venezuela, UCV. Título: Estudio del impacto de la tecnología de la información en la producción y productividad académica de la educación superior venezolana, Tutor: Orlando Albornoz.
2. 1991-1992. Especialización en Gestión de Servicios de Información. Universidad Simón Bolívar, USB.
3. 1983-1989. Licenciada en Bibliotecología. Universidad Central de Venezuela, UCV

EXPERIENCIA PROFESIONAL

♦ Universidad Central de Venezuela - UCV

1. 2000. Profesor Agregado. Carga horaria: tiempo completo
2. Actividades: año 2000 - Pregrado: Escuela de Bibliotecología y Archivología
3. Gestión y Desarrollo de Colecciones
4. Bibliotecología General
5. Introducción a las Ciencias de la Información
6. Teoría y Práctica de las Ciencias de la Información: Bibliotecología.2003-2012
7. Doctorado en Educación
8. Producción y productividad: cómo elevar la calidad académica en la universidad venezolana.
9. Producción de conocimiento y plataforma tecnológica
10. Doctorado en Humanidades
11. Tutorías
12. Coordinadora
13. Maestría / Especialización: Información y Comunicación para el Desarrollo
14. Teoría de la organización
15. Formulación de proyectos
16. Análisis y diseño de sistemas
17. Información y comunicación para el desarrollo I, II, III2008-2013

18. Maestría en Comunicación. ININCO. Información y comunicación para el desarrollo. Investigación en Información, Comunicación y Sociedad 2004-2008
19. Directora del Sistema de Información Científica, Humanística y Tecnológica – (SICHT) y Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela. 2003-2012
20. Gerente del Proyecto SOS Telemedicina para Venezuela. Facultad de Medicina. Instituto de Medicina Tropical. UCV. Proyecto financiado por la empresa Total Venezuela, C.A. a través de la LOCTI.
21. Jefe del Departamento de Documentación e Información. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE.UCV.
22. Miembro del Comité Académico de la Maestría en Comunicación. Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. UCV.
23. Miembro del Comité Académico de la Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo. Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. UCV.
24. Representante del Área de Humanidades ante la Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. UCV.
25. Jefe del Departamento de Administración. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE.UCV.

PUBLICACIONES

• LIBROS

1. La influencia del pensamiento masónico en la educación superior venezolana del siglo XIX: una aproximación al tema. Caracas.
2. EBUC-UCV. 2008. En línea. Disponible en: <http://macawpress.com/influencia-del-pensamiento-masonico.html>.
3. Más allá del libro: la plataforma tecnológica en la educación superior. UCV/ Dirección de Postgrado FHE. Caracas. 2009. Capítulos en libros.
4. El mundo digital y las nuevas concepciones de la Autonomía Universitaria. En: Autonomía Universitaria: compromiso académico y social. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 2009. En línea. Disponible en: <http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/doc/Documentos%20UCV/10564.htm>.
5. ¿Cómo puede el Estado enriquecer a la sociedad?: inversión y mantenimiento del stock de conocimientos. En: Cómo el Estado empobrece a la nación. Fundación Venezuela Positiva. Caracas. 2006. En línea. Disponible en: [http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/doc/ponencias %20abril/9506.pdf](http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/doc/ponencias%20abril/9506.pdf).
6. Las puertas están abiertas para los consorcios de unidades de información en América Latina y el Caribe. En: Humanismo y educación: seducción del futuro. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Fundayacucho. En línea. Disponible <https://books.google.co.ve/books>

• ARTÍCULOS

1. La productividad académica de las ciencias sociales en Venezuela y el apoyo en ese proceso del uso de las nuevas y avanzadas tecnologías de la información. En: Las ciencias sociales en Venezuela a inicios del siglo XXI. Mérida: Universidad de Los Andes-CDCHT. 2008.
2. Curadores de Contenido: Navegar entre Terabytes, Petabytes y Exabytes. En línea. Disponible en: <https://cambiouniversitario.wordpress.com/> y en https://www.academia.edu/31314882/Curadores_de_Contento_Navegar_entre_Terabytes_Petabytes_y_Exabytes. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2017.
3. Los rankings universitarios: ¿en qué mejorar?. En línea. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Disponible en: <https://cambiouniversitario.wordpress.com/> 2016. [https://www.academia.edu/26474920/Los_Rankings_Universitarios_En_qu%C3%A9_mejorar_y_Transparencia_y_libre_acceso_a_la_información pública en Venezuela](https://www.academia.edu/26474920/Los_Rankings_Universitarios_En_qu%C3%A9_mejorar_y_Transparencia_y_libre_acceso_a_la_informaci%C3%B3n_p%C3%BAblica_en_Venezuela).

4. Los MOOC en la educación universitaria, una mirada desde Venezuela. En: Foro Latinoamericano y del Caribe de Alfabetización Mediática internacional (AMILAC) 10 y 11 de diciembre de 2014, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ciudad de México. En proceso de publicación por la UNAM. En línea. Disponible en: https://www.academia.edu/21795434/Los_MOOC_en_Am%C3%A9rica_Latina.
5. La socialización del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades. Producimos conocimiento... ¿quién nos lee? Enlace Científico: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento (ISSN: 1690-7515) Vol. 15.No.11, 2014. En línea. Disponible en: https://www.academia.edu/27030176/La_socializaci%C3%B3n_del_conocimiento_en_Ciencias_Sociales_y_Humanidades._Producimos_conocimiento_qui%C3%A9n_nos_lee.
6. Visibilidad de la producción científica en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela. Información y Cooperación Cuaderno institucional. Universidad del Zulia. Vol. 5, No. 2. 2014. ISSN: 2343-634.
7. El mercado del libro: trascendencia y comercialización. Revista de Comunicación. No. 143. 2008. ISSN: 0251-3153. En línea. Disponible en: saber.ucv.ve:8080/jspui/handle/123456789/2236.
8. Repensando las inequidades: educación superior, los objetivos de la revolución venezolana y los recursos académicos (2009-1) Revista Extramuros. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación.
9. Sobre libros, revistas y bibliotecas: ¿una especie en extinción? Revista Comunicación. No. 143. 2008. En línea. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5463960>.
10. -ORLANDO ALBORNOZ Y JIMÉNEZ ELSI. La evolución de la cultura y comunidad académica en Venezuela durante la primera década de gobierno de la revolución bolivariana socialista (1998-2008). Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No.2. ISSN: 2244-7008. En línea. Disponible en: <http://www.innovaven.org/quepasa/tecpol6.pdf>.
11. -ORLANDO ALBORNOZ Y JIMÉNEZ ELSI. La universidad como caricatura. En: Revista de la Educación Superior. México. Vol. 37, No. 147. 2008.
12. En línea. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v37n147/v37n147a5.pdf>
13. -ORLANDO ALBORNOZ Y JIMÉNEZ ELSI. Las buenas y malas prácticas en educación superior. En: Extramuros. Universidad Central de Venezuela.
14. Facultad de Humanidades y Educación. Caracas. No. 26. 2007. ISSN: 1316-7480 En línea. Disponible en: www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_abstract&pid=lng...La historia de la universidad en América Latina. En: Revista de la Educación Superior. ANUIES-México. 34 (1) 2007. En línea. Disponible en: www.redalyc.org/pdf/604/60414108.pdf.
15. -ORLANDO ALBORNOZ y JIMÉNEZ ELSI. Los estándares de calidad en la universidad, una reflexión inspirada por las tácticas de acceso estudiantil en Venezuela y la disminución en las estrategias de producción de conocimiento. Espacio Abierto. Vol. 16, No. 1. 2007. ISSN: 1315-0006.
16. Universidad del Zulia. En línea. Disponible en: <http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1251>
17. -ORLANDO ALBORNOZ y JIMÉNEZ ELSI. La lógica de la academia y las contradicciones con la lógica del poder: el caso venezolano y La Revolución Bolivariana. Fermentum. No. 49. 2007. ISSN: 0798-3069. Universidad de Los Andes. En línea. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70504903> y en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20775/2/articulo1.pdf>
18. -JIMÉNEZ ELSI. ORLANDO ALBORNOZ. La ubicación internacional de la educación superior venezolana: participa pero no compite. Revista Arbitraje Universitario. Vol. 1, No. 1. 2006. ISSN: 1856-6715. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En línea. Disponible en: https://www.academia.edu/11191007/La_ubicaci%C3%B3n_internacional_de_la_educaci%C3%B3n_superior_venezolana_participa_pero_no_compite.

19. JIMÉNEZ ELSI y AILE FILIPPI SANCHEZ. Arquitectura de la Información en Bibliotecas Virtuales. Revista AIBDA 27(2): 67-76. 2006. ISSN: 0205-3190 En línea. Disponible en: eprints.rclis.org/16883/
20. El pensamiento académico venezolano, opción revolucionaria: Un ensayo bibliográfico. Fermentum. Universidad de Los Andes: v.15, n.42, 2005. En línea. Disponible en: www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798.
21. Obras monumentales sobre educación superior. Universitas 2000. FEDES., v. 29, n.1-2, 2005. 133-145. En línea. Disponible en: www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315.
22. El flujo de innovación, las plataformas tecnológicas y la producción de conocimiento. 2centes: Visualización Mundial de la Educación. Universidad de Xalapa, v.1, n.1, p.75 - 88, 2004. En línea. Disponible en: https://www.academia.edu/3785521/EL_FLUJO_DE_INNOVACION_LAS_PLATAFORMAS_TECNOLOGICAS_Y_LA_PRODUCION_DE_CONOCIMIENTO
23. El impacto de la TI en la producción y productividad académica de la educación superior en Venezuela. Extramuros.
24. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. En línea. Disponible en: Saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/828/.../Elsi%20Jimenez.pdf.
25. Análisis bibliométrico de tesis de pregrado de estudiantes venezolanos en el área educación: 1990-1999. Revista Iberoamericana de Educación. 2004. En línea. Disponible en: rieoei.org/deloslectores/623Jimenez.PDF
26. -RANGEL, PEDRO Y JIMENEZ, ELSI Procesos sociocognitivos y psicológicos en la asesoría académica en línea. Estudios sobre Educación No. 007. 2004. Universidad de Navarra. ISSN: 1578-7001.
27. El mercado del e-book en Venezuela o ¿se atrevería a comprar e-books para su biblioteca? Extramuros. No.20, p.75 - 94, 2004. Universidad Central de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. En línea. Disponible en: biblat.unam.mx › Inicio › Revista › Extramuros1.Internet: vulgarizaciones, equivocaciones y perversidades. Universitas2000. Vol. 13, No. 80. Caracas. 2004. En línea. Disponible en: [ucv.academia.edu/Departments/Facultad de...y.../Documents?page=5](http://ucv.academia.edu/Departments/Facultad%20de...y.../Documents?page=5)
28. -JIMÉNEZ, ELSI, PEDRO RANGEL, ORLANDO ALBORNOZ, Invención, innovación y difusión del conocimiento: la producción académica en Venezuela.
29. Alternativas en Psicología. v.11, n.10, p.13 - 23, 2004. ISSN: 1405-339X. En línea. Disponible en: https://www.academia.edu/3785556/INVENCION_INNOVACION_Y_DIFUSION_DEL_CONOCIMIENTO_LA_PRODUCION_ACADEMICA_EN_VENEZUELA y en: www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/doc/Documentos%20UCV/10563.htm
30. La productividad académica de las ciencias sociales en Venezuela y el apoyo en ese proceso del uso de las nuevas y avanzadas tecnologías de la información. Acta Científica. Caracas. v.52, p.119 - 137, 2001. ISSN: 0001-5504. En línea. Disponible en: biblat.unam.mx › Inicio › Revista › Acta científica venezolana.
31. -Las Unidades de KM en los espacios académicos y empresariales. Revista Asuntos del CIED/PDVSA.
32. Centro Internacional de Educación y Desarrollo PDVSA. Caracas. v.4, n.8, p.117 - 132, 2000. En línea. Disponible en: saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/828/.../Elsi%20Jimenez.pdf
33. El problema del conocimiento, la educación superior en Venezuela y las tecnologías de información. Universitas 2000. Caracas. v.24, p.169 - 186, 2000. En línea. Disponible en: www.urbe.edu/UDWLibrary/ArticulosAdvance.do?...Jimenez,%20Elsi
34. La utilidad de la asistencia a los congresos. Estudios del Hombre. Guadalajara, México, No.12, p.189 - 210, 2000. ISSN: 1405-111. En línea. Disponible en: www.publicaciones.cucsh.udg.mx/
35. [ppperiod/esthom/.../esthom12.htm](http://pperiod/esthom/.../esthom12.htm)

36. -Albornoz, Orlando, Jiménez, Elsi. El estudio de las élites: el uso de las variables genéticas y genealógicas y el análisis multivariable. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Caracas. v.2, p.111 - 129, 1999. En línea. Disponible en: http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/faces/iies/ANALISIS_DE_COYUNTURA_VOLUMEN_V_No_2_JULIO_DICIEMBRE_1999.pdf
37. Producción de saber y dependencia tecnológica en la modernidad. Ensayo y Error. Caracas. v.8, p.89 - 106, 1999. En línea. Disponible en: [saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/828 /.../Elsi%20Jimenez.pdf](http://saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/828/.../Elsi%20Jimenez.pdf).

PROYECTOS

1. ELSI JIMÉNEZ. Estudio bibliométrico de las tesis doctorales en la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV. Proyecto Individual CDCH-UCV. 2014-2016.
2. -MIGUEL MENDOZA, SOLANGE ORTA, ELSI JIMÉNEZ. Diagnóstico sobre la situación de accesibilidad para las personas con discapacidad en las bibliotecas de la Facultad de Humanidades y Educación. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. 2012- 2015.
3. -ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadores: ELSI JIMÉNEZ, BISMARCK ORTIZ, GRACIELA TRISINI, FRANKLIN ARZOLAY).
4. Factores que influyen y condicionan la alta y baja tasa de productividad académica en América Latina y el Caribe. CDCH-UCV. 2008-2009.
5. BLANCA INÉS ORTIZ (Co- investigadores: BÁRBARA GARCÍA, ELSI JIMENEZ).
6. El trabajo académico del profesor universitario. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. 2008-2009.
7. JOHAN PIRELA (Co- investigadora: ELSI JIMENEZ).
8. Perfiles profesionales y mercados de trabajo del profesional de la información en Venezuela. LUZ-CONDES.2008
9. ORLANDO ALBORNOZ, JIMENEZ.ELSI
10. Cómo y para qué aumentar la calidad académica: individuos, grupos e instituciones. UDO- Vice Rectorado Académico. UCV-CEPROC. 2005.
11. ELSI JIMÉNEZ. La producción de conocimiento y la plataforma tecnológica en el hogar. CIDECI. FHE. 2005.
12. ELSI JIMÉNEZ. Coordinadora de la línea de investigación: Desarrollo de colecciones. CIDECI. FHE. 2005.
13. ORLANDO ALBORNOZ, (Co- investigadora: JIMÉNEZ, ELSI).La influencia de la escolaridad en la formación de las élites en la sociedad venezolana. Conicit- Proyecto S1-96001145. 1999.
14. ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadora: JIMÉNEZ, ELSI).Ideas, problemas y propuestas. Caracas. UNESCO/CRESALC, 1996. En línea. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002194/219410so.pdf>
15. ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadora: JIMÉNEZ, ELSI).Ideas, problems and proposals. Caracas. UNESCO/CRESALC , 1996. Integrante del equipo.
16. ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadores: JIMÉNEZ, ELSI).Proyecto: VEC 14856. OEA. La artesanía y los circuitos económicos en los procesos culturales de América Latina y el Caribe, el papel de la mujer y el impacto de la actividad económica artesanal en la economía a escala del hogar. Washington. OEA. 1996. Serie de Estudios Culturales: No. 1. Integrante del equipo.
17. ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadores: JIMÉNEZ, ELSI).Proyecto: VEC 14856. OEA. Handicrafts and economic patterns in the cultural processes of Latin America and the Caribbean, The role of women and the impact of economic activity in handicrafts on the economy at the household level. Washington. OEA. 1996. Serie de Estudios Culturales: No. 1. Integrante del equipo.
18. ORLANDO ALBORNOZ (Co- investigadores: JIMÉNEZ, ELSI).Proyecto: Evaluación del programa Galileo. Caracas: Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 1996.

CONSULTORÍAS

1. Elsi Jiménez. Consultora. Proyecto SOS Telemedicina para Venezuela. Facultad de Medicina-UCV. 2008-2009.
2. Elsi Jiménez. Consultora. Proyecto Sistema de Información y Educación en Salud. Facultad de Medicina-UCV. 2008-2009.
3. Elsi Jiménez. Licencia corporativa para la modernización de las bibliotecas UCV. LOCTI. UCV-SICHT. 2007-2008.

PONENCIAS

1. Jayaro, Xiomara, García Marcela y Jiménez, Elsi (2016). Diseño de la comunidad virtual del Instituto de previsión del profesorado de la UCV. Caracas. XLV Asamblea Ordinaria de ANABISAI, Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2016.
2. Ciencia 2.0 - Métrica 2.0. En el Conversatorio Producción y divulgación de conocimiento científico. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Núcleo Palo Verde. Caracas. 2015.
3. Los cursos masivos en línea (CAMEL) en Venezuela. En: Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en Latinoamérica y el Caribe. Ciudad de México. UNAM, UNESCO, UAB, Gabinete de Comunicación y Educación, GAPMIL. 2014.
4. La socialización del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades. En: Pre congreso: La investigación en comunicación hoy: tendencias, perspectivas, desafíos y retos. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. ININCO. INVECOM. 2014.
5. Visualización de la producción en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela. II Congreso de Comunicación Iberoamericana. Universidad de Braga, Braga, Portugal. 2014.
6. Los recursos de información en la UCV. En: Cuatro visiones de la gestión de conocimiento en el currículo universitario del siglo XXI. CNU, UCV. 2013
7. El tratamiento de la información en la EBA: del soporte impreso al digital. En: Ciclo de encuentros "Competencias genéricas y transversales: ¿Qué enseñamos? ¿Qué debemos enseñar? Vice Rectorado Académico, Universidad Central de Venezuela. Marzo, 2013.
8. Las políticas editoriales en Venezuela: 1999-2009. VI Coloquio Investigación en las Ciencias de la Información. EBA-FHE-UCV. 2012.
9. Conversatorio: Investigación en las Ciencias de la Información. VI Coloquio de Investigación de la EBA, UCV. 2012.
10. Conversatorio. Hablan los editores de la UCV. Semana del Libro y del Idioma UCV. 2012.
11. Creación de un Sistema Universitario de Referencia para la evaluación de las revistas científicas y académicas en Venezuela. Ponencia presentada en el III Seminario de Revistas Científicas y Académicas. ININCO. 2010.
12. Las revistas electrónicas: diseminación y acceso. ASEREME. Universidad Central de Venezuela. Mayo 2009.
13. Repensando las inequidades: educación superior, los objetivos de la revolución venezolana y los recursos académicos. LASA. Universidades Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Junio 2009.
14. Mercadeo de Servicios en Bibliotecas Universitarias: ¿Cómo Gerenciarlos? Ier. Seminario de Mercadeo de los Servicios de Información. IIIas. Jornadas de Dirección Creativa de Bibliotecas Antonieta Pinto de Katz. Universidad de Carabobo-Funda CID. 2008.
15. La visibilidad de los recursos de información en las bibliotecas universitarias. Seminario "Marketing y servicios en bibliotecas". IFLA-ASCOLBI. Colombia. 04.2008.
16. Los recursos para el aprendizaje en la educación de adultos. I Encuentro de Docentes-Investigadores del Área de Educación de Adultos. Postgrado. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2008

17. El mundo digital y las nuevas concepciones de la Autonomía Universitaria. Seminario Internacional: Autonomía Universitaria, Compromiso Académico y Social. Universidad Central de Venezuela. 02.2008.
18. Las necesidades de los recursos bibliotecarios en la sociedad del conocimiento: la visión convencional y la visión necesaria. II Jornadas de la Sección de Estudios Venezolanos. LASA-Venezuela. 05.2008.
19. Jiménez, Elsi / Albornoz, Orlando. Managing contradictions: The University under a radical political view of the university. 29th annual EAIR Forum Innsbruck 2007: In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education. 08.2007.
20. El profesional de la información en las bibliotecas académicas. II Encuentro de Egresados en Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la Información. Universidad del Zulia, Maracaibo. 2007.
21. Las publicaciones científicas electrónicas nacionales e internacionales: adquisición, disponibilidad y visibilidad desde la UCV. IV Seminario-taller Gerencia de Revistas Científicas Académicas: La ciencia que no se publica no existe. Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, 2007.
22. Necesidades de formación y expectativas de nuevas competencias para el profesional de la información. Universidad del Zulia. 18.05.2007
23. La investigación en la EBA-FHE. UCV. IV Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo. AVEGID. Maracaibo. 14-18 /05/2007.
24. La renovación de suscripciones a bases de datos, un problema para la investigación. II Congreso Venezolano de Información en Ciencias de la Salud. Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas. Universidad Central de Venezuela. 19.05.2007.
25. Las bibliotecas o unidades de gerencia de conocimiento. Foro: Gestión del Conocimiento: Saberes y Prácticas. Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico en Educación Dr. Mario Szurek. Instituto Pedagógico de Caracas. 21.06.2007.
26. La situación de los consorcios de revistas en Venezuela. III Encuentro Internacional de Editores y Publicadores Científicos de Bases de Datos. Coordinador: Robert Wing. Systems Link Int. Cartagena, Colombia. 2007.
27. The role of physical libraries in the digital society, engines of academic development or bureaucratic obstacles. Achieving Global Equity: the challenges facing universities, governments and business. Plymouth, England, July 26 al 29, 2006. The International Network in the Role of Universities in Developing Areas (INRUDA)
28. Los rastros del pensamiento académico. IV Coloquio de Investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la Información. Lapso 2004-2006. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. 2006.
29. El papel de la biblioteca en una sociedad oral y no intelectual. LV Convención de AsoVAC. Valencia, 2005.
30. La biblioteca híbrida, desarrollo de colecciones electrónicas como apoyo a la educación a distancia. I Conferencia Internacional de Biblioteca Digital y Educación a Distancia. Universidad de Oriente, ANABISAI, Cumaná. 2005
31. La crisis de la biblioteca universitaria. En: Videoconferencia Internacional Colombia, Chile, España, Venezuela: Los Sistema de Información en las Bibliotecas Universitarias: Compartiendo Visiones y Experiencias, Caracas. Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, 2005.
32. Access for all: Higher education polices in an evolutionary setting, Latin America. En: 27 Annual EAIR Forum, 2005, Riga. Proceeding. 2005.
33. The role of the library in an oral and non-intellectual society. En: World library and Information Congress: 71 IFLA General Conference and Council, Oslo. 2005.
34. Faculty members in Latin American universities: e-learning at home. En: International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications, Orlando, FL, 2005.

35. Análisis de las revistas científicas en educación, ¿difusión ajena o refuerzo de lo propio? En: X Jornadas De Investigación Educativa. I Congreso Internacional de los espacios para el conocimiento y la cultura, Universidad Central de Venezuela. 2004.
36. Los recursos de información como instrumentos de apoyo a la investigación. Curso-Taller. Introducción a la gestión de la investigación universitaria. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2004.
37. Difusión e impacto del conocimiento. En: Jornada de Literatura y 1er. Encuentro de Estudiantes UPEL, 2003, Caracas. Jornadas de Literatura UPEL/IPC. 2004.
38. Difusión e impacto del conocimiento. En: Doctorado en Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida. 2003.
39. Pedro Rangel, Jiménez, Elsi. El papel de las revistas académicas como instrumento de la divulgación científica In: II Taller Latinoamericano Ciencia, Comunicación y Sociedad, 2004, Panamá.
40. La educación superior, su articulación con el aparato científico y el mercado. En: V Jornadas de Investigación Humanística y Educativa. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2004.
41. Invención, innovación, difusión e impacto del conocimiento: La producción académica en Venezuela En: Congreso Internacional de Información Info2004. La Habana. 2004.
42. Los nuevos flujos de información: Su impacto en las bibliotecas universitarias. En: VII Coloquio de Tecnologías Aplicadas a los Servicios de Información: Creatividad e Innovación, Mérida. 2004.
43. Microanálisis de la plataforma tecnológica: Producción y productividad académica. En: OPSU 1er. congreso Venezolano de Educación Superior, Caracas. 2004.
44. Orlando Albornoz, Jiménez, Elsi. El entramado de las élites: el caso venezolano. IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas. Desafíos Sociales en América Latina en el Siglo XXI, Bratislava, República Eslovaca. 4-7/07/2004
45. Los dilemas entre el control del Estado y el impacto del mercado en la academia. V Congreso Científico de la UDO. Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar. 2004.
46. El mercado del e-book en Venezuela o ¿se atrevería a comprar e-books para su biblioteca? En: Jornadas de Actualización de la Biblioteca Universitaria, Universidad de Los Andes, Mérida, 2003.
47. El sistema de Ciencias de la Información en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento En: Bienvenida a los Estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 2003.
48. Estudio sobre el impacto de la tecnología de la información en la producción y productividad académica de la educación superior en Venezuela. En: VIII Jornadas de Investigación de la FHE/UCV. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2003.
49. Los recursos biblioelectrónicos en la investigación. Jornada de Literatura y 1er. Encuentro de Estudiantes. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. 2003.
50. Jiménez, Elsi, Orlando Albornoz, Management in higher education: the inefficiency model of developing countries. En: EAIR Forum: Building Bridges and Enhance Experience, Limerick, Ireland, 2003.
51. IT and the role of libraries in knowledge development, a case of knowledge management. En: The 12th International Conference on Management of Technology (IAMOT), Nancy, 2003.
52. La Tecnología de la Información en el Desarrollo del Conocimiento: Un Caso de Gerencia del Conocimiento. En: Congreso Internacional EDUTECH'2003. Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Diferentes Ámbitos Educativos. Caracas. 2003.
53. La tecnología de la información y su impacto en la educación venezolana. II Coloquio Trabajos de Ascenso, Especialización y licenciatura. Universidad Central de Venezuela. Escuela de Bibliotecología y Archivología. 2002.
54. Normas de selección y adquisición de material bibliográfico y no bibliográfico. Universidad Central de Venezuela. Biblioteca Central de la UCV. 2002

55. Normas de descarte de materiales. Universidad Central de Venezuela. Biblioteca Central de la UCV. 2002.
56. Las puertas están abiertas para los consorcios en América Latina y el Caribe. En: Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2001.
57. Higher Education in Latin America and the Caribbean : the re-emergence of authoritarian political regimes En: Diversity and Harmonization in Higher Education. 23rd. Annual EAIR forum. University of Porto - Portugal. 2001.
58. Closing academia: the dilemma between state control and the impact of the market. World Congress of Comparative Education. Korea. 2001.
59. Albornoz, Orlando, Jiménez, Elsi. The impact of the information technology in the production of knowledge in a developing university in the field of medicine, an instrument for academic improvement or a new impediment in the pursue of academic quality? En: IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education. Cancún- México. 2000.
60. Albornoz, Orlando, Jiménez, Elsi. Hyperlearning and Hypolearning in Latin American and the Caribbean Higher Education, the Role of IT. En: Sixth INRUDA International Symposium. Paris- Francia. 1999.
61. Impacto de las nuevas tecnologías en la cultura académica venezolana: los servicios de información. En: Semana Aniversaria de la Universidad Alejandro de Humboldt. Universidad Alejandro de Humboldt. Caracas. 1999.
62. Organización Técnica en Bibliotecas. En: IV Taller del Sistema Bibliotecario UNA. Universidad Nacional Abierta. Caracas. 1996.
63. Gestión y gerencia de las unidades de información. En: Semana Aniversario del Instituto Pedagógico de Caracas. 1995.
64. Manejo de bases de datos en CD-ROM. Biblioteca Nacional. Caracas. 1994. Fuentes sociales. REDINSE. Caracas. 1992.
65. Jornada de implantación de la segunda etapa de la educación básica. Ministerio de Educación. Zona Educativa Distrito 8. Caracas. 1986.

ASISTENCIA A EVENTOS

1. Evaluación de los aprendizajes en los programas de formación a distancia a través de cuestionarios en línea. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Coordinación de Investigación. 2016.
2. Gestión cultural y economía creativa. Caracas. ININCO. Centro Cultural BOD. 2015
3. Programa de formación de microempresarios. Caracas. BANESCO, Universidad de los Andes. 2015
4. La investigación en comunicación hoy: tendencias, perspectivas, desafíos y retos. Caracas. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, ININCO. INVECOM. 2014.
5. Cine e Historia: la mirada de la Historia sobre el cine: ficciones, realidades y personajes. Caracas: Área de Historia. FHE.UCV. 2014.
6. Entrenamiento en el portal Saber UCV. Caracas. Coordinación de Investigación FHE-UCV. 2014.
7. La cultura como estrategia social: desarrollo humano y derechos culturales. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. Ininco. 2011
8. LVI Convención anual de AsoVAC. Cumaná. 2006.
9. I Conferencia internacional de biblioteca digital y educación a distancia. Universidad de Oriente, Puerto la Cruz. 2005
10. XXI Asamblea ordinaria de ANABISAI. Caracas. 2005.
11. Enalteciendo las bibliotecas. Videoconferencia. Embajada de los Estados Unidos, 2005.
12. Revisión curricular ante los desafíos de la educación superior a comienzos del siglo XXI. Universidad Central de Venezuela. 2005.

13. Open archive initiative – OAI. Universidad Central de Venezuela, ANABISAI. 2005.
14. Bibliotecas y tecnologías de la información. Grupo Link. Caracas. 2004.
15. Líneas de acción para la redefinición del trabajo de licenciatura y atención al TMT. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. 2004.
16. XIX Asamblea ordinaria de ANABISAI. Barquisimeto. 2004.
17. Biblioteca digital, banco de datos y servicios electrónico. Goethe Institut / Asociación Cultural Humboldt. 2002.
18. VI Coloquio de tecnologías aplicadas a los servicios de información y II Simposio virtual: la información sin fronteras. ANABISAI / UDO 2002
19. VI Taller de revisión del Manual de Cargos del personal Administrativo de las universidades nacionales. UNELLEZ / OPSU. 2001
20. Jornadas de reflexión: perspectivas y posibilidades de la investigación en el Núcleo Palo Verde. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2000
21. Introducción a la Biblioteconomía de la República Federal de Alemania. Diözesan und Dombibliothek. Köln, Alemania. 2000
22. Encuentro con proveedores de servicio y editores de publicaciones seriadas. ANABISAI / BCUCV / IVIC. 2000.
23. V Coloquio de tecnologías aplicadas a los servicios de información : teleinformación y sociedad. ANABISAI / UCLA. 2000.
24. Ventana Teleinformática Universitaria. Creación de página web / Lenguaje HTML. 2000
25. Qué hacemos con la educación superior: problemas y retos. Módulos 3 y 4. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, CEP. 2000
26. II Encuentro de normalización en ciencias de la información. Fondonorma/Biblioteca Nacional. 1998
27. Gestión y gerencia en educación superior, la universidad en América Latina y el Caribe: estado del arte. Museo de Barquisimeto. 1998.
28. Ier. Seminario nacional de teleinformática en bibliotecas y centros de documentación. CONICIT/ HACER-ULA, ANABISAI. 1997
29. Internet y los servicios de información. Servicio Informativo y Cultural de la Embajada de los Estados Unidos/Centro Venezolano Americano. 1997.
30. Teletrabajo: trabajando en la organización virtual. REDINSE. 1997.
31. Venezuela On Line. INFODOC – DIALOG – Biblioteca Nacional. 1997.
32. Encuentro sobre gestión de información. CEPAL/CLADES - UNIMET – REDINSE. 1996
33. Costo y comercialización de la información. UCV.1996
34. 10º. Programa para gerentes en desarrollo. IESA. 1995.
35. Mercadeo de servicios de información. REDINSE. 1995.
36. Análisis de Información. REDINSE. 1994.
37. Talleres de gerencia estratégica y calidad de gestión en servicios de información del área socioeconómica. REDINSE. 1994.
38. Ier. Seminario REDINSE de automatización y telemática. REDINSE. 1994.
39. Taller de mercadotecnia y comercialización de la información.. REDINSE. 1994.
40. Internet: herramientas de navegación y aplicaciones en investigación y docencia. UCV. 1994

41. La experiencia de México en el mercadeo de la información. A.P.S.I.A.E. 1993.
42. Diseño e implementación de redes de información. IABNSB. 1993.
43. Taller de formación sobre mediática y vigilia tecnológica en información y comunicación. UNESCO-CRESALC. 1993.Micro-ISIS: etapa II. IESA. 1993.
44. Gerencia de servicios con calidad. IESA. 1993.Micro-ISIS: básico. IESA. 1992.
45. Conceptos y técnicas de estadística descriptiva. IESA. 1992.
46. Planificación estratégica situacional de la información. IESA. 1992.1as. Jornadas Nacionales. A.P.S.I.A.E. 1992.
47. Estrategias para la gestión y comunicación de la información en la década de los 90. 1991

48. Redimensionamiento del servicio de información y de su interfaz organizacional en el contexto de la gestión tecnológica. RIPPET-MARAVEN. 1991.
49. Herramientas para la productividad. CORCOVEN. 1991.
50. XXI Conferencia Anual. ACURIL. 1991.
51. Seminario educación y entrenamiento. FID / La Habana. 1990.
52. Gerencia de recursos humanos. Universidad Metropolitana. 1990.
53. Taller de entrenamiento del Sistema CDS/ISIS. CONICIT. 1988.
54. Curso básico de recuperación en línea Sistema Dialog. CONICIT. 1987.
55. Taller sobre recuperación en línea del Sistema Dialog. 1987.
56. Ciclo de conferencias: Historia de la cultura: Europa – Latinoamérica. Fundación Amigos del Museo de Bellas Artes. Caracas. 15 de abril y 22 de julio de 1986.
57. Ciclo de conferencias: El arte en la época de Weimar. Museo de Bellas Artes. Caracas. 19 de junio al 3 de julio de 1986.
58. Taller del nuevo régimen de evaluación. Caracas. Escuela Sergio Medina. 1986.
59. Seminario de instrucción sobre el método Aprender a Pensar. Caracas. Ministerio de Educación. 1981.
60. Curso de perfeccionamiento sobre: Taller de redacción de objetivos conductuales. Caracas. Ministerio de Educación. 1980.
61. Elaboración y uso de recursos para el aprendizaje de la ciencia en la escuela primaria. Caracas. CENAMEC. 1977.
62. Taller teórico –práctico de Relaciones Humanas y orientación psicológica. Caracas. Centro Nacional de Relaciones Humanas. 1973.

CONSEJOS EDITORIALES

1. Revista Cambio Universitario. Universidad Central de Venezuela. Editora. 2016- .
2. Venezuelan Journal of Academic Affairs. UCV. Caracas. 2006. Editora Jefe.
3. Arbitraje Universitario. UNESR. Caracas. 2006- 2010. Editora Jefe.
4. Revista del Centro de Estudios de la Mujer. CEM-UCV. Caracas. 2007-2009. Miembro del Comité Editorial.
5. Revista de la Asociación para la Promoción de la Investigación. APIU-UCV. Caracas. 2006-2010. Miembro del Comité Editorial.
6. Revista Estudios Iberoamericanos. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Caracas. 2006. Miembro del Comité Editorial. Arbitraje. APUNESR. Caracas. 2002- 2004. Editor Adjunto.
7. Ensayo y Error. UNESR. Caracas. 1999- 2008. Miembro del Comité Editorial. Trabajos de Orientación concluidos (tutora)
8. García, Rubén. Patentes de residentes en Venezuela: 1997-2011. Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo). Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2017.
9. Silva, Zoraira. Producción de los modelos de utilidad de Venezuela, durante el período: 2002-2012. (Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo). Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2017.
10. Contreras, Susan. Estrategias de innovación tecnológica en bibliotecas de educación avanzada de la UNESR. (Maestría en Ciencias Administrativas: Mención Gerencia Estratégica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2016.
11. Figuera, Orlando. El periódico digital en Venezuela: análisis y perspectivas desde la Teoría Institucional. Maestría en Comunicación. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2016.
12. Fuentes, Dayerling. Responsabilidad social empresarial en el fomento de la inclusión digital en Venezuela. Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2014.

13. Beirutti, Ivanowa. Gestión de recursos de información en los registros mercantiles venezolanos. Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2014.
14. Rodríguez, Luimar. La gestión de conocimiento en el Instituto de Capacitación de la Contraloría General de la República. Maestría en Comunicación. Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela. 2014.
15. Riverol, Isneida. Modelo de gestión del conocimiento en organizaciones del sector público. Doctorado en Humanidades. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2014.
16. Cruz, Jorge. Herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la biblioteca Virtual de la UCV: caso Facebook. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2010.
17. Briceño, Reynaldo. Diseño de un modelo de parques bibliotecas para la parroquia Petare, Caracas.. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2010.
18. Carrillo, Mariana. El mercado de las fuentes de información electrónicas en América Latina: caso de estudio: Venezuela. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2009.
19. Fernández, Luis David. Parámetros para gestión de colecciones digitales en biblioteca universitarias del área Metropolitana de Caracas. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2009.
20. Bermúdez, Yocselys. Propuesta para el diseño del Servicios de DSI en la Biblioteca del CVA. (Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2009.
21. Sierra, María José. Diseño de políticas para el desarrollo de la colección de la Unidad de Documentación e Información Tecnológica en la UNESR. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2009.
22. Sosa, Jackeline. Propuesta de un diseño de sistema integral automatizado de gestión para la Biblioteca Alejandro de Humboldt, sede los Dos Caminos. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2009.
23. Picca Moncada. Lean Cristina. Tecnologías de la Información y la Comunicación y el rendimiento académico. Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2008.
24. La Roche, Elisa. Estrategias de gestión basadas en la calidad para la optimización de los servicios mediante la aplicación de TIC.
25. Caso: Biblioteca Dr. Carlos Alberto D'Ascoli de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Magíster en Ciencias
26. Administrativas. Mención: Gerencia Estratégica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2008.
27. Pérez, Liliam. Estándares de calidad en la Biblioteca Central de la UCV. Especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. FaCES. Universidad Central de Venezuela. 2007.
28. Parra, Amira. Optimización de las formas de acceso a la información para los usuarios de la biblioteca del Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales. Sede La Hoyada. 2006. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2006.
29. Quevedo, Nairobi. Evaluación del uso de la colección de publicaciones periódicas de la Facultad de Ciencias de la UCV en la Biblioteca Alonso Gomero. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación – Universidad Central de Venezuela 2006.

30. Miranda, Kenia y Trujillo, Jennifer. Creación de un modelo de servicios a través de la incorporación de las TIC para los estudiantes con discapacidad visual en las bibliotecas del SICHT de la UCV. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela 2006.
31. Betancourt, Liz. Gestión de recursos de información. UNESR. Núcleo Maracay. Especialista en Redes de Unidades de Servicios de Información. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2006.
32. Urbaez, Mariam. Propuesta para la implantación de una biblioteca digital para la Universidad Bolivariana de Venezuela. 2006.
33. (Bibliotecología) - Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela 2006.
34. Romero, Yamileth. Propuesta para la creación de un centro de documentación para el instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela 2006.
35. Flores, Evelys y Jacobo, Debbie. Los egresados de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA) como consultores en la organización de la información. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación – Universidad Central de Venezuela 2005.
36. Borges, Miriam y Páez, Liseth. Diseño de un servicio de disseminación selectiva de información para la Biblioteca del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2004.
37. Villegas, Belkys y Finol, Angela. Identidad, imagen y comunicación: estrategia para la proyección de la imagen de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la UCV. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2004
38. Jiménez, William. Los centros de información del Instituto Pedagógico de Caracas: Compartiendo información a través de una intranet. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación – Universidad Central de Venezuela. 2004.
39. Navarro, Johana A. y Picca, Lean. Propuesta para la reorganización de procesos en la biblioteca especializada "Juan Liscano" de la FUNDEF. Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2004.
40. Guilarte, Miguelangel. Modelo teórico de una unidad de gerencia del conocimiento para la pequeña y mediana industria Escuela de Bibliotecología y Archivología.-Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela. 2003.
41. Fernández, Rosaura. Una aproximación a la caracterización de la vinculación entre el proyecto Francisco de Miranda y los Proyectos Pedagógicos de Aula en la segunda etapa de la Educación Básica. Educación Integral - Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2003.

JURADO:

1. Buonocore, Valerie. Sistema virtual de recursos y servicios de información académica aplicado a estudiantes de secundaria del Colegio San Agustín del Marqués. Tutora: Xiomara Jayaro. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2017.
2. Terán, Janarys. Situación de las revistas científico-académicas en cuatro universidades venezolanas: UCV, UC, ULA y LUZ. Tutora: Consuelo Ramos. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2016.

3. Sequera Beatriz. Formación para los profesionales de la información por competencias. Tutor: Johán Pirela Morillo. Doctorado en Humanidades. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2016.
4. Gávila, Daniel. La gestión de conocimiento en investigación en una institución universitaria: análisis de la articulación entre la dirección, estrategia y táctica. Tutora: Rosa Melo. Maestría en Educación Superior. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2016.
5. Rada, Marzia. Diseño del sistema bibliotecario digital en la Biblioteca del Instituto Cultural Brasil Venezuela.
6. Tutora: Malvina Nery. Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. 2016.
7. Espinoza, Sofía. Plan de preservación para la colección del Centro de Documentación e Investigación "Claudio García Lazo" de la Escuela de Música "José Angel Lamas". Tutor: Ramón Sánchez Chapellín. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela 2016.
8. Muñoz, Carmen. Líneas de investigación de los postgrados en Salud Pública. Tutora: Prof. Ligia Sequera Melean. Maestría en Educación Superior. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela.
9. Nuñez. Vilma. Fundamentos para una teoría archivística en el contexto venezolano. Doctorado en Ciencias Administrativas. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2014.
10. Hernández Tedesco, Laura. La educación media en Venezuela (1940-2010): análisis y consideraciones contextuales de sus cambios más importantes. Tutor: Luis Bravo Jauregui. Doctorado en Humanidades. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 2014.
11. Fucci, Marisol. Gestión de los servicios de información para la gerencia del conocimiento. Tutora: Elizabeth Castro. Doctorado en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia, 2014.
12. Blanco, Charles. Sistema de información científica como escenario comunicacional para la divulgación del conocimiento. Tutora: Elizabeth Miquilena. Doctorado en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia, 2014.
13. Troconis, Yamiray. Estado del arte de la alfabetización informacional en las bibliotecas de la UCV. Tutora: Marianne Robles. (Bibliotecología) - Universidad Central de Venezuela. 2014.
14. Viscuña, Alicia y Cohen, Carlos. Propuesta web para la recuperación de la información histórica de la Dirección de Planificación y Presupuesto-UCV. Tutora: Xiomara Jayaro. Especialización en Información y Comunicación para el Desarrollo. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. 2014.
15. Virla, Janette. Gestión del conocimiento en la transformación de la universidad venezolana. Doctorado en Ciencias de la Educación (proyecto). Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 2014.
16. Montilva, Pedro. Servicios de compendios informativos multimedia personalizados: UCV. UCV-FHE. Tutora: Marcela García. Especialización en Información y Comunicación para el Desarrollo. 2014.
17. Evaluadora del Programa del Doctorado en Comunicación de la UCAB. CNU. 2012-2013, 2016.
18. Blanco, Juliangi. Análisis sociológico del significado social que le otorgan los jóvenes entre 18 y 24 años de la ciudad de Caracas al uso y consumo de la telefonía móvil. Tutor: Prof. Carlos Guzmán. UCV-FACES-Escuela de Sociología. 2011.
19. Luna, Orlando. Noticias que se leen y se ven: cambios en el diseño y producción de contenidos periodísticos: caso El Nacional. Tutor. Prof. Bernardino Herrera. Maestría en Comunicación. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación 2011.
20. Cleer, Pricilia. Programa radial en ciencias de la información como estrategia comunicacional para el desarrollo. Tutora: Profa. Vilma Nuñez. Maestría en Información y

- Comunicación. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación 2011.
21. Canelón Judith. La gestión de recursos humanos en Venezuela: análisis y perspectivas. Tutor. Prof. Enrique González. Doctorado en Ciencias Sociales.
 22. Briceño, Jipson. Templos masónicos en Venezuela. 1853-1889. Tutor: Prof. Orlando Marín. Maestría en Historia de la Arquitectura y Urbanismo.
 23. Rocca, Edgar. Melvil Dewey: estudio de su obra e importancia en la Bibliotecología. Tutora: Profa. Saibeth Aguilar. Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela.
 24. Colmenares, Alexandra. La biblioteca pública como agente de inclusión al acceso y uso de las TIC, caso: Bibliotecas públicas, zona Este, área Metropolitana de Caracas. Tutora: Profa. Consuelo Ramos. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.2009.
 25. Esté, María Eugenia. Comunicación para la ciencia y la tecnología: diseñando interfaces. Maestría en Comunicación. Tutor: Prof. Bernardino Herrera. FHE-UCV. 2010.
 26. Bustamante, Jenny. Televisión, audiencia e información: un estudio de caso de frontera. Doctorado en Humanidades. Tutor: Prof. Gustavo Hernández- FHE-UCV. 2010.
 27. Hernández, Mauricio. Gobernabilidad democrática: hacia un gobierno inteligente. Tutor. Prof. Agustín Martínez.
 28. Doctorado en Ciencias Sociales. FACES-UCV. 2010.
 29. Valera, Anais, López, Zulay. Diseño de un programa de alfabetización informacional para la Biblioteca Central de la UCV. Tutora: Profa. Consuelo Ramos. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.2009.
 30. Domínguez, Andrea. Propuesta de una política de desarrollo de colecciones de la biblioteca académica Efraín Hurtado de la Escuela de Antropología de FACES-UCV. Tutor: Prof. Andrés Linares. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.2009.
 31. Portillo, Joanna. La comunicación como herramienta para el desarrollo del sector hotelero. Especialización Información y Comunicación. Tutor: Prof. Mauricio Hernández. 2009.
 32. Bastidas Sánchez, Iván J. Trabajo Especial de Licenciatura. Programa de alfabetización informacional de la biblioteca de la Universidad Monte Ávila: Propuesta para la asignatura investigación documental. Tutor: Profa. Marianne Robles.
 33. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.2008.
 34. Arbitro. 5to Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática: SIECI 2008. Revisión del artículo: Indicadores de gestión en bibliotecas académicas de educación superior
 35. Medina, Jaime. Trabajo Especial de Grado. Diseño de una plataforma e-learning para la Facultad de Farmacia de la UCV. Tutor: Prof. Angel Moros. Maestría en Información y Comunicación. 15.01.2007.
 36. Jiménez, Nebetse. Trabajo Especial de Licenciatura. Extramuros: Revista de la Facultad de Humanidades y Educación.
 37. UCV: Indización y base de datos: Muros 1990-2005. Índice analítico y estudio métrico. Tutora: Profa. Consuelo Ramos. 06.06.2007. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.
 38. Teresa Flores. Modelo para diseñar servicios alternativos en bibliotecas académicas: caso UNELLEZ.
 39. Maestría en Gerencia de Información y Tecnología Universidad José Antonio Páez. Valencia. 2005.
 40. Agüero, Alexis. Procesos de transferencia y aprendizaje organizativo en las experiencias de reestructuración escolar. Doctorado en Ciencias de la Educación. UNESR. 2005.
 41. Manuitt, Daslym y Astudillo, Nataly. Boletín de Lingüística: Índice acumulado. Curso (Bibliotecología) – Universidad Central de Venezuela. 2003.
 42. Silva, Rebeca. Evaluación del uso de las publicaciones periódicas de la biblioteca Willy Ossot de la Facultad de Arquitectura.
 43. Curso (Bibliotecología) - Universidad Central de Venezuela. 2003.

44. Díaz, Gaudy. Prototipo de un sistema de información en ambiente intranet para la distribución de los productos y servicios. Biblioteca del CVA. Curso (Bibliotecología) - Universidad Central de Venezuela. 2003.
45. Evaluación del proyecto S1-03-003. América Latina en la Web. CDCH. UNESR.
46. Espinoza, Arleni. Diseño de un centro de documentación e información para el Colegio Universitario Caracas.
47. Licenciatura en Educación Integral. UNESR. 1997.
48. Lugo, José. Propuesta para la creación de servicios bibliotecarios en las instalaciones del ejército venezolano que formen y capaciten personal. Fundación Orinoquia. 1995.

COMISIONES

1. Representante principal ante la Comisión de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades Educación: 2016-
2. Miembro de la Comisión de Postgrado. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. 2012-
3. Miembro del Consejo de Escuela. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación -EBA 2004-2005 / 2011-
4. Miembro de la Comisión de Educación a Distancia de la EBA- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. 2013-
5. Coordinadora y Miembro del Comité Técnico del Doctorado en Humanidades. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación: 2010-
6. Miembro invitado del Consejo Técnico Transitorio de Educación a Distancia del Sistema de Educación a Distancia de la UCV (SEDUCV). 2007- 2008.
7. Miembro de la Comisión de Reglamentos de la Universidad Central de Venezuela. 2007-2008.
8. Miembro de la Comisión coordinadora del cambio curricular en la EBA. 2005-
9. Miembro de la Comisión ad hoc Proyecto de Reglamento sobre Programas del CDCHT. Caracas. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 2005-2007.

RECONOCIMIENTOS

1. Programa de Promoción al Investigador -nivel III. Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2006.
2. Tecnología. 2006.
3. Madrina de la Promoción 2012-1. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.
4. Secretaria de la Asociación de Revistas Médicas (ASEREME) 2009-2010.
5. Madrina de la Promoción 2008-1. Escuela de Bibliotecología y Archivología. FHE. UCV.
6. Reconocimiento por la participación en la organización del Programa de Jubileo de la Autonomía Universitaria 1958-2008, aprobado por el Consejo Universitario el 05-03-2008
7. Premio de Promoción del Investigador. FHE-UCV. 2006.
8. Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del Sector Académico y de Investigación:
9. Tesorera del Consejo Directivo 2002-2004. Segundo Vocal Suplente del Consejo Directivo 2004-2006. Presidenta: Período 2006-2008.
10. Directora del Centro para el Estudio de la Producción del Conocimiento (CEPROC). 2006-
11. Por la labor como Miembro del Comité Técnico del CIDECI. 2006.
12. Colaboración en el desarrollo del taller: Las cuestiones previas en el juicio ordinario. Escritorio Jurídico Lechón-Allup. 2005.
13. Por la calificación en el PPI. Area Ciencias Sociales. FHE. 2003.
14. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador. PPI-Nivel 2. FVIP. 2003.

15. Cinco años consecutivos en el Comité Técnico 15 de COVENIN. Biblioteca Nacional/Fondonorma. 1997.
16. Funcionario de Carrera. Gobernación del Distrito Federal. 1981.
17. Colegio de Bibliotecólogos y Archivólogos de Venezuela: 1ª. Vicepresidenta 1993-1994
18. Presidenta del Colegio de Bibliotecólogos y Archivólogos de Venezuela. 1994-1995.
19. Presidenta del Tribunal Disciplinario del Colegio de Bibliotecólogos y Archivólogos de Venezuela. 1999-2001.
20. Desempeño en el Comité CT-15 Documentación y Ciencias de la Información. COVENIN. Biblioteca Nacional / Fondonorma. 1997

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

1. Coordinadora del VIII Coloquio de Investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información-Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología. 2017.
2. Coordinadora de las Jornadas del 69 aniversario de la EB Escuela de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología. 2017.
3. Coordinadora de las Jornadas del 67 aniversario de la Escuela de Bibliotecología y Archivología - Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología. 2015.
4. Colaboradora del PreCongreso InveCom 2015. Caracas. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación.
5. Coordinadora del VII Coloquio de Investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información. 2014. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, EBA.
6. Coordinadora del evento CESPPA: se prohíbe informar. Doctorado en Humanidades. UCV.FHE. 21 de octubre de 2013.
7. Coordinadora del VI Coloquio de Investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información. 2012. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, EBA.
8. Organización del III Seminario de Revistas Científicas y Académicas. ININCO-FHE-UCV.
9. Organización de las VI Jornadas de la Producción en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología. Abril 2012.
10. Organización del Taller Edición de Revistas Científicas en Open Journal System. Caracas. Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas. 2009.
11. Comisión Organizadora del Seminario Internacional: Autonomía Universitaria, Compromiso Académico y Social. Universidad Central de Venezuela. 02.2008.
12. Comité organizador II Conferencia Internacional de Biblioteca Digital y Educación a Distancia. Valencia. Universidad de Carabobo. 2007.
13. Colaborador en el evento: Las tecnologías de Información y Comunicación apoyando la docencia en FaCES. Caracas. Universidad Central de Venezuela. 2006.
14. Coordinadora de la XXI Asamblea ordinaria de ANABISAI. Universidad Central de Venezuela. 2005.
15. Organizador de la Videoconferencia Internacional: Los Sistema de Información en las Bibliotecas Universitarias: Compartiendo Visiones y Experiencias, Caracas. Universidad Central de Venezuela. 2005.
16. Comité científico del III coloquio de investigación en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información. EBA. 2004.
17. Organización del taller: Producción de saber y gerencia del conocimiento. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara. 2001.

18. Comité organizador del IV coloquio de tecnologías aplicadas en el almacenamiento, recuperación y transferencia de la información. ANABISAI. 1998. Actualizado en ABRIL 2017.

CURRICULUM VITAE JACKELIN GÓMEZ

DATOS PERSONALES:

Nombres y Apellidos: Gómez Venegas Jackelin del Valle

Fecha de Nacimiento: 18-01-78

CI.: 12.941.685

Estado Civil: Casada

ESTUDIOS REALIZADOS:

1. Educación Superior: Universidad del Zulia., Maracaibo Edo-Zulia, 1994.-2000. Titulo Obtenido: Licenciada en Bibliotecología y Archivología
2. Post - grado: Universidad del Zulia. Maracaibo Edo-Zulia, 1999-2001. Titulo Obtenido: Nivelación Docente a Nivel Superior
3. UNEFA, Caracas-Dtto. Capital, 2008-2013. Titulo Obtenido: Especialista en Gerencia Publica
4. Diplomado: Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2014-2015. Titulo Obtenido: Formación Integral para el Docente de la UCV
5. Maestría: UCV, Caracas 2016 (en proceso)
6. UCV. Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología, Instructor Docente, Caracas, 2012. Teléfono: (0212) 605.28.35
7. MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Dirección General para Recurso para el Aprendizaje. Profesional II, desde enero 2009. Teléfono: (0212) 506.81.71
8. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. Archivo de Control de Estudio Archivólogo II. Sept., 2001-sept., 2009. Teléfono: (0212) 506.89.14
9. FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS-FEDE. Organización y Calidad – ORCAL. Supervisora de Proyecto. Marzo - Octubre 2001
10. CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION-CID. Shell Maracaibo. Archivista. Maracaibo – Zulia / Marzo - Octubre 2000. Teléfono: (0261) 94.86.05
11. CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL-CIM Alcaldía del Municipio Libertador. Analista de Información. Caracas, Julio-Octubre 1999. Teléfono: (0212) 483.40.83
12. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE INFORMACIÓN DE LUZ-SERBILUZ, LUZ. Asistente del Servicio Referencial. Maracaibo, Noviembre 1995-Diciembre 1997. Teléfono: (0261) 59.67.03

CURSOS REALIZADOS

1. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Aproximación a los procesos de lengua oral y lengua escrita en el Subsistema de Educación Básica, Duración: 8 Horas. Caracas
2. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Estrategia para el uso del Libro Informativo. Duración: 8 Horas, Caracas.

3. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Estrategias Metodológicas para la Promoción de la Lectura. Duración: 16 Horas. Táchira
4. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA. Control e Indicadores de Gestión. Duración: 16 Horas. Caracas
5. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA. Presentaciones Orales Efectivas. Duración: 20 Horas. Caracas
6. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Fotografía Digital. Duración: 19 Horas. Caracas
7. BANCO DEL LIBRO. Bibliotecas Escolares Comunitarias. Duración: 8 Horas, Caracas
8. M.I.N.C.I. Análisis Críticos de los Recursos Audiovisuales. Duración: 16 Horas, Lugar: Caracas
9. BANCO DEL LIBRO. Estrategia para el Uso del Libro Informativo. Duración: 8 Horas, Caracas
10. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA. Ley del Estatuto de la Función Pública. Duración: 20 Horas. Caracas
11. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA. Ley Orgánica del Trabajo. Duración: 24 Horas. Caracas
12. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA. Redacción y Presentación de Informe Técnicos y Administrativos. Duración: 20 Horas. Caracas.
13. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Concepción y Práctica de la Supervisión Educativa en el Contexto de Sistema Educativo. Duración: 8 Horas. Caracas.
14. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 1era Jornada de Trabajo de la Dirección de Evaluación y Acreditación. Duración: 18 Horas. Caracas
15. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. Gerencia Afectiva : Gerencia Eficaz. Duración: 30 Horas. Caracas
16. SHELL VENEZUELA. Sensibilidad Ambiental. Duración: 4 Horas. Maracaibo
17. SHELL VENEZUELA. Sensibilidad en Salud, Seguridad y PCP. Duración: 3 Horas. Maracaibo
18. UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO". Introducción a la Gerencia de Servicios de Información en la Sociedad del Conocimiento. Duración: 4 Horas. Barquisimeto
19. UNIVERSIDAD DEL ZULIA. IV Encuentro de Investigadores de Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la Información de Ibero América y el Caribe. Duración: 20 al 24 de Abril 1998. Maracaibo
20. UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Tecnologías en el almacenamiento, recuperación y transferencia de la información en Bibliotecas y Archivos Venezolanos. Duración: 15 al 17 de Junio 1998. Caracas
21. CÁMARA JUNIOR DE VENEZUELA. Internet Avanzado. Duración: 14 de Junio 1996. Maracaibo
22. UNIVERSIDAD DE CARABOBO. Congreso Venezolano de Ciencias de la Información. Duración: 15 al 17 de Mayo 1996. Valencia
23. UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Curso de MicroIsis. Duración: 8 Horas. Maracaibo

CURRICULUM VITAE OMAIRA BOLÍVAR.

PERFIL SOCIO-ACADÉMICO

Perspectiva de formación, líneas de investigación y praxis pedagógica desde Humanismo Crítico Latinoamericano-Caribeño en sus expresiones y propuestas de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica.

Profesora Agregado Jubilada UCV (a partir de 2006).

Profesora Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela (1981-2006)

Escolaridad Culminada de los Estudios Doctorales en Educación. Facultad de Humanidades y Educación UCV. (1996-2000)

Lic. en Educación. Universidad Central de Venezuela (1981)

Bachiller. Ciencias. Instituto Enrico Fermi (70-72)

Maestra Normalista Patronato San José de Tarbes (1970)

DESEMPEÑO POLÍTICO SOCIO-ACADÉMICO:

1. Asesora Académica y de Investigación. Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Escuela Nacional de la Magistratura. Tribunal Supremo de Justicia (2015-actual)
2. Asesora UBV (2014-2015)
3. Presidenta de CENAMEC (Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia). Ministerio para el Poder Popular de la Educación (octubre 2012-abril 2014)
4. Asesora de la Dirección de Formación Docente del Viceministerio de Planes y Programas Académicos. Ministerio para el Poder Popular para la Educación (2012)
5. Asesora del equipo designado por el MPPEU para el diseño del Plan de Formación de Formadores Universitarios (2011-2012)
6. Directora General de Desarrollo de los Trabajadores Académicos UBV (2009-2012)
7. Directora Nacional Académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela (julio 2009- abril 2012)
8. Coordinadora Nacional del Programa de Formación de Formadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (desde la perspectiva pedagógica crítico-emancipadora) (2008-2012)
9. Asesora Político-Académica al Vicerrectorado de la UBV y Coordinadora de la Unidad de Investigación Acción y Análisis de Coyuntura, Vicerrectorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2007- 2009)
10. Asesora Político-Académica al Programa de Iniciación Universitaria (PIU) UBV (2009-2012)
11. Representante Profesor al Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación y Miembro de la Comisión de Mesa del Consejo de la Facultad UCV (2003-2006)
12. Miembro del Consejo de Escuela. Escuela de Educación. UCV (1999-2006)
13. Jefa del Departamento de Teorías e Historia de la Educación. Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y Educación UCV (1999-2004)
14. Jefa de las Cátedras Introducción a la Pedagogía, Filosofía y Educación y Teorías Pedagógicas Contemporáneas (1999-2006)
15. Fundadora de la Cátedra Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela (1999)
16. Docente Cátedras Introducción a la Pedagogía, Filosofía y Educación y Teorías Pedagógicas Contemporáneas en Estudios de Pregrado, Estudios Universitarios Supervisados (EUS) y Componente Docente de la Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y Educación. UCV (1981-2006)

17. Preparadora por Concurso Académico de la Cátedra Historia de las Teorías Pedagógicas. Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y Educación UCV (1978-1980)
18. Maestra: Escuela Experimental Venezuela, Escuela Nacional Padre Sojo, Unidad Educativa Cervantes (1969-1977)

EXPERIENCIA POLÍTICO-PROFESIONAL:

1. Invitada como asesora y conferencista Instituto Educativo Freinet, Prometeo. Puebla. México (2017)
2. Invitada como conferencista Centro Rosa Luxemburgo. México. DF (2017)
3. Participación como ponente en Conferencias e Intercambios en Talleres de Formación (MPPE) a los Docentes de Educación Básica (2012- 2013)
4. Conferencista en el proceso de formación a profesores de Colegios Universitarios, Institutos Universitarios, Universidades Politécnicas en el marco de la Ruta Árbol. (2011-2012)
5. Representante del Vicerrectorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Núcleo de Vicerrectores Árbol (2010-2011)
6. Representante del Vicerrectorado de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Núcleo de Vicerrectores Académicos (NVA) (2008-2010)
7. Invitada por parte del Viceministerio de la Presidencia para la discusión sobre Educación, Medios Alternativos e Inteligencia Social (2009)
8. Conferencista, Asesora Metodológica, de Investigación y del Seminario de Trabajo Especial de Grado en la Escuela de Postgrado de la Armada Nacional Bolivariana (EPAR) (2005-2008)
9. Asesora-Coordinadora del Programa de Inducción Docente (PID) de la UBV (2004-2005)
10. Colaboradora y asesora en el proceso de creación y fundación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2003-2004)

PUBLICACIONES

1. Investigaciones: Alcances Político-Curriculares en la Enseñanza de la Historia de Venezuela; Implicaciones Epistemológicas en las Sociologías de la Educación; Horizontes Pedagógicos del Proyecto Emancipador Nuestroamericano (1990-2016)
2. Articulista desde la Perspectiva Pedagógica Crítica y Educación Emancipadora, en revistas: Foro del Futuro del IPASME, Revista del Celarg y Revista de la Universidad Experimental Simón Rodríguez (2002-2012) Miembro de Comité de arbitraje.
3. Entrevistas ofrecidas en medios de comunicación alternativos, regionales y nacionales sobre la perspectiva de la Pedagogía Crítica en el contexto del Socialismo del Siglo XXI (2007-2012)
4. Entrevistas ofrecidas: Entre Dos. Tv Barinas; VTV (2010 y 2013); Venevisión (2013); Telesur (2013); Diario VEA (2011); Últimas Noticias (2012)
5. Coautora del libro Pensamiento Pedagógico Emancipador Latinoamericano para una Universidad Popular y Socialista de la Revolución Venezolana (UBV) (2008)
6. Organización, diseño y producción del material formativo “Pedagogía de la Emancipación, Conocimiento Crítico, Investigación Radical y Organización Estratégica Orientada a la Transformación Social” (UBV) (2008, 2009 y 2010)
7. Fundadora y articulista del periódico crítico-alternativo PLURAL (UCV) (2004, 2005, 2006)
8. Publicaciones en la Revista de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación (UCV) (1996-2004)
9. Publicaciones en la Revista Pedagógica (Escuela de Educación UCV) (1996, 1998, 2004)
10. Publicaciones en la Revista de la Escuela de Filosofía (UCV) (2002)
11. Entrevista al Maestro Paulo Freire en el contexto de las investigaciones sobre la Pedagogía Crítica como Movimiento Latinoamericano (1984).

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES:

1. Participación como ponente y conferencista en Congresos Pedagógicos y Congreso Universidad (Habana-Cuba)
2. Participación en Congresos de la FIEALC (Moscú y España) como ponente. Colaboradora con los Comité Coordinadores en la Organización y Evaluación de mesas y foros sobre Educación Y Pedagogía en el contexto Latinoamericano y Caribeño.
3. Participación en Congresos Internacionales Mercosur
4. Participación en Congresos Nacionales Filosofía, Educación y en el Foro Social Capítulo Venezuela.

CURRICULUM VITAE CLARIBEL DEL VALLE PEREIRA ROJAS.

ALGUNOS DATOS PERSONALES:

E-mail: claribelp76@gmail.com

Venezolana, nacida en Caracas.

Divorciada.

Profesora a nivel de educación universitaria (de Pregrado y Postgrado) en asignaturas vinculadas a la Pedagogía y a la Filosofía, en esta última en el ámbito de la educación, la epistemología y la ética. Ponente a nivel Nacional e Internacional. Investigadora en torno a las temáticas: 1) Pedagogía, filosofía, arte, amor y conocimiento. 2) Género y mundos de vida.

FORMACIÓN ACADÉMICA

1. Licenciada en Educación mención Filosofía, 2005. Universidad Central de Venezuela.
2. Licenciada en Filosofía, 2008. Universidad Central de Venezuela.
3. Magister Scientiarum en Educación mención Educación Superior. 2009. Universidad Central de Venezuela. Puesto de graduación 1 de 1 graduando. Mención honorífica.
4. Doctoranda en Humanidades. Universidad Central de Venezuela. Becada por el CDCH.

EXPERIENCIA DOCENTE:

1. Auxiliar de Investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela
2. (Tema: Desarrollo del ser y la conciencia)
3. Profesora Contratada en la Universidad José María Vargas (modalidad presencial y e-learning): Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Educación, Lógica, Filosofía de la Ciencia y Deontología.
4. Profesora Contrata de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador: Introducción a la Pedagogía, Filosofía de la Educación.
5. Profesora Contratada del Instituto Pedagógico Siso Martínez: Introducción a la Filosofía.
6. Profesora Contratada de la Universidad Católica Santa Rosa: Teoría del Conocimiento I y II, Lectura de Textos Modernos, Ética Antigua.
7. Profesora Ordinaria Asistente de la Universidad Central de Venezuela: Cátedra Teorías Pedagógicas Contemporáneas

TUTORA ACTUALMENTE DE EN POSTGRADO Y PREGRADO:

1. Willianny Castillo (UNESR-Maestría en Educación). Tema: Autobiografía pedagógica.
2. Kenderzon Pérez (UCV-Pregrado en Educación). Tema: Reflexión pedagógica-filosófica en torno a la vida-muerte-formación.

IDIOMAS

1. Inglés: Manejo Instrumental
2. Portugués: Manejo Medio
3. Catalán: Manejo Instrumental
4. Francés: Manejo Básico
5. Alemán: Nivel de Iniciación
6. Latín y Griego Básico

RECIENTES PUBLICACIONES (2016-2017):

1. Pereira, C. (2016). Reflexiones en torno al amor y el conocimiento en la formación humana desde una mirada filosófica-histórica-pedagógica. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Pp. 31-47.
2. Pereira, C. (2016). El eros pedagógico desde Antonio Machado. Comprender-nos en la modernidad líquida. En: Valera, G. y Madriz, G. (comps.) (2016). Filosofías de la violencia y los sentimientos. Ensayos y argumentos. Caracas-Río de Janeiro: Ediciones del Solar/NEFI.
3. Pereira, C. (2016). La Investigación a Examen: Entre el Entender y el Comprender. Reflexiones Pedagógicas-Filosóficas de un aparente dilema Epistemológico. Revista de Pedagogía. Volumen 37. N° 101. pp. 241-252.
4. Pereira, C. (2017). Me re-encuentro. Una filosofía-pedagogía para una ¿posible? alteridad. En: Valera-Villegas, G. (comp.) (2017). Filosofía del arte, el amor y la pedagogía. Caracas: UCV-FHE-CIES.

CURRICULUM VITAE ROSA AMELIA MALDONADO:

ALGUNOS DATOS PERSONALES:

Venezolana, Caraqueña.
Casada, sin hijos.

FORMACIÓN:

1. Bachiller en Ciencias, 1980. Colegio Santa Teresa, Caracas - Venezuela
2. Biología. Universidad Central de Venezuela, UCV, Caracas. Licenciada en Biología, 1989.
3. Doctor en Ciencias Biológicas-1992-1996. Biología Molecular, Universidad Federal de Rio de Janeiro-UFRJ, Brasil, y Northwestern University Medical School, Chicago, USA. Mentores: Samuel Goldenberg, Ph.D. and David Engman, MD/Ph.D. Universidad de Dundee, UK Mentor: Alan Fairlamb, PhD
4. Post-Doctorado, 1997-1999. Parasitología Molecular. Universidad de São Paulo, Brasil Mentor: Erney Camargo, PhD Sirlei Daffre,
5. PhD Post-Doctorado 1999-2003. Parasitología Molecular and Bioquímica. Universidad de Dubin. Edimburgo.
6. EXONERADA del CDCH-UCV POR SUS DESCUBRIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO DE SUS PRODUCCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.

POSICIONES ACADÉMICAS:

1. Sept. 2010 Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Biológicas, University of Texas at El Paso (UTEP)
2. Oct. 2004 Profesor Asistente, Departamento de Ciencias Biológicas, University of Texas at El Paso (UTEP)
3. Enero 2004 Profesor Visitante, Centro Integral de terapia genética (CINTERGEN). Universidad Federal of São Paulo, Spring 1997 Wellcome Trust Fellow, Universidad de Dundee, Departamento de Bioquímica, Dundee, Scotland, UK. Supervisor: Dr. Alan Fairlamb
4. 1989-1991 Asistente de investigación R, Instituto de Zoología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Supervisores: Drs. Gilberto Payares y Julio A. Urbina.

SOCIEDADES PROFESIONALES

1. 1998- Member of Brazilian Society of Protozoology (SBPz)
2. 2004- Member of American Society of Microbiology (ASM)

3. 2005- Member of Society for Advancement of Chicanos and Natives Americans in Sciences (SACNAS)
4. 2005- Member of SIGMA Xi, The Scientific Research Society
5. 2005- Member of American Society of Parasitology

HONORES

1. 1982-1989 Beca de pregrado Universidad Central de Venezuela.
2. 1992-1996 Beca de Ph.D., Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Venezuela.
3. 1997-1999 International Research Fellow, The Wellcome Trust, United Kingdom.
4. 1999-2003 Post-Doctorado, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), São Paulo, Brasil.
5. 2007. Honorary member of the Golden Key International Honor Society
6. 2008. Carl Storm Underrepresented Minority Fellowship - Travel Award to Gordon Conference - Biology of Host-Parasite Interaction.
7. 2013-2014 Advisor of the Year American Society of Microbiology.

CONTRIBUCIONES A LA CIENCIA

DESCUBRIMIENTOS DE DROGAS Y DESARROLLO DE VACUNAS :

Mi área de investigación está concentrada en el desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad de Chagas y leishmaniasis. Mi laboratorio ha caracterizado varios compuestos promisorios así como moléculas candidatas para vacunas. En este contexto, a seguir están mis publicaciones and **Cuatro Patentes** que documentan mi contribución en esta área.

1. Title: Mucin-Associated Surface Protein as a Novel Vaccine Candidate Against Chagas Disease. US/PCT Application PCT/US14/57124. Disclosure date: October 28, 2014. Inventors: Rosa A. Maldonado, Carylinda Serna, Igor C. Almeida. Status: PCT application filed. Publication number: 20150086583; Filed: September 24, 2014; Publication date: March 26, 2015; Status: Non-provisional US patent
2. Title: Antiparasitic effect of Bis[3,5-bis(benzylidene)-4-oxo-1-piperidinyl]amided derivatives. Provisional U.S. patent No. 14/684,300. PCT/US15/25482. Filing date: April 10, 2015. Inventor: Maldonado, Rosa; Vasquez, Miguel A.; Dimmock, Jonathan R.; and Das, Umashankar. Status: Active Prosecution (Non-provisional US patent).
3. Title: Glycoconjugate Vaccine for Leishmaniasis. Provisional U.S. patent No. 62/136,993. Filing date: March 23, 2015. Inventors: Maldonado, Rosa; Almeida, Igor C.; Michael, Katja. Status: Provisional Filed.
4. Title: One pot synthesis of substituted 5,5,7,7,tetramethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine scaffold and their biological evaluation against L-Major and T-Cruzi. Provisional U.S. patent No. 62/173,845. Filing date: June 10, 2015. Inventors: Maldonado, Rosa; Skouta, Rachid. Status: Provisional Filed.

OTRAS PRODUCCIONES.

1. Dominguez E, Varela-Ramirez A, Martínez A, Torres CL, Sánchez-Delgado RA, Maldonado RA (2016) Ruthenium-Clotrimazole complex has significant efficacy in the murine model of cutaneous leishmaniasis. Acta Trop. 2016 Dec; 164:402-410. doi: 10.1016/j.actatropica.2016.09.029. PMID: PMC5108180.
2. Herrera, L. J., Brand, S., Santos, A., Nohara, L.L., Harrison, J., Neil Norcross, N., Thompson, S, Smith, V., Gilbert, I.H., Lema, C., Varela-Ramirez, A., Almeida, I.C., Maldonado, R.A. (2016) Validation of N-myristoyltransferase as potential chemotherapeutic target in Chagas

- Disease. *PLOS Negl. Trop. Dis.* 10(4): e0004540. doi: 10.1371/journal.pntd.0004540. PMID:PMC4851402.
- Dominguez, E.A., Perez, A., Maldonado, R.A., Skouta, R. (2015) Novel arylalkylamine compounds exhibits potent selective antiparasitic activity against *Leishmania major*. *Bioorganic & medicinal chemistry letters*. NIHMSID 735915.
 - Vasquez, M.A., Iniguez, E., Das, U., Beverley, S. M., Herrera, L.J., Dimmock, J. R., Maldonado, R.A. (2015) Evaluation of some α,β -unsaturated ketones as anti-trypanosomal agents. *Antimicrob. Agent and Chemother.* 59(6): 3598-35600.
 - Serna, C., Lara, J.A., Rodrigues, S.P., Marques, A.F., Almeida, I.C., Maldonado, R.A. (2014) A synthetic peptide from *Trypanosoma cruzi* mucin-like associated surface protein as candidate for a vaccine against Chagas disease. *Vaccine*, 32(28):3525-32. PMID: PMC4058865
 - Dominguez, E., Sánchez, A., Vasquez, M.A., Martínez, A., Olivas, J., Sattler, A., Sánchez-Delgado, R. A., and Maldonado, R.A. (2013) The Metal-Drug Synergy: New RutheniumII Complexes of Ketoconazole are Highly Active against *Leishmania major* and *Trypanosoma cruzi* and Non-toxic to Human or Murine Normal Cells. *J. Biol. Inorg. Chem.* 18:779-790. PMID: PMC3783607.
 - Martínez, A., Carreon, T., Iniguez, E.A., Anzellotti, A., Sánchez, A., Tyan, M., Sattler, A., Herrera, L., Maldonado, R.A, Sánchez-Delgado, R.A. (2012) Searching for New Chemotherapies for Tropical Diseases: Ruthenium-Clotrimazole Complexes Display High in vitro Activity against *Leishmania major* and *Trypanosoma cruzi* and Low Toxicity Toward Normal Mammalian Cells. *J. Med. Chem.* 55: 3867-3877. PMID: PMC3375397
 - Lara, D, Yanshu Feng, Bader, J., Savage, P.B., Maldonado, R.A. (2010) Anti-trypanosomatid activity of ceragenins. *J. Parasitology*, 96(3):638-42. PMID: PMC2891
 - Ramos, E.I., Luise Krauth-Siegel, Garza, K., Martínez L., Maldonado, R.A. (2009) 2,3-diphenyl-1,4-naphthoquinone: a potential chemotherapeutic agent against *Trypanosoma cruzi*. *J. Parasitology*, 95: 461-466. PMID: PMC2929754
 - Maldonado, R.A. Kuniyoshi, R.K., Linss, J., Almeida, I.C. (2006) Molecular and biochemical characterization of oleate desaturase in trypanosomatids. *J. Parasitology*, 92: 1064-1074
 - Maldonado, R.A. and Fairlamb, A.H. (2001) Cloning of a pyruvate phosphate dikinase from *Trypanosoma cruzi*. *Mol Biochem Parasitol*, 112, 183-191.
 - Maldonado, R.A., Mirzoeva, S., Godel, L.M., Lukas, T.J., Goldenberg, S., Watterson, D.M. and Engman, D.M. (1999) Identification of calcium binding sites in the trypanosome flagellar calcium-acyl switch protein. *Mol Biochem Parasitol*, 101, 61-70.
 - Maldonado, R.A., Linss, J., Thomaz, N., Olson, C.L., Engman, D.M., Goldenberg, S. (1997) Homologues of the 24-kDa flagellar Ca(2+)-binding protein gene of *Trypanosoma cruzi* are present in other members of the Trypanosomatidae family. *Exp Parasitol.* 1997 Jul;86(3):200-5
 - Maldonado, R.A., Molina, J., Payares, G. and Urbina, J.A. (1993) Experimental chemotherapy with combinations of ergosterol biosynthesis inhibitors in murine models of Chagas' disease. *Antimicrob Agents Chemother*, 37, 1353-1359.
 - Urbina, J.A., Lazard, K., Marchan, E., Visbal, G., Aguirre, T., Piras, M.M., Piras, R., Maldonado, R.A., Payares, G. and de Souza, W. (1993) Mevinolin (lovastatin) potentiates the antiproliferative effects of ketoconazole and terbinafine against *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi*: in vitro and in vivo studies. *Antimicrob Agents Chemother*, 37, 580-591.

LIPID METABOLISM OF GIARDIA LAMBIA

- Tavis L. Mendez, Atasi De Chatterjee, Trevor T. Duarte, Felipe Gazos-Lopes, Leobarda Robles-Martinez, Debarshi Roy, Jianjun Sun, Rosa A. Maldonado, Sukla Roychowdhury, Igor C. Almeida, and Siddhartha Das (2013) Glucosylceramide Transferase Activity is

- Critical for Encystation and Viable Cyst Production by an Intestinal Protozoan, *Giardia lamblia*. *J Biol Chem.* 288(23):16747-60. PMID: PMC3675608
2. Hernandez, Y., Shpak, M., Duarte, T, Mendez, T.L., Maldonado, R.A., Roychowdhury, S.,Rodrigues, M. and Das, S. (2008) Novel Role of Sphingolipid Synthesis Genes in Regulating Giardial Encystation. *Infect Immun.* 76(7): 2939-49. PMID: PMC2446683.

MOLECULAR AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES.

1. Esteves E, Fogaça AC, Maldonado R, Silva FD, Manso PP, Pelajo-Machado M, Valle D, Daffre S. (2009) Antimicrobial activity in the tick *Rhipicephalus* (*Boophilus*) microplus eggs: Cellular localization and temporal expression of microplusin during oogenesis and embryogenesis. *Dev. Comp. Immunol.* 33(8):913-9.
2. Barbosa, F.M., Daffre, S., Maldonado, R. A., Miranda, A., Nimrichter, L. and Rodrigues, M. L. (2007) Gomesin, a peptide produced by the spider *Acanthoscurria gomesiana*, is a potent anti-cryptococcal agent that also acts in synergism with fluconazole. *FEMS Microbiol Lett*, 274(2):279-86.

ECOLOGY AND EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES

1. Buhaya, M., Galvan, S., Maldonado, R.A. (2015). Incidence of *Trypanosoma cruzi* Infection in Triatomine Bugs Collected at Indio Mountains Research Station. *Acta Tropica* 150:97-99.
2. Mendes Nascimento, E.M., Gehrke, F.S., Maldonado, R. A., Colombo, S., Da Silva, L.J. and Schumaker, T. Tizu Sato (2005) Identification of Brazilian spotted fever infection by polymerase chain reaction in a patient from São Paulo state. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 100: 277-279.

MANUSCRITOS EN PREPARACIÓN:

1. Eva Iniguez, Nathaniel S. Schocker, Susana Portillo, Felipe Rodriguez, Caresse L. Torres, Otacilio C. Moreira, Charles T. Spencer, Katja Michael, Igor C. Almeida, and Rosa A. Maldonado. Synthetic α -Gal-containing Neoglycoprotein-based Vaccine against Cutaneous Leishmaniasis
2. Sebastian Montalvo, Elizabeth Calzada, Cristina Gutiérrez, Omonike Olaleye and Rosa A. Maldonado. Inhibitors of Methionine Aminopeptidase-1 as a potential chemotherapeutic agent against *Leishmania major*.
3. Claudia Manriquez Roman, Jose A. Orozco, Eva Iniguez, Adam Vera, Doug Watts and Rosa A. Maldonado. Evaluation of Chagas' disease in Wild and Domestic Reservoir in El Paso County – Texas.

SOPORTE FINANCIERO RECIBIDO PARA PROYECTOS:

1. Soporte financiero pendiente: Proyecto: R21 (NIH/NIGMS). Maldonado (PI) 09/01/2017 05/31/2019. "Development of Novel Combinational Immunochemotherapy for Chronic Chagas Disease" Monto (total): \$275.000
2. Soporte financiero GESTIONADO Y EN RENOVACION: R25 (NIH/NIGMS) Maldonado (PI) 06/01/2015 - 05/31/2019. Bridges to the Baccalaureate Program (Renovación) Monto (total): \$1.000.000. Objetivo: Este proyecto busca promover la transición exitosa de los estudiantes minoritarios (principalmente mexicano-americanos) con intereses biomédicos del Colegio Técnico Superior a la Universidad y mejorar su terminación de un grado de licenciado.
3. Soporte Financiero Completado: 2015: 2R25GM049011-10 (NIH/NIGMS) Maldonado (PI) 09/01/2011 - 05/31/2015. Bridges to the Baccalaureate Program. Objetivo: Este proyecto busca promover la transición exitosa de los estudiantes minoritarios (principalmente mexicano-americanos) con intereses biomédicos del colegio técnico superior a la universidad y mejorar su terminación de un grado de licenciado.
4. 2014: UTEP-IDR. Maldonado (PI). Sep 2013-Agosto 2014. Novel Tools for Parasite Targeting and Delivery of a Chemotherapeutic Drug Objetivo: Mejorar el sistema de liberación de drogas
5. 2013: NIH/NCCR/ARRA - Grant Number U54RR022762 Maldonado (PI) Oct 2010 – Junio 2012. HTS for discovery of novel anti-trypanosomal agents. Amount (total):

- \$25.000. Objetivo: Identificar potenciales inhibidores de MetAP 1 con actividad antiparasitaria contra *L. major*, *T. cruzi* y *T. brucei*
6. 2012: NIH/BBRC- Pilot Grant Maldonado (PI) Oct 2011– Junio 2012. Evaluation of the Antiparasitic Activity of Metal-Based Azoles .Amount (total):\$25.000. Objetivo: Evaluate the anti-*T. Cruzi* activity of a novel series of Ruthenium-azole complexes seeking for new treatment for Chagas disease.
 7. NIH/MBRS/SCORE Grant ID # 2S06GM00812-37 Maldonado (PI) Junio 2007- Mayo 2011. Oleate desaturase: Novel drug target for Chagas disease Amount (total): \$ 585.000. Objetivo: Caracterización y validación de blancos quimioterapéuticos, and desarrollo de drogas para tratar la enfermedad de Chagas.
 8. HMI Grant ID number 52005908 Maldonado (Co-PI) Sept 2006 - Agosto 2010. 2006 Undergraduate Science Education Program Amount (total): \$375.000 por año, 1.5 millones total por cuatro años Objetivo: Involucrar al estudiante en una oportunidad de investigación significativa a través del desarrollo de un centro de investigación de pregrado y plan de estudios, que dará la experiencia de investigación a todos los estudiantes que se especializan en Microbiología o Biología-Biomedicina en UTEP. The Wellcome Trust, ID# 050982/Z/97/Z Maldonado (PI) Junio 1997-May 1999. Monto(total): £ 64,000 Cloning, sequencing and expression of the C-14 sterol-demethylase of *Trypanosoma cruzi*. Objetivo: Molecular characterization of the C-14 sterol-demethylase of *Trypanosoma cruzi*.
 9. UDNP/World Bank/WHO/TDR ID #: 990907 Maldonado (PI) Junio 2000-Nov 2002. Monto (total): \$ 40,000. Molecular and Biochemistry characterization of the oleate desaturase of *Trypanosoma cruzi*. Objetivo: Caracterización de la enzima oleato desaturasa de *T. cruzi* y otros tripanosomatidos.

CONFERENCIAS 2009-2016.

PRESENTACIÓN ORAL:

1. Rosa A. Maldonado. (2016) Novel synthetic peptide as a vaccine candidate against Chagas disease. Vaccine R&D, Cartagena- Colombia, Nov. 10-12.

PRESENTACIONES DE POSTERS Y ORALES DE LOS ESTUDIANTES²¹¹

SUPERVISADOS:

1. Felipe Rodriguez, Kassandra Borrego, Rosa A. Maldonado, Rachid Skouta. ASM Rio Grande Branch Annual Meeting, Effect of *Origanum Vulgare* Extract on *Trypanosoma cruzi*. El Paso, TX (April, 2016).
2. Claudia Manriquez Roman, Jose A. Orozco*, Eva Iniguez*, Adam Vera, Doug Watts and Rosa A. Maldonado. Rio Grande Branch ASM Annual Meeting “Evaluation of Chagas’ Disease in Wild and Domestic Reservoirs in El Paso County. UTEP, El Paso, TX (April 2016), Oral Presentation.
3. Iniguez, E.; 1- Varela-Ramirez, A.; 3- Martínez A.; 2- Sánchez-Delgado R.A.; 1- Rosa A. Maldonado R.A. Rio Grande Branch ASM Annual Meeting. Ruthenium-azole Complexes as Chemotherapeutic agents against Cutaneous Leishmaniasis.
4. UTEP, El Paso, TX (April 2016), Oral Presentation.
5. Claudia Manriquez Roman, Jose A. Orozco*, Eva Iniguez*, Adam Vera, Doug Watts and Rosa A. Maldonado. COURI Symposium, “Evaluation of Chagas’ Disease in Wild and Domestic Reservoirs in El Paso County. UTEP, El Paso, TX (April 2015)
6. Orozco, J. A.*, Manriquez-Roman, C., Flores, M., Alfonso Avitia, Jorge Duque, Rosa A. Maldonado, R.A. Immunoparasitology Meeting. Chemiluminescent-ELISA for the Diagnosis of *Trypanosoma cruzi* Infection in Mexico. Woods Hole, MA (April 2015)

²¹¹ Estudiantes de postgrado con asterisco (*)

7. Iniguez, E*. Portillo, S., Almeida, I.C., Maldonado, R.A. Immunoparasitology Meeting, "Alpha-Gal-trissaccharide as a vaccine candidate against cutaneous leishmaniasis". Woods Hole, MA (April 2015).
8. Serna, C.*, Lara, J. A.*, , Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Minority Health & Health Disparities Grantee' Conference, "Trypanosoma cruzi Mucin -like Associate Surface - Derived peptide as potential Vaccine for Chagas disease," NIH, Gaylord National Resort and Convention Center, National Harbor, Maryland. (December 2, 2014).
9. Orozco, J.*, Manriquez, C., Flores, M., Maldonado, R. A., Minority Health & Health Disparities Grantee' Conference, "Effective Identification of Trypanosoma cruzi infection with a known serological test," Gaylord National Resort and Convention Center, National Harbor, Maryland. (December 1, 2014).
10. Iniguez, E.*, Torres, C.*, Varela-Ramirez, A., Martinez, A., Sanchez-Delgado, R., Maldonado, R. A., Minority Health & Health Disparities Grantee' Conference, "Evaluation of the apoptotic -like activity of Ruthenium-Clotrimazole compounds against Leishmania nmajor," Gaylord National Resort and Convention Center, National Harbor, Maryland. (December 1, 2014).
11. Montalvo, S., Maldonado, R. A., American Society for Microbiology Rio Branch Annual Meeting, "Methionine aminopeptidase-1 as a potential chemotherapeutic agent against Leishmania Major," ASM, UTEP. (February 25, 2014). Best oral Presentation.
12. Serna, C.*, Marques, A.*, Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Biology of Host-Parasite Interactions (Gordon Conference), "Mucin-like Associated Surface Protein: Potential Vaccine Candidate against Chagas Disease," NIH, Westport, RI. (June 2012).
13. Lara, A. J., Serna, C.*, Vasquez, M. A.*, Maldonado, R. A., ABRCMS, "Cloning and expression of methionine aminopeptadse-1 from Trypanosoma cruzi". NIH, Charlotte, NC. (November 2010).
14. Orozco, J. A., Flores, M., Maldonado, R. A., Annual Biomedical Research Conference for Minority Students, "Effective Identification of Trypanosoma cruzi Infection with a Known Serological Test," ASM, Nashville, TN. (November 14, 2013).
15. 14. Payne, S., Maldonado, R. A., Carmichael, D. L., Summer CURI Symposium, "Detection of parasites in ancient Native American coprolites from Sierra Diablo Cave," UTEP, El Paso. (August 3, 2013).
16. Almeida, B. C., Iniguez, E. A.*, Maldonado, R. A., Summer COURI Symposium, "Ferroptosis in Trypanosoma cruzi," UTEP, El Paso. (August 3, 2013).
17. Galvan, S., Montalvo, S., Maldonado, R. A., Summer CURI Symposium, "In the Search of Chagas Disease Chihuahua Desert – TX," UTEP, El Paso. (August 3, 2013).
18. Garcia, L., Iniguez, E. A.*, Maldonado, R. A., Summer COURI Symposium, "Searching for Ferroptosis in Leishmania major," UTEP, El Paso. (August 3, 2013).
19. Iniguez, E.*, Sanchez-Delgado, R., Maldonado, R. A., Kinetoplastid Molecular Cell Biology, "Evaluation for apoptosis-like Activity of Ruthenium-Clotrimazole Compounds against Leishmania major", Marine biological Laboratory, Woods Hole- MA. (April 21, 2013).
20. Serna, C.*, Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Kinetoplastid Molecular Cell Biology, "Mucin-like Associate Surface Protein: Potential Vaccine candidate against Chagas Disease," Marine biological Laboratory, Woods Hole- MA. (April 21, 2013).
21. Gutierrez-Vargas, C., Serna, C.*, Calzada, E., Maldonado, R. A. Annual Biomedical Research Conference for Minority Students, "Expression and Enzymatic Activity Characterization of Methionine Amino peptidase 1 from Trypanosoma brucei," ASM, San Jose, California. (November 2012).
22. Gutierrez-Vargas, C., Serna, C.*, Calzada, E., Maldonado, R. A. Keystone Symposia Drug Discovery for Protozoan Parasites, "Expression and Enzymatic Activity Characterization of Methionine Amino peptidase 1 from Trypanosoma brucei," NIH, Santa Fe, NM. (January 2012).

23. Iniguez, E. A.*, Vasquez, M. A.*, Herrera, L. J.*, Maldonado, R. A. Keystone Symposia Drug Discovery for Protozoan Parasites, "Ruthenium-Azole Complexes as Novel Chemotherapeutic agents against *Leishmania major*," NIH, Santa Fe, NM. (January 2012).
24. Iniguez, E.A*, Vasquez, M.A*. Herrera, L.J.*, Carreon, T.A., Sanchez-Delgado, R.A., Maldonado, R.A. Gordon Conference: Biology Of Host-Parasite Interactions, "Searching for New Chemotherapies for Tropical Diseases: Ruthenium-Clotrimazole Complexes Display High in Vitro Activity against *Leishmania major* and Low Toxicity toward Normal Mammalian Cells". Salve Regina University, West Kingston, RI 02892, USA. (June 27, 2012).
25. Olivas, J. A., Vasquez, M. A.*, Iniguez, E. A.*, Calzada, E., Michael, K., Maldonado, R. A. Annual Biomedical Research Conference for Minority Students, "High-Throughput of Bromo Derivatives against *Leishmania major* and *Trypanosoma cruzi*," ASM, San Jose, California. (November 2012).
26. Herrera, L. J.*, Ferguson, M., Brand, S., Cleghorn, L. A. T., Wyatt, P. G., Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Biology of Host-Parasite Interactions (Gordon Conference), "Validation of N-Myristoyltransferase as a Chemotherapeutic Target in Chagas Disease," NIH, Westport, RI. (June 2012).
27. Maldonado, R. A., IX Argentinean Meeting of Protozoology and infectious Diseases, "Screening of Mannich bases and dienone derivatives library for *Leishmania major*," Mar de Plata, Argentina. (November 2011).
28. Lara, A. J., Vasquez, M. A.*, Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Cloning and expression of Methionine Aminopeptidase-1 from *Trypanosoma cruzi*," NIH-NSF, El Paso, UTEP. (April 5, 2011).
29. Calzada, E., Vasquez, M. A.*, Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Cloning and expression of Methionine Aminopeptidase-1 from *Leishmania major*," NIH-NSF, El Paso, UTEP. (April 5, 2011).
30. Herrera, L. J.*, Ferguson, M., Brand, S., Wyatt, P. G., Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Evaluation of N-myristoyltransferase inhibitors as anti-*Trypanosoma cruzi* agents," NIH-NSF, El Paso-UTEP. (April 5, 2011).
31. Serna, C.*, Marques, A., Almeida, I. C., Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Mucin-like associated surface protein: potential vaccine candidate against Chagas disease," NIH-NSF, El Paso, UTEP. (April 5, 2011).
32. Carreon, T., Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Screening of metal-based azole derivatives with antiparasitic activity on *Trypanosoma cruzi* and *Leishmania major*," NIH-NSF, El Paso, UTEP. (April 5, 2011).
33. Vásquez, M. A.*, Maldonado, R. A., Symposium on Infectious Diseases and Health Disparities in a Changing World, "Validation of novel diaryldienones compounds as anti-trypanosomal agents," NIH-NSF, El Paso-UTEP. (April 5, 2011).
34. Vásquez, M. A.*, Das, U., Beverley, S. M., Lema, C.*, Dimmock, J., Maldonado, R. A., Gordon Conference: Biology Of Host-Parasite Interactions, "Screening of Mannich bases and dienone derivatives library for *Leishmania major*," NIH, Salve Regina University, West Kingston, RI 02892, USA. (June 27, 2010).
35. Hernández, A., Maldonado, R.A. Kinetoplastid; Molecular Cell biology- International conference, "Oleate desaturase as DNA vaccine for Chagas disease". Wood Hole, MA (April 2009).
36. Serna, C.*, Ulisses, T.M., Shpak, M., Miranda, M., Maldonado, R.A. Kinetoplastid; Molecular Cell biology- International conference, "Functional Characterization of *Trypanosoma cruzi* small sub-unit ($\sigma 1$) clathrin –associate adaptor protein-like (APCLTc)". Wood Hole, MA (April 2009).
37. Vásquez, M.A., Beverley, S.M., Lema, C. Dimmock, J.R. , Maldonado, R.A. Kinetoplastid; Molecular Cell biology- International conference, High-Throughput screening of a drug

library for Leishmania major the causative agent of cutaneous leishmaniasis. Wood Hole, MA (April 2009).

PRODUCCIÓN DE MATERIALES INSTRUCCIONALES.

1. Manual de laboratorio para el curso Genética Molecular de Procariotas.
2. Manual de laboratorio para el curso de Inmunología

CURSOS DICTADOS - *UNA VEZ, ** MÚLTIPLE VECES

CURSOS DE PREGRADO

1. MICR 3449 Genética Molecular de Procariota (clase teórica y laboratorio) **
2. BIOL 1303 Introducción a Biología *
3. MICR 4453 Inmunología **
4. ZOOL3464 Parasitología Medica **
5. CBCH4320 Tópicos Avanzado en Bioquímica molecular **
6. CBCH3414 Bioquímica celular *
7. BIOL 4195 Métodos avanzados en biología /BBRC serie de seminarios especiales para pregrado *
8. BIOL 4398 Problemas especiales (Seminario/ monografías/ Mentor de investigación) **
9. BIOL 4298 Problemas especiales (Seminario/ monografías/ Mentor de investigación) **
10. BIOL 4198 Problemas especiales (Seminario/ monografías/ Mentor de investigación) **

CURSOS DE POST-GRADUACIÓN

1. BIOL 6345 Parasitología Molecular **
2. 12. Estudiantes supervisados
3. Estudiantes de pregrado supervisados en proyectos de investigación por R.A. Maldonado 2004-2017: 95.5 % se graduaron obteniendo los títulos Biología, Celular y Molecular bioquímica o Microbiología; 4.4 % (en amarillo) son Seniors (último año de la carrera, se están graduado en otoño 2017): 43.1% (red) fueron hacer post-grado, algunos ya están graduados (trabajando en NIH, CDC, haciendo post-doctoral entrenamiento en la Universidad de Washington, Baylor, etc.)

HONOR TESIS DE GRADO DIRIGIDAS

1. Laila Rajabi (programa NIH-MARC) –2007. Obtuvo su Maestría en Ciencias en la universidad del Estado de Nuevo México (NMSU) (2010). Actualmente, es profesora asistente en El Paso Community College.
2. Enrique A. Ramos (programa NIH-MARC) –2008. Obtuvo su PhD. en Washington University (St. Louis, MO) mayo 2015. Actualmente está haciendo postdoctorado en Baylor University, desde Agosto 2015.
3. Amparo Hernández (programa NIH-MARC) –2010.
4. Elizabeth Calzada (programa NIH-MARC) –2012. Actualmente, está terminando su PhD. en John Hopkins.
5. Cristina Gutierrez-Vargas (programa NIH-MARC) –2013. Actualmente, está haciendo su PhD. en Columbia University.
6. Sebastian Montalvo (programa NIH-MARC) –2014. Está haciendo Post-bac en NIH July 2015- June 2017.
7. Joanna Olivas (programa NIH-MARC) –2014. Hizo un año de Post-Bac en NIH in (July 2014- June 2015). Actualmente, está haciendo su Ph.D. en Harvard University.

MIEMBRO DEL COMITÉ DE LA TESIS DE GRADO (HONOR'S THESIS)

1. Alonso Andrade (programa NIH-MARC) – 2006
2. Priscila Castillo (programa NIH-MARC) – 2008.
3. Olivia Molinar (programa NIH-MARC) – 2010

ESTUDIANTES DE POST-GRADO DIRIGIDOS :

1. Diana Lara, M.Sc. 2005-2007
2. Eva A. Iniguez, M.Sc. 2011-2013
3. José Orozco, M.Sc., 2013 – presente
4. Caresse L Torres, M.Sc., 2014 – presente
5. Felipe Rodríguez, M.Sc., 2016 –
6. Carylinda Serna, Ph.D. 2007-2013
7. Linda J. Herrera, Ph.D. 2008-2013
8. Miguel A. Vásquez, Ph.D. 2008-2013
9. Eva A. Iniguez, Ph.D. 2013 - presente

MIEMBRO DEL COMITÉ DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA:

1. Brenda Zepeda, Biología, 2015 -
2. Alfredo Ornelas, Química, 2010-2013 (graduado)
3. Mayra Flores, Psicología 2012-2013 (graduada)
4. Roger Ashmus, Química, 2009 -2010 (graduado)
5. Verónica González, Química, 2006 – 2009 (graduada)
6. Saemin Chan, Química, 2006.

GRADUATE PHD COMMITTEE MEMBER FOR:

1. Susana Portillo, Biología (2016- hasta el presente)
2. Ornelas, Alfredo, Química, 2013- 2015)
3. Susana Barrera, Biología, 2009-2013 (graduada).
4. Tavis Méndez, Biología, 2008-2014 (graduado).
5. Trevor Duarte, Biología, 2008-2014 (graduado).
6. Verónica González, Química (2010- 2016) (graduada).
7. Marisol Romero, Química 2011- 2016 (graduada).
8. Servicio

COMITÉS DE SERVICIO A LA UNIVERSIDAD

1. Comité de admisiones y estándar académicos
2. Miembro del comité del senado universitario para librería
3. Senadora suplente del departamento de biología
4. Miembro del comité del Currilum de pregrado (2012- 2014)
5. Miembro de comité de reclutamiento para la posición de profesor en Desigualdad en la Salud.
6. Directora y miembro del comité del senado universitario para asuntos de bienestar estudiantil.

FACULTAD DE CIENCIAS

1. Desarrollado del grado en Bioquímica Celular y Molecular (miembro del comité).
2. Desarrollado de PhD. en Bioquímica (miembro del comité).
3. Asistencia a las ceremonias de graduación (dos veces al año desde 2004)

4. Directora del programa de desarrollado profesional de estudiantes de pregrado del “Border Biomedical Research Center” - UTEP

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

1. Miembro de comité de reclutamiento para la posición de profesor en Toxicología (2005 - 2006)
2. Miembro de comité de reclutamiento para la posición de profesor en Microbiología
3. Miembro de comité de reclutamiento para la posición de profesor en Ecología de enfermedades (2015-2016)
4. Coordinadora del comité para evaluación del programa de microbiología (SACS -UTEP; 2009 – presente)
5. Miembro del comité de pos-graduación en enfermedades infecciosas, UTEP (2005-2007).
6. Coordinadora del “Journal club” en enfermedades infecciosa e inmunología (2009-2011).
7. Coordinadora del grupo de discusión and “Journal Club” en desarrollo de (2016 hasta el presente)

SERVICIO A INSTITUCIONES PROFESIONALES

1. 2007 Organizadora de la conferencia anual de Asociación Americana de Microbiología Rio Grande sucursal.
2. 2009 Organizadora de la conferencia anual de Asociación Americana de Microbiología Rio Grande sucursal.
3. 2011-2013 Presidente de la Asociación Americana de Microbiología Rio Grande sucursal.
4. 2012-2014 Vice Presidente del NIH-Bridges PD&CO.
5. 2014 Organizadora de la conferencia anual de Asociación Americana de Microbiología Rio Grande sucursal
6. 2014-2015 Presidente Ínterin del NIH-Bridges PD&CO

SERVICIO RECIENTES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

1. Miembro de comité organizador del Primer Anual Interdisciplinar Simposio: Siglo 21 desarrollos en el are de promoción de la salud. (2013).
2. Reviso de proyectos en el instituto Nacional de salud (NIH NIGMS-MBRS - Enero 2006).
3. Evaluación de resúmenes de trabajos científicos para participar en la Conferencia de la Sociedad para el avance de chicanos y nativos americanos (2005 to 2007)
4. Juez en la Conferencia Anual Investigación Biomédica par Estudiante de minorías (ABRCMS 2008-2014).
5. Revisor de proyectos para el instituto nacional de la salud (NIH) “Challenge grant”, junio 2009.
6. 2006 Research Expo UTEP, El Paso, TX – Juez de posters.
7. Presidente electa de la Asociación Americana de Microbiología Rio Grande sucursal (Feb 2009)
8. Revisor de proyectos NIH- Challenge ARRA grant (June 2009)
9. Revisor de proyectos de publicaciones científicas en revistas como: Kenetoplastid Biology and Disease, J. Parasitology; Antimicrobial Agent and Chemotherapy, J. Medicinal Chemistry; PLOS Neglected Tropical Diseases, Plos One and others)
10. Tutor miembro de E-Mentoring Network para diversidad en Ingeniería y Ciencia (MentorNet), since 2008.

Actualizado Abril 2017.

CURRICULUM VITAE CAROLINA PÉREZ: ESCUELA DE BIOLOGÍA.

ALGUNOS DATOS PERSONALES:

Lugar de Nacimiento: Kiel-Alemania el 21 de Abril de 1976

Nacionalidad: Venezolana

Estado Civil: Soltera

E-mail carolitagp@gmail.com / mariac.perez@ciens.ucv.ve

ESTUDIOS REALIZADOS

1. Doctor en Ciencias- Mención Biología Celular: (2012) Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Biología.
2. Licenciado en Biología Mención Biología Celular. (2003) Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Biología. Título Obtenido:

IDIOMAS:

1. Español e Inglés.

EXPERIENCIA PROFESIONAL UCV

CARGOS DESEMPEÑADOS:

1. Nov. 2014- 2017. Profesora de Bioquímica (Asistente) y asistente de investigación. Universidad central de Venezuela. Instituto de Biología experimental (IBE). Laboratorio de Fisiología de Membranas. (Cargo actual).
2. Oct.2008-Nov 2014 Profesor de Bioquímica (Instructor) y asistente de investigación. Universidad central de Venezuela. Instituto de Biología experimental (IBE). Laboratorio de Fisiología de Membranas. Investigador a cargo: Dra. Concepción Hernández.
3. Jul-Oct. 2008 Asistente de Investigación. Universidad central de Venezuela. Instituto de Biología experimental (IBE). Laboratorio de Biología de Sinapsis. Investigador a cargo: Dr. Miguel Lugo. Proyecto CDCH PG-03-00-7206-2008.
4. May.2003-Sep.2004 Asistente de Investigación. Universidad central de Venezuela. Instituto de Biología experimental (IBE). Laboratorio de Biofísica. Investigador a cargo: Dra. Vincenza Cervino. Proyecto CONICIT S1-2001000789.
5. Enr.2001-Mar.2002 Preparador I y II de la Escuela de Biología Facultad de Ciencias Universidad Central de Venezuela. Materias, Laboratorio de Biología celular y Laboratorio de Bioquímica General.

CURSOS REALIZADOS

1. “Inducción al Servicio Comunitario Ciencia UCV (Demandas que plantea LSCEES a los docentes de la facultad de ciencias). Noviembre 2014. Universidad Central de Venezuela.
2. “Mass Spectrometry (MS) in Proteomics”. 26 de Noviembre al 1 Diciembre 2012. Instituto Pasteur. UNU-BIOLAC.
3. “Fundamentos de la espectrometría de masa: aplicaciones en proteómica y alimentos”. 14 de Mayo del 2009. Universidad Central de Venezuela-Postgrado de Biología Celular.
4. “International Workshop “Membrane transport in Health and Disease”. 19-24-Marzo 2006. Fundación IDEA.
5. Curso Teórico-Práctico “Nuevas estrategias para el estudio y diagnóstico de las hemoparasitosis de interés veterinario”. 28-11 de Noviembre al 02 de diciembre 2005. IDECYT-UNSER.

6. Curso Especial Teórico sobre “Microscopía Confocal Aplicada a la Biología Celular”. 13-24 de Junio 2005. IVIC.
7. “Taller de Herramientas de Análisis de Secuencias”. 10-14 de Noviembre 2003. Fundación IDEA.

BECAS Y RECONOCIMIENTOS

1. (2015-2017) Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII).
2. (2013-2015) Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII).
3. (2011-2013) Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII).
4. (2004-2008) Beca Fonacit, para realizar estudios de doctorado en el Post-grado de Biología Celular. UCV.
5. (2003) Premio Mérito Estudiantil. Mención Investigación. Universidad Central de Venezuela.

ASISTENCIA A CONGRESOS

1. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2016. Trabajo: “Proteasas presentes en el exoproteoma de Leishmania mexicana”.
2. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2016. Trabajo: “Evidencia de la presencia de una Ca²⁺-ATPasa sensible a Calmodulina en Trypanosoma evansi”.
3. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2016. Trabajo: “Posibles mecanismos de acción de segundos mensajeros lipídicos sobre la Ca²⁺-ATPasa de eritrocitos humanos”.
4. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LXIV Convención Anual de ASOVAC 2014. Capítulo Caracas. Trabajo: “Proteasas presentes en el exoproteoma de promastigotes de Leishmania mexicana”.
5. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2014. Trabajo: “Análisis de la actividad proteolítica presente en el secretoma de amastigotes de Leishmania mexicana”.
6. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2014. Trabajo: “Caracterización y mecanismo de acción del etanol, diacilglicerol y ceramida sobre la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática”.
7. Segundo Congreso Venezolano de Ciencias, Tecnología e Innovación (PEII) 2013. Trabajo: “Estudio de actividad proteolítica en factores excretados por Leishmania”.
8. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LXIII Convención Anual de ASOVAC 2013. Capítulo Carabobo. Trabajo: “Análisis de la actividad proteolítica presente en el secretoma de amastigotes de Leishmania mexicana”.
9. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2012. Trabajo: “Estudio de factores proteolíticos excretados por Leishmania”.
10. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2012. Trabajo: “Identificación de actividad proteolítica en factores excretados por amastigotes de Leishmania”.
11. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2012. Trabajo: “Evidencias bioquímicas, inmunológicas y moleculares de la presencia de una posible PMCA en Trypanosoma evansi”.
12. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2012. Trabajo: “Caracterización y mecanismos de acción de diferentes moduladores de la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática”.
13. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2012. Trabajo: “Estudio de la homeostasis de Ca²⁺ intracelular en diferentes tripanosomatidios patógenos y no patógenos”.
14. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LXI Convención Anual de ASOVAC 2011. Capítulo Aragua. Trabajo: “Evidencias bioquímicas, inmunológicas y moleculares de la presencia de una posible PMCA en Trypanosoma evansi”.

15. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LXI Convención Anual de ASOVAC 2011. Capítulo Aragua. Trabajo: "Identificación de Actividad Proteolítica en Factores Excretados por Amastigotes de Leishmania".
16. Federación Latinoamericana De Parasitología- FLAP 2011. Trabajo: "Prueba de la presencia de una posible PMCA en Trypanosoma evansi".
17. Federación Latinoamericana De Parasitología- FLAP 2011. Trabajo: "Evidencias fisiológicas, inmunológicas y moleculares de la presencia de un canal de calcio en Trypanosoma evansi".
18. III Encuentro Nacional de la Red de Biotecnología Agroalimentaria de Venezuela 2011. Trabajo: "Caracterización molecular de un putativo canal de calcio en Trypanosoma evansi".
19. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2010. Trabajo: "Actividades proteolíticas asociada a factores de excreción de amastigotes axénicos de Leishmania".
20. Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias 2010. Trabajo: "Identificación y caracterización de la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática de Trypanosoma evansi"
21. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LIX Convención Anual de ASOVAC 2009. Capítulo Mérida. Trabajo: "Inducción de la actividad de Isocitrato Liasa por tratamiento en promastigotes de Leishmania".
22. Federación Latinoamericana De Parasitología- FLAP 2007. Trabajo: "Identificación molecular de regiones de SERCA de Trypanosoma Evansi involucradas en la sensibilidad a Tapsigargina".
23. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LVI Convención Anual de ASOVAC 2006. Capítulo Sucre. Trabajo: "Efecto del etanol sobre la forma truncada de la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática PMCA Δ 118".
24. Jornadas del Instituto de Biología experimental (IBE) 2005. Trabajo: "Regulación intracelular del calcio. Tripanosomatidios patógenos vs. No patógenos".
25. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LIV Convención Anual de ASOVAC 2004. Trabajo: "Caracterización de la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática de tripanosomatidios no patógenos".
26. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LIII Convención Anual de ASOVAC 2003. Capítulo Zulia. Trabajo: "El diacilglicerol como modulador de la actividad de la Ca²⁺-ATPasa de eritrocitos humanos".
27. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LIII Convención Anual de ASOVAC 2003. Capítulo Zulia. Trabajo: "Efecto de diferentes alcaloides sobre la actividad de la Ca²⁺-ATPasa de membrana de eritrocitos humanos".
28. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LII Convención Anual de ASOVAC 2002. Capítulo Lara. Trabajo: "Efecto de diferentes moduladores y drogas sobre la Ca²⁺-ATPasa de la membrana plasmática de eritrocitos humanos". Participación: Autora.
29. Jornadas del Instituto de Biología experimental (IBE) 2001. Trabajo: "Segundos mensajeros lipídicos como moduladores de la Ca²⁺-ATPasa de membrana de eritrocitos".
30. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. LI Convención Anual de ASOVAC 2001. Capítulo Táchira. Trabajo: "Efecto del diacilglicerol sobre la Ca²⁺-ATPasa de fantasmas de eritrocitos humanos".

PUBLICACIONES

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

1. Pérez-Gordones, M.C. (2011). Trabajo de Tesis Doctoral. "Una Contribución al Estudio de la Ca²⁺-ATPasa de Membrana Plasmática de Humanos y Proteínas Reguladoras de Calcio de Trypanosoma evansi". Tutores. Dra. Vincenza cervino y Dra. Marta Mendoza.
2. Pérez-Gordones, M.C. (2003). Trabajo especial de grado. "Estudio de diferentes efectores y drogas sobre la Ca²⁺-ATPasa de membrana plasmática de eritrocitos humanos". Tutores: Dr. Moraima Winkler y Dr. Gustavo Benaim.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

1. Pérez-Gordones M.C., Ramírez-Iglesias J.R., Cervino V, Uzcanga GL, Benaim G, Mendoza M. (2017). Evidence of the presence of a calmodulin-sensitive plasma membrane Ca^{2+} -ATPase in *Trypanosoma equiperdum*. *Mol Biochem Parasitol*. 213:1-11.
2. Pérez-Gordones, M.C., Serrano, M.L., Rojas, H., Martínez, J.C., Uzcanga, G., Mendoza, M. (2015). Presence of a thapsigargin-sensitive calcium pump in *Trypanosoma evansi*: Immunological, physiological, molecular and structural evidences. *Exp Parasitol*. 159:107-17.
3. Pérez-Gordones, M.C, Lugo MR, Winkler M, Cervino V, Benaim G. (2009). "Diacylglycerol regulates the plasma membrane calcium pump from human erythrocytes by direct interaction." *Arch Biochem Biophys*. 489(1-2):55-61.
4. Publicaciones Científicas (Memorias)
5. Pérez-Gordones, M. C., Romero, P. y Hernández-Chinea, C. (2014). Análisis de la actividad proteolítica presente en el secretoma de amastigotes de *Leishmania mexicana* Mem. Inst. Biol. Exp 6: 9-12.
6. Cervino, V. Pérez-Gordones, M. C., Benaim, G. (2014). "Caracterización y mecanismo de acción del etanol, diacilglicerol y ceramida sobre la Ca^{2+} -ATPasa de membrana plasmática." Mem. Inst. Biol. Exp 7: 21-24.
7. Pérez-Gordones, M. C., Romero, P. y Hernández-Chinea, C. (2012). Estudio de factores proteolíticos excretados por amastigotes de *Leishmania*. Mem. Inst. Biol. Exp 6: 9-12.
8. Cervino, V. Pérez-Gordones, M. C., Mendoza, M., Uzcanga, G., Garcia-Machan, Y., Malavé, C., Zerpa, N., Galindo, I. y Benaim, G. (2012). Estudio de la homeostasis del Ca^{2+} intracelular en diferentes *Tripanosomatidios* patógenos y no patógenos. Mem. Inst. Biol. Exp.6: 21-24.
9. Cervino, V. Pérez-Gordones, M. C., and Benaim, G. (2012). Caracterización y mecanismos de acción de diferentes moduladores de la Ca^{2+} -ATPasa de membrana plasmática. Mem. Inst. Biol. Exp.6: 17-20.
10. Cervino, V. Pérez-Gordones, M. C., Sayegh-Chediak, M. y Benaim, G. (2008). "Efecto del etanol y otros moduladores sobre diferentes isoformas y formas truncadas de la Ca^{2+} -ATPasa de membrana plasmática. Mem. Inst. Biol. Exp. 5: 9-12.
11. Cervino, V. Pérez, M. C., Rosales, A. y Benaim, G. (2005). "Regulación intracelular del calcio. *Tripanosomatidios* patógenos vs. No patógenos". Mem. Inst. Biol. Exp. 4: 17-20.
12. Winkler, M., Colina, C., La riva, G., Pérez, M. C., Cervino, V. y Benaim, G. (2001) "Segundos mensajeros lipídicos como moduladores de la Ca^{2+} -ATPasa de membrana de eritrocitos". Mem. Inst. Biol. Exp. 3: 5-8.

Actualizado en mayo del 2017.

CURRICULUM VITAE ALBA CASTILLO

DATOS PERSONALES

C.I. V-5.894.107

N° CIV: 54.599

RIF: V-5894107-3

Teléfonos:

Móvil: 0412 227 3688

Móvil: 0426 2119996

Dirección electrónica:

albajcastillo@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

1. PREGRADO: 1986. Ingeniería de Minas. Facultad de Ingeniería-UCV
2. POSTGRADO: 1995. MSC in Environmental Sciences

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y EVENTOS

1. Artículos técnicos publicados: 9 en memorias y revistas nacionales y 5 en memorias internacionales.
2. Charlas técnicas: más de 30 presentaciones en minería y ambiente y minería en la sustentabilidad del desarrollo.
3. Carteles: 4, en eventos técnicos en minería y ambiente.
4. Cursos de formación y adiestramiento: 11; 9 nacionales y 2 internacionales.
5. Instrucción del curso Control de sedimentos en minería a cielo abierto en UCV y operadoras mineras.
6. Tutoría de 14 tesis, pre y post grado; 3 en progreso.
7. Miembro del Grupo de Trabajo de Minería Ilegal, GTMI-MRE (Cancillería) en representación de la UCV, 2000 - 2006.
8. Participación en pre-red iberoamericana CYTED XIII, en Tecnología Mineral.
9. Asistencia a eventos técnicos: 16 en áreas profesionales relacionadas con minería y ambiente.
10. Participación en foros y redes en materia minero-ambiental.
11. Participación en actividades de gerencia académica.

LOGROS

PREMIO

1. Ejemplo de Gestión Minera y Medio Ambiente en Centros de Educación Superior, segunda edición del Concurso Ecología y Medio Ambiente del Organismo Latinoamericano de Minería y el Centro Económico para América Latina, OLAMI / CEPAL, 2000.

INTERESES Y ÁREAS DE CONOCIMIENTOS

1. Administración de Recursos Mineros, Investigación, Docencia y Extensión en Minería, Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo, Consultoría Técnica en Geotecnia y Conservación Ambiental.
2. Pro actividad y participación en trabajos en equipo.
3. Español excelente, inglés bueno y portugués moderado. Manejo de herramientas informáticas.

EXPERIENCIA LABORAL

1. Directora General de Desarrollo y Economía Minera, MPPPM; en comisión de servicio (2012-2016).
2. Directora Suplente Empresa Mixta Eco-socialista Siembra Minera, S.A.
3. Directora Principal Ferroníquel Minera, S. A. (FEMSA)
4. Miembro Consejo Directivo de Instituto Nacional de Geología y Minería, INGEOMIN, Suplente 2006-2014; Principal 2015-16.
5. Directora General de Investigación Científica y Tecnológica, MPPCT; en comisión de servicio de 04/2008 a 04/2009.
6. Jefa del Departamento de Minas, FI-UCV, desde 31-03-2005.
7. Docencia, Investigación y Extensión, desde 1995. Categoría: Asistente. Instrucción en: Minería y ambiente, Manejo de residuos mineros e Introducción a la minería.
8. Miembro del Comité Académico de Postgrado de las Escuelas de Geología, Minas y Geofísica y de Petróleo, FI-UCV, desde 1998.
9. Coordinadora de Comisión de Pasantías Industriales por el Departamento de Minas, UCV. 1998 – 2000.
10. Proyectista en GEOHIDRA Ingenieros Consultores: 7 años entre geotecnia y ambiente y en coordinación de proyectos: 9 proyectos de ingeniería geotécnica y ambiental, 1986-1991.
11. Asistente de Investigación en PDVSA-INTEVEP: 3 años de experiencia en mecánica y dinámica de suelos. 1984-86 y 90.
12. Preparadora en el Departamento de Minas: 1982-1984.

CURRICULUM VITAE BELKISYOLE ALARCON DE NOYA

DATOS PERSONALES

NOMBRE: Belkisyole Alarcon de Noya
FECHA DE NACIMIENTO: 11 de enero de 1952
LUGAR DE NACIMIENTO: Puerto La Cruz, Anzoategui, Venezuela.
ESTADO CIVIL : Casada

FORMACION PROFESIONAL

TITULOS UNIVERSITARIOS: Médico

CURSOS

1. Curso "Bioquímica y Biología Celular de Parásitos". Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, U.C.V., 25 de febrero al 7 de marzo 1980.
2. Curso de Capacitación docente dictado por SADPRO-UCV, del 13 de septiembre al 10 de diciembre, 1982.
3. Curso sobre "Inmunología de Enfermedades Infecciosas" de la Organización Mundial de la Salud, en Lausanne, Suiza del 11 de septiembre al 18 de octubre de 1984.
4. Entrenamiento en técnicas de ELISA para cisticercosis e hidatidosis, Centro de Zoonosis, O.P.S., Buenos Aires, del 8 al 28 de mayo -1989.

ACTIVIDADES DURANTE EL PRE-GRADO

1. Interno del Hospital Médico-Quirúrgico del Valle, 1972-1974.
2. Preparador por Concurso de la Cátedra de Parasitología de la Escuela "Luis Razetti", Facultad de Medicina, U.C.V. 1974-1975.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIDA PROFESIONAL:

ACTIVIDADES ASISTENCIALES:

1. Médico Residente de la Medicatura -Hospital de Santa Teresa del Tuy, 1976.
2. Médico especialista de la Consulta Externa del Instituto de Medicina Tropical desde enero de 1980.
3. Médico Jefe de la Consulta Externa del Instituto de Medicina Tropical desde 2005

CARGOS Y ACTIVIDADES DOCENTES

CARGOS DOCENTE-ADMINISTRATIVOS

1. Instructor interino en la Cátedra de Parasitología. Escuela de Medicina "Luis Razetti", UCV. desde enero 1980 a junio 1981.
2. Instructor por concurso en la misma Cátedra desde junio 1981 a Septiembre 1982.
3. Profesor Asistente desde Septiembre de 1983 hasta agosto 1988.
4. Profesor Agregado desde agosto de 1988.
5. Profesor Asociado desde noviembre de 1993.
6. Profesor Titular desde el 5 de agosto de 1998.
7. Jefe de la Cátedra de Parasitología de la Escuela Luis Razetti, 1989-1991 y 1991-1993.
8. Jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical. Períodos 1993-1995, 1995-1997 y 1997-1999.
9. Jefe de la Sección de Biohelmintiasis del Instituto de Medicina Tropical (IMT) desde 1980 al 2002
10. -Jefe de la Sección de Inmunología del IMT desde 2002
11. - Fundadora (1996) y Directora del Post-grado Nacional de Parasitología (PNP), 1 febrero 1996 a Junio 2000
12. -Coordinadora del PNP desde Junio 2000 hasta julio 2011
13. -Coordinadora General de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela de Junio 2000 hasta Junio 2002.
14. -Decano Encargado de la Facultad de Medicina Agosto-Septiembre y Noviembre 2001.
15. -Directora del IMT, electa en Diciembre 2015

PARTICIPACIÓN COMO DOCENTE EN CURSOS REGULARES

1. -Asistente docente en cursos de post-grado Helminología Medica y Malacología. Tulane University- E.U.A. 1978-1979.
2. Miembro del Comité Organizador y Docente del 1er. curso Internacional de "Esquistosomiasis mansoni" en Venezuela. Caracas 20-7 al 8-8-87 (IMT,U.C,IVIC,MSAS,OMS).
3. Cordinador y profesor del curso "Diagnóstico de la Neurocisticercosis". Instituto de Medicina Tropical. Caracas 3 al 5 abril de 1989 (Facultad de Medicina, U.C.V., MSAS.OPS).
4. Coordinador y profesor del curso "Diagnóstico de la Neurocisticercosis". Universidad Lisandro Alvarado. Barquisimeto-mayo 1990
5. Coordinador y profesor del curso "Diagnóstico de la neurocisticercosis, 15 de mayo de 1996. Post-grado de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, UCV.
6. Docente regular del curso de Parasitología de la Escuela de Medicina "Luis Razetti" de la Facultad de Medicina desde 1980 hasta 2009
7. Coordinador y docente de la asignatura Helminología y docente de la asignatura Protozoología del PNP desde 1996
8. Docente del curso de Biología Celular de Parásitos de la Universidad Simón Bolívar desde 2002

4.2.3 -Tutoría y Jurado de Tesis

1. Tutor de la Tesis de pre-grado "Estudio sobre la Infección natural y experimental con Schistosoma mansoni de algunos pequeños mamíferos de Venezuela. Licenciatura en Biología 1985 de Diana Leigh S. U.S.B.
2. Tutor de la Tesis de pre-grado "Evaluación de pruebas inmunológicas para el diagnóstico de la Esquistosomiasis". Licenciatura en Biología 1986 de Lilian Spencer, U.C.V.
3. Jurado de la Tesis de Maestría "Aspectos inmunoreguladores en Esquistosomiasis mansoni". Dr. Oscar Aldrey, 1985, U.C.V.
4. Jurado de la Tesis de Maestría "Identificación y caracterización de fracciones antigénicas de huevos y adultos de Schistosoma mansoni para su posible uso en el inmunodiagnóstico de Bilharziasis". Lic. Aracelys Ramos, 1988, IVIC.

5. Jurado de la Tesis de Doctorado "Evaluación de la Fosfatasa Alcalina y otros antígenos para el diagnóstico inmunológico de la Esquistosomiasis mansoni, mediante el uso de anticuerpos policlonales y monoclonales". Lic.Flor Pujol, 1988, IVIC.
6. Tutor de la Tesis de pre-grado "Reactividad cruzada en el inmunodiagnóstico de la Esquistosomiasis mansoni". Licenciatura en Biología 1993 de Cecilia Colmenares de la UCV.
7. Tutor de la Tesis de Maestría de Iris Dávila. "Ensayo enzimático e inmunoblot en el diagnóstico de la Neurocisticercosis. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo. Noviembre 1994.
8. Tutor de la Tesis de Licenciatura de Maiza Campos. "The detection of Schistosoma circulating antigens in a low endemic area: in comparison with other diagnostic methods". Departamento de Parasitología. Universidad de Leyden. Holanda. Octubre 1994.
9. Tutor de la Tesis de Licenciatura de Helen Lanz. Estudiante de Bioanálisis. Facultad de Medicina UCV. Título "Identificación de epitopes glicosilados de antígenos de huevo y adulto de Schistosoma mansoni", responsable de la reactividad cruzada en el diagnóstico de la Esquistosomiasis. Abril 1996.
10. Tutor de la Tesis de Licenciatura de Ivanova Arenas. Estudiante de Bioanálisis. Escuela de Ciencias. Universidad de Oriente. Título "Teniasis/Cisticercosis. Evaluación Epidemiológica en San Juan de Macarapana. Estado Sucre. Marzo 1996.
11. Tutor de la Tesis de Licenciatura de María Alejandra Caracciolo. Estudiante de Bioanálisis. Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. Título "Mejoramiento del inmunodiagnóstico de esquistosomiasis utilizando antígeno soluble de huevo de Schistosoma mansoni tratado con metaperiodato de sodio. 1/10/1996.
12. Tutor de la Tesis de Maestría "Inmunogenicidad de péptidos sintéticos de la molécula Sm 31 del adulto de Schistosoma mansoni y su ubicación topográfica en el parásito". Maestría en Ciencias Fisiológicas del Instituto de Medicina Experimental-UCV. Lic. Diana Ballen. 15/06/1998.
13. Tutor del Trabajo de Ascenso a Asistente de la Cátedra de Parasitología de la Profesora Raiza Ruíz. "Esquistosomiasis y Parasitosis intestinales en el área centro-norte de Venezuela: Situación Actual, 1997-1999. Junio 2000.
14. Tutor de la Tesis de Maestría "Caracterización de Antígenos relevantes en el inmunodiagnóstico de la Neurocisticercosis: Ensayos de detección de anticuerpos y antígenos circulantes". Lic. Carolina Wagner. Estudiante de Maestría del Postgrado Nacional de Parasitología. Facultad de Medicina, UCV. Tesis defendida el 30-04-2001.
15. Tutor de la Tesis de Maestría "Inmunodiagnóstico de Fasciolosis Bovina" de la Médico Veterinario Aylet Castellanos. Estudiante de Maestría del Postgrado de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV. Defendida en 2002
16. Tutor de la Tesis de Maestría "Estudio antigénico y enzimático de la fracción soluble de adultos de un aislado venezolano de Paragonimus sp. y su aplicación en inmunodiagnóstico" de la Bioanalista Erika Gomez, estudiante de Maestría del Postgrado Nacional de Parasitología. Facultad de Medicina, UCV. Tesis defendida en 2006.
17. Tutor de la Tesis de Maestría "Evaluación del antígeno de excreción-secreción de Fasciola hepática y su utilización en el inmunodiagnóstico." del Bioanalista Liber Mendez, estudiante Maestría del Postgrado Nacional de Parasitología. Facultad de Medicina, UCV. Tesis defendida en 2006
18. Tutor de la Lic. Cecilia Colmenares del PNP: Presentación del Anteproyecto de Tesis Doctoral "Moléculas compartidas de los parásitos Schistosoma mansoni y Fasciola hepática con sus hospedadores intermediarios" el 8 de Diciembre 2010. Tesis en desarrollo.
19. Jurado Principal de la Tesis de Licenciatura de Biología de Kervin Briceño "Superóxido dismutasa de Trypanosoma cruzi como antígeno en el inmunodiagnóstico de la Enfermedad de Chagas". Universidad Simón Bolívar, 4-04-2011
20. Tutor de la Tesis Doctoral de Zoraida Díaz-Bello del Postgrado Individualizado de la Facultad de Medicina "Enfermedad de Chagas: componente humano, vectorial y de reservorio de un brote epidémico de transmisión oral en Caracas, Venezuela", Abril 2014.

21. Directora de Tesis del Lic. Fernando Fernández del Postgrado de Inmunología del IVIC con el Proyecto “Estudio de la polarización de los linfocitos T cooperadores derivados de pacientes que sufrieron Enfermedad de Chagas aguda oral”, ante-proyecto defendido el 17-03-2011. Tesis doctoral en desarrollo.
22. Jurado Principal del Ascenso a Profesor Agregado de la Dra. Isabel Hagel “Aspectos relevantes de la respuesta inmune frente a Ascaris lumbricoides en la población infantil venezolana” del Instituto de Biomedicina de la Facultad de Medicina UCV. 27-06-2011
23. Jurado Principal del Proyecto Doctoral del Profesor Carlos Botto estudiante del Postgrado de Zoología Tropical. Ecoepidemiología de la Oncocercosis en Venezuela.
24. Co-tutor de la Tesis de Maestría de Gabriela Sánchez, estudiante del IVIC. “Evaluación de las variantes del gen TLR4: Asp299Gly y Thr399Ile en pacientes que sufrieron Enfermedad de Chagas de transmisión oral.” Defendió la Tesis el 20 de septiembre 2013
25. Tutor de la Tesis de Licenciatura de las estudiantes de Bioanálisis Fatima Hernandez y Hulvi Ramires. “Rol de perros y gatos en la transmisión de Enfermedad de Chagas en la ciudad de Caracas”. Presentada la tesis en 2009.
26. Co-Tutor de la Tesis de Licenciatura en Bioanálisis de los estudiantes Santaniello A, Pereira A, Yannuzzi J. Título de la Tesis “Sensibilidad in vitro a nifurtimox y benznidazol de aislamientos de Trypanosoma cruzi provenientes de transmisión oral y vectorial en Venezuela”. Defendida en 2011.
27. Jurado Principal del Anteproyecto y de la Tesis de Maestría de la estudiante Sergia Blondell del Postgrado Nacional de Parasitología, 28-06-2011 y abril 2015.
28. Tutor de la Tesis de Maestría en el Programa de Estudios Individualizados de la Facultad de Medicina del biólogo Arturo Muñoz “Caracterización fármaco-genética de aislados de Trypanosoma cruzi procedentes de pacientes con Enfermedad de Chagas por transmisión oral en Venezuela”. Proyecto presentado y aprobado en 2014. Tesis defendida y aprobada con excelencia el 8 de noviembre 2016.
29. Tutor de la Tesis de Maestría de la médica Graciela Teran “Biomarcadores de evolución en pacientes agudos y crónicos con Enfermedad de Chagas. Anteproyecto presentado y aprobado en abril 2014.
30. Tutor de la Tesis Doctoral de la Magister Maria Teresa Maniscalchi “Caracterización biológica y molecular de los haplotipos de Trypanosoma cruzi TcI provenientes de aislados venezolanos” Proyecto presentado y aprobado en 2014.
31. Tutor de la Tesis de Maestría del Bioanalista Luciano Mauriello “La Reacción en Cadena de la Polimerasa como herramienta en el diagnóstico de infección por Toxoplasma gondii. Anteproyecto presentado y aprobado en julio 2015
32. Tutor de la Tesis de Licenciatura de Eglys Marquez “Biomarcadores de evolución en pacientes con Enfermedad de Chagas: Prevalencia de anticuerpos anti-receptores β 1 adrenérgico”. Estudiante de la Facultad de Ciencias de la UCV. Defendida en Diciembre 2015.
33. Tutor de la Tesis de Maestría de la Bioanalista. Karen Medina del PNP: “Biomarcadores de infección y su evaluación post-tratamiento en el brote de transmisión oral de Enfermedad de Chagas ocurrido en la comunidad escolar de Chichiriviche de la Costa, Edo. Vargas en Venezuela”. Tesis defendida y aprobada el 4 de mayo 2016
34. Tutor de la Tesis de Licenciatura de las estudiantes Karina Suarez y Laura De Pasquale “Evaluación de antígenos de excreción/secreción de epimastigotes de Trypanosoma cruzi en MABA para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas”. Tesis defendida y aprobada el 24 de mayo 2016
35. Jurado Coordinador de la Defensa de la Tesis Doctoral de la médica Maria Jesús Pinazo “Alteración de los factores de hipercoagulabilidad en pacientes con Enfermedad de Chagas crónica. ¿Pueden ser considerados marcadores de respuesta terapéutica? Barcelona España, 1 de marzo 2016.
36. Jurado Principal de la Tesis Doctoral de Daisy Lozano Arias del Postgrado de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UCV. “Complejos etiopatogénicos de la Tripanosomiasis

americana en Venezuela: Heterogeneidad de Trypanosoma cruzi (Kinetoplastida, Tripanosomatidae), 18 de Enero 2017.

37. Jurado Coordinador de la Defensa de la Tesis Doctoral de la Profesora Carolina Wagner A. "Aislamiento y caracterización molecular de amebas de vida libre en Venezuela", Universidad de La Laguna en Tenerife, España, 21 de Julio 2017.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASESORÍAS

1. Coordinador adjunto a la Dirección de la Escuela de Medicina "Luis Razetti" desde octubre de 1988.
2. Jefe del Laboratorio de Bilharzia Experimental desde 1980, designado como Sección de Biohelmintiasis del Instituto de Medicina Tropical desde febrero de 1989.
3. Jefe por concurso de la Cátedra de Parasitología de la Escuela "Luis Razetti" en los períodos 1989-1991 y 1991-1993.
4. Integrante del grupo de Investigaciones de Esquistosomiasis (GIE), formado por cuatro instituciones nacionales: IVIC, U.C, IMT. y Malariología desde 1983.
5. Integrante del grupo Centro colaborador para las Investigaciones y Control de la Esquistosomiasis (CECOICE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
6. Asesor del MSAS, en el Programa de Control de Bilharziasis desde 1986, según resolución No. 185 y Gaceta oficial N° 33.069.
7. Secretario de Actas de la Sociedad Parasitologica Venezolana en 1986 y Secretario general en 1987.
8. Miembro electo del Consejo de la Escuela "Luis Razetti", como representante profesoral principal para el período 1988-1990 y reelecto para el período 1990-1992.
9. Miembro principal como Jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical. B. Alarcón de Noya, en el Consejo de la Escuela "Luis Razetti". Período 1993-95, 1995-97 y 1997 - 99.
10. Miembro suplente del Consejo Técnico del IMT desde septiembre 1995.
11. Miembro de la Comisión de Salud de CONICIT 1995.
12. Presidente de la Sociedad Parasitológica Venezolana 1997-1999
13. Jefe de la Sección de Inmunología del Instituto de Medicina Tropical desde junio de 2002.
14. Integrante del Grupo Ibero-americano sobre "Nuevas Herramientas para el control de la Enfermedad de Chagas (NHEPACHA)" desde 2011.
15. Investigador socio del DNDi (Drugs Neglected Disease Initiative) desde 2011.
16. Visitas especiales
17. Investigador visitante de las Universidades de Chiba y Tokio, en cooperación en el proyecto de Paragonimiasis. Octubre de 1989.
18. Investigador visitante del Hospital Point-a-Pitre, en la cooperación Francia-Venezuela (CONICIT). Octubre 1990.
19. Investigador visitante del Departamento de Parasitología de la Universidad de Tokio. Noviembre de 1992.
20. Investigador visitante en varias oportunidades del Instituto de Inmunología de la Universidad Nacional de Bogotá. Período 1989-1993.
21. Investigador visitante del Departamento de Inmunoparasitología de las Universidades de Tours y Perpignan. Septiembre-Octubre 1994 y Junio-Julio 1996
22. Investigador visitante en la cooperación Ecos Nord en la Universidad de Perpignan en varias ocasiones desde 2000-2010.
23. Como Integrante del grupo NHEPACHA, asistencia al Taller anual en Barcelona España y a las reuniones del grupo, en marzo de los años 2011 al 2017.

PRODUCCION CIENTIFICA

COMUNICACIONES (ABSTRACTS) y PARTICIPACIONES A CONGRESOS

1. Alarcón de Noya, B., Torres, J., Noya, O. 1980. In vitro and in vivo culture of *Sparganum proliferum*. Preliminary report. 20 th interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Abstract No. 424. New Orleans, Estados Unidos. (22-24/09/1980).
2. Torres, J., Alarcón de Noya, B., Noya, O., Martínez, E., Moulinier, P. 1980. Clinical, Pathological and Experimental Studies on *Sparganum proliferum* (Stiles, 1908) XXIX Congreso de la ASTMH No. 96. Atlanta, Estados Unidos. (5-7/11/1980).
3. Noya, O., Arguello, C., Torres, J., Alarcón de Noya, B., Noya, O. 1980. New aspects on the morphology and fine structure of *Sparganum proliferum* (Stiles, 1908) XXIX Congreso de la ASTMH No. 103. Atlanta, Estados Unidos. (5-7/11/1980).
4. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Torres, J., Botto, C. 1982. Foco endémico de Paragonimiasis en Caracas, Venezuela. XXXII Aso-VAC Científica Venezolana 33: 332. (21-26/11/82).
5. Aldrei, O., Alarcón de Noya, B., Bianco, N., Machado, I., Pérez, G. 1986. Humoral and cellular immunomodulation in schistosomiasis mansoni. VI Congreso Internacional de Inmunología. Abstract No. 5.25.30. pag. 639. Toronto, Canada. (06/07/86).
6. Pino, A., Morales, G., Alarcón de Noya B., Noya, O. 1987. Diferenciación de sexos en la cercaria de *Schistosoma mansoni* mediante el estudio quetotóxico. 1er. Congreso Internacional de Esquistosomiasis. Resumen 95 Río de Janeiro, Brasil. (26-30/10/1987).
7. Cesari, I.M., Pujol, F.H., Rodríguez, M., Alarcón de Noya, B. 1987. Possible use of *Schistosoma mansoni* enzymes as antigens for immunodiagnosis. 1er. Congreso Internacional de Esquistosomiasis. Resumen 154. Río de Janeiro, Brasil. (26-30/10/1987).
8. Pujol, F.H., Alarcón de Noya, B., Liprandi, F., Cesari, I.M. 1988. Evaluación de anticuerpos monoclonales contra glicoproteínas de huevos de *Schistosoma mansoni*. XXXVIII Aso VAC. Acta Científica Venezolana 39 (1): 130. Maracay, Venezuela (20-25/11/88).
9. Noya, O., Alarcón de Noya, B. 1988. Aspectos clínicos y terapéuticos de la esquistosomiasis mansoni en Venezuela. Congreso 50 aniversario del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kowri. resumen CP-421. La Habana, Cuba. (7-10/12/88).
10. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Spencer, L., Maracara, C. 1988. Estudio en una población endémica de esquistosomiasis en Venezuela: diagnóstico parasitológico e inmunológico. Congreso 50 aniversario del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kowri. Resumen S-340. La Habana, Cuba. (7-10/12/88).
11. Noya, O., Archedera, M., Alarcón de Noya, B., Alvarez, M. 1989. Nuevos aspectos de la estructura y ultraestructura de *Sparganum proliferum*. XXXIX Aso VAC. Acta Científica Venezolana 40 (1): 146. (20-24/11/89).
12. Alarcón de Noya, B., Spencer, L., Noya, O. 1989. Comunidad antigénica de *Schistosoma mansoni* y *Biomphalaria glabrata*: su evaluación seroepidemiológica. XXXIX AsoVAC. Acta Científica Venezolana 40(1): 147. (20-24/11/89).
13. Noya, O., Tsuji, M., Alarcón de Noya, B., Yokogawa, M., Botto, C., Kojima, S., Torres, J., Tongu, Y., Iwanaga, Y., Hata, H., Kanazawa, T., 1989. Nuevos aspectos biológicos y epidemiológicos de la Paragonimiasis en Venezuela. XXXIX AsoVAC., U.C.V., Caracas. Acta Científica Venezolana 40 (1): 157. (20-24/11/89).
14. Noya, O., Incani, N., Alarcón de Noya, B., Balzan, C., Cesari, I. y Araque, W. 1989. Metodología simple para el muestreo serológico rápido y masivo de poblaciones humanas. XXXIX Aso VAC, UCV, Caracas. Acta Científica Venezolana 40 (1):116. (20-24/11/89).
15. Cesari, I.M., Noya, O., Seytor, S., Alarcón de Noya, B., Acuña L., Matos, C., 1989. Antígenos enzimáticos en el diagnóstico inmunológico de la esquistosomiasis mansoni: perspectivas de desarrollo y utilización en el campo. Resúmenes del Taller Internacional de Investigación Básica en Helmintos. Solís, Uruguay, p 30. (4-8/12/1989).
16. Alarcón de Noya, B., Aldrey, O., Ceballos, B., Molina, M., Ramírez, R., Noya, O., Machado, I., Pérez, G.E., Bianco, N. 1989. Respuesta inmunológica en pacientes venezolanos con esquistosomiasis. Taller Internacional de Investigación Básica en Helmintos. Uruguay. P.56. (4-8/12/1989).
17. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Tsuji, M., Botto, C., Yokogawa, M., Kojima, S., Torres, J., Tongu, Y., Iwanaga, Hata, H., Kanazawa, T. 1989. Paragonimiasis en Venezuela. Taller Internacional de Investigación Básica en Helmintos. Uruguay 89. p. 134. (4-8/12/1989).

18. Botto, C., Bonifacino, R., Bianco, N., Alarcón de Noya B., Rodríguez, M.J., Malgor, R. 1989. Respuesta inmunocelular y presencia de inmunocomplejos circulantes (ICC) en la hidatidosis. Taller Internacional de Investigación Básica en Helminetos. Uruguay.p. 60. (4-8/12/1989).
19. Alarcón de Noya, B., 1990. Diagnóstico y control de Esquistosomiasis. III Congreso Latinoamericano de Medicina Tropical. México. Abstract-260. (20-24/05/1990).
20. Noya, O.,Hermoso, T., Losada, B., Fermín, Z., Alarcón de Noya, B. 1991 Schistosoma mansoni identification of adult and egg antigens recognized by sera of pre and post treatment patients. 15 th Internacional Congress of Biochemistry. Jerusalén, Israel. Pp.85. (4-8/08/91).
21. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Hermoso, T., Fermín, Z., Losada, S., 1991. Identification of adult and egg Schistosoma mansoni antigens recognized by sera of pre and post-chemotherapy patients. International Sympósium on Schistosomiasis. Recife, Brasil. Abstract-102. (20-25/10/91).
22. Alarcón de Noya, B., Noya O., Balzan, C., Cesari, I., 1991. New approaches in the control and eradication of schistosomiasis in Venezuela. International Symposium on Schistosomiasis. Recife, Brasil. Abstract-39. (20-25/10/91).
23. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Losada, S., Fermín, Z., Spencer, L., Hermoso, T., 1991. Schistosoma mansoni: identificación de antígenos de huevo y de adulto reconocidos por sueros de pacientes pre y post-tratamiento.XLII Convención de AsoVAC, Maracaibo, Venezuela. Abstract. 202 (24-29/11/91).
24. Cesari, I., Bouty, I., Alarcón de Noya, B., Bout, D., Hoebeke, J., 1991. Parasite enzymes as a tool to investigate immune responses. International Symposium on Schistosomiasis. Recife, Brasil. Abstract-06. (20-25/10/91).
25. Vivas,L., Bonifacino, R., Rios, Z., Planchart, C., García, R., Alarcón de Noya, B., Rodríguez, A., Botto, C.,Bianco, N. 1991. Inmunocomplejos circulantes en la hidatidosis humana. XLII Convención anual de AsoVac, Maracaibo, Venezuela. Abstract-209. (24-29/11/91).
26. Botto, C., Deibis, L., Planchart, S., Vivas, L., Alarcón de Noya, B., Bonifacino, R., García Estevez, R., Bianco, N., Yarzbal, L., 1991. La respuesta celular en la Hidatidosis humana. X Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo-Uruguay. Abstract 365. (17-22/11/91).
27. Planchart, S., Bonifacino, R., Vivas, L., Alarcón de Noya, B., Rodríguez, A., Botto, C., 1991. El diagnóstico de la Hidatidosis en Venezuela. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. I Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo, Uruguay. Abstract 372. (17-22/11/91).
28. De Sanctis, Juan B., Ramírez, R., Goitia, D., Noya, O., Alarcón de Noya, B. & Bianco, N.E. 1991. Purificación de antígenos del verme adulto de Schistosoma mansoni para el desarrollo de ELISA con fines diagnóstico. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. I Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo, Uruguay. Abstract 330. (17-22/11/91).
29. Ramírez, R., Ceballos, E., Alarcón de Noya, B., Noya, O., Bianco, N., 1991. Perfil isotópico de las inmunoglobulinas en pacientes con esquistosomiasis crónica respondedores o no al tratamiento con Praziquantel. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. I Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo, Uruguay. Abstract-313. (17-22/11/91).
30. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Losada, S., Fermín, Z., Spencer, L., Hermoso, T., 1991. Schistosoma mansoni: identificación de antígenos de huevo y de adulto reconocidos por sueros de pacientes pre y post-tratamiento. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. Montevideo-Uruguay. Abstract-331. (17-22/11/91).
31. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Colmenares, C., Spencer, L., Masroua, G., Soto, L. Ruíz, L. 1991. Evaluación de la reactividad cruzada de la prueba circumoval y ELISA (Ag. de huevo) en una población no endémica de esquistosomiasis en Venezuela. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. Montevideo-Uruguay. Abstract. 332. (17-22/11/91).
32. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Arrechdera, H., Torres, J., Icardo, J. & Arguello, C., 1991. Revisión estructural y ultraestructural de Sparganum proliferum. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. I Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo, Uruguay. Abstract-292. (17-22/11/91).

33. Fernández, I., Alarcón de Noya, B., Jiménez, L., Melendez, R., Luna, J., Casanova, C., Melendez, N., Bencomo, N., Balza, J., García, K., García, G., y col. Teniasis y Cisticercosis: Estudio de prevalencia y factores de riesgo Lara, Venezuela. 1991. X Congreso Latinoamericano de Parasitología. I Congreso Uruguayo de Parasitología. Montevideo, Uruguay. Abstract. (17-22/11/91).
34. Alarcón de Noya, B. 1991. Diagnóstico de la esquistosomiasis. Conferencia. Jornada de Bioanalistas Especialistas. Caracas, 9 de Febrero. Venezuela.
35. Alarcón de Noya, B. 1991. Diagnóstico de la cisticercosis. Conferencia. Jornada de Bioanalistas Especialistas. Caracas, 9 de Febrero. Venezuela.
36. Kojima, S., Matsuda, M., Inohara, J., Kikuchi, T., Alarcón de Noya, B. & Noya, O. 1991. Studies on *Sparganum proliferum*. I Experimental infection in various strains of mice. Annual Meeting of the Japanese Society of Parasitology. Osaka City, Japon. Abstract 96. (00/04/91)
37. Alarcón de Noya, B. 1992. Cisticercosis. Curso de Actualización en enfermedades parasitarias tropicales. Conferencia. Valencia, Venezuela. (06/05/92)
38. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Archedera, H., Torres, J., Icardo, J. & Arguello, C. 1992. *Sparganum proliferum*: una revisión estructural y ultraestructural. Ier Congreso Atlántico de Microscopía Electrónica. Mérida, Venezuela, p. 72. (24-29/05/92)
39. Alarcón de Noya, B. Balzan, C., Noya, O., Matinela, L., Colmenares, C., Spencer L., Contreras, R., Continho, M., Zerpa, B. Ayala, J., González, S. & Garban, H. Esquistosomiasis en la población de Chuao. Estado Aragua. Acta Científica Venezolana p.201 XLII. Convención Anual AsoVAC. 15 al 20 Noviembre 1992. Caracas.
40. Alarcón de Noya, B., Spencer, L., García M.F., Dávila I. El ensayo inmunoenzimático en el despistaje de la neurocisticercosis, Acta Científica Venezolana p. 199 XLII. Convención Anual AsoVAC. 15 al 20 noviembre 1992. Caracas, Venezuela.
41. Alarcón de Noya, B. Balzan, C., Colmenares, C., Rodríguez, M., Spencer, L., Rodríguez, M., Stojanovic A., Ruíz, E., Romero F., Masroua, G & Noya, O. Esquistosomiasis en el caserío de Los Naranjos. Estado Carabobo. Acta Científica Venezolana p. 201 XLII. Convención Anual AsoVAC 15 al 20 de noviembre 1992.
42. Ramírez, R., Ceballos, E., Alarcón de Noya, B., O., Noya, O., Bianco, N. Perfil isotópico de las inmunoglobulinas en pacientes con esquistosomiasis crónica respondedores o no al tratamiento con Praziquantel. Acta Científica p. 139. XLII. Convención Anual AsoVAC Noviembre 1992.
43. De Sanctis, J., Ramírez, R., Goitia, D., Noya., Alarcón de Noya, B., Conesa, A., Bianco, N. Purificación de antígenos del verme adulto de *Schistosoma mansoni* para el desarrollo de un ELISA con fines diagnósticos Acta Científica Venezolana p. 191. XLII Convención Anual AsoVAC. Noviembre 1992.
44. Alarcón de Noya, B. Conferencia sobre esquistosomiasis. Reunión sobre Enfermedades Tropicales 4 y 5 septiembre de 1992. Instituto "López Neyra" Granada, España.
45. Alarcón de Noya, B. "La Ehrlichiosis como Zoonosis" Mesa Redonda. Jornadas de Actualización Canina. Facultad de Veterinaria Maracay. 25-02-93.
46. Alarcón de Noya, B. Ehrlichiosis humana. Conferencia en el Congreso de Veterinaria en Maracay. 04-05-93.
47. Alarcón de Noya, B. Asistió como Asesor a la reunión del Comité de Esquistosomiasis del TDR que se celebró en Ginebra-Suiza, del 31 de mayo al 3 de junio de 1993.
48. Noya, O., y Alarcón de Noya, B.. Primera evaluación de campo en población civil de una vacuna sintética: La Vacuna Antimalarica SPf66. Ucv. Fac. de Medicina. Esc. Luis Razetti. Julio 1993. Caracas-Venezuela.
49. Alarcón de Noya, B. y Noya, O. Asistencia a la Reunión "Future implementation of malaria vaccines". TDR OPS/OMS. Instituto de Inmunología de Bogotá-Colombia. Conferencia de O. Noya Proyecto Majadas" 2 al 4 septiembre de 1993.
50. Noya, O., Borges, R., Alarcón de Noya, B., Zerpa, N., Gabaldón, Y., Urbaez, JD., Garrido, E., Madona, A., Soto, L., Ruíz, L., Jiménez, MA., Borges, R.E. y Sifontes, R. 1_ "CEC/Latín American Malaria Conference. IV th CEC Malaria contract Holders Meeting. "Clinical trial

with the Spf66 synthetic "Plasmodium" falciparum" malaria vaccine." Abstract 0-1. pág. 48. Cali-Colombia del 9 al 12-09-93.

51. Alarcón de Noya, B. "Reactividad cruzada". Jornadas "50 años de la Campaña Anti-Bilharziana". Maracay-Edo. Aragua. 19-10-93.
52. Fermín, Z., Hermoso, T., Losada, S., González, S., Alarcón de Noya, B. y Noya, O. "Esquistosomiasis en niños: evaluación por inmunoblot de la respuesta inmune humoral a antígenos de verme adulto. XLIII Jornadas de Aso.VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 204.
53. González, S., Rodríguez, R., Patarroyo ME. Arrechedera, H., Alarcón de Noya, B., "Evaluación de la susceptibilidad de primates del género Aotus" a la infección por *Schistosoma mansoni*". XLIII Jornadas de Aso.VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 211.
54. Losada, S., Oriol, O., Alarcón de Noya, B., Matos, C., Bout, D., & Cesari, I.M. "Identificación de antígenos de interés diagnóstico en extractos solubles de huevos de *Schistosoma mansoni*". XLIII Jornadas de Aso.VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 205.
55. Losada, S., González, S., Alarcón de Noya, B., Hermoso, T., Ruíz, E., Cesari, I., Balzan, C. y Noya, O. "Esquistosomiasis Humana: Variación del patrón de reconocimiento de antígeno soluble de huevo luego de la quimioterapia". XLIII Jornadas de Aso-VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 211.
56. Colmenares, C., Fermín, Z., Losada, S., Spencer, L., Masroua, G., Noya, O., Alarcón de Noya, B. y Soto, L. "Reactividad cruzada en el inmunodiagnóstico de la Esquistosomiasis mansoni". XLIII Convención de Aso-VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 211.
57. Cesari, I.M., Losada, S., Alarcón de Noya, B., Noya, O., Oriol, O. y Bout, D. "Caracterización antigénica de extractos nolicos de la fracción membranosa de vermes adultos de *Schistosoma mansoni*". XLIII Convención de Aso-VAC. Mérida del 14 al 19 de noviembre de 1993. Acta Científica Venezolana. 44 (Sup.1), 205.
58. Alarcón de Noya, B. "Actualización de Parasitosis en pequeños animales". LV Aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Auditorio Consejo Municipal Girardot, Facultad de Veterinaria. Maracay-Aragua. 25-11-93
59. Alarcón de Noya, B. Asistencia al XXX Congreso de Medicina Tropical. Primera reunión do rede latinoamericana de investigadores en epidemiología da malaria. Exposición del tema: "Evaluación epidemiológica de las vacunas antimaláricas. Experiencia con la vacuna sintética SPf66". Salvador, Bahía. 7 al 11-03-94.
60. O. Noya y Alarcón de Noya, B. First CEC Seminar on the methodology and relevance of Intervention trials. Sitges, España. 1 al 4-06-94.
61. Alarcón de Noya, B. y O. Noya. Presentación de resultados sobre péptidos sintéticos en el diagnóstico de Esquistosomiasis mansoni. 6-10-94. Universidad de Tours-Francia.
62. Alarcón de Noya, B., Colmenares, C., García, F. y Pérez, M. 1994 "Riesgo Profesional de Veterinarios a la infección por Ehrlichia sp". XLIV Convención anual de ASOVAC. Coro, 13 al 18-11-94. Acta Científica Venezolana.45 (Sup.1): 249.
63. Alarcón de Noya, B., Losada, S., Del Río, Y., Di Pascuale, M., Boccalandro, F., Campos, M., Gryseels, B. & Noya, O. 1994. Criterios de curación en esquistosomiasis murina. XLIV Convención anual de AsoVAC. Coro, del 13 al 18-11-94. Acta Científica Venezolana 45 (Sup.1): 262.
64. Alarcón de Noya, B., Bermúdez, H., Zerpa, N., Colmenares, C. and Noya, O. 1995. Immunogenicity of Peptides of the 32 kDa *Schistosoma mansoni* Adult Worm Antigen (Sm32). European Conference on Tropical Medicine. Hamburgo, Alemania, del 22 al 26-10-95. Abstract G26.
65. Noya, O., Zerpa, N., Wide, A., Bermúdez, H. and Alarcón de Noya, B. 1995. Synthetic Peptides: An Alternative Approach for the Diagnosis of Malaria. European Conference on Tropical Medicine. Hamburgo, Alemania, del 22 al 26-10-95. Abstract H46.

66. Dávila, I. Colmenares, C. Medina, L. Spencer, L. Bruces, A.C. García, M.F. y Alarcón de Noya, B. 1995. Diagnóstico Inmunológico de Pacientes con sospecha de neurocisticercosis. XLV Convención Anual de AsoVAC Caracas, 19 al 24-11-95. Acta Científica Venezolana: 46 (Sup.1): 102.
67. Alarcón de Noya, B. Pointier, J.P., Colmenares, C., Theron A. Balzan, C., Seytor, S., Cesari, I.M. y Noya, O. 1995. Infección natural de ratas silvestres de Guadalupe por Schistosomiasis mansoni: Eventos Parasitológicos e Inmunológicos. XLV. Convención Anual de AsoVAC. Caracas, 19 al 24-11-95. Acta Científica Venezolana: 46 (Sup. 1): 161.
68. Caracciolo, M.A., Losada, S., Colmenares, C., Bruces, A.C., Noya, O. & Alarcón de Noya, B. 1996. Optimización del inmunodiagnóstico de la esquistosomiasis utilizando antígenos solubles de huevo de Schistosoma mansoni tratado con metaperiodato de sodio. XLVI Convención Anual de AsoVAC. Barquisimeto. Acta Científica Venezolana, 47 (Supl. 1): 220. (17-22/11/96)
69. Sánchez, A., Sánchez, R., Santamaria, A., Santana, E., Zschaecck, C., Perdomo, M. y Alarcón de Noya, B. 1996. Corpúsculos intracitoplasmáticos sugestivos de Ehrlichiosis en pacientes con diagnóstico clínico de Dengue en Venezuela. XLVI Convención anual de AsoVAC. Barquisimeto. Acta Científica Venezolana, 47 (Supl):147. (17-22/11/96)
70. Noya, O., Zerpa, N., Wide, A., Noda, A., Bermúdez, H., Pabón, R., Mayz, R., Sousa, A., Riggione, F. & Alarcón de Noya, B. 1997. Desarrollo de técnicas de campo para la detección de anticuerpos y antigenemia de Plasmodium falciparum. V Jornadas Científicas "Dr. Arnoldo Gabaldón". Memorias de la Jornada, Maracay MSAS. Pág. 11-13. (02/09/1997)
71. Alarcon de Noya, B., Ruíz, R., Bruces, A.C., Planchart, S. y Botto, C. 1996. Hidatidosis humana como causa de quistes hepáticos en area no endémica. XLVI Convención anual de AsoVAC. Barquisimeto. Acta Científica Venezolana, 47 (Supl): 147. (17-22/11/96)
72. Alarcón de Noya, B. XIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica. VIII. Congreso Venezolano de Bioanálisis. X Jornadas de la SUBE. Del 16 al 21 de marzo de 1997.
73. Alarcón de Noya, B., Colmenares, C., Losada, S., Bermúdez, H. Conferencia en el Symposium: "Los grupos multidisciplinarios una nueva estrategia de producción científica. Modelo Esquistosomiasis". En el XIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica. VIII Congreso Venezolano de Bioanálisis. X Jornadas Científicas de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas especialistas. Hotel Macuto Sheraton 16-21 de marzo de 1997. Venezuela.
74. Alarcón de Noya, B., Balzan, C.,Arteaga, C., Cesari, I. & Noya, O. "The last fifteen years of Schistosomiasis in Venezuela: Features and evolution". Simpósio Internacional sobre Esquistosomose International Symposium on Schistosomiasis. 19-24 de octubre de 1997. Belo Horizonte, Brasil. Abstract pág. 23. Conferencista invitado.
75. -Noya O, Alarcón de Noya B, Ballen D, Colmenares C, Losada S & Bermúdez H. "Use of synthetic peptides derived from adult worm proteins of Schistosoma mansoni, in diagnosis of schistosomiasis". Simpósio Internacional sobre Esquistosomose International Symposium on Schistosomiasis. 19-24 de octubre de 1997. Belo Horizonte, Brasil. Abstract pág. 59.
76. Colmenares, C. Bruces, A.C., Alarcón de Noya, B. "Análisis isotópico por wester blot de pacientes con sospecha de neurocisticercosis. XLVII Convención Anual de la AsoVAC Universidad de Carabobo 16 al 21 de noviembre de 1997. Acta Científica Venezolana. 48 (Sup. 1): 166.
77. Alarcón de Noya, B., Cesari, I.M., Losada, S., Colmenares, C., Balzan, C., Hoebeke, J. y Noya, O. "Evaluación del inmunoensayo para la Fosfatasa Alcalina (IEFA) y comparación con otro método de diagnóstico en áreas de baja transmisión para la esquistosomiasis". XLVII Convención Anual de la AsoVAC, Universidad de Carabobo, 16 al 21 de noviembre de 1997. Acta Científica Venezolana. 48 (Sup. 1): 171.
78. Ballen, D., Bermúdez, H., Alarcón de Noya, B. y Noya, O.1997. Inmunogenicidad de péptidos sintéticos de la proteína de 31KDa del adulto de Schistosoma mansoni. Acta Científica Venezolana. 48 (Sup. 1): 169. (16-21/11/1997)
79. Noya, O., Alarcón de Noya, B., Ballen, D. y Bermúdez, H. "Aplicaciones de los péptidos sintéticos en el diagnóstico de la Esquistosomiasis mansoni". FLAP. XIII Congreso de la

- Federación Latinoamericana de Parasitología, (FLAP). La Habana-Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 115.
80. Wide, A., Zerpa, N., Bermúdez, H., Noda, A., Pabón, R., Capaldo, J., Alarcón de Noya, B. y Noya, O. "Inmunogenicidad de péptidos sintéticos derivados de proteínas de excreción secreción de *Plasmodium falciparum*". FLAP. XIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, (FLAP). La Habana-Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 194.
 81. Losada, S., Cesari, I., Alarcón de Noya, B., Noya, O. "Enzimas Antigénicas en el diagnóstico de la Esquistosomiasis mansoni". FLAP. XIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, (FLAP). La Habana-Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 117.
 82. Colmenares, C., Alarcón de Noya, B., Losada, S., Caracciolo, M.A., Lanz, H., Bruces, A. C., Noya, O. "Epitopes glicosilados de los antígenos de huevo y adulto de *Schistosoma mansoni*: Identificación, reactividad cruzada y mejoramiento del inmunodiagnóstico". XIII FLAP. La Habana-Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 118.
 83. Alarcón de Noya, B., y Noya, O. "Evolución de la Esquistosomiasis mansoni en Venezuela. Expectativas y nuevas realidades en su control". XIII FLAP. La Habana-Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 119.
 84. Alarcón de Noya, B. Post-grado Nacional de Parasitología. XIII FLAP. La Habana, Cuba. Del 17 al 23 de noviembre de 1997. Memorias del Congreso pág. 4.
 85. Alarcón de Noya B. Presidente-Organizador del Evento Científico: XVII Jornadas Witremundo Torrealba. Año 1998. Puerto La Cruz.
 86. Losada, S., Siegert, N., Matos, C., Cesari, I y Alarcón de Noya, B 1998. "Diagnóstico inmunológico de infecciones unisexuales por *Schistosoma mansoni* en ratones". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1) : 296. Maracaibo (9-13/11/1998).
 87. Mendoza, L., Ballen, D., Alarcón de Noya, B. y Cesari I.M. 1998. "Evaluación de la esquistosomiasis en Caraballeda basada en el inmunoensayo de la fosfatasa alcalina (IEFA) del verme adulto de *S. mansoni*. XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Supl. 1): 298. Maracaibo (9-13/11/1998).
 88. Spencer, L., Chacón de Alvarez, N., Amario, J., Hernández, H., Noya O.G., Mejia, E., Alarcón de Noya, B. y Noya O. 1998. "Estudio de antigenicidad común entre el parásito *Schistosoma mansoni* y su hospedador intermediario *Biomphalaria glabrata* por Western-Blot". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1) : 295. Maracaibo (9-13/11/1998).
 89. Bermúdez, H., Chacón de Alvarez, N., Ballen, D., Guzmán, C., Alarcón de Noya, B., Hoebecke, J., Noya, O. 1998. "El modelaje molecular como herramienta para la escogencia y síntesis de péptidos inmunogénicos". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1): 295. Maracaibo (9-13/11/1998).
 90. Alarcón de Noya, B., Ruíz, R., Caracciolo, M.A., Hernán, A., Losada, S., Colmenares, C., Contreras, R., Lara, G., Zerpa, B., Mena, L., Sierra, C., Cesari, I.M. y Noya, O. 1998. "Vigilancia epidemiológica para esquistosomiasis en áreas endémicas venezolanas con baja transmisión". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1): 297. Maracaibo (9-13/11/1998).
 91. Alarcón de Noya, B., Rojas, C., Rodríguez, L., Rojas, S., Requiza, A., Certad, G., Bruces A. C., Oria F., Maracara C., Wagner C., Noya O. 1998. "Caraballeda 15 años después de un foco activo de esquistosomiasis: Persistencia de infección sin transmisión". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1): 298. Maracaibo (9-13/11/1998).
 92. Guzmán de R, C, Bermúdez H, Zerpa N, Noda A, Alarcón de Noya B. y Noya O. 1998. "Producción de anticuerpos policlonales monoespecíficos usando péptidos sintéticos, para la detección de antígenos circulantes en esquistosomiasis". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 (Sup. 1): 299. Maracaibo (9-13/11/1998).

93. Colmenares, C., Alarcón de Noya, B., Caracciolo, M.A., Losada, S. y Noya, O. 1998. "ELISA-ASH con metaperiodato de sodio como alternativa de ensayo diagnóstico en la vigilancia seroepidemiológica de la esquistosomiasis". XLVIII Convención Anual de AsoVAC, Acta Científica Venezolana. 49 Suplem 2: 299. Maracaibo (9-13/11/1998).
94. Alarcón de Noya, B. Aplicaciones prácticas del cultivo "in vitro" en Parasitología. X Jornadas de Farmacia. 15-05-98. Conferencia, invitación.
95. Alarcon de Noya B. Presidente-Organizador del Evento Científico: XVIII Jornadas Witremundo Torrealba. Año 1999. San Carlos. Edo. Cojedes.
96. Noya O, Zerpa N, Wide A, Noda A, Bermúdez H, Pabón R, Mayz R, Sousa A, Riggione F y Alarcón de Noya B. Uso de péptidos sintéticos en el diagnóstico de la malaria. Jornadas Científicas 50° Aniversario de la Escuela de Bioanálisis. Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, UCV. Caracas, Venezuela. (19-21/07/1999).
97. Losada, S. Alarcón de Noya, B. Bermúdez, H., Colmenares, C. y Noya, O. "Inmunización de ratones blancos con péptidos sintéticos de la Sm32 de Schistosoma mansoni, con fines profilácticos" XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 47. (11-16/10/1999)
98. Alarcón de Noya, B., Contreras, R., Ruíz, R., Hernán, A., Bruces, A.C. Chacón, N., Sánchez, M. y Noya, O. Parasitosis intestinales en comunidades del área central de Venezuela. XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Octubre 1999. México. Memorias del Congreso, pág. 27. (11-16/10/1999).
99. Noya, O., Colmenares, C., Bermúdez, H., Losada, S., Pointier, J.P., Theron, A., Rodríguez, R., Patarroyo, M.E. y Alarcón de Noya, O. "Reconocimiento de antígenos de Schistosoma mansoni por animales permisivos y no permisivos". XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 46. (11-16/10/1999).
100. Ruíz, R., Alarcón de Noya, B., Colmenares, C., Losada, S., Contreras, R., Cesari, I.M. y Noya, O. "Aspectos parasitológicos, serológicos y clínicos de la esquistosomiasis mansoni en Venezuela". XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 46. (11-16/10/1999).
101. Colmenares, C., Alarcón de Noya, B., Losada, S. y Noya, O. "Evaluación del ELISA-ASH con metaperiodato de sodio en estudios seroepidemiológicos en el área endémica para esquistosomiasis en Venezuela" XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 46. (11-16/10/1999).
102. Alarcón de Noya, B. Losada, S., Ruíz, R., Certad, G., Contreras, H., Matos, C. y Noya, O. "Esquistosomiasis mansoni en Venezuela: Características epidemiológicas en focos re-emergentes" XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 45. (11-16/10/1999).
103. Colmenares, C. Bruces, A.C., Wagner, C., Alarcón de Noya, B. "Reactividad cruzada entre esquistosomiasis y cisticercosis humana: Un problema de diagnóstico en áreas endémicas venezolanas". XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 45. (11-16/10/1999).
104. Chacón de Alvarez, N., Bermúdez, H., Cesari, I., Alarcón de Noya, B., Noya, O. "Protección en ratones contra la esquistosomiasis con el uso de péptidos sintéticos de la Sm28GST y de la Sm28TPI de Schistosoma mansoni". XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. Memorias del Congreso, pág. 47. (11-16/10/1999).
105. Alarcón de Noya B. El Postgrado Nacional de Parasitología en Venezuela. La enseñanza del postgrado en Parasitología. XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología, Octubre 1999. Acapulco-México. (11-16/10/1999).
106. Losada, S., Alarcón de Noya, B., Bermúdez, H., Colmenares, C. y Noya, O. "Vacunación con péptidos sintéticos de la proteína Sm32 de Schistosoma mansoni en ratones heterocigotos". XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 334.

107. Alarcón de Noya, B., Contreras, R., Ruíz, R., Hernán, A., Bruces, A.C., Chacón, N., Sánchez, M. y Noya, O. "Parasitosis intestinales en comunidades del área central de Venezuela". XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 346.
108. Alarcón de Noya, B., Losada, S., Ruíz, R., Certad, G., Contreras, H., Matos, C., Camejo, T., Toro, J. y Noya, O. "Transmisión de la esquistosomiasis en el área endémica en Venezuela". XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 346.
109. Colmenares, C., Alarcón de Noya, B., Losada, S. y Noya, O. "ELISA-ASH con metaperiodato de sodio y su utilidad como indicador de la transmisión en poblaciones del área endémica para esquistosomiasis en Venezuela". XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 336.
110. Colmenares, C., Bruces, A., Wagner, C. y Alarcón de Noya, B. "La coexistencia de enfermedades parasitarias: Un problema en el diagnóstico de esquistosomiasis y cisticercosis humana. XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 336.
111. Ruíz, R., Alarcón de Noya, B., Colmenares, C., Losada, S., Contreras, R., Cesari, I.M., Zerpa, B., Utrera, E., Sierra, C., Toro, J. y Noya, O. "El diagnóstico clínico y de laboratorio como criterios en la definición de "casos" de esquistosomiasis en áreas de baja transmisión" XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 346.
112. Ferrer, E., Cortez, M., Rojas, G., Lares, M., Alarcón de Noya, B., Harrison, L., Parkhouse, R.M y Cabrera, Z. Seroprevalencia de cisticercosis en Bélen, Edo. Carabobo. XLIX Convención Anual de AsoVAC, 14-19/11/1999. Maracay, Venezuela. Acta Científica Venezolana 50 (Supl. 2): 345.
113. Cesari, IM, Mendoza, L, Ballén, DE y Alarcón de Noya, B. The alkaline phosphatase immunoassay (APIA) as tool for the epidemiological surveillance of schistosomiasis in low transmission areas. VII International Symposium on Schistosomiasis, Río de Janeiro, Brasil. Diciembre, 1999. Book of Abstracts: Abstract ST04. p. 34, (05-09/12/1999)
114. Alarcón de Noya B. Cisticercosis en Venezuela. XIV Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. (26-29/03/2000).
115. Wagner, C., Alarcón de Noya, B., Colmenares, C. Epidemiological surveillance of cisticercosis in a rural area of Venezuela. XVth International Congress for Tropical Medicine and Malaria, del 20 al 25 de Agosto del 2000. Pag. 105. Cartagena, Colombia.
116. Wagner C, Colmenares C, Bruces A, Alarcón de Noya B. ELISA para la detección de antígenos en el diagnóstico de la cisticercosis utilizando anticuerpos monoclonales anti-fluido vesicular de cisticercos de *Taenia solium*. L Convención Anual de AsoVAC, 19-24/11/2000. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Acta Científica Venezolana 51 (Sup. 2): 172.
117. Cesari IM, Alarcón de Noya B, Incani RN & Noya O. Algorithms for diagnosis, the case of Venezuela. Meeting on the Criteria for the Elimination of Schistosomiasis. London School of Hygiene and Tropical Medicine. London, United Kingdom. (10-13/04/2000)
118. Alarcón de Noya B. La propuesta Docente del Instituto de Medicina Tropical a través de la Videoconferencia. Conferencia Interamericana Multilingüe Educación a Distancia del Personal del Área de la Salud: Balance y Futuro. Caracas, Venezuela. 25/04/2000.
119. Chacon de Alvarez, N, Losada S, Noya B, Alarcón de Noya B y Noya O. The protective effect of crude antigens of *Biomphalaria glabrata* against *Schistosoma mansoni*. XVth International Congress for Tropical Medicine and Malaria. Cartagena, Colombia. 20-25/08/2000.
120. Losada S, Matos C, Cesari I y Alarcón de Noya B. Reconocimiento diferencial de moléculas de *Schistosoma mansoni* en inmunoblot por sueros de ratones con infecciones unisexuales. L Convención Anual de AsoVAC. Universidad Simón Bolívar., Caracas, Venezuela. 19-24/11/2000. Acta Científica Venezolana 51 (Sup. 2): 173

121. Alarcón de Noya B. Antigenemia detectada por anticuerpos policlonales en el área endémica de cisticercosis. II Reunión Nacional de Cisticercosis. Maracay, Estado Aragua. 01/12/2000.
122. Alarcón de Noya B. Parasitosis Intestinal. En el Simposium enfermedades de alta prevalencia en la región. Ieras. Jornadas de Médicos Residentes, Internos y Rurales. Caracas, Venezuela. 03/03/2001.
123. Quintero A, Martínez D, Alarcón de Noya B, Castro de Guerra D, Liprandi F y Pujol FH. Epidemiología molecular del virus de hepatitis B en poblaciones venezolanas de origen africano. LI Convención Anual de AsoVAC. Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. 18-23/11/2001. Acta Científica Venezolana. 52 (Sup. 3): 273.
124. Alarcón de Noya B, Colmenares C y Noya O. Comunidad antigénica y reactividad cruzada: su repercusión en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades parasitarias. LI Convención Anual de AsoVAC. Universidad Experimental del Táchira, Táchira, Venezuela. 18-23/11/2001.
125. Bruces AC, Krizanosvski L, López J, Luciani M, Iglesias C, Loreto A, Chacón N, Colmenares C y Alarcón de Noya B. ELISA Y Western Blot con antígeno de quiste hidatídico para el diagnóstico de hidatidosis en un país sin transmisión. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congresso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 35; 37 (4): 19. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
126. Colmenares C, Alarcón de Noya B, Losada S y Noya O. La reactividad cruzada entre los helmintos: un problema que limita el inmunodiagnóstico en las áreas tropicales. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congresso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 42; 37 (4): 20. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
127. Castellanos A, Colmenares C, Bruces AC y Alarcón de Noya B. Inmunodiagnóstico de fasciolosis bovina en Venezuela. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congresso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 97; 37 (4): 40. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
128. Wagner C, Alarcón de Noya B, Colmenares C. El fluido vesicular de cisticercos de *Taenia solium* como fuente directa de antígeno en el inmunodiagnóstico de la cisticercosis. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congresso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 105; 37 (4): 44. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
129. Alarcón de Noya B, Delgado O. El Postgrado Nacional de Parasitología en Venezuela: Modelo de Postgrado integrado. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congreso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 351; 37 (4): 119. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
130. Alarcón de Noya B. La enseñanza de la parasitología de pregrado para las escuelas de medicina. Journal Brasileiro de Patología, Suplemento XV Congresso Latinoamericano de Parasitología. Resumen No. 357; 37 (4): 121. São Paulo, Brasil. 7-11/10/2001.
131. Alarcón de Noya, B. El agua y los alimentos como vehículos de enfermedades. Conferencista invitada al II Curso Internacional sobre Manejo Epidemiológico de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel". 23 de Noviembre de 2001.
132. Alarcón de Noya B, Ruíz R, Colmenares C, Losada S, Noya O. Characteristics of low endemic transmission foci in Venezuela. 8th International Symposium on Schistosomiasis. Abstracts book. ST6-4. 2-5 de Diciembre 2001, Recife, Brazil.
133. Losada S, Chacón N, Bermúdez H, Lorenzo A, Colmenares C, Pointier JP, Therón A, Alarcón de Noya B. y Noya O. Cross-reactivity and antigenic community between the adult worms of different schistosoma species. 8th International Symposium on Schistosomiasis. Abstracts book. P2. 2-5 de Diciembre 2001, Recife, Brazil.
134. Ruíz R, Candia P, Garassini M, Tombazzi C, Noya O y Alarcón de Noya B. Ultrasound in a low transmission area. 8th International Symposium on Schistosomiasis. Abstracts book. ST8-14. 2-5 de Diciembre 2001, Recife, Brazil.
135. Chacón N, Losada S, Alarcón de Noya B y Noya O. Antigenic community between *Schistosoma mansoni* and *Biomphalaria glabrata*; on the search of relevant vaccine and

- daignost6ic candidate antigens. 8th International Symposium on Schistosomiasis. Abstracts book. ST9-5. 2-5 de Diciembre 2001, Recife, Brazil.
136. Noya O, Bermudez H, Zerpa N, Noda A, Guzman C, Chac6n N, Losada S, Colmenares C, Lorenzo MA y Alarc6n de Noya B. Antigenicity and immunogenicity of synthetic peptides derived from parasite proteins.. 1st International and 2do National Workshop on Vaccine Adjuvants. Cuban Society for Immunology (CSI). 5-8 de Diciembre de 2001. Abstracts Book. p. 63.
 137. Alarc6n de Noya B. Actividades de extensi6n de la Facultad de Medicina: presencia en el territorio Nacional. II Congreso Venezolano de Extensi6n Universitaria. 24-26/10/2001. Ciudad Universitaria, Caracas. Venezuela.
 138. Alarc6n de Noya B. Asistente al Simposium: Las Facultades de Medicina y la Atenci6n Primaria en Salud. Facultad de Medicina, UCV. 22/06/2001.
 139. Alarc6n de Noya B. Integraci6n y propuesta curricular. V Reuni6n Nacional de Curriculum, escenario para la Universidad del siglo XXI. Hacia la V Reuni6n Nacional de Curriculum. 23/11/2001. Caracas, Venezuela.
 140. Alarc6n de Noya B. Principio de integralidad y propuesta de integraci6n. Primeras Jornadas Curriculares de Pregrado de la Facultad de Medicina. UCV. 18-19/01/2002. Caracas, Venezuela.
 141. Alarc6n de Noya B. Asistencia a Reuniones de AVEFAM y N6cleo de Decanos de Medicina. Facultad de Medicina, UCV. 25/01/2002. Caracas, Venezuela.
 142. Alarc6n de Noya B. Simposio-Mesa redonda: Investigaci6n en Enfermeria. X Aniversario de la Escuela Experimental de Enfermeria. Asistencia e investigaci6n. ¿Incompatibles, complementarias 6 ambas necesarias?. 12/03/2002.
 143. Alarc6n de Noya B y Requena M. Propuestas curriculares de pregrado para las escuelas de la Facultad de Medicina de la UCV. Participaci6n como Miembro Comisi6n Capital. V Reuni6n Nacional de Curr6culo, escenarios para la Universidad del siglo XXI. 19-22/02/2002.
 144. Alarc6n de Noya B y Requena M. Integraci6n: Una intersecci6n en varias propuestas. Participaci6n como Miembro Comisi6n Capital. V Reuni6n Nacional de Curr6culo, escenarios para la Universidad del siglo XXI. 19-22/02/2002.
 145. Alarc6n de Noya B, Riggione F y Requena M. Ingresos por vias especiales a la Facultad de Medicina. Reuni6n de Admisi6n. 1ª Jornadas de Admisi6n al Pre-grado de la Facultad de Medicina. UCV, Caracas, Venezuela. (10/05/2002).
 146. Alarc6n de Noya B. Que ofrece el Instituto de Medicina Tropical. I Jornadas de la Secci6n de Infectolog6a del Instituto de Medicina Tropical. Sociedad Venezolana de Infectolog6a. Caracas, Venezuela. (25/05/2002).
 147. Losada S, Chac6n N, Berm6dez H, Lorenzo A, Colmenares C, Pointier JP, Th6ron A, Alarc6n de Noya B, Noya O. 2002. Reactividad cruzada y comunidad antig6nica entre distintas especies del genero Schistosoma. XXI Jornadas de Parasitolog6a Jose Witremundo Torrealba. Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina, UCV, Caracas, Venezuela. (13/07).
 148. Riggione F, Alarc6n de Noya B, Requena M. 2002. A study of non cognitive aspects of student selection for entry do medical school. Selection for entry to medicine at the central University of Venezuela. Approaches to Better Teaching. 29/8 a 1/9. Faculty of Medicine, University of Lisbon, Portugal.
 149. Noya B, F6bregas L, D6az Z, Colmenares C, Bruces A, Contreras R, Hern6ndez N, Maekelt A, Alarc6n de Noya B. 2002. Poliparasitismo intestinal y tisular en el medio rural venezolano. Vallecito, Edo. Cojedes. Acta Cient6fica Venezolana. 53 (Sup. 1): 203. (LII-17 al 22 de Noviembre). Barquisimeto, Edo. Lara.
 150. Colmenares C, Castellano A, Bruces AC, Alarc6n de Noya B. 2002. ELISA y "Western blot" como alternativas para el diagn6stico de fasciolosis bovina en Venezuela. Acta Cient6fica Venezolana. 53 (Sup. 1): 214. (LII-17 al 22 de Noviembre). Barquisimeto, Edo. Lara.

151. Alarcón de Noya, B. 2002. Prevención y control de Enfermedades Endémicas. Facilitadora en curso de ampliación. Maracay, Edo. Aragua. 4/11/ a 28 /3/2003
152. Alarcón de Noya B. XII 2003. Congreso Venezolano de Medicina Interna. Enfermedades parasitarias de difícil diagnóstico. 20 al 24/05. Caracas. Venezuela.
153. Alarcón de Noya B, Delgado O, Noya O. 2003. La estructura modular en los postgrados de Parasitología: una estrategia de Aprendizaje holístico. XVI Congreso Latinoamericano de Parasitología; Resumen 149, pag. 52, La Paz, Bolivia. (1-3 de Octubre).
154. Noya O, Bermúdez H, Lorenzo MA, Losada S, Colmenares C, Noda A, Wide A, Zerpa N, Alarcón de Noya B. 2003. Péptidos sintéticos: El comienzo de una nueva era en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias. XVI Congreso Latinoamericano de Parasitología, Resumen 148, pag. 51, La Paz, Bolivia. (1-3 de Octubre).
155. Colmenares C, Alarcón de Noya B, Losada S, Ruíz R y Noya O. 2003. La esquistosomiasis: una enfermedad silente en las áreas de baja transmisión. XVI Congreso Latinoamericano de Parasitología, Resumen 150, pag. 53, La Paz, Bolivia. (1-3 de Octubre).
156. Ruíz-Guevara R, Garassini M, Pascual C, Tombazzi C, Pereira G, Alarcón de Noya B. 2003. Schistosomiasis in low endemic area: Organometry in abdominal ultrasound. 9º Simpósio Internacional sobre esquistosomose. Bahia, Brasil. 2-5/11.
157. Colmenares C, Castellano A, Méndez L, Bruces AC, Garcia F, Alarcón de Noya B. 2003. Inmunodiagnóstico de Fasciolosis bovina y humana en Venezuela. Acta Científica Venezolana; 54(Sup 1): 221. Maracaibo (24-28/11).
158. Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, Contreras R, Salcedo A, Acuña N, Castillo M, Rubens M, Vento R, Morales F, García J, Díaz C, Aguilera B, Noya O. 2003. Algoritmo de abordaje en comunidades endémicas de baja transmisión de esquistosomiasis y la importancia de las pruebas inmunoserológicas. Acta Científica Venezolana, 54(Sup 1): 222. Maracaibo (24-28/11/).
159. Alarcón de Noya B, Contreras R, Colmenares C, Losada S, Bruces AC, Coraspe V, Salcedo A, Castillo M, Acuña N, Márques W, Avila G, Noya O. 2003. Prevalencia de parásitos intestinales en Tiara, Edo. Aragua. Importancia de la intensidad de infección de los helmintos. Acta Científica Venezolana, 54(Sup 1): 222. Maracaibo (24-28/11).
160. Alarcón de Noya B, Díaz Bello Z, Díaz VM, Mauriello, Colmenares C, Donnarumma N, Mendoza M, Noya B, Méndez L, Maekelt A. 2003. Despistaje de enfermedad de Chagas en comunidades sin transmisión aparente del centro-norte del país. Acta Científica Venezolana. 54(Sup 1): 222. Maracaibo (24-28/11).
161. Díaz Bello Z, Alarcón de Noya B. 2003. ELISA para la identificación de las fuentes de alimentación en triatomíneos. Acta Científica Venezolana. 54(Sup 1): 223. Maracaibo (24-28/11).
162. Colmenares C, Castellano A, Méndez L, Bruces AC, Garcia F, Alarcón de Noya B. 2003. Inmunodiagnóstico de Fasciolosis bovina y humana en Venezuela. X Jornadas Científicas “Dr. Arnoldo Gabaldon”. Maracay, Edo. Aragua. 01-02/12 (2do. Lugar en la premiación de trabajo libre modalidad poster).
163. Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, Contreras R, Salcedo A, Acuña N, Castillo M, Rubens M, Vento R, Morales F, García J, Díaz C, Aguilera B, Noya O. 2003. Algoritmo de abordaje en comunidades endémicas de baja transmisión de esquistosomiasis y la importancia de las pruebas inmunoserológicas. X Jornadas Científicas “Dr. Arnoldo Gabaldon”. Maracay, Edo. Aragua. 01-02/12
164. Díaz Bello Z, Alarcón de Noya B. 2003. ELISA para la identificación de las fuentes de alimentación en triatomíneos. X Jornadas Científicas “Dr. Arnoldo Gabaldon”. Maracay, Edo. Aragua. 01-02/12.
165. Chacón N, Bruces AC, Alarcón de Noya B. 2004. Western blot con antígenos de quiste hidatídico como método confirmatorio de hidatidosis en Venezuela. XXIII Jornadas de parasitología “José Witremundo Torrealba” Cumaná, 26/06.
166. Teaching Parasitology: a current issue in pre and post graduated studies in Latin America. B. Alarcón de Noya. 2004. IX EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY. Valencia, España: 18 – 23/07.

167. Alarcón de Noya B, S. Losada, C. Colmenares, B. García, N. Acuña, M. Castillo, R. Vento & O. Noya. 2004. Laboratory follow-up in patients before and after praziquantel treatment in a Venezuelan community with low schistosomiasis transmission. IX EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY. Valencia, España: Domingo 18 – Viernes 23/07.
168. Noya O, Colmenares C, Bermúdez H, Losada S, Lorenzo A, Alarcón de Noya B. 2004. Diagnosis of parasitic diseases with synthetic peptides: how far we have gone?. IX EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY. Valencia, España: 18-23/07
169. Belkisyolé Alarcón de Noya. 2004. Asistencia a The Who/TDR schistosomiasis diagnostics workshop. Held at the Egyptian reference diagnostic center (ERDC). Cairo, Egypt. 12-14/10.
170. Alarcón de Noya B. 2004. Esquistosomiasis en Venezuela. I Congreso. VI Jornadas Nacionales de Neurología Tropical y Neuroinfección “Dr. Pablo Ordaz”. 21-23/10. Maracay, Edo. Aragua.
171. Colmenares C, García B, Alarcón de Noya B, Bermúdez H, Losada S, Noya O. 2004. Péptidos sintéticos de la molécula Sm31 de *Schistosoma mansoni* en el inmunodiagnóstico de la esquistosomiasis. LIV Convención Anual de AsoVAC. Acta Científica Venezolana. 55(Supl. 1): 207. Valencia, (14-21/11).
172. Zavala R, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Díaz MP., Alarcón de Noya B. 2004. Evaluación del inmunoensayo enzimático sobre papel adherido a plástico (IESPAP) para la detección de *T. cruzi* en Xenodiagnóstico. LIV Convención Anual de AsoVAC. Acta Científica Venezolana. 55(Supl. 1): 213. Valencia, (14-21/11).
173. Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, García B, Acuña N, Castillo M, Vento R, Noya O. 2004. Seguimiento de pacientes cinco años después del tratamiento con praziquantel en una comunidad venezolana con baja transmisión de esquistosomiasis. LIV Convención Anual de AsoVAC. Acta Científica Venezolana. 55(Supl. 1): 217. Valencia, (14-21/11).
174. Noya O, Alarcón de Noya B. 2004. Epidemiología y control de la esquistosomiasis y geohelmintiasis en Venezuela. 2º Congreso de Infectología del Cono Sur. Sao Paulo, Brasil. 2-4/12.
175. Alarcón de Noya B. 2005. Fasciolosis en Venezuela. III Foro sobre Enfermedades Zoonótica. Fac. de Ciencias Veterinarias. Universidad del Zulia. Maracaibo. 29/04.
176. Alarcón de Noya B. 2005. Cisticercosis en Venezuela. III Foro sobre Enfermedades Zoonótica. Fac. de Ciencias Veterinarias. Universidad del Zulia. Maracaibo. 29/04.
177. Alarcón de Noya B, Ruíz R, Colmenares C, Losada S y Noya O. 2005. Low transmission areas of schistosomiasis in Venezuela: consequences on the diagnosis, treatment and control. International Symposium on Schistosomiasis, Belo Horizonte, Brasil, 25 al 28/09.
178. Ruíz-Gurevara R, Prata A, Alarcón de Noya B, Antunes CMF, Colmenares C, Losada S, Cassiano DR, Lamounier E Silva P, Silva GM, Colombo ERC, Cintra GAA. 2005. Validation of serological tests for the schistosomiasis diagnosis in Brazil. 10º International Symposium on Schistosomiasis, Belo Horizonte, Brasil, 25 al 28/09. pp 211.
179. Alarcón de Noya B, Ruíz R, Colmenares C, Losada S, Noya O. 2005. Caracterización clínico-epidemiológica y de laboratorio en focos de baja transmisión de esquistosomiasis. Parasitología Latinoamericana, FLAP. 60: Tº1. 91. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
180. Noya O, Alarcón de Noya B, Losada S, Batista R, Bermúdez H, Lorenzo MA, Torres J. 2005. El diagnóstico de la esquistosomiasis en el contexto de la vigilancia epidemiológica integral de comunidades. Parasitología Latinoamericana, FLAP. 60: Tº1. 92. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
181. Zavala-Jaspe R, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B. 2005. Evaluación de un antígeno de epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* cepa PM (1958) para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Parasitología Latinoamericana, FLAP. 60: Tº2. 194. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
182. Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Tucci P, Colmenares C, Díaz M, Alarcón de Noya B. 2005. Evaluación del inmunoensayo enzimático sobre papel adherido a plástico para identificar

- fuentes de alimentación en Triatominos y para la detección de *Trypanosoma cruzi* en xenodiagnóstico. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 194. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
183. Losada S, Toledo M, Lander O, Colmenares C, Bruces A, Díaz-Bello Z, Delgado O, Alarcón de Noya B, Noya O. 2005. Multidiagnóstico simultáneo (MABA) en la detección de parasitosis del trópico, utilizando antígenos crudos. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 247. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
 184. Gomez E, Díaz-Bello Z, Díaz MT, Zavala-Jaspe R, Alarcón de Noya B. 2005. Estudio antigénico de la fracción soluble de adultos de un aislado venezolano de *Paragonimus* sp. en *Didelphis marsupialis*. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 248. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26 de Noviembre de 2005. Mar del Plata, Argentina.
 185. Chacón N, Bruces AC, Alarcón de Noya B. 2005. La reactividad cruzada con otras parasitosis en el diagnóstico de hidatidosis hepática por Western Blot en Venezuela, país hipoendémico. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 261. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26 de Noviembre de 2005. Mar del Plata, Argentina.
 186. Colmenares C, Méndez L, Díaz Z, Alarcón de Noya B. 2005. Fraccionamiento del antígeno de excreción-Secreción de adultos de *Fasciola hepatica* y su utilización en inmunodiagnóstico por Western Blot. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 294. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26/11. Mar del Plata, Argentina.
 187. Rojas E, Alarcón de Noya B, Colmenares C, Morales C, Contreras R, Kay S, Hernández D, Briceño S, Noya O. Fasciolosis Humana en los Andes de Venezuela. *Parasitología Latinoamericana, FLAP.* 60: T°2. 294. XVII Congreso Latinoamericano de Parasitología. 23-26 de Noviembre de 2005. Mar del Plata, Argentina.
 188. Colmenares C, Giovannetti A, González J, Guevara F, Hernández I, Contreras R, Colmenares AF, Alarcón de Noya B. Despistaje de Fasciolosis humana en Ciudad Bolívar, Venezuela. *AsoVAC, Acta Científica Venezolana* 2005; 56: Caracas. (21-26/11/2005).
 189. Alarcón de Noya B. Trematodiasis humanas en Venezuela. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 37. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 190. Ruíz R, Alarcón B, Losada S, Colmenares C, Contreras R, Bruces AC, Key S, Lecuna P, Garassini M, Noya O. Esquistosomiasis en niños de áreas endémicas de baja transmisión. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 42. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 191. Alarcón de Noya B, Delgado O, Noya O. Postgrado Nacional de Parasitología en Venezuela, una década después. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 47. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 192. Noya O, Losada S, Bermúdez H, Lorenzo MA, Toledo M, Alarcón de Noya B. Péptidos sintéticos derivados de enzimas antigénicas con potencial valor inmunoproláctico en la esquistosomiasis mansoni. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 54. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 193. Pointier JP, Noya O, Alarcón de Noya B, Théron A. Moluscos hospedadores intermediarios de tremátodos de importancia médica en Venezuela: Problemas de identificación y datos recientes sobre su distribución. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 69. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 194. Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Alarcón de Noya B. Western blot-avidez para discriminar infecciones recientes y crónicas en toxoplasmosis humana. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 2007, XLVII, Sup 1, 121. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 195. Alarcón de Noya B, Romero J, Sánchez E, Lugo J, Salinas R, Ortiz L, Pacheco M, Diaz-Bello Z, Mauriello L, Soto M, Díaz MP, Lopeç-Mora JA. Despistaje de toxoplasmosis y

- Chagas en la consulta pre-natal del Hospital Universitario de Caracas, 2006-2007. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 122. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
196. Paduani Nessi A, Martínez Purroy CE, Rodríguez AE, Alarcón de Noya B, Carrasco HJ. Genotipos de *Trypanosoma cruzi* predominantes en pacientes chagásicos crónicos y su aparente relación con la afección cardíaca. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 142. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 197. Abate Polanco T, Díaz-Bello Z, Reyes-Lugo M, Alarcón de Noya B. Presencia de *Trypanosoma rangeli* en glándulas salivales de *Panstrongylus geniculatus*, Latreille, 1811. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 149. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 198. Zavala-Jaspe R, Díaz-Bello Z, Díaz MP, Mauriello L, Soto M, Aponte M, Alarcón de Noya B. Enfermedad de Chagas en Venezuela: Actualización de cinco años en la sección de inmunología del Instituto de Medicina Tropical, un centro de referencia. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 210. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 199. Gómez-Martínez E, Ballén DE, Díaz MT, Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Alarcón de Noya B, Cesari IM. Actividad enzimática de la fracción soluble (FS) de un aislado venezolano de *Paragonimus* sp. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 262. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 200. Colmenares C, Theron A, Pointier JP, Alarcón de Noya B, Noya O. Reactividad cruzada de animales infectados con diferentes especies de *Schistosoma* contra antígenos de sus vectores. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2007, XLVII, Sup 1, 289. XVIII Congreso Latinoamericano de Parasitología; Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela. Octubre 2007.
 201. Ruíz-Guevara R, Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, Contreras R, Bruce AC, Valero SK, Lecuna P, Garassini M, Certad G, Noya O. Avances en el conocimiento de la esquistosomiasis. Jornadas 60º Aniversario del Instituto de Medicina Tropical, UCV. 27 Octubre 2007.
 202. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Zavala R, Mauriello L, Soto M, Díaz MP, Losada S, Martín A, Montero R, Quincy G, Vera M, Paiva M, Suárez JA, Noya O. Brote epidémico de enfermedad de Chagas en una escuela de Caracas, Venezuela. Enfermedades emergentes 2008, 10: 63-64. VI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEM-TSI). Segovia, España, 5-7 de Marzo.
 203. Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B, Abate T. Adaptación de un procedimiento simplificado de aislamiento de ADN para la detección por PCR del ADNk del *Trypanosoma cruzi* a partir de sangre completa. Memorias de la XXVIII Jornada de la Sociedad Parasitológica Venezolana, 2009: 11.
 204. Chivará L, Tovar A, Sanchez M, Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Herrera L. Caracterización biológica e inmunológica en modelo murino, de un aislado de *Trypanosoma cruzi* del brote de Enfermedad de Chagas en Chacao, Caracas, 2007. Memorias de la XXVIII Jornada de la Sociedad Parasitológica Venezolana, 2009: 23.
 205. Alarcón de Noya B. 2009. Transmisión oral en la enfermedad de Chagas., Venezuela. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre, 68.
 206. Alarcón de Noya B. 2009. La estrategia de la enseñanza en los Postgrados de Parasitología. ¿La amplitud o la profundidad puntual del conocimiento?, Venezuela. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre. 142.
 207. Noya O, Colmenares C, Pointier JP, Alarcón de Noya B. Fasciolosis en Venezuela. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre, 2009.137.

208. Gomez E, Ballén D, Díaz MT, Díaz Z, Zavala R, Alarcón B, Cesarí I. Comparación enzimática de las fracciones membranosa y soluble de *Paragonimus* sp en Venezuela. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre. 156.
209. Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Noya Alarcón O, Alarcón de Noya B. 2009. Antígeno de hidatide de ovino ultrafiltrado y su Utilización en elisa y “Western blot”. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre. 171.
210. Noya-Alarcón O, Colmenares C, Lander O, Alarcón de Noya B, Ruíz-Guevara R, Montero M, Caraballo J, Bentancor MJ, González J, Cantele H, Botto C. 2009. Hidatidosis poliquistica en la amazona venezolana. Primer caso descrito en una indígena Yanomami. XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. Asunción, Paraguay, Octubre. 230.
211. Alarcón de Noya B. Brote epidémico de mal de Chagas por infección oral. XXII Jornadas Venezolanas de Microbiología. Mérida, Noviembre 2009.
212. Noya O, Losada S, Toledo M, Bermúdez H, Lorenzo MA, Alarcón de Noya B. La Técnica de MABA (multiple antigen blot assay): una aproximación al diagnóstico simultaneo de enfermedades infecciosas y parasitarias. XIV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, Bogotá, Colombia, Octubre. Biomédica, 29 (Sup 1): 95-96.
213. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Martínez J, Cabrera E, Noya O. Microepidemias de enfermedad de Chagas de transmisión oral en Venezuela. 2009. XIV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, Bogotá, Colombia, Octubre. Biomédica, 29 (Sup 1): 97-98.
214. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Noya Gonzalez O. La lucha frente a las enfermedades de los pobres. ¿Responsabilidad o necesidad? Brotes epidémicos de transmisión oral de la Enfermedad de Chagas en Venezuela. 2009. Curso Internacional BBVA. 15-16/10.
215. Alarcón de Noya B. Transmisión oral de la Enfermedad de Chagas: el caso Venezuela. XIII Jornadas Científicas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Junio 2010.
216. Alarcón de Noya B. Microepidemias urbanas de Enfermedad de Chagas ¿Cómo diagnosticar y prevenir?. Simposium de Enfermedades Infecciosas reemergentes. Sociedad Venezolana de Microbiología. Caracas. Junio 2010.
217. Alarcón de Noya B. Transmisión urbana de la Enfermedad de Chagas. XIV Congreso Venezolano de Bioanálisis. Puerto La Cruz, Anzoategui, Venezuela. Junio 2010.
218. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Muñoz A, Ruíz-Guevara R, Baizano L, Campelo R, Abate T, Maniscalchi MT, Ramírez JL, Noya O. Eficacia terapéutica en el primer brote de transmisión oral de la enfermedad de Chagas en Venezuela. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. Biomédica, 31 (Sup. 3) Tomo 1, 64-65.
219. Colmenares C, Alarcón de Noya B, Pointier JP, Theron A, Noya O. Reacción cruzada como indicador de moléculas compartidas entre parásitos trematodos y sus huéspedes intermediarios. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. Biomédica, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 216.
220. Toledo M, Losada S, Alarcón de Noya B, Contreras R, Delgado O, Moros R, Cardona M, Rodríguez N, Reviakina V, Panizo M, Dolande M, Chacón E, Pérez H, Noya O. Estudio seroepidemiológico mediante la técnica de inmunocromatografía MABA (multiple antigen blot assay) en una población de un área rural de Venezuela. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. Biomédica, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 234-235.
221. Noya O, Losada S, Toledo M, Bermúdez H, Lorenzo MA, Gauna A, Alarcón de Noya B. La técnica de MABA (multiple antigen blot assay): una aproximación de bajo costo al diagnóstico simultaneo de múltiples enfermedades infecciosas. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. Biomédica, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 259-261.

222. Alarcón de Noya B, Medina K, Colmenares C, Díaz-Bello Z, Montilla E, Maniscalchi MT, Mauriello L, Losada S, Montiel L, Martínez J, Ruíz-Guevara R, Abate T. Transmisión oral de la enfermedad de Chagas en Venezuela: diagnóstico de laboratorio del segundo brote escolar. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. *Biomédica*, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 277.
223. Díaz-Bello Z, Zabala-Jaspe R, Reyes-Lugo M, Abate T, Colmenares C, Noya O, Herrera L, Alarcón de Noya B. *Trypanosoma cruzi*-mamíferos reservorios-*Panstrongylus geniculatus*: desde un foco zoonótico en un barrio urbano a la microepidemia de transmisión oral en una comunidad escolar de Caracas, Venezuela. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. *Biomédica*, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 278-279.
224. Noya-Alarcón O, Botto C, Ferrer E, Alarcón de Noya B, Herrera L. Estudios epidemiológicos de tripanosomiasis americana en la amazonía venezolana. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. *Biomédica*, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 274.
225. Noya-Alarcón O, Botto C, Ferrer E, Alarcón de Noya B, Herrera L. Primeros hallazgos de la presencia de *Trypanosoma cruzi* en población humana de la amazonía venezolana. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. *Biomédica*, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 284-285.
226. Muñoz A, Santaniello A, Pereira A, Yannuzzi J, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B. Sensibilidad "in vitro" a Nifurtimox y Benznidazol de aislamientos de *Trypanosoma cruzi* provenientes de transmisión oral y vectorial en Venezuela. 2011. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, XV Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical. Bogota, Colombia. *Biomédica*, 31 (Sup. 3) Tomo 2, 404.
227. Noya O, Losada S, Bermúdez H, Toledo M, Lorenzo MA, Gauna A, Alarcón de Noya B. The simultaneous multidagnosis of infectious agents as a routine laboratory screening test for the near future. 2012. XVIII International Congress for Tropical Medicine and Malaria and XLVIII Congress of the Brazilian Society of Tropical Medicine. 23-27/9, Rio de Janeiro, Brazil. 1: 60-61.
228. Noya-Alarcón O, Botto C, Ferrer E, Alarcón de Noya B, Herrera L. American tripanosomiasis in the venezuelan amazon, the last frontier. 2012. XVIII International Congress for Tropical Medicine and Malaria and XLVIII Congress of the Brazilian Society of Tropical Medicine. 23-27/9, Rio de Janeiro, Brazil. 1: 386-387.
229. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Medina K, Noya-Alarcón O, Muñoz A, Losada S, Abate T, Ramírez JL, Noya O. Clinical and laboratory follow-up of the two largest oral outbreaks of Chagas disease. 2012. XVIII International Congress for Tropical Medicine and Malaria and XLVIII Congress of the Brazilian Society of Tropical Medicine. 23-27/9, Rio de Janeiro, Brazil. 1: 97-98.
230. Alarcón de Noya B. Brotes de Enfermedad de Chagas de transmisión oral en Venezuela: diagnóstico, respuesta terapéutica y seguimiento. XLII Convención Anual de AsoVAC. Universidad Metropolitana, Venezuela, Noviembre 2012.
231. Abate T, Bisio M, Muñoz A, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B, Schijman AG. Uso de PCR multiplex en tiempo real para el seguimiento al tratamiento de pacientes chagásicos infectados en un brote oral en Venezuela. XLII Convención Anual de AsoVAC. Universidad Metropolitana, Venezuela, Noviembre 2012.
232. Noya O, Losada S, Ruíz R, Colmenares C, Toledo M, Pointier JP, Theron A, Alarcón de Noya B. La esquistosomiasis en Venezuela. Factores que limitan su control y eliminación. XXI Congreso Latinoamericano de Parasitología. Guayaquil, Ecuador, 6-9 de Octubre del 2013. p. 13.
233. Sanchez G, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B, Noya O, Fernández-Mestre M. Evaluación de las variantes del gen TLR4: Asp299Gly y Thr399Ile en pacientes que sufrieron

- Enfermedad de Chagas de transmisión oral. XXI Congreso Latinoamericano de Parasitología. Guayaquil, Ecuador, 6-9 de Octubre del 2013. p. 93
234. Alarcón de Noya B, Diaz-Bello Z, Colmenares C, Muñoz-Calderon A, Mauriello L, Ruíz-Guevara R, Noya O. An update of the oral transmission outbreaks of Chagas disease in Venezuela. Symposium Speaker Presentation. 13th Congreso Internacional de Parasitología ICOPA Mejico 10-15 agosto 2014
 235. Noya O, Losada S, Wide A, Pabon R, Capaldo J, Ruíz R, Alarcon de Noya B. Parasitic diseases in Venezuela: changes and challenges. Symposium Speaker Presentation. 13th Congreso Internacional de Parasitología. ICOPA Mejico 10-15 agosto 2014.
 236. Alarcón de Noya B, Delgado O, Noya O. Integrando el conocimiento desde el trabajo de campo a las bases moleculares en el postgrado nacional de parasitología de la Universidad Central de Venezuela. Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Bahia, Brasil, Octubre 2015.
 237. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Muñoz-Calderón A, Mauriello L, Aponte M, Moronta E, Ruíz-Guevara R, Noya O. Herramientas de diagnóstico de la infección y el seguimiento post-tratamiento en casos agudos de la enfermedad de Chagas adquirida por vía oral. Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Bahia, Brasil, Octubre 2015.
 238. Noya González O, Jean Pierre Pointier JP, Losada S, Colmenares C, González C, Toledo M, Alarcón de Noya B. Trematodiasis de interés médico en Venezuela. Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología. Bahia, Brasil, Octubre 2015.
 239. Alarcón de Noya B. Conferencia “Chagas urbano: una puesta al día”. Congreso Venezolano de Medicina Interna. 20 de mayo 2016
 240. Alarcón de Noya B. Conferencia “Brotos de transmisión oral de la Enfermedad de Chagas y estrategias de transmisión”. Jornadas de Actualización en la Enfermedad de Chagas”. Sucre, Bolivia 27 y 28 de Octubre 2016
 241. Alvarado C, Cebrian D, Díaz-Bello Z, Muñoz-Calderón A, De Abreu F, Noya O, Borrego A, Alarcón de Noya B. 2016. Enfermedad de Chagas en adultos inmunosuprimidos. Tribuna del Investigador 17: 148
 242. Alarcón de Noya B. Conferencia “El nuevo escenario clínico y epidemiológico de la Enfermedad de Chagas de transmisión oral”. XX Congreso de la Sociedad Española de Parasitología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España. 20 de Julio 2017

MONOGRAFIAS

1. Alarcón de Noya B. 1983. Descripción epidemiológica y parasitológica del primer foco de paragonimiasis con repercusión humana en Venezuela. Facultad de Medicina, U.C.V. p.63.
2. Alarcón de Noya B. 1988. Estudio en una población endémica de esquistosomiasis mansoni en Venezuela : diagnóstico parasitológico e inmunológico. Facultad de Medicina U.C.V. p.86
3. -Noya O, Gabaldon Y, Urbaez JD, Borges E, Zerpa N, Alarcón de Noya B, Garrido E. 1990. Protocolo de vacuna antimalárica en Fase III. Municipio Aripao. Monografía MSAS-CVG-UCV.
4. - Noya O, Gabaldon Y, Alarcón de Noya B, Borges R, Zerpa N, Urbaez J, Borges RE. 1992. Informe final de la evaluación de la vacuna antimalárica SPf-66 en el Municipio Majadas, Fase III. Monografía. MSAS-CVG-UCV
5. - Noya O, Alarcón de Noya B. 1993. Primera evaluación de Campo en población civil de una vacuna sintética: la vacuna antimalárica SPf66. Trabajo de ascenso a la categoría de Profesor Asociado. Monografía. Facultad de Medicina, UCV.
6. -Alarcón de Noya B. 1998. Marcadores de infección y resistencia en Esquistosomiasis mansoni. Trabajo de ascenso a la categoría de Profesor Titular. Facultad de Medicina, UCV.

VIDEOS

1. "Bilharzia O Schistosomiasis Mansoni", Enero 1986. Producción SADPRO-UCV. Laboratorio De Fotografía De La Facultad De Ciencias Y Cátedra De Parasitología. Facultad De Medicina U.C.V Guión Científico.

PUBLICACIONES NACIONALES:

1. Noya, O. y Alarcón de Noya B. 1976. Prevalencia de Parasitosis Intestinales en el Distrito Acevedo del Estado Miranda. Nota Epidemiológica Acta Med. Ven. 23:132-134
2. Leigh, D. & Alarcón de Noya, B. 1987. Reservorios potenciales of *Schistosoma mansoni* en Venezuela. Boletín de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, MSAS 27: 74-80.
3. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Brito de Urbaz, R., Risquez, J. 1987. Reactivación de un foco de Esquistosomiasis mansoni en Venezuela. Bol. Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, MSAS 27: 86-93.
4. Esquistosomiasis mansoni. Diagnóstico y Control. Manual de Campo y Laboratorio, 1987. Editores Italo M., Cesari y Belkisyolé Alarcón de Noya: CEG. IVIC. 1987. p. 198.
5. Noya, O. & Alarcón de Noya, B. 1989. Inmunología de la Esquistosomiasis. En "Inmunología Clínica 1989". Compiladores: N.E. Bianco, E.J. Machado. Editado por Fondo Editorial. CONICIT. P.93-112.
6. Alarcón de Noya, B., Pujol, F.H. 1990. Inmunodiagnóstico de la Esquistosomiasis mansoni. Interciencia: 15:95-101. Venezuela
7. Spencer, L., Alarcón de Noya, B., Noya, O., Masroua, G. 1991. Análisis Comparativo entre la prueba de precipitación circumoval y ELISA con antígenos crudos para el diagnóstico de la esquistosomiasis en Venezuela. GEN. 45: 77-83. Venezuela.
8. Noya O, Alarcón de Noya B, Torres J, Botto C. 1992. "Didelphis marsupialis reservorio de Paragonimus en Venezuela". En "Importancia del Didelphis marsupialis en Salud Publica". Talleres. Edición del Centro de Investigaciones "José, Witremundo Torrealba", Núcleo Universitario "Rafael Rangel" Universidad de los Andes. Trujillo-Venezuela. Publicación N° 2:55. Venezuela.
9. Alarcón de Noya, B. 1996. Postgrado Nacional de Parasitología. Postgrado en Medicina. 5: 72-82.
10. Noya O, Zerpa N, Wide A, Noda A, Bermúdez H, Pabon R, Mayz R, Sousa A, Riggione F, Alarcón de Noya B. 1997. Desarrollo de técnicas de campo para la detección de anticuerpos y antigenemia de Plasmodium falciparum. Bol. Dir. Malariol. San. Amb XXXVII: 28-34. Venezuela.
11. Alarcón de Noya B, Dávila I, Fernández I, Bruces AC, Spencer L, Medina L, García MF, Colmenares C. 1997. Utilidad de la determinación simultanea de IgG e IgM específicas en sero y líquido cefalorraquideo para el diagnóstico de la neurocisticercosis en Venezuela. Archivos Venezolanos de Medicina Tropical 1: 81-92
12. Alarcón de Noya, B. 1998. El hombre es como una casa: sirve de hotel a muchos parásitos. Esciencia 4: 18-21. Venezuela.
13. Noya O, Zerpa N, Alarcón de Noya B. 1999. Malaria en América. "Vitae". Academia Biomedica Digital CAIBCO-IMT-UCV. Venezuela. [http://caibco.ucv.ve./Vitae/VitaeUno/Articulos/Medicina tropical/vitae.htm](http://caibco.ucv.ve./Vitae/VitaeUno/Articulos/Medicina%20tropical/vitae.htm).
14. Noya O, Bermudez H, Noda A, Zerpa N, Alarcón de Noya B. 2001. Diagnóstico de las Enfermedades Parasitarias basado en el uso de Péptidos Sintéticos. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, Vol. 20, Supl 1:5108-5110. Venezuela.
15. Alarcón de Noya B, Colmenares C, Noya O. 2001. Comunidad antigénica y reactividad cruzada: su repercusión en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias. Especial referencia a Esquistosomiasis. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 20: 163-171. Venezuela.

16. Alarcón de Noya B y Noya O. 2001. Parasitosis intestinal. Capitulo de libro Clínica Obstétrica. Disinlimed, C.A. Venezuela.
17. Alarcón de Noya B y Colmenares C. 2002. Las limitaciones del diagnóstico de la cisticercosis humana en Venezuela. Revista Vitae. Venezuela. <http://caibco.ucv.ve/Vitae/VitaeOnce/homevitae.htm>
18. Alarcón de Noya B, Requena M y Valdivieso A. 2002. Análisis de la situación del personal Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En prensa en la Revista de la Facultad de Medicina. 25:000-000.
19. Cesari IM, Mendoza L, Ballen D, Alarcón de Noya B. 2002. Evaluación del IEFA como técnica de Inmunodiagnóstico en el programa de lucha contra la bilharziosis. Boletín de Malariología y Saneamiento Ambiental, XLII: 29-32.
20. Alarcón de Noya B, Noya O, Ruíz R, Colmenares C, Losada S, Contreras R, Bruces AC, Certad G, Hernán A, Sierra C, Toro J, Chacón N, Cesari I. 2003. Prevalencia de las parasitosis intestinales y esquistosomosis en comunidades del área centro norte de Venezuela. Boletín de Malariología y Saneamiento Ambiental, Vol. XLIII: 21-30.
21. Noya O, Guzmán C, Ballén D, Bermúdez H, Zerpa N, Noda A, Colmenares C, Losada S, Alarcón de Noya B. 2003. Péptidos sintéticos para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica en esquistosomiasis mansoni. Boletín de Malariología y Saneamiento Ambiental, Vol. XLIII: 39-43.
22. Riggione F, Alarcón de Noya B, Zerpa N, Requena M. 2003. La pertinencia de la prueba de admisión a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Procesos 2001 y 2002. Experiencia Universitaria Revista Venezolana de la Educación Superior. 1: 9-31.
23. Montes de Oca M, Sánchez MA, Tálamo C, de Noya B, López M. 2003. Evaluación de la tolerancia al ejercicio en pacientes con schistosomiasis crónica sin evidencias clínicas de compromiso cardiopulmonar tratados con praziquantel. Archivos de Bronconeumología; 39: 400-4004.
24. Alarcón de Noya B, Abrodos A, Del Nogal B, Gutierrez H, Jimenez S, Paiva M y Posada A. 2004. Propuesta de internado rotatorio integrado en el pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Experiencia Universitaria; 1(2): 109-119.
25. Alarcón de Noya B, Sosa-Valencia L, Colmenares C, Beker B, Contreras R, Meo P.M. 2006. Localización pancreática de Fasciola hepatica en un caso humano autóctono proveniente del Edo. Bolívar, Venezuela. Revista GEN. 60: 134-137.
26. Alarcón de Noya B, Rojas E, Colmenares C, Morales C, Contreras R, Kay Valero S, Hernandez D, Briceño S, Scorza JV, Noya O. 2007. Brote familiar de fascioliasis en Venezuela. Boletín de Malariología y Salud Ambiental. XLVII (1): 47-54.
27. Belkisyolé Alarcón de Noya, Jaime Torres, José Antonio Suárez, Juan Marques, Laura Naranjo, Oscar Noya, Raiza Ruíz. 2008. Guía para el diagnóstico, manejo y tratamiento de enfermedad de Chagas en fase aguda a nivel de los establecimientos de salud. Avances Cardiol. 28(4):250-267.
28. Marques J, Mendoza I, Noya B, Suarez JA, Díaz Z, Benchetrit Ch, Torres J, Naranjo L. 2008. Alteraciones electrocardiográficas en los primeros 98 casos de Enfermedad de Chagas agudo por transmisión oral ocurrido en Caracas. Avances Cardiológicos 28(1): S57-58.
29. Mendoza I, Marquez J, Noya B, Torres J, Benchetrit Ch, Mendoza-Britto I, <torres JM, Moleiro F, Acquatella H. 2008. Enfermedad de Chagas aguda por transmisión oral. Una nueva amenaza arrítmica en las ciudades. Avances Cardiológicos 28 (1): S58
30. Rojas C, Martin A, Machado I, Mendoza I, Marquez J, Villarroel E, Noya B, Ruíz R. 2008. Chagas agudo por transmisión oral. Serie de casos del Servicio de Pediatría médica Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas. Avances Cardiológicos 28 (1): S99
31. Marques J, Mendoza I, Mateus A, Moleiro F, Mendoza-Britto I, Mistichio F, Rodriguez A, Noya B, Torres J. 2008. Donación de sangre por pacientes con Enfermedad de Chagas no detectada. Una nueva amenaza de transmisión. Avances Cardiológicos 28 (1): S69
32. Abdul-Hadi S, Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Rangel-Lujano M, Gómez E, Figueira I, Alarcón de Noya B. 2008. Paragonimiasis pulmonar. Descripción de un caso. Invest Clin 49(2): 257-264.

33. Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Díaz-Villalobos M, Mauriello L, Maekelt A, Alarcón de Noya B. 2008. Diagnóstico confirmatorio de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en donantes referidos por bancos de sangre en Venezuela. *Invest Clin.* 49(2): 141-150.
34. Alarcón de Noya B. Enfermedad de Chagas en Caracas. *Salus* 12(1) (2008):4-6.
35. Alarcón de Noya B., Martínez J. Transmisión oral de la Enfermedad de Chagas en Venezuela: un segundo brote escolar. *Salus* 13(2) (2009):9-10.
36. Freitas A, Colmenares C, Alarcón de Noya B, García ME, Odelis Díaz-Suárez O. 2009. Fasciolosis humana en el municipio Mara, estado Zulia, Venezuela: prevalencia y factores asociados. *Invest. Clín* 50 (4) 497-506
37. Martín A, Alarcón de Noya B, Montero R, Rojas C, Garrido E, Ruíz-Guevara R, Díaz-Bello Z. 2009. Epidemia de Chagas agudo adquirido por vía oral en una escuela de Caracas: descripción del caso índice. *Arch Venez Ped Puericult* 72 (3): 97-100
38. Zavala-Jaspe R, Abate T, Reyes-Lugo M, Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z. 2009. *Panstrongylus rufotuberculatus* (Champion, 1899) naturalmente infectados con *Trypanosoma cruzi*, capturados en el estado Miranda, Venezuela *Bol Malariologia Sal Amb.* 49(2): 97-99
39. Alarcón de Noya B, Romero J, Sanchez E, Lugo J, Salina R, Ortiz L, Pacheco M, Díaz-Bello Z, Mauriello L, Soto M, Díaz MP, Lopez-Mora JA. 2010. Despistaje de Toxoplasmosis y Enfermedad de Chagas en la Consulta pre-natal del Hospital Universitario de Caracas. *Rev Obst Ginecol Venez.* 70: 75-81
40. Suárez J, B de Suárez C, Alarcón de Noya B, Espinosa R, Chiurillo MA, Villaroel A, De Martín F, Paiva M, Díaz-Bello Z, Valderrama E, Estrada D, Vivas E. 2010. Enfermedad de Chagas sistémico en fase aguda por transmisión oral: diagnóstico integral de un caso autopsiado. *Gac Méd Caracas* 118 (3): 212-222
41. Alarcón de Noya B., Colmenares C., Ruíz-Guevara R., Díaz-Bello Z., Noya O. 2010. La transmisión oral en la Enfermedad de Chagas. *Revista de la Facultad de Medicina* 33 (2): 78-86.
42. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Noya O. 2010. Enfermedad de Chagas de transmisión oral: vinculación del caso índice con una microepidemia urbana en Venezuela. *Bol Mal. Salud Amb.* 60: 135-138.
43. Ruíz-Guevara R., Alarcón de Noya B., Díaz-Bello Z., Colmenares C., Losada S., Mauriello L y Noya O. 2010. Enfermedad de Chagas ¡101 años y la historia continúa! *Infectología Hoy.* 3:16-17
44. Gómez E., Ballén, D., Díaz, M., Díaz-Bello, Z., Zavala-Jaspe R., Alarcón de Noya B., Noya O., Césari I.M. 2010. Diversidad enzimática de la fracción soluble de un aislado venezolano de adultos *Paragonimus* sp. *Bol Mal Salud Amb.* 50, (1): 75-84
45. Alarcón de Noya B., Díaz-Bello Z., Colmenares C., Ruíz-Guevara R., Mauriello L., Zavala-Jaspe R. et al. 2010. Large urban outbreak of orally acquired acute Chagas disease at a school in Caracas, Venezuela. (Gran brote urbano de Enfermedad de Chagas aguda adquirida por vía oral en una escuela en Caracas, Venezuela). *J. Infect. Disease.* 2011: 1308-1315. *Revista de Revistas en Boletín de Malariología y Salud Ambiental* 50 (2): 320-3211.
46. Acquatella H, Puigbó JJ, Gómez-Mancebo JR, Cataliotti F, Mendoza I, Noya B, Noya O, Sánchez I. 2011. Utilidad de la ecocardiografía/Doppler en la enfermedad de Chagas. *Gac Méd Caracas* 119(4):274-286
47. Noya-Alarcón O, Colmenares C, Lander O, Montero M, Cantele H, Petit M, Botto C, Alarcón de Noya B. 2011. Hidatidosis poliquística autóctona en dos pacientes Yanomami en el Alto Orinoco, Amazonas, Venezuela *Bol. Mal. Salud Amb.* 51 (2): 159-165
48. Noya-Alarcón O, Botto C, Alarcón de Noya B, Ferrer E, Viettri M, Herrera L. 2012. Primer registro de triatomíneos naturalmente infectados por *Trypanosoma cruzi* en el estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb.* 52 (2): 301-306.
49. Marquez E, Diaz Z, Muñoz A, Alarcón de Noya B. 2016. Anticuerpos anti-receptores B1 adrenérgicos en pacientes con enfermedad de Chagas: estandarización de la prueba (ELISA) con el péptido sintético de la segunda asa extracelular del receptor B1 adrenérgico. *Tribuna del Investigador* 17: 221-227

50. Alarcón de Noya B, Ruíz-Guevara R, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Muñoz-Calderón A, Mauriello L, Noya O. 2016. En Venezuela la Enfermedad de Chagas de transmisión oral llegó para quedarse. *Tribuna del Investigador* 17: 62-74
51. Grillet ME, Del Ventura F, Noya O, Alarcón de Noya B, Pointier JP. 2017. Distribución de Moluscos (Gastropoda) de Importancia Médica en Venezuela. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental (BMSA)* (En prensa).

PUBLICACIONES INTERNACIONALES:

1. Alarcón de Noya, B. 1980. Studies on the Nature and Mechanisms of the Elimination of Parasites in *Schistosoma mansoni* infection in mice. *Disertation Abstracts International*, 40:147-B.
2. Torres, J., Noya, O., Alarcón de Noya, B., Moulinier, R. and Martínez, E. 1981. Treatment of proliferative sparganosis with mebendazole and praziquantel. *Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg.* 74:486-7.
3. Moulinier, R., Martínez, E., Torres, J., Noya, O., Alarcón de Noya, B., Reyes, O. 1982. Human proliferative sparganosis in Venezuela. Report. of a case. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 31: 358-363.
4. Alarcón de Noya, B., Abreu, G, Noya, O. 1985. Pathological and parasitological aspects of the first autochthonous human case of paragonimiasis in Venezuela. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 1985; 34: 761-765.
5. Alarcón de Noya, B., Noya, O., Torres, J. & Botto, C. 1985. A field study of paragonimiasis in Venezuela. *Am.J. Trop.Med, Hyg.* 1985; 34: 766-769.
6. Cesari, I., Pujol, F., Rodríguez, M., Alarcón de Noya, B. 1987. Possible use of *Schistosoma mansoni* enzymes as antigens for immunodiagnosis. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 1987; 82 (Suppl IV): 175-177.
7. Aldrey, O., Alarcón de Noya, B., Machado, I., Noya, O., Bianco, Y. y Pérez, G. 1988. Immunopathology of human schistosomiasis mansoni. I. Immunomodulatory influence on Tcell function. *Rev Inst. Med. Trop. Sao Paulo* 30: 393-399.
8. Benarroch, L., Noya, O., Alarcón de Noya, B., Bianco, N. y Blanca, I. 1988. Immunopathology of human schistosomiasis mansoni. II. NK activity and stimulation by specific antigen. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo* 30: 400-405.
9. Torres, J., Noya, O., Alarcón de Noya, B., Mondolfi, A. 1988. Seizures and Praziquantel. A case report. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo.* 30:433-436.
10. Pino, L., Morales, G., Alarcón de Noya, B., Noya, O. 1988. La quetotaxia cercariana en la diferenciación de sexos de *Schistosoma mansoni* Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 83: 367-374.
11. Alarcón de Noya, B., Berro, O., Coltorti, E., Flisser, A., Strauss, N., Vaz, A., 1989. Informe de la Reunión Técnica sobre normatización y estrategias para la implementación del inmunodiagnóstico de la Cisticercosis humana.CEPANZO. Argentina. *Rev. Inst. Med. Trop.Sao Paulo.* 31: 291-293.
12. Pujol, P.H., Alarcón de Noya, B., Cesari, I.M. 1990. Immunodiagnosis of Schistosomiasis mansoni with APIA (Alkaline Phosphatase Immunoassay). *Immunological Investigations*, 1989; 18:1071-1080.
13. Tongu, Y., Noya, O., Iwanaga, Y., Hata, H., Alarcón de Noya, B., Botto, C., Alvarez, M., Tsuji, M., 1990. Morphological features of larval stages of Venezuelan Paragonimus. *Japn. J. Parasitol*, 39: 356-364.
14. Noya, O., Balzan, C., Cesari, I., Alarcón de Noya, B. 1992. Brief report of the Schistosomiasis situation in Venezuela. Informe técnico de la OMS: SCM/EC/91/WP.37.
15. Noya O, Alarcón de Noya B, Tongu Y, Yokogawa M, Arrechedera H & Hata H. 1992. Morphology of Paragonimus adult worms from Venezuela. *Jap.J. Parasitol*, 41:1-9. Japon.
16. Alarcón de Noya B, Noya O, Balzan C, Cesari I. 1992. New approaches for the control and eradication of Schistosomiasis in Venezuela. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz.* 87 (Suppl IV): 227-231

17. Alarcón de Noya B, Torres J, Noya O. 1992. Maintenance of *Sparganum proliferum* "in vitro" and in experimental animals. *International Journal for Parasitology*. 1992; 22: 835-838.
18. Noya O, Alarcón de Noya B, Archedera H, Torres J, Arguello C. 1992. *Sparganum proliferum*: an overview of its structure and ultrastructure. *International Journal for Parasitology*, 1992; 22: 631-640.
19. Cesari I, Bouty I, Alarcón de Noya B, Bont D, Hoebeke J. 1992. Parasite enzymes as a tool to investigate immune responses. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*. 87 (Suppl IV): 55-65.
20. Alarcón de Noya B, Spencer L, Noya O. 1992. Pre and Post-treatment serological method in human schistosomiasis mansoni. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*. 87 (Suppl IV): 271-276.
21. Noya O, Alarcón de Noya B, Cesari I. Estado actual y perspectivas de vacunas antihelminéticas. El modelo esquistosomiasis. En "Parasitología Molecular". Ed. Luis Rivas L. y Manuel C. López L. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1.993 349-371. España.
22. Cesari IM, Pujol FH, Alarcón de Noya B, Noya O, Hoebeke J, Bout D. 1992. Immunodiagnosis based on enzyme markers. In "Diagnostic Approaches in Schistosomiasis". Eds. G. Tzotzos and R. Bergquist. Wiley Publishers. England. 83-101.
23. Pujol FH, Liprandi F, Alarcón de Noya B, Matos C and Cesari IM. 1993. Characterization of mouse monoclonal antibodies against common and repeated epitopes of different developmental stages of *Schistosoma mansoni*. *Tropical Medicine and Parasitology* 1993; 44: 289-294.
24. Noya O, Gabaldón Y, Alarcón de Noya B, et al. 1994. A population based clinical trial with the SPf66 synthetic *Plasmodium falciparum* malaria vaccine in Venezuela. *The Journal of Infectious Disease* 170: 396-402.
25. Planchart S, Botto C, Alarcón de Noya B, Bonifacino R, Vivas L, Spencer L., Vivas S. 1995. Evaluation of the double diffusion, enzyme immunoassay and immunoblotting techniques, for the diagnosis of human hydatid disease in tropical area. *Revista Do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo*. 1994; 36: 205-210.
26. Noya O, Fermín Z, Alarcón de Noya B, Colmenares C, Hermoso T. 1995. Humoral immune response of children with chronic schistosomiasis. Isotype recognition of adult worm antigens. *Parasite Immunology*. 1995; 17: 319-328
27. Noya O, Losada S, Alarcón de Noya B, González S, Hermoso T, Balzan C, Cesari IM. 1995. Effect of chemotherapy on immune response to egg antigens of *Schistosoma mansoni* on cronically infected children from areas of low transmission. *Parasite Immunology*. 1995; 17: 111-117.
28. Ramírez R, Ceballos E, Alarcón de Noya B, Noya O, Bianco NE. 1996. The immunopathology of human schistosomiasis. III. Immunoglobulin isotype profiles and response to praziquantel. *Memorias do Inst. Oswaldo Cruz* 1996; 91: 593-599.
29. Alarcón de Noya B, Colmenares C, Losada S, Fermín Z, Masroua G, Ruíz L, Soto L and Noya O. 1996. Do intestinal parasites interfere with the seroepidemiologic surveillance of *Schistosoma mansoni* infection? *Epidemiology and Infection* 1996; 116: 323-329.
30. Noya O, Berti YG, Alarcón de Noya B, Borges R, Zerpa N. et al 1996. A population-based clinical trial with the SPf66 synthetic *Plasmodium falciparum* malaria vaccine in Venezuela. En "1996 the year book of Infectious Diseases". Edited by Gerald Keusch, mosby year Book, Inc. 1994; 170: 396-402.
31. Alarcón de Noya B, Cesari IM, Losada S, Colmenares C, Balzan C, Hoebeke J., Noya O. 1997 Evaluation of Alkaline Phosphatase immunoassay and comparison with other diagnostic methods in areas of low transmission. *Acta Tropica* 1997; 66: 69-78.
32. Alarcón de Noya B, Pointier JP, Colmenares C, Theron A, Balzan C, Cesari IM, Gonzalez S, Noya O. 1997. Natural *Schistosoma mansoni* infection in wild rats from Guadeloupe: parasitological and immunological aspects. *Acta Tropica* 1997; 68:11-21.

33. Noya O, González-Rico S, Rodríguez R, Arrechdera H, Patarroyo ME, Alarcón de Noya B. 1998. *Schistosoma mansoni* infection in owl monkeys (*Aotus nancymai*): evidence for the early elimination of adult worms. *Acta Tropica*. 1998; 70(3); 257-267.
34. Noya O, Alarcón de Noya B, Ballén D, Zerpa N, Colmenares C, Losada S, Bermúdez H. 1998. Use of syntetic peptides derived from adult worm proteins of *Schistosoma mansoni* in the diagnosis of Schistosomiasis. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 93: 157-158.
35. Noya O., Alarcón de Noya B. 1998. The multiple antigen blot assay (MABA): a simple immunoenzymatic technique for simultaneous screening of multiple antigens. *Immunology Letters*, 1998; 63 (1): 53-56.
36. Alarcón de Noya B, Balzan C, Arteaga, Cesari IM, Noya O. 1999. The last fifteen years of schistosomiasis in Venezuela: Features and evolution. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 1999; 94 (2): 139-146.
37. Alarcón de Noya B, Colmenares C, Lanz H, Caracciolo MA, Losada S y Noya O. 2000. *Schistosoma mansoni*: Immunodiagnosis is improved by sodium metaperiodate which reduces cross-reactivity due to glycosylated epitopes of soluble egg antigen. *Experimental Parasitology*, 2000; 95 (2): 106-112.
38. Cesari, I.M., Alarcón de Noya, B., Incani, R.N., Noya, O. 2000. "Algorithms for diagnosis of schistosomiasis, the case of Venezuela".OMS, Ginebra. Informe Técnico. (4 páginas).
39. Aguilar MS, Cosson C, Loureiro CL, Devesa M, Martinez J, Villegas L, Flores J, Luedert JE, Alarcón de Noya B, Noya O, Liprandi F, Pujol FH. 2001. Prevalence of infection with hepatitis C virus in Venezuela, as assessed with an immuno-assay based on synthetic peptides. *Ann Trop Med Parasitol*, 2001; 95 (2): 187-195.
40. Noya O, Alarcón de Noya B, Ballen DE, Bermúdez H, Boutt D, Hoebeke, J. 2001. Immunogenicity of synthetic peptides from the Sm31 antigen (cathepsin B) of the *Schistosoma mansoni* adult worms. *Parasite Immunology*, 23: 567-573.
41. Maiyadera H, Kokaze A, Kuramochi T, Kita K, Machinami R, Noya O, Alarcón de Noya B, Okamoto M, Kojima S. 2001. Phylogenetic identification of *Sparganum proliferum* as a pseudophyllidean cestode by the sequence analyses on mitochondrial COI and nuclear sdhB genes. *Parasitology International*, 50: 93-104. (Netherlands)
42. Alarcón de Noya B, Ruíz R, Colmenares C, Losada S, Cesari IM, Noya O. 2002. Schistosomiasis mansoni in areas of low transmission: Epidemiological features of foci. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 97 (Suppl 1): 5-10.
43. Noya O, Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, Guzmán C, Lorenzo MA, Bermúdez H. 2002. Laboratory diagnosis of schistosomiasis in areas of low transmission. A review of a line of research. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 97 (Suppl 1): 167-169.
44. Chacón N, Losada S, Noya B, Alarcón de Noya B, Noya O. 2002. Antigenic community between *Schistosoma mansoni* and *Biomphalaria glabrata*: On the search of candidate antigens for vaccine. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 97 (Suppl 1): 99-104.
45. Ruíz R, Candia P, Garassini M, Tombazzi C, Certad G, Bruce AC, Noya O, Alarcón de Noya B. 2002. Schistosomiasis mansoni in low transmission areas. Abdominal ultrasound. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 97 (Suppl 1): 153-159.
46. Noya O, Patarroyo ME, Guzmán F, Alarcón de Noya B. 2003. Immunodiagnosis of parasitic diseases with synthetic peptides. *Current Protein & Peptide Science*; 4: 299-308.
47. Noya O, Alarcón de Noya B, Guzmán F, Bermúdez H. 2003. Immunogenicity of Sm32 synthetic peptides derived from the *Schistosoma mansoni* adult worm. *Immunology Letters*; 88: 211-219.
48. Quintero A, Martínez D, Alarcón de Noya B, Costagliola A, Urbina L, González N, Liprandi F, Castro de Guerra D y Pujol FH. 2002. Molecular epidemiology of hepatitis B virus in Afro Venezuelan populations. *Archives of Virology*. 2002; 147: 1829-1836.
49. Ferrer E, Cortez MM, Perez H, De la Rosa M, de Noya BA, D'Avila I, Harrison LJ, Foster-Cuevas M, Parkhouse RM, Cabrera A. 2002. Serological evidence for recent exposure to *Taenia solium* in Venezuelan Amerindians. *Am J Trop Med Hyg*. Feb; 66(2):170-174.
50. Ferrer E, Cabrera Z, Rojas G, Lares M, Vera A, Alarcón de Noya B, Fernandez I, Urdaneta H, Harrison L, Parkhouse M, Cortez M. 2003. Evidence of high seroprevalence of *Taenia*

- solium cysticercosis in individuals from three rural communities in Venezuela. *Trans Roy Soc Top Med Hyg*; 97: 522-526.
51. Alarcón de Noya B. 2004. Teaching Parasitology in under and post graduated studies in Latin America. *Proceeding of the IX European Multicolloquium of Parasitology*. 2: 343-349. Articles of free oral papers, Valencia, España.
 52. Alarcón de Noya B, Losada S, Colmenares C, Ruíz R, Acuña N, Castillo M, Vento R, Noya O. 2004. Laboratory follow-up in patients before and after praziquantel treatment in a Venezuelan community with low schistosomiasis transmission. *Proceeding of the IX European Multicolloquium of Parasitology*. 2: 213-219. Articles of free oral papers, Valencia, España.
 53. Ferrer E, Cortez MM, Cabrera Z, Rojas G, Dávila I, Alarcón de Noya B, Pérez HA, Fernandez I, Urdaneta Romero H, Harrison LJS, Parkhouse RM, Gárate T. 2005. Oncospheral peptide-based ELISAs as potential seroepidemiological tools for *Taenia solium* cysticercosis/neurocysticercosis in Venezuela. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 99: 568-576.
 54. Losada S, Chacón N, Colmenares C, Bermúdez H, Lorenzo MA, Pointier J, Theron A, Alarcón de Noya B, Noya O. 2005. *Schistosoma*: Cross-reactivity and antigenic community between different species. *Experimental Parasitology*. 111: 182-190.
 55. Alarcón de Noya B, Ruíz-Guevara R, Colmenares C, Losada S, Noya O. 2006. Low transmission areas of schistosomiasis in Venezuela: consequences on the diagnosis, treatment, and control. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*. 101(Suppl. 1): 29-35.
 56. Alarcón de Noya B, Ruíz R, Losada S, Colmenares C, Contreras R, Cesari, IM, Noya O. 2007. Detection of schistosomiasis cases in low transmission areas based on coprologic and serologic criteria. The Venezuelan experience. *Acta Tropica* 103: 41-49.
 57. Colmenares C, Méndez L, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B. 2007. Antígeno excreción-secreción de *Fasciola hepatica* : ultrafiltración y aplicación en inmunodiagnóstico. *Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana*. 41 : 259-266.
 58. Ruíz-Guevara R, Alarcón de Noya B, Valero SK, Lecuna P, Garassini M, Noya O. 2007. Clinical and ultrasound findings before and after praziquantel treatment among Venezuelan schistosomiasis patients. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 40: 505-511.
 59. Noya O, Losada S, Toledo M, Alarcón de Noya B. 2009. The Multiple Antigen Blot Assay-MABA, a simple, versatile and multi-purpose immunoenzymatic technique. Capítulo de libro arbitrado "Protein Blotting". *Methods Mol Biol.* ; The Humana Press INC, USA. 536:237-51.
 60. Pointier JP, Noya O, Alarcón de Noya B, Théron A. 2009. Distribution of Lymnaeidae (Mollusca : Pulmonata) intermediate snail host of *Fasciola hepatica* in Venezuela. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, 104 : 790-796.
 61. Belkisyolé Alarcón de Noya, Zoraida Díaz Bello, Cecilia Colmenares, Reinaldo Zabala-Jaspe, Luciano Mauriello, María Pilar Díaz, Magdalena Soto, Milagros Aponte, Raiza Ruíz-Guevara, Sandra Losada, Oscar Noya Alarcón y Oscar Noya González. 2009 Transmisión urbana de la enfermedad de Chagas en Caracas, Venezuela: aspectos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. *Rev Biomed* 20: 158-164.
 62. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz R, Mauriello L, Zavala, R., Suarez J.A., Abate T, Naranjo L, Paiva M, Rivas L, Castro J, Marques J, Mendoza I, Acquatella H, Torres J, Noya O. 2010. Large outbreak of orally-acute acquired Chagas Disease, in a public school of Caracas, Venezuela. *J.Infect. Dis.* 2010:1308-1315.
 63. Reithinger R, Grijalva MJ, Chiriboga RF, Alarcón de Noya B, Torres JR, Pavia-Ruz N, Manrique-Saide P, Cardinal MV, Gurtler RE. 2010. Rapid detection of *Trypanosoma cruzi* in human serum by use of an immunocromatographic dipstick test. *J Clin Microb.* 48: 3003-3007.
 64. Gómez Martínez E, Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Díaz MT, Noya O, Alarcón de Noya B. 2010. Inmunodiagnóstico en *Didelphis marsupialis* usando un antígeno de *Paragonimus* de Venezuela. *Acta Bioquímica Clin Latinoam.* 44 (4): 681-688

65. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Ruíz-Guevara R, Zavala-Jaspe R, Noya O. 2011. Microepidemias de transmisión oral de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Capítulo 7 en “La lucha frente a las enfermedades de la pobreza. Responsabilidad y necesidad”. Ed. Vicente Larraga, Fundación BBVA, Bilbao España. pp 123-131
66. Noya O, Losada S, Bermúdez H, Lorenzo MA, Toledo M, Alarcón de Noya B. 2011. Aproximación al desarrollo de una vacuna sintética contra *Schistosoma mansoni*. Capítulo 11 en “La lucha frente a las enfermedades de la pobreza, Responsabilidad y necesidad”. Ed. Vicente Larraga, Fundación BBVA, Bilbao España. pp 171-183
67. Belkisyolé Alarcón de Noya y Oscar Noya G. 2011. Capítulo 27 de McGRAW-Hill, “Esquistosomosis” en “Parasitología Médica”. Ed. Marco Antonio Becerril Flores. México: 205-214.
68. Mendoza I, Marques J, Mendoza-M I, Alarcon B, Misticchio F, Moleiro F et al. 2011. Atrial tachyarrhythmias as a manifestation of orally acquired acute Chagas disease. *J Am Coll Cardiol.* 57: E35
69. Thomas MC, Fernández-Villegas A, Carrilero B, Marañón C, Saura D, Noya O, Segovia M, Alarcón de Noya B, Alonso C, López MC. 2012. Characterization of an immunodominant antigenic epitope from *Trypanosoma cruzi* as a biomarker of chronic Chagas disease pathology. *Clin Vaccine Immunol* 19(2): 167-173.
70. Carrasco H, Segovia M, Llewellyn MS, Morocoima A, Urdaneta-Morales S, Martínez C, Martínez CE, García C, Rodríguez M, Espinosa R, Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Herrera L, Fitzpatrick F, Yeo M, Miles MA, Feliciangeli MD. 2012. Geographical distribution of *Trypanosoma cruzi* genotypes in Venezuela. *PLoS Negl Trop Dis.* 6(6): e1707.
71. Alarcón de Noya B, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Zavala-Jaspe R, Abate T, Contreras R, Losada S, Artigas D, Mauriello L, Ruíz-Guevara R, Noya O. 2012. The performance of laboratory tests in the management of a large outbreak of orally transmitted Chagas disease. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 107: 893-898
72. Muñoz-Calderón A, Santaniello A, Pereira A, Yannuzzi J, Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya B. 2012. Susceptibilidad in vitro a Nifurtimox y Benznidazol de aislados de *Trypanosoma cruzi* obtenidos de pacientes venezolanos con enfermedad de Chagas infectados por mecanismos de transmisión oral y vectorial. *Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol.* 71 (1): 14-22
73. Gonzalez A., Montenegro I, Navarro M, De Noya B, López M. 2012. Frecuencia de esquistosomiasis y otras enfermedades parasitarias en Zuata, Edo Aragua, Venezuela 2008-2009. *Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol* 71 (2): 167-171
74. Duffy T, Cura CI, Ramirez JC, Abate T, Cayo NM, Parrado R, Díaz-Bello Z, Velazquez E, Muñoz-Calderon A, Juiz NA, Basile J, Garcia L, Riarte a, Nasser JR, Ocampo SB, Yadon ZE, Torrico F, Alarcón de Noya B, Ribeiro I, Schijman AG. 2013. Analytical performance of a multiplex real-time PCR assay using TaqMan probes for quantification of *Trypanosoma cruzi* satellite DNA in blood samples. *PLOS Neglected Tropical Diseases.* 7:(1):1-11.
75. Muñoz-Calderon A, Díaz-Bello Z, Valladares B, Noya O, López MC, Alarcón de Noya B, Thomas MC. 2013. Oral transmission of Chagas disease: Typing of *Trypanosoma cruzi* from five outbreaks occurred in Venezuela shows multiclonal and common infections in patients, vectors and reservoirs. *Infection, Genetics and Evolution.* 17: 113-122..
76. Karen Signori Pereira, Rodrigo Labello Barbosa, Luiz Augusto Corrêa Passos, Fagner Sousa de Aguiar, Hervé Rogez, Belkisyolé Alarcón de Noya* and Oscar Noya González*. 2013. *Trypanosoma cruzi* (Chapter 7) in “Foodborne Protozoo”. Ed. Lucy Robertson. Editado en Noruega. pp. 185
77. Alarcón de Noya B, Veas J, Ruíz-Guevara R, Martín A, Rojas C, Machado I, Telo C, Henao L, Díaz-Bello Z y Noya O. 2013. Evaluación clínica y de laboratorio de pacientes hospitalizados durante el primer brote urbano de Enfermedad de Chagas de transmisión oral en Venezuela. *Revista de Patología Tropical.* 42 (2): 177-186.
78. Marques J, Mendoza I, Noya B, Acquatella H, Palacios I, Marques-Mejias M. 2013. ECG manifestations of the biggest outbreak of Chagas Disease due to oral infection in Latin-America. *Arq Brass Cardiol.* (online).ahead print, PP.0-0. DOI: 10.5935/abc.20130144.

79. Pierimarchi P, Cerni L, Alarcón de Noya B, Nicotera G, Díaz-Bello Z, Angheben A, Scacciatelli D, Zonfrillo M, Recinelli G, Annalucia Serafino A. 2013. Rapid Chagas diagnosis in clinical settings using a multiparametric assay. *Diagnostic Microb Infect Dis* 75: 381-389
80. Díaz-Bello Z, Thomas MC, López MC, Zavala-Jaspe R, Noya O, Alarcón de Noya B, Abate T. 2014. *Trypanosoma cruzi* genotyping supports a common source of infection in a school-related oral outbreak of acute Chagas disease in Venezuela. *Epidemiology & Infection*. 142 (1): 156-62
81. Viotti, R, Alarcón de Noya B, Araujo-Jorge T, Grijalva MJ, Guhl F, López MC, Ramsey JM, Ribeiro I, Schijman AG, Sosa-Estani S, Torrico F, Gascon J. 2014. Toward a paradigm shift in the treatment of chronic Chagas disease. *Antimicrob. Agents Chemother* 58(2): 635-639.
82. Oscar Noya, Sandra Losada, Marilyan Toledo, Adriana Gauna, María Angelita Lorenzo, Henry Bermúdez, Belkisyolé Alarcón de Noya. 2015. Improvements and variants of the Multiple Antigen Blot Assay-MABA, an immunoenzymatic technique for simultaneous antigen and antibody screening. Capítulo de libro en "Protein Blotting". The Humana Press INC, USA
83. Oscar Noya, Naftale Katz, Jean Pierre Pointier, André Theron, and Belkisyolé Alarcón de Noya. 2015. "Schistosomiasis in America" in "Neglected Tropical Diseases in Latin America and the Caribbean". Eds. Carlos Franco, Jose I. Santos and Peter Hotez. Springer, Germany.
84. Alarcón de Noya, B., Díaz-Bello, Z., Colmenares, C., Ruíz-Guevara, R., Mauriello, L., Muñoz-Calderón, A., Noya, O. 2015. Update on oral Chagas disease outbreaks in Venezuela: epidemiological, clinical and diagnostic approaches. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 110(3), 377-386.
85. Noya, O., Ruíz-Guevara, R., Díaz-Bello, Z., Alarcón de Noya, B. 2015. Epidemiología y clínica de la transmisión oral de *Trypanosoma cruzi*. *Rev. Esp. Epidem. IX Taller sobre la Enfermedad de Chagas. Avances en el conocimiento de la clínica, la fisiopatología y la inmunología*. Barcelona, España. p. 23-34
86. Alarcón de Noya, B., Díaz Bello, Z., Noya, O. 2015. La Enfermedad de Chagas transmitida por vía oral, In: Viotti, R., Vigliano, C. (Eds.), "Enfermedad de Chagas, un enfoque práctico basado en la investigación médica". Editorial Medica Panamericana, Buenos Aires, pp 69-79.
87. Pointier JP, Noya O, Alarcón de Noya B, Theron A. 2015. "Family Cochliopidae" in "Freshwater Molluscs of Venezuela and their medical and veterinary importance". Editor Jean Pierre Pointier. Conch Book Germany, pp 94-101
88. Pointier JP, Gonzalez C, Noya O, Alarcón de Noya B. 2015. "Family Lymnaeidae" in "Freshwater Molluscs of Venezuela and their medical and veterinary importance". Editor Jean Pierre Pointier. Conch Book Germany, pp 101-124
89. Pointier JP, Noya O, Alarcón de Noya B, Theron A. 2015. "Family Planorbidae" in "Freshwater Molluscs of Venezuela and their medical and veterinary importance". Editor Jean Pierre Pointier. Conch Book Germany, pp 129-166
90. Ramírez JC, Cura CI, Moreira O, Lages-Silva E, Juiz N, Elsa Velázquez E, Ramírez JD, Alberti A, Pavia P, Flores-Chávez MD, Muñoz-Calderón A, Pérez-Morales D, Santalla J, Paulo Marcos da Matta Guedes PM, Peneau J, Marcet P, Padilla C, Cruz-Robles D, Valencia E, Crisante GE, Greif G, Zulantay I, Costales JA, Alvarez-Martínez M, Martínez NE, Villarroel R, Villarroel S, Sánchez Z, Bisio M, Parrado R, da Cunha Galvão LM, Jácome da Câmara AC, Espinoza B, Alarcón de Noya B, Puerta C, Riarte A, Diosque P, Sosa-Estani S, Guhl F, Ribeiro I, Aznar C, Britto C, Yadón ZE, Schijman AG. 2015. Analytical validation of Quantitative Real-Time PCR Methods for Quantification of *Trypanosoma cruzi* DNA in Blood Samples from Chagas Disease Patients. *J Mol Diag* 17: 605-615.
91. Alarcón de Noya B, Noya O. 2015. An ecological overview on the factors that drives to *Trypanosoma cruzi* oral transmission. <http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.actatropica.2015.06.004>

92. Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. 2015. Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0. Editores del Libro.
93. Díaz-Bello Z, Alarcón de Noya. 2015. Biological aspects of American Trypanosomiasis. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, p. 7-19
94. Colmenares C, Alarcón de Noya, Noya O. 2015. Mechanisms of infection in Chagas disease. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, p. 21-32
95. Alarcón de Noya B. Noya O. 2015. Clinical aspects in foodborne Chagas disease.. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, 33-40
96. Noya O, Alarcón de Noya, Robertson L. 2015. Epidemiological factors related to foodborne transmission of Chagas disease.. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, 41-51
97. Ruíz R, Noya O, Alarcón de Noya B. 2015. Documented outbreaks of foodborne Chagas disease. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, p.53-71
98. Alarcón de Noya B. Noya O, Robertson L. 2015. Future challenges and final remarks. In "Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen". Editors Alarcón de Noya B, Noya, O, Robertson, L.J. Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. Springer. New York, Heidelberg, Dordrecht, London. ISBN: 978-3-319-23409-0, p.89-92
99. Alarcón de Noya B, Colmenares C, Díaz-Bello Z, Ruíz-Guevara R, Medina K, Muñoz-Calderón A, Mauriello L, Cabrera E, Montiel L, Losada S, Martínez J, Espinosa R, Abate T. 2016. Orally-transmitted Chagas disease: Epidemiological, clinical, serological and molecular outcomes of a school microepidemic in Chichiriviche de la Costa, Venezuela. *Parasite Epidemiology and Control* 1: 188-198 <http://dx.doi.org/10.1016/j.parepi.2016.02.005>
100. Mauriello L, Diaz-Bello Z, Aponte M, Arturo Muñoz-Calderón A, Alarcón de Noya B. 2016. Fifteen years of Toxoplasmosis screening at the Institute of Tropical Medicine, a diagnostic reference center in Venezuela. *Human Parasitic Diseases* 8: 1-9. doi:10.4137/HPD.S36806.
101. Lucy J. Robertson, Brecht Devleesschauwer, Belkisyolé Alarcón de Noya, Oscar Noya Gonzalez, Paul R. Torgerson. 2016 "Trypanosoma cruzi: time for international recognition as a foodborne parasite" *PLoS Neglected Tropical Diseases*.10 (6):e0004656.doi:10.1371/journal.pntd.0004656.
102. Díaz-Bello Z, Zavala-Jaspe R, Reyes-Lugo M, Colmenares C, Noya-Alarcón O, Noya O, Herrera L, Alarcón de Noya B. 2016. Urban Trypanosoma cruzi oral transmission from a zoonotic founder focus to the largest microepidemic of Chagas disease. *SOJ Microbiology and Infectious Diseases* 4:1-9
103. Ruíz-Guevara R, Prata A, Urdaneta M, Merchán-Hamann E, Losada S, Colmenares C, Bruces AC, Rodrigues Cassiano D, Lamounier e Silva P, Mateus da Silva G, Rodrigues da Cunha Colombo E, Arantes Cintra GA, Alarcón de Noya B. 2016. Is it time to reconsider serological approaches for the diagnoses and surveillance of Schistosomiasis in endemic areas under control? Contributions of a field research in a Brazilian low endemic area. *JSM Trop Med Res* 1(1): 1012-1019.
104. Picado A, Angheben A, Marchiol A, Alarcón de Noya B, Flevaud L, Pinazo MJ, Gallego M, Meymandi S, Moriana S. 2017. Development of Diagnostics for Chagas Disease: Where

should we put our limited resources? PLoS Negl Trop Dis 11(1): e0005148. doi:10.1371/journal.pntd.0005148

105. Alarcón de Noya B, Ruíz-Guevara R, Noya O, Castro J, Ossenkopp J, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Suárez JA, Noya-Alarcón O, Naranjo L, Gutiérrez H, Quinci G, Torres J. 2017. Long-term comparative pharmacovigilance of orally transmitted Chagas disease: first report, Expert Review of Anti-infective Therapy, 15:3, 319-325, DOI: 10.1080/14787210.2017.1286979
106. Alarcón de Noya B, Pérez-Chacón G, Díaz-Bello Z, Dickson S, Muñoz-Calderón A, Hernández C, Pérez Y, Mauriello L, Moronta E. 2017. Description of an oral Chagas disease outbreak in Venezuela, including a vertically transmitted case. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 112:569-571

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES POR MÉRITOS CIENTÍFICOS

1. Becaria del CONICIT para estudios de Doctorado en Tulane. University, Nueva Orleans, EEUU. 1976-1979.
2. Coautor del trabajo ganador del premio nacional de Dermatología "Dr. César Lizardo", "Primer caso clínico de Esparganosis diseminada descrito en Venezuela", Presentado en el Congreso Anual de Dermatología, 1980.
3. Coautor del trabajo ganador del premio "1980 Jansen Clinical Prize" otorgado al trabajo "Clinical, pathological and experimental studies on Sparganum proliferum (Stiles, 1908), que tuve el honor de presentar en el Congreso Anual de la "American Society of Tropical Medicine and Hygiene", E.U.A., en 1980.
4. "Bilharzia o Schistosomiasis mansoni" ganó el premio al mejor video del área cultural en el Festival Latinoamericano de video, efectuado en Caracas, en enero de 1986. Y en la Coruña, España en el IV Certamen de Videos de Divulgación Científica. Sept. 1991.
5. Como miembro del GIE, nuestro Laboratorio ha sido reconocido como centro colaborador de la OMS para el Control de la Esquistosomiasis, desde 1986.
6. Participación en el Programa de Promoción del Investigador el CONICIT por los períodos 1990-1992 y 1992-1994 y 1994-1996 como PPI nivel I. Período 1996-1999 como PPI nivel II.
7. Mención Honorífica y recomendación de publicación del trabajo presentado para ascender a la Categoría de Profesor Agregado "Estudio en una población endémica de esquistosomiasis mansoni en Venezuela": diagnóstico coprológico e inmunológico.
8. Mención Honorífica del Premio "Luis Razetti" 1995, a la Investigación Científica Aplicada por el trabajo publicado en Parasite Immunology "Effect of chemotherapy on immune response to egg antigens of Schistosoma mansoni on chronically infected children from areas of low transmission".
9. Selección del trabajo sobre Vacuna SPf66 en Venezuela, para aparecer en la edición del Mosby Year Book of Infectious Disease 1996.
10. Reconocimiento tesis de Helen Lanz, egresada de la Escuela de Bioanálisis. Tutor B. Alarcón de Noya.
11. Reconocimiento tesis de María Alejandra Caracciolo egresada de la Escuela de Bioanálisis. Tutor B. Alarcón de Noya.
12. Dra. B. Alarcón de Noya. Orden José María Vargas de la UCV, en su máxima categoría, Junio 1998.
13. Dra. B. Alarcón de Noya y Oscar Noya. Miembros del Comité Asesor de Esquistosomiasis. Nombramiento de la Presidencia de la República. Gaceta Oficial N° 36.470 del 8 de junio de 1998.
14. Mención Honorífica de la tesis de Maestría de la Lic. Diana Ballen. Postgrado de Ciencias Fisiológicas. Junio 1998.
15. Mención Honorífica del Ascenso a Profesor Titular "Marcadores de Infección y Resistencia en esquistosomiasis mansoni" Presentación el 12 de febrero de 1999.
16. Dra. B. Alarcón de Noya. Premio "Promoción al Investigador" PPI. Nivel II 1999.

17. Premio al mejor trabajo de Ascenso, año 1999 de la APUCV. Trabajo titulado “Marcadores de Infección y Resistencia en esquistosomiasis mansoni”.
18. Premio “Dr. Luis Razetti” en su VI Edición 2000 a la Investigación Aplicada. Por el trabajo “Glycosylated epitopes of soluble egg antigen (SEA) are responsible for the cross reactivity in the diagnosis of schistosomiasis. Publicado en Experimental Parasitology el 28-01-2000 con el título “Schistosoma mansoni: Immunodiagnosis is improved by sodium metaperiodate which reduces cross-reactivity due to glycosylated epitopes of soluble egg antigen”.
19. Premio: Segundo lugar con el trabajo modalidad poster titulado: Inmunodiagnóstico de fasciolosis bovina y humana en Venezuela. En la X Jornadas Científicas Arnoldo Gabaldón 2003. Instituto de Altos Estudios en Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón”. 1-2/12/03.
20. Placa de reconocimiento de la Directiva del Hospital Universitario de Caracas por el trabajo epidemiológico en el brote de transmisión oral de Enfermedad de Chagas en el Municipio Chacao. 25 de marzo 2008.
21. Otorgamiento de Botón de Reconocimiento por parte de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina. 2008.
22. Conferencia “Arnoldo Gabaldón” de la Sociedad Parasitológica Venezolana “La Parasitología como profesión y pasión” presentada en Valencia en AsoVAC 2013
23. Mención Honorífica a la Tesis doctoral de Zoraida Diaz Bedllo, de la cual fui Tutor. 2014
24. Premio “Dr. Luis Razetti” de la Facultad de Medicina de la UCV a la Investigación Aplicada del año 2013 por el trabajo “The performance of laboratory tests in the management of a large outbreak of orally transmitted Chagas disease. Mem Inst Oswaldo Cruz 107:893-898. Mayo 2014”. Primer autor
25. Mención Honorífica del Premio “Dr. José María Vargas” de la Facultad de Medicina de la UCV a la investigación básica del año 2013 por el trabajo “Primer registro de triatomos naturalmente infectados por Trypanosoma cruzi en el estado Bolívar, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 52 (2): 301-306”. Co-autor
26. Banda con Botón y Reconocimiento escrito por decisión del Municipio Chacao a la labor cumplida con los ciudadanos afectados por la microepidemia de Enfermedad de Chagas. Diciembre 2015.
27. Resolución del Consejo de Facultad CF09/17 del 21 de marzo 2017. Premio de la Facultad de Medicina Dr. “Edmundo Vallecalle” a la Trayectoria Académica Universitaria de la Facultad de Medicina, VII Edición 2016.
28. Premio “Dr. Luis Razetti” de la Facultad de Medicina de la UCV a la Investigación Científica Aplicada del año 2016 por el trabajo. “Fifteen years of Toxoplasmosis screening at the Institute of Tropical Medicine, a diagnostic reference center in Venezuela. Mauriello L, Diaz-Bello Z, Aponte M, Muñoz-Calderón A, Alarcón de Noya B. 2016 Human Parasitic Diseases 8: 1-9. doi:10.4137/HPD.S36806”

ULTIMOS PROYECTOS

1. Año 2007. Proyecto del FONACIT “Fortalecimiento de la Sección de Inmunología del Instituto de Medicina Tropical. Investigador responsable.
2. Año 2007-2012. Proyecto del FONACIT “Multidiagnóstico simultaneo para enfermedades infecciosas y parasitarias utilizando la técnica de MABA. Co-investigador
3. Año 2013 Proyecto PEI “Biomarcadores para la vigilancia de la curación de los pacientes con enfermedad de Chagas de transmisión oral de las comunidades de Chacao, Chichiriviche y Antímamo”. Investigador responsable.

RECONOCIMIENTOS DE COMUNIDADES

1. Consejo Comunal de Chichiriviche de la Costa 2013
2. Directiva de AsoChagas 2013

ASOCIACIONES PROFESIONALES

1. Colegio Médico del Estado Miranda. Gremial. Miembro Activo. (1975-hasta el presente)
2. Sociedad Parasitológica Venezolana. Científica. Miembro Activo. (1980-hasta el presente)
3. Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU). Científica. Miembro Activo. (1981-hasta el presente)
4. "American Society of Tropical Medicine and Hygiene". Científica. Miembro Activo. (1978-1987)
5. Club de Inmunología. Científica. Miembro Activo. (1997-hasta el presente)
6. Sociedad Venezolana de Infectología. Científica. Miembro Activo. (2002-hasta el presente)

Mayo 2017

2. ANEXO: TESTIMONIOS DE LAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

El instrumento tiene un conjunto de instrucciones.

Elas son:

La entrevista a aplicar es semiestructurada, por pautas. De acuerdo a estas pautas relate su experiencia libremente. El objetivo es visibilizar su experiencia y trayectoria en el trabajo de la docencia y la investigación en su área especialidad a través de su breve testimonio, considerando aspectos como el reconocimiento étnico y sociocultural. A continuación, se leen las pautas antes de hacer la entrevista y registrar su testimonio, tal forma que Ud. pueda desarrollar abiertamente sus ideas. En el caso de que necesite recordar alguna pauta, puede indicarlo en cualquier momento durante la entrevista. El orden que guía los relatos son variables en cada caso, sin embargo, a efectos metodológicos, se presentan en el orden de nuestro diseño.²¹² (Ver guión de pautas de la entrevista del capítulo IV).

A efectos de la claridad en la transcripción agregamos las iniciales de las entrevistadas y de quien entrevista:

- ♦ Alba Castillo (AC)
- ♦ Elsi Jiménez (EJ)
- ♦ Omaira Bolívar (OB)
- ♦ Belkis de Noya (BN)
- ♦ María Carolina Pérez (MCP)
- ♦ Rosa Amelia Maldonado (RAM)
- ♦ Jackelin Gómez
- ♦ Ninoska Matos Castillo. (NMC)

²¹² Se coloca **NR** para identificar que no hay relato en relación con la pauta que describe, cuando se aplica el principio de saturación y sigue sin haber registro, por lo tanto, es un “silencio” que también es parte del testimonio y del análisis.

Entrevistada: **Alba Castillo (AC)**

Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de Geología, Minas y Geofísica. Área: Extracción y Aprovechamiento de Minerales.

Fecha: Marzo 2016. Hora: 10.am.

Lugar: Aula de clase asignada a la profesora para su clase de Extracción y Aprovechamiento de Minerales. Facultad de Ingeniería.

Modalidad: Presencial. Testimonio oral.

Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.

AC: En lo personal, (no audible) te puedo decir: a mí particularmente me ha gustado estudiar Ingeniería en Minas, yo creo que la aproximación que hago de la minería es una valoración de los minerales en general y en particular aquellos que le dan oportunidades (no audible) al ser humano de vivir mejor (no audible). Los minerales en general están en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana.

AC: Ingresé a la Escuela de Ingeniería Geología, Minas y Geofísica, desde los 90 como docente e investigadora. Cuando ingreso a la Facultad, reconozco que el grupo de mujeres en la Facultad de Ingeniería era reducido. Aun desde los 80. En estos tiempos las mujeres recibían insultos y pitas. Desde los 60 fue así, no obstante en los 80 se consideraban que eran raras, no femeninas, por estar formándose en el campo de la ingeniería. Como has podido ver han pasado al menos tres décadas (no audible) estuve 9 años en consultoría técnica y ahora estoy trabajando el tema administrativo. Trabajo para el Ministerio del Poder Popular Para la Extracción y Minería.

Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.

AC: Allí hay un fenómeno que también se esfuma (no audible) aunque algunas mujeres me dicen que no pueden procrear y tener una fuente de ingreso (no audible) en nuestro caso no es así, porque nuestras profesoras son libres de elegir ser madres, (no audible) no sé si la edad la tienen, pero al menos la intención de ser madre está activa, y están allí en el área de la minería. Aquí en la Facultad se encuentran, tantos cabellos como mujeres en la docencia e investigación, incluyendo el caso del Departamento de Minas. El tema del género ha dejado de ser un problema, se ha convertido en un espacio, en una oportunidad en el espacio de la minería (no audible) no sé cuál es la circunstancia de la Escuela de Minas de la UDO, (no audible), pero yo me imagino que más o menos debe ser muy parecida a esta situación.

AC: A ver, ¿qué otra cosa quiere saber?

NMC: En lo personal ¿qué obstáculo surge frente al proyecto de maternidad para las mujeres que lo elijan? ¿Qué tensiones supone eso? ¿Qué políticas existen para flexibilizar o para considerar el ejercicio de la profesión y defender la opción de la maternidad y la investigación?

AC: Yo creo que primero el Estado venezolano ha generado una ley (no audible) que recoge ese sentimiento, digamos (no audible) y el género femenino puede darse la oportunidad de tener un ingreso fijo (no audible) o una actividad que realizar al mismo

tiempo que comparte el ejercicio de la maternidad, digo en general. En lo particular en la UCV, tienes el permiso prenatal, el permiso posnatal, pero además, tienes las vacaciones (no audible) colectivas que ayudan mucho cuando estás en una planificación, pero además tienes la posibilidad del apoyo de las propias escuelas (no audible) que les dan oportunidades para que las mujeres puedan realizar su maternidad. Nosotras de hecho, contamos con una docente contratada y tiene su bebé (no audible).

AC: Yo misma fui beneficiaria de estas circunstancias, porque pude disfrutar de los primeros meses de mi hijo que nació en julio y me incorporé de nuevo en noviembre, y eso fue anterior a la nueva ley (no audible), sin embargo, estaba en un horario que me permitía incluso amamantar y realizar mis funciones de madre (no audible).

AC: En lo operativo, que yo creo que es donde está el tema, se centra en las operadoras mineras, allí hay que brindar protección a las madres y a sus bebés, pues no debería constituirse en nada discriminatorio el hecho de ser madre en espacios de trabajo en el campo minero (no audible).

AC: Ahora, cuando el trabajo es operativo, no es un espacio idóneo para llevar a un bebé, obviamente. Allí habría que llegar a acuerdos. Habría que aprovechar vacaciones vencidas, etc. (no audible), sin embargo, las mujeres que están participando en actividades operativas de producción se planifican (no audible). Yo creo que el área de la minería nos enseña precisamente a usar herramientas para la planificación, yo creo que es tener consciencia de donde estás, en la actividad que estás desarrollando afuera, en el campo, porque en las operaciones mineras tú no puedes decir tengo un dolor de cabeza, o decir ¡no puedo trabajar! Te tomas una pastilla y sigues, tienes una supervisora al frente (no audible) y están perforando por ejemplo, (no audible) lo que quiero decir con esto es que las demandas del desarrollo de la actividad hacen que la persona que está allí, esa mujer que está allí, está consciente de lo fundamental que es estar allí, no se puede abandonar en un momento y una migraña no puede estar afectando. Por ejemplo, tengo estar disponible para el trabajo de voladura, que es lo más delicado de la operación o para el manejo de una maquinaria, o en la significación de minas ante un cambio.

AC En las operaciones mineras las mujeres no pueden decir en caliente que tienen dolor menstrual o dolor de cabeza, pues son actividades que demandan lo presencial. Actualmente las mujeres hacen planificación de minas, manejan maquinarias, pero una migraña no debería estar afectando la disponibilidad para este trabajo, por ejemplo. No es igual al trabajo intelectual

AC : Allí hay algo que entra en lo femenino que es bien interesante estudiar que no es como el trabajo intelectual, que si te sientes mal en un momento, continúas en otro momento, eso es válido (no audible). Eso no significa que si una mujer se siente mal no va al servicio médico, o que en situaciones urgentes tenga que retirarse, creo que esto se puede dar, pero en muy contadas situaciones, muy limitadas veces porque de lo contrario, al no poder estar ahí pendiente de la tarea, de la responsabilidad de la tarea (no audible) eso la eliminaría como (no audible) prospecto, como un personal que puede estar allí, entonces nos quitaría a las mujeres espacios que hemos ido ganando. La mujer ha ido ganando espacios en la actividad petrolera. En la actividad minera (no audible) estamos hablando de una mujer distinta a otras décadas.

Situación de la formación actual: cursos de formación culminados /por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar. Responsabilidades académicas: gestión en puestos de Jefaturas, Coordinaciones o Direcciones.

AC: Con relación a las preguntas que venias haciendo sobre el tema de cómo estaba la participación en Ingeniería y Minas (no audible) te cuento que en mi caso pase por la jefatura del Departamento, en unas circunstancias difíciles. Quiero decir por otro lado, que en lo operativo, tenemos mujeres que están en (no audible) la planificación de minas, en las operaciones mineras, (no audible) las mujeres prácticamente están en todos los ámbitos de la minería, en el ámbito de la planificación y transporte, soporte de minas, están incorporadas en grandes espacios operativos, en lo administrativo (no audible) en la administración de recursos mineros. En investigación y desarrollo también hay participación femenina, y también las hay en la docencia. De hecho en el Departamento de Minas hoy por hoy, las de más alta dedicación son las mujeres.

Reconocimiento de lo femenino como una lógica distinta: reconocimiento de una lógica distinta en la mujer en el trabajo académico, y del género como categoría/perspectiva de trabajo académico.

AC: No me lo estás preguntando pero te digo (no audible) yo leí a un autor que me gusta y es filósofo de la contemporaneidad (no audible) él dice que existe “una tercera mujer”, bueno, a pesar de que algunos no estén de acuerdo, te comento porque creo que es verdad que hay “una tercera mujer” (no audible) desde el principio de los tiempos se consideraba a la mujer como pecadora, pero también la que hizo pecar al ser humano, si nos remitimos a la cultura occidental judeocristiana, claro es una pecadora-seductora. En el renacimiento se reconoció que la mujer tenía alma, pero no podía manejar su dote, por lo que no podía planificar su existencia y por lo tanto había que casarla, y entonces había que administrar su vida, pero el autor dice que en el siglo XX con todos los derechos civiles que la mujer fue ganando, llegó un momento a partir del hecho de la llegada de los preservativos y de los anticonceptivos que ya pudo planificar su reproductividad, él dice que en estos momentos se vislumbra que viene una tercera mujer que será una bifurcación, porque las mujeres todavía hoy, hacen lo mismo que hace el hombre: depredar el ambiente.

AC: Él autor que leí dice que tiene esperanzas de que se pueda retomar la consciencia del feminismo y que ésta subvierta el orden que amenaza nuestra vida. Yo diría, (no audible) que hemos ido ganando otra consciencia de lo femenino, que ha ido abriendo la visión también de lo masculino, que podemos hacer una tradición distinta (no audible) y cada vez estamos aprendiendo que los hombres también son distintos (no audible). En el Departamento de Minas yo misma me atreví a tener un discurso distinto, yo invito a mis estudiantes a que recorran otro camino, tenemos que abrir y trabajar de una manera distinta en el campo de la minería. Aunque nos digan come flores, mineros verdes, ¡no importa! Lo que importa es que estamos conscientes de que hay que trabajar en una alternativa distinta en el campo de la minería

NMC: En cuanto a la identidad, ¿qué elementos pueden ayudar a construir la identidad? y ¿cómo se construye la identidad femenina en la minería?

AC : (No audible) Creo que a estamos construyendo una propia identidad: es el género humano (no audible) así como dijo Sócrates: conócete a ti mismo, no dijo en particular un hombre o una mujer, sino en general al ser humano (no audible) , además de la tarea de conocernos nosotros mismos como especie humana, hay que conocerse como género humano (no audible) este espacio nos da de alguna manera, otro perfil de la identidad, en cómo nos desempeñamos en una identidad generadora de ideas, en la docencia y en la investigación y en lo operativo. Bueno yo diría que también hemos enseñado a los hombres en la toma de decisiones de manera rápida, (no audible) y que

superamos esas cosas que nos han adjudicado, por ejemplo que somos histéricas, neuróticas ¡Eso es un mito!

AC: Allá y aquí, en cualquier espacio de la actividad minera (no audible), las mujeres trabajamos con responsabilidad, con compromiso (no audible). De hecho, en una Consultora Técnica donde trabajaba, yo estaba con un Ingeniero proyectista, y un día uno de los consultores dijo ¿por qué será que en esta empresa trabajan tantas mujeres en la ingeniería? Y el ingeniero proyectista respondió: no puedo mentir, es porque las mujeres hacen el trabajo con el presupuesto que le damos, porque lo estiran y le alcanza para todo! ¡Y entregan en la fecha! Entonces, más allá de los dolores menstruales o dolores de cabeza, ¡no importa!, porque lo primero, es quedar bien ¿por qué? porque es un mundo competitivo y entonces si no demostramos que podemos hacer la cosa, perdemos espacios (no audible). Ya los caballeros saben que no necesitamos fuerza, sino ¡intelecto!

AC: Este consultor nos dijo eso a todas las técnicas que estábamos allí, y bueno nosotras contentas porque nos encontramos con esa escuela. Me contenta haber pasado por allí también (no audible). Por otro lado, en los centros de investigación se ha visto un hecho y es que ha aumentado la participación de las mujeres en la producción de ideas, la investigación e innovación no es una actividad solo para los caballeros

NMC: ¿No es un nicho netamente masculino en este momento?

AC: No, ya dejó de serlo. No hay ámbitos donde no haya mujeres. Sin embargo, en Mecánica (no audible) sigue siendo más atractiva la máquina para el caballero que para la dama. Recuerdo el caso en diseño automotriz, el cual es un campo que aún se asocia a algo masculino, sin embargo, existen mujeres como la jovencita venezolana que ganó un premio en Francia manejando unos vehículos de gran dificultad. Cuando empiezan a verse mujeres en esto, las otras dicen ¡yo también puedo intentarlo! Y los espacios, aunque sean espacios muy difíciles, cada vez se hacen más accesibles: es sí, es posible con nuestra capacidad, y a veces no lo creemos. También nos han invisibilizado enormemente.

AC: (No audible) Y eso no quiere decir que las mujeres no podamos ser femeninas, bellas, coquetas, ¿qué sé yo? seductoras, y también usar el intelecto para lo que corresponde ¡no! A veces y es nuestra culpa, en ver más que en la idea, la forma, también hay que enseñar a los otros a ver sus propias ideas y ¡punto! Creo que estas cosas las vamos a ir superando, pero lo más interesante es que nosotras podemos abrir maneras distintas de hacer las cosas, hacerlo distinto a como ellos lo han hecho, pues ellos no lo han hecho bien.

AC: (No audible) En estos días, dije, en el comedor (no audible) hablábamos de un tema que es el arte de la seducción de los venezolanos y las venezolanas y los caballeros decían que ellos lo hacen bien en el romanticismo, y yo dije: ¡a lo mejor es el romanticismo que en parte es el ánimo que viene de los caballeros conquistadores, violadores, y que tenían que convencernos a nosotras que son merecedores del amor. Ese sentimiento del romance sirve para ganarse el amor, es por ello que a veces darnos flores, ha significado en todos los tiempos históricos ¡subyugar! Pues, ¡es parte de la historia del patriarcado! Aprisionarnos, subyugarlos y el romanticismo puede tratar de compensar aquello.

NMC: ¡Muy bien!, es parte del tema porque tiene que ver con los estereotipos lo que pasa es que la identidad pasa por allí, es una pregunta malintencionada para ir construyendo.

16. Consideraciones Generales sobre los cambios en la UCV: recuerdos de tiempos de formación e inicio en la UCV y situación actual.

AC: Yo particularmente desconozco (no audible) por estar aquí en la Facultad de Ingeniería, el tema de género. Era un tema como (no audible) era como una conmoción ¡de verdad! ver mujeres dentro la Facultad de Ingeniería, porque incluso, bueno, ¡nos hacían pitas! (No audible) , era como estar asediando a una cantidad de personas que han sido la población más numerosa, distintos a nosotras y son los caballeros ¿verdad? En los años 70 (no audible) a pesar de que tenemos participantes femeninas en Ingeniería desde los años 60, no obstante, el número era tan reducido que pensaban que estas personas no eran femeninas ¿quién sabe cómo las tomarían? Por ejemplo, en el campo Ingeniería de Minas (no audible) decían que eran raras o poco femeninas, pero luego lo que percibí desde los años 70: que ellas iban incrementándose, al menos en esta casa de estudio, y entonces llegó esto a ser como algo (no audible) de impacto (no audible) en la comunidad, principalmente varonil.

AC: Esto fue cambiando progresivamente, en los 80 mostramos más y más mujeres sobre todo en Ingeniería Química. También puedes hacer una revisión (no audible) solamente para ver la relación de género: hay que ver cómo iban las estadísticas, cómo se veía la participación y evolución del género en la Facultad de Ingeniería en las décadas del 70 y 80, porque sería interesante mirar los números (no audible) y así ver cómo evolucionó la participación de la comunidad femenina en el campo de la ingeniería, al menos en esta casa de estudio (no audible).

AC: Yo puedo decir, que en parte del efecto de tijera en la Ingeniería en Minas se viene dando en esta primera década del siglo XXI, yo he tenido cursos de mitad y mitad, mitad caballeros y mitad femenina, y venimos de una área en la cual (no audible). En las actividades mineras las mujeres estaban consideradas de la mala suerte dentro de las minas, porque decían que había una competencia entre el hecho cultural que es la excavación subterránea y el principio femenino (no audible). Entonces, prácticamente estaban prohibidas. En algunas sociedades prohibían la participación de la mujer en las actividades en las minas, ¡sobre todo cuando era excavar! ¡También era un tema de la fuerza! (no audible). Pero en la misma medida en que la tecnología ha vendido ayudando a la actividad, ya no se requiere tanto esfuerzo sino más bien intelecto para operar maquinas, los equipos (no audible) bueno, eso ha ayudado porque ya no necesitamos tanta fuerza para la ejecución o trabajo de la maquinaria (no audible). Prácticamente ya todas las “desventajas” que se pudieran atribuir a la participación de la mujer en el campo de la minería están cada vez más, negadas en sí mismas.

AC: También el hecho de la promoción que se le da a la carrera ha permitido también, ver con más información, que las féminas que quieren participar en ingeniería en minas, tienen también, esta oportunidad.

Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación: memorias y proyecciones profesionales en la UCV

AC: ¡Mira!, hay un tema, ciertamente, se podría pensar que está más alejado, pero no lo está. Resulta que en Venezuela, tenemos a la patrona de las mineras y mineros, que es Santa Bárbara. Y resulta que por esas cosas de la vida, encuentro que Santa Bárbara tiene un cáliz y una espada: el cáliz que significa la contención, la espera, pero en la otra mano tiene una espada lo que es símbolo de la defensa, y ataque, como una potencia. Entonces, esta simbología no es sólo de aquí (no audible). Encuentro en una obra de una

autora cuyo padres son sobrevivientes de la segunda guerra mundial, estos mismo símbolos en un texto de ella y otras colaboradoras, y confirmaron que en ciudades mesopotámicas existen hallazgos de la “venus”, haciendo toda una interpretación de la simbología del siglo XIX, afirmando que hay una relación de espiritualidad en esta simbología en esta deidad judeocristiana y del sincretismo, termina siendo la misma imagen de nuestra María Lionza en Sorte ¿no? Esa búsqueda de la espiritualidad, la estamos trabajando una línea de minería antropológica.

AC: Con los símbolos, se trabaja que la producción de todos los minerales no se hace con el fin exclusivo de una explotación mercantilista. Pero qué podemos esperar ahora, si el estudiante dice ¿la minería se estudia? Son temas simbólicos y necesitamos más tesis en esta línea, porque los estudiantes buscan temas que se asocien al trabajo y este es un tema más altruista.

AC: Y los temas del medio ambiente, incluyendo lo ornamental, definitivamente tienen que ver con lo espiritual, estos símbolos por ejemplo de Santa Bárbara, su cáliz y su espada también hay que recogerlo de alguna forma.

NMC: Hay complejidad de todo lo que implica eso. ¡Qué bueno, que se supera lo técnico instrumental nada más, la resolución de lo técnico, del problema!

AC: Si.

NMC: Es más ¿tú lo consideras como femenino o como un aporte de lo femenino en el rescate de lo original?

AC: Yo lo atribuiría a lo femenino. Primero porque la realidad del varón es una realidad muy pragmática. Hay una revista argentina que habla de la visión femenina y dice que simbólicamente el varón es luz láser, va al grano. La mujer es luz incandescente porque genera calor y va de a poco. Allí, definitivamente hay un tema de género, acercarse a la espiritualidad desde la minería, no es fácil para el hombre (no audible). El varón con todo y sus atributos masculinos, permitiendo algo de lo femenino, podría hacerlo mejor, pero creo que aún no son los tiempos.

Entrevistada: **Belkisyole de Noya (BN)**

Biología /Medicina.

Fecha: 2017

Hora: 10:30 am Instituto de Medicina Tropical. En el Consultorio.

Modalidad: Presencial. Testimonio oral.

NMC: Auto-reconocimiento de clase y etnia: pertenencia étnica/cultural

BN: Yo nací en Guanta, Estado Anzoátegui, hace 65 años. Mi mamá era una mujer muy joven en ese momento, vivimos en Puerto La Cruz y luego mis padres decidieron mudarse a Caracas, fui a un colegio laico mixto en La Florida, pero luego nos mudamos a El Hatillo y me metieron en un colegio de niñas, de monjas y ¡eso me impactó!

NMC: Breve historia familiar: origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.

BN: Siempre me caracterice por ser muy buena estudiante y siempre era la menor de mi curso, como era una niña, casi “nerd” todas las chicas se desarrollaron antes, y se callaban cuando yo estaba presente. Mis compañeras me protegían y ahora conservo dos amistadas de ese entonces. Ambas, son científicas, una de ellas bióloga, y es Flavia, mi amiga de la secundaria. Yo diría que es uno de los regalos de la vida fue estudiar en el colegio que aun un existe en el Rosal. Fui una chica feliz.

BN: Cuando me dicen qué edad quisiera volver a tener, yo digo 40 años porque mi papá era maravilloso ¡pero me tenía muy vigilada! Fue una época difícil. Entré a la universidad muy joven a los 16 años, mi papá un hombre andino, que ha marcado mi presente y mi manera de ser, decía: ¡Belkis debe estudiar farmacia, que eso es lo que da dinero! ¡Medicina no da dinero! ¡Y tenía razón!

BN: No tengo grandes fortunas pero logre vivir muy bien. Tengo 3 hijos, tengo a mi esposo, compañero de toda la vida y fui su novia por 5 años, como antes, no como ahora. Nos besábamos en el ascensor para no hacerlo públicamente.

BN: La que lleva la batuta en casa era mi madre, ella vive en su casa y mi padre falleció. El no llevaba la batuta, ¡pero me tenía muy vigilada! Nos casamos en el año 75, y nos prometimos casarnos después de graduarnos. Al día siguiente de graduarnos, nos casamos. Con Oscar Noya con el que he recorrido desde los 17 años, lo conocí en el segundo año de la carrera y llevamos 42 años de casados y sí, ciertamente, somos compañeros en el trabajo. Él es intenso y yo también ¡Por eso nos vamos de vacaciones juntos!

NMC: Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.

BN: Yo en el bachillerato había decidido que iba a ser médico, no tenía duda. En la primaria ya me atraía la medicina. ¿Que si la convivencia con las madres dominicas influyó en mí? Sí. Puede ser. Recuerdo a una monja, que era gorda, muy mal hablada a pesar de que era monja, en un contexto de monjas españolas yo veía se le daba una regalía dentro de sus compañeras, y la dejaban tranquila. Ella había estudiado medicina y una de sus grandes frustraciones era no haberse graduado. Ella explicaba científicamente lo de la sexualidad, y mis compañeras se horrorizaban, pero yo no. Ella reforzó esa vocación científica en mí.

BN: Ahora he tratado más locos y más niños de lo que debería, dos tercera partes de mis pacientes son menores de 20 años. Inclusive para dar el tratamiento del Mal de Chagas, porque somos casi el único centro de atención a nivel nacional.

NMC: Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias

NMC: Con respecto a las estrategias para atender a la familia, los hijos y las responsabilidades en lo público ¿qué puede decir?

BN: Aquí yo tengo mucho que decir. Tuvimos una gran fortaleza que tiene nombre y se llama Amelia Vásquez, ella era la abuela de mi marido. Nos fuimos a EEUU a estudiar parasitología y en el primer año, me embarazó, a pesar de los métodos anticonceptivos aunque estábamos muy pendientes de no fallar, porque teníamos el compromiso del postgrado y nos habíamos propuesto hacerlo en el menor tiempo posible, pero para nosotros la sociedad norteamericana fue difícil por la incompatibilidad de valores, para empezar nos afecta el desapego familiar, tanto Oscar como yo somos los mayores de la familia y para nosotros la familia es importante. Un año, no dijimos nada, y nos vinimos en una navidad, y la sorpresa es que llegue embarazada. La abuela Amelia, que era española ¡de pura cepa! empieza hacer preguntas de cómo era eso allá y nos dijo: -si Ustedes aceptan, me voy con ustedes y les ayudo a cuidar al bebé.

BN: A pesar de que era una mujer malhumorada y mal encarada, ella fue realmente la clave para poder terminar el doctorado en Nueva Orleans, con toda una historia de anécdotas bellísimas, porque éramos los cuatro, incluida mi hija que se llama Belkita.

BN: La beca del CDCH no llegaba al fin de mes. Solicitamos una beca de pareja, cuando más bien nos convenían becas individuales.

BN: Luego que nos vinimos definitivamente a Venezuela, el doctor Jesús Moreno, nos esperaba con los brazos abiertos, ya con los cargos, aunque tardamos un montón de tiempo en cobrar, pero con cargos fijos. No era habitual que llegara gente con doctorado en esta especialidad. Tuvimos el primer caso de esparagosis en Venezuela y el noveno a nivel regional. Otro caso fue que (no audible), teníamos que ir al norte del Estado Sucre para hacer trabajo de campo y me embaracé de mi hijo Gustavo.

BN: Hay anécdotas de esos trabajos de campo, pues nos dieron mucho trabajo y son cómicas! En Yaguaraparo dejan a Jaime Torres a otro compañero y a Tomas Boto quien era de origen uruguayo. Un guardia nacional decía que éramos un grupo muy misterioso, nos decían “chupasangres”, porque tomábamos muestras para análisis. Imagínate: éramos: un gallego, un musulmán, una embarazada, un uruguayo y claro el guardia dijo: ¡Van todos presos!

BN: Nosotros seguimos en la universidad, la abuela hizo un excelente papel con nosotros, y mi papá también ayudaba a llevar a los niños a la escuela. Mi mamá también ayudaba, pues allí no se hacía nada sin que ella lo supiera. Tanto la familia de Óscar como mi familia cerraron filas para ayudarnos. Fueron claves, después de casarnos ni siquiera pagamos alquiler, vivimos en una casa familiar y luego en una propia. Cuando los jóvenes nos dicen: ¡no tenemos opción!, pienso que aquellas también eran situaciones difíciles, y quizás ahora serán menos favorables sin duda, pero con la familia si se puede.

Responsabilidades académicas: gestión en puestos de Jefaturas, Coordinaciones o Direcciones.

BN: Fui jefe de la sección de Inmunología, elegida por Consejo Técnico y Consejo de Facultad. Me eligieron, y entré en un trabajo diferente, luego me fui convirtiendo en líder de ese grupo hasta que en el 2007 se descubre el primer brote de transmisión oral en una escuela de Chacao, y a partir de entonces estamos haciendo seguimiento a esta enfermedad, prácticamente es otra enfermedad de transmisión oral, involucrando al vector, con un mecanismo diferente. En responsabilidades académicas actuales, mi patrón fue la escuela Luis Razetti, digo fue, porque me jubilé, pero mi Cátedra es la de Parasitología. Di clases por 38 años en pregrado, llegado a ese nivel, tuve otras responsabilidades me fue apartando de la docencia diaria, de seminarios, prácticas, etc. Hoy en día solo doy clases en postgrado. Los espacios para dar estas clases son variados, algunas están en Medicina Experimental otras en el Hospital Universitario y otras en el Hospital de Niños y en la ULA.

BN: Desde el punto de administrativo, fui Jefa de Cátedra y de Departamento, fui Decano cuando el Decano no estaba, y vuelvo a mi terreno desde marzo 2017 en este Instituto ¡me ha tocado *hiperduro* en una época difícil! Cuando quede elegida traía un plan de trabajo, pero la dinámica es eso, lo que la palabra dice, no hay nada estático. En el futuro con seguridad vamos a conseguir la consulta de la mujer embarazada, que me encantaría, al mismo tiempo estamos trabajando en un capítulo de un libro para publicarlo en Argentina. Por lo general, publicamos anualmente. En nuestro país (...) no hay mal que dure 100 años ni venezolano que lo resista ¡claro! Tampoco vamos a esperar los 100 años, con seguridad nos vamos a levantar.

NMC: ¿Qué nos dice sobre sus aportes y líneas de investigación, en la UCV u otras instituciones y en el contexto internacional. ¿Cuáles son las responsabilidades de gestión y financiamiento para la formación e investigaciones?

NMC: Arraigo universitario a la UCV: esfuerzos y motivaciones para mantenerse en el trabajo de la docencia y la investigación.

BN: Los relevos se están alejando. No podemos desconocer que sienten gran preocupación a corto y a mediano plazo. Ya algunos han puesto territorio de por medio, y les digo a los más cercanos que son dos, que ellos pueden subirse a nuestra espalda y saltar, porque hasta que tengamos vitalidad estaremos acá.

Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV: acompañamientos y gestiones a su favor por parte de instancias en la UCV

BN: La Facultad de Medicina yo la describo como ¡la Facultad! A los médicos en general nos ven como personas cuadradas, ¡no sé qué! pero, si se quiere, es la Facultad más abierta de la UCV, porque tenemos profesionales muy variados: nutricionistas, enfermeras, etc. En el Instituto hay tanto biólogas como médicos. Hemos aplicado la transdisciplinariedad y no se nos ha quedado en el discurso. Tenemos excelentes relaciones con profesionales de otras universidades, veterinarios, sociólogos, de hecho, una de las materias de parasitología es la Sociología de la Parasitología con Roberto León, que ha sido una gran fortaleza. Hay un aporte muy importante que es el diagnóstico, y tiene que ver con el estudio del entorno de las enfermedades infecciosas, en este caso, tropicales.

BN: Nos manejamos con entomólogos, quienes se encargan de los vectores, los biólogos y médicos se encargan de los animales y reservorios del mal de Chagas (no

audible) . Se trata del hombre con su entorno, en su casa, con su nicho ecológico, lo que lo que le rodea, puede ser en la ruralidad o la urbanidad.

NMC: La productividad de los aportes en investigación: trayectoria y producciones visibles e invisibles en la UCV.

NMC: Con respecto a su línea de trabajo, ¿qué nos puede decir?

BN: Yo empecé en una línea de trabajo en gusanos grandes, que para tu entendimiento, son gusanos que puedes ver. Trabajaba del laboratorio de Bilharzia que ahora es Biohelmintiasis. Con los años fui la Coordinadora General del año 2000 al 2002, de la Facultad de Medicina con el Decano Miguel Requena. Me voy al Decanato y eso fue una maestría en administración, porque me tocó desempeñarme en el manejo de personal, compras, administración, me sentaba para aprender de ello y aprendí de la UCV.

BN: Estuve con el doctor Alberto, que era Jefe de esta sección y estaba muy enfermo, y de alguna manera hubo un acompañamiento de mi parte, el necesitaba una persona que los sustituyera en la parte del diagnóstico, y a mí me gustaba mucho esa parte, con el único inconveniente para mí, de que el doctor se dedicaba a los protozoarios (parásitos microscópicos) , a mí no gustaban mucho, pero me terminaron gustando. Por eso desde el 2002, me dedico al Mal de Chagas y a la Toxoplasmosis. En estos casos hemos detectado brotes más pequeños, el diagnóstico, el tratamiento.

BN: Recuerdo que luego en Chichiriviche y también hubo un brote escolar, se añadía al tratamiento de esparagosis, (no audible) y responde a la acción de inmunología. Hemos trabajado con Noya, con los cardiólogos, y una pediatra que es parte del *Staff* de los médicos, también trabajamos con Iván Mendoza en cardiología, con la gente del Hospital Universitario con dos médicos: Iván Machado y Rojas, cardiólogos más jóvenes que yo. Hemos formado un equipo multidisciplinario.

NMC: Variantes paradigmáticas en el trabajo de la docencia y la investigación.

BN: Yo creo que la universidad te da un grado de autonomía. Yo no me veo a lo mejor que hubiese sido igualmente exitosa con un jefe que me impusiera una línea de investigación, igualmente en las publicaciones. Si bien otros colegas publicaron más o hicieron más dinero, nuestra ventaja es pertenecer al *Staff* de la UCV, es un camino que no es camino de rosas y de mucha controversia, porque cuando una trabaja denuncia a quien no trabaja. Una de las cosas es que la UCV, desde la Facultad de Medicina, se nos permitió hacer cualquier investigación, interactuamos con los grupos que queríamos. Fuimos temerarios del ambiente y de las carreteras venezolanas durante los trabajos de campo, y no nos ocurrió nada traumático a pesar de que acampamos en lugares difíciles.

BN: Voy a cerrar con un grupo. (No audible) De la noche a la mañana se crea un grupo llamado: Medicina Tropical para Siempre, en éste grupo cada quien está haciendo su labor de investigación y se crea una red de voluntarios desde afuera y hemos hecho cosas valiosas. Estamos montados en la captación de recursos porque el presupuesto de la universidad es ínfimo y prácticamente despreciable, pero necesitamos dinero por la estructura, porque además el mantenimiento es “cero”, la cultura de mantenimiento anterior permitió que estos equipos llegaran hasta nosotros, pero tenemos unos proyectos de autogestión que comienza a funcionar, no obstante, ¡si no hay para velas, no hay para estampitas!

NMC: Difusión de sus aportes en medios impresos y digitales: medios frecuentes para la publicación de sus trabajos y aportes.

BN: Somos parte de la Sociedad de Parasitología Venezolana, (no audible) fuimos empujando para abrir el postgrado que se funda en el año noventa y seis, yo tenía 20 años para entonces. Hemos formado varias generaciones aunque no hay muchas personas por cohorte, pero se han acumulado unos 22 egresados. Hemos respondido a la formación de RRHH, acompañando varias tesis de maestrías, que son nueve tesis y ahora estoy guiando dos. En el doctorado hay dos tesis en camino, mi cuota de formación generacional la he cumplido.

NMC: Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación: memorias y proyecciones profesionales en la UCV.

BN: Tenemos gente joven trabajando, incluso está mi hijo, que es higienista, yo me veo en su trabajo. Hay otros jóvenes, que tienen una semilla que logró germinar.

BN: El deber ser es alargar con el mantenimiento los equipos, pero no se hizo en el tiempo reciente. Esta tarea comienza a funcionar con la fundación de egresados de la UCV, con el CDCH, con voluntades privadas, muchas de esas motivaciones han surgido en ese grupo de Medicina Tropical para Siempre. Allí están las chicas de computación, una de sociología, un grupo de mujeres del Instituto de Medicina Tropical y un solo hombre que se dedica a los equipos. Por allí vamos captando más hombres, pero fundamentalmente hay ¡mujeres, mujeres y más mujeres!

BN: ¿Cuál es el peligro de esto?, ¡que en 10 años seamos hermafroditas!

Entrevistada: **Claribel Pereira (CP)**

Educación/Filosofía. Pedagogía, Filosofía, Arte, Amor y Conocimiento/
Género y mundos de vida.

Mujer venezolana latinoamericana y caribeña.

Fecha: 2017

Hora: 1 pm. Lugar: Cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas.

Escuela de Educación. Modalidad: Presencial. Testimonio oral.

Auto-reconocimiento de clase y etnia: pertenencia étnica/cultural

CP: Ser mujer con clase significa ubicarme. Fui criada en la clase media. Desde el punto de vista, porque tengo un padre comerciante, pero yo estoy más cercana a la clase del proletariado. Me vivo desde otra concepción que es el de educadora por la construcción hegemónica. Técnicamente, soy mezclada como la hallaca: tengo cosas de Europa, de india y de negra, que me hacen justamente ser como la hallaca, ¡todo eso sabroso está allí!

Breve historia familiar: origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.

CP: Soy hija única de una familia, donde normalmente no hay hijos únicos y eso me ha llevado en mi historia de vida a comprender lo distinto de las miradas del mundo. Mi familia de mentalidad de blancos: la familia por parte de padre es portuguesa, la mujer para la casa, para los hijos, para la familia ¡tengo una estigma!, querían una hija inmaculada como la virgen; lo otro que me enseñó la familia paterna es que una tenía que ser mujer casada y con hijos. Existe el baúl de las mujeres. Las mujeres guardaban las cosas que vamos construyendo para el futuro hogar: guardamos los artefactos que hacen parte del hogar y eso no los puedes usar hasta el día de tu matrimonio. ¡Yo soy la oveja negra en eso! Mi papá me enseñó a los 6 años de edad, los quehaceres del hogar. A partir de la atención del abasto de mi papá también lo tenía que hacer yo, ya que no tuvo varón. Eso lleva a que por ejemplo, yo tenía que abrir el abasto y pedía ayuda para subir y bajar la Santamaría, tenía que llamar al señor José para que me ayudara a bajar y subir la Santamaría!

CP: Me hacía cargar gaveras de refrescos. Yo tenía ese trabajo porque el negocio ..., y aprendí desde muy temprano a picar el queso, a atender a la gente, aun siendo niña. Eso a los 10 años, aun estudiando, eso sí, decidí en qué colegio quería estudiar y si quería un privado o público. Abrí mi propia bodega, que por cierto daba más ganancias que el abasto de mi papá, hasta 1989 que fue el año en el que el negocio resultó saqueado. Primero me di cuenta como mujer lo que significaba el daño del otro. Así que tenía que aprender a defenderme, aprendí a tejer pero también aprendí a dar (...) aprendí a llevar la responsabilidad de la casa. Mi mamá estaba en una crisis de salud aun siendo yo niña. Tenía que apoyar a papá. De por sí, él todas las cosas las consultaba conmigo. Como yo era la única hija, nunca me podía separar de ellos, a los 16 años comienzo a vivir con quien fue mi pareja durante 20 años. Éramos entonces la familia Pereira y los Rojas, ellos debían decidir por nosotros. No les permití ni con palizas encarrilarme en eso de la mujer del hogar.

Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional

CP: De juventud estudié Filosofía, una carrera que no le gustó a nadie, porque eso no da dinero. En mi familia: de parte de mi papá la administración en el caso de las mujeres es para ayudar al esposo en el negocio y por parte de la familia materna la idea era estudiar una carrera de corto plazo y preferiblemente que pudiera ir a trabajar a un ministerio (no audible) ¡había cometido varios pecados!

CP: Por cierto, en esos tiempos tuve que trabajar mientras estudiaba haciendo tarjetas, también trabajé como costurera, en Puerta de Caracas, en la tercera vuelta, ¡barrio adentro! Trabajé como estampadora en San Ruperto y cuando salí del bachillerato trabajé en el Banco Consolidado, era la que se encargaba de verificar los cheques. Después dejé el Banco.

Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.

NMC: ¿Madre o no madre?

CP: Me eduque para ser madre, para ser una mujer completa tenía que ser madre. Eso fue un dilema que tuve con mi pareja a mis 18, pues estábamos planificando cuando íbamos a tener hijos. Si algún día iba a ser madre, era una pregunta que me daba vueltas y me di cuenta que me era incompatible: no me imaginaba yendo al altar, no me imaginaba ser madre. El matrimonio era una cuestión de palabras, de valores, no un papel que diga cómo es. En algún momento lo busqué, debo confesar, pero qué bueno que no se dio, biológicamente todo está perfecto pero el azar no lo permitió, pero soy madre ahora de corazón, tengo una hija, es una hija que me dio la vida.

CP: Es hija de unos compañeros de trabajo y llenó mi vida por completo. Estos compañeros decían que su hija era conflictiva, porque nadie podía con ella, es una hija amada, respetada, a veces regañada. Esa hija que llegó por el azar, ya tiene en mi vida 7 años. Y es mi hija. En toda su carrera universitaria he estado con ella y yo para eso soy madre, llegó a mi vida con 17, soy una madre extraña aun cuando biológicamente no salió de mi vientre. Creo que hay una conexión de madre, *madredad* otra ¡Porque es otra *madredad*! Me siento madre porque primero ya conmigo volvió nacer: le doy respeto, valores, pero además de eso ha creado una matriz, un mundo de vida nuevo: ahora es una negra en la familia amada. Mi papá es su abuelo y le dice negrita en portugués y para toda la familia, ella es una más de la familia. Es la prima de mis primos, la sobrina de mis tíos. Es una familia. Antes en mi familia no había posibilidad de eso. Es una cuestión de espiritualidad. Es una *madredad* otra.

Situación de la formación actual: cursos de formación culminados/por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar.

CP: Estudiando Filosofía mis trabajos fueron en el ámbito académico. En mi Escuela se habla de los caciques y los indios, aun cuando era mujer tuve acceso a un código privado de los hombres. Obtuve materiales que nunca se van a dar en el aula y te empoderas de herramientas en el aula, eso para mí es una fortaleza en cuanto a mi formación. Hubo algo que marco mi vida profesional como mujer, y fue que mi tutor del área de ética plagió mi tesis. ¡Él dijo que yo era una mujer egoísta! porque yo era una joven, mientras que él era viejo y ¡él no tenía tiempo de continuar! Eso llevo a que me

retirara de la Escuela, no quería volver a la Universidad, estaba resignada a ser la mujer doméstica, hasta que mis profesores de Filosofía me llamaron (no audible). Entonces, mi mejor amiga me trajo a la Escuela de Educación me dijo: ¡ven, inscríbete conmigo en el Componente Docente, si no te gusta la primera semana, te vas! y no me gusto la primera semana, pero vi que tenía más estudiantes que filosofía y por eso me quede, justamente me quede en la Cátedra, porque es la Cátedra!

(No audible) entonces me gradué primero en Educación, haciendo la Maestría, terminé Filosofía. Conseguí un empleo en el Colegio San Agustín para poder pagar el material de la tesis. Fue en el Colegio que reforcé que no quería ser una mamá más de las que veía allí, que hasta olvidaban buscar a sus hijos en la Escuela!

CP: ¡Bueno! me gradúo de Educación y empiezo a trabajar en la Universidad José M^a Vargas con e-learning, lo que ganaba a nivel del salario era muy poco, bueno, ¡nada! Eso me llevó a trabajar también en el Siso Martínez en la UPEL y además en el Seminario Santa Rosa de Lima! ¡Me estaba reventando! Y me afectó la salud.

El compromiso institucional con la UCV /Cátedras y Departamentos como espacios de apoyo a la investigación

CP: En la Maestría conocí a la profesora Alexandra Mulino y me pide el favor que sea su suplente mientras va a hacer su Doctorado en España. Cuando entro a Sociología, me dicen que yo no tengo la preparación para entrar en Educación siendo de Filosofía, que por lo tanto debo demostrar mi formación. Durante un año tuve que demostrar que era una persona preparada y se me coloca la máxima carga académica siendo profesora suplente. ¡En la Cátedra de Sociología, para la mayoría de ellos yo era una rareza! porque me decían que era una mujer bonita, arreglada, femenina y ¡qué piensan! Hay un criterio de que las “académicas” y es no arreglarse, vestirse feo, ese estereotipo típico. Si por al contrario llegas arreglada es sospechosos eso. Y entonces siempre he sido así, porque además de eso, como es eso que estás casada, encargada de un hogar pero eres arreglada: una trilogía caótica en las mujeres, si eres casada, eres menos arreglada (no audible)

Reconocimiento de lo femenino como una lógica distinta: reconocimiento de una lógica distinta en la mujer en el trabajo académico, y del género como categoría/perspectiva de trabajo académico.

CP: Una de las cosas por ejemplo que me pasó, es que cuando colocaba mi nombre en cualquier documento, cuando estaba en la cátedra de sociología, yo colocaba ¡profesor! según lo que dice la Real Academia (no audible) el lenguaje gramatical (no audible) sin darme cuenta yo entré en un mundo patriarcal (no audible) Seamos conscientes o no, es un deber revolucionario, romper la reproducción contra la lógica dominante, también. Veía como el lenguaje de la construcción fálica patriarcal, dije ¡qué! No eres un hombre. Porque la hegemonía es del hombre, la lógica operante a nivel ideológico. Pero estadísticamente hay más mujeres, ¿pero hay igualdad? Para mí era legítima mi condición de filósofa en la Escuela de Educación (no audible) para mis compañeras, la mayoría (no audible) por lo tanto. Es decir que ninguna de mis compañeras pensaba en educar. Aun cuando eso generaba la licencia para serlo.

Otros aspectos con respecto al papel de las mujeres en la UCV

CP: Hay que *empalabrar*, lo preferencial en el mundo es una dicotomía, mujer débil, hombre fuerte. Lo bello es la mujer, lo rudo es el hombre. Cuando hablo de

empalabrar, es lo que estoy trabajando en el doctorado, porque en esa de-construcción hay una palabra que es un pliegue, es el placer sexual, es muy complejo en Derrida me permite ver nuestro cuerpo sexuado con otro *empalabramiento*: es decir que pensamos que el himen no es solo un órgano sexual sino que tiene un significado, no es un problema de ovarios, ni de senos, ni de maquillaje (no audible) el machismo no es solo un problema de la mujer, es un tema que nos atañe a todos (no audible) es un problema de entrar a comprender a los que estaban marginados (no audible).

CP: Justamente por venir de un mundo de vida donde había que ser bella. Aunque para mi abuela el arreglarse era fundamental. Recuerdo a mi mamá de niña, lo primero que hacia mi mamá al levantarse era bañarse, maquillarse y arreglarse para estar en casa. Eso marcó mi vida. No creo eso de ¡primero muerta que bañada en sangre! Pero, el arreglo para mi es importante y a veces puedo pasar por una mujer frívola! Tengo una amiga que lo dice. Si vas a mi casa, verás que a mi mamá y papá les parece terrible que ande en pijama ¡eso es horroroso para ellos! Pero cuando voy al mundo de lo público ¡me encanta arreglarme! ¡Me fascina arreglarme! Y eso se lo enseñe a mi hija cuando llegó a mi vida, hasta tengo pantaletas para dormir! ¡Cremas para dormir! ¡Perfumes para dormir! y ¡me peino para dormir!, pero para mí ¡todo es un santuario!.. ¡No quiero que cualquiera viole mi santuario! Me molesta, ¡sobre todo cuando en el trabajo los hombres lo violentan! con el bendito piropo ¡vaina más pendeja no puede existir! y ¿tengo que tener sexo con ellos sino soy moralista? a mí como persona, como mujer ¡me molesta!

CP: Para ellos a juro tengo que tener sexo porque dicen que ¡me visto provocativa! (no audible). Yo soy ¿Cómo es la palabra? La palabra es: latina, caribeña, ¡colorida como las guacamayas! ¡Casi me pongo un penacho! y ¡claro! para la academia ¡es raro! Cuando venían a buscar a la profesora Claribel ¡no! Es un ser antagónico (no audible) , ¿qué hace esta chama ahí? ¡Porque pa'ñapa soy flaca y tengo 40! pero parezco menor.

CP: Hay dos figuras importantes, una es mi abuela y la otra mi madre, a quien le debo la existencia biológica; la persona, el protocolo que suena se lo debo a mi abuela, que me enseñó a leer con un libro que yo escogí, cuando era niña iba a casa de mi abuela de por sí le llamaba, ¡“La teta”, la vida, la leche, iba a la casa de la abuela! Pa'ñapa como era hija única, me aburría y le dije a mi abuela que me enseñara a leer, ella me dijo: cómo no, mi amor, allá está en la biblioteca y fue mi primer libro de Platón: el Banquete, que tiene que ver con el tema del amor, el tema que trabajo en mi Doctorado, es decir, marcó mi vida, aprender a empalabrar, y mi abuela me enseñó a leer, es decir la filosofía empezó en mi antes que comer, tenía 4 años...mi abuelo, el papá de mi papá, era portugués. Me dijo ¡mi pequeña! (El murió cuando tenía 13 años) piensa bien lo quieres ser, si quieres ser rica sé comerciante, pero si quieres ser feliz haz lo que quieras hacer, el que es rico compra casa, comida, cosas, pero no necesariamente es feliz, la felicidad.

Entrevistada: **María Carolina Pérez (MCP)**

Biología.

Fecha: 2017

Hora: 1 pm. Lugar: Modalidad: No presencial. Testimonio escrito.

NMC: Auto-reconocimiento de clase y etnia en las docentes investigadoras

MCP: Creo que en estos tiempos se han abierto más las posibilidades para que mujeres de diferentes clases sociales y etnias puedan adquirir la formación académica que desean. Sin embargo, mi experiencia me dice que carreras científicas como Medicina, Ciencias Básicas, Farmacia, etc., están más al alcance para personas que viven en zonas urbanas y de clases sociales media y alta.

NMC: Breve Historia familiar de las docentes investigadoras

MCP: He tenido la suerte de crecer en una familia donde tanto las mujeres como los hombres han tenido la oportunidad formarse en áreas de su preferencia. Mi abuela y madre se formaron en el campo de la Medicina, claro cada nueva generación con mayores escalafones académicos. Las mujeres de mi familia y de mi generación, somos todas profesionales en el campo científico, tenemos médicos, biólogos y bioanalistas.

NMC: Opciones vocacionales de desarrollo profesional

MCP: Yo creo que en los tiempos que vivimos ambos géneros tenemos las mismas opciones. Sin embargo, la sociedad nos educa o mejor dicho nos condiciona para algunas profesiones. En mi familia siempre me dieron la oportunidad de estudiar lo que yo quisiera. El lema de mis padres es: “Estudia lo que te gusta y te haga feliz, es mi deber darte la educación. Pero estudia mucho y trata siempre de superarte a tí misma pues es tu deber ESTUDIAR”.

NMC: Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales.

MCP: Aunque no soy madre, he podido ver cómo mis colegas sobrellevan sus labores de maternidad y docentes y de investigación a la perfección. Es decir, se puede ser una excelente madre e investigadora a la vez, solo hay que saber organizarse para poder tener tiempo para ambos trabajos. ¡Eso sí! hay que tratar, en lo posible, de mantener el equilibrio entre ambos y tener claras las prioridades.

NMC: Situación de la Formación actual.

MCP: La formación no termina nunca, siempre hay algo nuevo que aprender y conocimientos que requieren actualización.

NMC: Responsabilidades académicas.

MCP: Desde que gane el concurso de oposición el año pasado me he integrado cada vez con más responsabilidades académicas, tanto docentes como administrativas, forma parte del trabajo y aun cuando las actividades administrativas (coordinaciones, comisiones, etc.) consumen mucho tiempo, en mi caso han sido un importante vínculo con la Universidad. Si la gente cree que un profesor solo da clase está súper equivocado.

Aportes de su línea de investigación a la UCV y el contexto internacional.

MCP: A pesar de la dura situación económica en la que estamos y el hecho de que el trabajo en el laboratorio (mi línea de investigación) están algo lentos o parados

por falta de reactivos y equipos, sin embargo, he podido publicar recientemente tanto en las memorias del Instituto de Biología experimental IBE-UCV, como en revistas internacionales arbitradas. Te confieso que ha sido muy duro hacer ciencia en estos tiempos, pero vamos avanzando, lento pero avanzando.

MCP: Yo dedico mi investigación a la búsqueda de blancos proteicos para drogas que puedan controlar enfermedades ocasionadas por tripanosomátidos, agentes causales de enfermedades como Leishmaniasis que es en lo que actualmente estoy trabajando: Chagas y tripanosomiasis animales. A pesar de la dura situación económica que ya he comentado, he podido representar a la UCV con mi trabajo en importantes reuniones científicas tanto en el país como en el exterior (congresos y conferencias), y aunque son pocas mis publicaciones en revistas internacionales arbitradas, poco a poco he podido presentar mi trabajo. Espero en el futuro poder contar con mayores recursos que faciliten el desarrollo de mi investigación y así poder publicar cada vez más y llevar en alto el nombre de mi Universidad.

NMC: Financiamiento en su formación e investigaciones.

MCP: Aunque en mi área profesional actualmente no cuento con ningún financiamiento por parte del estado que soporte los proyectos que quiero desarrollar, mi formación como Doctora en Ciencias, si fue financiada por el estado.

NMC: Políticas de género de la UCV en su área de trabajo

MCP: Aunque me estoy iniciando como Investigadora independiente y recientemente presenté mi concurso de oposición, creo que en mi Facultad (Ciencias) ambos géneros tenemos igualdad. Hasta el momento no he visto favoritismo hacia alguno.

NMC: Arraigo universitario a la UCV

NMC: El compromiso institucional con la UCV [2]

MCP: Creo que uno de mis mayores defectos es que soy muy posesiva. Tengo un gran sentido de pertenencia. Para mí no es la UCV sino MÍ UCV. Siempre soñé, desde que comencé a estudiar Biología, con ser una Profesora e Investigadora de la UCV y tener mi laboratorio en el cual pudiera desarrollar mi línea de investigación. Hoy día ese sueño se ha hecho realidad, aunque no es tan fácil como en los sueños, poco a poco lo voy logrando. Es para mí un gran honor poder decir que soy Profesora en la primera Universidad del País y mientras tenga la posibilidad, trataré de formarme para cada día ser mejor.

NMC: Cátedras y Departamentos como espacios de apoyo a la investigación

MCP: He tenido la suerte de contar con el apoyo de muchos profesores tanto en el área profesional como personal. Los miembros del Departamento de Biología celular y específicamente los de mi Unidad docente (Bioquímica), son mi mayor soporte. Ellos construyeron el firme piso sobre el cual yo crezco día a día.

NMC: Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV

MCP: Aun cuando en los últimos años se ve cómo se ha deteriorado nuestra hermosa Universidad, aun cuenta con la infraestructura Física y Humana que permite crecer. Sé que vendrán tiempos mejores.

NMC: Estructura organizativa

MCP: Creo que es la adecuada.

NMC: Gestión económica

MCP: Estamos viviendo tiempos duros en lo económico, lo que se refleja en un retraso total. La falta de presupuesto universitario afecta enormemente la investigación científica, al no poder contar con bibliotecas con revistas científicas actualizadas, reactivos y equipos para las prácticas docentes, entre otros problemas, eso hace cada día nuestros muchachos salgan menos preparados. Pero si hay que ver lo positivo entre lo malo, creo que esta triste situación económica nos ha exigido a los profesores buscar alternativas de enseñanzas para que los chicos entiendan los fundamentos de técnicas que lamentablemente no pueden aplicar en su pregrado.

MCP: Con respecto a la situación económica y la Investigación Científica te confieso que estamos parados. El poco trabajo que yo he podido desarrollar en los últimos meses es porque me he asociado a otros laboratorios que aún cuentan con reactivos y así hemos podido ver algo de luz. Sin embargo, no es suficiente para competir con otros países y eso lo ves con la gran fuga de profesionales.

NMC: Consideraciones Generales sobre los cambios en la UCV. El género y las oportunidades de desarrollo en la UCV

MCP: Yo nunca he sentido que tengo menos oportunidades por mi género. Puede que sea algo personal pero el hecho de ser mujer no me limita a competir por el cargo que quiero. Las veces que he competido y no he alcanzado la meta es debido a que mis contendientes han estado mejor preparados y no por el hecho de ser hombres. Esto más **bien me ha obligado a prepararme cada vez más.**

NMC: Variantes paradigmáticas en la docencia y la investigación

MCP: Para mi docencia es investigación. Yo que tengo una profesión en la cual hago ciencia (experimentos) para alcanzar objetivos específicos, como encontrar la cura para la Leishmaniasis, por mencionar algo. Sin embargo, te digo que muchas veces dedico más tiempo preparando mis clases, las cuales no siempre están relacionadas directamente con lo que hago en el laboratorio, que haciendo los experimentos. No sé cómo se da esta relación en otras carreras. Pero, en ciencias acoplamos nuestra investigación con la docencia.

NMC: La productividad de los aportes en investigación

MCP: Aun cuando tengo productos de investigación recientes, te confieso que son pocos. La falta de dinero es la principal responsable de esta situación.

NMC: Difusión de sus aportes en medios impresos y digitales

MCP: En mi carrera publicar en revistas arbitradas y la asistencia a congresos, es la única forma de difusión. Actualmente con redes sociales como “researchgate” puedes mostrar a la comunidad internacional trabajos que solo se publican en el país y dado a la barrera del idioma no llegan a otros lugares.

NMC: Enfoque transversal de género en la Universidad.

MCP: No entiendo a qué se refiere en este punto.

NMC: La consciencia histórica del género en las mujeres en la docencia y la investigación

MCP: Muchas mujeres ya han superado la problemática del género. El ser mujer (dulce, tierna sensible) no significa debilidad. Durante mi carrera como Bióloga tuve más

Profesoras mujeres que hombres. De hecho mis tutores de pregrado y Post-grado fueron mujeres exitosas como madres y como docentes-investigadoras.

MCP: Creo que las limitaciones que muchas mujeres tienen son en base a hechos culturales y religiosos. En el mundo actual son cada vez menos los países que tratan a la mujer como seres inferiores. Debemos todas las mujeres luchar y hacer entender a mujeres en esa situación que sus limitaciones están en su mente y que somos capaces de ejercer cualquier trabajo.

MCP: Yo creo que las mujeres en Venezuela que aún piensan que su género las limita en su profesión y es porque se han desarrollado en medios donde ese es el pensamiento. El machismo en nuestro país es y siempre ha sido inculcado por la mujer. No quiero con estas palabras culpar a mi género de los errores del pasado, pero ya en este momento tiempo-espacio, no debemos seguir echándoles la culpa a los hombres de que no nos permiten desarrollarnos de igual manera. Ya sabemos que podemos lograr lo que nos proponemos y este no es un mundo de hombres sino un mundo de Mujeres-Hombres.

MCP: Ojo, no soy feminista, sólo creo en la igualdad.

NMC: Política universitaria de promoción del género en la investigación

MCP: No conozco información sobre este punto.

NMC: Sugerencias para mejorar algunas políticas del desempeño de las investigadoras

MCP: Yo creo que la única diferencia que podemos tener con respecto a los hombres es el hecho que llevamos con nosotras al bebé en la panza. Pero ambos somos padres al momento que el niño o niña nace, por lo que las responsabilidades deben ser iguales y compartidas. En base a esto pienso y creo en la igualdad de deberes y derechos. Debemos promover esta igualdad, para que las nuevas generaciones nunca tengan que ver problemática alguna motivada al género.

NMC: Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación

MCP: ¿Mis expectativas o expectativas en general?

MCP: Espero poder desarrollar y alcanzar todas mis metas en el área de investigación y crecer como docente para así facilitar el camino de mis estudiantes como mis profesores me lo facilitaron a mí.

Entrevistada: **Elsi Jiménez (EJ)**

Fecha: 2016

Hora: 3 00 pm. Lugar: Oficina de la Coordinación del Doctorado. C.C Chaguaramos, Postgrado, UCV

Modalidad: Presencial. Testimonio oral.

Breve Historia familiar de las docentes investigadoras

EJ: Me llamo Elsi Jiménez (no audible) Mi papá fue Ingeniero Químico, mi mamá es una ama de casa (no audible) Mi formación hacia la lectura siempre fue del prototipo de la gente así estudiosa y buena (no audible) y la influencia viene de mi papá, la influencia que tengo por la lectura, todo del deseo de aprender (no audible) realmente la orientación vino de mi papá. Fui maestra de escuela, también fui bachiller docente, una profesión también muy femenina.

Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.

EJ: Fui maestra de escuela, también fui bachiller docente, una profesión también muy femenina a través de la historia del siglo XX, una profesión muy femenina. Posteriormente, comencé a estudiar aquí en la Universidad y la carrera que escogí que fue bibliotecología, el ser bibliotecólogo ¡perfecto! (no audible). Escogí la carrera, sin realmente saber qué era. Lo único que me intereso fue que al leer la descripción de la carrera en aquel antiguo folleto que se daba para ingresar a la universidad de oportunidades de estudio, tú tenías la descripción y dije: pero ¡si a mí me encanta la lectura! ¡y estar en la biblioteca! (no audible) ¡Esto es lo mío!

EJ: Hice la carrera en el tiempo reglamentario en 5 años, mi promedio fue bastante bueno, fui la primera en mi promoción, y en la mitad de mi carrera, yo empalmaba el dictar clases en la tarde y asistía en la mañana a la Universidad, y (no audible) en la mitad de mi carrera, me ofrecieron trabajo en una biblioteca. Así que (no audible) pedí mi año sabático en la Escuela y me fui a la Biblioteca Pedro Grases en la Universidad Metropolitana y allí fue el contacto real con la carrera y el aprendizaje organizacional, que distinto al interactuar en el mundo universitario y, realmente mi jefa, otra mujer, tuvo mucha influencia, (...) y ese tipo de gente ¡que te enseña!, realmente el tiempo que pase allí fue de los mejores en aprendizaje (no audible).

EJ: Posteriormente, he trabajado en el área de biblioteca, en el IESA que fue una tremenda escuela. En el IESA comenzó realmente mi formación gerencial. La posibilidad de estar en el IESA me permitió hacer cantidad de cursos gerenciales! (no audible) durante un promedio de 5 a 7 años y luego, fui a la Universidad Simón Rodríguez, para dirigir el Sistema de Biblioteca de la Simón Rodríguez, era un cargo gerencial con pocos recursos, pero, me permitió hacer algunas cosas como crear una red de bibliotecas desde el punto de vista organizacional. Posteriormente, en el año 2004, (no audible) tuve la oportunidad de ser parte del equipo del Vicerrector Académico, en esa oportunidad, Doctor Eleazar Narváez, y dirigí la Biblioteca Central y el sistema de Bibliotecas de la UCV, paralelo a esto, desde el año 2000 que comencé (no audible) mi doctorado en educación en el 1999 y (no audible) paralelo a eso, comencé a dar clases en mi Escuela y también en la Escuela de Educación, dicte un par de talleres y de seminarios. Más por mis necesidades y las experiencias del programa y en mi Escuela me quedé, y como fui maestra, siempre tuve la inquietud de ser docente.

Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias

EJ: Yo decidí no tener hijos (no audible) fue una decisión de pareja, cuando nos casamos hace muchos años, y bueno, y tal vez, por eso he estado más dedicada a poder estudiar, investigar, no tengo problema si me invitan a una Conferencia por ejemplo, ah bueno vamos, ¡chévere! (No audible). He tenido muchísima más libertad, que otras compañeras que, bueno, tienen familia, tienen que andar con su atención puesta en el ámbito familiar.

NMC: Ud. asumió la decisión de no maternidad. Eso es un proyecto, una decisión de planificación, lo pudo tener o no, ¡perfecto!

Situación de la formación actual: cursos de formación culminados/por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar.

EJ: Desde que hice mi tesis doctoral me he centrado en la producción y productividad académica, ese es mi trabajo, que tiene muchas aristas. Por ejemplo, la visibilidad de la producción académica y su vinculación con la sociedad plantea la inquietud de cómo puede la sociedad puede apropiarse de ese conocimiento, en ese saber necesario (no audible).

Responsabilidades académicas; gestión en puestos de Jefaturas, Coordinaciones o Direcciones.

EJ: En los 4 años que estuve dirigiendo la Biblioteca Central !que es un monstruo! En el momento que ingrese eran 300 empleados, entre obreros, administrativos y personal profesional, con múltiples problemas, asunto que es un reflejo de las deficiencias de la Universidad en cuanto a cómo tratar al ser humano, de cómo tratar al empleado, las necesidades que tienen esas personas, por lo menos desde el punto de vista de la organización lo que tiene que dar (no audible). Hay muchísimas carencias, en los 4 años que estuve allí, trate de hacer lo mejor posible.

EJ: Desde el punto de vista de apoyo a la docencia y la investigación, me enfoque en un área de recursos en línea en la UCV, que estudiaba la investigación, y en ese periodo, ¡modestia aparte! fue el tiempo en que la Universidad tuvo mayores recursos en línea, equivalente a cualquier universidad del mundo (no audible). La Biblioteca del IVIC y el Sistema de Bibliotecas de la UCV éramos la voz, pilares fundamentales en cuanto a recursos electrónicos a disposición de la investigación y la docencia, en parte gracias a los procesos de negociación con empresas extranjeras, porque son recursos que compras en el exterior (no audible). Hay que llevar esos procesos de negociación a feliz término, la idea era que te dieran cantidad con el menor costo posible (no audible). Entonces creamos consorcios de bibliotecas.

NMC: ¡Muy bien!

EJ: (...) ¡Mira!, y esos 4 años a pesar de los sinsabores, ocurrieron cosas muy buenas y era un cargo muy importante (...)

Reconocimiento de lo femenino como una lógica distinta: reconocimiento de una lógica distinta en la mujer en el trabajo académico, y del género como categoría/perspectiva de trabajo académico

NMC: ¿Qué producen las mujeres a diferencias de investigadores hombres?

EJ: ¿Qué?

NMC: ¿Qué pudiera ser distinto entre hombres y mujeres en el trabajo de investigación entre un hombre y una mujer? ¿Las líneas, las tendencias?

EJ: (No audible) no veo diferencia en lo que trabajan hombres y mujeres, de verdad que no lo veo, lo que si observo es la tendencia de la mujer y la curva en la investigación que comienza a temprana edad, sin embargo llega un momento que alcanza un tope y cae, después los hombres por lo general van en línea ascendente y es que la mujer cuando empieza a investigar (...) claro, esas son tendencias, pero en general, se observa eso. Hay algo interesante (...) las mujeres comienzan muy bien, pero a medida que avanzan se encuentran con la responsabilidad de sus roles (...) claro, hay personas que se mantienen en línea ascendente, mientras que los otros no, es interesante (...) el rol por lo general es diferente cuando se ve que esa tendencia en la mujer tiene que ver con la familia, ya sus responsabilidades hace que se tenga que dividir, entre atender a la familia, estar trabajando, estar investigando, (no audible) y allí se observa una tendencia (no audible) a de que se establezca su producción o que la baje (no audible). Claro, estas son tendencia (no audible) por lo tanto hay personas y mujeres que se mantienen en ascenso, pero primero se observa esto. Eso es bien interesante tú que estudias el género, y es lo que veo del género (no audible).

NMC: Claro, no sé si lo perciba, pero el rol de lo doméstico casi como (no audible) que está asignado por el sexo/género a la mujer, a pesar de que ahora hay nuevas paternidades, y, digamos que hay nuevas tendencias en compartir funciones, en el trabajo las posibilidades un igual o mejor sueldo que el compañero o esposo (no audible) ¿qué cree?

EJ: ¡Así es!

NMC: (No audible) y bueno pude haber una rotación de roles, pero por lo general, ¿estaría de acuerdo con esos roles que podría ser un factor incidente en esta tendencia del estancamiento de las investigaciones de las mujeres.

EJ: Yo diría que es cierto, y hay estudios, de hecho donde se ve esta tendencia, allí influye el elemento ¡familia! El elemento familia, hace que hace que la mujer entonces dé más peso a su familia, sin descuidar su área de trabajo, pero no tiene la mismas formas disciplinarias, en líneas generales.

NMC: En tendencia.

EJ: Si, si, esas son tendencias.

Políticas de género de la UCV en su área de trabajo: conocimiento y recomendaciones sobre políticas sensibles al género en la universidad.

NMC: ¿Bueno, en cuanto a las expectativas con respecto a la universidad como espacio de producción?

EJ: Mira, la Universidad en cualquiera de las áreas no diferencia en sí misma, en dar el apoyo más o menos a las mujeres en cuanto a que produzcan (...) lo que si necesitaríamos, pero es para ambos hombres y mujeres, es la manera en trabajar, pero a ver ¿cómo puede la universidad apoyar? Es difícil apuntalar al docente para que siga investigando cuando estamos en una situación crítica de tan bajos sueldos, donde el docente tiene que estar saltando de un sitio a otro para poder buscar, “matar tigres” en diferentes sitios, y luego, la Universidad desde el punto de vista gerencial, tiene que cambiar.

EJ: A la universidad (no audible) la veo como un organismo enfermo con muchísimas debilidades y muchos vicios que tenemos que superar para mantenernos como una universidad y ver que esta universidad siga siendo la primera del país. Allí la investigación es vital.

NMC: Si.

EJ: Desde el punto de vista de mi profesión, una de las cosas, que el bibliotecólogo permite, es el apoyo.

NMC: ¡Aja!

EJ: A todas las áreas de conocimiento, entonces una de las cosas que en mi área tendríamos que investigar mucho más, y que tenemos, es la parte de la información, la comunicación del conocimiento, su captura, el tratamiento del dato ¡la información! Allí hay unas líneas de investigación ¡buenísimas! (no audible), pero nuestra Escuela, hablando del caso particular, necesita incentivar la investigación. Si la universidad realmente tuviese mayores recursos pudiera darnos más apoyo, pero la investigación extrañamente tiene algo y es que puede ser que no tengas los recursos que necesitas, (no audible), sin embargo, hay un motor y es que si tú quieres investigar buscas los medios, sin esperar recompensa institucional, ni personal. Si tú quieres investigar ¡tus buscas los medios! No veo que sea solamente en el caso de nuestro género (no audible).

NMC: Pudiéramos decir, es más voy a preguntar (no audible) ¿qué es identidad femenina en la academia? ¿existe la identidad femenina?

EJ: ¿Si existe identidad femenina? Yo veo Ingeniería, Agronomía, Veterinaria, que han sido tradicionalmente masculinas, como actualmente se observa la cantidad de mujeres que de desempeñan al igual que un hombre, y que puede tener los cargos que tiene el hombre, entonces no sé si existe en la academia esa identidad femenina (no audible). No lo he reconocido.

NMC: Estamos desvelando, definitivamente, yo creo que son los elementos importantes.

EJ: A lo mejor como soy miope físicamente ¡también lo sea sobre esto! Puede ser (no audible) porque no veo la diferencia del desempeño del rol entre hombres y mujeres, la mujer si se lo propone puede lograr lo mismo a través del esfuerzo. Aunque sí, la racionalidad de la academia es masculina ¡la racionalidad de la academia es masculina! Yo veo la diferencia de género en el sector obrero de la universidad, donde hay tareas masculinas y otras femeninas. Pero hay mujeres haciendo el mismo trabajo que pueden hacer los hombres, bueno tenemos una rectora mujer.

NMC: Si

EJ: (no audible) te guste, no te guste, buena, mala, pero ¡es una mujer! (no audible) entonces esto permite decir que la mujer si se lo propone puede lograr lo mismo en cuanto al desempeño académico profesional que un hombre, y en la medida que veamos eso, será una cadena.

NMC: Entonces. ¿La academia es masculina? ¿La racionalidad de la academia es masculina? ¿o no?

EJ: (No audible) Si. La racionalidad de la academia es masculina (no audible). Hay una influencia desde edad media donde el hombre es el que ha llevado las riendas de la academia (no audible).

NMC: Si

EJ: Apenas en de la segunda década del siglo XX, es cuando las mujeres se incorporan a la universidad en forma masiva, de resto, estamos en un proceso, bueno, de ganar espacios, pero (no audible) no veo un espacio académico y de investigación donde no haya mujeres, la diferencia la veo si, en el sector obrero, en las tareas donde solo ves hombres, en del sector obrero. En el sector administrativo no observo esto.

NMC: ¿En el sector del personal profesional?

EJ: No ¡menos! no, no solamente en el sector obrero observo esas diferencias, donde hay tareas exclusivamente masculinas y tú no ves a una mujer por ningún lado.

Arraigo universitario a la UCV: esfuerzos y motivaciones para mantenerse en el trabajo de la docencia y la investigación.

EJ: Bueno, entonces (no audible) el hecho es que la biblioteca es el eje central de mi trabajo y en muchísimas organizaciones, sobre todo en el mundo académico te da una perspectiva distinta y en el exterior he tenido la oportunidad de representar a la Universidad en diferentes eventos (no audible) es algo que te anima siempre a estar investigando, a mantenerme en el trabajo al día.

El compromiso institucional con la UCV.

EJ: En los trabajos que he desarrollado como consultora en distinto sitios, nunca me he sentido que el sexo haya sido una traba, el que sea mujer o sea hombre no cambia nada. Pienso que lo uno tiene que tener es una formación profesional sólida, mientras más estés tu sólidamente formado, no importa si eres hombre, mujer, mujer, hombre ¡lo que tú quieras! yo creo que allí está un elemento importante, (no audible) lo que yo observo (...) si voy al pasado, las oportunidades que me dieron a mí, o que se me presentaron, fue por mi formación, pero no porque fuese mujer (no audible).

EJ: Por ejemplo, el cargo de Director de Biblioteca Central, es un cargo que designa el Vicerrector Académico, y para escogerme a mí no tenía (no audible). Conocía al Profesor Narváez, pero en ningún momento eso influyó, yo tenía un proyecto en el antiguo CONICIT y justo él era Director, esa era toda mi relación. Posteriormente cuando

él llega hace lo que deben hacer todos, revisar quiénes pueden hacerlo mejor. Bueno, yo entregue mi *curricular*, lo evaluaron y me escogieron, pero más nada.

Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV: acompañamientos y gestiones a su favor por parte de instancias en la UCV.

EJ: Fui presidenta de la Asociación de Directores de Bibliotecas e Institutos de Investigación (no audible) y desde allí fue una plataforma bien interesante, porque pudimos contribuir a una formación de personal profesional, se dieron los inicios a lo que hoy es el repositorio de la UCV.

NMC: ¡Ah, muy bien!

EJ: Más que en este momento, inicialmente se pensó, bueno vamos a tener un repositorio con las tesis de grado, trabajos de ascenso, se formó al personal técnico de informática y también al personal de biblioteca, para que entre los dos, se comenzaran a crear los repositorios que están en las principales universidades en este momento. La ULA tiene mayor desarrollo, sobre todo porque la ULA nos lleva la delantera en la parte tecnológica (...) dio un paso más, han sido más organizados para llevar sus sistemas que nosotros mismos aquí en la UCV.

EJ: Nunca sentí en los trabajos que he desarrollado: he sido consultora en distintos sitios, y no me he sentido que el sexo me haya sido una traba, el que sea mujer o sea hombre, pienso que hay lo uno tiene que tener es una formación profesional sólida, mientras más estés tú sólidamente formado no importa si eres hombre, mujer, hombre ¡lo que tú quieras! (no audible) yo creo que allí está un elemento importante, (no audible) lo que yo observo si voy al pasado a ver las oportunidades que me dieron a mí, o se me presentaron fue por mi formación, no porque fuese mujer (no audible).

Gestión económica: consideración sobre la forma en que se financia y administra la Universidad en relación con la docencia e investigación de las mujeres.

EJ: La Universidad desde el punto de vista gerencial, tiene que cambiar. La universidad (no audible) yo lo veo como un organismo enfermo con muchísimas debilidades y muchos vicios que tenemos que superar para mantenernos como una universidad y ver que esta universidad siga siendo la primera del país, y allí la investigación es vital, la investigación es vital.

NMC: Si.

EJ: Y desde el punto de vista de mi profesión, una de las cosas, es que el bibliotecólogo permite el apoyo.

NMC! Aja!

EJ: A todas las áreas de conocimiento, entonces una de las cosas que en mi área tendríamos que investigar mucho más, que tenemos, es la parte de la información, la comunicación del conocimiento, su captura, el tratamiento, del dato, de la información, allí hay unas líneas de investigación buenísimas! pero nuestra Escuela, hablando del caso particular, nuestra escuela necesita incentivar la investigación, de la universidad realmente tuviese mayores recursos pudiera darnos más apoyo, pero la investigación extrañamente puede ser que no tengas los recursos que necesitas, (no audible) sin embargo, la investigación tiene mucho de ese motor, que tú quieres investigar y tu buscas los medios, sin esperar recompensa institucional, personal, no, no, si tú quieres investigar ¡tu buscas los medios! No, no lo veo que sea solamente del género nuestro.

Concepción dominante en las investigaciones: concepciones dominantes en sus áreas de investigación.

EJ: En el mundo internacional ¡las bibliotecas son muy importantes! Es toda esta temática de la gerencia del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento (no audible). El corazón de la Universidad está en las bibliotecas, que han sido lugares tradicionales del conocimiento, del saber (no audible).

Consideraciones Generales sobre los cambios en la UCV: recuerdos de tiempos de formación e inicio en la UCV y situación actual. Variantes paradigmáticas en el trabajo de la docencia y la investigación.

NMC: ¿Qué otra cosa podría decir en cuanto a la experiencia de demostrar esas competencias en el área que manejas. Es decir, ¿considera la bibliotecología y la archivología como una carrera femenina, o no?

EJ: Lo fue, lo fue, lo fue.

EJ: (No audible) Cuando yo estudié bibliotecología en los años 80, tu podías observar en un salón de 30 personas un hombre y veintinueve mujeres (no audible), ¡esa era la proporción! Actualmente, y desde hace por lo menos yo diría desde unos diez años, esa proporción ha cambiado y ya hay bastante equilibrio entre hombres y mujeres en los salones de clase, eso ya es un indicador de que la profesión ya no es femenina. Es heterogénea y hay una buena proporción de hombres en la Escuela.

NMC: ¿Cuáles serían las razones o a cuáles serían factores a los que les adjudicamos esto?

EJ: Yo pienso que iría allí el elemento de la tecnología que nos ha impactado favorablemente. Cuando hablas de todo el proceso del manejo de información y de comunicación, lo que se hace en las bibliotecas y en los archivos, ahora está potenciado por la tecnología: los muchachos viven con una pantalla al frente, nosotros vivimos, nos levantamos y nos acostamos con una pantalla al frente (no audible). Esta tecnología lo hace mucho más atractivo. También hay que considerar que, en los primeros semestres la Escuela se sigue viendo como una forma de entrar a la Universidad y saltar a otras carreras, esto es una realidad que también está allí; sin embargo, a lo largo de la carrera muchos se quedan.

EJ: Si ves ahora hay una proporción bastante elevada de hombres, ahora sigue una buena proporción y yo diría los últimos 10 años, a unos 15 años. Entre lo que yo estude y lo que viví y lo que yo veo en los estudiantes de ahora es otra cosa, ¡es otra cosa!, y una de las cosas que uno le transmite a los estudiantes es que el punto central es la información, el dato, el conocimiento, no es libro, no es la carpeta, pues la tecnología logró cambiar el estereotipo de la biblioteca y del archivo. Se rompieron esas barreras y la tecnología realmente fue el elemento que logró cambiar y está cambiando la profesión.

NMC: Perfecto, perfecto.

La productividad de los aportes en investigación: trayectoria y producciones visibles e invisibles en la UCV.

EJ: Sin embargo, se logró consolidar, a duras penas, dos tres años fue que se consolidó lo que es el Repositorio Saber UCV (no audible) ¡sus orígenes vienen de allá atrás! que no lo reconozcan es otra cosa porque tenemos memoria corta, o porque es parte de la cultura latinoamericana (no audible) ¡borrón y cuenta nueva! Lo cierto es que llegan nuevas autoridades y se les olvida lo que tú hiciste, sea bueno o malo. Pero, allí hay están

los antecedentes del Repositorio UCV, (no audible). Actualmente hay una cosa insólita, por ejemplo que tengan solamente tres personas trabajando en el desarrollo y carga de datos, mientras tenemos 150 personas que ¡son choferes de la universidad!

Entrevistada: **Rosa Amelia Maldonado (RAM)**

Egresada de la Escuela de Biología. UCV

Entrevista no presencial. Registro de voz y testimonio escrito.

Mayo 2017.

NMC: Auto-reconocimiento de clase y etnia: pertenencia étnica/cultural.

RAM: Con respecto de ser mujer u origen socioeconómico puedo decir que en mi caso porque mis padres se esforzaron por mí, desde muy pequeña estuve muy consciente de los sacrificios que hacían y veía a mi papá trabajando en dos sitios y a mi mamá haciendo magia para que rindiera todo (no audible). Soy mezcla de indio de español, de eso que tenemos!

NMC Breve historia familiar: origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.

RAM: (no audible) estude en colegios excelentes, una educación de primera calidad lo que me permitió llegar hasta donde estoy ahora. Con respecto al aspecto étnico yo me di cuenta que era una criolla venezolana, morena clara, 100% mezcla racial (no audible) mis amigas eran españolas y hablaban diferente, y son de esa cultura, la cual amo. Soy descendiente de español, como todos los venezolanos.

NMC Opciones vocacionales de desarrollo profesional: anécdotas, recuerdos de vocación profesional.

RAM: (No audible) en el contexto de ser mujer, de luchas vocativo por la ciencia puedo decir, mamá sembró en mi hermano y en mí el amor por los libros, nos estimularon a ir museos de ciencias. El primero amor de mi papá fue el amor a la ciencia, la inclinación por la ciencia fue algo muy grande y fue alimentada por mis dos padres.

NMC Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.

RAM: (no audible) Bueno, en este aspecto no puedo decir mucho, porque dedicarme a mi carrera me hizo dar cuenta de que era muy tarde para tener hijos, nunca me ha deprimido y a veces me ha da curiosidad, y eso. Con respecto a ser mujer y la carrera profesional bueno, ahí yo puedo decir, en pregrado, yo me case muy joven, tuve que superar muchos problemas con mi ex esposo, él no quería que terminara mi carrera, pero me propuse que yo iba a graduarme en el Aula Magna de la UCV, desde que vi a mi prima y a mi tía graduándose allí, y eso fue lo que quise, por eso digo que es importante llevar a los niños a los actos de graduación.

NMC: Situación de la formación actual: cursos de formación culminados /por culminar y proyectos de investigación en marcha o por desarrollar.

RAM: Me divorcié cuando estaba graduándome (no audible) Hice el postgrado fuera de Venezuela: estuve un tiempo en Bruselas, luego me traslade a Brasil donde había trabajado previamente y donde realice buena parte del postgrado, e hice un sándwich. No

fue fácil, pero nadie que haga un doctorado puede decir que lo es. Desde el punto de ser mujer, en mi área si había preferencia por los hombres y no dejé nunca que eso me achicara ¡Luché y lo conseguí!

RAM: Respecto a las clases en la UCV nunca di clases, trabajé como asistente de laboratorio, por el CDCH y luego por la OMS, y aprendí mucho profesionalmente. Fue una época difícil porque me estaba recién divorciando, y fue un divorcio un poco pesado, para hacer el doctorado fuera de Venezuela pedí consejo y ayuda de mis profesores, y conseguí apoyo tanto logístico como de orientación.

RAM: En ese aspecto, hacer mi doctorado en Bruselas y terminar la tesis en EEUU, fue experiencia fue súper enriquecedora. Respecto a trayectoria en el campo, hasta el momento, he producido 4 patentes, he llegado a fase preclínica en Mal de Chagas y Leishmaniasis, en el caso de la enfermedad de Chagas, estamos por recibir apoyo comercial para llevar eso adelante.

RAM: ¿Qué más puedo decir? he dado clases en la Universidad del Paso en Texas, comencé como profesora Asistente, ascendí a Asociado y he formado a más de 100 alumnos en laboratorio, de los cuales el 40% decidieron continuar en el postgrado, ya muchos de ellos terminaron esos postgrado, de lo cual me siento muy orgullosa porque han sido exitosos.

RAM: Con respecto al futuro en el trabajo, estamos en la fase de testeo clínico, y el futuro se ve muy promisorio para la prevención del 86% contra el Mal de Chagas, todavía nos hace falta hacer algunas cosas, pero los resultados que tenemos hasta el momentos son muy buenos, la vacuna ya está encaminadas para ser testada.

RAM: Bueno como iba diciendo tengo varias drogas en fase pre clínica y la única limitación es el financiamiento y la esperanza es que pueda llegar a ser usado por los pacientes. Cuando hice mi postgrado en Escocia (no audible) hubo financiamiento científico, pues se seleccionó mi proyecto y mi sueldo, lo cual me dio buen estatus en la universidad. Allí es donde más sentí la diferencia de trato, lamentablemente mi jefe era muy machista (no audible) me ponía siempre por debajo, mis compañeros me dicen a mí fue la que trato mejor. Eso me consoló aunque continuaba incómoda.

RAM: Si hay ciertas preferencias, más facilidades para el género masculino, uno tiene que imponerse con carácter, pero sin groserías para que te respeten, aunque no me puedo quejar porque nada es fácil y si una quiere llegar a un lado, tiene que trabajar muy duro. Final de la entrevista

Entrevistada: **Jackelin Gómez (JG)**

Escuela de Bibliotecología y Archivología. UCV

(Testimonio escrito o no presencial)

Marzo 2017.

NMC: ¿Cómo se auto reconoce o define étnica o socio-culturalmente?

JG: Soy una mujer venezolana del 39 años de edad, nacida con mucho orgullo en el estado Trujillo, católica y practicante, con muchas creencias, costumbres y tradiciones que me mantienen vinculadas directamente a mis raíces familiares. Viví 5 años como estudiante (residente) en la ciudad de Maracaibo, casada con un hombre oriental y actualmente radicada en Caracas, por lo que reconozco y certifico lo pluricultural que somos.

NMC: ¿Cuál es su estado civil?

Casada desde hace 16 años

NMC: ¿Que compartiría sobre su historia familiar en relación a sus aspiraciones?

JG: Gracias a Dios la mayoría de mis aspiraciones poco a poco las he logrado consolidar, por supuesto otras están en proceso, pero como todo, no ha sido fácil, nuestro primer apartamento lo compramos en Nueva Casarapa, Estado Miranda, ya que nuestros ingresos no nos daba para invertir en Caracas, me costó mucho el traslado (subir y bajar con dos niños pequeños) y atender las exigencias laborales, allí solo pudimos estar 4 años, luego alquilamos el apartamento de Guarenas y alquilamos uno por Valle Abajo y así hacer una base para poder invertir en un lugar más accesible a nuestro espacio habitual, hoy día ya tenemos un apartamento propio por El Paraíso y seguimos en rumbo del ideal, pero siempre agradeciendo lo que hemos conseguido.

NMC: ¿Cómo han cambiados sus opciones profesionales a través del tiempo?

JG: Definitivamente han sufrido cambios, vista de manera global, pero si nos vamos al detalle.

JG: Me gradúe de bachiller y a mis 16 años quería estudiar comunicación social, pero no encontré cupo.

JG: Entre a una carrera que no conocía como lo era Bibliotecología y Archivología, pero en el 4º semestre empecé a trabajar en el área en el servicio de información referencial de Serbiluz y me enamoré, cuando ya estaba en semestres más avanzados tuve mis primeras experiencias docentes como facilitadora de algunas materias prácticas, cuando me gradué en LUZ concursé para becario docente, pero no gané, para ese momento concursé con una colega a la que admiraba mucho y que tenía muchísima experiencia, por circunstancias me vine a Caracas sin conocer mucho el campo laboral, (...) seguí ejerciendo mi carrera en la parte administrativa, sin embargo 12 años después el universo, Dios y mis aspiraciones me dan la oportunidad de concursar en la UCV y formar parte de esta gran casa de estudio.

JG: Realice una especialización de gerencia pública en esos 12 años y hoy me encuentro realizando la Maestría de Información y Comunicación para el Desarrollo, esto lo he hecho ejerciendo el rol de madre y esposa, por lo que el tiempo de dedicación siempre ha sido medio tiempo por ahora, con muchos proyectos por hacer

NMC: ¿Es madre? Visión de la maternidad.

JG: Soy madre de un niño de 13 años Edgardo Andrés y una niña de 11 años Paola del Pilar.

JG: No pretendo ser exagerada en estas líneas, pero más que una experiencia o vivencia maravillosa para la mujer, lo veo como un don, que no se nos otorga a todas, y que debe ser visto con mucha más responsabilidad, muchos de los grandes problemas sociales que hoy estamos viviendo, son parte de no asumir este proceso como la construcción social en el que está implícita la concepción, el embarazo, el parto, la crianza y el desarrollo

NMC: ¿Fue planificada la maternidad?

JG: Es un 50 y 50 mi primer hijo llegó después de casarme, pero su concepción no fue planificada, a diferencia de la niña. Asistimos con un especialista, inclusive para que esta fuera niña, ya que queríamos tener solo dos y si fuera posible la parejita, es decir niño y niña, fueron seguidos, solo se llevan un 1 año y 11 meses y luego tomamos la decisión de ligarnos

¿Cuáles son sus logros, avances y obstáculos superados o por superar?

JG: ¡Guao! Muy amplia tú pregunta, pero la podríamos clasificar de la siguiente manera, los logros, dentro de ellos se encuentra mi profesión, mis estudios y proyectos, mi familia, mi situación laboral, de cada uno de ellos estoy orgullosa.

JG: Los avances lo clasifico como ese progreso continuo, de todos los días, actualmente se enfocan en tratar de ser mejor persona, mucho más integral, enfrentar dentro de un aspecto positivo las situaciones que presenta mi país, poder ofrecer desde esta trinchera lo mejor de mí.

JG: Sobre los obstáculos, estoy consciente que han sido muchos y habrá muchos más, creo que ellos son los que le dan mayor valor a los logros y de eso se trata, saber enfrentarlos, percibir como ellos nos cambian lo que queremos, pero como nos enseñan luego que los superamos, debemos comprender que no hay sombras sin luz. En este momento mi obstáculo es el problema psicosocial que me está causando la situación de mi país y eso me dificulta alcanzar los objetivos o simplemente avanzar

NMC: ¿Cuáles son las Responsabilidades académicas que ha asumido en la UCV?

JG: Soy docente Instructora de Medio Tiempo, ganadora del Concurso de Oposición para la Cátedra de Documentación e Información de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, según consta en el Acta de fecha 15 de octubre de 2012, actualmente dicto las materias de Análisis de la Información y Teoría y Práctica de la Ciencias de la Información: Documentación

NMC: ¿Aportes de su línea de investigación a la UCV y/o en el contexto internacional?

JG: Desarrollo de las competencias en el ámbito del Análisis de la información,

NMC: Avances tecnológicos en el manejo de la documentación

Responsabilidades de gestión.

JG: Participante en la Comisión de Desarrollo del Currículo por Competencia

NMC: Financiamiento en su formación e investigaciones.

JG: No he recibido financiamiento, pero tampoco lo he solicitado

NMC: **¿Reconoce como mujer, una lógica distinta de formación y trabajo académico al de los hombres en su área de producción?**

JG: Sí, a pesar de todos los avances y las conquistas que la mujer ha conseguido, en el aspecto de formación y trabajo académico, reconozco una lógica distinta entre ambos

NMC: **¿Reconoce si existen políticas que beneficien a las mujeres en su área de formación y trabajo en la UCV?**

JG: No lo reconozco o no tengo mayor conocimiento al respecto

¿Describa en una frase, su nivel de compromiso con la UCV en los aspectos que abajo se señalan?

JG: El compromiso institucional con la UCV: inagotable

Cátedras y Departamentos como espacios de apoyo a la investigación permanente

NMC: **Espacios de investigación como plataformas de apoyo en la UCV necesario**

Estructura organizativa

JG: Compleja

NMC: **Gestión económica**

JG: Insuficiente

NMC: **Concepción dominante en las investigaciones**

JG: Innecesario

Otros aspectos.

JG: Itinerante

NMC: **¿Considera que la UCV ha cambiado desde que ingresó al pregrado? ¿Cómo ve esos cambios?**

JG: Reconozco muchos más cambios asertivos, ejemplo los que ha habido con los estudiantes con algunas discapacidades y traigo como ejemplo CAEDEBA -El género y las oportunidades de desarrollo en la UCV

JG: Considero que la UCV me ha ofrecido las mismas oportunidades que a cualquier ciudadano con las especialidades y competencias que ha requerido

NMC: Variantes paradigmáticas en la docencia y la investigación.

¿Describa sus aportes en medios impresos y digitales, describa su productividad?

JG: La promoción de la lectura en Venezuela y las Bibliotecas Escolares en Venezuela, uno de ellos fue presentado en Universidad 2014, en Cuba.

NMC: **¿Considera que se debe aplicar el enfoque de género en la UCV y como sería**

JG: Quizás lo desconozco, sin embargo a título personal en ningún momento he sentido que las oportunidades son menores por el hecho de ser mujer en la UCV.

JG: Los salones de clase están repletos de mujeres, por lo menos en mi escuela, sin embargo en el seno familiar es donde la decisión de tener más tiempo para la investigación y la docencia o para la familia, y por el hecho de ser mujer, se hace necesario que dediques más tiempo a la construcción familiar, ya que el desempeño de ambos roles son necesarios, pero el de la mujer lo considero imprescindible.

NMC: ¿Conoce la historia de la luchas de las mujeres para acceder a las UCV y a los trabajos productivos en sus áreas profesionales?

JG: Desconozco la lucha interna de las mujeres para acceder a la UCV y a los trabajos productivos en sus áreas profesionales, sin embargo conozco de la lucha histórica que esto ha representado.

NMC: **¿Conoce alguna política de promoción o ayuda a las mujeres docentes e investigadoras en la UCV, diga su experiencia.**

JG: No conozco una política específica de la UCV.

Recomendaciones a las autoridades y comunidad ucevista sobre la situación de las mujeres docentes e investigadoras en la UCV

JG: Impulsar la aplicación de la transversalidad en investigación entre las distintas áreas o escuelas, asimismo como seguir creando espacios de debate, de aprendizaje, de colaboración y de reflexión sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario.

¿Qué proyectos profesionales tiene en la UCV a futuro

JG: Contribuir de manera proactiva en el proceso de investigación; específicamente tema de investigación de ciudades inteligentes, seguir creciendo como docente integral.

Entrevistada: **Omaira Bolívar (OB)**

Escuela de Educación. FHE. Fundadora de la Cátedra de Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Departamento de Historia de las Ideas pedagógicas Contemporáneas. UCV

Fecha: 11 am

Lugar: Sede de la UBV. Caracas.

Modalidad: Presencial. Testimonio oral.

Breve historia familiar: origen sociocultural familiar, lugar de procedencia y socialización temprana hasta la educación universitaria.

OB: Este un poco el marco, en primer lugar soy la menor de tres hermanas, viví una casa ausente de figura paterna. Fíjate, en mi familia estaba mi abuela, madre, hermana y éramos como una especie de generaciones de este tipo de mujeres “auto suficientes y autogestionarias” sin figuras paternas. ¡Fíjate la cuestión! (no audible).

OB: Mi mamá crio a las tres mujeres en una visión de lucha como ciudadana, mi madre, como mujer ubicada en las contradicciones, era la proveedora de su hogar, y es una cosa odiosa. Mi mamá fue proveedora, con su esfuerzo, con un trabajo, con formación, llego a un cargo importante para ese tiempo, se divorció en una época que era un escándalo en el interior del país, vino a Caracas a trabajar y logro su sueño. Fue perseguida por eso.

OB: Eso era improbable: una mujer divorciada. Es decir, que rompió con esos paradigmas y así nos criamos nosotras. Luego, otra cosa que te puedo decir yo soy maestra de escuela y una de las cosas con las que me identifico es ser maestra de escuela pobre. Me gradué de maestra normalista, así se llamaba entonces y fui con gran expectativa a trabajar a los escenarios para aportar, a moverme en el espacio que yo amaba, la enseñanza, y me toco ir a una escuela. Allí había otra cosa, y es que era clandestina, porque era muy joven para trabajar, y ahora es que me doy cuenta de la realidad de la cosa.

OB: Mi mamá tenía una visión muy abierta, fíjate tú, mi mamá atendía a los amigos de mi hermana, eran de los liceos, muchachos que estaban en la resistencia política en la lucha revolucionaria del partido de izquierda contra el Pacto de Punto Fijo !eso era terrible!

OB: Eran muchachos muy jóvenes. A mi mamá le tocó apoyar, le tocó incluso, cuidar a estos muchachos porque los andaban buscando. Teníamos una casa que tenía sitios y pasadizos y ¡mi mamá los tiraba por allí!, era imposible que los detectaran, yo veía todo aquello, pero mi mamá no era comunista, pero si cristiana, y por su apertura, era muy heterodoxa.

NMC: Maternidad y cuidado de otros/as: actividades reproductivas familiares y sociales: la maternidad y el ejercicio profesional, problemas, desafíos y estrategias.

Mis niños se criaron en medio de temas de discusión, su papá es Físico Teórico, ambos discutíamos cosas de complejidad, de las incertidumbres y siempre fue abierto a estas cosas. Ellos ya son hombres, en su condición masculina respetan mucho a la mujer, ellos se pueden lavar, planchar su ropa, hacer su comida, a mí me la preparan y a las novias les cocinan... en fin. En la relación con mis niños, una tiene que luchar con los compañeros, los colegas, y también con los profesores.

NMC: Responsabilidades académicas; gestión en puestos de Jefaturas, Coordinaciones o Direcciones.

OB: Empezamos a trabajar en la universidad, era una universidad de resistencia en la Escuela de Educación, había una causa social, el pueblo nos amaba, venían señoras, obreros, todos mezclados con nosotros en esa lucha. La élite ahora anda sin pueblo. Estas son cosas que la ubican a una como mujer en las condiciones históricas y políticas en la universidad.

OB: Comienzo a trabajar, fui preparadora en la universidad, fue una lucha ¡con los machos, machos! Ellos me subestimaron y decían: ¡ayyy Omairita!, y así era un personaje muy vivo, aunque se le daba revolucionario ¡era macho!, alguna gente cree en eso, la lucha de género en el sentido crítico, en lo que decía este personaje, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero tenía su línea y sus estudiantes, yo tuve que luchar con dos hombres, éramos otra muchacha y yo. La muchacha se fue a otra cosa por área, y quedé yo con los dos hombres en el Concurso.

OB: Yo fui jefa de Departamento, y cuando participábamos en las Jornadas, era desde la unión, lo primero que hago en el Departamento es que los recibo con un abrazo muy grande. El Decano me designó, porque no había quien asumiera y me tocó, una de las cosas es que recuerdo que había profesor muy machista, había tensiones muy fuertes entre hombres y mujeres, porque había grandes diferencias desde el punto de vista ideológico y político en esa época. Recuerdo a Magaldy Téllez y Marina Smeja quien es una mujer bellísima, extraordinaria, muy valiosa, luchadora ¡a quien yo quiero muchísimo!, a Magaldy igual, pero Marina tiene una condición humana única, ¡bueno!

OB: Lo primero que hacemos en el Departamento es la reunión (no audible) y trabaje con lo simbólico femenino. Mira, ¡cómo ayuda a superar los obstáculos que se puedan presentar! La re-unió”, así la llame yo, ¡con una carta muy linda! La palabra amorosa, la hermenéutica además en la mujer, no la hermenéutica secuestrada en masculino, sino que aplicamos al discurso masculino propio del protocolo del cargo femenino. Mis cartas tenían un sentido amoroso. ¡Llevamos galletitas, cafecito!, leía un poema, la parte de poesías del estar siendo-situación. La vida es una poesía, es una construcción poética, que cada momento sea una construcción poética, incluso en la misma lucha oscura y fuerte ¿sabes? El hecho de que una reunión yo hubiese mandado traer un café sin dejar de lado el recibimiento, era un tema.

OB: Como di la bienvenida (no audible) ¡venida con bien!, no quieren llegar, pero llegan, entonces, eso marcó más, a que yo hubiese dado un discurso. Yo tenía al gordo Valera, que era mi mano derecha, Cánchica, el flaco Silva, en fin. También estaba José Leonardo con su saber revolucionario, y también con mujeres difíciles! Bueno, eso cambio la relación a bien, y rehabilitamos el Departamento, pintamos, le hicimos carpintería, todo el mundo vino a limpiar. La identidad, eso es lo que te marca, el posicionamiento es un proceso crítico, ético y estético, en el que tú estás consciente racionalmente de una idea que vas a insertar, desde el punto de la vista de la estética de la relación y la poética del saber, es decir es una estrategia integral que tiene una cotidianidad.

OB: hay que ver cómo está construida día a día, una travesía en la cotidianidad todos los pasos del punto de vista para construir otros espacios de luchas. Hay que verlo como un posicionamiento integral crítico, es un reto desde este punto de vista nuestro, de lo contrario seguimos reproduciendo permanentemente. Ahí vas construyendo identidad, no la agarras, no te posicionas de ella, tú la vas construyendo continuamente, la vas

tejiendo, porque hay un principio fundamental de todo esto, es justamente, la podríamos llamar la incompreensión de la realidad y del conocimiento. La lucha es para siempre, es una relación permanente (no audible).

NMC: Es relacional.

OB: Sí, es relacional, allí viene la estética de la relación y tú me hablabas de las mujeres en sus identidades, es la identidad cultural, social, de clase, no nada más la identidad de las mujeres como género, de la mujer obrera, mujer trabajadora, la lucha de sus derechos. La unidad de la mujer en la diversidad sirve para poder construir identidad, desde el punto de vista de lo cultural y lo político, ¡una unidad, una unidad!, pero una unidad fuerza como diría Gramsci "ideas fuerza" en el sentido, de que mueve como círculo virtuoso y es generadora, mueve.

OB: Es una tarea de todas las mujeres. No se trata de tomar los cargos, en la mentalidad burocrática, sino que sirva para que haya equidad, entre todos, un equilibrio social, y justicia social. ¡Aja! luchamos para unos cargos y seguimos en una sociedad dividida en clases, esa racionalidad disciplinar es una racionalidad de la fragmentación de la realidad en el pensamiento, esa es una cosa que tenemos nosotros, por eso es que debemos incorporar en la fuerza de trabajo las mujeres por el trabajo liberador de todos, de todos y de todas. Pero nosotros podemos constituirnos en una vanguardia generadora porque podemos romper, por ahí va la lucha.

OB: Luego del cargo, me encuentro con universitarios por ahí con adversarios duros a mis ideas, el posicionamiento precisamente. Ese posicionamiento no se da sólo en los números, pues el posicionamiento es una lucha todo terreno. En los Consejos de Facultad, los representantes profesoriales y representantes en la Escuela de Educación, en la Facultad, se hizo un trabajo para las mujeres, al criticar desde el marxismo que la degradación degrada y descalifica la posibilidad femenina, amorosa, de abrirse a un pensamiento diferente, es una batalla muy dura!

OB: De la diversidad, la batalla es por la justicia social, inclusión, la humanidad, ahí es donde te haces más mujer, no sé si has oído, pero al mismo tiempo que me amaban me odiaban, pero eso no causa extrañamiento ante un claustro que era netamente machista. Una batalla de lo femenino contra esa mentalidad la estuve dando 26 años, más los 4 en el que fui estudiante, son 30 años. Un batalla de 30 años sin tirar la toalla sino ¡allí, allí!

OB: Claro, una de las cosas que hicimos es una propuesta de crítica a la academia hicimos actividades como mimos y una cantidad de cosas ¡bueno, pues! De hablar de los poetas malditos en una conferencia ¡eso fue terrible! Los cantos de uno de los poetas malditos, planteaba cuestiones de la doble moral entonces ¡era todo lo terrible! ¡Aquello es terrible! Los cantos. No recuerdo, allí se hace una introducción del vuelo de los exterminios, y yo trabajando la complejidad, que también es femenina, es una cosa apasionada ¿sabes?!

NMC: ¿En qué época?

OB: Eso fue a la época como en el 78 por ahí, más o menos, bueno, yo gané un concurso muy fuerte, recuerdo al Profesor Ramón Daniel Medina ¡un revolucionario a carta cabal! Sensible, con un entendimiento de lo femenino y de la feminidad notable y del lado femenino de la condición humana, revolucionario humanístico (no audible). El me propuso y dijo que se iba a abrir un concurso en el Departamento de Historia de las Ideas Pedagógicas y allí gané el concurso, y resulta que ya en el concurso, ¡fue tremendo!

porque incluso, mujeres tuvieron en contra de que entrara, no porque estuvieran del lado de la otra muchacha, sino que, (no audible) bueno, era su mentalidad. Bueno, me gané la confianza con un trabajo muy duro como preparadora. Eso fue una responsabilidad muy grande, un compromiso con este profesor que fue como un padre biológico, tuve que asumir sus cursos, eran con grupos muy fuertes y grupos grandes. ¡Era tremendo!

NMC: ¡Era para debatir ideas de verdad!

OB: Su padre se enfermó y yo tuve que asumir los cursos, bueno vino la cuestión y me toco tomar Introducción a la Pedagogía, entro a Introducción a la Pedagogía, y vi (no audible) fíjate, tú, la pedagogía, la filosofía y la política tienen un componente femenino de compasión, de ternura, de posibilidad, yo le dije la fecundidad del alma. Se pueden construir desde ella, matrices desde el ahora, de lo nuevo, en ese sentido, la pedagogía se constituye no como disciplina, ¡eso es machista! (***) ¡Eso es un paradigma machista de la dominación cuando tú integras en lo más profundo, de lo fértil! del lado más femenino. Es mucha la batalla, porque cuando una está en el área de la educación (no audible).

OB: Era una racionalidad muy machista del poder, la autoridad, ¿sabes? Que se mete a otros, eso también es machista, y entonces ves maestras que son machos cuando interpelan un niño, someten al niño porque es un ejercicio del poder, de la jerarquía de autoridad. En la educación hay que romper con eso, hay que romper con el paradigma de la reproducción machista para ir hacia lo más feliz de una sociedad, más feliz del vocablo “feliz”, es el fecundo, el que engendra, la madre que amamanta, esa relación de fecundidad. Hay mujeres en cargos que pueden reproducir el machismo en esto, pero es como el capataz cuando ejerce el poder, que es peor que el patrón. Las mujeres que ejercen poder con la mentalidad machista, lo ejercen con mayor crueldad, muchas veces peor que el hombre.

OB: Yo tuve una experiencia muy grata en esa época, Antes había muchos profesores espirituales y revolucionarios, profesores intelectuales, poetas, filósofos, sociólogos revolucionarios, ¡con una formación bellísima!, y ver que ahora en mi percepción, que la racionalidad dominante machista está muy muy metida en la Escuela de Educación, incluso en algunos que los podríamos ubicar en el marco de la sexodiversidad, aun así, a pesar de que son *gays*, hombres y mujeres, reproducen el patrón machista, ¡siendo *gays*! (No audible)

NMC: Si, independientemente de sus orientación sexual.

OB: ¡Es una cosa tan fuerte!

NMC: Está arraigado, entonces.

OB: Sí, es una cosa tan fuerte, porque es una episteme. El problema es que un episteme que la tenemos metida, y nosotras mismas vamos reproduciéndola. Yo me caso siendo profesora de la universidad, haciendo mi doctorado, siendo Jefa de Departamento, y la gente me decía ¿cómo haces? Ser mujer implica una condición de género, tenemos que mirarnos como resistencia a la dominación y no como una dominación de la mujer sino, desde el punto de vista orgánico, tenemos que mirarlo de la lucha y resistencia a la dominación. Allí está el papel de la mujer en la resistencia histórica contra la dominación, contra el poder hegemónico, excluyente, hambreador. Así es ¿no? Históricamente está claro que la condición de mujer tiene un componente antropohistórico en primer lugar, en lo que es la definición de la cultura aun cuando el patriarcado, desde la concepción

machista y desde el punto de vista de la organización del poder, se haya impuesto históricamente, porque eso es lo que ha ocurrido, se ha impuesto por múltiples factores.

OB: Ahora, la mujer ha tenido un papel importante histórico, antropológico fundamental, y aun considerando esta dominación machista, patriarcal, del género masculino, imponiendo la verdad, un lugar de predominio, de jerarquía, en el ejercicio del control, la organización y la participación de la sociedad, de la construcción de la cultura, de los tejidos, en los intersticios, de cómo va construyendo lo que son los tejidos, desde donde se van decidiendo y se van proyectando, las generaciones, el futuro. Es la esclavitud, sin embargo lo que podemos ver es una ruptura como diría el presidente Correa, “época” en la construcción de una nueva civilización necesaria y pertinente porque o creamos una nueva civilización o nos acabamos.

OB: Mi condición personal, mi historia personal continuo, porque antes hice un marco muy general de lo que yo veo el papel de la mujer, que ha venido ganando espacios en lo laboral, ante los prejuicios machistas, me pregunto: ¿hay una ruptura estratégica de conocimiento epistemológico se ha dado realmente? Todavía, no basta hablar de 50 y 50, porque es una racionalidad netamente cuantitativa medir el logro desde la cantidad de mujeres que entran, ¿eso te garantiza a ti el protagonismo de alguna manera? No se trata de una mirada de hombro con hombro (no audible) hay que ver como las mujeres han roto con los paradigmas desde el punto de vista cultural y social y qué implicaciones epistemológicas tiene esto. La racionalidad instrumental es machista, la perspectiva empírica analítica es machista.

OB: La mujer tiene mucho que hacer. Estos modelos son muestras, si hay mujeres ingenieras, taxistas, ¡está bien!, pero desde el punto de vista de una racionalidad, del lugar y el sentido del alcance la mujer, realmente en la toma de decisiones fundamentales, en el sentido del poder no hay igualdad. Yo pienso, que puede haber muchas mujeres en las universidades, cosa que antes era clandestina, antes que una mujer entrara en la universidad era un acto criminal en la construcción del modelo naturalista, solamente desde el punto de vista naturalista y biologicista. El sentido de lucha implica romper con esta racionalidad. A las jóvenes, tercera edad, trabajadoras campesinas, hay que incluirlas en la lucha del trabajo, del poder ideológico, poder político, de todo poder.

OB: Me llamo mucho la atención una gran lideresa, obrera, con argumentos serios de las trabajadoras de las textileras sometidas al más brutal proceso de explotación y que defendía la feminización de la luchas ante la explotación, ante las maquilas que es el concepto más denigrante para las mujeres como ciudadanas, como ser humano, rompe con el derecho de su ciudadanía, su humanidad, en toda su plenitud. En ese sentido hay una gran cantidad de mujeres así, el sistema capitalista es un problema machista ¡si! **OB:** ¡Hay mujeres presidentes pero eso no quiere decir que escapen de la racionalidad machista! como el único paradigma posible.

OB: Esta líder –decía- estuvo presa, fue maltratada en fin, todo lo que viven este tipo de mujeres en la historia, ella señalaba ante la pregunta de cómo se pudo superar el nivel de explotación como mujer, y dice: “yo la veo como un ser humano explotada, es decir soy negada, explotada, vulnerada en mi dignidad como mujer, pero como mujer en el marco de la lucha de clases, por ser además, pobre, pero además por la parte de la lucha racial por ser negra, primero por ser mujer, por ser negra y luego por ser pobre! Allí ella te está planteando el nudo de la cuestión, la lucha de la mujer de género es una lucha de clase también, tiene que buscarse en la lucha de estratos (no audible). Es lucha contra todo tipo de exclusión de la sexo-diversidad, étnica y también de clase, o cualquier otro tipo de diversidad, como mujeres en su subjetividad.

OB: Como mujeres estamos en una pelea, también el género es la otra condición del poder, de la dominación. Este es un poco el marco como yo veo este asunto. En lo personal, ¿cómo llego yo a esto? parece sencillo, pero no es fácil, romper la cultura, una racionalidad determinada ¡no es fácil! Estamos sometidos a grandes conceptos ideológicos, por ejemplo: ¡yo como gano tanto y como gano más que otro que carga cajas, soy más! (no audible) aunque sea del mismo género. Algunos no son coherentes con el ser revolucionario, las mujeres pueden estar al servicio de la dominación, pero es la lucha. Recordando a Nora Castañeda, existen buenos materiales sobre la luchas por la condición de la mujeres y desde la perspectiva de la lucha social, te das cuenta donde están los vulnerables y por qué, allí es donde viene el gran trabajo y realmente tener esta visión de lucha.

OB: Yo aprendí de la crueldad del mundo, había que interpelar esa realidad, cuando me tocó entrar a la universidad, me consigo con una universidad allanada, compañeros desaparecidos, una universidad sometida, teníamos que salir a la calle con bombas lacrimógenas, y si una compañera desaparecía, de pronto teníamos noticias de que estaba presa o muerta. En fin, las mujeres siempre han estado presentes, no solo estamos haciendo protagonismo ahorita, ¡sino que siempre lo hemos hecho! ¿Qué tenemos que hacer? Visibilizar una lucha desde el punto de vista crítico, es lo que siempre ha pasado a las mujeres con el concepto de la dominación y bueno.

OB: Hay que ir rompiendo patrones por la episteme, hay que romper patrones, entonces trabajo en pedagogía crítica, la pedagogía emancipadora. Debo decirte que en el Departamento me veían débil, decían ¡Omairita!, ¡con una fragilidad! Decían ¡Omaira chiquitica! Sin embargo, yo tenía tanta fuerza cuando iba a defender una posición hasta llegar a la terquedad, llegó a decir uno de los profesores.

NMC: Eso es común, lo de minimizar.

OB: Una condición me decía este profesor: me decía: ¿cómo era posible que fuese tan fuerte? ¡Hubo intentos de manipularme por la vía del edulcorante!, aprovechándose de esas cuestión. Uno para ser fuerte no tiene porqué renunciar a una condición de ternura ¡en fin! Sino todo lo contrario, eso lo hace a una más fuerte, es una fortaleza.

OB: Recuerdo que mucha gente salía llorando del Consejo de Escuela, pero las mujeres eran muy fuertes, nosotras podemos lograr mucho, estamos resistiendo a la alienación. Recuerdo que en la Escuela de Educación, se hizo una campaña por mi candidatura por la Dirección de la escuela, la contrincante era mujer, yo decía buenos ¡somos mujeres!, pero el problema es que había que ver la racionalidad disciplinar instrumental, un poco mi propuesta era de una Escuela de Educación emancipada, liberada, con mejores de encuentros amorosos y muchos no entienden eso. Eso significa respeto, posibilidad, felicidad recordando el vocablo. Eso para mí debe estar presente en la Escuela de Educación.

Expectativas de desarrollo en la docencia y la investigación: memorias y proyecciones profesionales en la UCV.

OB: Me jubilo, y vengo para acá. Pero debo decir que en la revolución debemos hacer mucho. Es un problema cultural duro es como sacarse las entrañas, es muy fuerte, muy duro, pues ellos acá en la UBV, a pesar de mi trabajo amoroso, me dijeron ¡Omaira el desafío es que no hay carreras, ni los profesores nada, no hay nada! ¡bueno! Montamos los cursos de formación con enfoque crítico y pasó de todo. La primera vez que nos encontramos, ¿cómo se llama? El Centro de Estudios Socialistas, ahora es el Centro de

Formación Socialista Simón Rodríguez, antes se llamaba Universidad Latinoamericana de los Trabajadores. Bueno ¡allí es tan fuerte! ¡es que es tan real!

NMC: Además concreto.

OB: La dominación machista, patriarcal, imponiendo un lugar de predominio, del ejercicio del control del ejercicio de organización de la sociedad (no audible) es la esclavitud, eso ha sido el gran detonante. Hay una ruptura de conciencia época, en la construcción de una nueva civilización. Nosotros estamos en la necesidad de la construcción de una nueva civilización.